

Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Арзамасский филиал ННГУ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ**

СБОРНИК СТАТЕЙ УЧАСТНИКОВ
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, ПЕДАГОГОВ
И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

1 ноября 2023 г.

Арзамас
Арзамасский филиал ННГУ
2023

УДК 81: 008(063)
ББК 81.006.3я431
А43

Печатается по решению учёного совета Арзамасского филиала ННГУ
(протокол № 14 от 25.12.2023 г.)

Рецензенты:

А.Н. Шамов, доктор педагогических наук, профессор
кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина (Мининский университет)»

Е.А. Николаева, доктор культурологии, профессор
департамента методики обучения,
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Редакционная коллегия:

Л.Н. Набилкина, доктор культурологии, доцент,
заведующий кафедрой иностранных языков и культур Арзамасского филиала ННГУ
(научный редактор)

Д.Л. Морозов, кандидат педагогических наук,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков и культур Арзамасского филиала ННГУ
(ответственный редактор)

А43 Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и инновации: сборник статей участников VI Международной научно-практической конференции для студентов, магистрантов, педагогов и молодых учёных (1 ноября 2023 г.) / науч. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2023. – 344 с.
ISBN 978-5-6049499-1-7

Настоящий сборник научных статей издан по материалам VI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и инновации», в которой приняли участие студенты, магистранты, педагоги и молодые учёные. В статьях анализируются современные технологии лингвообразовательного обучения, рассматриваются лингвистические проблемы, исследуются актуальные вопросы культурологии и межкультурной коммуникации. Сборник адресуется специалистам, которые интересуются лингвистическими и лингвометодическими проблемами.

УДК 81: 008(063)
ББК 81.006.3я431

Содержание

Раздел 1

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

<i>Арцыменя Д.Ф.</i>	Основные требования к составлению лингводидактических тестов в практике преподавания русского языка как иностранного	8
<i>Бобышева Т.В.</i>	Применение обучающих тестов для изучения лексики по специальности студентами неязыковых вузов	12
<i>Буко В.П.</i>	Организация самостоятельной работы студентов при изучении немецкого языка	18
<i>Варламова Е.Г.</i>	Искусственный интеллект на уроках иностранного языка: новый подход к обучению	21
<i>Викторова Д.А.</i>	Реализация принципов обучения иностранному языку Брауна Дугласа в процессе организации проектной работы студентов	23
<i>Воробьёва А.Н.</i>	Роль учебной атмосферы на занятиях по иностранному языку	29
<i>Горенкова М.С.</i>	Формирование коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения	31
<i>Жукович М.А.</i>	Тестирование студентов при обучении лингвострановедческой компетенции	35
<i>Ковальчук Д.А.</i>	Технологии использования социокультурного подхода в обучении иностранному языку (на материале французского языка)	39
<i>Козлов А.Г.</i>	К вопросу о построении учебного курса по деловому английскому языку для всех направлений подготовки высшего образования	43
<i>Короткова М.А.</i>	Организация внеклассной деятельности через метод проектов как мощный стимул повышения мотивации к изучению иностранного языка	47
<i>Краюшкина Е.К., Мемяшова Е.А.</i>	Интерактивные методы обучения иностранному языку в средней школе	49
<i>Кузина А.А.</i>	Драматизация как один из видов игрового метода обучения иностранному языку	53
<i>Кузнецова Е.В., Смирнова М.В.</i>	Актуальные тенденции обучения иностранным языкам в контексте непрерывного образования ...	55
<i>Кулиева Т.В.</i>	Коммуникативный подход к обучению английскому языку на языковых факультетах	58
<i>Лапко О.А., Безнис Ю.В., Яловик Е.И.</i>	Способы организации самостоятельной работы студентов неязыковых вузов в процессе обучения иностранному языку	61

<i>Макарова А.И.</i>	Использование информационных технологий и онлайн-ресурсов для организации продуктивной самостоятельной работы учащихся по изучению иностранного языка	65
<i>Максимова В.В.</i>	Совершенствование навыков иноязычной устной коммуникативной речи студентов с использованием метода интервью	69
<i>Малышева Е.И.</i>	Использование платформы Progressme при обучении английскому онлайн: плюсы и минусы	73
<i>Малюгина Д.Е.</i>	Анализ эффективности использования кинофильмов на уроке английского языка	76
<i>Мурашко М.А.</i>	Функционал и возможности Stepik с точки зрения педагогического дизайна в цифровой среде ...	79
<i>Мякина С.В.</i>	Виды тестов при обучении иностранному языку и их характеристики	88
<i>Никитина Е.С.</i>	Обучение языку и культуре в их неразрывном единстве на уроках иностранного языка	92
<i>Ниненко М.А.</i>	Современные технологии обучения иностранному языку в процессе реализации требований ФГОС III	97
<i>Ондыбаева Г.</i>	Педагогические аспекты обучения студентов письменной речи на английском языке	100
<i>Панкратова О.И., Пашканг А.А.</i>	Дистанционные технологии как современные средства обучения иностранным языкам	106
<i>Пятаева Е.В.</i>	Интерактивные технологии в обучении иностранному языку	111
<i>Ронжина Н.А., Краснова П.А.</i>	Внеурочная деятельность в контексте языкового образования	114
<i>Сидорова А.Н.</i>	Условия эффективного использования современных педагогических технологий в обучении иностранному языку учащихся	116
<i>Старцев Ю.А.</i>	Необычные задания для преподавания немецкого языка	121
<i>Степанова Н.А.</i>	Применение формирующего контроля при подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку на примере ВПР	124
<i>Стукалина В.Н.</i>	Внеклассная работа по английскому языку учащихся старших классов	128
<i>Сычёва Е.С.</i>	Учебная дисциплина «Введение в межкультурные коммуникации» в неязыковом вузе	134
<i>Толова А.В.</i>	Тестирование как средство оценивания и контроля языковых достижений учащихся на уроке английского языка	137

<i>Фадеева Е.А.</i>	Самостоятельная познавательная деятельность учащихся на занятиях по английскому языку	142
<i>Фараджуллаева Э.Н.</i>	Становление личности студента в период педагогической практики	145
<i>Фурукина С.И.</i>	Организация летней интеллектуальной площадки как форма работы с одаренными детьми	153
<i>Шекурова С.А.</i>	Организация внеурочной деятельности по иностранному языку с помощью календарных и тематических праздников	152
<i>Шутлива О.В.</i>	Как обучать английскому языку, используя видео (идеи, которые позволят разнообразить занятия)	154

Раздел 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ, ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

<i>Азоян Д.Т.</i>	Финно-угорские следы на территории Российской Федерации	161
<i>Алексеева Т.Е.</i>	Структурные метафоры в английских пословицах	164
<i>Андренко К.В.</i>	Большие языковые модели в учебной лексикографии	168
<i>Базылюк Е.В.</i>	Коннотативный аспект глагольной синонимической лексики современного английского языка ...	171
<i>Бананова А.Э.</i>	Классификация функциональных стилей	174
<i>Бароненкова А.С.</i>	Образ учителя в романе «Up the down staircase» Bel Kaufman	177
<i>Ботавина Е.Б., Кайдалова Т.А.</i>	Связь между языком и культурой	181
<i>Василенкова А.В.</i>	Роль языка и культуры в трансформации образа России во Франции	189
<i>Ватагина П.А.</i>	Влияние панк-субкультуры на моду (на примере Великобритании)	195
<i>Водянов В.А.</i>	Мифы и легенды Великобритании	198
<i>Горбацкая О.С.</i>	Феномен британства (“Britishness”) как инструмент идентичности (на примере национальной кухни Великобритании)	203
<i>Жигалова Д.В.</i>	Функционирование криптотипа ‘определенность/неопределенность’ в малых комических жанрах	209
<i>Карюхина Я.А., Шварц И.А.</i>	Невербальная коммуникация в разных культурах	214
<i>Кочнев Д.В.</i>	Специфика публицистического текста	217

Краюшкина Е.К., Мемяшова Е.А.	Словослияние как способ образования новых слов в современном английском языке	220
Лаврукович А.А.	Популярные напитки Великобритании как культурно-историческая реалья	223
Леванцевич Л.В.	Прозвища брестчины: парадигматические связи	226
Лобанова Т.С., Франчук Ю.А.	Фразеологизмы с именем собственным в качестве опорного компонента в английском и немецком языках	230
Лобова С.В.	Варваризмы в английском языке на материале романа М. Пьюзо «Крестный отец»	236
Лукашенко Е.С.	Роль желтого цвета в концептуализации действительности в английском и китайском языках (на материале фразеологического фонда)	240
Марушкина Н.С., Елисеева И.В.	Brownie как прецедентное имя в английском фольклоре	244
Мейкшане Т.А.	Навык цифрового этикета для поколения Z	247
Миронова С.А.	Фразеологизмы в произведениях Агаты Кристи и их использование в обучении английскому языку в средней школе	250
Молинов Р.А.	Решение лингвистических задач при помощи нейросетей основные приемы перевода культуронимов в английском языке	254
Мороз В.А.	Основные приемы перевода культуронимов в английском языке	258
Назарук И.В.	Влияние менталитета национальных культур на процесс заимствования в английском языке	262
Никифорова К.В.	Афроамериканский английский как социолект ...	266
Отрадинская Е.В.	Эволюция американских семейных ценностей в XX–XXI вв.	270
Птицына А.В.	Культурные особенности написания письма в англоязычных странах	274
Родионова Д.В.	Влияние лингвистического направления художественного перевода на адекватность перевода	277
Сахаровская Я.А.	Отношение к времени в культуре Великобритании и его отражение в английской фразеологии	280
Сейидова Н.В.	Метафоры и ассоциации: как метафорические значения слов могут расширить их семантику ...	283
Селезнева Д.А.	Фразеологические единицы как отражение народного представления о мужчинах и женщинах (на материале рекламных текстов)	289
Сибиркина А.А., Ерофеева А.А.	Идиомы в британском и американском вариантах английского языка	293

<i>Старцев Ю.А.</i>	Целесообразность использования сниженной лексики в преподавании английского языка	297
<i>Старцев Ю.А.</i>	Влияние русской и советской культуры на творчество немецкой группы Rammstein	301
<i>Тимофеева М.Э.</i>	Особенности работы с заимствованной лексикой на уроках французского языка (на примере современных французских песенных текстов)	304
<i>Титов Р.Д.</i>	Деградация русского языка как форма выражения прогресса	309
<i>Увакина О.В.</i>	Теория дискурса в кинотексте: основные концепты и подходы	312
<i>Феоктистов А.А.</i>	«Пролепсис пророчествования» в романе Е.Г. Водолазкина «Лавр»	315
<i>Филиппова А.О.</i>	Неформальные сокращения в английском языке на примере фильмов и песен и их использование в устной речи школьников	321
<i>Хорькова В.М.</i>	«Вечерняя заря» Ангелы Меркель	324
<i>Царикова А.О.</i>	Рекламные гендерные стереотипы в зарубежных СМИ	326
<i>Цверкун Ю.Б.</i>	Эвфемизмы в англоязычной терминологии образования	329
<i>Чикваидзе А.А.</i>	Когнитивный аспект сравнения	332
<i>Шацкая А.Д.</i>	Отражение межкультурного взаимодействия в русской мемуграфии	337

Раздел 1

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Д. Ф. Арцыменя

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
преподаватель; e-mail: arcymenua@bsuir.by; Республика Беларусь, г. Минск

В работе рассматривается профессионально ориентированное преподавание русского языка как иностранного. Обращается внимание на тестоориентированность современного образования в целом, приводятся аргументы в пользу тестового контроля в обучении на первой ступени высшего образования. Называются основные требования к составлению тестов по русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; формы контроля; тестология; тестирование; лингводидактический тест; клоуз-тест; методика.

Современное образование характеризуется интенсивным развитием тестовых форм контроля на всех этапах обучения как в гуманитарной сфере, так и в технической. В России и в Беларуси тесты являются массовым обязательным испытанием (ЕГЭ в России и ЦТ в Беларуси) в процессе получения общего базового образования. Сфера среднего специального и высшего образования также является сегодня тестоориентированной. В связи с этим сложились предпосылки, которые обусловили актуальность развития тестологии в практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ).

Мы считаем, что тестирование – это форма контроля, которая позволяет обеспечить достоверную и объективную оценку при обучении иноязычной компетенции [1, с. 22]. Лингводидактический тест, созданный с полным учётом необходимых требований, «является гибким средством управления учебным процессом, процессом овладения РКИ, так как в большей степени, чем традиционный контроль, предоставляет достоверные и соизмеримые данные о реальных коммуникативных возможностях изучающих иностранный (в том числе русский как иностранный) язык, позволяет опираться на качественные и количественные характеристики речевой деятельности, служащей средством самоконтроля – способности человека регулировать производимое им действие, позволяет разработать формы и модели адаптивного (индивидуально ориентированного) тестирования» [2, с. 11].

В свою очередь отметим, что основное содержание преподавания РКИ в вузе состоит не просто в формировании у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, а в подготовке иностранных студентов к будущей профессиональной деятельности. Это значит, что обучение РКИ в вузе имеет профессионально ориентированную направленность [3, с. 214]. Профессионально ориентированное обучение РКИ – это комплексный, специально организованный процесс формирования языковой компетенции в учебных заведениях с учётом коммуникативных потребностей будущих специалистов, их языковой подготовки, межкультурных связей и особенностей профессионального дискурса. Это своего рода стиль преподавания РКИ в вузе или в ином учебном заведении, где учащиеся получают определённую специальность [4, с. 159]. Поэтому тесты, используемые в подготовке будущих специалистов, должны составляться в соответствии с определёнными требованиями, основные из которых мы сейчас рассмотрим.

В Республике Беларусь созданы типовые программы по РКИ для иностранных учащихся на различных этапах обучения в вузах. Министерством образования Республики Беларусь унифицированы учебные программы по РКИ и учебная нагрузка, отводимая на изучение русского языка в иностранной аудитории. Поэтому основным требованием для составления тестов по РКИ считаем то, что они должны быть основаны на учебной программе, которая «содержит требования к владению русским языком как иностранным в системе коммуникативно-речевой компетенции, полный список коммуникативных интенций, ситуаций, тем общения, перечень речевых умений в различных видах коммуникативной деятельности, требования к уровню сформированности психофизиологических механизмов восприятия, понимания, продуцирования и репродуцирования речи, а также обязательный минимум содержания языковой компетенции в пределах уровня владения языком, именуемым уровнем коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности» [5, с. 4].

Немаловажным требованием методики составления теста является пригодность (соблюдение принципов адекватности теста характеру тестируемой речевой деятельности). Кроме того, задания должны быть обязательно посильными для иностранных обучающихся. К примеру, объём теста должен быть доступным для выполнения заданий в отведённое время; тексты, используемые в тестах, должны быть законченными по содержанию; задания теста должны содержать изученный лексико-грамматический материал и др.

Мы рекомендуем различать тестовые задания по степени трудности. Примерно 20% теста – лёгкие задания, с которыми должны справиться все студенты. Основная часть лингводидактического теста – задания средней трудности (до 60% заданий теста) и трудные задания, с которыми справятся только наиболее подготовленные учащиеся (до 20% заданий теста).

Структура теста также должна отвечать определённым требованиям. Тест должен содержать инструкцию, в которой указывается время выполнения теста,

количество заданий и их назначение, специфика выполнения заданий, право использовать вспомогательные материалы (словарь) и др. Далее размещаются сами тестовые задания. Их содержание задания должно отвечать программным требованиям и отражать содержание обучения. Все вопросы необходимо строго и логично формулировать, они должны быть законченной мыслью без расплывчатых формулировок. В лингводидактических тестах для изучения РКИ необходимо избегать вводных конструкций, вопросов «с подвохом» и т.п. Предложения используются в основном простые. Необходимо отказаться от двойных отрицаний, повторений. Лучше не использовать варианты ответов «ни один из перечисленных» и «все перечисленные». Ответ на поставленный вопрос не должен зависеть от предыдущих ответов.

Согласно систематизации опыта разработки тестов, планирование теста включает последовательные операции:

- 1) определение диагностических целей тестирования;
- 2) отбор материала;
- 3) спецификация теста на основе его модели-конструкта и обеспечение (обоснование) его содержательной валидности;
- 4) конструирование тестовых заданий, подбор наиболее оптимальных их видов в соответствии с объектами контроля;
- 5) построение композиции теста в целом;
- 6) разработка инструкции обследуемому, формы бланка ответа (или определение других аспектов и форм его фиксации);
- 7) разработка инструкции диагносту (включая определение средств профилактики негативных ситуаций при тестировании);
- 8) разработка программы количественного и качественного анализа результатов теста, проверки его надёжности и критериальной валидизации на репрезентативной выборке апробации методики;
- 9) обработка результатов [6, с. 118].

Клоуз-тесты имеют специфические требования к составлению. Особенность клоуз-теста состоит в том, что ситуация в нём представляется в виде связного текста (как монолога, так и диалога). Таким образом, информация подобной тестовой ситуации относится, с одной стороны, к организации языка, а с другой – к внеязыковой действительности. Сочетание лингвистических и экстралингвистических особенностей текста дает возможность преодолеть абстрагированность моделей проверяемого языкового материала. Отсюда следует, что успешность выполнения клоуз-теста находится в прямой зависимости от того, насколько быстро испытуемый может понять весь текст и восстановить связи между событиями или состояниями персонажей, описанными в тексте.

Для основы клоуз-теста необходимо выбрать отрывок текста небольшого объема, в котором пропускается каждое n-е (т.е. 5-е, 7-е и т.д.) слово. Отрывок должен представлять законченное по смыслу, логически обоснованное изложение фактов или событий, в котором почти не упоминаются имена собственные, а

пропущенные слова достаточно легко восстанавливаются за счет контекста. Для более слабых учащихся можно предложить слова для справок, которые можно подбирать для подстановки. Более сильным учащимся следует самостоятельно восстановить слова без подсказок.

Спецификой составления тестов в пределах профессионально ориентированного обучения РКИ является то, что необходимо использовать тексты по специальности, которые должны подвергаться грамотной адаптации не только с учётом специальности, на которой обучаются студенты, но и с учётом индивидуальных особенностей учащихся, их возможностей, поскольку в вузе преподаватель РКИ должен подготовить иностранных обучающихся к адекватному пониманию преподавателей учебных дисциплин и материалов русскоязычной учебной литературы наравне с носителями русского языка [7, с. 218].

Таким образом, лингводидактические тесты, составленные в соответствии с учебной программой и описанными выше требованиями, являются эффективной формой контроля в профессионально ориентированном обучении РКИ в высшей школе. Их использование экономит учебное время, а также позволяет получить информацию о качестве усвоения материала и об эффективности использования приёмов обучения.

Литература

1. Арцыменя Д.Ф. Тестирование при обучении иноязычной компетенции // Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и инновации: сборник статей участников V Международной научно-практической конференции для студентов, магистрантов, педагогов и молодых учёных, Арзамас, 21 ноября 2022 года / науч. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2023. – С. 22–26.
2. Магомедова М.А. Лингводидактическое тестирование как средство управления процессом овладения русским языком как иностранным: дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2007. – 207 с.
3. Петрова Н.Е. Особенности профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному по направлениям современной информатики // Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе: материалы VII Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), Минск, 26 января 2023 года. – Минск: Белорусский государственный университет, 2023. – С. 213–218.
4. Петрова Н.Е. Содержание обучения русскому языку как иностранному в неязыковом вузе по направлениям современной информатики // Актуальные проблемы преподавания естественно-научных и гуманитарных дисциплин: сборник научных статей, Смоленск, 19 мая 2022 года / под ред. В.Н. Селедцовой, Н.В. Бубновой. Часть 1. – Смоленск: Маджента, 2022. – С. 157–161.
5. Лебединский С.И., Гончар Г.Г. Русский язык как иностранный. Типовая учебная программа для иностранных студентов I–IV курсов нефилологических специальностей. – Мн.: БГУ, 2019. – 31 с.
6. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. – М.: Народное образование, 2001. – 164 с.
7. Петрова Н.Е. Особенности профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному по направлениям современной информатики // Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе: материалы VII Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), Минск, 26 января 2023 года. – Минск: Белорусский государственный университет, 2023. – С. 213–218.

**BASIC REQUIREMENTS
FOR THE COMPILATION OF LINGUODIDACTIC TESTS
IN THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE**

D.F. Artsymenya

The work examines professionally oriented teaching of Russian as a foreign language. Attention is drawn to the test-oriented nature of modern education in general, and arguments are given in favor of test control in training at the first stage of higher education. The basic requirements for compiling tests in Russian as a foreign language are named.

Keywords: Russian as a foreign language; forms of control; testology; testing; linguodidactic test; close test; methodology for compiling a linguodidactic test.

**ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ**

Т.В. Бобышева

СПХФУ Минздрава России

Научно-образовательный центр иностранных языков

и межкультурной коммуникации, старший преподаватель

e-mail: tatiana.bobysheva@pharminnotech.com; Россия, г. Санкт-Петербург

В статье затрагивается проблема реализации различных форм тестового контроля в процессе обучения профессионально ориентированному английскому языку. Применение преподавательских обучающих тестовых заданий способствует повышению эффективности и мотивации обучения иностранному языку.

Ключевые слова: проверка знаний; профессиональная подготовка; тестовый контроль; формы контроля; закрепление новой лексики.

В последнее время многие преподаватели иностранных языков начали применять тесты в качестве средств оценки или контроля качества языковой подготовки учащихся. Контроль необходим в учебном процессе, чтобы иметь точное представление о том, насколько обучающиеся продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой материал. Контроль знаний, умений и навыков имеет большое значение не только для преподавателя, но и для обучающихся, так как помогает реально осознать, каких успехов они достигли в изучении иностранного языка, в чём недостатки и над чем необходимо работать [1].

В настоящее время иностранный язык в неязыковых вузах преподается в довольно сжатом виде, и у студентов различный уровень знаний, а следовательно, тестовые задания составляются точно по программе, по пройденному языковому материалу.

Учебные пособия по английскому языку в нашем университете составлены таким образом, что после каждой темы идут задания в тестовой форме для контроля понимания и усвоения темы.

Преимущество тестов составляет и процесс обработки результатов. В ходе подобного тестирования определяется уровень владения языковым материалом,

достигнутый в процессе обучения, способность находить определенную информацию по заданным параметрам. Кроме того, тест может выполнять задачи диагностики трудностей изучаемого материала, формирования специфических навыков работы с лексическим, грамматическим, фонетическим или страноведческим материалом [2].

Мы старались использовать различные виды тестовых заданий, как закрытого типа, так и открытого.

I. Альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет», «True» или «False».

После изучения темы «Role of a Pharmacist» студентам предлагается выполнить тестовое задание на понимание темы. Инструкция к заданию формулируется следующим образом: **Read the following statements and say if they are true or false. Correct the false statements.**

Тестовое задание дается студентам в виде таблицы, в которой они отмечают свои ответы.

1. The pharmacist may be involved in the development of new medicines.	True	False
2. The pharmacist may prescribe medicines to the patient.		
3. The image of the chemist's shop changed at the beginning of the industrial era.		
4. A lot of pharmaceutical preparations are made up at a chemist's shop.		
5. The pharmacist is to provide the patient with the information about the medication.		
6. The pharmacist advises doctors on prescribing issues.		
7. The pharmacist is the least accessible of the health care team.		
8. The main job of a pharmacist is to dispense prescriptions.		
9. The pharmacist is to provide medication-related primary health care.		
10. Pharmacists do not take part in clinical trials.		

II. Задания на установление соответствия между двумя или несколькими группами учебных элементов.

После изучения темы «Master of Pharmacy» нужно выполнить задание на соответствие английских выражений с русскими переводами. Инструкция к заданию: «**Match A and B**» или «**Match the following expressions from the text with their Russian definitions**».

A	B
1. Pharmacy case history	a) продолжить учебу для получения более высокой научной степени
2. To assess a candidate on his or her merits	b) получить место (работы)
3. To award the Master of Pharmacy degree	c) учебный материал, включающий использование компьютера

4. To follow various career paths	d) история болезни, которую ведет фармацевт
5. Extra-curricular units	e) основные предметы
6. Communication skills	f) оценивать кандидата по заслугам
7. Core subjects	g) постоянное сотрудничество
8. Strong collaborative links	h) стендовый доклад
9. Computer-assisted learning material	i) следовать разным профессиональным путям
10. Poster presentation	j) предметы, не входящие в обязательную программу
11. To obtain placement	k) навыки общения
12. To proceed to a higher scientific degree	l) присвоить степень магистра фармации

Этот же тип задания используется и для образования устойчивых словосочетаний, когда в одном столбце даются прилагательные, а в другом существительные. Также есть задания на подбор синонимов из столбца **B** словами из столбца **A**.

Подобные задания могут быть представлены и с одним столбцом, а вместо второго столбца – просто список слов.

Put the following words in the right spaces.

Giddiness, ailment, premonitory, complications, disinclination, bitter, virulent, feelings, acute, patients, sensation, reservation, infancy, thing, stage, severe.

- a _____ form
- b fits _____
- c pleasant _____
- d slight _____
- e invidious _____
- f grasping _____
- g commonplace _____
- h _____ of beer
- i general _____
- j _____ symptoms
- k cowardly _____
- l _____ stage
- m _____ complications
- n malignant _____
- o earliest _____

III. Тестовые задания на упорядочивание. Дается набор слов, из которых надо составить предложение.

Put the following words in the correct order to make up sentences.

1. is, pharmacists, pharmacy technicians, to assist, the duty, with, work responsibilities, of, their.
2. Accuracy, a high degree, requires, the pt's job, of, and, attention.
3. Of medicines, pts, do, by the physicians, prescribed, compounding.

4. You, can help, count, medicines, pills, keep, pts, find, and label, over-the-counter, records.

5. Didn't have to, pts, and had, be certified, training, only, on-the-job.

6. Must study, now, pass, a certificate, the PTs, all, get, exams, and.

Такие задания могут быть даны и для составления вопроса, необходимо расположить слова в нужном порядке.

Make up questions, putting the words in correct order.

1. What/do/ faculty/you/study/at?

2. When/the/ Pharmaceutical/was/faculty/ founded?

3. What/does/specialists/ train/ it?

4. Who/headed/is/ faculty/ by/the?

Повторить правила образования вопросов никогда не бывает лишней.

IV. Задания на завершение / окончание.

Задания на завершение (окончание) считаются более сложными. Студентам предлагается в этом случае самостоятельно закончить предложение. Для того чтобы правильно выполнить задание, студентам необходимо вспомнить лексику из пройденной темы.

Fill in the gaps with the appropriate words, using the text.

1. The basic entrance requirement for Pharmacy is _____.

2. The selection of candidates to interview is based on _____.

3. The MPharm degree programme in the UK is of _____ duration and leads to _____.

4. All universities can choose _____ but the main subjects are _____.

5. Much attention in the first year is given to _____.

6. Students are also encouraged to undertake _____.

Чтобы облегчить студентам это задание, можно дать список слов, которые надо вставить в предложения.

Complete the sentences using the following words from the text:

submits, sandwich, background, workshop, undertakes, research project, research-active, employ, placement year, skills, openings.

1. R&D departments _____ pharmacologists in biological standardisation.

2. Pharmaceutical companies have _____ in fundamental pharmacology research.

3. The MPharmacol differs from BSc in the _____

4. The Master of pharmacology degree programme includes an individual _____ in the final year.

5. All major aspects covered in the 1-st and 2-nd year give the student sufficient _____ for their future work.

6. Teaching methods include lectures, practicals and _____.

7. Practical laboratory _____ are very essential for a future pharmacologist.

8. The 3-rd year is a _____ year.
 9. In the 3-rd year each student _____ their own research project and _____ a dissertation.
 10. The individual research project is supervised by _____ staff in pharmacology.

V. Задания на межъязыковое перефразирование (перевод). Наиболее сложные словосочетания из прочитанного и переведенного текста студентам предлагаются для перевода для закрепления лексических единиц.

Give the Russian equivalents to the following word combinations and be ready for the lexis control.

1. Work-based learning
2. Practice based experience
3. Academic support
4. Practice settings
5. To obtain a qualification
6. To carry out supervised research
7. To pass an assessment process
8. To meet the career needs
9. To choose credit bearing units
10. To provide target education

Мы даем студентам задания на словообразования. Нужно разделить существительные в соответствии с суффиксами, при помощи которых от этих существительных образуются прилагательные.

Use the following nouns to make up adjectives.

Essence, conduct, electricity, science, breath, experiment, fame, tutor, number, green, independence, experiment, presence, change, color, philosophy, activity, progress, creation, mercury, nitrite, old, danger, member, result, origin, chlorine, synthesis, economics, revolution, anhydride, production, religion, continuity, voice, second, cure, mathematics, atom, violence.

-ous	
-ish	
-able/-ible	
-ant/-ent	
-ary	
-ic	
-ive	
-al/-ial	

Также необходимо написать существительное или прилагательное, соответствующее данному в таблице слову.

Complete the word-building table

<i>Verb</i>	<i>Noun</i>
satisfy	
	operation
proceed	
enter	

measure	
	instruction
practise	
	additive
calculate	
attempt	
	dispensary
harm	
	impression

Для усвоения новой лексики очень полезны следующие задания: к заданным новым словам надо подобрать обобщающее слово.

Complete these sentences with the correct 'general' word. Look at the example first.

Example: Iron, copper and lead are types of metals.

1. Giddiness, listlessness, feeling seedy, headache are the types of _____.
2. Hay fever, gout, ague, diphtheria are all _____.
3. When the doctor feels my pulse, looks at my tongue, he _____ me
4. Tongue, knee, wrist, head are all the _____
5. We use 'malady', 'ailment', 'sickness', 'illness' as synonyms of the general word _____.

После того как все задания с новой лексикой успешно пройдены, мы стараемся дать студентам тесты для проверки понимания устной речи на слух (аудирование). После темы «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет» предлагаем посмотреть ролик **“5 Things I Learned. My First Semester of Pharmacy School”** на youtube. Студентка фармацевтического факультета из Великобритании рассказывает о своей учебе и дает советы первокурсникам и будущим студентам. Учащиеся должны услышать пять советов и записать их.

Задания на аудирование даются после каждой темы, это может быть задание на подбор пропущенных слов из текста (cloze test) после прослушивания или задание на альтернативный выбор «True» или «False». В некоторых случаях добавляем третий вариант ответа «No information».

На занятиях по английскому языку проводится контроль с разными целями, однако он скорее носит обучающий характер и позволяет совершенствоваться и делать более эффективным и мотивированным процесс обучения, создавать более благоприятные условия для улучшения практического владения языком, обобщать ранее усвоенный материал и приобретенные знания, обеспечивать их повторение и закрепление. Контроль знаний имеет большое значение и для учащихся. Он помогает каждому студенту понять, над чем ему необходимо больше работать.

Литература

1. Коньшева А. В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб.: КАРО; Минск: Четыре четверти, 2004. – 144 с.
2. Ivanova T.K., Kolpakova S.G., Yusupova A.Y. The use of tests in foreign languages for motivation in the competence approach // Kazan linguistic journal. – 2018. Vol. 1, №2 (1). Pp. 116–122.
3. IChoosePharmacy /Я выбираю фармацию: учебное пособие по разговорным темам для студентов фармацевтического факультета (на англ. языке) / авт.-сост.: И.О. Филошина,

Н.Л. Шевкун / под ред. Н.Л. Шевкун. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2017.

4. Study pharmacy in Great Britain: учебное пособие по страноведению на английском языке / Т.В. Бобышева, Н.Л. Шевкун; ГБОУ ВПО «СПХФА Минздрава России». – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2019.

THE USE OF EDUCATIONAL TESTS FOR THE STUDY OF SPECIAL VOCABULARY BY STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

T.V. Bobysheva

The article touches upon the problem of implementing various forms of test control in the process of teaching professionally oriented English. The use of educational training tests contributes to improving the effectiveness and motivation of teaching a foreign language.

Keywords: knowledge testing; professional training; test control; forms of control; consolidation of new vocabulary.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В.П. Буко

Белорусский государственный университет
старший преподаватель; e-mail: valentinbuko@mail.ru; Республика Беларусь, г. Минск

В статье рассматривается проблема организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов в процессе изучения немецкого языка. Данная проблема анализируется на примере неязыкового вуза.

Ключевые слова: информатизация; иностранный язык; немецкий язык; самостоятельная работа; навыки; умения; управляемая самостоятельная работа; дистанционное обучение; информационно-коммуникационные технологии.

Современное общество переживает эпоху всеобщей информатизации, что объективно отражается и на системе высшего образования практически всех стран мира. Овладение так называемой информационной культурой становится в настоящее время одним из основных условий эффективной подготовки специалистов со знанием иностранного языка. Разумеется, эта проблема затрагивает и систему высшего образования Беларуси, в частности преподавание иностранного языка.

Сегодня целью преподавания иностранного языка в вузе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, что позволит ему использовать иностранный язык как средство межкультурного профессионального и межличностного общения. Как показывает практика преподавания немецкого языка в Белорусском государственном университете, эта цель достигается в том числе и за счет эффективной организации самостоятельной работы обучающихся. «Организация самостоятельной работы студентов требует точного формулирования ее целей и задач для самоуправления учебно-познавательной деятельностью во взаимодействии преподавателя и студента» [1, с.13]. Самостоятельная работа студентов при изучении немецкого языка организуется в соответствии с нормативными документами, утвержденными министром образования Республики Беларусь и ректором БГУ.

В соответствии с этим преподаватели немецкого языка разрабатывают учебные программы, в которых значительное место уделяется организации самостоятельной работы студентов с учетом специфики каждого факультета. Так, уже на протяжении нескольких лет практически на всех факультетах БГУ запланировано проведение управляемой самостоятельной работы (УСР). Управляемая самостоятельная работа студентов проводится как в форме аудиторных занятий, так и в форме дистанционного обучения (ДО). Для этих целей создан образовательный портал БГУ LMS Moodle, на котором преподаватели немецкого языка создают свои учебные курсы. Эти учебные курсы предусматривают выполнение студентами соответствующих заданий, упражнений, тестов, которые затем оценивает преподаватель. Таким образом, осуществляется обратная связь, а это в свою очередь создает для студентов дополнительный стимул к изучению немецкого языка. Содержание самостоятельной работы студентов отражается в учебно-методической карте каждой учебной программы и утверждается на заседании кафедры.

Так, например, на освоение учебного материала в рамках управляемой самостоятельной работы (ДО) по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» для специальностей «Радиофизика и информационные технологии», «Прикладная информатика», «Кибербезопасность» факультета радиофизики и компьютерных технологий отводится 12 часов на весь учебный год. При этом всего на изучение немецкого языка здесь запланировано 136 аудиторных часов. Для управляемой самостоятельной работы студентам предлагаются следующие темы:

1. Die Zeitformen (Aktiv). Präsens. Präteritum. Perfekt. Plusquamperfekt. Futurum. Bildung und Gebrauch der Zeitformen Aktiv.
2. Das Passiv. Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Passiv mit Modalverben, Zustandspassiv.
3. Die Deklination der Adjektive. Deklination mit dem bestimmten Artikel. Deklination ohne Artikel. Deklination mit dem unbestimmten Artikel.
4. Die Partizipialkonstruktionen. Partizip I als Attribut. Partizip II als Attribut. Di-eerweiterten Attribut.
5. Der Konjunktiv II. Die Bedeutung und der Gebrauch des Konjunktivs II.
6. Der Konjunktiv I. Die Bedeutung und der Gebrauch des Konjunktivs I.

На первом этапе предполагается повторение теоретического материала по указанным выше темам. Далее в соответствии с расписанием занятий студенты выполняют интерактивные/тестовые задания по грамматике, размещенные на образовательном портале LMS Moodle. Результаты управляемой самостоятельной работы студентов учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой отметки по немецкому языку.

Наряду с управляемой самостоятельной работой при изучении немецкого языка в университете значительное место занимает и внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Основными видами такой работы являются подготовка к практическим занятиям, проектная деятельность, подготовка докладов и рефератов, участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, выездные занятия и т.д. Так, например, на всех факультетах Белорусского государственного университета

традиционно проводятся мероприятия по случаю Рождества, а также Недели немецкого языка и культуры. Эти мероприятия всегда вызывают повышенный интерес у всех участников и являются мощным стимулом для дальнейшего изучения немецкого языка и знакомства с культурой Германии, Австрии и Швейцарии. Разумеется, внеаудиторная самостоятельная работа студентов также оценивается преподавателем и объективно отражается на его успеваемости.

В условиях всеобщей информатизации современного общества эффективная организация самостоятельной работы студентов невозможна без использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые являются своего рода инструментом развития и совершенствования системы высшего образования в целом. При изучении иностранного языка выполнение определенных заданий в рамках управляемой самостоятельной работы объективно предполагает использование ИКТ. При этом процесс изучения иностранного языка превращается в интересную информационно-исследовательскую деятельность. Работая с помощью таких технологий, студенты приобретают навыки и умения в данной области, которые они могут применить в своей будущей профессиональной деятельности. Как отмечает российский исследователь Б.Н. Гузанов, «повышение качества подготовки в современном вузе невозможно рассматривать без повышения роли самостоятельной работы студентов при освоении дисциплин учебного плана, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы и за профессиональный рост студентов в целом» [2, с.32].

Таким образом, эффективная организация самостоятельной работы в университете при изучении немецкого языка является одним из условий повышения успеваемости студентов. Кроме того, создаются предпосылки для совершенствования навыков и умений, полученных в ходе выполнения заданий в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. В конечном итоге умение самостоятельно выполнять те или иные учебные задачи приучает будущих специалистов с высшим образованием к самостоятельному принятию решений на более высоком профессиональном уровне.

Литература

1. Стрекалова Н.Б., Санько А.М. Самостоятельная работа студентов в открытой информационно-образовательной среде: учеб. пособие. – Самара: Самарский университет, 2015. – 40 с.
2. Гузанов Б.Н., Морозова Н.В. Организация самостоятельной работы студентов вуза в условиях реализации многоуровневой модели обучения: монография. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2014. – 158 с.

ORGANIZATION OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK WHILE STUDYING GERMAN LANGUAGE

V.P. Buko

The article examines the problem of organizing classroom and extracurricular independent work of students in the process of learning the German language. This problem is analyzed using the example of a non-linguistic university.

Keywords: informatization; foreign language; German; independent work of students; skills; abilities; guided independent work; distance learning; information and communication technologies.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Е.Г. Варламова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
учитель иностранного языка высшей квалификационной категории
e-mail: ang-helen@yandex.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

В статье рассматривается технология искусственного интеллекта, необходимость его применения на уроках. Предлагаются программы для изучения английского языка.

Ключевые слов: искусственный интеллект; программы; роль учителя; современное образование.

В современном мире обучение иностранным языкам становится все более актуальным и важным. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут помочь учителям и ученикам в этом процессе, делая обучение более эффективным и интересным. В данной статье мы рассмотрим возможности и преимущества внедрения ИИ на уроках иностранного языка.

Сегодня мы стоим на пороге эры искусственного интеллекта (ИИ), и его влияние на все аспекты нашей жизни становится все более ощутимым. В частности, образование является одной из сфер, где ИИ может оказать значительное влияние, обеспечивая новые возможности для обучения, преподавания и оценки. В этом контексте внедрение ИИ в школы становится все более актуальным, и необходимым.

Искусственный интеллект – это область науки и инженерии, которая занимается созданием компьютерных систем, способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей человека. Тогда возникает много вопросов:

- Как изменилась роль учителя в цифровую эпоху?
- Что может делать ИИ в обучении уже сейчас?
- Как обеспечить каждому ученику собственную траекторию в массовой школе?
- Как будет выглядеть педагогика в будущем?
- Заменит ли когда-нибудь ИИ учителя?

Прежде всего, ИИ может помочь учителям в процессе преподавания, предоставляя им инструменты для персонализации обучения и улучшения качества образования. Используя ИИ, учителя могут адаптировать свои методы обучения к индивидуальным потребностям каждого ученика, что, в свою очередь, повысит их мотивацию и вовлеченность в учебный процесс. Кроме того, ИИ позволяет учителям быстрее и точнее оценивать знания учащихся, а также анализировать и оптимизировать учебные планы, делая процесс обучения более эффективным. Внедрение ИИ в школах также может способствовать созданию открытой и инклюзивной образовательной среды, поскольку ИИ может предоставлять дополнительные возможности для учащихся с особыми образовательными потребностями или ограниченными возможностями. С помощью ИИ такие ученики смогут получать индивидуальное обучение, что поможет им достичь успеха в учебе и обществе.

Наконец, использование ИИ в образовании может снизить затраты на обучение и улучшить его доступность. Использование искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам может принимать различные формы. Например, можно использовать программы для распознавания речи, которые помогут ученикам улучшить свои навыки аудирования. Также ИИ может помочь в переводе текстов на разные языки, что позволит ученикам лучше понять значение слов и фраз. Еще одним преимуществом использования ИИ в обучении является возможность создания индивидуальных программ обучения для каждого ученика. ИИ может анализировать знания ученика и предлагать ему задания, которые помогут улучшить слабые стороны. Это поможет ученикам быстрее и эффективнее осваивать новый материал.

Кроме того, ИИ может использоваться для создания интерактивных заданий и игр, которые помогут сделать процесс обучения более интересным и увлекательным. Например, ученик может играть в игру, где ему нужно переводить слова с одного языка на другой, или выполнять задания, связанные с написанием текстов на иностранном языке.

Однако следует отметить, что использование ИИ в обучении требует от учителя определенной подготовки и навыков работы с новыми технологиями.

Программы с искусственным интеллектом для уроков иностранного языка.

1. Duolingo. Это одна из самых популярных и эффективных программ для изучения иностранного языка. Она предлагает уроки для более чем 12 языков, имеет игровой подход к обучению и позволяет отслеживать прогресс.

2. Memrise. Этот сайт использует интервальное повторение и карточки для обучения новым словам и фразам. Он также предлагает курсы для более чем десятка языков и имеет мобильное приложение.

3. RosettaStone. Эта программа предлагает аудио- и видеоуроки, которые помогают обучающемуся погрузиться в языковую среду. Она использует метод погружения для быстрого обучения, но может быть дорогой для некоторых пользователей.

4. Mondly. Программа использует комбинацию текста, аудио и анимаций для обучения языку. Программа доступна на нескольких языках и предлагает уроки для начинающих и продвинутых пользователей.

5. Busuu. Приложение объединяет более 120 миллионов пользователей по всему миру, предлагая курсы для 12 различных языков. Эта платформа предлагает интерактивные уроки, обмен сообщениями с носителями языка и отслеживание прогресса.

6. FluentU. Система использует реальные видео, аудио, изображения и интерактивные субтитры для обучения пользователей языковым навыкам. Платформа доступна для нескольких языков и предлагает курсы для разных уровней.

Литература

1. Искусственный интеллект для учителей. – URL: <https://edu.mipt.ru/member/?ysclid=lnvgqr22n7516475077> (дата обращения: 15.09.2023).

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS: A NEW APPROACH TO LEARNING

E.G. Varlamova

The article discusses the technology of artificial intelligence, the need for its use in the classroom. Programs for learning English are offered.

Keywords: artificial intelligence; programs; the role of the teacher; modern education.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БРАУНА ДУГЛАСА В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Д.А. Викторова

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Гуманитарный институт
студент; e-mail: diana.viktorova01@gmail.com; Россия, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель: Е.А. Крылова, к.п.н., доцент

В данной статье представлена классификация принципов обучения иностранному языку, основанная на изучении работ Брауна Дугласа. В соответствии с этими принципами проанализированы различные возможности организации проектной деятельности студентов в процессе изучения ими иностранного языка, а также даны рекомендации, основанные на положениях представленных принципов, которые могут способствовать повышению эффективности проектного обучения.

Ключевые слова: обучение иностранному языку; принципы обучения; проектная работа.

Методика обучения иностранным языкам находится в постоянном поиске таких методов и приёмов организации образовательной деятельности учащихся, которые будут удовлетворять всем или хотя бы большинству требований, выдвигаемых опытными учёными-методистами, которые основываются на многочисленных исследованиях и экспериментах.

При этом как в отечественной, так и в зарубежной методике наблюдается тенденция к унификации этих требований, которые образуют определённые списки методических принципов, которые тем или иным образом варьируются в зависимости от точки зрения их составителей на наиболее важные аспекты обучения иностранному языку.

В данной статье мы разберём более подробно одну из зарубежных классификаций принципов обучения, представленную Брауном Дугласом (в обновлённой версии от 2015 года).

Сперва стоит отметить, что такие принципы являются теоретической основой, которая определяет особенности образовательного процесса в каждом конкретном случае. В совокупности наличие базы методических знаний и следование определённым принципам обучения позволяет преподавателям методически правильно организовывать образовательный процесс, включая анализ потребностей и индивидуальных особенностей учащихся, применение наиболее эффективных методов обучения на занятиях, а также оценку результатов усвоения учащимися необходимых знаний и приобретения ими соответствующих навыков [3].

При этом воплощение этих принципов обучения на практике – это динамический процесс, который может претерпевать изменения по мере приобретения преподавателем большего опыта, основанного на рефлексии успешности проведённых занятий и применяемых на них методик и практик [3].

Браун Дуглас предлагает систему из восьми базовых принципов (рис. 1), которые соотносятся как с обучением языку, так и с его изучением, что указывает

на прямую созависимость преподавателя и учащихся в образовательном процессе [4].

Рис. 1. Принципы обучения иностранному языку

1. Принцип автоматизма.

Данный принцип основан на организации постепенного перехода от сознательного контроля учащимися своего речевого взаимодействия на изучаемом языке, которое в то же время в основном сосредоточено на языковой форме, к более автоматической коммуникации (в отношении как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности), которая подразумевает ориентацию мышления учащегося не на форме, а на содержании речи, что в частности способствует увеличению беглости речи.

2. Принцип переноса.

В соответствии с этим принципом, учащиеся так или иначе стремятся применить имеющиеся у них знания и умения в новых ситуациях, в частности – при изучении нового языка. Задача педагога в данном случае состоит в том, чтобы максимизировать пользу от такого переноса, при этом препятствуя формированию у учащихся ошибочных представлений о системе изучаемого языка. Кроме того, явление переноса также относится и к тому, чтобы плавно и последовательно переходить от одного вида речевой деятельности к другому, от более общего к более частному, от учебных ситуаций к более реальным и т.п.

3. Принцип поощрения.

Поощрения в целом можно разделить на два типа: внешние и внутренние, что соотносится с соответствующими видами мотивации. При этом наиболее оптимальным является использование в учебном процессе обоих из этих типов, то

есть сочетание вербальной похвалы или невербальных вознаграждений от преподавателя с воздействием на внутреннюю мотивацию учащихся, что может выражаться в более осознанном целеполагании, обсуждении роли иностранного языка в современном мире, организации более увлекательных заданий и т.д.

4. Принцип саморегуляции.

Согласно данному принципу, учащиеся должны иметь возможность быть активными участниками образовательного процесса, в особенности касательно коммуникации на изучаемом языке, а также брать ответственность за своё обучение, осознавая свои личные цели в изучении языка и следуя им, как в учебной аудитории, так и за её пределами.

5. Принцип идентичности и инвестирования.

В данном случае речь идёт об организации таких условий, которые будут способствовать формированию личности учащегося, которая не только обладает индивидуальностью, но также и представляет из себя неотъемлемую часть социального мира. В то время как инвестирование относится к мотивации повышать самосознание и исследовать свою культурную идентичность.

6. Принцип взаимодействия

Этот принцип обучения основан на идее о том, что изучение любого языка должно быть основано на коммуникации. При этом подчеркивается значимость смыслового наполнения данного взаимодействия, которое способствует развитию не только коммуникативных, но и других способностей учащихся (организационных, стратегических, психомоторных и т.д.).

7. Принцип языковой культуры.

В соответствии с данным принципом изучение языка должно проходить неотъемлемо от познания иноязычной культуры, включая обычаи, ценности, особенности мышления носителей и т.п. Также нельзя забывать и о признании ценности собственной культуры, а также о формировании уважительного отношения к культурным различиям.

8. Принцип управления.

В данном случае под управлением понимается способность делать осознанный выбор, брать ответственность и контролировать свои действия. В процессе изучения иностранного языка учащиеся должны иметь возможность побыть «управителями», то есть в большей степени автономными участниками образовательного процесса, которые имеют право голоса и право выбора.

Анализ степени реализации перечисленных выше принципов обучения может проводиться в отношении определённого учебного пособия, занятий в конкретной учебной группе или методов, применяемых на данных занятиях. Таким образом можно оценить эффективность и выявить слабые и сильные стороны организации образовательного процесса, чтобы впоследствии сделать его ещё лучше [4].

В данном случае мы рассмотрим, каким образом данные принципы могут воплощаться в процессе организации проектной деятельности учащихся на занятиях по иностранному языку.

Сам по себе проект в рамках обучения языкам представляет собой определённую совокупность действий, которые самостоятельно выполняются студентами и завершаются созданием какого-либо продукта, в частности – творческого. Преподаватель при этом играет роль организатора и помощника в процессе выполнения учащимися данной работы [2].

Проектная деятельность в рамках обучения в вузе может быть как в форме мини-проекта, рассчитанного на одно или несколько занятий, так и в форме более серьёзной работы, которая ориентирована на целый семестр или учебный год [1].

Среди основных функций использования метода проектов на занятиях можно выделить информационно-обучающую, эвристическую, мотивационную, воспитательную и развивающую, а также рефлексивную функции. Кроме того, групповые проекты способствуют осуществлению коммуникативной функции, что особенно важно в рамках обучения иностранным языкам [1].

Особенностью организации проектной работы в университете также является наличие возможности внедрить интегрированные знания учащихся, относящиеся к их непосредственной профессиональной направленности, что может приносить свои плоды в плане развития учащихся как с точки зрения познавательной и исследовательской активности, так и с профессионально и практико-ориентированной точки зрения [1].

Что касается структуры организации проектной деятельности, то её можно разделить на несколько этапов (рис. 2) [2].

Рис. 2. Этапы организации проектной деятельности

Далее мы рассмотрим, каким образом на каждом из этих этапов могут быть реализованы принципы обучения иностранным языкам, описанные ранее.

Во-первых, так как организация проектной деятельности учащихся начинается с определения темы, которая будет являться основополагающей в данной работе, то преподаватель может сразу обратиться к принципам идентичности и

инвестирования либо языковой культуры. В первом случае основной дидактической целью может стать развитие определённых личностных качеств учащихся благодаря ориентации на выражение их индивидуальности и предоставлению возможности попробовать свои силы в чём-то новом. Во втором же случае речь идёт о направленности на расширение страноведческих и лингвострановедческих знаний учащихся о стране изучаемого языка.

Кроме того, на подготовительном этапе стоит брать во внимание принципы управления и саморегуляции, которые могут выражаться в том, чтобы учащиеся имели возможность участвовать в выборе и обсуждении тех проектных тем, которые были бы им интересны, а также тех тем, которые основаны на уже имеющихся у них знаниях, особенно с профессиональной точки зрения (что соответствует принципу переноса). Это также тесно связано и с реализацией принципа поощрения, основанного на повышении внутренней мотивации учащихся к изучению иностранного языка.

Данные принципы (управления и саморегуляции) играют важную роль и на втором, организационном, этапе, который должен быть нацелен на относительно самостоятельное планирование учащимися их будущего проекта, в зависимости от тех целей и задач, которые для них кажутся наиболее существенными и полезными. Если речь идёт о групповой проектной деятельности, то уже на данном этапе начинает активно задействоваться принцип взаимодействия учащихся, которые должны будут коллективно обсудить и прийти к какому-то единому решению в отношении вопросов распределения ролей, целеполагания, а также планирования этапов выполнения проекта и основных дедлайнов.

Однако в основном принцип взаимодействия будет реализовываться уже на следующем, центральном, этапе, который предполагает не только реализацию намеченного плана, но и активное обсуждение хода его выполнения и промежуточных результатов. В данном случае преподавателю важно контролировать взаимодействие учащихся, а именно следить за тем, чтобы вся коммуникация осуществлялась непосредственно на изучаемом языке и тем самым способствовала в том числе развитию коммуникативной компетенции учащихся. При этом поскольку учащиеся будут акцентировать своё внимание на смысловой составляющей коммуникации, а не на её форме, то это будет в той или иной степени соответствовать принципу автоматизма. Кроме того, если проектная деятельность основана на какой-либо предварительно пройденной учебной теме, которая тем самым продолжается в рамках проекта, но уже в более реальных условиях, нацеленных на практическое применение полученных знаний, это способствует реализации одной из составляющих принципа переноса.

Также стоит отметить, что на основном этапе проектной деятельности становятся активно задействованы принципы управления и саморегуляции (благодаря автономности и осознанности учащихся в плане следования поставленным целям и задачам), принцип идентичности и инвестирования (благодаря пониманию и следованию своей роли в проекте, которая способствует развитию личностных качеств учащихся и осознанию себя неотъемлемой частью группы), принцип поощрения (при условии того, что преподаватель использует различные возможности похвалы

и вознаграждения в процессе выполнения учащимися данной работы), а также принцип языковой культуры, в случае наличия соответствующей темы проекта.

Следующий этап, то есть презентация выполненного проекта, в первую очередь должен соотноситься с принципами взаимодействия и автоматизма, так как представление результатов целесообразно проводить в форме устного доклада и участия в обсуждении полученного продукта, также на изучаемом языке. Кроме того, предоставление учащимся возможности проявить себя и свою активность на данном этапе, в зависимости от собственных желаний и целей, затрагивает принципы саморегуляции, а также идентичности и инвестирования.

Наконец, заключительный этап может быть основан как на принципе взаимодействия – посредством организации обсуждения результатов проектной работы самими учащимися, а также на принципе поощрения – благодаря внешнему мотивированию учащихся со стороны как преподавателя, так и других студентов.

Подводя итог, в процессе образовательной деятельности преподавателю следует обращать внимание на то, каким образом обучение языку соотносится с соответствующими требованиями. За основу в данном случае можно взять систему принципов, представленную Брауном Дугласом в качестве базовой составляющей как в рамках обучения иностранному языку, так и в плане его изучения. Данные принципы могут быть использованы при планировании какой-либо учебной деятельности, а также в рамках её анализа, то есть проведения рефлексии с ориентацией на дальнейшее улучшение тех или иных аспектов учебного процесса. В частности, в данной статье был представлен пример описания того, какие принципы стоит учитывать и каким образом они могут быть реализованы при организации проектной работы студентов. Наиболее активно задействованными при этом являются принципы управления, саморегуляции, взаимодействия, а также идентичности и инвестирования. Однако преподаватель и сами учащиеся могут способствовать эффективной реализации и остальных принципов, которые являются не менее важными. Поэтому при планировании такой работы преподавателю следует тщательно продумать способы реализации представленных принципов. Стоит при этом отметить, что данный список не является окончательным, так как он может быть каким-либо образом модифицирован и дополнен преподавателем в зависимости от учебных условий и задач в каждом конкретном случае.

Литература

1. Кузнецова Т.Г. Проектная методика как эффективная технология в обучении иностранному языку в вузе // XV Межд. науч.-практич. интернет-конференция «Образование в современном мире». – 2020. – URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/conf/files/2020-03/kuznecova_t.g._osm_2020.pdf (дата обращения: 09.10.2023).
2. Петухова А.А. Метод проектов на уроках иностранного языка // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 33. – С. 75–80. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/771134.htm> (дата обращения: 13.10.2023).
3. Brown H. English Language Teaching in the “Post-Method” Era: Toward Better Diagnosis, Treatment, and Assessment // *Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice*. – Cambridge: Cambridge University Press. – 2002. – PP. 9–18.
4. Douglas Brown H. *Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy* / H. Douglas Brown, Heekyeong Lee. – NY: Pearson Education. – 2015. – 668 p.

IMPLEMENTATION OF BROWN DOUGLAS'S PRINCIPLES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE PROCESS OF ORGANIZING STUDENTS' PROJECT WORK

D.A. Viktorova

In this article, a classification of the principles of teaching a foreign language is presented, based on the study of the works of Brown Douglas. In accordance with these principles, various possibilities of organizing students' project activities in the process of learning a foreign language are analyzed, as well as recommendations based on the main statements of the principles, which can contribute to improving the effectiveness of project-based learning, are presented.

Keywords: teaching a foreign language; teaching principles; project work.

РОЛЬ УЧЕБНОЙ АТМОСФЕРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

А.Н. Воробьева

Белорусский государственный университет, старший преподаватель
e-mail: worobana@mail.ru; Республика Беларусь, г. Минск

Учебная атмосфера на занятиях по немецкому языку играет важную роль для успешного усвоения учебного материала. Мотивация учащихся повышается, когда микроклимат в аудитории положительный, когда присутствуют разнообразные социальные формы работы, когда преподаватель компетентен и обладает чувством юмора. Ясное формулирование целей занятия и объяснение учебных заданий стимулирует позитивный климат на занятиях.

Ключевые слова: учебный процесс; климат; взаимоотношения; компетенция; формы работы; коммуникация; взаимодействие.

Das Lernklima einer Klasse lässt sich an der Interaktion der Beteiligten untereinander und ihrem individuellen Verhalten im Klassenzimmer erkennen: Arbeiten die Lernenden konzentriert an den Übungen und Aufgaben oder eher gelangweilt und desinteressiert? Kommt es während der Gruppenarbeit zu einem intensiven Austausch oder sitzen die Lernenden einfach nur nebeneinander? Reagieren sie intensiv auf die Impulse der Lehrperson oder wirken sie frustrierend und lustlos? Wie gehen die Lernenden miteinander um? Wie ist ihr Verhältnis zur Lehrperson? All das sind Aspekte, an denen sich die Atmosphäre eines Unterrichts ablesen lässt. Lehrende können unmittelbar Einfluss auf dieses Lernklima nehmen. Aber aus Ihrer alltäglichen Praxis wissen Sie auch, dass jede Klasse ihre ganz eigene Atmosphäre hervorbringt. Lehrende wären überfordert, wenn sie glaubten, sie alleine seien verantwortlich für die Atmosphäre einer Klasse. Denn auch die interessanteste Aufgabe kann zum Beispiel den Liebeskummer nicht vergessen machen, den eine Schülerin mit in den Unterricht bringt, oder die wichtige Prüfung, die am selben Tag noch in einem anderen Fach ansteht, oder die Antipathien zwischen zwei Lernenden, die nun zufällig gemeinsam eine Gruppenarbeit erledigen sollen. Für Lehrende ist es deshalb wichtig, ihre Einflussmöglichkeiten auf die Unterrichtsatmosphäre realistisch einzuschätzen [1, s.102].

Aus der Schulforschung wissen wir, dass die Lernfreude und die Motivation der Lernenden steigen, wenn die Atmosphäre als entspannt wahrgenommen wird und auch das gemeinsame Lachen zum Lernen gehört. Aber das bedeutet nicht, dass Unterricht immer nur

Spaß machen muss. Seine Effektivität bemisst sich nicht an der Zeit, die mit Lachen verbracht wird. Lernen sollte auch Mühe kosten. Und Ernsthaftigkeit ist logischerweise sinnvoller als Humor. Forschungen weisen ebenso darauf hin, dass eine entspannte, von allen Beteiligten als angenehm empfundene Unterrichtsatmosphäre gerade dann wahrscheinlich wird, wenn Extreme vermieden werden [1, s.103]. Auch hier begegnen wir also wieder einer paradoxen Situation: Lehrende sollten eine Balance finden zwischen einer humorfreien, angespannten oder gedrückten Atmosphäre einerseits und einer ausgelassenen und exzessiv humorvollen Atmosphäre andererseits. Entscheidend dabei ist, dass sie von den Lernenden als authentisch wahrgenommen werden. Die Schülerinnen und Schüler würden sicher schnell die Begeisterung an dem Fingertheater verlieren, wenn ein Lehrer mit deutlich weniger schauspielerischem Talent diese Technik einsetzen würde. Lehrerinnen und Lehrer müssen also einen Stil entwickeln, der tatsächlich zu ihnen passt. Die Präsentationen scheinbar perfekt gelungener Unterrichtsstunden anderer Lehrender sollten Sie demnach ebenso mit gewissen Abstand betrachten wie Beschreibungen der vermeintlich idealen Lehrkraft. Das können wertvolle Quellen für persönliche Weiterentwicklung der Lehrkraft sein. Man ersetzt aber nicht die Mühe, sich Klarheit über den eigenen Stil zu verschaffen. Ein realistischer Blick auf die Atmosphäre im Klassenraum führt deshalb zu der Frage, wie sich Lernumgebungen so gestalten lassen, dass tatsächlich die Förderung des Lernens im Zentrum steht und nicht das Wohlfühlgefühl. Dazu zählen beispielsweise die Motivation der Lernenden, eine verständliche Struktur des Unterrichts, der sinnvolle Umgang mit Fehlern und andere mehr.

Als Lehrperson stellt man für die Lernenden in vielerlei Hinsicht ein Modell dar. So stoßen Forschungen in unterschiedlichen regionalen und institutionellen Kontexten immer wieder auf einen engen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Lehrenden und ihrer Einstellungen zum Unterricht einerseits und der Motivation der Lernenden andererseits. Das ist natürlich keine überraschende Erkenntnis. Aus gutem Grund wurde der Selbstkompetenz von Lehrenden eine so große Bedeutung beigemessen. Denn darf eine Lehrkraft Engagement und Enthusiasmus von seinen Schülerinnen und Schülern erwarten, wenn sie/er selbst nur den notwendigsten Aufwand betreibt? Wie soll eine Lehrkraft in ihrer Klasse Begeisterung für das Erlernen der Fremdsprache entfachen, wenn sie/er selbst eigentlich kein besonderes Interesse an der deutschen Sprache und den deutschsprachigen Ländern hat und das auch im Unterricht fortwährend kommuniziert? Selbst wenn sie es nicht direkt sagt, merken die Schüler sofort das fehlende Engagement. Und ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich ein respektvoller Umgang im Klassenraum entwickelt, wenn die Lehrperson im Grunde keinen Respekt vor ihrer Tätigkeit und auch sich selbst hat. Es geht hier vor allem um die Glaubwürdigkeit im Auftreten von Lehrenden. Wenn man die Kultur in Ihrem Klassenraum verstehen und verbessern möchte, sollte man sich darum immer auch die Frage stellen, ob sich die Leitbilder und Ziele Ihres Unterrichts, in eigenem Verhalten und in den Einstellungen widerspiegeln. Das kommt in erster Linie auf der Selbstkompetenz an. [2, s.103]. Es bietet sich an, diesen Punkt hier noch einmal aufzugreifen, denn ob eine lernförderliche Atmosphäre entsteht, hängt entscheidend von den zwischenmenschlichen Beziehungen im Klassenraum ab.

Es lässt sich betonen, dass eine lernförderliche Atmosphäre wird nicht nur von den Personen und ihrem Umgang miteinander beeinflusst, sondern ganz entscheidend auch von den Inhalten des Unterrichts und von den Arbeitsformen und von der

Selbstkompetenz der Lehrkraft. Dabei ist vor allem ihre fachliche und didaktische Kompetenz gefragt. Zur fachlichen Kompetenz von Deutschlehrenden gehört unter anderem, dass sie das System der deutschen Sprache durchschauen. Der Enthusiasmus von Lehrenden und ihr Engagement für ein erfolgreiches Lernen äußern sich unter anderem auch in ihrem kommunikativen Verhalten im Klassenraum: Wie setzt man zum Beispiel Lob und Anerkennung ein? Wie ermutigt man die Lernenden? Wie korrigiert man deren Fehler? Wie formuliert man verständliche Fragen und Arbeitsanweisungen? Und wie nutzt man Mimik und Gestik, um die Lernprozesse zu unterstützen?

Ein letzter Punkt, den wir in diesem Zusammenhang thematisieren möchten, ist der Einfluss der Aufgabenstellung auf die Lernatmosphäre. Hier kommt man zurück auf die Idee der Steuerbarkeit von Lernprozessen auf, öffnet sich der Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten, die offene Aufgabenstellungen mit sich bringen. Es kann einen großen Gewinn für die Arbeitsatmosphäre in einem Klassenraum darstellen, wenn die Lernerinnen und Lerner zur Kreativität herausgefordert werden und sie sich mit paradoxen, problematischen, unerwarteten oder kontroversen Fragestellungen auseinandersetzen dürfen.

Литература

1. Schart M., Legutke M. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. – Klett-Langenscheidt, Band 1, München, 2012. – 199 s.
2. Ende K., Grotjahn R. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. – Klett-Langenscheidt, Band 6, München, 2013. – 152 S.

ROLE OF THE LEARNING ATMOSPHERE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

A.N. Vorobyova

The learning atmosphere in German language classes plays an important role for the successful mastery of educational material. Students' motivation increases when the microclimate in the classroom is positive, when there are various social forms of work, when the teacher is competent and has a sense of humor. Clearly articulating lesson objectives and explaining learning tasks promotes a positive classroom climate.

Keywords: educational process; climate; relationships; competence; forms of work; communication; interaction.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

М.С. Горенкова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, студент
e-mail: lazarevam@gmail.com; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Т.А. Полякова, к.п.н., старший преподаватель

В статье автор пытается определить сущность формирования коммуникативной компетенции как средства погружения младших школьников в иноязычную среду.

Ключевые слова: коммуникация; компетенция; компетентность; иностранный язык; младшая школа; начальный этап обучения.

Изучение иностранного языка начинается уже в начальной школе и играет важную роль в формировании образования младших школьников. Овладение иностранными языками необходимо для эффективной межкультурной коммуникации, так как это позволяет погрузиться в другую культуру и менталитет, а также лучше понять различия в восприятии жизни.

Умение говорить на иностранном языке на элементарном уровне уже создает возможности для установления контактов и общения с представителями других народов и культур. Язык является основой коммуникации и сознания, поэтому знание иностранного языка важно для учеников, чтобы освоить не только язык, но и обогатить свои знания об истории, культуре, искусстве и науке других стран.

Ученики, обучающиеся иностранному языку, могут легче понять и осуществить контакты с представителями других национальностей и научиться эффективно общаться в международной среде. Иностранный язык помогает им расширить свой кругозор и приобщиться к новым техническим достижениям и культурным ценностям другой страны. Изучение иностранных языков в начальной школе играет важную роль в формировании образования и развитии студентов. Оно «открывает новые горизонты, помогает устанавливать контакты и позволяет лучше понять и освоить культуру, историю и науку других стран» [1].

В начальной школе преподаватель играет важную роль в ознакомлении студентов с культурой, традициями и состоянием науки и техники в стране, где используется иностранный язык. Это вызывает у студентов интерес к предмету и мотивирует их к обучению.

Обучение иностранному языку следует рассматривать как сотрудничество между преподавателем и студентами в рамках учебного процесса. Организация взаимодействия между студентом и преподавателем, а также организация совместной учебной деятельности студентов становятся основой современной системы обучения вузов. Особое внимание уделяется лично ориентированному подходу, который учитывает возрастные и индивидуально-психологические особенности студентов. Развитие этого подхода сегодня является одним из ключевых инновационных направлений высшего образования.

Важным аспектом является соблюдение основных принципов лично ориентированного образования, которые способствуют эффективному развитию личностных характеристик студента и широкому применению технологий этого подхода.

Коммуникативная компетенция относится к способности эффективно общаться в различных сферах человеческой деятельности, соблюдая социальные нормы речевого поведения. Общение является неотъемлемой частью жизни людей и общества, сложным и многогранным процессом, который может выступать как взаимодействие индивидов, информационный процесс и взаимное понимание. Коммуникативная компетентность представляет собой систему психических и поведенческих характеристик человека, которые способствуют успешному общению. Поэтому основной задачей при обучении иностранных языков на началь-

ном этапе является формирование их способности и готовности к межличностному и межкультурному общению [1, с. 25].

Формирование коммуникативной компетенции для младших школьников происходит во всех ее составляющих: языковой компетенции, речевой компетенции, дискурсивной компетенции, компенсаторной компетенции и социокультурной компетенции.

Умение слушать и понимать собеседника, вступать в контакт с разными типами собеседников, поддерживать контакт в коммуникации, высказывать и отстаивать свою точку зрения, стимулировать продолжение общения, разрешать конфликты, оценивать успешность ситуации общения, корректно завершать ситуацию общения, создавать письменные высказывания, передавать содержание прослушанного или прочитанного текста – все это «проявления коммуникативной компетенции» [3, с. 10].

В процессе обучения иностранному языку учитываются также личностные качества обучающихся, такие как национальность, жизненный опыт, способности, темперамент, навыки самообразования, сфера интересов, эмоционально-чувствительная сфера и наличие коммуникативной мотивации. Коммуникативная мотивация особенно важна для успешного изучения иностранного языка, так как мотив побуждает к действию.

Для формирования и развития коммуникативной компетенции используются различные интерактивные методы устной и письменной коммуникации, такие как разные формы учебного диалога, подстановочные задания, анализ информации, дискуссии, ролевые игры и другие.

Изучение иностранного языка является неотъемлемой составляющей развития коммуникативной компетенции. В этом контексте ролевая игра является одним из самых продуктивных заданий для развития данной компетенции – «ее целью является развитие интереса к иноязычному общению, а также расширение предметного содержания общения» [2].

В ходе ролевой игры учащиеся имеют возможность выйти за рамки своего обычного контекста деятельности и учиться предвидеть будущий личный опыт путем проигрывания ролей людей разных профессий и характеров. Это не только позволяет развивать навыки коммуникации на иностранном языке, но и дает возможность учащимся научиться работать в различных практических ситуациях.

Коммуникативная компетенция проявляется в поведении человека, его деятельности и способности разрешать практические ситуации. Она является неотъемлемой характеристикой личности. Поэтому формирование коммуникативной компетенции требует включения в учебный процесс всего комплекса способностей, знаний и умений. Кроме того, важно понимать, что коммуникация всегда обусловлена реальной жизнью и является неразрывно связанной с ней.

Изучение иностранного языка через ролевые игры позволяет школьникам на начальном этапе обучения по-настоящему освоить практическое применение своих навыков общения на иностранном языке. Они имеют возможность применять полученные знания в реальных ситуациях и развивать свою способность эффективно коммуницировать с людьми из других культур и стран. В результате

ученики смогут не только улучшить свои языковые навыки, но и «развить уверенность в себе и своей способности общаться на иностранном языке» [4, с. 23].

Важно отметить, что компетентностный подход не ограничивается только этапом обучения учащихся, а должен быть осуществлен на всем протяжении учебного процесса. Чтобы создать прочную основу, школьники должны начинать усваивать конкретные навыки с младших классов. Возможности коммуникативной деятельности постепенно расширяются: сначала ученики строго следуют образцам диалогов, но позже они начинают вносить свои дополнения. Образец перестает играть главную роль, так как школьники овладевают свободой речевого поведения. Путем продолжительной практики ученики переносят свои знания, умения и способы действия в реальную жизнь.

Деятельностный характер обучения включает сотрудничество учащихся в группах. Они учатся работать в парах и малых группах, что способствует развитию навыков межличностного общения. В процессе коммуникации постоянно возникает что-то новое: новая задача, новый собеседник, новое обсуждаемое содержание и т.д.

Один из центральных принципов обучения – это индивидуализация. Для ее осуществления используются различные методы: целенаправленная помощь, поддержка различных типов, задания разной сложности, помощь сильными учениками слабым и так далее. Характерным для уроков на основе компетентностного подхода также является включение учащихся в рефлексивную деятельность. Школьники учатся анализировать свои действия и чувства, выделять положительные качества в себе и других, защищать свою точку зрения и принимать решения. Такие занятия «помогают формированию собственной позиции, способности к осознанию жизненных ситуаций и своего поведения» [5].

Для реализации компетентностного подхода в обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью необходимо учитывать следующие основные условия: создание положительной мотивации для коммуникативной деятельности учащихся; активное использование разнообразных методов, игровых форм заданий, частично-поискового метода обучения; создание коммуникативных ситуаций на уроках; использование диагностики и индивидуального подхода к учащимся; включение учащихся в рефлексивную деятельность и другие.

Таким образом, ролевая игра является важным инструментом для развития коммуникативной компетенции в процессе начального этапа изучения иностранного языка. Она позволяет студентам расширить предметное содержание общения и развить интерес к иноязычному общению. Кроме того, ролевая игра помогает школьникам выйти за рамки своего контекста деятельности и предвидеть будущий личный опыт, что способствует развитию навыков коммуникации на иностранном языке.

Литература

1. Загвоздкин В.К. Модели компетентности // Школьные технологии – 2016. – № 3. – С. 23–29.
2. Змушко А.М. Коммуникативная технология обучения языку в специальной школе // Коррекционно-образовательные технологии: сб. ст. / под ред. А.Н. Коноплевой. – Минск:

Народная асвета, 2012. – С. 81–97.

3. Коноплева А.Н., Лещинская Т.Л., Лисовская Т.В. Методика проведения уроков на компетентностной основе // Специальное образование. – 2018. – № 1. – С. 23–30.

4. Коноплева А.Н., Лещинская Т.Л., Лисовская Т.В. Стандартизация специального образования на компетентностной основе // Вестник образования. – 2017. – № 6. – С. 12–18.

5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Образование и воспитание. – 2012. – № 3. – С. 3–9.

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING

M.S. Gorenkova

In the article, the author tries to determine the essence of the formation of communicative competence as a means of immersing younger schoolchildren in a foreign language environment.

Keywords: communication; competence; competence; foreign language; junior school; initial stage of education.

ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

М.А. Жукович

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
магистрант; e-mail: marya.zhukovich@gmail.com; Беларусь, г. Брест

В статье затрагиваются проблемы компетентностного обучения, приводятся способы организации тестирования студентов, направленного на проверку степени усвоения изученного материала при обучении лингвострановедческой компетенции на примере изучения различий в диалектах английского языка.

Ключевые слова: тестирование; язык; культура; лингвострановедение; лингвострановедческая компетентность; диалект; аудиоматериал.

Согласно Новому словарю методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам), лингвострановедческая компетенция – это «знание национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, добываясь полноценной коммуникации. Понятие, близкое к понятию социокультурная компетенция» [3, с. 128].

Впервые термин «лингвострановедение» был использован в книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и культура», где рассматриваются вопросы, вскрывающие связи и отношения между языком и культурой нации, а также необходимость использования страноведческих фактов в процессе обучения языку.

Лингвострановедческий аспект включает в себя определённые языковые и культурологические знания, а также навыки речевого и неречевого поведения, что имеет педагогическую ценность, так как способствует обучению студентов общению на иностранном языке, знакомит с культурой страны изучаемого языка для лучшего понимания собеседника-носителя, а также различных языковых явлений, которыми он оперирует.

В связи с этим важное место в лингвострановедческом аспекте занимает

языковой материал, который отражает культуру страны изучаемого языка, её традиции: фразеология, безэквивалентные, фоновые, коннотативные лексические единицы, узуальные формы речи, а также невербальные языки жестов, мимики и повседневного поведения [2, с. 108].

Лингвострановедческий аспект в содержании обучения иностранному языку состоит из трёх компонентов:

- 1) языковой и речевой материал (лингвистическая информация);
- 2) определённое предметное содержание, передаваемое с помощью отобранного языкового и речевого материала (экстралингвистическая информация);
- 3) действия, направленные на получение, переработку и передачу полученного предметного содержания, которые можно реализовать через упражнения, в результате выполнения которых формируются знания, умения и навыки, а также способность осуществлять иноязычное общение.

Рассмотрим изучение лингвистических особенностей английского языка на примере различий в его диалектах. Сегодня во всех англоязычных странах существуют свои национальные варианты произношения: британский английский, американский английский, австралийский английский и т.д. Язык в этих вариантах отличается словарным запасом, грамматикой и произношением.

Национальные стандарты произношения ассоциируются с речью дикторов радио и телевидения, общественных деятелей. Для «британского английского» национальным стандартом является «Received Pronunciation» (RP), для «американского английского» – «General American», для «австралийского английского» – «Educated Australian». Национальные стандарты претерпевают постоянные изменения.

Внутри национального языка существуют несколько территориальных или региональных стандартов. Они используются большинством образованных людей в регионе, но отражают определённую степень отклонения от национального стандарта. Эти различия проявляются в диалектах и акцентах. Диалект относится к вариациям словарного запаса, грамматики, а акцент означает тип произношения – то, как звуки, ударение, ритм и интонация используются в данном языковом сообществе.

В Великобритании существует несколько групп региональных акцентов: южный, северный, валлийский, шотландский и североирландский, в США – южный, западный и восточный, в Австралии – широкий, общепринятый и изящный.

Менее образованные люди используют местный акцент, который может быть как городским, так и сельским. Один из диалектов становится стандартным языком нации, как случилось с лондонским диалектом, акцентом которого стал RP.

В пределах Великобритании произношение каждой местности имеет свои специфические особенности, их называют местными диалектами (корнуоллский – в Корнуолле, джорди – в Нью-Касл-он-Тайн и др.).

Существуют также социальные диалекты, отражающие классовую принадлежность, различную степень образованности и воспитания. Каждая социальная

общность имеет свой социальный диалект и акцент (профессиональный, учебный, возрастной, гендерный и т.д.). Самый известный социальный диалект – кокни, на котором говорит менее образованная часть лондонцев.

Все диалекты представляют собой разновидности одного и того же языка и имеют много общего. Диалекты обогащают язык, делают его более живым, стимулируют его развитие.

В качестве объекта изучения студентами вузов на факультетах иностранных языков, а также дальнейшего тестирования изученного материала удобно рассмотреть различие в произношениях английских диалектов. Например, для диалектов кокни характерны:

- 1) сдвиг дифтонга;
- 2) L-вокализация;
- 3) выпадение H;
- 4) Th-фронтализация;
- 5) редукция финального -ow до “schwa”;
- 6) T-глотализация;
- 7) вставка schwa между двумя согласными [4, с. 24].

Данные особенности кокни можно идентифицировать в аудиальном формате, то есть в аудиозаписях с речью естественных носителей диалекта, так как при чтении их невозможно увидеть, также, как и выразить в правописании. Для этой цели необходимо отобрать подходящий аудиоматериал для знакомства с особенностями диалекта на занятиях.

Так как важнейшей частью процесса обучения является контроль полученных знаний, необходимо создать систему тестирования, позволяющую оценить степень усвоения материала. В случае с изучением диалектов на основе аудиоматериалов целесообразно проводить и тестирование в аудиоформате, с дальнейшим фиксированием ответов студентов. Предлагаются два наиболее удобных варианта фиксирования:

- 1) в письменном виде;
- 2) электронной форме, в заранее подготовленной тестовой программе.

В зависимости от выбранного варианта записи ответов можно выбрать два варианта составления самого теста:

1) прослушивание студентами отрывков аудиозаписей с различными видами диалектов с помощью одного устройства, например, компьютера, портативной колонки или мобильного телефона преподавателя;

2) предварительное составление преподавателем тестовой программы с помощью специального программного обеспечения либо онлайн-ресурса, в ходе выполнения которой студенты будут прослушивать отрывки аудиозаписей на компьютере и вписывать правильный, по их мнению, ответ либо выбирать из предложенных вариантов.

Среди преимуществ первого варианта тестирования можно выделить:

- простоту подготовки;
- удобство проведения, так как нет необходимости в наличии компьютера и наушников для каждого студента.

Однако есть и ряд недостатков:

- необходимость проверять результаты каждого студента вручную после каждого проведения теста;
- необходимость включать аудиозаписи одновременно для всех учащихся с одного устройства.

В свою очередь, преимущества второго способа тестирования включают:

- отсутствие необходимости проверять результаты каждого студента вручную после каждого проведения теста, так как программа сама считает результат;
- индивидуальное проведение, то есть каждый учащийся может выполнять тест в удобном для себя темпе;
- более удобное прослушивание аудиоматериала в наушниках, что позволяет точнее услышать и выделить отличительные особенности диалектов в записях.

В то же время недостатками можно назвать следующие:

- длительная подготовка;
- необходимость выбрать правильное и удобное программное обеспечение, с помощью которого будет лучше составлена тестовая программа;
- необходимость наличия компьютера и наушников для каждого студента.

Таким образом, формирование страноведческих знаний должно проводиться с самой ранней стадии изучения языка, так как это будет способствовать лучшему и гармоничному его усвоению. Кроме того, важными стимулами для изучения иностранного языка являются стремление учащихся к расширению своего общего кругозора, знакомство с жизнью страны изучаемого языка, с ее географией, историей, культурой, бытом, посещение этой страны, а также способность к коммуникации с носителями изучаемого языка. Для этой цели можно привлекать дополнительный и интересный страноведческий материал, побуждать учащихся к самостоятельному поиску таких материалов, организовывать работу с аутентичными источниками на занятиях [1, с. 9]. Примером такого материала могут быть аудиозаписи различных диалектов британского английского языка, изучение которых значительно расширяет область знаний студентов и представление о языке, а также является намного более наглядным и интересным, чем только знакомство с теоретическим описанием данных особенностей в учебных пособиях. Для проверки степени усвоения студентами изученного материала преподавателям предлагается выбрать подходящий для них способ тестирования.

Литература

1. Абрамова Е.З. Пути повышения мотивации к изучению иностранного языка в неязыковом вузе // Материалы межвузовского круглого стола, 3 февраля 2017 года. – О.: ОИ МГЮА, 2017. – С. 5–9.
2. Каминская Е.В., Макшанцева Е.А. Роль лингвострановедческого аспекта при обучении иностранному языку и переводческой практике // Языковые и культурные контакты: лингвистический и лингводидактический аспекты: материалы VI Международной научно-практической конференции. – С.: ПИУ имени П. А. Столыпина РАНХиГС, 2021. – С. 108–113.
3. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
4. Balogné Bérces Katalin Beginner's English dialectology: An introduction to the accents and dialects of English – Budapest: Ad Librum, 2008.

TESTING STUDENTS WHEN TRAINING LINGUISTIC COMPETENCE

M.A. Zhukovich

The article touches upon the problems of acquiring competence and the ways of organizing testing of students aimed at checking the degree of assimilation of the studied material when teaching linguistic and cultural competence using the example of studying differences in dialects of the English language.

Keywords: testing; language; culture; linguistic and regional studies; linguistic and cultural competence; dialect; audio material.

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

Д.А. Ковальчук

Московский педагогический государственный университет
студент; e-mail: da.kovalchuk7@mail.ru; Россия, г. Москва
Научный руководитель: А.Н. Шамов, д.п.н., профессор

В данной статье будет рассмотрено использование социокультурного подхода в обучении французскому языку, его преимущества и методы применения. Помимо практической значимости рассматриваемого подхода также изучены и теоретические аспекты данного вопроса (компоненты, результат и т.п.). В данной работе уделено внимание роли социокультурной компетенции и её месту в Федеральном государственном образовательном стандарте.

Ключевые слова: социокультурный подход; коммуникативная компетенция; лингвистическая компетенция; язык и культура.

Сегодня проблемы межкультурной коммуникации становятся всё более актуальными. Для успешной коммуникации необходимо знать и понимать особенности речевого этикета и правил поведения в обществе страны изучаемого языка. Для достижения успешного формирования коммуникативной компетенции обучающихся необходимо обращать особое внимание на социокультурный аспект речи и коммуникации. Социокультурный подход в обучении иностранным языкам является одним из важных направлений в современной лингвистике и лингводидактике.

Данный подход основан на идее о том, что язык и культура тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. А.Н. Шамов определяет социокультурный подход в обучении иностранному языку как «тесное взаимодействие языка и культуры его носителей в процессе организации занятия, а результат проявляется в параллельном формировании у обучающихся коммуникативной и социолингвистической компетенции» [3, с. 85].

На базе рассматриваемого подхода у обучающихся формируется социокультурная компетенция, базирующаяся на знакомстве обучающихся с национально-культурной спецификой речевого поведения и на умении использовать элементы социокультурного аспекта [3, с. 86]. И.Л. Колесникова и О.А. Долгина определяют социокультурную компетенцию как знание социальных норм и пра-

вил поведения носителей языка, истории, традиций и обычаев, культуры и системы социального устройства страны изучаемого языка [1, с. 30].

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом формирование социокультурной компетенции у обучающихся начинается в начальной школе, и учителя иностранных языков продолжают эту работу в 5–9 классах. Процесс обучения в средней школе длительный (5 лет) и включает большой объем изучаемого материала, предоставляющего широкие возможности для формирования социокультурной компетенции у обучающихся, учитывая их психолого-возрастные особенности.

При использовании социокультурного подхода особое значение имеет принцип опоры образовательных технологий на компоненты содержания обучения языку как объектов усвоения. А.Н. Шамов и С.В. Чернышев утверждают, что «любая выбранная технология направлена на усвоение лингвистического компонента содержания обучения языку» [4, с. 64]. Также исследователи полагают, что существует строгая иерархия и любая технология должна быть подчинена достижению учебных целей: 1) усвоению языкового и речевого материала; 2) тренировке и применению учебного материала в речевой деятельности на языке; 3) формированию речевых навыков и умений как психологической основы речевой деятельности и важного компонента иноязычных речевых компетенций [4, с. 65].

Важной частью обучения на основной и средней ступенях школьного образования является не только овладение языковыми навыками, но и наличие более подробных представлений о географии и многовековой истории стран изучаемого иностранного языка, их культуры, традиций, обычаев, быта и т.д. В данном случае речь идет о технологии изучения культурно-исторического фона страны изучаемого языка (Франции или других стран Франкофонии). Обучающиеся должны более подробно изучить особенности жизни и культурного контекста франкоговорящих стран для того, чтобы научиться использовать язык в соответствии с ними. Например, они могут изучить исторические события, которые сформировали франкоговорящие страны, такие как Франция или Канада, и понять, как они повлияли на их культуру и язык. Они могут изучить традиции и обычаи, такие как праздники, национальные символы и кулинарные особенности для лучшего понять культурный контекст, в котором используется французский язык.

Формирование социокультурной компетенции включает развитие умения общаться и взаимодействовать с носителями языка из франкоговорящих стран, как уже было сказано ранее. Учащиеся могут проводить проекты, ролевые игры и обмены для того, чтобы практиковать свои речевые умения на французском языке с носителями языка и лучше понять их культуру и образ жизни.

В целом, процесс обучения в средней школе предоставляет обучающимся широкие возможности для формирования социокультурной и коммуникативной компетенций. Они имеют возможность погрузиться в культурный контекст франкоговорящих стран, понять его влияние на язык и развить умения общения и взаимодействия с носителями языка. Такое погружение поможет им стать более грамотными и уверенными в использовании французского языка в реальных ситуациях общения.

В обучении иностранным языкам социокультурный подход основан на понимании следующего утверждения: язык не является просто средством общения,

но также отражает культуру и образ жизни носителей этого языка. Для эффективного изучения французского языка необходимо учитывать и понимать социокультурный контекст, в котором он функционирует.

Вышеизложенное говорит о том, что при изучении французского языка необходимо обращать внимание не только на грамматику и лексику, но и на культурные особенности и обычаи, связанные с французским языком и французской культурой. Например, изучение французского языка может включать изучение французской кухни, моды, искусства, истории и других аспектов французской культуры.

Социокультурный подход также предполагает, что изучение языка должно быть связано с реальными ситуациями общения и взаимодействия с носителями языка. Использование реальных ситуаций общения может включать общение с французскими носителями языка, участие в культурных мероприятиях, чтение французской литературы и просмотр французских фильмов.

Такой подход к обучению французскому языку позволяет студентам не только освоить языковые навыки, но и развить межкультурную компетенцию, которая важна для успешного общения и взаимодействия с представителями французской культуры.

В целом, социокультурный подход в обучении иностранным языкам признает важность понимания и учета социокультурного контекста языка для эффективного изучения. Такое понимание помогает студентам не только овладеть языком, но и понять и адаптироваться к культуре и образу жизни носителей изучаемого языка.

Рассмотрим некоторые принципы социокультурного подхода в обучении иностранным языкам на материале и примере французского языка: интеграция языка и культуры, развитие межкультурной компетенции и аутентичные материалы и задания.

Интеграция языка и культуры. Социокультурный подход предполагает неотъемлемую связь между языком и культурой. Обучающиеся должны изучать язык в контексте культуры для того, чтобы понять его особенности и использовать его правильно. Например, при изучении французского языка обучающиеся должны познакомиться с французской культурой, традициями, историей и обычаями, и понимать, какие слова и выражения употребляются в различных ситуациях.

Примером реализации данного принципа может послужить текст, который знакомит обучающихся с рождественскими традициями Франции, параллельно изучается лексика на данную тему (*une bûche = un gâteau spécial*, «Joyeux Noël» и т.п.). В этом случае происходит изучение реалий французской культуры и речевого этикета-поздравления.

Развитие межкультурной компетенции. Социокультурный подход способствует развитию межкультурной компетенции учащихся. Они учатся понимать и уважать различия между культурами, адаптироваться к новым условиям и ситуациям, использовать язык в соответствии с особенностями культуры носителей французского языка [2, с. 111]. При изучении французского языка примером может послужить изучение разницы между «*je vous en prie*» и «*s'il vous plaît*», «*moi*

aussi» и «moi non plus» в рамках изучения аутентичных коммуникативных ситуаций (просьбы или согласия/несогласия), где обучающиеся узнают не только о речевых нормах употребления приведенных выше выражений, но и социокультурный контекст их употребления.

Аутентичные материалы и задания. Социокультурный подход предполагает использование аутентичных материалов и заданий в процессе обучения. Такими материалами могут быть тексты, аудиозаписи, видеофрагменты, которые отражают реальные ситуации и общение на французском языке. Материалы помогают учащимся понять особенности языка и культуры, а также развивают навыки аудирования, чтения и говорения. В настоящий момент существует много ресурсов по изучению французского языка (как видео/аудио, так и текстового формата), которые раскрывают не только языковые особенности франкоговорящих стран, но и культурные различия народов и их социальный контекст.

В качестве методов применения социокультурного подхода в обучении французскому языку предложено рассмотреть следующие: изучение культурных аспектов, работа с аутентичными материалами, ролевые игры и проекты.

Изучение культурных аспектов. Одним из методов применения социокультурного подхода в обучении французскому языку является изучение культурных аспектов. Учащиеся знакомятся с историей Франции (например, Великая французская революция), ее географией (реки и горы, расположенные во Франции), культурой, традициями и обычаями. Они изучают французскую литературу (на материалах аутентичных произведений художественной литературы), искусство (например, импрессионизм), кино и музыку для того, чтобы понять особенности французской культуры и ее влияние на язык.

Работа с аутентичными материалами является важной технологией использования социокультурного подхода. Важной частью социокультурного подхода является работа с аутентичными материалами на французском языке. Учащиеся изучают реальные тексты, аудиозаписи и видеофрагменты, которые помогают им понять, как используется язык в различных ситуациях общения. Например, они могут послушать интервью с носителями французского языка, прочитать статьи из французских газет или посмотреть французский фильм и выполнить задания, направленные на формирование как лингвистической, так и коммуникативной компетенций обучающихся.

Ролевые игры и проекты представляют особенно важную и одну из самых эффективных технологий, применяемых при использовании социокультурного подхода. Ролевые игры и проекты являются эффективными методами применения социокультурного подхода в обучении французскому языку. Учащиеся могут играть роли различных персонажей и ситуаций для того, чтобы применить полученные знания о французской культуре и языке. Например, технология представления кулинарии Франции: в рамках изучения темы «Еда/Кухня» они могут провести имитацию французского кафе или ресторана, где будут заказывать блюда на французском языке и взаимодействовать с другими участниками.

Социокультурный подход в обучении французскому языку является эффективным и интересным методом, который позволяет обучающимся лучше понять

язык и культуру носителей французского языка. Он способствует развитию межкультурной компетенции, а также развивает лингвистическую компетенцию (навыки аудирования, чтения, говорения и письма). Использование социокультурного подхода в обучении французскому языку помогает учащимся стать более грамотными и уверенными в использовании языка в реальных ситуациях общения.

Литература

1. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Блиц; Cambridge University Press, 2001. – 224 с.
2. Коляникова Е.В. Межкультурная коммуникативная компетенция как цель обучения иностранному языку старшеклассников // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2013. – №4 – Т.2. – С. 110–113.
3. Шапов А.Н. Методика обучения иностранным языкам: Теоретический курс: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2020. — 296 с.
4. Шапов А.Н., Чернышов С.В. Отбор учебных технологий и их интеграция в образовательный процесс при изучении иностранного языка // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2022. – Т. 1. – № 2. С. 58–74.

TECHNOLOGIES OF USING A SOCIO-CULTURAL APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE (BASED ON THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)

D.A. Kovalchuk

This article will consider the use of a socio-cultural approach in teaching French, its advantages and methods of application. In addition to the practical significance of the approach under consideration, the theoretical aspects of this issue (components, result, etc.) are also studied. Also, in this work attention is paid to the role of socio-cultural competence and its place in the federal state educational standard.

Keywords: sociocultural approach; communicative competence; linguistic competence; language and culture.

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.Г. Козлов

Государственный университет управления
Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций
старший преподаватель; e-mail: antonkozlov3000@yandex.ru; Россия, г. Москва

В данной статье подробно анализируются ключевые трудности построения универсального учебного курса по деловому английскому языку. Предложены и рассмотрены эффективные формы реализации актуальных методических приемов. Изложены концептуальные аспекты разработки универсальных учебных пособий по деловому английскому языку.

Ключевые слова: предпринимательство; деловой английский; учебный курс; универсальное пособие; профессиональная коммуникация.

Задача построения учебного курса по деловому английскому языку (**Business English**) для всех направлений подготовки высшего образования, стоящая перед преподавателями неязыковых и языковых вузов, может быть сведена

к двум ключевым аспектам: **1)** календарно-тематическое планирование и **2)** разработка учебно-методических материалов. Как показывает практика, наиболее эффективной формой реализации данных аспектов является процесс создания учебного пособия по деловому и профессиональному общению для обучающихся всех направлений подготовки. В настоящей статье концепция составления такого пособия будет рассмотрена на практических примерах.

Первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый составитель учебного пособия, – это *концептуальная структура расположения основных тематических разделов (Units)*. Результативность применения будущего учебного курса зависит от следующих факторов: **1)** степень тематического разнообразия и актуальности учебно-методических материалов и **2)** степень оптимальности выбранного темпа обучения.

Разделение учебного года на два периода (осенний и весенний семестры) обуславливает необходимость разделения пособия на два крупных структурных блока, которые, следуя давней методической традиции, уместно назвать модулями (**Modules**). Первый модуль учебного курса, претендующего на универсальность, может называться «**General business information**» и быть посвящен общему обзору основных признаков, понятий и принципов ведения предпринимательской деятельности в современном цифровом обществе. Второй модуль может быть назван «**Business practices**» и содержать информацию о стратегических целях и ключевых задачах современного предпринимательства как профессиональной деятельности. Данная структура позволяет комбинировать процесс накопления базовых теоретических знаний в области предпринимательства с процессом формирования и развития практических навыков ведения бизнеса.

Рассмотрим примерное тематическое наполнение модульной структуры пособия. Логично предположить, что учебный курс должен начинаться с **определения сущностных признаков предпринимательской деятельности** (особое внимание следует уделить разграничению терминов «**businessman**» и «**entrepreneur**» в современном английском языке – первый термин используется для обозначения грамотных управленцев, в совершенстве владеющих комплексом устоявшихся практик ведения коммерческой деятельности, в то время как второй термин объединяет такие характеристики, как «создатель инновационного бизнес-проекта» и «социально ответственный бизнесмен»). Еще одним важным элементом вводной части учебного пособия должен стать **обзор основных цифровых инструментов, используемых современными предпринимателями** (подобный обзор уместно будет объединить с формированием у обучающихся навыка нахождения необходимой достоверной информации в Интернете – всем современным пользователям мировой Сети следует учитывать квалификацию и аффилиацию авторов научно-исследовательских и научно-публицистических работ, служащих одним из основных источников информации при принятии важных решений).

Следующие тематические разделы первого модуля пособия могут быть посвящены: **а)** анализу восприятия предпринимателей в современном обществе (например, через призму сходств и различий **делового этикета и бизнес-этики**); **б)** разработке эффективного бизнес-плана (например, посредством рассмотрения

принципов поиска локации и подбора персонала, максимально подходящих для реализации выбранной бизнес-идеи), а также **в)** ознакомлению с историями успеха наиболее влиятельных предпринимателей современности и обзору современной политической ситуации (данный материал рекомендуется оставить для **самостоятельного изучения в дни проектной практики**, входящие в сетку расписания большинства российских вузов) [4].

Тематика второго модуля пособия должна коррелировать с содержанием образовательных программ мононаправлений «**Менеджмент**» и «**Экономика**», а также **направлений, связанных с маркетинговой деятельностью** (например, «**Реклама и связи с общественностью**» и «**Бренд-менеджмент**»). Ключевыми вопросами, рассматриваемыми в данной части пособия, могут стать: **а)** программы страхования бизнеса, стратегии формирования цен («**Экономика**»); **б)** способы измерения производительности труда, методы мотивации сотрудников («**Менеджмент**»); **в)** виды стратегии продаж и особенности ведения бизнеса в сфере услуг (**направления, связанные с маркетинговой деятельностью**) [2].

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что при расположении юнитов в пособии важно соблюдать принцип **постепенного** (от предоставления обучающимся деловой и профессиональной информации общего характера до рассмотрения тем, требующих изучения деловых реалий и теоретической профессиональной подготовки) и **последовательного** (от рассмотрения деловых и профессиональных понятий и принципов до разбора деловых и профессиональных концепций и теорий) **возрастания сложности материала** (назовем его «**difficulty curve principle**»), а также **принцип адаптации учебного курса ко временным реалиям освоения образовательных программ** (назовем его «**adaptive pacing principle**»).

Не менее важной проблемой, возникающей в процессе разработки учебного пособия, является *концептуальная структура расположения упражнений (Assignments)*. Руководствуясь устоявшимся в методических кругах принципом **последовательного формирования и тренировки рецептивных, репродуктивных и продуктивных навыков обучающихся**, логично предположить следующую методическую типологию и порядок расположения заданий.

Словарная работа (**Vocabulary section**) – накопление/повторение базовой тематической лексики обучающимися; словообразование;

Чтение (**Reading section**) – оставив за скобками вопрос выбора между подбором аутентичных текстов, посвященных деловым и профессиональным реалиям, и созданием учебных текстов «с нуля», отметим необходимость развития аналитических способностей студентов при работе с тематическими информационно-разъяснительными материалами;

Говорение (**Speaking section**) – смысловой и стилистический анализ слов и словосочетаний деловой и профессиональной лексики; комментирование концептуальных высказываний и дискуссионных утверждений представителей деловых и профессиональных кругов англоязычного мира; определение оттенков значения («**shades of meaning**») бизнес-терминов и профессиональных терминов, исходя из контекста специально смоделированных речевых ситуаций;

Принятие деловых и профессиональных решений (**Decision-making section**) – анализ фактов, составляющих бизнес-ситуации или профессионально ориентированные ситуации, с целью оценки правильности принятых мер/самостоятельного формулирования грамотного плана действий;

Решение деловых и профессиональных задач (**Case study section**) – индивидуальный или групповой (по выбору преподавателя) анализ многофакторных бизнес-ситуаций или профессионально ориентированных ситуаций для нахождения целесообразного решения сформулированной проблемы) [3].

Следует особо отметить, что упражнения первого модуля («**General business information**») будут посвящены главным образом рассмотрению бизнес-реалий, тогда как практико-ориентированный характер второго модуля («**Business practices**») предполагает включение в упражнения информации о различных профессиональных реалиях (никакая практика осуществления коммерческих операций не может быть рассмотрена «в вакууме», без опоры на объективно сформулированные условия ведения конкретной профессиональной деятельности).

Все вышеперечисленные особенности построения учебного курса по деловому английскому языку для всех направлений подготовки высшего образования учтены и реализованы в учебном пособии «**English for Specific Purposes: Business in Modern World**» (Козлов А.Г., Тучкова И.Г.; издательство «РУСАЙНС», 2023). В пособии особое внимание уделено решению конкретных информационно-аналитических, предпринимательских и организационно-управленческих задач, которые возникают перед выпускниками Государственного университета управления на начальных этапах их профессиональной деятельности [1].

Литература

1. Козлов А.Г., Тучкова И.Г. English for Specific Purposes: Business in modern world [Английский язык для специальных целей: бизнес в современном мире]. – М.: ООО «РУСАЙНС», 2023. – 224 с.
2. Peter F. Drucker. The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management / Harper Business, 2008. – 368 p.
3. Козлов А.Г. Технология создания юридических кейсов как ориентир для разработки современной кейс-методики // Инновационные технологии преподавания иностранных языков в системе высшего образования. – М., 2022. – С. 142–159.
4. Подоляк Р.Р. Особенности преподавания делового английского языка в вузе // КАНТ. Педагогические науки. – 2019. – № 3(32). – С. 103–107.

ON THE ISSUE OF CREATING A BUSINESS ENGLISH COURSE FOR ALL FIELDS OF STUDY WITHIN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

A.G. Kozlov

The article analyzes in detail the key difficulties of creating universal Business English course. Effective forms of implementation of actual methodological techniques are proposed and considered. Conceptual aspects of the development of universal Business English textbooks are described.

Keywords: entrepreneurship; Business English; training course; universal textbook; professional communication.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК МОЩНЫЙ СТИМУЛ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

М.А. Короткова

ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет
Институт иностранных языков
студент; e-mail: ma_korotkova1@student.mpgu.edu; Россия, г. Москва
Научный руководитель: А.Н. Шапов, д.п.н., профессор

Статья рассматривает метод проектов как эффективный инструмент для организации внеклассной деятельности по изучению иностранного языка. Автор подчеркивает важность мотивации при обучении, а также отмечает, что метод проектов может помочь студентам улучшить свои навыки, стать более самостоятельными и креативными в своем обучении. Статья представляет интерес для преподавателей и студентов, которые ищут новые технологии к обучению иностранным языкам.

Ключевые слова: внеклассная деятельность; метод проектов; иностранные языки; мотивация; обучение иностранному языку.

Одной из самых эффективных форм организации внеклассной деятельности является метод проектов. В данной статье мы рассмотрим, как использование метода проектов может стать мощным стимулом повышения мотивации к изучению иностранного языка.

В последнее время метод проектов набирает все большую популярность. Согласно определению, данному Е.С. Полат, «метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути» [6, с.104].

Г.К. Селевко под методом проектов понимает комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности [7, с. 312].

Для О.В. Брыковой метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая завершается практическим результатом, оформленным определенным образом [1, с. 12].

Кандидат педагогических наук Н.Ю. Пахомова приводит следующее определение: «Метод проектов – это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задач учебного проекта» [4, с. 120].

Таким образом, проанализировав приведенные выше определения, можно сделать вывод, что метод проектов всегда нацелен на самостоятельное решение какой-то проблемы с обязательной презентацией результата проделанной работы.

В ходе работы над проектом обучающиеся учатся самостоятельному поиску, анализу и синтезу информации, у них появляется чувство ответственности за проделанную работу, ведь за каждый этап, за каждую часть проекта отвечает определенный ученик. Работая в команде, он осознает, что ответственность лежит полностью на нем и от него зависит успех всех остальных членов команды. Метод проектов – это педагогический подход, основанный на организации деятельности учащихся в рамках конкретного проекта. Проект – это комплексная задача, которую учащиеся решают в течение определенного времени, используя знания и навыки, полученные в процессе обучения.

Использование данного метода с целью мотивации учащихся к учебной деятельности возможно как в рамках урока, так и во внеклассных мероприятиях. Внеклассная работа, согласно определению Педагогической энциклопедии, – это составная часть учебно-воспитательной работы школы, которая организуется во внеурочное время при активной помощи и тактичном руководстве со стороны педагогов и, прежде всего, классных руководителей и вожатых [5, с. 246].

В соответствии с различными описаниями метода проектов И.Т. Гуткаева выделяет его характерные черты:

- использование комплекса знаний и навыков из различных областей;
- соответствие поставленных проблем реальным интересам и потребностям воспитанников;
- четкая последовательность этапов реализации проекта и работы над ним;
- творческая направленность, стимулирование самореализации и самоактуализации личности;
- ориентация на практический, социально значимый результат [3, с. 144].

Организация внеклассной деятельности по иностранному языку через метод проектов имеет ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет учащимся применять полученные знания на практике и развивать навыки коммуникации на иностранном языке. Во-вторых, метод проектов способствует развитию творческого мышления и самостоятельности учащихся. В-третьих, проектная деятельность позволяет учащимся работать в команде и развивать социальные навыки.

Организация внеклассной деятельности через метод проектов может стать мощным стимулом повышения мотивации к изучению иностранного языка. А.Н. Шамов и В.П. Фурманова считают, что мотивация играет ключевую роль в обучении иностранному языку, являясь основой его успешного овладения [2, с. 177]. Без достаточной мотивации ученика изучение иностранного языка может стать скучным и трудным, что приведет к снижению успеваемости и отсутствию интереса к дальнейшему изучению языка. Учащиеся будут более заинтересованы в изучении языка, если они видят, что полученные знания могут быть применены на практике. Кроме того, работа над проектом позволит учащимся проявить свои творческие способности, а также самостоятельность.

В заключение можно добавить, что организация внеклассной деятельности по иностранному языку через метод проектов – это эффективный способ повышения мотивации к его изучению. Работа над проектом позволяет учащимся применять полученные знания на практике, развивать творческое мышление

и социальные навыки. В результате учащиеся становятся более заинтересованными в изучении языка и достигают лучших результатов в обучении.

Литература

1. Брыкова О.В., Громова Т.В. Проектная деятельность в учебном процессе. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.
2. Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Выпуск 18. – Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2012. – 216 с.
3. Гугкаева И.Т. Метод проектов как педагогическая технология // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 2. – С.144–146.
4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 112 с.
5. Педагогическая энциклопедия. В 4 т. / глав. ред.: И.А. Каиров [и др.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1964–1968. – 880 с.
6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.
7. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Том 1. – М.: Народное образование, 2005. – 818 с.

ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES THROUGH THE PROJECT METHOD AS A POWERFUL INCENTIVE TO INCREASE MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE

M.A. Korotkova

The article considers the project method as an effective tool for organizing extracurricular activities for learning a foreign language. The author emphasizes the importance of motivation in learning, and notes that the project method can help students improve their skills, become more independent and creative in their learning. The article is of interest to teachers and students who are looking for new technologies for teaching foreign languages.

Keywords: extracurricular activities; project method; foreign languages; motivation; foreign language teaching.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Е.К. Краюшкина¹, Е.А. Мемяшова²

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ

¹студент; e-mail: lizakrayskina@mail.ru; ²студент; e-mail: ememyashova@bk.ru

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

Научный руководитель: Д.Л. Морозов, к.п.н., ст. преподаватель

В данной статье рассматриваются интерактивные методы обучения иностранному языку, применяемые в средней школе, и изучаются их принципы. Описывается возможность использования некоторых таких методов и приемов на уроках иностранного языка. Делается вывод о том, что интерактивные методы упрощают процесс обучения и делают его более интересным.

Ключевые слова: интерактивные методы; взаимодействие; сюжетно-ролевая игра; мозговой штурм; ментальная карта; метод «Обсуждение»; метод «Выбери позицию».

Учебный процесс, как правило, основан на двух видах деятельности: передача знаний и получение их. В первом случае учитель даёт информацию, а учащиеся ее получают. Инновационные методы обучения предполагают использование новых способов и методик, включая современные технические средства.

Как мы знаем, методологические подходы в преподавании иностранных языков можно разделить на три группы: пассивные методы, активные методы, а также интерактивные методы.

При пассивных методах учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, которые должны усвоить и воспроизвести материал, передаваемый им учителем – источником знаний. Учитель играет активную роль, а учащиеся пассивны. Контроль может осуществляться в виде вопросов, тестов, индивидуальных и контрольных работ.

При активных методах обучающиеся являются «субъектом» обучения, выполняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. Роль и активность учащихся и учителя равны в процессе взаимодействия. Учащиеся могут задавать вопросы и высказывать свои идеи вместе с учителем.

Прежде чем говорить об интерактивных методах, нужно сказать о том, что термин «интерактивный» происходит от английских слов «inter» – «взаимный» и «act» – «действовать» и означает «находиться в постоянном диалоге, быть активным участником». Таким образом, при интерактивных методах взаимодействие происходит не только между учителем и обучающимися, но и между группами или отдельными учениками. Такие методы также называют «диалоговым обучением». Большинство учителей обычно понимают под такими методами лишь совместные действия во время урока. Но внимание должно быть сосредоточено также на внутреннем действии. У учащихся должна быть внутренняя мотивация, которая вовлекает их в активную работу или активное участие на уроке. При интерактивном методе роль учителя заключается в том, чтобы направлять деятельность учащихся на достижение цели урока, которая включает интерактивные упражнения и задания.

Основными принципами интерактивного обучения являются:

1. Диалогическое взаимодействие;
2. Равенство всех участников;
3. Работа в малых группах на основе сотрудничества;
4. Преподаватель выступает в роли старшего наставника, который должен обеспечить успешную групповую коммуникацию, а не транслятора знаний;
5. Задания и форматы на занятии разнообразны. Преподаватель предлагает студентам разные виды взаимодействия, механики, инструменты среды: индивидуальную, парную и групповую работу, типовые задания и творческие, исследовательские, проектные.

Существует огромное множество интерактивных методов, но для нас наибольший интерес представляют методы, которые используются в средней школе.

Сюжетно-ролевая игра. Такой метод подойдет для учеников не только начальной, но и средней школы. В сюжетно-ролевых играх ученики пробуют себя

в разных ролях, учатся работать в группе и вести диалог. Преподаватель задает правила игры и обстановку, в которой будет происходить действие, составляет список ролей, определяет задачи и при необходимости этические установки для каждой роли. Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, доказать, чем-то поделиться с собеседником. Учащиеся наглядно убеждаются в том, что иностранный язык можно использовать как средство общения. Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный барьер между учителем и учеником.

Когда учитель использует метод ролевой игры при обучении иностранному языку, он должен следовать следующим инструкциям:

а) создание дружеской атмосферы среди учащихся, которые принимают участие в игре;

б) учащиеся должны чувствовать себя свободными, и это поможет им идеально сыграть свою роль;

в) создание благоприятных условий в процессе обучения;

г) учет личностных особенностей учащихся.

Мозговой штурм. Это техника для генерирования новых идей по какой-либо теме. Эти методы стимулируют творческую активность учащихся в решении задач и позволяют ярко выражать свои идеи. Здесь обычно приводятся различные варианты решения проблемы. При мозговом штурме важно количество высказываний, но не качество. Учитель должен прислушиваться ко всем высказываниям и не критиковать их. Вместо этого он вдохновляет учащихся предложить столько вариантов решения задачи, сколько он (или она) сможет. Отсутствие критики создает благоприятные условия для свободного выражения учащимися своих идей, и это, конечно, мотивирует их. В конце мозгового штурма все высказывания записываются и затем анализируются.

Обсуждение. Этот тип интерактивного метода требует изучить учебный материал по теме, прежде чем приступать к обсуждению. После изучения лексико-грамматического материала по теме учащиеся могут приступить к обсуждению. Этот метод помогает учащимся последовательно и логически выражать свои идеи, представляя обоснования для своих высказываний. Здесь учащиеся работают в небольших группах, и это повышает их активность, потому что каждый член группы может высказывать свои идеи и принимать участие в обсуждении.

Формами организации групповой работы являются следующие:

а) учащиеся выбирают тему;

б) учащиеся должны усвоить выбранную проблему;

в) формируются группы;

г) преподаватель проводит инструктаж и объявляет время;

д) учитель контролирует активность учащихся и, если это необходимо, помогает и стимулирует их;

е) в конце обсуждения один представитель каждой группы выступает с презентацией.

«Ментальная карта» (Mind Map). Ментальная карта представляет собой схему, где наглядным образом демонстрируются различные идеи и тезисы, связанные друг с другом. Создание ментальных карт позволяет визуализировать языковые элементы и структуры, например, грамматические правила или тематическую лексику, что помогает увидеть связи и логические отношения между различными языковыми элементами. Ментальные карты также упрощают сложные темы, разбивая их на более мелкие и понятные компоненты. Это делает процесс изучения более доступным, а информация усваивается эффективнее. Кроме того, визуальное представление информации с помощью таких карт облегчает запоминание и повторение языковых конструкций и лексики на долгий срок. Ментальные карты часто используются для запоминания сложной лексики или как карты-опоры для пересказа текста.

Метод «Выбери позицию». Данный метод предполагает, что учащимся дается проблемный вопрос, где они должны разделиться на две группы – одна группа имеет точку зрения «За», а вторая – «Против». Задача учеников – обсудить правильность своей позиции и аргументировать ее. Результатом данного метода является коллективное обсуждение проблемы.

Стоит отметить, что вышеперечисленные методы будут наиболее эффективны, если на практике применить мультимедийную технику (например, презентацию с использованием различных вспомогательных средств). Используя информационные технологии в качестве инновационной стратегии преподавания и обучения в проблемно ориентированном обучении, учитель пытается мотивировать учащихся к активному познанию с помощью реальных жизненных проблем. Преимущества использования мультимедийного обучения: повышается интерес и мотивация, различные мультимедийные инструменты помогают лучше понять материал преподавателя, учебный процесс ориентирован на жизненные ситуации.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор интерактивных методов зависит оттого, какие цели и задачи ставит преподаватель на уроке. Но так или иначе, интерактивные методы делают процесс обучения более интересным и занимательным. Они улучшают визуальное восприятие, упрощают процесс усвоения учебного материала и активизируют познавательную деятельность учащихся.

Литература

1. Иплина В.И., Панфилова В.М. Интерактивные методы на уроках иностранного языка // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6-1. – С. 84–85. – URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=4984> (дата обращения: 25.09.2023).

2. Неживлева И.А. Интерактивное обучение иностранному как способ активизации познавательной деятельности // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXIII Междунар. науч.-практ. конф. – 2013. – № 10 (84).

3. Ряховская А.Ю., Никитина Т.С. Использование интерактивных технологий на уроках английского языка // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. Сер.: Методика преподавания языка и литературы. – 2022. – № 02 (13). – URL: <https://scipress.ru/fam/articles/ispolzovanie-interaktivnykh-tekhnologij-na-urokakh-anglijskogo-yazyka.html> (дата обращения: 14.09.2023).

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL

E.K. Krayushkina, E.A. Memyashova

This article discusses interactive methods of teaching a foreign language used in secondary schools and examines their principles. The possibility of using some of these methods and techniques in foreign language lessons is described. It is concluded that interactive methods simplify the learning process and make it more interesting.

Keywords: interactive methods and their principles; interaction; story-role-playing game; brainstorming; mental map; «Discussion» method; «Choose a position» method.

ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ИГРОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

А.А. Кузина

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: annakuzina764@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Н.С. Марушкина, к. культурологии, доцент

В данной статье рассматривается термин «драматизация», постановка драматизации как игрового метода обучения детей английскому языку. Драматизация является одним из таких эффективных приемов. Дети, возможно, больше, чем любая другая возрастная категория обучающихся, получают удовольствие от драматизации.

Ключевые слова: игровой метод; драматизация; иностранный язык; приемы обучения.

Запоминание новых лексических единиц является очень сложным процессом для обучающихся, у которых разные доминирующие умственные способности и разные стили обучения. Дети благодаря драматизации вовлечены эмоционально и интеллектуально в контекстный процесс обучения. Они, играя роль и принимая участие в «притворных действиях», сразу же попадают в воображаемые миры, что способствует лучшему запоминанию не только отдельных слов, но и необходимого текста [1].

Одной из основных задач в обучении второму языку является поиск способов создания для учеников более естественной среды для изучения языка. Учебная аудитория является не лучшим местом, чтобы погрузиться в языковую среду, так как должна быть причина, контекст, мотивация или необходимость использования языка.

Особое значение при обучении лексике на уроках английского языка в начальной школе имеет использование игровых технологий. Игровые технологии – это совокупность разнообразных методов, средств и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. С момента поступления в школу у детей происходит смена ведущего вида деятельности. Игровая деятельность уходит на второй план, а учебная деятельность становится основной. Тем не менее игра занимает важное место в жизни младших школьников, поэтому учитель должен организовать процесс обучения таким образом, чтобы учеба и игра были тесно связаны между собой. На уроках иностранного языка

в начальной школе ученики вовлекаются в иноязычную среду постепенно, через игру. Использование игровой деятельности является ключевым в организации учебного процесса младших школьников. Именно поэтому применение игр является эффективным при обучении в начальных классах [3].

Творческая драматизация, по мнению исследователей, оказывает существенное влияние на содержательное обучение.

Игра-драматизация – неотъемлемый компонент преподавательской деятельности, она имеет правила, цели и задачи. Как известно, игра-драматизация активизирует человеческое мышление, заставляет творчески подойти к решению проблемы и найти более быстрый и точный способ решения задачи. Использование данной технологии требует напряжения эмоциональных и умственных сил. В процессе игры драматизации способности учащихся проявляются в полной мере, раскрываются их таланты.

Основные цели использования игры-драматизации на уроках английского языка:

- пополнение и активизация лексического запаса;
- снятие психологического барьера у учащихся;
- усвоение нового грамматического материала коммуникативным путем;
- коррекция произношения и интонации;
- улучшение аудитивных навыков путем погружения в языковую среду;
- развитие всех видов речевой деятельности;
- повышение языковой компетенции.

Немаловажно организовать комфортные условия для свободного участия учащихся в процессе игры-драматизации.

Отметим основные условия:

- ученики должны получать возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в процессе общения;
- каждый учащийся группового общения остается в фокусе внимания;
- самовыражение личности проявляется через демонстрацию языковых знаний;
- участники общения чувствуют себя в безопасности от критики, преследования за ошибками и наказания;
- использование языкового материала подчиняется задаче индивидуального речевого замысла; [2]
- языковой материал соответствует речемыслительным возможностям говорящего;
- разговорная грамматика допускает определенные отклонения от грамматики письменной речи.

Элементы драматизации могут использоваться на всех этапах обучения. Если опираться на законы драматического жанра, то необходимо выделить среди всего спектра коммуникативных составляющих определенный конфликт.

На любом учебном занятии с использованием драматизации таким конфликтом будет постановка проблемы урока, при этом интерес детей поддерживается начальной интригой, учитель становится помощником детей в поиске реше-

ния проблемы, а сам ребенок вступает в различные виды взаимодействия: «ученик – ученик», «ученик – класс», «ученик – учитель» и учится не только говорить самостоятельно, но и слышать, а затем – анализировать точку зрения всех участников диалога [4].

Можно сделать вывод, что игра-драматизация:

- развивает коммуникативные навыки учащихся и формирует речевые механизмы;
- позволяет легче усваивать лексический и грамматический материал, развивать творческий потенциал учащихся; формирует навыки совместной работы, создает позитивную эмоциональную атмосферу в классе.

Литература

1. Анисифорова Т.С., Клочкова Г.М. Обучение детей английскому языку посредством драматизации // Научное отражение. – 2019. – № 4 (18). – С. 8–9.
2. Данилова А.В., Вишленкова С.Г. Драматизация как средство обучения иностранному языку // Сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции, Уфа. – 2021. – С. 195–198.
3. Ефимова А.Д., Попова Т.Н. Использование игры-драматизации при обучении английскому языку // Студенческая наука Подмосквю: сборник материалов Международной научной конференции молодых ученых. – Орехово-Зуево, 2022. – С. 233–236.
4. Мкртычева Н.С. Драматизация как эффективное средство обучения иностранному языку // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 3-3. – С. 119–121.

DRAMATIZATION AS ONE OF THE TYPES OF GAME METHOD OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

A.A. Kuzina

This article discusses the term “dramatization”, the staging of dramatization as a game method of teaching children English. Dramatization is one of such effective techniques. Children, perhaps more than any other age group of students, enjoy dramatization.

Keywords: game method; dramatization; foreign language; teaching techniques.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. Кузнецова¹, М.В. Смирнова²

¹Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
к.п.н., доцент; e-mail: ecaterina.kuz@gmail.com

²Приволжский исследовательский медицинский университет
старший преподаватель; e-mail: ya.natalia56@yandex.ru
Россия, г. Нижний Новгород

Статья посвящена изучению вопроса преподавания иностранного языка взрослым. Рассматривая андрагогические принципы как основополагающие для исследования проблем непрерывного образования, авторы обозначают необходимость акмеонаправленности процесса обучения. Такой подход позволяет наметить общий вектор поиска новых технологий при работе с данной категорией обучающихся.

Ключевые слова: андрагогика; акмеология; обучение взрослых; обучение иностранным языкам; непрерывное образование.

Уровень развития образования напрямую отражается на социально-экономической стабильности страны, способности конкурировать и заявлять о себе на мировом рынке. Новые и все более серьезные задачи призвана решать российская система образования. Приоритетным направлением становится разработка непрерывной образовательной среды, где выбор траекторий предоставляется самому обучающемуся. Кроме того, в современных педагогических исследованиях отмечается необходимость акцента на направленности обучения, т.е. ориентир на достижение вершин профессиональной, творческой и духовно-нравственной деятельности [1].

Предпосылками интенсивного развития системы непрерывного образования в нашей стране можно считать актуализацию требований к уровню компетенций специалиста и вступление в силу закона о повышении пенсионного возраста. Знаковыми являются проекты, предоставляющие возможность гражданам старшего возраста продолжить свое обучение или получить новые компетенции, чтобы оставаться востребованными на рынке труда.

С 2019 года в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова реализуется проект **«Непрерывное образование для взрослых в сфере языка»** (в рамках нацпроекта «Образование», направление «Новые возможности для каждого»). Программы разрабатывались с учетом профессиональной направленности – экономика, право, менеджмент. Каждая программа рассчитана на 38 аудиторных и 34 часа самостоятельной работы. При участии в проекте вузовским преподавателям-практикам пришлось обратиться к изучению базовых теоретических вопросов обучения взрослых и поиску эффективных технологий и методических приемов преподавания иностранных языков данной категории обучающихся.

Теоретическими основами обучения взрослых являются андрагогические труды Б.Г. Ананьева, Н.О. Вербицкой, С.Г. Вершловского, Ж.Л. Витлина, С.И. Змеева, И.А. Колесниковой, Ю.Н. Кулюткина, В.Г. Онушкина, Г.С. Сухобской и др. Исследователи описывают психолого-педагогические закономерности процесса обучения взрослых, доказывают, что характеристика взрослого человека определяется не возрастом, а состоянием осознанности, осмысленности и умением брать ответственность за свои действия. Безусловно, образование оказывает непосредственное влияние на обретение такого состояния личностью. Стереотипным и не имеющим оснований является предположение о том, что обучаемость взрослого значительно ниже, чем у детей. Фундаментальные исследования Ж.Л. Витлина, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева подтверждают, что результат обучения зависит во многом от состояния здоровья, энергичности, актуальной потребности в знаниях. Прекращение или перерыв в учении ведут к приостановке интеллектуального развития.

Действительно, как показала практика работы с группами взрослых, уровень психических функций памяти, мышления, внимания напрямую зависит от наличия перерыва в обучении и самообразовании. Однако это явление носит лишь временный характер, и при активном включении в учебную деятельность психические функции восстанавливаются.

Еще один важный аспект, влияющий на результативность процесса обучения взрослых иностранным языкам, – мотивация. Осознанно принимая решение о необходимости учиться, взрослый обучающийся избирателен и ему принадлежит ведущая деятельность. (С.Г. Вайсман, С.Г. Вершловский, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Р.С. Мерлин и др.) Внешние мотиваторы, такие как оценки и поощрения, отсутствуют или играют второстепенную роль. На первый план выходит внутренняя мотивация деятельности, понимание ценности изучаемого материала. Справедливо замечание А.Г. Калининой, что основным андрагогическим принципом можно назвать деятельность человека, сознательно избирающего индивидуальную образовательную траекторию в соответствии со своими интересами и потребностями [2].

Акмеология выступает одной из научных основ решения вопросов развития и проявления индивидуальности в процессе обучения, которая является высшей сущностью человека. В этой связи акмеологический подход к процессу обучения иностранному языку взрослых видится актуальным и отвечающим современным образовательным целям.

Акмеология (А.А. Бодалев, И.Ф. Вишнякова, Ю.А. Гагин, Н.В. Кузьмин и др.) – наука о закономерностях саморазвития зрелого человека, самореализации его творческого потенциала. Акмеология дифференцируется на креативную, профессиональную, прикладную и др. В педагогике акмеологический подход направлен на исследование проблемы целостности и непрерывности личностно-профессионального развития, профессионального самоопределения, непрерывного профессионального образования, личностно ориентированного обучения.

Смысл акмеологического подхода в обучении языку, по мнению Е.Е. Русиновой, заключается в достижении прогнозируемого высокого результата [3]. Акмелингвистика – относительно новая сфера не только научной, но и практической деятельности, которая изучает и использует закономерности, факторы и механизмы развития и саморазвития обучающегося в целях достижения им предельно высоких результатов в освоении иностранного языка. Язык выступает как средство достижения личного «акме» (от греч. ακμή – вершина, зенит, высшая точка; означает наивысшую или наилучшую степень чего-либо). Основная практическая цель обучения языку при акмеологическом подходе видится в формировании у обучающихся творческой готовности реализовать собственное коммуникативное намерение, сознательно выбирая дискурс и коммуникативное поведение в зависимости от речевой ситуации. Последняя ступень акмелингвистического обучения – формирование навыков самообучения, саморазвития и самосовершенствования, автономной деятельности [4]. Таким образом, вектором обучения иностранным языкам в условиях непрерывного образования становится курс на дальнейшее самосовершенствование, самореализацию обучающихся в образовательной, социальной и профессиональной среде.

Методика проведения занятий с аудиторией проекта «Непрерывное образование для взрослых в сфере языка» предусматривает активную роль обучающихся в процессе освоения иностранного языка. Обязательно разнообразие видов учеб-

ной деятельности, создающих условия для выбора средств решения коммуникативных задач и реализации творческих способностей: проектная работа, решение проблемных задач, деловые игры, дискуссии, презентации, конференции; использование различных форм обучения: беседы, интервью, интерактивные лекции, семинары, работа в малых группах. Активно используются на занятиях опорные схемы, алгоритмы, семантические карты и т.д. Задействуются в процессе обучения профессиональные навыки и опыт обучающихся, творческая деятельность и большая доля самостоятельной работы. Условия обеспечивают развитие в процессе изучения языка, возможность выбора образовательной траектории, дают возможность достигнуть индивидуальной, личной и профессиональной ступени зрелости, наиболее ярко проявлять свои личностные качества.

Литература

1. Кузьмина Н.В., Зимичева А.М. Акмеология-2000. Методические и методологические проблемы. – СПб., 2000. – 248 с.
2. Калинина А.Г. Индивидуально ориентированная модель организации дополнительного образования взрослых по иностранным языкам (на материале английского языка): дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новгород, 2006. – С. 42–43.
3. Русинова Е.Е. Акмеологический подход к формированию языковых компетенций обучаемых в системе непрерывного образования // Акмеология. – 2009. – № 4. – С. 53–58.
4. Дзугаева З.Р. Акмелингвистика – педагогическая технология обучения иностранным языкам // Наука и образование сегодня. – 2017. – №12(23). – С. 87–88.

CURRENT TRENDS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE LIFELONG EDUCATION CONTEXT

E. V. Kuznetsova, M. V. Smironva

The article is devoted to studying the issue of teaching a foreign language to adults. Considering andragogical principles as fundamental for the study of problems of lifelong education, the authors indicate the need for an acme-oriented learning process. This approach allows to outline a general vector for the search for new technologies when working with such students.

Keywords: andragogy; acmeology; adult education; foreign language teaching; lifelong education.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Т.В. Кулиева

Азербайджанский университет языков, преподаватель
e-mail: ruqiyye.mirzeyeva.90@mail.ru; Азербайджан, г. Баку

Образовательная политика государства в общей форме формулирует определенные ориентиры развития общества в целом. Интеграция азербайджанской системы образования в мировое образовательное пространство, которое подтверждается подписанием Азербайджаном Болонской декларации, актуализировала проблему дальнейшего развития системы высшего профессионального образования. Целью статьи является определение методики формирования коммуникативного навыка и раскрытие сущности коммуникативного подхода применительно к обучению английскому языку студентов языковых факультетов.

Ключевые слова: языковой факультет; коммуникативное обучение; коммуникативный метод.

Современное образование в вузе выполняет социальный заказ общества на получение компетентного специалиста, способного к развитию в быстроменяющихся условиях современной действительности. В связи с этим главная задача преподавателя в обучении речевой коммуникации на английском языке заключается в развитии у обучаемых умений иноязычной речевой деятельности.

История теории и практики обучения иностранным языкам, и в частности английскому языку, на языковых факультетах трактует процесс обучения сменой подходов к обучению в поисках самой лучшей научно-методической системы. Так как на протяжении становления методической науки и в настоящее время существует необходимость реформы в обществе, а в частности сфере образования, процесс изменения подходов к обучению иностранных языков, а именно английскому языку на языковых факультетах, необходимо рассматривать в широком аспекте в соответствии с социально-экономическими потребностями общества.

В настоящее время в теории и практике преподавания английского языка на языковых факультетах наблюдается непростой период. Все больше возникает потребность в высококвалифицированных специалистах, окончивших языковой факультет, так как престиж дисциплины «английский язык» возрастает с каждым днем все больше и больше. К сожалению, в подготовке таких высококвалифицированных специалистов преподаватели языковых факультетов испытывают ряд серьезных проблем. К ним можно отнести: недостаточное количество часов, определенных для практических занятий по специальности и их нерациональное распределение; различный уровень подготовки студентов по английскому языку:

а) недостаточная подготовка у многих студентов первого курса;

б) высокий уровень некоторых студентов по специальной подготовке – выпускников специализированных школ и классов с углубленным изучением английского языка и студентов, когда-либо проживающих в стране, где английский язык государственный;

в) недостаточная разработанность проблем обучения английскому языку студентов языковых факультетов; неумение студентов использовать уже освоенные знания, навыки и умения на английском языке, а также способы деятельности в эмпирических целях.

Последняя проблема представляет особую серьезность. Это обосновывается тем, что в современном мире главной целью обучения не является формирование знаний (знания ради знаний). Конечно же, и знания, и навыки, и умения как компоненты образовательного результата необходимы, но это не главный принцип становления успешного специалиста в современном информационном обществе. Для специалиста, окончившего языковой факультет, важна не столько теоретическая грамотность, сколько способность использовать полученные знания, навыки и умения в английском языке в конкретных ситуациях для разрешения определенных проблем, которые возникают в реальном процессе профессионального общения. Коммуникативный подход основан на утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. грамматику, лексику и произношение), но также

иметь представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации [1; 3]. В этой связи внедрение в процесс обучения английского языка коммуникативного подхода, который доминирует в системах образования многих продвинутых стран, является необходимым.

Все концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам сводятся к трем ключевым формулировкам: о деятельности на основе коммуникативного обучения, о формировании коммуникативной компетенции и об аутентичных формах обучения. Но ставить вопрос о том, какой из возможных методических принципов обучения иностранному языку является «лучшим» для интенсификации речевого общения, не вполне корректно. Главная цель – понимать, что, будучи проведенными на занятии, различные методические принципы должны соответствовать поставленным целям обучения, а не только способствовать интенсификации навыка речевого общения, и рассматриваться как взаимодополняющие. Представление о методических принципах помогает осознанному выбору методических средств и приемов для развития коммуникативной компетенции студентов языковых факультетов.

Формирование личности, умеющей налаживать общение, поддерживать связи на одном или двух иностранных языках является одной из важных задач.

В связи с этим возникла необходимость создания новой методической системы в высших учебных заведениях, которая могла бы обеспечить достижение этой цели наиболее эффективным и рациональным способом. Подобная система может быть построена только на коммуникативной основе. Основной упор коммуникативный метод делает на развитие навыков общения. Главный прием, используемый на уроках, – моделирование ситуаций, с которыми люди сталкиваются в жизни. Результат коммуникативного обучения – возможность свободно общаться с носителями языка, комфортно чувствовать себя за границей, выражать эмоции и обмениваться информацией на иностранном языке. Кроме того, как показала практика использования коммуникативной методики, она обеспечивает не только усвоение иностранных языков, как средства общения, но и развитие всесторонних качеств личности студента. Но, к сожалению, в некоторых вузах продолжают использовать старый метод обучения английскому языку: грамматико-переводной и текстуально-переводной метод, основанный на зубрежке. Это явилось причиной возникновения проблемы в обучении английскому языку – проблемы метода, которая стала весьма актуальной в настоящее время.

Коммуникативный метод имеет ряд положительных сторон. И первую очередь, это цель обучения, которой является не просто овладение иностранным языком, а обучение иноязычной культуре. Еще один плюс данной концепции – взаимосвязь и равномерное развитие всех видов деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Но наиболее важными положительными сторонами стали применение общения как основного метода обучения английскому языку. Именно коммуникативная методика впервые выдвинула положение о том, что общению нужно обучать только через общение.

Литература

1. Пассов Е. И. Сорок лет спустя, или Сто одна методическая идея. – М., 2006.
2. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М., 1989. – 222 с.
3. Исмаилова Д.А. Методика обучения диалогической речи современного английского языка на начальных курсах языковых вузов (I–II курсов). – Баку: Мутарджим, 2002.
4. Торунова Н.И., Кокташёва Г.И. Деловая игра // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 6.
5. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004.

COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH AT LINGUISTIC FACULTIES

T.V. Kulieva

The educational policy of the state in general formulates certain principles for the development of the whole society. The integration of the Azerbaijani education system into the global educational space, which is confirmed by the signing the Bologna Declaration by Azerbaijan, has actualized the issue of further development of the system of higher professional education. The purpose of the paper is to determine the methodology for developing communicative skills and to reveal the essence of the communicative approach in relation to teaching English to students of language departments.

Keywords: linguistic faculty; communicative study; communicative method.

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

О.А. Лапко¹, Ю.В. Безнис², Е.И. Ялович³

Белорусский национальный технический университет
¹старший преподаватель; e-mail: olesya.lapko@gmail.com
²старший преподаватель; e-mail: julia_beznis@mail.ru
³старший преподаватель; e-mail: lenayalovik@gmail.com
Республика Беларусь, г. Минск

В статье рассматривается роль самостоятельной работы студентов неязыковых вузов в процессе обучения иностранному языку. Описаны условия её эффективной реализации. Особое внимание уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий в качестве эффективного способа повышения мотивации студентов к самостоятельному изучению иностранного языка. Проанализирована роль преподавателя в организации самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: организация самостоятельной работы; самообучение; профессиональная компетенция; мотивация; информационно-коммуникационные технологии; электронные учебно-методические комплексы; подкасты; веб-квесты.

It is difficult to imagine the methodology of teaching a foreign language at a technical university without planning and organizing students' independent work. Training a specialist with a high level of professional competence is possible only thanks to a close partnership between students and their teacher. Students' independent work is an important requirement for achieving this goal. Interacting with the teacher

students plan, implement and evaluate their results. Independent work of engineering students is a special form of self-education. The organization of students' independent work is a multifunctional and continuous process.

The interaction of a teacher and a student is aimed at forming the skills and abilities of receptive types of speech activities (listening and reading) and productive types of speech activities (speaking and writing).

According to the curriculum the number of classroom hours for learning a foreign language is insufficient to master all competencies required by a future specialist. Thus, organizing productive self-study for engineering students is a very urgent and important aspect of modernizing the education system at a technical university.

Therefore, to organize it efficiently, the teacher must plan the educational process carefully, set clear goals and choose the right way to achieve these goals, having all necessary educational and methodological means [2, p.708].

In general, in modern conditions the role of teachers in organizing students' self-study is getting more significant. It is important for a teacher to manage this process effectively. Students' independent work won't be productive if there is no feedback between a student and a teacher. It is the teacher, who acts as an organizer of students' independent activities, sets achievable goals, motivates and encourages them.

It is to be noted that in the process of planning and organizing independent work of engineering students, foreign language teachers are faced with many problems. Being a linguistic subject, a foreign language creates many challenges for technical students who are aimed at getting higher engineering education.

Moreover, the first-year students are not used to the new forms of academic activities and the absence of direct control from the teacher. They don't know how to plan their time and to obtain necessary knowledge on their own. The inability to work with scientific and technical texts is also a great problem for the first-year students. So, low level of self-organization and self-education results in decreasing students' motivation to work autonomously. All these problems have to be solved to ensure more productive implementation of extracurricular independent work of engineering students.

We think that to motivate students for learning a foreign language is the main condition of a successful self-study. It is motivation that is an indisputable factor in the productivity of students' work.

We consider motivation to be the main driving force in organizing students' effective extracurricular independent work. A person will study on their own if only they feel the need for it, that is, they are motivated. So, the task of an English language teacher is to form a positive attitude towards mastering a foreign language. First of all, teachers should make their students understand the significance and practical value of using a foreign language. A student should realize the prospects of knowing a foreign language as a necessary professional component of a modern specialist.

Consequently, a teacher should be able of organizing such forms of independent work which will promote students' motivation for acquiring new knowledge and encourage their self-development and self-improvement. For example, student participation in language contests, scientific and technical conferences and student games is a strong motivating tool for increasing the share of independent work in the teaching

process. The recognition of students' success helps to maintain a high level of motivation for self-study.

Recently we have introduced information and communication technologies to enhance the efficiency of students' independent work. Modern technologies have enormous didactic potential, providing everyone with access to educational sites, electronic dictionaries and textbooks and various interactive programs. Using the Internet resources, students can complete lexical and grammar exercises online, get advice from a teacher on how to use academic material, take tests, translate a scientific article in writing or write a business document. Electronic educational and methodological complexes are widely used by our teachers in organizing students' extracurricular independent work. Such complexes include both theoretical and practical sections, tests for intermediate and final knowledge control, methodological recommendations and guidelines. In addition, the complexes contain the references which allow students to find necessary academic materials. In general, an electronic and methodological complex is a helpful tool in organizing students' autonomous work.

Authentic Internet resources allow teachers to create a language environment in an educational institution. Proper organization of extracurricular work in web forums and chats facilitates students' communication with native language speakers and each other. Informational or academic chats can be successfully used in students' self-study. Participating in chats is of great interest to students. This way of organizing independent study contributes to developing language writing and reading skills. Communicating with their peers in chats students learn how to make decisions, to respond to different situations and to share opinions.

The use of various means of information technologies (e-mail, teleconferences, chat, video conferencing, etc.) provides an opportunity to intensify the process of self-study, makes it more informative, motivating, providing new content and forming a value-based attitude towards learning a foreign language.

Web quest projects are also of particular interest in organizing engineering students' independent work. We think that this type of tasks is one of the most complicated as it involves the work with significant amount of material, its critical analysis and research activities. Web quests are usually extracurricular activities of students. Here we recommend to include problem-solving tasks focused on the study of a specific social, professional or personally significant problem. Thanks to such tasks students not only acquire certain subject knowledge but also use this knowledge in practice. There are various forms of a web quest. For example, engineering students can be asked to create a database on a specific problem or conduct a scientific research using Internet resources (study the properties of materials, discoveries and facts).

Thus, the use of web quests is an efficient and productive way of organizing students' independent work with authentic materials. In addition, full immersion into the language environment, created with the help of the Internet, cultivates the skills of searching, collecting and analyzing information. Monitoring shows that web quest projects are the most significant and interesting forms of independent work for engineering students especially if they involve two or more people. Group work helps to increase the level of motivation, the development of students' cognitive activity and interest in

doing teamwork thanks to mutual control. Students learn how to work in a team, to express their opinion on a problem and see each other's point of view.

An oral PowerPoint presentation with illustrative material or the creation of a thematic website are the most popular forms of quest project presentations with engineering students.

Podcast services in organizing students' self-study are also worth mentioning. Professionally-focused podcasts help students to adapt to their future work environment.

These services allow students to view, listen and even create their own audio and video material and distribute them. One of the main advantages of podcasts is that students can listen to audio files and watch video programs at any time convenient for them. By logging into the podcast server, the user can view the selected podcast online or download the selected file to their computer. Podcasts can last from a few minutes to several hours. On the Internet you can find both authentic podcasts created for native speakers (for example, BBC news) and educational ones (for educational purposes). The most effective way to find the podcast you need is to go to the podcast directory, select the category you are interested in, and view the list of podcasts available for downloading. The podcast service allows students to view and to listen to the podcasts posted on the Internet, to record and post their own podcasts on any topic on one of the podcast servers. The most famous podcast server is YouTube [4, p.189].

To achieve good results a teacher has to think over the work with educational podcasts thoroughly. Much emphasis should be put on the podcast quality, their correspondence to modern educational standards and students' level of knowledge, youth trends and interests. Taking into consideration that students will work with audio materials on their own, teachers should select podcasts that are reasonably short and understandable. If a student has access to the text being listened (a script), educational podcasts will work even better. And the database of educational materials should be updated regularly.

The educational process is not only the transfer of knowledge, skills and abilities from a teacher to students, but also the development of students' ability for constant, continuous self-education, the desire to enhance and improve knowledge, to use it creatively in professional areas [3, p. 4].

The task of a university teacher is to create the conditions that guarantee a student the process of learning a foreign language in accordance with his needs and at each stage of his development [1, p. 12], which is partially realized in the organization of students' independent work. Independent work, as one of the productive forms, is getting more and more important in the process of teaching a foreign language. Therefore, we can conclude that independent work of engineering students is not just an important form of the educational process, it is its basis.

Литература

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.
2. Самсонова Н.И. Самостоятельная работа при обучении иностранному языку // Молодой ученый. – 2016. – № 7 (111). – С. 706–708. – URL: <https://moluch.ru/archive/111/27018/> (дата обращения: 04.10.2023).
3. Сергеевкова В.В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и рейтинговая системы. – Мн.: РИВШ, 2004. – 132 с.

4. Сысоев П.В. Подкасты в обучении иностранному языку. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podkasty-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku> (дата обращения: 28.04.2018).

THE WAYS OF ORGANIZING ENGINEERING STUDENTS' INDEPENDENT WORK IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

O.A. Lapko, Y.V. Beznis, E.I. Yalovik

The article deals with the role of engineering students' independent work in the process of learning a foreign language. The conditions for its effective implementation are described. Special attention is given to the use of information and communication technologies as an effective way of increasing students' motivation to learn a foreign language. The teacher's role in organizing students' independent work is analyzed.

Keywords: the organization of independent work; self-study; professional competence; motivation; information and communication technologies; electronic educational and methodological complexes; podcasts; web quests.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

А.И. Макарова

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
студент; e-mail: alena.m-2011@mail.ru; Россия, г. Нижний Новгород
Научный руководитель: А.Н. Шамов, д.п.н., профессор

В статье рассматривается использование онлайн-ресурсов как средство организации продуктивной самостоятельной работы при изучении иностранного языка. Целью работы является изучение информационных технологий и интернет-ресурсов и методики использования при обучении английскому языку. Перед автором стояла задача изучить различные дистанционные порталы, определить их эффективность для самостоятельного изучения иноязычной компетенции, а также подготовить ряд советов для продуктивной организации подобного обучения.

Ключевые слова: общеучебные умения; самостоятельная работа школьника; интернет-ресурсы; веб-ресурсы; образовательные сайты; образовательные порталы; сетевые сервисы; критерии оценки; сформированность языковых умений.

В настоящее время в системе образования становится все более необходимой организация процесса обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Одной из актуальных проблем современного школьного образования является использование ИКТ и интернет-ресурсов для организации самостоятельной работы школьников.

Программы по иностранным языкам определяют следующую цель обучения иностранному языку (далее – ИЯ) в школе: развитие личности и способностей школьника, его желания и стремления к совершенствованию своих навыков и умений, межкультурной коммуникации и самостоятельному изучению иноязычно-речевой деятельности.

Одной из важнейших форм организации учебной деятельности остается

самостоятельная работа учащихся. Обращаясь к термину «Общеучебные умения», можно увидеть, что его суть состоит в способности учащихся применять рациональные приёмы изучения языка и в самостоятельном совершенствовании навыков и умений в ИЯ [4, с. 225].

Термин «самостоятельная работа школьников» трактуется по-разному. В своей работе мы хотели бы обратиться к определению А.И. Зимней, которая рассматривает самостоятельную работу учеников как следствие грамотно организованной учебной деятельности на уроке, которая мотивирует учащегося на дальнейшее расширение и углубление знаний в свободное время [2, с. 149].

Зачастую детям просто не хватает времени на изучение материала во время урока или же они хотят подтянуть свои знания, поэтому часто прибегают к помощи интернета.

Одной из тенденций современного образования является компьютеризация обучения [2, с. 25]. В век высоких технологий важность персональных компьютеров и информационных технологий нельзя преуменьшать, ведь на этом практически строится жизнь современных школьников.

Отметим преимущества образовательных ресурсов и информационных технологий при организации самостоятельного изучения иностранного языка:

1. Повышение доступности образования, т.е. доступ к информации в любое время и в любом месте. Школьники могут сами выбрать удобный для них темп и время обучения, а также самостоятельно выстроить план изучения ИЯ.

2. Расширение лингвистического и культурного опыта, т.е. доступ к аутентичным текстам и фильмам/видео, аудиозаписям и т.д.

3. Интерактивное обучение, что немаловажно для школьников, ведь благодаря ИКТ и различным интерактивам можно сделать обучение более увлекательным и мотивирующим.

Интернет предлагает большое разнообразие образовательных услуг, включая образовательные интернет-ресурсы и образовательные веб-ресурсы [5, с. 48].

Образовательные интернет-ресурсы включают в себя материалы, созданные для использования непосредственно в процессе обучения (учебные и учебно-методические материалы, текстовые и иллюстративные материалы, образовательные платформы), а также ресурсы, предназначенные для информационной поддержки системы образования в целом.

Образовательные веб-ресурсы представлены в виде образовательных сайтов и порталов. Основное различие между ними заключается в том, что образовательные сайты, как правило, содержат материалы, которые посвящены определенной области знаний, конкретного учебного предмета. Образовательные порталы чаще всего предлагают посетителям ссылки на другие образовательные ресурсы в сети Интернет.

Интернет может предоставлять следующие виды образовательных услуг: интерактивные, поисковые и вещательные. Каждый из этих компонентов помогает школьникам качественно организовать самостоятельное изучение ИЯ.

Так, к интерактивным ресурсам относятся социальные сети, различные

программы для видео- и аудиозвонков (Skype, Zoom, Googlemeet и др.), электронная почта и пр. Они дают возможность школьникам общаться с носителями языка или участвовать в конференциях и вебинарах, посвященных иностранной коммуникации. Электронные конференции позволяют школьникам задавать вопросы экспертам, отвечать на их вопросы, участвовать в дискуссии. В рамках изучения иностранного языка вебинары могут оказаться достаточно эффективными. Они открывают новые возможности для школьников, которые могут изучать язык, раскрывая свой творческий потенциал и участвуя в различных интерактивах.

Поисковые системы позволяют ученикам находить необходимую информацию в сети Интернет. Некоторые поисковые системы входят в состав сетевых сервисов (Яндекс, Google и др.). Сетевые сервисы имеют ряд преимуществ при самостоятельном обучении:

1. Не требуют специальных знаний в области информационных технологий;
2. Предоставляют возможность коллективной работы;
3. Предоставляют широкие возможности использования разных форматов информации (аудио-, видео-, графическом, текстовом).

К вещательным ресурсам относятся электронные статьи, журналы, библиотеки. Важность вещательных ресурсов неоспорима, так как благодаря им огромное количество полезной для изучения информации может находиться в свободном доступе. Как средство учебной деятельности такие интернет-ресурсы используются для написания школьных научных работ, докладов, сообщений, конспектов и пр.

Таким образом, у учеников есть множество вариантов самостоятельного изучения иностранного языка. Но, к сожалению, школьники часто сталкиваются с трудностями при организации этого процесса.

После изучения теоретических источников мы подготовили советы для правильной организации самостоятельной работы:

1. Установить конкретные цели и составить планы занятий;
2. Создать расписание с регулярными занятиями;
3. Использовать разнообразные интернет-ресурсы;
4. Использовать различные методы изучения иностранной компетенции, чтобы сделать процесс более интересным и мотивирующим;
5. Практиковать активное общение.

Для оценки эффективности самостоятельного изучения иностранного языка нужно прибегнуть к критериям оценки качества сформированности отдельных навыков и умений (см. Табл.) [6, с. 204–217].

В заключение хотелось бы сказать, что самостоятельное изучение иностранной языковой компетенции крайне необходимо для успешного усвоения информации и расширения знаний в области иностранного языка. Учебный план строится таким образом, чтобы дать школьникам необходимый объем знаний, но, если ребёнок хочет расширить свой словарный запас или подтянуть языковые навыки, он может прибегнуть к помощи онлайн-ресурсов и информационно-коммуникационных технологий.

**Показатели уровня сформированности речевых умений
(по А.Н. Шамову)**

Показатели сформированности умений в диалогической речи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие содержания высказывания поставленной коммуникативной задаче. 2. Ситуативность и эмоциональность в построении диалогического высказывания. 3. Объем высказывания (должен соответствовать требованиям программы). 4. Владение техникой диалогического общения. 5. Использование специфических речевых средств в диалоге. 6. Комбинирование разных типов диалогического высказывания
Показатели сформированности умений в монологической речи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие содержания высказывания поставленной коммуникативной задаче. 2. Смысловая связанность и логичность высказывания. 3. Разнообразие речевых структур. 4. Наличие творческих элементов в монологическом высказывании. 5. Лексическая, грамматическая и фонетическая правильность в оформлении монологического высказывания
Показатели сформированности умений аудирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Восприятие текста объемом 1–3 минуты. 2. Сформированность умений использовать разные стратегии для понимания содержания текста на слух. 3. Сформированность умений понимать основное содержание текста. 4. Наличие в тексте процента незнакомого языкового материала, доступного к изучению. 5. Сформированность умений понимать запрашиваемую информацию. 6. Использование компенсаторных умений для понимания текста (синонимы/ антонимы, языковая догадка, выделение ключевых слов)
Показатели сформированности умений чтения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Восприятие текста объемом, предусмотренным требованиями программы. 2. Наличие процента незнакомых слов, которые не затрудняют его понимание. 3. Сформированность умений понимания основного содержания текста. 4. Сформированность умений понимания запрашиваемой информации. 5. Использование компенсаторных умений для понимания текста (синонимы/ антонимы, языковая догадка, выделение ключевых слов). 6. Использование разных опор при восприятии текста при чтении (схемы, таблицы, картинки)
Показатели сформированности умений в письменной речи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение формата соответствующего типа письменного текста, наличие структуры письменного сообщения. 2. Соответствие теме и ситуации общения, полнота раскрытия темы, точность выражения замысла сообщения. 3. Адекватность выбора речевых средств. 4. Использование определенного стиля речи в соответствии с коммуникативной задачей. 5. Соответствие высказывания заданному объему. 6. Смысловая связность и целостность текста. 7. Логичность в изложении материала. 8. Соответствие используемых лексических единиц уровню владения иностранным языком

Литература

1. Ариян М.А., Шамов А.Н. Основы общей методики преподавания иностранных языков: теоретические и практические аспекты: учебное пособие / отв. ред. А.Н. Шамов. – 5-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2023. – 224 с.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник. – Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2000. – 384 с.
3. Использование сетевых сервисов для организации самостоятельной деятельности учащихся // Электронный научный журнал «Наука и перспективы». – 2017. – №1.
4. Методика преподавания иностранных языков: общий курс: учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, Нижегородский гос. лингвист. ун-т им. Н.А. Добролюбова; отв. ред. А.Н. Шамов. – 2-е изд., перераб. и доп. – АСТ: Восток – Запад, 2008. — 247 с.
5. Фабрикантова Е.В., Полянская Е.Е. Современные информационные технологии в образовании: учебное пособие / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Оренб. гос. пед. ун-т». – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017 – 84 с.
6. Шамов А.Н. Современный урок иностранного языка. Планирование, анализ, контроль. Английский язык. Немецкий язык. Материалы к урокам. – Волгоград: Учитель. – 263 с.

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ONLINE RESOURCES FOR THE ORGANIZATION OF PRODUCTIVE INDEPENDENT WORK OF PUPILS IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

A.I. Makarova

The article discusses the use of online resources as a means of organizing productive independent work when learning a foreign language. The purpose of the work is to study ICT and Internet resources and their use in teaching English. My task was to study various distant portals, to determine their effectiveness for self-study of foreign language competence, as well as to prepare a number of tips for the productive organization of such training.

Keywords: general academic skills; independent work of pupils; Internet resources; Web resources; educational sites; educational portals; network services; criteria for assessing the formation of language skills.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНТЕРВЬЮ

В.В. Максимова

Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова
м.п.н., преподаватель; e-mail: maximova.v.v@bk.ru; Республика Казахстан, г. Караганда

Данная статья посвящена важности совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Среди разнообразия методов и форм обучения выделяется метод интервью как современный подход к обучению иностранному языку и определяется его значимость. В статье подчеркивается актуальность осуществления метода интервью на уроках, позволяющего создать атмосферу активного общения на выбранную тему и одновременно вовлечь всех обучающихся в диалог.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; говорение; метод обучения; интервью; иностранный язык.

Во все времена ведущей целью обучения иностранному языку являлось формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая представляет собой довольно комплексное и сложное интегрированное умение, основу

которого составляют лексико-грамматические, интонационные навыки. Посредством говорения и аудирования осуществляется устное речевое общение. Разговорный дискурс обладает весьма различными характеристиками в сравнении с письменным, и такие отличия могут добавить несколько аспектов к основному пониманию того, как все же может обрабатываться прослушиваемая речь. К примеру, разговорная речь чаще всего «происходит» моментально, в процессе слышащий должен обработать ее немедленно, и зачастую нет какой-либо возможности прослушать ее второй раз.

Разговорный дискурс чаще всего видится неподготовленному слушателю иностранного языка как весьма быстрый, хоть скорость речи существенно отличается. Монологи, к примеру, могут включать до 160 слов в минуту, а обычный диалог или общий разговор – до 220 слов в минуту. К тому же устную речь отражает следующее: сокращение форм слов и аббревиатур, функциональные дополнения, разнообразные междометия, повторы и иные средства речевой деятельности [1, с. 90].

Следовательно, педагогическая задача состоит в создании условий, позволяющих соблюдать принцип коммуникативной направленности, что в свою очередь предполагает активное внедрение в обучающий процесс современных образовательных методов и технологий, среди которых наиболее употребляемые интерактивные методы, потому что они позволяют создать креативную и творческую среду для взаимодействия и общения учащихся. Как описывает О.С. Рудакова, к ним можно отнести «мозговой штурм», метод проектов, обучающие игры, дискуссии, творческие задания, а также метод интервью. Среди перечисленного, в процессе реализации ролевых игр в обучении иностранному языку, акцент уделяется самовыражению обучающихся в процессе иноязычного общения, следовательно важной задачей преподавателя является создать коллаборативную среду, применять разнообразие средств и техник речевого взаимодействия, а также вывести учащихся на анализ и диалог каждой темы [2, с. 43].

Интервью в методике характеризуется как упражнение для развития экспрессивной коммуникативной речи, проводимое в форме беседы, опроса, ролевой игры, в процессе которого участник-интервьюер получает информацию у одного или несколько учащихся, выполняющих роль респондента.

В повседневном обучении иностранному языку данный метод зачастую игнорируется преподавателями ввиду сложности создания необходимой среды, неготовности учеников быстро понимать информацию и свободно ответить на вопрос. В таком случае преподаватели скорее склоняются к варианту применения интервью на занятиях, но лишь в качестве аудирования или просмотра видеointerview известных актеров, певцов или шоуменов с целью выделить новые фразовые глаголы, сокращения, сравнения акцента. Но тем не менее интервью на современном уроке относится к набирающему популярность способу вовлечения всех учащихся в коммуникативный процесс с минимальной долей участия преподавателя и обмена новыми знаниями и идеями. Таким способом студенты учатся отстаивать свою точку зрения, задавать специальные вопросы, выслуши-

вать замечания друг друга, что усиливает преимущество применения метода интервью на занятиях по иностранному языку. Данный метод можно связать почти с любой изучаемой темой, также он подходит и интересен ученикам любого возраста и уровня владения иностранным языком.

Как было указано ранее, интервью относится к диалоговой форме речевого взаимодействия, поэтому можно выделить важные особенности, которые необходимо учитывать при осуществлении данного метода при обучении иностранному языку: ситуативность (взаимодействие, отталкивающее от конкретной темы и ситуации), реактивность (употребление готовых фраз или реплик), комбинирование и плавное переключение с одной темы на другую, важность интонации и использование в речи определенного стиля и жанра, а также, немаловажная особенность, осуществление невербальных средств общения (жесты, мимика, взгляд) [3].

Рассмотрев интервью в широком смысле слова, как коммуникативный метод обучения иностранному языку, хотелось бы остановиться на коммуникативном упражнении, направленном на развитие навыков аудирования и говорения в ролевой и игровой форме.

Для начала выделим виды интервью по цели применения, сюда относятся исследовательский вид, направленный на извлечения предварительной информации об определенной проблеме, контрольный, который осуществляется для проверки результатов исследования, и основной, где главной составляющей является сбор необходимой информации по теме исследования. В современных формах проведения занятий по иностранному языку, согласно точке зрения А.Н. Щукина и Э.Г. Азимова, существуют следующие разновидности проведения интервью:

1. «Depth interview» – расширенное интервью, в котором задаются вопросы на различные темы с целью узнать как можно больше о проблеме;

2. «Focused interview» – интервью, в котором акцент делается на одну определенную тему или ситуацию, участники задают как можно больше конкретных вопросов. Здесь между интервьюируемыми могут быть распределены роли;

3. «Guided interview» – интервью с заранее подготовленным количеством вопросов и продуманными вариантами ответов собеседника.

Отталкиваясь от конкретных задач и целей, преследуемых преподавателем в обучении, осуществляется выбор вида интервью, где, в первую очередь, необходимо ориентироваться не только на реальные возможности и уровень владения иностранным языком обучающихся, но также на специфику выбранной темы [4].

Перед применением метода интервью в обучении важно объяснить обучающимся цель и ход его осуществления, чтобы они понимали задачу, которая перед ними стоит. Далее немаловажным является введение новой лексики по исследуемой теме, это может быть как в игровой форме, так и с применением интерактивных методов обучения. Помимо новоизученных слов и словосочетаний, учащиеся могут ознакомиться с речевыми клише для более корректного составления предложений в своей роли интервьюера или респондента. Приведем несколько таких примеров в качестве представления темы, выражения удивления и несогласия (см. Табл.).

Фразы-клише, которые можно употребить в интервью

Представление и введение в тему диалога	I heard the other day that...; Did you know that...; I would like to discuss ... with you
Выражение согласия или несогласия в ответ	I have no doubt about what you have said I'm with you on this point You definitely have the point here but I'd like to add that ... It is certainly reasonable, however ...
Поддержание разговора для выяснения дополнительной информации и преодоления паузы	Can't argue with that... Do you mind me asking...? Well, how to put it in the right words... Frankly speaking... Well, to be honest with you...
Выражение обеспокоенности	That's (just / totally) horrible / ridiculous / irresponsible; It /that does not bear thinking about!

Перед осуществлением интервью на занятии преподавателю необходимо заранее продумать роли и тему данного занятия. Здесь возможно осуществить показательное интервью в качестве примера или определить несколько экспертов в определенной сфере, а остальным обучающимся дать возможность выступить в роли журналистов.

При распределении ролей необходимо ставить четкую задачу перед обучающимися, определить цель, которую они должны достичь. Для более детального погружения в атмосферу интервью на уроке весьма интересным будет применение подходящих под тему атрибутов, например, бейджика с именами участников, микрофона, карточек и украшений для аудитории. Но и как любое задание, осуществляемое на уроке, по завершении данной формы обучения должен быть подведен итог. Здесь видится лучшей формой оценивания рефлексия как со стороны студентов (оценка своей речи, построения предложений), так и со стороны преподавателя (как каждый участник справился со своей ролью, насколько верно и точно задавал или отвечал на вопросы). Так как метод интервью относится к игровой коммуникативной форме обучения, то лучше всего рефлексии проводить в дружественной атмосфере, где ученики могут сами проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также выделить наиболее удачные моменты интервью [5].

Таким образом, интервью можно вполне считать эффективным средством совершенствования коммуникативных навыков обучающихся, подходящим для более продвинутого уровня владения иностранным языком. Осуществление на практике метода интервью позволяет научиться строить спонтанные выражения, формулировать свой ответ и доказывать его, учитывая грамматику и разговорные аспекты изучаемого языка. Подготовка к интервью стимулирует индивидуальную самостоятельную деятельность учащихся, способствует формированию у них навыков работы в группе и позволяет почувствовать себя увереннее в роли участников.

Литература

1. Архипова М.В. Особенности иностранного языка как учебного предмета на современном этапе образования // Казанский педагогический журнал. – 2015. – №4-1. – С. 88–92.
2. Чекун О.А., Лушникова И.И. Современные технологии в обучении иностранным языкам цифрового поколения студентов // Педагогика и психология образования. – 2015. – №4. – С. 41–44.
3. Диомидова Г.С. Ролевая игра на уроках иностранного языка // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – Режим доступа: <http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/02/12/rolevaya-igra-na-urokakh-inostrannogo-yazyka>
4. Бирюкова О.А., Семенова Д.В. Обучение говорению в старших классах: метод интервью на уроке английского языка // Научное обозрение: электрон. журн. – 2017. – № 2.
5. Скрипникова Т.И. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам: учебно-методическое пособие. – В.: ДФУ, 2017. – Режим доступа: <http://uss.dvfu.ru>

IMPROVEMENT OF STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE ORAL COMMUNICATIVE SPEECH SKILLS USING THE INTERVIEW METHOD

V.V. Maximova

This article is devoted to the importance of improving foreign language communicative competence of students. Among the variety of methods and forms of teaching, the importance of the interview method as a modern approach to teaching a foreign language is highlighted and determined. The article also emphasizes the relevance of implementing the interview method in lessons, which allows you to create an atmosphere of active communication on a chosen topic and at the same time involving all students in the dialogue.

Keywords: communicative competence; speaking; teaching method; interview; foreign language.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ PROGRESSME ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ОНЛАЙН: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Е.И. Малышева

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент, e-mail: polina_arz72@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Н.С. Марушкина, к. культурологии, доцент

Данная статья исследует эффективность использования платформы Progressme в обучении английскому языку. Автор оценивает преимущества и недостатки данной платформы, а также ее влияние на уровень владения английским языком у студентов.

Ключевые слова: дистанционное обучение; урок; материал; платформа.

Дистанционное обучение – это метод обучения, который осуществляется удаленно, без необходимости физического присутствия студентов и преподавателей в одном месте. В последние годы дистанционное обучение стало все более популярным и востребованным. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, дистанционное обучение позволяет студентам гибко планировать свое время и обучаться из любой точки мира. Во-вторых, оно предоставляет доступ к качественному образованию даже тем людям, которые не могут посещать тра-

диционные учебные заведения по различным причинам, таким как работа, семейные обязанности или географическое расстояние. В-третьих, дистанционное обучение часто предлагает более интерактивные и инновационные методы обучения, такие как онлайн-тестирование, виртуальные лаборатории и совместные проекты, которые способствуют углубленному пониманию и активному участию студентов. Все это делает дистанционное обучение востребованным и эффективным средством получения образования в современном мире. Одной из платформ, предлагающих онлайн-обучение английскому языку, является Progressme. Progressme – это инновационная платформа, разработанная для помощи студентам в улучшении навыков чтения, письма, говорения и понимания на английском языке. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки использования Progressme для онлайн-обучения английскому языку.

Преимущества использования Progressme:

1. Инновационный подход к обучению.

Progressme предлагает инновационный подход к обучению английскому языку. Она использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для создания персонализированного опыта обучения. Платформа адаптируется к уровню и потребностям каждого студента, предлагая широкий выбор упражнений и материалов. Преподаватель может использовать то, что есть в хранилище, но также возможно создавать авторские материалы в интерактивном формате. Это позволяет студентам учиться в своем собственном темпе и сосредотачиваться на своих слабых сторонах [2, с. 53–54].

2. Гибкость и доступность.

Одним из основных преимуществ использования Progressme является гибкость и доступность. Платформа доступна 24/7, поэтому студенты могут учиться в любое время и в любом месте, удобном для них. Более того, Progressme совместима с различными устройствами, включая компьютеры, планшеты и смартфоны. Это позволяет студентам учиться даже в движении [2].

3. Обратная связь и мотивация.

Progressme также предлагает обратную связь и мотивацию, что помогает студентам развивать свои навыки более эффективно. Платформа предоставляет немедленную автоматическую обратную связь после выполнения упражнений, указывая на ошибки и предлагая исправления. Это помогает студентам понимать свои ошибки и улучшать свои навыки. Кроме того, платформа предоставляет возможность учителю вручную оставлять оценки и комментарии по выполненным заданиям. Информированность о своем прогрессе мотивирует продолжать развиваться.

4. Интерактивные материалы и мультимедиа.

Progressme предлагает широкий спектр интерактивных материалов и мультимедиа, которые помогают студентам развиваться в языковом окружении. Это включает аудио- и видеофайлы, интерактивные упражнения, игры и другие инструменты, которые делают процесс обучения более интересным и насыщенным [2, с. 55].

5. Многоязычная поддержка.

Progressme предлагает многоязычную поддержку, что делает платформу

особенно полезной для студентов, для которых английский язык не является родным. Платформа предлагает переводы, разъяснения и дополнительные объяснения на разных языках, чтобы помочь студентам лучше понять и применять изучаемый материал. Это сокращает языковой барьер и способствует более эффективному обучению. Функция доступна в настройках онлайн-класса и личного профиля ученика.

Платформа Progressme экономит время учителей на подготовку к урокам. Progressme предоставляет готовые учебные материалы, которые преподаватели могут использовать в своей работе. Преподаватели могут использовать их без необходимости создавать все с нуля. Кроме того, Progressme автоматически проверяет задания и предоставляет мгновенную обратную связь ученикам. Это сокращает время на проверку и оценку работ каждого ученика вручную. Преподаватели могут сосредоточиться на анализе результатов и давать дополнительную обратную связь, если это необходимо.

Недостатки использования Progressme:

1. Отсутствие личного взаимодействия.

Одним из недостатков использования Progressme является отсутствие личного взаимодействия с наставниками и другими студентами. В отличие от традиционных классов, где студенты могут общаться и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам, Progressme предлагает обучение через онлайн-платформу, что снижает возможности для обучения в группе и вербального взаимодействия с другими студентами.

2. Ограниченный доступ к реальным ситуациям и диалогам.

В то время как Progressme предлагает множество упражнений и материалов для обучения, она может ограничиваться только стандартными сценариями и моделями языка. Это может привести к ограничению опыта реальных ситуаций и диалогов.

3. Необходимость самодисциплины и мотивации.

Хотя Progressme предлагает персонализированный опыт обучения, студентам все равно требуется иметь высокую самодисциплину и мотивацию для постоянного обучения. Отсутствие физического присутствия преподавателя может сбить с курса обучения.

Progressme является инновационной платформой для онлайн-обучения английскому языку, предлагающей персонализированный опыт обучения, гибкость и доступность, а также обратную связь и мотивацию для студентов. Однако, несмотря на преимущества, она также имеет некоторые недостатки, включая отсутствие личного взаимодействия, ограниченный доступ к реальным ситуациям и диалогам, и необходимость высокой самодисциплины и мотивации у студентов. Эти недостатки возможно компенсировать, используя дополнительные интернет-ресурсы и индивидуальный подход.

Литература

1. Progressme: официальный сайт. – URL: <https://help.progressme.ru/> (дата обращения: 15.10.2023).

2. Кузнецова А.В. Проект учебно-методического пособия по изучению русского языка как иностранного на интерактивной онлайн-платформе PROGRESSME. – Екатеринбург, 2022. – 136 с.

USING THE PROGRESSME PLATFORM WHEN TEACHING ENGLISH ONLINE: PROS AND CONS

E.I. Malysheva

This article explores the effectiveness of using the Progressme platform in teaching English. The authors evaluate the advantages and disadvantages of this platform, as well as its impact on the level of English language proficiency among students.

Keywords: remote learning; lesson; material; platform.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНОФИЛЬМОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Д.Е. Малюгина

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: darya.malyugina.01@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, д. культурологии, доцент

Автор выделяет ряд характерных особенностей использования кинофильмов в современном образовательном процессе. В центре внимания этой статьи – эффективность применения киноленты по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение» как инструмента обучения английскому языку. Исследуя этот вопрос, автор приходит к выводу, что кинофильмы предоставляют учащимся уникальную возможность погрузиться в аутентичную языковую атмосферу, что делает процесс изучения языка более интересным и продуктивным. С помощью кинофильмов ученики могут лучше понять и освоить новые языковые структуры и расширить свой словарный запас.

Ключевые слова: английский язык; кинофильмы; образовательный процесс; методы обучения; эффективность.

Использование кинофильмов на уроке английского языка может быть очень полезным для студентов, поскольку они предоставляют возможность увидеть и услышать живой язык, используемый в реальной жизни. Кинофильмы также могут помочь студентам лучше понять культуру и особенности страны изучаемого языка. Кроме того, просмотр кинофильмов может стимулировать студентов к обсуждению различных тем и вопросов, что способствует развитию их коммуникативных навыков [1].

Кинофильмы являются одним из наиболее привлекательных и мотивирующих средств обучения, поскольку они предоставляют учащимся возможность окунуться в мир английского языка, который они видят и слышат в повседневной жизни. Просмотр кинофильмов позволяет учащимся наблюдать за различными ситуациями и контекстами, в которых используются английский язык. Это позволяет им лучше понимать правила и нормы использования языка, а также его функции в различных контекстах [2].

Существует несколько методов применения кинофильмов в образовательном процессе:

1. Просмотр и обсуждение кинофильма: учащиеся смотрят кинофильм, а затем обсуждают различные аспекты, такие как сюжет, персонажи, языковые особенности и т.д.

2. Работа с субтитрами: студенты смотрят фильм с субтитрами на английском языке, что позволяет им улучшить понимание и усвоение языка.

3. Выполнение заданий на основе кинофильма: после просмотра фильма учащимся предлагаются различные задания, такие как заполнение пропусков, написание эссе, составление диалогов и т.д.

4. Создание проектов на основе кинофильма: ученики могут создавать свои собственные проекты на основе просмотренного кинофильма, например, презентации, плакаты, интервью с персонажами и т.п. [5].

Исследование, проведенное в 2016 году среди студентов, изучающих английский язык, показало, что использование кинофильмов на уроке повышает мотивацию учащихся, улучшает их навыки аудирования и говорения, а также помогает лучше усвоить новую лексику и грамматику [3].

Одним из ярких примеров использования кинофильма на уроке английского языка является экранизация романа «Гордость и Предубеждение». Этот фильм, снятый в 2005 году, представляет собой адаптацию одноименного романа, написанного Джейн Остин в 1813 году. Фильм был снят в Великобритании и имеет звездный актерский состав, включая Клер Дэйнс, Мэттью Макфэдьен, Розамунд Пайк и другие.

Фильм «Гордость и предубеждение», как и сам роман, рассказывает историю двух семей, живущих в Англии XVIII века. Главные герои – Элизабет Беннет и мистер Дарси, которые сначала испытывают неприязнь друг к другу, но затем пробуждаются взаимные чувства. Однако их отношениям препятствуют социальные предрассудки и предубеждения [4].

При использовании кинофильма «Гордость и предубеждение» на уроке английского языка преподаватель может использовать различные виды заданий.

Задание 1. Описание персонажей.

Цель: улучшить навыки описания персонажей, а также развить умение анализировать мотивы и поведение героев.

В этом задании ученики должны описать главных героев фильма, проанализировать их мотивы и действия. Например, почему Элизабет Беннет испытывает предубеждение против мистера Дарси? Что делает его таким привлекательным для других героинь?

Данное задание помогает ученикам лучше понять и оценить сложные взаимоотношения между персонажами, что может быть полезно для развития коммуникативных навыков. Кроме того, оно стимулирует развитие критического мышления и анализа.

Задание 2. Сопоставление персонажей.

Цель: развитие навыков сравнения и сопоставления персонажей, а также умения аргументировать свою точку зрения.

Ученики должны сравнить двух персонажей, например Элизабет и Джейн Беннет. Им предлагается обсудить и аргументировать, почему одна из них более привлекательна для мистера Бингли.

Это задание помогает развивать коммуникативные навыки, умение отстаивать свою точку зрения и аргументировать ее. Оно также стимулирует критическое мышление и аналитические способности учеников.

Задание 3. Анализ диалогов.

Цель: развить навыки анализа и интерпретации диалогов, а также улучшить понимание устной речи.

Учащиеся должны выбрать один из ключевых диалогов в фильме и проанализировать его. Они должны определить цели говорящих, их отношение к теме разговора и мотивы.

Такое задание поможет ученикам лучше понимать английскую речь, научиться анализировать и интерпретировать информацию, полученную из диалога. Это также способствует развитию критического мышления.

Задание 4. Написание эссе.

Цель: практиковать умение писать эссе на английском языке и развивать навыки аргументации.

Ученикам предлагается написать эссе на тему «Гордость и предубеждение: история любви или ненависти?» Они должны аргументировать свою позицию, используя примеры из фильма и собственные мысли.

Написание эссе помогает ученикам развить навыки письма на английском языке, учит структурировать свои мысли и аргументировать их. Это также стимулирует критическое мышление, аналитические способности и умение выражать свои идеи на письме.

Задание 5. Ролевая игра.

В игре участвуют 5–6 учеников, каждый из которых играет роль одного из главных персонажей фильма. Каждый ученик получает карточку с описанием своего персонажа, включая его характер, мотивы, цели и отношения с другими героями. Ученики должны взаимодействовать друг с другом, разыгрывая сцены из фильма, а также придумывать свои собственные ситуации и диалоги. Учитель выступает в роли ведущего, который следит за ходом игры и помогает ученикам в случае возникновения трудностей.

Ролевая игра помогает ученикам погрузиться в атмосферу фильма, почувствовать себя на месте героев и пережить их эмоции. Кроме того, игра стимулирует развитие коммуникативных навыков, критического мышления, анализа и умения работать в команде.

Таким образом, использование кинофильмов на уроках английского языка является эффективным методом обучения, который позволяет учащимся погрузиться в языковую среду и улучшить свои навыки владения английским языком. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо правильно подобрать кинофильм в соответствии с уровнем знаний учащихся и использовать различные методы работы с ним на уроках. Экранизация романа «Гордость и предубеждение» является отличным примером того, как можно использовать кино на уроках английского языка.

Литература

1. Anderson A. (2009). Film-based language teaching: An overview. In J. Canning-Wilson (Ed.), *Film in the English classroom: Research and practice* (3-21 стр.). New York: Palgrave

Macmillan.

2. Anderson G. (2012). The effectiveness of film clips in language learning: A systematic review. *Language Learning & Technology*, (45–69 стр.)

3. Breen M.P., & Candlin C.N. (1980). The effect of authentic film on the motivation of foreign language students. *The Modern Language Journal*, (439–447 стр.)

4. Brown H.D. *Using Film in the Language Classroom*. New York: Routledge, 2014. S. 1–15)

5. Byram M., & Fleming M. (1998). *Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography*. Cambridge: Cambridge University Press. (16–30 стр.)

6. Canagarajah A.S. (2006). *Resisting Linguistic Imperialism in the English Classroom*. Oxford: Oxford University Press. (31–45 стр.)

7. Cook V. (2001). *Second Language Learning and Language Teaching*. London: Arnold. (46–60 стр.)

8. Ellis R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press. (61–50 стр.)

9. Harmer J. (2011). *The practice of English language teaching*. Harlow, England: Pearson Education Limited.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF USING MOVIES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

D.E. Malyugina

The author highlights a number of characteristic features of the use of films in the modern educational process. The focus of this article is the effectiveness of using a film based on Jane Austen's novel «Pride and Prejudice» as a tool for teaching English. Investigating this issue, the author comes to the conclusion that films provide students with a unique opportunity to immerse themselves in an authentic language atmosphere, which makes the language learning process more interesting and productive. With the help of films, students can better understand and master new language structures and expand their vocabulary.

Keywords: English language; films; educational process; teaching methods; efficiency.

ФУНКЦИОНАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ STEPİK С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

М.А. Мурашко

Высшая школа инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики
Санкт-Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого
студент; e-mail: mikemurashko@mail.ru; Россия, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель: Е.В. Воронцова, ст. преподаватель

В статье представлен обзор технологии педагогического дизайна в контексте современной цифровой среды. Даны определение педагогического дизайнера как специалиста в области разработки и анализа эффективности программ обучения, а также основная модель их создания – ADDIE. Произведен анализ российской образовательной платформы Stepik с точки зрения пользователя и эффективности размещения на ней онлайн-курсов.

Ключевые слова: педагогический дизайн; ADDIE; цифровая среда; эффективность онлайн-курсов; образовательные платформы; Stepik.

Популярность образовательных онлайн-платформ напрямую связывают с началом пандемии коронавируса COVID-19 весной 2020 года, когда учебные заведения были переведены на дистанционный формат обучения. Это повлекло за собой не только повышение активности пользователей на различных образовательных ресурсах, но и значимость профессии педагогических дизайнеров,

в свое время внесших большой вклад в разработку онлайн-курсов. Сегодня тенденция увеличения доли учебных материалов в цифровом пространстве до сих пор сохраняется.

Актуальность исследования различных образовательных платформ обусловлена выбросом в интернет-пространство огромного количества учебных материалов, включенных в состав онлайн-курсов, которые необходимо грамотно систематизировать и оптимизировать. Найти подходящие курсы из-за их несчетного количества становится все сложнее, а потому данная работа, которая войдет в цикл статей, нацеленных на анализ образовательных платформ с точки зрения педагогического дизайна, поможет пользователям, стоящим перед выбором ресурса для обучения.

Ведущую роль в успехе реализации программы онлайн-обучения занимает совокупность материалов и их грамотное устройство в цифровой среде (структура курса, качество и глубина учебных материалов, наличие оценочных и аттестационных заданий, медиаконтент, обратная связь и т.п.) [5; 8].

Согласно мнению некоторых ученых, материалы данного типа отличаются своей надежностью хранения, удобной и неограниченной возможностью тиражирования, автоматизацией обработки данных и возможностью постоянного доступа к быстрому поиску информации [9].

Специалиста, разбирающегося в особенностях создания учебного контента для различных платформ в цифровой среде (навигационные курсы, ресурсные курсы, MOOC и т.п.), обладающего информационной и ИКТ-компетентностью и занимающегося анализом причин, структур, динамики противоречий, трудностей и возможностей обучения в цифровой образовательной среде, принято называть педагогическим дизайнером [4].

Само же понятие «педагогический дизайн» (ПД), уходящее корнями в работы американских исследователей XX века («Commission on Educational Technology in America», «Educational technologies as a theory and practice of creation, development, use, management and evaluation of processes and resources in education» и «Instructional Technology: The definitions and domains of the field»), окончательно сформировалось в 2012 году [10].

К примеру, А.Ю. Уваров определил ПД как применение знаний о процессе проектирования, разработки, оценки и использования учебных материалов для организации эффективной учебной деятельности [11].

С развитием цифровой среды область влияния педагогического дизайна была расширена, а исследователи начали определять ПД как планирование преподавателем действий по разработке и интеграции образовательного инструментария в учебную деятельность для достижения желаемых результатов, а также оценку и менеджмент различных ресурсов для повышения качества образования [2; 3].

Однако процесс формирования понятия назвать окончательным невозможно, так как содержание ПД может меняться в зависимости от окружающих условий. Так, к многообразию содержания педагогического дизайна относятся [7]:

- учебная дисциплина;
- область дидактики;
- средство обучения;
- моделирование процесса обучения;
- конструктор образовательного контента.

Наиболее известной моделью педагогического дизайна, на основе которой можно также вывести критерии анализа и оценки уже разработанных платформ и курсов с точки зрения как ПД, так и потребностей обычного пользователя, является модель ADDIE, строящаяся на последовательных фазах разработки устройства учебных материалов, которые составляют (рис. 1) [6]:

Рис. 1. Модель педагогического дизайна ADDIE

- **Анализ** – определение целевой аудитории, целей и задач обучения, его средств, анализ ресурсов. Является базовым компонентом, от которого педагогический дизайнер отталкивается в дальнейшем при разработке программы обучения [1];
- **Дизайн** – подготовка плана обучения, выбор формата обучения, определение стратегии обучения, проектирование структуры учебных материалов, отбор и фильтрация контента в соответствии с поставленными целями и задачами;
- **Разработка** – превращение набросков и прототипов с учетом их места в образовательном процессе;
- **Интеграция** – внедрение учебных материалов в образовательный процесс;
- **Оценка** – проведение анализа результатов обучения с учетом отклика от аудитории для внесения необходимых правок.

Практической частью настоящего исследования является анализ платформы Stepik с точки зрения педагогического дизайна в цифровой среде.

Stepik (разработчик: Н. Вякхи при поддержке Jet Brains и лаборатории алгоритмической биологии Санкт-Петербургского академического университета) является российской образовательной платформой открытых онлайн-курсов, одной из главных особенностей которой является возможность разработки собственных курсов [12].

Популярность Stepik высока. Пик количества поисковых запросов по данной платформе за последний год был достигнут в начале сентября 2023 г. в связи с началом нового учебного периода (рис. 2) [16].

Рис. 2. Динамика популярности сервиса Stepik

При этом отзывы пользователей, прошедших обучение, в основном положительные, о чем свидетельствуют сборные данные с 3 сторонних платформ:

1. Сравни (sravni.ru): 89 оценок, общий рейтинг курса 4.27 балла [14];
2. Отзовик (otzovik.com): 49 оценок, общий рейтинг курса 4.51 балла [15];
3. Tutortop (tutortop.ru): 41 отзыв, общий рейтинг курса 4.3 балла [13].

В этой связи мы приняли решение исследовать платформу Stepik с точки зрения педагогического дизайна для того, чтобы её будущие пользователи, сомневающиеся в том, проходить курсы или нет, смогли окончательно решить для себя этот вопрос.

Анализ эффективности ресурса проводился по модели, отличной от ADDIE, для возможности учета компонентов как точки зрения разработчика, так и пользователя. Широкий набор критериев, состоящий из 15 базовых пунктов, представлен в таблице ниже (см. Табл.):

Критерии оценки образовательных платформ с точки зрения педагогического дизайна

Название	Описание
Доступность	Доступность с точки зрения ценовой политики регистрации на курсах и получения сертификатов
UX / UI	Понятность и простота использования пользовательского интерфейса
Сертификация	Наличие или отсутствие документов, подтверждающих прохождение курсов
Активность	Количество пользователей, проявляющих активность на курсовых мероприятиях
Гибкость	Сроки прохождения курсов, удобство в плане возможности выполнять задания в свободное или строго обозначенное время
Прокторинг	Наличие или отсутствие системы, обеспечивающей контроль проведения экзаменов и итоговых тестов в удаленном режиме
Инструменты привлечения внимания	Общий уровень привлекательности курсов и средств ее достижения
Техподдержка	Наличие или отсутствие технической поддержки курса в случае неполадок работы
Экспертиза	Наличие или отсутствие экспертизы контента, подтверждающей достоверность и релевантность теоретических и практических материалов
Рейтинг	Оценка курсов пользователями
Интернациональность	Уровень доступности платформы для иностранных пользователей
Контент	Оценка профессиональной направленности курсов
Поддержка	Наличие или отсутствие поддержки платформы после релиза
Негативные оценки	Анализ негативных оценок пользователей, завершивших прохождение курсов
Особенности	Дополнительные возможности и инструментарий платформы

Далее представим полный анализ платформы Stepik по указанным выше критериям.

Доступность. Сам по себе Stepik, по сути являющийся библиотекой-конструктором онлайн-курсов, бесплатный. На платформе доступно немалое количество бесплатного контента как для обучающихся, так и для авторов. Система монетизации ресурса также работает в двустороннем формате:

- стоимость платных курсов варьируется от 0 до 50000 рублей, при этом доступны скидочные предложения;

- стоимость разработки курсов условно бесплатна, однако в том случае если автор монетизирует свой контент, платформодержателю отходят 7% или 40% от продаж в зависимости от выбранного плана. В первом случае автор нахо-

дит собственную аудиторию самостоятельно. Во втором – Stepik предлагает провести акцию рассылок, рекламы и т.п. за большой процент с продаж курса;

- при создании курсов разработчику доступны два тарифа: Basic (бесплатный, для индивидуалистов и авторов малых групп) и Enterprise (платный, для крупных организаций).

UX / UI. Пользовательский интерфейс Stepik довольно прост в использовании. Приятным является мультиплатформенность сервиса и оптимизация масштабирования UI для мобильных и других типов устройств. Навигационная система платформы не перегружена – весь функционал и информационная среда (справочные материалы) распределены по четырем базовым разделам сайта (главная страница, раздел: обучение, раздел: преподавание, раздел: компаниям).

Сертификация. В случае успешного завершения курса и прохождения итоговой аттестации пользователь получает сертификат с уникальным серийным номером, который подтверждает овладение новыми компетенциями и навыками. Получение документа данного типа может быть полезно как обучающимся (для школьных и вузовских портфолио), так и находящимся в поиске работы (для профессионального портфолио).

Активность. Stepik предлагает краткую статистическую сводку для пользователей, выбирающих курсы, которая состоит из следующих компонентов: рейтинг, отзывы, количество участников, количество часов обучения, уровень обучения, количество уроков, количество заданий и т.п. Данная информация поможет лучше определиться с выбором.

Гибкость. Большинство курсов Stepik, несмотря на обратную связь и выставленные дедлайны, нацелено на самостоятельное изучение материала, что обеспечивает обучающемуся возможность учиться с минимальными временными затратами, а также в любое удобное для самого пользователя время. Однако количество учебных часов от курса к курсу сильно варьируется, поэтому вывести среднее арифметическое не представляется возможным.

Прокторинг. На платформе присутствует система прямого отслеживания процесса проведения контрольных заданий, однако доступ к ней открывается при условии разработки курса по отдельному тарифу Enterprise, который является платным, в отличие от стандартного Basic. Однако это не исключает возможности обойти данный недостаток и провести условные экзаменационные тестирования параллельно в любой системе коммуникации по типу Webinar, Яндекс Телемост и т. п., проследив за сдачей самостоятельно.

Инструменты привлечения внимания. Разработчикам курсов на платформе Stepik доступен широкий функционал конструктора (от способов оформления контента и самих заданий, до возможности создания брендированных сертификатов, рекламы и промо-уроков), благодаря которому автор сможет поддерживать мотивацию обучающихся к прохождению курса.

Техподдержка. На сайте доступна обратная связь как со службой поддержки, консультация которой может пригодиться разработчикам курсов в случае технических неисправностей, так и с самими авторами, в случае возникнове-

ния каких-либо проблем и для решения личных вопросов со стороны обучающихся. Помимо этого, на платформе существует раздел «Справочный центр», который может выступить в качестве расширенного гайда для пользователей.

Экспертиза. Одним из спорных моментов в плане размещения курсов на платформе является отсутствие экспертизы авторского контента, что может напрямую говорить о наличии в библиотеке Stepik неverified и нерелевантного контента плохого качества. При этом платформодержатель не несет ответственности за размещенные на сервисе учебные материалы. Однако в случае наличия претензий, исков и судебных разбирательств со стороны пользователей в отношении контента, не соответствующего должному качеству, платформодержатель в праве заблокировать аккаунт разработчика, а также потребовать возместить убытки Stepik.org в случае возмещения ущерба третьей стороне.

Рейтинг. Лист основной поисковой страницы Stepik содержит минимальную информацию по каждому предложенному курсу. Базовой для определения рейтинга является оценка пользователей по пятибалльной шкале, в которой отображен общий рейтинг и количество пользователей, принявших участие в опросе, а также раздел с отзывами, в котором каждый может оставить свой комментарий. Стоит отметить, что большинство отзывов являются «живыми», что, в свою очередь, говорит об их достоверности.

Интернациональность. В данный момент платформа поддерживает восемь языков мира: русский, белорусский, украинский, английский, испанский, датский, португальский, а также китайский. Однако важно отметить, что данная локализация распространяется лишь на пользовательский интерфейс Stepik, однако напрямую к курсам, большинство из которых написаны на русском языке, не относится. Разработка локализации, в случае необходимости, полностью лежит на плечах самих авторов. При этом в поисковике выбор курсов доступен только по двум языкам: русскому и английскому, что, в свою очередь, говорит о направленности на строго российскую аудиторию и низком уровне интернациональности данной платформы.

Контент. На платформе Stepik доступно большое разнообразие контента, начиная с обучения школьным общеобразовательным дисциплинам и заканчивая курсами профподготовки и повышения квалификации. Самыми популярными запросами на сентябрь 2023 года являются образовательные программы в области SQL и баз данных, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, курсы по английскому языку, а также программированию. Что касается общей базы предметных областей, платформа предлагает пользователям контент по следующим направлениям (в нижеприведенном списке представлены самые популярные запросы, а также курсы с рекламных баннеров Stepik):

- Математические курсы;
- Курсы статистики и анализа данных;
- Курсы по информатике и ИКТ;
- Курсы в области биологии и медицины;
- Гуманитарные науки;
- Языковые курсы;

- Курсы подготовки к сдаче Общего государственного и Единого государственного экзаменов;
- Курсы по программированию для начинающих и опытных пользователей;
- Курсы по моделированию в 3D-среде;
- Курсы по веб-разработке;
- Курсы в области маркетинга и продаж;
- Курсы повышения квалификации в самых разных областях.

Поддержка. Поддержка продолжается после релиза. Ответственность за расширение контента лежит как на самом платформодержателе, совершенствующем и расширяющем функционал, так и на авторах курсов, которыми пополняется библиотека Stepik.

Негативные оценки. Несмотря на то, что большинство отзывов по курсам, размещенным на платформе, положительные, важно отметить наличие некоторых негативных комментариев, которые могут быть найдены как на самом Stepik, так и на сторонних ресурсах по типу «Сравни.ру». Интересным является тот факт, что большинство недовольных пользователей снижают оценки платформе по одним и тем же критериям и отмечают похожие недостатки. Среди них важно выделить следующие:

- **Глубина знаний.** Авторы большого количества курсов не ставят перед собой цели дать учащимся глубокие знания в той или иной области. Их курсы нацелены на общее введение в тему и предоставляют довольно поверхностный материал, отчего многие пользователи отмечают ориентацию курсов Stepik «на новичков», где специалистам, которые желают повысить свою профессиональную компетенцию, потребуется искать альтернативы.

- **Обратная связь** (со стороны авторов курсов). С возможностью полной автоматизации курсов многие авторы отдают материал пользователям на полное самостоятельное обучение, на что жалуются многие пользователи, ожидающие отклика по темам и заданиям от преподавателей.

- **Поисковые алгоритмы.** Некоторые обучающиеся отмечают проблемы с оптимизацией поиска курсов. Сама поисковая строка имеет ограниченный функционал выбора критериев, среди которых есть только язык курса, наличие или отсутствие сертификатов, а также возможность поиска только бесплатных курсов, в связи с чем Stepik выдает предложения хаотично, что говорит о его плохой организации.

Особенности. Из главных достоинств платформы стоит выделить конструктор авторских курсов, который предлагает авторам широкий выбор возможностей организации собственного учебного контента. К базовому функционалу можно отнести:

- широкие настройки медиа (вплоть до интеграции 3D- и AR-среды (дополненной реальности));
- 20 типов заданий;
- автоматизированную систему контроля успеваемости (автоматическую

и ручную проверку, установку зависимостей между модулями, управление дедлайнами, проведение экзаменов, табель успеваемости и т.п.);

- возможность совместной работы над курсами с подключением нескольких авторов;

- возможность настройки собственных скидочных акций и промо-уроков, которые доступны учащимся бесплатно до покупки полного курса;

- возможность настроек сертифицирования и создания брендированных сертификатов;

- полный отчет по продажам;

- интеграцию с другими платформами через iframe, OAuth 2, LTI и др.;

- мультиплатформенность.

В качестве выводов отметим, что условная бесплатность Stepik по сути является его же обоюдоострым мечом и большинство проблем, обозначенных ранее, вытекает из политики монетизации платформы. Двусторонняя проблема, относящаяся как к авторам курсов, так и к обучающимся, является скорее вопросом психологии, однако не указать на это мы не можем. Бесплатное создание курсов с полным доступом к ресурсам разработки, а также отсутствие экспертизы со стороны платформодержателя оставляют вероятность халатного отношения к поддержке курса после его релиза, а также более низкое качество проработки учебных материалов с расчетом на более скорый релиз контента в ущерб его качеству. Мы должны понимать, что в случае получения большого количества контента для разработки абсолютно бесплатно, авторы меньше замотивированы в том, чтобы досконально разобраться в функционале Stepik. То же самое можно сказать и об обучающихся на бесплатных курсах – случается, что они останавливаются на полпути или просто добавляют курсы на бесплатной основе в копилку, а через какое-то время забывают о них. В случае с монетизацией ситуация может измениться кардинально, ведь так обучающийся будет заинтересован в получении достойных материалов за потраченные средства, а значит и в обучении в целом.

Литература

1. Бужинская Н.В., Васева Е.С., Терегулов Д.Ф. Особенности педагогического дизайна дистанционного курса // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2022. – №3 (47). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pedagogicheskogo-dizaynadistantsionnogo-kursa> (дата обращения: 17.09.2023).

2. Грецова А.П. Развитие познавательных способностей старшеклассников средствами педагогического дизайна: дисс. ... канд. пед. наук. – Саратов. – 2017.

3. Демидова И.А. Педагогический дизайн и его средства: теоретический анализ и опыт применения в педагогической практике // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 25–32.

4. Захаров К.П. Педагогический дизайн в цифровой среде. – URL: https://hum.spbstu.ru/edu/44.04.02/44.04.02_03/?ysclid=lmnh201v9813344782 (дата обращения: 17.09.2023).

5. Кочанов А.М. Возможности дистанционных образовательных технологий при освоении теоретического курса (на примере профессионального модуля) // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Научный поиск. – 2021. – № 2. – С. 2–6.

6. Макаренко А.А. Педагогический дизайн как средство повышения эффективности организации учебного процесса // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2017. – № 4 (23). – С. 13–16.

7. Романенко Н.М. Педагогический дизайн и педагогический дизайнер: развитие понятий // МНКО. – 2023. – №3 (100). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-dizayn-i-pedagogicheskiy-dizayner-razvitie-ponyatiy> (дата обращения: 17.09.2023).

8. Соколова Н.Ф. К вопросу методического проектирования и оценке качества контента дистанционных курсов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2017. – № 1 (115). – С. 62–68.

9. Стариченко Б.Е. Цифровизация образования: иллюзии и ожидания // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – 4958 с.

10. Сэттлер ЛП. История учебного дизайна и технологии. – URL: <https://www.amazon.com/History-Instruction-Technology-Paul-Saettler/dp/0070544107>.

11. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн // Информатика. – 2003. – № 30. – С. 2–31.

12. Stepik. О проекте. – URL: https://welcome.stepik.org/ru/about?_ga=2.258452620.766455183.1694873833-263599693.1693068716 (дата обращения: 17.09.2023).

13. Stepik. Отзывы. – URL: <https://tutortop.ru/school-reviews/stepik/?cid=1694876575412434757> (дата обращения: 17.09.2023).

14. Stepik. Отзывы о курсах. – URL: <https://www.sravni.ru/shkola/stepik/otzyvy/> (дата обращения: 17.09.2023).

15. Stepik.org – онлайн обучение – отзывы. – URL: https://otzovik.com/reviews/stepik_org-onlayn_obuchenie/?ratio=2eo=RU&q=Stepik&hl=ru (дата обращения: 17.09.2023).

16. Google Trends. Stepik. – URL: <https://trends.google.ru/trends/explore?geo=RU&q=stepik,%D1%81%D1%82%D1%8D%D0%BF%D0%B8> (дата обращения: 17.09.2023).

FUNCTIONALITY AND CAPABILITIES OF STEPIK FROM THE PERSPECTIVE OF PEDAGOGICAL DESIGN IN A DIGITAL ENVIRONMENT

M.A. Murashko

The article deals with an overview of the pedagogical design technology in the context of the modern digital environment. The definition of a pedagogical designer as a specialist in the development and analysis of the training programs' effectiveness is given here, as well as the main model of their creation – ADDIE. The analysis of the Russian educational platform Stepik from the user's point of view and the effectiveness of the online courses posting on it.

Keywords: Pedagogical design; ADDIE; digital environment; effectiveness of online courses; educational platforms; Stepik.

ВИДЫ ТЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С.В. Мякина

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: Myakina123@yandex.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, д. культурологии, доцент

Статья посвящена роли и месту тестового контроля при обучении иностранному языку, а также различным видам тестов при изучении иностранного языка. Тестирование способствует повышению эффективности обучения иностранному языку. На сегодняшний день тест как форма контроля является наиболее популярной и распространенной в образовательном процессе, так как способствует быстрому выявлению знаний учащихся во время обучения.

Ключевые слова: тест; тестирование; контроль; оценка уровня знания; образовательный процесс.

В современном мире значительно вырос интерес к изучению иностранных языков. Это связано с развитием мировой экономической системы. Исходя из этого поднимается вопрос о качестве обучения иностранного языка, а именно какой метод следует использовать в процессе достижения результата при изучении иностранного языка. Эффективность систем контроля и оценка хода результативности обучения позволяют обоснованно судить о том, насколько точно и полно реализуются цели обучения, а также своевременно вносить необходимые коррективы, что позволяет стимулировать учащихся к успешному овладению иностранным языком. Всё чаще в учебных заведениях используют тест как метод контроля знания.

В английском языке слово «тест» означает «испытание», «проба», «эксперимент», «проверка». Тест в методической литературе трактуется чрезвычайно широко: не только как простые контрольные работы, но и как контрольно-тренировочные упражнения, а также и собственно процесс контроля, а иногда и всё вместе взятое [3].

В обучении иностранным языкам используется «лингводидактический тест». Данный термин был введен В. Коккотой и соотносится с комплексом заданий, а именно: подготовленных в соответствии с определенными требованиями; прошедших предварительную проверку с целью выявления показателей качества; позволяющих определить у тестируемых степень их языковой (лингвистической) и речевой (коммуникативной) компетенции; результаты которых поддаются определенной оценке по заранее установленным критериям [5].

Данное определение раскрывает основные характеристики лингводидактического теста: цель и объект контроля, системообразующие признаки теста, способ интерпретации результатов, способностей, свойств, достижений личности [4; 9; 10].

При обучении иностранным языкам тест как форма контроля выполняет контролирующую, прогностическую и обучающую функции.

Развитие лингводидактического тестирования способствовало появлению различных видов лингводидактических тестов. Так, отечественные теоретики тестирования выделяют три категории языковых тестов (тесты общего умения, тесты учебных достижений, диагностические тесты), в то время как зарубежные авторы делят языковые тесты на четыре категории (general Proficiency tests (тесты возможностей), aptitude tests, achievement tests (тесты прогресса и достижений), diagnostic tests) [1, с. 102].

Современные тесты многообразны и обладают многоуровневостью. Благодаря таким тестам можно проверить основные виды деятельности учащихся – чтение, говорение, аудирование и письмо. Также можно выделить в отдельную группу лексико-грамматические тесты, которые в свою очередь помогают проверить навыки владения лексикой и грамматикой [8].

Учитель, используя тесты для проверки письменной речи, проверяет навыки передачи идей и мыслей учеников на иностранном языке, а также умение извлекать информацию из таблиц, графиков и передавать ее в письменном виде.

Также существуют тесты по чтению. При помощи текстов с пропусками

(close tests) и текстов с различными заданиями проверяется уровень понимания и извлечения информации, представленной в письменной форме [6].

Тесты по аудированию проверяют большое количество навыков и умений учащихся: уровень понимания и извлечения информации из устного сообщения; контроль умения учащихся извлекать специфическую и фактическую информацию из прослушанного; устанавливать связь между идеями причиной и следствием, порядком следования событий, сравнениями, идентифицировать говорящих, их имена, даты и время.

Следующей группой являются тесты по устной речи. С помощью данных тестов можно проверить коммуникативные умения учащихся и умения владения лексикой и правильным произношением, а также умение высказывать свое мнение, давать оценку, обобщать, отвечать на вопросы и задавать их, с правильной интонацией реагировать на реплики и замечания [7].

При большом разнообразии тестов учитель должен ответственно подойти к выбору нужного для решения поставленной цели. Подробнее изучив виды тестов, педагог может прогнозировать результаты своей работы и распределять свое рабочее время для достижения наилучших результатов учащихся.

Не каждый тест может быть использован в учебной деятельности, потому что он должен обладать определенными характеристиками: валидностью, экономичностью, надежностью и аутентичностью.

Под валидностью понимается применение теста с определенной целью проводимого тестирования. Тест будет считаться валидным от качества заданий, от степени полноты и глубины охвата содержания обучения в заданиях теста.

Экономичность теста дает возможность проверить пройденную информацию при минимальных затратах времени.

Под надежностью подразумевается степень постоянства и стабильности результатов тестирования, которое дает устойчивые показатели при повторном использовании.

Аутентичность теста достигается созданием текстовых ситуаций, приближенных к реальным условиям общения. Это серьезная методическая проблема, обусловленная трудностями социокультурного плана, т.к. изучающие иностранный язык находятся вне языковой среды.

К содержанию теста также предъявляются определенные требования, которые являются показателями качества теста: предметная чистота, структурная целостность, степень трудности, время тестирования, краткость заданий.

Предметная чистота подразумевает принадлежность заданий к одной учебной дисциплине. Структурная целостность достигается через взаимосвязь заданий теста, через общее содержание. В тесте каждое следующее задание более сложное. Ограничение времени выполнения тестов является обязательным условием тестирования, так как проверяется скорость оперирования языковым и речевым материалом как показателем сформированности языковых навыков и речевых умений. Исходя из этого тест должен иметь краткость заданий, т.е. текст не должен превышать семи слов.

После изучения теоретических основ данной темы было проведено эмпирическое исследование по уровню сформированности умений решения тестов на английском языке. На базе МБОУ АСШ №2 была сформирована группа из десяти учащихся 11 класса. Выбранные ученики согласились поучаствовать в педагогическом эксперименте, т.к. выбрали в качестве одного из экзаменов ЕГЭ английский язык. В начале исследования каждому ученику был выдан лист, содержащий тест с различными заданиями, разъяснены цели исследования и методика проведения.

В проведенном эксперименте был использован тест, который был составлен исходя из УМК по английскому языку «Forward» под редакцией Вербицкой М.В. в 11 классе. Тестирование включало четыре блока заданий на проверку навыков чтения, аудирования, письма и говорения. Каждый из блоков состоял из трех заданий, где первое задание было простым, но каждое следующее усложнялось. Всё тестирование было посвящено одной теме согласно учебному планированию и имело вид варианта ЕГЭ.

В проведенном исследовании было проведено три тестирования. Оценивание работ учеников проходило согласно баллам ЕГЭ. Учащиеся в начале тестирования были ознакомлены с основными критериями оценивания. После каждого проведенного теста ученики вместе с учителем прорабатывали ошибки и недочеты. Результаты каждого учащегося с каждым последующим тестированием улучшались. Каждый ученик смог после проведенного эксперимента внести коррективы в траекторию своей подготовки к экзаменам.

Таким образом, педагогический тест можно рассматривать как средство измерения, представляющее собой систему тестовых заданий возрастающей сложности, определенной формы, позволяющую достоверно и объективно измерить уровень усвоения знаний, развития навыков и умений тестируемых и результат выразить в числовом эквиваленте. Качество тестов с каждым годом улучшается, что говорит об возрастающем спросе учителей использовать тесты как форму контроля в учебной деятельности. Применение тестирования позволяет улучшить процесс образования и обучения иностранным языкам учащихся.

Литература

1. Davies A. Language Testing. Introduction. Department of Applied Linguistics. Edinburgh, 1968. – 145 с.
2. Davies A. The construction of language tests. В сб.: The Edinburgh Course in Applied Linguistics: Testing and Experimental Methods, London, 2007.
3. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: АДЕПТ, 2007. – 240 с.
4. Балыхина Т.М. Основы тестов и практика тестирования. – М.: МГУП, 2004. – 173 с.
5. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: Высш. Школа, 2009. – 259 с.
6. Кузьменкова Ю.Б. Tests, Texts and Topics for your English Exams. – Обнинск: Титул, 2001. – 425с.
7. Научно-методический журнал. Английский язык в школе. – Обнинск: Титул, 2007. – 118 с.
8. Никоненко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. – М.: Айрис Рольф, 1997. – 259 с.
9. Старков А.П. Функциональная направленность контроля // Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1986. – С. 69.
10. Штульман Э.А. Тесты, требования к ним и их классификация // Тестирование при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. – Воронеж, 1972. – 250 с.

TYPES OF TESTS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AND THEIR CHARACTERISTICS

S.V. Myakina

The article is devoted to the role and place of test control in teaching a foreign language, as well as various types of tests in learning a foreign language. Testing contributes to improving the effectiveness of teaching a foreign language. To date, the test as a form of control is the most popular and widespread in the educational process, as it contributes to the rapid identification of students' knowledge during learning of a foreign language. Testing contributes to the effectiveness of teaching a foreign language. Today, the test as a form of control is the most popular and widespread in educational process, as it contributes to the rapid identification of students' knowledge during training.

Keywords: test; testing; control; assessment of the level of knowledge; educational process.

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ В ИХ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Е.С. Никитина

Московский педагогический государственный университет
магистрант; e-mail: lena199943494@yandex.ru; Россия, г. Москва
Научный руководитель: Е.Е. Беляева, к. культурологии, доцент

В статье поднимается проблема обучения иностранному языку в неразрывном единстве с культурой. Рассматриваются понятия «иноязычное образование» и «иноязычная коммуникативная компетенция». Отмечается важность социокультурного компонента в обучении языку и культуре в их неразрывном единстве. В статье сделан вывод о том, что формирование социокультурной компетенции представляет особую важность в развитии умения межкультурного общения.

Ключевые слова: язык; культура; социокультурная компетенция; иноязычное образование; иноязычная коммуникативная компетенция; духовная личность; межкультурное взаимодействие.

Интернационализация всех сфер общества порождает возможность реального межкультурного взаимодействия, следовательно, появляется необходимость введения в образовательный процесс обучения языку в неразрывном единстве с культурой. Современное мультикультурное общество диктует новые требования к уровню подготовки выпускников в рамках среднего полного общего образования применительно к дисциплине «Иностранный язык» (далее – ИЯ), согласно которым приоритетным становится воспитание толерантной всесторонне развитой личности, способной вести взаимовыгодный диалог культур.

Сегодня главной целью обучения предмета «Иностранный язык» является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, предполагающей формирование способности школьников осуществлять иноязычное общение и умение выстраивать взаимовыгодный диалог культур, добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка. Так как на уроках в классе мы можем наблюдать одновременно учеников различных национальностей, то уже на начальном этапе образования педагогу важно стремиться сформировать толерантное отношение обучающихся к представителям других культур, прививать

познавательный интерес к собственной культуре и другим культурам, передавать социокультурный опыт, формировать позитивное отношение к себе и окружающему миру.

Язык – уникальное явление, представляющее собой особый мир, наполненный фактами культуры народа, говорящего на этом языке, национальной психологией, характером и душой этого народа. Он уникален как социокультурный феномен, представляющий собой универсальное средство осмысления мира, что подтверждает его мощный образовательный потенциал, способствующий формированию личности человека, его мировоззрения через овладение и пользование языком [2].

Стоит отметить, что язык обладает рядом функций: познавательной, так как выступает как средство познания и мышления; коммуникативной, представляющей язык как орудие общения, выражения эмоций, отношения, воздействия; аккумулятивной, поскольку он является источником социокультурного опыта, культуры народа; личностно-образующая функция языка представляет первостепенное значение в образовательных целях, так как здесь он выступает как инструмент воспитания и развития духовной личности [2].

Язык и культура тесно взаимосвязаны. Но именно культура является средством, способом и содержанием социализации личности, делает человека духовным. Между функциями культуры и языка можно проследить некую родственную связь. Одной из функций культуры, как и языка, является познавательная, так как культура представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей. Также культура выполняет развивающую функцию, представляя собой специфический способ мышления, чувствования и поведения. Воспитательная функция находит своё выражение в единстве всех форм традиционного поведения. Помимо этого, культура представляет собой систему хранения и передачи социального опыта, что отражается в её коммуникативной функции.

Так, человек, овладевая фактами культуры, становится субъектом общения с ними. Язык является частью культуры, но в тоже время и её выражением. Через овладение языком человек познаёт культуру. Однако не познав собственной культуры, войти в мир иной культуры невозможно, поэтому так важно изучать иноязычную культуру в сравнении с родной.

Важно отметить, что в конце прошлого века Е.И. Пассовым был введён термин «иноязычное образование», который, по мнению некоторых исследователей, правильнее использовать вместо формулировки «обучение иностранному языку». По мнению учёного, в школах следует говорить не о предмете «Иностранный язык», а об образовательной дисциплине, раскрывающей весь образовательный потенциал человека, формирующей личность человека, способного вести диалог культур.

Именно иноязычная культура является содержанием дисциплины «Иноязычное образование», а язык выступает как средство постижения другой культуры. / В данном случае образование определяют как процесс вхождения человека в культуру и её присвоения, в результате которого он становится духовно развитой личностью [5; 6].

Следует отметить, что З.Н. Никитенко, принимая во внимание цели обучения ИЯ в начальной школе, ввела термин «начальное иноязычное образование», в центре которого стоит личность младшего школьника. Такое образование направлено на формирование важнейших личностных качеств школьника на начальном этапе обучения, его способностей эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы, коммуникативных способностей, духовно-нравственное развитие. З.И. Никитенко полагает, что иноязычное образование носит культурологическую направленность, способствует формированию целостной картины мира младшего школьника, приобщая его к национальной и общечеловеческой системе духовно-нравственных и культурных ценностей [5; 3; 11].

В работах Е.И. Пассова особое внимание уделяется культурной направленности содержания образования. Исследователь рассматривает как конечную цель обучения ИЯ формирование иноязычной коммуникативной компетенции, предполагающей овладение иноязычной культурой. Данная цель раскрывает весь образовательный потенциал обучения ИЯ, оказывает огромное значение на формирование личности школьника. По мнению Е.И. Пассова, цель обучения интегративна по своей сути, изучая ИЯ, обучающийся овладевает всеми в неё входящими аспектами: практическом, познавательном, развивающем и воспитательном [7].

Итак, все составляющие цели обучения ИЯ взаимосвязаны друг с другом, невозможно переоценить значимость той или иной составляющей основной цели обучения, поскольку они взаимозависимы и дополняют друг друга. Нехватка одного из компонентов препятствует формированию общей цели и не позволит достичь овладения обучающимися ИЯ как средством межкультурного общения.

Стоит отметить, что приоритетом Совета Европы является формирование коммуникативной компетенции владения языком, а именно достижение порогового уровня. В итоге были разработаны система уровней владения языком и описания этих уровней [13].

И.А. Зимняя понимает под компетенцией «некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений» [4]. А.В. Хуторской определяет «компетенции» как «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к субъектам реальной деятельности» [9, с. 17]. Так, «компетенции» определяют, что должен знать обучающийся, какими навыками и умениями ему необходимо овладеть, чтобы осуществлять успешную коммуникацию на иностранном языке.

Коммуникативная компетенция представляет собой совокупность ряда компетенций, среди которых: лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная, социальная.

С точки зрения И.А. Зимней, российская система образования нацелена на формирование культурно развитой личности, чему способствует овладение обучающимися социокультурными знаниями [4].

Таким образом, процесс обучения иностранным языкам необходимо организовать так, чтобы обучение языку осуществлялось в неразрывном единстве с изучением культуры, что также имеет выражение в соединении лингвистической и социокультурной компетенции.

Социокультурные знания и умения являются обязательным компонентом содержания образовательных программ сегодня.

Определение термина «социокультурная компетенция (англ. sociocultural competence), согласно словарю методических терминов, представляет собой совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» [1].

Так, различные социокультурные знания, формирующие у обучающихся представление об иноязычных явлениях культуры, стилях общения, реалиях языка, фактах иноязычной культуры, их личностное отношение к ним, умение применить полученные знания в общении с носителями ИЯ являются содержанием социокультурной компетенции.

Следовательно, формирование социокультурных знаний и умений означает овладение правилами использования языковых средств и правилами речевого и неречевого поведения в соответствии с общекультурными нормами, а также страноведческой информацией [7; 8].

Социокультурный подход предполагает обучение языку в неразрывной связи с культурным содержанием, посредством овладения страноведческими знаниями, информацией об особенностях языка, о культуре и об истории представителей страны, говорящих на ИЯ, знакомства с традициями, правилами поведения, свойственными менталитету народа данной страны. В рамках данного подхода формируются знания национально-культурных характеристик народа и реалий страны изучаемого языка, этикетных форм речи, а главное, умение применить полученные социокультурные знания в речевом общении.

В качестве средств обучения в рамках неразрывного обучения языку и культуре особое место занимают аутентичные материалы: журналы, видеофильмы, аудиоматериалы, художественные тексты, песни, стихи. Так, работа с аутентичным материалом на уроках иностранного языка осуществляется в ходе обсуждений, дискуссий по заданной проблеме, в процессе речевых ситуаций на социально-бытовые темы, проектной работы, также могут проводиться виртуальные экскурсии с целью сближения с культурой изучаемого языка, разыгрывание театральных постановок по фрагментам произведений на иностранном языке [10; 11].

А.В. Щепилова считает, что аутентичные тексты являются «настоящими элементами иной культуры, они реальны, индивидуальны, а поэтому экспрессивны и интересны» [11, с. 336].

Кроме того, тексты являются богатым источником социокультурной информации, что также способствует формированию социокультурной компетен-

ции. Так, учащиеся посредством чтения аутентичного текста учатся интерпретировать и выделять лингвострановедческую информацию, проводить сравнения и сопоставлять факты родной культуры и культуры изучаемого языка, познавать собственную культуру через иноязычную культуру.

В современном обществе ИЯ занимает особое место, поскольку стоит необходимость в формировании личности, способной вести диалог культур, осуществлять межкультурное взаимодействие. При обучении социокультурной компетенции содержание культурного компонента приобретает первостепенную важность, а культура лежит в основе обучения ИЯ. С этой целью обучение языку должно осуществляться в неразрывном единстве с культурой. Так, в рамках социокультурного подхода обучающиеся не только знакомятся с иной культурой, но и познают родную культуру через иноязычную. В результате этого у них формируется представление об общей картине мира, его культурном многообразии, толерантное отношение к представителям других культур, способность и готовность к общению на иностранном языке, умение представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения.

Литература

1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: руководство. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 374 с.
3. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам в начальной школе. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007. – 176 с.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С.34–42.
5. Никитенко З.И. Теория и технология развивающего иноязычного образования в начальной школе: автореф. дис. ... доктора пед. наук. – Н. Новгород, 2011 – 168 с.
6. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – Ростов н/Д: Феникс. – М.: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.
7. Пассов Е.И. Сорок лет спустя, или Сто и одна методическая идея. – М.: Глосса-Пресс, 2006. – 236 с.
8. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
9. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов // Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. – М.: Науч-внедр. предпр. «ИНЭК», 2007. – С. 12–33.
10. Шамо́в А.Н. Методика обучения лексике на уроках иностранного языка в школе. – Н. Новгород: Мининский университет, 2022. – 160 с.
11. Шамо́в А.Н., Прони́на Н.С. Методика преподавания иностранных языков в начальной школе и в детском дошкольном учреждении: учебное пособие. – Н. Новгород: Мининский университет, 2021. – 130 с.
12. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному. – М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2003. – 488 с.
13. A Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment. – URL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

TEACHING LANGUAGE AND CULTURE IN THEIR INSEPARABLE UNITY IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

E.N. Nikitina

The article highlights the problem of teaching a foreign language in inseparable unity with culture. The work focuses on the examination of concept of foreign language education and foreign language communicative competence. The importance of socio-cultural component in teaching language and culture in their inseparable unity is noted. The article concludes that the formation of socio-cultural competence is of particular importance in the development of the ability of intercultural communication.

Keywords: language; culture; socio-cultural competence; foreign language education; foreign language communicative competence; spiritual personality; intercultural interaction.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС III

М.А. Ниненко

Государственный социально-гуманитарный университет
студент; e-mail: ninenkomaxxx2002@gmail.com

Россия, Московская обл., г. Коломна

Научный руководитель: Ю.С. Чернякова, к.фил.н., доцент

Работа посвящена обзору современных технологий обучения иностранному языку в рамках реализации ФГОС и с учетом научных исследований в области изучения процесса научения.

Ключевые слова: личностный рост и развитие; научение; ФГОС; УУД.

Учебные заведения, такие как школа, академия, институт, университет, играют важную роль в становлении личности каждого человека наряду с семьей. Такие социальные учреждения, направляющие процесс социализации, обеспечивающие благоприятную обстановку для личностного роста и развития, называются институтами социализации. Людей, занимающихся передачей культурных и общественных норм, влияющих на формирование поведенческих стандартов человека, определяют в качестве агентов социализации.

Государство, занимаясь обеспечением устойчивого развития и обладая хорошей научной базой, берет на себя роль попечителя, обеспечивая российскую систему образования стандартами и разработками на основе научных исследований, предметом которых являются когнитивные явления, такие как память, и процессы, такие как научение, мотивация и ее детерминанты в структуре деятельности человека, роль сенсорных каналов в восприятии информации и ее обработка в мозговых центрах, а также особенности соотношения организма со средой. Более того, оно осуществляет контроль за надлежащей реализацией законов и принципов, лежащих в основе передачи культурных ценностей и общественных норм обучающимся. Для этого существуют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которым должна соответствовать деятельность образовательной организации, желающей получить государственную аккредитацию [3].

ФГОС определяют требования к учебным программам, методам обучения и его результатам, как уже было сказано ранее, основываясь на научных исследованиях. Так, к современным тенденциям развития образования в России относят диверсификацию, интернационализацию, индивидуализацию, развитие опережающего и непрерывного образования, его интенсификацию и компьютеризацию, а также развитие принципов цикличности и многоэтапности. Это связано с реализацией теории функциональных систем, представленной советским академиком П.К. Анохиным, которая объясняет процесс научения как формирование нового элемента индивидуального опыта, в случае возникновения проблемной ситуации, когда организм не может достичь желаемого результата за счет использования имеющихся в опыте функциональных систем и активирует «поисковое поведение». При этом желаемый результат прогнозируется еще на этапе планирования деятельности и служит для ее проверки в процессе генерации проб. В случае достижения соответствия между прогнозируемым результатом и реально располагаемым в результате «успешной» пробы складывается новая функциональная система поведенческого акта, которая имеет вид определенной организации ранее сформированных систем и «добавки» в виде группы специализированных нейронов, представляющих вновь сформированный элемент опыта в памяти организма [2].

Представленная теория функциональных систем стала основой для разработки системно-деятельностного подхода, на который опираются ФГОСы. Системно-деятельностный подход – это подход к организации образовательного процесса, который предполагает активное участие учащихся в процессе обучения. Этот подход основан на идее, что обучение должно быть активным и творческим процессом, в котором учащиеся взаимодействуют с материалами и друг с другом для достижения образовательных целей. Системно-деятельностный подход также подчеркивает важность формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД), полезных для самостоятельного всестороннего развития в любом возрасте [1].

Креативные технологии организации образовательного процесса наилучшим образом подходят для реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС III и развития УУД. Например, в процессе обучения иностранным языкам можно применять ролевые игры, в которых обучающиеся смогут исполнять различные роли и использовать изучаемый язык для коммуникации. Разыгрывая ситуации, связанные с покупками, заказом в ресторане или поездкой, у ребят развиваются коммуникативные УУД в реальных языковых ситуациях.

Организация языкового образования с использованием творческих проектов позволит развивать не только коммуникативные, но и личностные, а также познавательные УУД. В таком случае педагогу необходимо определить тему и цель проекта, которая будет интересной и актуальной для обучающихся. Они бывают образовательные, развивающие и воспитательные. Потом приступить к

разработке подробного плана проекта, включающего этапы работы, сроки выполнения, распределение ролей и обязанностей между участниками, критерии оценивания результатов. Еще нельзя забывать про подготовку материалов и ресурсов для проведения проекта (учебные пособия, раздаточные материалы, оборудование). Затем нужно проинформировать обучающихся о проекте, объявить о его целях, этапах и критериях оценивания. Далее сформировать команды и распределить роли: руководитель, дизайнер, исследователь, докладчик. На этом работа не заканчивается, нужна координация работы над проектом, включающая регулярный контроль работы обучающихся, помощь им в решении возникающих вопросов, предоставление консультаций и рекомендаций. В конце осуществляется организация презентаций и защиты проектов. Заранее нужно определить формат презентации проектов (устная, письменная, мультимедийная), организовать время и место для защиты проектов.

Использование интерактивных технологий занимает отдельное место в методической копилке любого преподавателя. Применение интерактивной доски, приложений или онлайн-платформ для создания интерактивных уроков и игр на иностранном языке требует соответствующей ИКТ-компетенции уже от самого педагога. Умение сделать учебный процесс более захватывающим и интересным для обучающихся всегда поощряется по средствам повышения мотивации и вовлеченности. Если в классной комнате есть интерактивная доска, например, SmartBoard, а такие доски есть почти во всех учебных заведениях, учитель может подготовить интерактивные уроки, включая задания, отображение презентаций и игры с использованием изображений и видео, с которыми обучающиеся смогут непосредственно взаимодействовать, перетаскивая и выполняя задания, что сделает урок интересным и визуально привлекательным. Более того, существует множество приложений и онлайн-платформ, доступных на территории РФ, которые специально разработаны для изучения иностранных языков. Они могут включать в себя такие полезные функции, как исправление грамматических ошибок, голосовое распознавание, игры, викторины и другие интерактивные задания. Это дает возможность практиковать языковые навыки в более интенсивном и мотивирующем контексте.

Очевидно, что в результате использования всех перечисленных современных технологий в ходе активного обучения иностранному языку при реализации требований ФГОС III учащиеся более эффективно осваивают новый материал благодаря обеспечению устойчивого познавательного интереса, а также упрощению восприятия структурных единиц языка путем их наглядного предъявления.

Литература

1. Всероссийская лига педагогов МЭО: официальный сайт. – URL: <https://ligaedu.ru/stati/universalnye-uchebnye-dejstviya-po-fgos-vidy-i-razlichiya/> (дата обращения: 11.10.2023).
2. Психофизиология: учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2023. – 528 с.
3. ФГОС: официальный сайт. – URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения: 11.10.2023).

**MODERN TECHNOLOGIES
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING
THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE
EDUCATIONAL STANDARD III**

M.A. Ninenko

The work is devoted to the review of modern technologies of teaching a foreign language within the framework of the implementation of the Federal State Educational Standard and taking into account scientific research in the field of studying the learning process.

Keywords: personal growth and development; learning; FSES; Universal Learning Activities.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

Г. Ондыбаева

Карагандинский университет им. Е.А. Букетова

студент; e-mail: lovesurounded1986@mail.ru; Казахстан, г. Караганда

Научный руководитель: А.К. Китибаева, доктор PhD, ассоциированный профессор

Потребность овладения каждым образованным человеком академическим письмом на английском языке является общепризнанной. В статье автор описывает создание текстов в сфере академических писем, также воздействие и вовлечение читателя. Отмечается, что от того, как написан текст, зависит качество передаваемого знания, его идейная и ценностная миссия. Автором также выделяются элементы описательного характера и аргументации. Даются рекомендации для написания академических писем и работе с ними. Особое внимание было обращено автором на, так называемые жанровые семейства: тематическое исследование; критика; спецификация дизайна; эмпатическое письмо; эссе; упражнение; объяснение; обзор литературы; изложение методологии; повествовательный рассказ; проблемный вопрос; предложение; отчет об исследовании.

Ключевые слова: академическое письмо; аргумент; доказательство; описание; текст; факт; жанр; аргументация; мышление; когниция.

Академическое письмо – это общение посредством описания, убеждения и подкрепленных аргументов. Ряд исследователей и практиков сделали замечания о характеристиках академического письма, включая академический стиль. Чтобы определить реалии академического письма, полезно вернуться к основам. К. Хайланд отмечал, что академические тексты часто рассматриваются как чисто безличные, объективные и информативные, просто безликие описания реальности, где слова имеют прямое отношение к фактам. Однако убедительность академического дискурса не зависит от демонстрации абсолютной истины, эмпирических данных или безупречной логики. Тексты являются результатом действий социально ориентированных авторов и убедительны только тогда, когда они используют социальные и лингвистические условия, которые коллеги находят убедительными [1, с.99].

Аргумент Хайланда подчеркивает нефактуальные тенденции академического письма, которые, по сути, являются субъективными. Он также подчеркивает необходимость эффективного убеждения.

Академические тексты сгруппированы вокруг описываемых жанров, которые, в свою очередь, написаны для определенной аудитории и конкретных целей. Академический текст находится в социальном академическом контексте, и этот контекст имеет принятые соглашения с точки зрения стиля и структуры, а также языка. Также имеется ряд других характеристик. Например, может быть предписана длина письменной части и предполагаться наличие определенных аспектов знаний. Академический текст показывает общие термины понимания, например, как признаются и расширяются предыдущие знания. В какой-то степени аудитория академического текста неотделима от текста, поскольку автор текста создает профиль своей аудитории, который информирует их о написании. У аудитории есть свои собственные ожидания от текста, и, в свою очередь, ожидается, что она критически отнесется к тексту. Аудитория академических текстов может ожидать и учитывать определенную степень саморекламы со стороны авторов этих текстов.

Еще одним важным элементом академических жанров является цитирование. Ожидается, что научные авторы, в том числе студенческие авторы, будут включать материалы из других соответствующих источников, другими словами, цитаты, чтобы предоставить доказательства и примеры для своих аргументов. В результате академические тексты основаны на фактических данных и содержат ссылки, также существует особая важность соблюдения общепринятых академических правил цитирования и ссылок. Академические жанры могут довольно сильно различаться с точки зрения формальности и специфических особенностей, таких как, например, использование личных местоимений, но когда дело доходит до цитирования и ссылок, ожидается точность. Именно такого рода факторы информируют и формируют академические тексты, которые в той или иной степени включают в себя все характеристики ортодоксального взгляда Клэнчи и Балларда на академический дискурс.

Студенческое письмо может принимать различные формы, и первая задача для учителей EAP (English for Academic Purposes) – определить, что учащиеся должны будут написать. Недавнее исследование, проведенное Неси и Гарднером, в значительной степени пролило свет на то, что студенты должны писать по своим дисциплинам. Их исследование идентифицирует 13 жанровых семейств и количественно оценивает их по академическому уровню, то есть от бакалавриата (первый, второй и третий курсы) до уровня магистратуры, то есть степени магистра, которая в основном преподается, а не основана на исследованиях. Тринадцать семейств жанров следующие: тематическое исследование; критика; спецификация дизайна; эмпатическое письмо; эссе; упражнение; объяснение; обзор литературы; изложение методологии; повествовательный рассказ; проблемный вопрос; предложение; отчет об исследовании.

Самым популярным жанровым семейством является эссе, на долю которого приходится 43,3% от общего числа (1237 из 2858 текстов). Обозначим возможные письменные задания:

1. Назовите объект на изображении (учащимся выдаются графики, диаграммы, гистограммы общего процесса, данных, статистики, и их просят описать изображение с соответствующим стилем и связывающими словами);

2. Заполните пробелы в тексте (чрезвычайно универсальный тип упражнений, поскольку он может быть направлен на укрепление самых разнообразных структур: грамматики, словарного запаса, языковых функций, связности, согласованности текста и т.д.);

3. Диктовка (dictogloss). Диктовка – это эффективный метод тренировки навыков письма / академического письма учащихся, если текст и области заданий адаптированы к интересам учащихся. Dictogloss – это техника, которая сочетает в себе традиционную диктовку с умением делать заметки, что важно в классе ESP. Учитель читает специально подобранный текст с нормальной скоростью, в то время как учащиеся делают заметки о соответствующей информации, содержащейся в тексте. Позже учащиеся должны перестроить исходный текст на основе сделанных ими заметок;

4. Поместите глаголы в тексте в правильное время, залог;

5. Соедините два предложения, используя слова связки.

Также популярны критические замечания и методические обзоры, а также, в несколько меньшей степени, тематические исследования. Исследование Неси и Гарднера также показывает, насколько часто такие жанровые семейства встречаются на разных академических уровнях (т.е. на первом, втором и третьем курсах бакалавриата и магистратуры); некоторые из жанров одинаково популярны на всех уровнях, но некоторые становятся менее частыми по мере повышения академического уровня, особенно эссе [2, с. 5]. Другие жанровые семейства, включая тематические исследования, чаще встречаются на более высоких академических уровнях (там же). Чтобы объяснить одно из менее знакомых жанровых семейств, назовем «эмпатическое письмо» – это термин, используемый Леа и Стрит [2, с. 25]. Это относится к таким жанрам, как газетные статьи и информационные листовки, которые написаны для неспециалистической аудитории. Одно жанровое семейство также может быть выражено в разных жанрах в зависимости от дисциплины. Отчет об исследовании, например, может иметь форму длинного эссе, диссертации или проекта по различным дисциплинам. Очевидно, что все эти жанры основаны на исследованиях, но каждый из них будет представлять вариации, например, по длине (количеству слов), структуре и организации, а также аудитории.

Тексты можно описать как жанры, которые имеют общие структуры и условности и которые тесно связаны с их аудиторией (ожидаемыми читателями текста) и целью (чего текст стремится достичь). Жанры, которые студенты должны писать, сильно отличаются от тех, которые они читают. Например, учащиеся читают учебники, но не пишут их, в то время как им, возможно, придется писать эссе, но поскольку эссе в основном неопубликованы, учащиеся с меньшей вероятностью будут их читать.

При построении своего текста учащиеся могут сосредоточиться на основных элементах, необходимых им для выражения своих значений. Этот процесс включает в себя выполнение широкого спектра навыков и задач, которые определяются этими основными элементами.

Писательство было описано как «величайший акт жонглирования» [3, с. 443]. В этом описании Стейнторп подчеркивает психологические проблемы письма, в

которых автор должен сбалансировать материал в своей рабочей памяти (включая фонологическую, визуально-пространственную и семантическую память) вместе с ресурсами в долговременной памяти (там же). Далее она объясняет, что обработка большого количества информации в письменной форме требует интенсивного использования кратковременной (т.е. рабочей) памяти, емкость которой ограничена: если требования к кратковременной памяти сложны, могут пострадать некоторые аспекты памяти [4, с. 1]. Стейнторп также подчеркивает актуальность «эффекта Мэтью» (сродни идее о том, что богатые становятся богаче, а бедные беднее): чем больше человек практикуется в выполнении задачи, тем более квалифицированным он становится в ней и тем легче она становится (и наоборот, чем меньше человек практикуется, тем менее квалифицированным один становится). Подразумевается, что учащимся необходимо много писать, чтобы стать более квалифицированными в этом, особенно в более автоматизированных аспектах, таких как правописание, которые затем могут освободить емкость кратковременной памяти для когнитивной обработки более высокого уровня [5]. Знакомство с общим языком также очень помогает студентам в процессе написания.

Письмо широко рассматривается как основополагающее для преподавания и обучения в рамках ЕАР. Брюс, например, говорит за многих, когда заявляет, что «письмо, как правило, рассматривается как основной навык на курсах ЕАР» [6, с. 9]. Академическое письмо также широко признано включающим в себя очень сложный набор навыков и компетенций, которые даже «опытные» авторы с несколькими публикациями могут продолжать совершенствовать: при условии постоянной практики и определенной степени самокритики и размышлений, письмо человека может продолжать развиваться и совершенствоваться бесконечно. Этот процесс разработки будет и далее поощряться и усиливаться критическими отзывами. Для студентов ЕАР такая критическая обратная связь будет в основном исходить от их преподавателя ЕАР; однако обратная связь от их сверстников, включая других студентов ЕАР и не-ЕАР, также может быть бесценной. Хайланд сообщает, что в различных исследованиях было обнаружено, что учащиеся предпочитают письменную обратную связь от учителя другим формам обратной связи, таким как устная обратная связь и обратная связь от сверстников [7, с.72]. Писатели также могут научиться критически оценивать свои собственные письменные работы, а это значит, что роль критика очень важна. Учитывая положение в центре процесса, писатели должны взять на себя ряд ролей, чтобы эффективно писать.

Часто важным элементом в академических текстах является описание. Поэтому академическим авторам необходимо использовать существенный элемент описания, чтобы описать и представить широкий спектр вещей, таких как следующее:

- 1) справочная информация;
- 2) конкретные контексты и характеристики;
- 3) теории, идеи и разработки;
- 4) объекты, например, физические пространства и структуры;

5) процессы, системы и процедуры.

Для студентов L2 существует ряд проблем:

1. Развитие академического письма усиливается и усложняется.
2. Относительно меньшее воздействие паттернов L2.
3. Степень воздействия важна, потому что она формирует как явное, так и бессознательное знание форм и моделей языка.
4. Учащиеся, возможно, потратили свое время на изучение правил и отдельных лингвистических элементов (словарный запас, звуки) вместо того, чтобы развивать беглость, активно читая или записывая на L2.

Важность убеждения подчеркивается Брайманом и Беллом в учебнике, предназначенном для студентов, приступающих к исследовательскому проекту или изучающих модуль по методам исследования. Они ясно дают понять, что сообщать об исследованиях и представлять выводы недостаточно; этим студентам рекомендуется быть убедительными, что включает в себя предложение убедительных аргументов со значительным и правдоподобным выводом [8, с. 164]. Короче говоря, убеждение достигается в первую очередь с помощью аргументации.

В академических контекстах аргумент включает в себя утверждение, основанное на разуме, логике и доказательствах. Основным аргументом в тексте обычно служат аргументы меньшего масштаба, которые известны как вспомогательные аргументы. В некоторых жанрах, в частности в дискурсивном эссе «за и против» (и его более интерактивном разговорном эквиваленте – дебатах), может быть чувство баланса с точки зрения пространства, предоставляемого каждой стороне аргумента.

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются студенты, заключается в том, как развить аргументацию. Существует ряд влиятельных моделей, которые объясняют структуру и этапы аргументации. В книге Тулмина «Использование аргументации», первоначально опубликованной в 1958 году и обновленной в 2003 году, излагается сложная шестиступенчатая модель аргументации. Описанная как «имеющая основополагающее значение» [9, с. 3], модель Тулмина широко цитировалась, включалась в академические письменные материалы и впоследствии адаптировалась другими исследователями и практиками. Она предназначена для того, чтобы обеспечить основу для проверки обоснованности аргумента. Основываясь на этой традиции структурированной аргументации, Бут, Колломб и Уильямс предлагают более компактную модель: утверждение – причина – доказательства. В основе таких моделей, как эти, лежит построение аргумента. Это, в свою очередь, должно быть рационализировано (т.е. объяснено его значение) и основано на использовании соответствующих и убедительных доказательств, чтобы выглядеть убедительным.

Основной целью создания текста в сфере академического письма является воздействие и вовлечение читателя в предмет обсуждения. От того как написан текст, зависит качество передаваемого знания, его социально-политическая, идейная и ценностная миссия. Как отмечает К. Хайлэнд, крупнейший исследователь академического дискурса [10], тексты – ядро академического дискурса. Таким образом, одной из наиболее важных задач университетского образования

является обучение будущих ученых созданию академического (учебно-исследовательского), а впоследствии научного текста.

От каждого студента внутри академического сообщества требуется социализация, дисциплинарная, научная и профессиональная [11, с. 25]. Прохождение этого пути, в рамках которого студент обретает «собственный голос», является процессом долгим и трудным, а потому будущий ученый нуждается в четких ориентирах со стороны педагога.

Благодаря преподавателю студент начинает осознавать свою индивидуальность как взаимосвязанность с другими членами академического общества. Он учится приходить к взаимопониманию внутри сообщества, а также регулировать границы между сообществами, к которым он принадлежит. В ходе обучения академическому письму студент развивает навыки аналитического мышления и аргументации, умение формулировать тезисы и развивать их в тексте с использованием логически и иерархически упорядоченной структуры [11, с. 27].

Литература

1. Hyland K. Disciplinary discourses: writer stance in research articles // Writing: Texts, Processes and Practices / Candlin C., Hyland K. (eds.) London and New York: Longman, 1999. – P.99–121.
2. Butler Y.G., & Lee J. (2010). The effects of self-assessment among young learners of English. *Language Testing*, 27(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/0265532209346370>
3. Sluijsmans D.M.A., Brnd-Gruwel S. & Merriënber J.J.G.V. (2002) Peer assessment training in teacher education: effects on performance and perceptions. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 27(5). – P.443–454.
4. Savini C. An Alternative Approach to Bridging Disciplinary Divides // *The Writing Lab Newsletter*. 2011. 35(7–8) (March/April). - P.1–5.
5. Котюрова М.П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1988. – С.170.
6. Brown H.D. English language teaching in the “Post-Method” era: Towards better diagnosis, treatment, and assessment // *Methodology in language teaching* / J.C. Richards, & W.A. Renandya (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – P.9–18.
7. Lea M.R., Street B. Writing as academic literacies: understanding textual practices in higher education // *Writing: Texts, Processes and Practices* / Ed. Candlin C., Hyland K. London and New York: Longman, 1999. – P.62–82.
8. Котюрова М.П. Стереотипность научной речи и ее преодоление // *Жанры и типы текста в научном медийном дискурсе: межвузовский сб. научных трудов. Вып. 9* / под ред. А.Г. Пастухова. – Орел: ОГИиК, 2011. – С.164–178.
9. Hwang K. Effects of the language barrier on processes and performance of international scientific collaboration, collaborators’ participation, organizational integrity, and interorganizational relationships // *Science Communication*, 2013. – 35(1). – P.3–31.
10. Bean J. *Engaging Ideas: The Professor’s Guide to Integration Writing, Critical Thinking and Active Learning in the Classroom*. Jossey-Bass, 2001. – P.384.
11. Короткина И.Б. Элементы латинско-греческого словообразования в академическом дискурсе. *Classical elements and word-formation in academic discourse (наангл.яз.)* // *Вестник РУДН. Серия: Лингвистика*. – 2018. – № 2. – С.25–28.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF TRAINING STUDENTS IN WRITING IN ENGLISH

G. Ondybayeva

The need for every educated person to master academic writing in English is generally recognized. In the article, the author describes the creation of texts in the field of academic letters, as

well as the impact and involvement of the reader. It is noted that the quality of the transmitted knowledge, its ideological and valuable mission depends on how the text is written. The author also highlights elements of a descriptive nature and argumentation. Recommendations are given for writing academic letters and working with them. The author paid special attention to the so-called genre families: thematic research; criticism; design specification; empathic writing; essay; exercise; explanation; literature review; presentation of methodology; narrative narrative; problematic issue; proposal; research report.

Keywords: academic writing; argument; proof; description; text; fact; genre; argumentation; thinking; cognition.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

О.И. Панкратова¹, А.А. Пашканг²

Московский педагогический государственный университет

¹магистрант; e-mail: helga.bren@yandex.ru

²магистрант; e-mail: anabelsivan18@yandex.ru; Россия, г. Москва

Научный руководитель: А.Н. Шамов, д.п.н., профессор

В статье рассматривается применение дистанционных технологий обучения на уроках иностранного языка. Приводятся преимущества использования технологий, критерии отбора необходимого материала для уроков.

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения; обучение иностранным языкам; дистанционное обучение; иностранный язык.

Современный мир невозможно представить без дистанционных технологий. В век компьютеризации, после пандемии в 2020 году, многие учебные учреждения стали активно использовать дистанционные технологии в качестве средства обучения иностранным языкам.

Методика обучения иностранным языкам (далее – ИЯ) включает в себя множество технологий обучения. Что же это такое? Вопросом технологий обучения занимались такие исследователи и ученые, как Щукин А.Н., Лихачев Б.Т. и другие [6; 8; 13]. Технология обучения, по Щукину А.Н., – это «совокупность приемов работы учителя», которые применяются для достижения целей обучения [13, с. 261]. Лихачев Б.Т. предлагает рассматривать педагогическую технологию с точки зрения совокупности психолого-педагогических установок, которые определяют набор и компоновку методов, приемов, способов обучения и воспитательных средств [6].

В статье А.Н. Шамова и С.В. Чернышева рассматривается использование педагогических технологий с точки зрения высшего результата [12]. Качество может достигаться через компетентное знание предмета преподавателем, знание им использования педагогических технологий обучения и правила выбора для достижения поставленной цели и задачи.

В книге «Теория и методика обучения иностранным языкам» А.Н. Шамов рассматривает технологию обучения как организацию обучения какому-либо

виду речевой деятельности на уроках иностранного языка с учетом определенных принципов, методов, приемов и средств обучения [11, с. 59]. Технология обучения может включать в себя не только дистанционные технологии, но и метод проектов, тандем-метод, обучение в сотрудничестве [13, с.262]. Мы же рассмотрим в статье дистанционные технологии обучения, так как они являются наиболее актуальными в настоящее время.

Дистанционное обучение представляет собой форму организации процесса обучения на расстоянии, в котором используются телекоммуникационные сети [13, с.262]. Данный вид обучения появился задолго до пандемии 2020 года, но активное развитие и популярность приобрел в период мирового карантина.

Исследователь А.А. Миролюбов рассматривает четыре модели дистанционных технологий, а именно – «интеграция очных и дистанционных форм обучения, сетевое обучение, кейс-технологии, обучение на основе видеосвязи» [6]. Обучение ИЯ предполагает коммуникативный принцип, о котором идет речь и в дистанционном обучении. С помощью определенных сайтов, заданий ученики могут сформировать коммуникативную компетенцию. Чтобы развитие происходило постепенно и правильно, учитель должен определить цель обучения, например, развитие грамматических навыков, лексических или же произносительных. Несмотря на то, что дистанционные технологии предполагают заочное обучение, можно смешивать очный и дистанционный метод. Об этом может идти речь, когда на уроке недостает времени для прохождения материала или же ученики отстают от изучаемого материала.

Существует множество плюсов такой современной технологии. Например, вовлеченность в процесс обучения, комфортная система контроля и тестирования. Кроме того, ученики учатся самодисциплине и самообучению. Доступность – еще одно преимущество, которым могут воспользоваться обучающиеся разных категорий – обучающиеся с ОВЗ, болеющие, работающие студенты-бакалавры, магистранты – могут совмещать учебную и рабочую деятельность или уйти на полное дистанционное обучение [14].

Однако, стоит поговорить об определенных минусах, а именно – отсутствии четкого контроля за выполнением заданий. Некоторые ученики не могут позволить себе персональный компьютер, даже доступ в Интернет не всегда является возможным. Основа обучения в дистанционном формате как правило письменная, но многие дисциплины могут проводиться на видео-платформах, что может затруднять общение ученика с преподавателем [4; 7; 14]. Дистанционные технологии требуют от ученика жесткой самодисциплины, а от учителя организовать учет принципов разноуровневости и посильность задаваемых упражнений.

Как говорилось выше, дистанционные технологии обучения представляют собой «педагогическую деятельность, в которой организуется взаимодействие между учителем и учеником или учеником, а также между ними и интерактивным источником информационного ресурса, который отражает все неотъемлемые составляющие образовательного процесса» [10]. Современные дети, подростки выросли в цифровой среде, поэтому они будут чувствовать себя комфортно на занятиях в дистанционном формате.

Говоря об эффективности обучения ИЯ, стоит отметить, что дистанционное обучение способно мотивировать детей к качественному получению знаний. Как же добиться этого? Вспомним лекционные занятия в университете – часто студенты пропускают лекции и не ходят на них, так как считают, что информация дается монотонно. Происходят и ситуации, когда обучающиеся на уроках/парах занимаются своими делами, что полностью снижает качество получаемых знаний. Однако дистанционные технологии смогут помочь учителям и преподавателям вернуть интерес к их предмету.

Используя сайты [1], на которых можно реализовать показ визуально-красочного материала, видеороликов на тему лекции, студенты-визуалы смогут увлечься новой информацией [9]. С помощью использования дополнительного подкрепляющего материала обучающиеся смогут ярче запоминать темы, ведь они будут способствовать ассоциативному запоминанию. Этот аспект реализует личностный подход, учитывающий уровень и характер ученика [5].

Занятия можно разнообразить игровыми элементами с помощью современных технологий и программ [1; 2; 3; 9]. Например, с помощью сайтов можно делать игры, тестовые задания, кроссворды, сопровождаемые видео- и аудиоматериалами.

Для выбора подходящих материалов (не только в дистанционном формате, но и при личной встрече) следует опираться на критерии отбора учебного материала [10].

1. Информационная насыщенность.

Этот критерий определяет включение в обучение фактов о стране изучаемого языка и проникновение в культуру другого языка. Вспомним также, что одной из целей обучения ИЯ будет являться формирование поликультурной личности, т.е. «личности, обладающей развитым чувством эмпатии и толерантности, умением жить в мире и согласии с людьми» [11].

2. Коммуникативная ценность.

Этот критерий связан с актуальностью использования различных языковых моделей непременно в жизненных ситуациях.

3. Актуальность.

Информация должна быть продвинутой, современной, чтобы ребятам было интересно читать о той или иной информации. Этот критерий оказывает значительное влияние на появление мотивации к изучению языка.

4. Доступность.

Нужно минимизировать трудность восприятия материала, ведь от этого будет зависеть желание обучаться, эффективность конечного результата.

5. Наглядность.

Чтобы материал ярче отпечатывался в памяти у учеников, необходимо использовать не просто монотонный текст, а яркие таблицы, схемы, картинки, чтобы происходило ассоциативное мышление.

6. Мотивационно-познавательная ценность.

Если правильно подобрать материал, то он послужит отправной точкой в создании мотивации к изучению языка. Информация должна быть личностно-направленной, эмоционально-привлекательной.

7. Вариативность и разнотипность материала.

Чтобы добиться мотивации учащихся, необходимо уделить особое внимание организации подобранного материала. Следует делать несколько упражнений на определенную тематику, множество материалов, чтобы варьировать их от урока к уроку.

8. Аутентичность.

Его смысл заключается в том, что информация, предоставляемая на занятии, должна отражать особенности ИЯ в ситуации настоящего общения. Должно сложиться впечатление, что мы не просто учим язык, а уже общаемся на нем, находимся в непосредственно иноязычной ситуации.

Существует еще ряд критериев отбора, но наиболее актуальные для нас вышеописанные, так как именно они будут способствовать повышению мотивации в ситуации такого обучения.

Занимаясь с помощью дистанционных технологий, надо продумывать целый учебный план, выбирать тщательно упражнения, ведь от этого будет зависеть дальнейший успех и заинтересованность в предмете. С помощью специальных программ, таких как Zoom, Skype, Microsoft Teams можно запустить конференции, на которых можно не только общаться с помощью видео и микрофона, чтобы проверить задания, но и включить демонстрацию экрана для просмотра видео, презентаций. Сравните два задания: подготовь доклад про достопримечательности Франции или напиши сценарий для видео, посвященное достопримечательностям Франции. Оба задания могут подойти для занятия, но добавляя дополнительные условия, например, создание презентации, съёмку видео, монтаж, педагог будет мотивировать ученика всесторонне развиваться. Творческие проекты развивают нестандартный подход, который понадобится всем в будущем.

Задания, которые будут стимулировать ребенка к обучению, должны даваться каждый урок, но ведь нельзя отказаться от обычных подстановочных, трансформационных упражнений. Дистанционные технологии помогут разнообразить и эти виды заданий. Таким образом, можно создать текст по теме «Одежда», в котором будут пропуски, в которые нужно будет вставить подходящие по смыслу слова, связанные с этой лексической темой. Это задание можно создать на сайте, на котором дети будут перетаскивать слова в пустые места. Когда слово будет стоять на своем месте, оно будет озвучиваться. Получится игровой вариант обыденного упражнения на подстановку, но он намного веселее и интереснее.

На сайте <https://h5p.org/> можно создавать интерактивные задания для своих уроков, чтобы они были более живыми. Иногда даже на видеоконференции не получается заинтересовать студента из-за его усталости и сонливости, и этот сайт будет отличным помощником. К примеру, можно создать упражнение на использование пассивного залога в предложениях. Ребята будут вписывать слова в пропуски или же переводить слова с русского на французский.

В изучении иностранного языка большую роль играют книги, прочитанные в оригинале. Дистанционное обучение – большая возможность использовать до-

ступное время, чтобы начать читать новые книги. Стоит начать с маленьких рассказов или проходить по главе на урок. Так, можно попросить ребят читать по главе из книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, а потом обсуждать на уроке их мнение насчет прочитанного. Для тех, кто не может долго быть сосредоточенным на книге – подойдет видеоформат или аудиоформат книг, которые можно найти на видеоплатформах и сайтах с аудиокнигами.

Кроме того, одним из заданий может стать просмотр фильма по тематике изучаемого языка. Стоит давать фильм на оригинальном языке, имея в наличии субтитры на двух языках, родном и иностранном, тем самым создавая иноязычную среду для смотрящего.

Так как мы располагаем целой сетью Интернет, стоит использовать свой шанс для общения с носителями. Существует целый список сайтов, на которых можно познакомиться с носителями и потренировать свой язык. Так, одним из таких сайтов будет являться <https://www.speaku.com/>. На данном сайте можно общаться с носителями любого языка, попросив подкорректировать произношение и узнав свой уровень языка.

Согласно ФГОС 2023 года, главной целью при изучении ИЯ является развитие таких навыков, как развитие знаний, умений и навыков в грамматике, аудировании, чтении и письме. Для достижения данных целей используются подходы, актуальные при дистанционном образовании, описанные выше – коммуникативный подход, интерактивные упражнения и задания, личностно-направленность, использование аутентичных материалов. Таким образом, компетенции ФГОС 2023 года реализуются в современной образовательной дистанционной технологии.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дистанционные технологии обучения ИЯ являются одним из вариантов обучения языку, способствующих повышению мотивации на уроках. С помощью новых технологий учитель может не только работать удаленно с учениками, но и придумывать различные интерактивные задания, чтобы улучшить качество преподаваемого материала.

Литература

1. Баданов А.Г. WEB 2.0 – сервисы для образования. – URL: <https://www.sites.google.com/site/badanovweb2/> (дата обращения: 12.0.2023).
2. Бестаева Т.Ф. Дистанционное обучение. Обучение иностранному языку с использованием компьютерных технологий // Вопросы педагогики. – 2019. – №. 6-2. – С. 16–18.
3. Бехтерев А.Н., Логинова А.В. Использование системы дистанционного обучения «Moodle» при обучении профессиональному иностранному языку // Открытое образование. – 2013. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sistemy-distantsionnogo-obucheniya-moodle-pri-obuchenii-professionalnomu-inostrannomu-yazyku> (дата обращения: 12.0.2023).
4. Дигтяр О.Ю. Проблемы дистанционного обучения иностранным языкам в вузе // МНКО. – 2019. – №1 (74). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-distantsionnogo-obucheniya-inostrannym-yazykam-v-vuze-1> (дата обращения: 12.0.2023).
5. Ким Л.С. О некоторых особенностях контроля учебной деятельности при дистанционном обучении иностранным языкам // Colloquium-journal. – 2019. – №13 (37). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-osobennostyah-kontrolya-uchebnoi-deyatelnosti-pri-distantsionnom-obuchenii-inostrannym-yazykam> (дата обращения: 12.0.2023).

6. Лихачев Б.Г. Педагогика: курс лекций / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Владос, 2010. – 646 с.
7. Лосева Е.С., Гозалова М.Р., Макарова А.И. Проблемы дистанционного обучения иностранным языкам на ступени высшего образования // АНИ: педагогика и психология. – 2019. – №3 (28). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-distantsionnogo-obucheniya-inostrannym-yazykam-na-stupeni-vysshego-obrazovaniya> (дата обращения: 12.0.2023).
8. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / под ред. А.А. Миролубова. – Обнинск: Титул, 2010. – 270 с.
9. Равшанова Н.К., Абдиева Д.К. Роль видеотехнологий в дистанционном обучении иностранным языкам // ModernScience. – 2020. – №. 1-3. – С. 168–170.
10. Роберт И.В., Лавина Т.А. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. – М.: Бином: Лаборатория знаний, 2012.
11. Шамов А.Н., Зурева И.Е. Теория методики обучения иностранным языкам: краткий словарь методических терминов. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2016. – 59 с.
12. Чернышов С.В., Шамов А.Н. Теория и методика обучения иностранным языкам: учебник. – М.: КНОРУС, 2022. – 442 с.
13. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: учебное пособие. – 4-е изд. – М.: Филоматис: Омега-Л, 2010.
14. Яхшибоева Г.О. Преимущества и недостатки дистанционного обучения // Re-healthjournal. – 2020. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-distantsionnogo-obucheniya-2> (дата обращения: 12.0.2023).

DISTANT TECHNOLOGIES AS MODERN MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

O.I. Pankratova, A.A. Pashkang

The article deals with the use of distance learning technologies in foreign language lessons. The advantages of using technologies, criteria for selecting the necessary material for lessons are given.

Keywords: distance learning technologies; foreign language teaching; distant learning; foreign languages.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Е.В. Пятаева

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: pyataeva@gmail.com; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Т.А. Полякова, к.п.н., ст. преподаватель

В статье раскрывается вопрос использования интерактивных технологий на занятиях иностранного языка. Ориентация на новые цели образования требует изменения методов и форм организации учебного процесса. Преподаватель иностранного языка должен владеть современной технологией преподавания, использовать интерактивные технологии, которые особенно целесообразны при ускоренном обучении студентов иностранному языку. Сочетание традиционных интенсивных методик обучения и современных интерактивных методов является важным условием эффективного обучения иностранному языку в вузе.

Ключевые слова: интерактивные технологии; обучение иностранному языку; цифровые инструменты; мультимедиа; компьютерное обучение.

В современной педагогической среде интерактивные технологии обучения стали популярными. Многие преподаватели видят их как интересное и захватывающее времяпрепровождение на уроке. Однако интерактивные задания также помогают решать серьезные образовательные и воспитательные задачи.

В последние годы растет значимость подготовки специалистов, способных адаптироваться к быстро меняющимся тенденциям мирового развития и информационных технологий. Знание иностранного языка играет важную роль в этом контексте, поскольку «в условиях глобализации и развития интеграционных процессов язык становится ключевым инструментом, обеспечивающим успешную адаптацию в обществе и востребованность на рынке труда» [7].

Качество подготовки специалистов в области иностранных языков зависит от нескольких факторов, включая квалификацию преподавателей, качество учебно-методических материалов и материально-техническую базу. Эффективная работа всех этих сфер одновременно является основой для обеспечения качественного образования.

Формирование единого европейского пространства высшего образования, инициированное Болонской декларацией, привело к переоценке целей и задач существующей системы образовательных учреждений. В связи с этим одной из главных задач российского высшего образования является подготовка нового поколения специалистов, обладающих фундаментальными знаниями и активно реагирующих на изменения на рынке труда.

Важным вопросом является языковая подготовка кадров в высших учебных заведениях – ученых, инженеров и технических специалистов, которые должны содействовать научно-техническому прогрессу. Знание иностранного языка как инструмента профессиональной деятельности повышает шансы российских специалистов на мировом рынке труда. Это включает в себя установление контактов с зарубежными коллегами, ознакомление с современными мировыми достижениями и их применение в профессиональной практике.

Актуальность этой темы обусловлена ростом значимости коммуникативных навыков и развития творческой деятельности в образовательном процессе современного общества. Интерактивное обучение, по мнению Т.А. Мясода, Н. Суворовой, С.Б. Ступиной, заключается в особой «организации учебного процесса, в котором все учащиеся активно участвуют в процессе познания» [4].

Взаимодействие между учащимися в процессе усвоения учебного материала означает, что каждый из них вносит свой индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями и способами деятельности.

Интерактивные технологии включают методы, позволяющие ученикам взаимодействовать друг с другом, а интерактивное обучение предполагает взаимодействие всех участников учебного процесса, включая преподавателя. При обучении иностранным языкам интерактивные методы и приемы позволяют развивать социальное взаимодействие и межличностную коммуникацию учащихся. Одним из важных аспектов такого обучения является способность человека «принять роль другого», представить, как его воспринимает его собеседник, интерпретировать ситуацию и формировать собственные действия [2].

Использование интерактивных заданий на уроках иностранного языка помогает учащимся развивать мышление, анализировать ситуации, находить собственные решения и структурированно излагать свои мысли. Существует множество интерактивных технологий обучения, и каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые формы работы с учебной группой. «Часто на уроках используется работа в парах, когда ученики задают друг другу вопросы и отвечают на них» [3].

Чтобы использовать интерактивные технологии эффективно, необходимо понимать, как с ними работать. Л.Ю. Сафонова выделяет несколько основных правил организации интерактивного обучения, включая «вовлечение всех участников образовательного процесса в разной степени, учет психологической подготовки участников, оптимальный размер группы для обеспечения качественного обучения, заранее подготовленное помещение для интерактивных заданий, соблюдение регламента и грамотное распределение участников по группам. Для достижения желаемого результата на уроке английского языка с использованием интерактивных технологий необходимо создать доверительные и позитивные отношения между учащимися, использовать яркие примеры, образы и факты, а также учитывать личный опыт учащихся» [6].

Считается, что наибольшее воздействие на интеллектуальную активность оказывают интерактивные технологии, особенно работа в коллективе. «Это способствует развитию духа соперничества и соревнования путем совместного поиска истины и алгоритмов деятельности для достижения общего результата. В рамках урока английского языка можно использовать методы и приемы интерактивного обучения, такие как работа в малых группах, в парах, в ротационных тройках» [1].

Метод «Мозговой штурм», или «brainstorming», направлен на организацию взаимодействия учащихся при решении проблемных задач. Цель мозгового штурма – создание новых идей, получение лучшей идеи или решения, а также поиск широкого спектра путей для решения задачи. Для решения поставленной задачи учащиеся предлагают свои идеи, записывают их на доске или листе бумаги, чтобы их можно было сгруппировать и проанализировать. Затем они выбирают наиболее подходящие способы решения проблемы, работая в команде и достигая компромиссов в процессе умственной деятельности. Пример: «Ученики записывают свои идеи на листочках бумаги и затем обмениваются ими друг с другом. Идеи соседа становятся стимулом для новой идеи, которая добавляется на полученный листок. Затем группа снова обменивается листочками» [5].

В заключение следует отметить, что использование интерактивных технологий на уроках иностранного языка, включая ролевые игры, дебаты и дискуссии, является важным условием для стимулирования интереса учащихся к учебно-познавательной деятельности.

Использование интерактивных технологий обучения иностранного языка позволяет сделать ученика активным участником процесса, развить его познавательную активность и способствовать формированию активной, творческой личности, способной адаптироваться к меняющемуся миру.

Литература

1. Библер В.С. Культура: Диалог культур // Вопросы философии. – 2010. – № 6.
2. Гушин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал «Дубна». – 2020. – № 2. – С. 1–18.
3. Леонова Н.С. Интерактивные технологии обучения как средство реализации творческих способностей учащихся // Педагогическая мастерская (Основа). – 2016. – № 6. – С. 9–15.
4. Наджарян А.Г., Самсонова Е.К. Использование интерактивных технологий в процессе обучения студентов педагогического высшего учебного заведения // Науковедение. – 2015. – № 3 (май – июнь). – Том 7. – 9 с.
5. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения: учебное пособие / под ред. Т.С. Паниной. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 176 с.
6. Рафикова Р.С. Интерактивные технологии обучения как средство развития творческих способностей студентов: дис.... канд. пед. наук. – Казань, 2007. – 206 с.
7. Старченко Д.В. Интерактивные технологии в обучении иностранным языкам // Труды БГТВ. – 2017. – Серия 6: История, философия. – С. 165–167.

INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

E. V. Pyataeva

The article reveals the issue of using interactive technologies in foreign language classes. Orientation to new educational goals requires changes in methods and forms of organization of the educational process. A teacher of a foreign language should be proficient in modern teaching technology, using interactive technologies, which are especially appropriate for accelerated teaching of a foreign language to students. The combination of traditional intensive teaching methods and modern interactive methods is an important condition for effective teaching of a foreign language at a university.

Keywords: interactive technologies; foreign language teaching; digital tools; multimedia; computer training.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.А. Ронжина¹, П.А. Краснова²

Приволжский исследовательский медицинский университет

¹старший преподаватель; e-mail: nglunatasha@mail.ru

²студент; e-mail: polina_k2019@bk.ru

Россия, г. Нижний Новгород

Данная статья посвящена внеурочной деятельности как неотъемлемой части общения среди студентов, целью которых является не только стать профессионалами в своей сфере, но и быть образованными людьми, при этом иностранный язык используется как средство достижения поставленной цели.

Ключевые слова: внеурочная деятельность; иностранный язык; образование; студенты.

Extracurricular work is extremely important at all levels of education. Combining such properties as: voluntariness, informality, interactivity and personal orientation, it entails a significant positive effect for students.

The purpose of extracurricular work in a foreign language in educational institutions is to widen and develop language knowledge, increase the level of general

knowledge, mental agility, improve foreign language communicative skills, stimulate interest in language learning and immersion in the culture with the help of study.

One of the key factors in the disclosure of abilities is the teacher's knowledge of the psychological characteristics of the audience, both in the general sense of the word and regarding the level of language proficiency. The phenomenon of fear of making grammar or stylistic mistakes, mispronouncing a word or pausing while speaking is common. From the point of this, a lot of people give up trying to speak at all. Only conversational practice is necessary and nothing else fastens the progress like speaking.

To overcome the language barrier and thus make a breakthrough in learning can only create a welcoming atmosphere, the common interests of the group and the individual characteristics of each one. You can start with the age characteristics, the profile of the class, faculty or educational organization, it will not be wrong to rely on mass media or conduct the questionnaire.

A number of principles is observed in extracurricular activities:

- intersubject communication, leading to a more clearly formed view of the versatility of knowledge. A person thinks deeper and more extraordinary, since he or she operates with a greater variability of approaches;
- project activity: in the process of preparing for the project, students consolidate the material better, as they themselves present it in an interactive form. Visualization and the emotional factor play an important role. In a group work students improve or realize their leadership, executive abilities, learn how to work in a team and observe the time frame;
- communicative activity: it combines collective, group and individual forms of interaction. A positive effect is provided both at the same-age and in the "motley" group, since continuity and exchange of experience guarantee additional interest of participants, the expansion of dialogues and the solution of all practical and general educational tasks on the lesson;

Extracurricular loading on the subject acts as a typical continuation of educational activity, forming a unified educational process. With the change of the object of concentration and approach to learning, the intellectual productivity of the student, their abilities and effectiveness, including in other subjects and areas of employment, increases.

Initially, the organization of extracurricular work, the importance of a foreign language for a person and a specialist is conveyed, the rules and objectives of extracurricular activities are explained, communication within the group is established, a starting cross-section of knowledge in grammar, writing, reading and listening are carried out. The purpose is to introduce the program, the team, setting individual aims and the formation of habituation to the system of continuous educational process.

The next "step" involves increasing motivation and activity in the classroom, striving and craving for new things. Characterized by a high rate of work and frequent intermediate control the purpose of which is to form of a serious attitude to the subject. Further, there is an active comprehensive development of personality, the received information is like an additional material, the purpose of which is to preserve and multiply the acquired knowledge and skills.

As a result, the motivation of participants in the educational process depends not only on teacher's curriculum, but also on the student's desire. Taking into account all mentioned above approaches will, for sure, help the teacher to achieve new "level" while teaching the students with appropriate success.

Литература

1. Проектирование внеурочной деятельности обучающихся: практикум для студентов вузов / Д.С. Мокляк, С.В. Крайнева; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. – Челябинск: Южно-Уральский научный центр, РАО, 2022. – 95 с.
2. Технологии внеурочной деятельности обучающихся: учебное пособие. – Барнаул: АлтГПУ, 2019.
3. URL: <https://www.theasianschool.net/blog/benefits-of-extracurricular-activities-in-students-development/> (дата обращения: 10.10.2023).
4. URL: <http://apps.ucsiuniversity.edu.my/ecas> (дата обращения: 10.10.2023).

EXSTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF LANGUAGE EDUCATION

N.A. Ronzhina, P.A. Krasnova

This article observes extracurricular work as an integral part of communicative activity among students as their purpose is not only to become the best professionals but also to be a well-educated person, where a foreign language is used to achieve the desired goal.

Keywords: extracurricular activities; foreign language; education; students.

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ

А.Н. Сидорова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: fiminaa@yandex.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Т.А. Полякова, к.п.н., ст. преподаватель

В данной статье рассматривается использование педагогических технологий в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: иностранный язык; педагогическая технология; методика; инновация; мышление; знание; общение; языкознание; общение.

Сегодня в образовании происходят значительные изменения, которые затрагивают практически все аспекты педагогического процесса. Одним из ключевых факторов в образовательном процессе становится личная заинтересованность ученика. Центром образовательного процесса ставится личность ребенка, его способности, склонности и потребности [2].

Реализация этих принципов возможна благодаря использованию новых образовательных технологий. Педагогическая технология – это метод проектирования образовательного процесса, основанный на использовании комплекса методов, приемов и форм организации учебно-воспитательной

деятельности, которые повышают эффективность обучения и имеют четко определенный результат. Овладение новыми педагогическими технологиями требует от педагога нового мышления, структурированности, понятного методического языка.

Они помогают разнообразить учебную деятельность и повысить мотивацию к обучению. Важным аспектом в новой образовательной парадигме является мотивация к обучению. Современные педагогические технологии – это не только использование технических средств или компьютеров, но и поиск принципов и разработка методов оптимизации учебного процесса, которые повышают его эффективность [4, с. 16].

В процессе применения новые педагогических технологий на уроках было выявлено, что процесс обучения английскому языку можно рассматривать со свежей точки зрения и использовать психологические механизмы для формирования личности ученика, достигая более качественных результатов.

Эффективность образовательного процесса должна быть обеспечена информационно-образовательной средой, которая представляет собой систему информационно-образовательных ресурсов и средств, создающих условия для реализации основной образовательной программы. Преподаватель иностранного языка обучает учеников речевым навыкам, поэтому коммуникативная компетенция является одной из основных целей обучения иностранным языкам [1].

Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса и практическое использование языка. Современные формы обучения активно включают обучающихся в учебную деятельность, развивают навыки коммуникативной компетентности и способствуют адаптации к современным условиям. Творчество является основой любой инновационной деятельности и способствует развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы личности. Для повышения эффективности учебного процесса на языковых занятиях мы используем различные образовательные технологии, учитывая возрастные особенности учеников. Так, игры позволяют дифференцированно подходить к учащимся, учитывать их интересы, склонности и уровень языковой подготовки. Упражнения игрового типа обогащают учащихся новыми впечатлениями [3, с. 13].

Использование игр в учебном процессе имеет множество преимуществ. Они активизируют словарный запас, развивают речевые навыки, снимают утомление и могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, методам организации и проведения. Игры могут решать как отдельные задачи, так и целый комплекс обучения, включая развитие навыков наблюдательности, внимания и творческие способности. В зависимости от типа игры могут проводиться индивидуально или коллективно. Индивидуальные и спокойные игры могут быть проведены в любое время урока, в то время как коллективные игры лучше проводить в конце урока, так как они включают элемент соревнования и требуют подвижности. Использование ролевых игр позволяет активизировать учебный процесс [5].

Игры представляют собой условное воспроизведение реальной практической деятельности, создают условия для реального общения и могут быть использованы на разных этапах обучения. Ролевая игра предоставляет ситуацию, в которой указаны условия действия, описаны действия, которые нужно выполнить, и задача, которую нужно решить. Важно дать студентам время, чтобы войти в роль, и они могут сами выбирать роли, в зависимости от особенностей группы и уровня иностранного языка.

Использование игр позволяет применять индивидуальный подход к учащимся, вовлекать каждого школьника, учитывая его интересы, способности и уровень владения языком. Упражнения в форме игры обогащают учеников новыми впечатлениями, активизируют словарный запас, развивают разнообразные навыки и снимают утомление. Игры могут иметь различное назначение, содержание и методы организации и проведения. С их помощью можно решать конкретные задачи, такие как совершенствование грамматических или лексических навыков, а также достигать комплексных целей, включая формирование речевых умений, развитие наблюдательности, внимания и творческих способностей.

Некоторые игры можно проводить индивидуально, другие – в коллективе. Каждое игровое упражнение требует не менее 10–12 минут учебного времени. Индивидуальные и спокойные игры можно проводить в любой момент урока, в то время как коллективные игры желательно проводить в конце урока, так как они содержат элемент соревнования и требуют активности. Одно и то же упражнение можно использовать на разных этапах обучения, преобразуя его лингвистическое содержание, методы организации и проведения.

Ролевые игры предоставляют широкие возможности для активизации учебного процесса. Ролевая игра является условным воспроизведением реальной практической деятельности людей и создает условия для реального общения. Ролевую игру можно использовать как на начальных, так и на продвинутых этапах обучения. В них всегда присутствует ситуация, которая указывает на условия выполнения действия, описывает действия, которые предстоит выполнить, и задачу, которую необходимо решить. В ситуации также необходимо указать социальные взаимоотношения между партнерами. Роль каждого учащегося задается в ролевом задании. Учащимся нужно время, чтобы войти в роль. Роли могут распределяться учителем или самими учащимися, в зависимости от особенностей группы, индивидуальных характеристик учеников и их уровня владения иностранным языком.

Технология проектирования является еще одним эффективным методом обучения. Она направлена на развитие активного самостоятельного мышления и умения применять знания на практике. Работа над проектами позволяет учащимся ощутить практическую пользу от изучения иностранного языка, что повышает их интерес и мотивацию. Обучение через активное включение учеников приводит к улучшению их навыков общения и активности как на уроках, так и во внеурочное время [6].

Цель проектирования в обучении состоит в развитии активного самостоятельного мышления у детей и научении их не только запоминать и воспроизводить знания, но и применять их на практике. В работе над проектом дети учатся сотрудничать, и такое сотрудничество способствует развитию в них взаимопомощи, эмпатии и творческих способностей, а также активизирует их участие в учебном процессе.

Методика проектирования позволяет использовать различные формы работы в классе: индивидуальные, групповые и классные. Выполнение проектных заданий позволяет ученикам видеть практическую пользу изучения иностранного языка, что повышает их интерес и мотивацию к этому предмету. Активное включение ученика в процесс обучения через проектные задания также способствует развитию коммуникативных навыков. Деятельность учащихся становится более активной как на уроке, так и во внеурочное время. Даже слабо мотивированные ученики проявляют интерес к языку во время выполнения творческих заданий. Метод проектирования может быть использован при изучении различных тем курса.

Здоровьесберегающие технологии в обучении иностранным языкам являются неотъемлемой частью процесса обучения. Важно помнить о здоровье наших учеников, так как только здоровые дети способны правильно усваивать полученные знания и успешно применять их в будущем.

Педагогические исследования за последние годы показывают, что уже на начальном этапе обучения возникают проблемы, связанные со здоровьем учащихся и низким уровнем их активности. Когда мы работаем в разных классах, то учитываем индивидуальные особенности учащихся и используем элементы здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка. Это позволяет достичь более эффективных практических, общеобразовательных и развивающих целей, а также поддерживает мотивацию учащихся.

Основная цель здоровьесберегающих технологий состоит в том, чтобы обеспечить возможность сохранения здоровья школьников на протяжении всего периода обучения в школе. Кроме того, эти технологии направлены на формирование необходимых знаний и умений, которые можно использовать в современной жизни учащихся.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) занимают важное место в современном учебном процессе. Они позволяют реализовать принципы наглядности, доступности, дифференцированного подхода, практической направленности и системности изложения материала. Эти принципы являются основой обучения, поскольку способствуют развитию личности каждого ученика в рамках учебного процесса.

Использование мультимедийных ресурсов делает каждый урок увлекательным и интересным для учеников и учителя. Учитель ставит перед учеником задачу, а ученик ищет способы ее решения. Учитель предлагает форму работы и частичное наполнение урока, а ученик помогает наполнить урок, например, через создание презентации и других активностей.

Компьютер имеет большой потенциал для формирования положительной

мотивации к обучению, снятия зажатости и комплексов, которые могут мешать детям учиться. Экранно-звуковые средства обучения успешно решают эту задачу, позволяя создавать образную модель, которая точно отражает действительность. Сочетание зрительного и слухового восприятия улучшает эффективность обучения [6, с.14].

При изучении иностранного языка важным является овладение знаниями и умениями, которые становятся автоматизированными. Это достигается через многократное повторение, и компьютер может стать бесконечно терпеливым репетитором, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.

Так как язык является средством коммуникации, важно создавать коммуникативные проблемные ситуации при обучении. Обучающий компьютер становится инструментом, который организует самостоятельную работу учащихся и управляет ею, особенно в процессе тренировки языкового и речевого материала. Это определяет характер упражнений и методических приемов, используемых в процессе обучения [3, с. 13].

В заключение отметим, что использование современных педагогических технологий является одним из основных условий повышения качества образования. Они предоставляют огромное количество возможностей для мотивации учащихся и улучшения использования учебного времени. Современный педагог должен стремиться использовать эти возможности и повышать качество своей работы.

Литература

1. Мыльцева Н.А. Подготовка специалистов со знанием иностранных языков в вузах России // Иностранные языки в школе. – 2017. – №7. – С. 11.
2. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные технологии. – М.: Издательский центр «Академия», 2021.
3. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. – М.: Дрофа, 2020.
4. Власова С.В., Шеин А.В. Совершенствование качества профессиональной подготовки студентов МАИ на занятиях иностранным языком // Интернет-журнал «Мир науки». – 2017. – Том 5. – №3.
5. Неверова Н.В., Рыбакова Л.В. Самостоятельная работа студентов при освоении иностранного языка как форма учебной познавательной деятельности // Вестник МПГУ. Серия: Педагогика и психология образования. – 2017. – №3.
6. Неверова Н.В., Максимова Е.В. Формирование готовности студентов к саморазвитию // Вестник МПГУ. Серия: Педагогика и психология образования. – 2019. – №1.

CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS

A.N. Sidorova

This article discusses the use of pedagogical technologies in teaching a foreign language.

Keywords: foreign language; pedagogical technology; methodology; innovation; thinking; knowledge; communication; linguistics; communication.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Ю.А. Старцев

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: yuriy.startsev.01@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Д.Л. Морозов, к.п.н., ст. преподаватель

Статья посвящена исследованию различных необычных заданий, применяемых при преподавании немецкого языка. В статье приведены примеры игровых упражнений для детей разного возраста, а также рассказывается, какие языковые навыки они развивают.

Ключевые слова: учащиеся; учитель; игровые упражнения; коммуникация.

В настоящее время наблюдаются культурная интеграция европейских стран, их объединение в военные, промышленные и политические союзы и активное взаимодействие в различных областях науки и искусства. В связи с этим потребность людей в знании иностранных языков неуклонно растёт. В частности, это европейские языки (в особенности, английский, французский и немецкий).

Главным фактором успеваемости учащегося в изучении определённого иностранного языка всегда оставалась его мотивация. Если ученик или студент хочет изучать язык и видит в этом определённую необходимость, то и шансы на более успешное усвоение будут гораздо выше. Поэтому многие психологи предлагают использовать учителям на своих уроках развивающие игры, которые помогали бы ученикам не только запомнить новые иностранные слова или выражения, но и привить им интерес к изучению определённого языка и культуры стран, в которых на нём говорят, а также искусству, политике, науке и философии.

Цель нашего исследования – рассказать о самых интересных и необычных заданиях для преподавания немецкому языку и показать их эффективность в усвоении учащимися нового материала.

Необычные задания для учащихся начальных классов

В младших классах использование различных игровых упражнений помогает детям не только запомнить новые слова и выражения, но и с самого раннего возраста привить им интерес к немецкому языку. Поэтому в начальной школе подобные игры будут как никогда актуальны.

Самыми интересными и популярными, на наш взгляд, можно назвать следующие упражнения:

1. Разучивание четверостиший. Сначала учитель записывает четверостишие на доске и после перевода и предварительной фонетической обработки постепенно стирает слова в каждой строчке [4]. Задача учеников проста – воспроизвести всё четверостишие, несмотря на наличие пропусков. Причём учитель постепенно стирает всё больше слов, пока на доске не останется ни одного слова. Такого рода заучивание, как правило, вызывает огромный интерес у детей, и к моменту, когда стихотворение полностью стёрто, большинство детей могут рассказать его наизусть.

2. Игра «Ромашка». Если ученикам необходимо выучить такие грамматические темы, как «Спряжение глаголов», «Склонение личных местоимений», то лучшим помощником в этом для них станет игра «Ромашка» [4]. Учитель делает из бумаги цветков с лепестками, на котором, например, может написать все личные местоимения в немецком языке. Затем он показывает на одно из них и просит случайного ученика назвать форму глагола, которая употребляется с этим местоимением. Благодаря этому упражнению ученики быстро смогут запомнить подобные грамматические темы.

3. «Исправь учителя». Эта игра вызывает неизменный интерес у малышей, и её несложно организовать. В ней учитель предлагает повторить материал и расставляет на доске карточки. На них могут быть буквы, цвета, числительные, а для детей постарше – предметные картинки [4]. Затем педагог по порядку называет то, что изображено на карточках, дети хором повторяют за учителем, но при этом учитель иногда «ошибается». Задача детей – заметить ошибку и хором «исправить» учителя.

Данная игра не только помогает детям научиться находить ошибки и исправлять их, но и даёт им понять, что учитель – тоже человек, ему, как и его ученикам, свойственно ошибаться, а значит не нужно стесняться исправлять его, если он в чём-то ошибся.

4. Отдельного внимания заслуживают игровые упражнения, направленные на запоминание слов, обозначающих животных. Например, учащимся дают ряд из слов, обозначающих различных животных, и предлагают зачеркнуть тех, кто имеет четыре ноги, ест траву, летает и т.д. [1]. Также из трёх слов в ряду можно вычеркнуть «лишнее» животное, которое отличается от двух других [1].

Подобные задания подходят только для учеников младших классов, они очень эффективно помогают детям запомнить немецкую лексику начального уровня.

Необычные задания для учащихся средних и старших классов

На средней ступени обучения актуальными становятся проблемы социальной адаптации, усвоение нравственных и морально-этических норм.

Таким образом, на данном этапе эффективно реализуются ролевые игры [3]. Данные игры очень интересны детям, поэтому хорошо помогают преодолеть быструю утомляемость, периодически возникающую вялость и отсутствие интереса к занятию, падение продуктивности в работе, физическое возбуждение.

Темы игр выбираются в соответствии с изучаемым на уроках материалом и программой обучения. Например, «В магазине», «В кафе», «На вокзале», «День рождения» и т.п. [3].

Важно научить ребенка сопереживать, жалеть, сочувствовать, понимать, помогать. Поэтому во многих моделируемых ситуациях дети должны, например, помочь сказочным героям или друг другу на немецком языке, то есть ребята ставятся в условия выбора положительного морального действия. Ребенок при этом должен думать также о том, какие «последствия» может иметь его поступок, насколько он соответствует общепринятым моральным нормам. В играх дети

должны видеть неагрессивные типы общения, научиться вести диалог, выслушивать и принимать во внимание мнение своих товарищей.

Особенно нравятся ученикам уроки-чаепития. На них дети учатся называть по-немецки посуду и столовые приборы, запоминают речевые формулы, принятые в Германии во время застолья, знакомятся с традициями и правилами этикета, учатся писать приглашения и отвечать на эти же приглашения по-немецки [3].

Старшие школьники, в свою очередь, стремятся к всестороннему развитию и углубленному изучению знаний. Поэтому их учебная деятельность должна быть ориентирована на выбор жизненного пути, формирование научного мировоззрения, совершенствование понятийного аппарата.

Уроки должны вызывать интерес, прежде всего в том случае, если они отходят от привычных штампов, затрагивают лично значимые проблемы, актуальные на данном этапе развития школьников или те, которые пригодятся для овладения их будущей профессией.

Наиболее популярными являются проектные задания, в которых учащиеся могут продемонстрировать все, чему научились, найти ответы на интересующие их вопросы при минимальном участии учителя, почувствовать свою успешность и радость самоактуализации и самореализации [3]. При выполнении проектной деятельности ученики сами выбирают направление работы, планируют свое рабочее время и форму защиты проекта.

Проект может осуществляться как индивидуально, так и группой учащихся. Ученики сами ставят перед собой цель, выбирают себе партнёров, распределяют обязанности внутри группы, учатся работать в команде. Роль учителя при этом минимальна и сводится лишь к выполнению контролирующей функции и функции консультанта [3]. Самое главное при этом неустанно поощрять инициативу и творчество учеников, стимулировать их участие в проекте и самостоятельность, поддерживать интерес и продвижение к поставленной цели.

Особый интерес будут представлять для учащихся так называемые «уроки-экскурсии». Например, вместо урока можно пройтись с классом по центральным улицам города и обсуждать местные достопримечательности на немецком языке, делая при этом фотосъемку и применяя на практике знания, полученные в классе [2].

Более того, подобные уроки помогут учащимся развить навыки говорения на немецком языке, позволяя им лучше формулировать неподготовленную, импровизированную речь.

В качестве небольшого заключения хочется отметить, что, к сожалению, не все учителя верят в то, что игровые упражнения развивают языковые навыки лучше, чем простая подача материала. Именно поэтому педагоги продолжают заставлять детей зубрить одни и те же правила, даже не подозревая, что творческая подача тех же правил не просто поможет ученикам лучше их запомнить, но и сформирует доверительные отношения учителя с классом с самого первого занятия.

Литература

1. Абрамова И.В. Разработки классических и нестандартных уроков начальной, средней и старшей школы // Немецкий язык: современный урок. – URL: <https://www.1urok.ru/categories/11/articles/20160> (дата обращения: 26.03.2023).
2. Малинина О.И. Нестандартные формы проведения уроков немецкого языка. –URL: <https://urok.1sept.ru/articles/561342> (дата обращения: 26.03.2023).
3. Мещерякова И.В. Нетрадиционные формы работы на уроке немецкого языка. – URL: <https://infourok.ru/netradicionnie-formi-raboti-na-uroke-nemeckogo-yazika-3821865.html> (дата обращения: 26.03.2023).
4. Сенькина Г.А. 15 обучающих игр на уроках немецкого языка. – URL: <https://multiurok.ru/files/15-obuchaiushchikh-igr-na-urokakh-niemetskogho-i.html> (дата обращения: 26.03.2023).

UNUSUAL TASKS FOR TEACHING GERMAN LANGUAGE

Yu.A. Startsev

The article is devoted to the study of various unusual tasks used in teaching the German language. The article provides examples of play exercises for children of different ages, and also tells what language skills they develop.

Keywords: students; teacher; game exercises; communication.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ ВПР

Н.А. Степанова

МБОУ «Средняя образовательная школа № 95 имени Героя России Крынина А.Э.»
учитель английского языка; e-mail: natalya.gem@rambler.ru; Россия, г. Воронеж

В статье приведены характеристики предмета «Иностранный язык», влияющие на подходы к его преподаванию и контролю. Рассматриваются особенности контроля в обучении иностранному языку. Описано использование формирующего контроля при подготовке учеников к государственной итоговой аттестации. В качестве примера реализации формирующего контроля выступают задания из Всероссийских проверочных работ. Описаны некоторые приемы такого контроля в зависимости от этапа контроля: использование вопросов учителем с целью обучения, особенности обратной связи при таком контроле, приемы самоконтроля и контроля в парах, анализ полученных результатов рамках формирующего контроля для внесения изменений в обучение.

Ключевые слова: контроль; виды контроля; суммативный контроль; формирующий контроль; итоговая аттестация.

Контроль и обучение – взаимосвязанные элементы, так как на разных этапах учебного процесса необходимо проверять успешность усвоения учащимися знаний, умений и навыков для создания у учителя четкого представления о ходе преподавания. Это относится к любому обучению: от изучения академических дисциплин до приобретения навыков ручного труда. Однако предметная отрасль «Иностранный язык» на наш взгляд, стоит особняком в методике обучения предметам благодаря своей специфике. Вилкова Л.В. выделяет сразу несколько таких

характерных черт. Первым отличием автор называет «беспредметность» иностранного языка, подразумевая отсутствие в этом учебном предмете определенных знаний об окружающем нас мире. Вместе с этим, языку присуща метапредметность, взаимосвязь языка со знаниями из других предметных областей. В этом проявляется уникальность предмета, которая способствует формированию кругозора учащихся и целостного восприятия ими окружающего мира.

Вилкова Л.В. также использует термин «полифункциональность» языка. Иностранный язык сам является содержанием предмета обучения, являясь одновременно и целью, и средством достижения этой цели. Следующей характеристикой названа «беспредельность» иностранного языка. Под этим термином предполагается понимание, что, сколько бы человек не учил иностранный язык, всегда остается что-то новое. Третья особенность этого предмета – это деление изучаемого языка на навыки и умения. Их соотношение определяет программу обучения, последовательность материала, подбор заданий и, соответственно, подходящих форм и методов контроля. Автор отмечает, что это ведет к трудностям у педагогов, возникающим при постановке целей и предъявлении их ученикам для прозрачности контрольных процедур. Следующая особенность – это изменчивость и волатильность языка, изменение норм, соотношение стилей и регистров. На наш взгляд, эта особенность соотносится с указанной выше «необъятностью» языка как предмета обучения и ведет к изучению иностранного языка на протяжении длительного времени [1].

Учителю необходимо учитывать все эти особенности при определении объектов контроля, его процедур, выбора форм и методов, а также времени его проведения. В литературе виды контроля классифицируются по различным признакам: в зависимости от времени его проведения, этапа обучения, места проведения (внутри школы или со стороны других надзорных органов). Одним из вариантов классификации является подразделение контроля на суммативный (итоговый) и формирующий контроль (контроль самого процесса обучения). Последний означает контроль, протекающий в одно и то же время с обучением. На необходимость такого контроля указывали многие исследователи. Так, П. Блэк и Д. Уильям называют происходящее в классе «черным ящиком», где нам известны основные компоненты (учитель, ученики, учебники), но, от чего еще зависит успешность обучения неизвестно. С целью выяснить другие факторы, определяющие успех обучения, авторы предлагают использовать формирующий контроль [3, с. 139]. Такой контроль должен быть вплетен в модель обучения, а действия учителя будут основаны на полученных результатах контроля в классе [5, с. 48]. Формирующий контроль означает контроль текущих образовательных результатов в классе с их анализом и адаптацией последующего процесса обучения с учетом пробелов.

Формирующий контроль предполагает несколько этапов. Согласно П. Блэку и У. Уильяму, в формирующем контроле выделяются следующие составляющие:

- 1) преимущественно качественная («проактивная») обратная связь;
- 2) активизация учебной деятельности учащихся;

- 3) внесение изменений в планирование учебных занятий с учетом проведенных контрольных процедур;
- 4) развитие умений самоконтроля и взаимоконтроля у учеников;
- 5) умелое использование учителем вопросов в классе [4, с. 6].

На первый взгляд, формирующий контроль отождествляется с текущим контролем. Однако формирующий контроль имеет свою структуру и состоит из определенных компонентов, тогда как текущий контроль связан с временем его проведения и в литературе нет описания его процедур. Следовательно, формирующий контроль – это не текущий контроль, а контроль с обучающей целью.

В качестве примера использования формирующего контроля мы предлагаем рассмотреть выполнение заданий из ВПР (Всероссийских проверочных работ) по английскому языку в 7 классе. Эти задания были выбраны нами потому, что они отражают планируемые учебные результаты учеников по предмету и готовят учеников к более серьезным испытаниям в будущем, таким как сдача ОГЭ (основного государственного экзамена), а также ЕГЭ (единого государственного экзамена) по английскому языку.

Проверочная работа по английскому языку делится на устную и письменную части и предполагает выполнение шести заданий. Письменная часть проверяет, насколько хорошо развиты у школьников умения чтения и аудирования на иностранном языке, а также уровень сформированности у них языковых навыков. В устной части семиклассники должны продемонстрировать свою технику чтения вслух и умение описывать фотографию (монолог). Задания рецептивного характера (аудирование, чтение-понимание, лексико-грамматические задания) оцениваются по готовым ключам, в то время как задания продуктивного характера (говорение и чтение вслух) предполагают оценивание по критериям.

Для подготовки учащихся к ВПР, на наш взгляд, помимо использования заданий из компонентов УМК, необходимо включать задания из демоверсий вариантов проверочных работ. Эти задания обеспечивают учеников тренировкой и знакомство с форматом экзамена. Для учителей внедрение такого рода заданий в учебный процесс помогает определить грамматический и лексический материал, заложенный в основу проверочных заданий, то есть определиться с учебными целями.

Четкое представление у преподавателя содержания проверочных работ позволяет ему грамотно организовать и систематизировать подготовку к проверочному испытанию. На наш взгляд, использование элементов формирующего контроля не только поможет учителю подготовить школьников к сдаче ВПР, но и способствует повышению уровня их языковой подготовки, избегая таким образом «натаскивания» к контрольным процедурам.

Разберем на примерах возможную организацию занятий на основе формирующего контроля непосредственно на уроке английского языка. Любой контроль начинается с этапа целеполагания. На этом этапе учитель вместе с учащимися разбирает систему оценивания ответов к заданиям из ВПР. Следует отметить, что на уроках в предыдущих классах учитель может совместно с учениками разрабатывать критерии оценивания работ. Такая работа будет хорошей подготовкой к будущим экзаменационным испытаниям. Однако в случае подготовки к

внешней аттестации необходимо довести до сведения учеников уже разработанные критерии, а именно, сколько баллов можно получить за то или иное задание. Здесь же нужно подробно остановиться на критериях оценивания заданий на контроль навыков чтения вслух и монологического высказываний (описания картинки). Этап целеполагания настроит детей на нужный лад и поможет им понять, на что обратить внимание при подготовке к контрольной и при выполнении задания уже и на самом экзамене.

Следующим этапом идет выполнение заданий формата проверочных работ с последующей их проверкой. Здесь мы обращаемся к следующему этапу формирующего контроля, а именно обратной связи. Обратная связь в виде комментариев (качественная обратная связь) является эффективным обучающим средством в рамках формирующего контроля. Это не означает, что мы хвалим ученика или говорим, что именно ученик сделал неправильно. Обратная связь может иметь форму наводящих вопросов, построенных так, чтобы ученики сами обратили внимание на свои ошибки и нашли способы их исправить. Основная идея такой «проактивной» обратной связи заключается в умении учителя не давать готовые ответы, а активизировать деятельность самих учащихся. Для этого можно опросить учеников по отдельности или получить ответы от пар учеников, выписывая их на доске. Затем вовлечь учеников в дискуссию предпочтительно на изучаемом языке относительно их аргументации, почему они считают тот или иной ответ верным. Этот этап формирующего контроля плавно перетекает в еще один элемент формирующего контроля, а именно самоконтроль и взаимоконтроль.

Работа в парах способствует коммуникации, в данном случае общение будет нацелено на поиск правильных ответов и развитие умения у обучающихся обосновывать свой выбор ответа. При работе над чтением вслух ученики могут слушать друг друга, исправлять, советоваться относительно правильности прочтения того или иного слова. Совместно они могут обратиться и к словарю для проверки своих вариантов чтения. Самое сложное задание с точки зрения контроля – это описание картинки. Здесь ученики знакомятся с понятием критерия РКЗ (решение коммуникативной задачи). Для получения высокого балла по этому критерию ученикам нужно охватить все пункты плана и сказать не менее семи развернутых предложений. Следующий критерий относится к организации монологического, его логического построения. Два последних критерия оценивают сформированность языковых навыков (лексики, грамматики, фонетики). Соответственно, работа в парах, поиск ошибок, обсуждение содержания высказывания предполагают насыщенность иноязычной коммуникации между учениками.

Последний этап формирующего контроля учитывает данные контрольных мероприятий в обучающих целях. Это означает, что вскрытые в процессе обучения пробелы должны быть учтены учителем и внесены в планы занятий с целью дальнейшей работы над ними.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности иностранного языка как предмета и уяснили, что контроль в методике обучения иностранным языкам носит сложный и вариативный характер. При подготовке к различным

контрольно-измерительным процедурам внутри школы, а затем и внешним контрольным мероприятиям важно избегать «натаскивания» на сдачу экзамена и работать над повышением общего уровня владения иностранным языком. Использование формирующего контроля на уроках иностранного языка, на наш взгляд, выглядит эффективным средством для достижения этой цели.

Литература

1. Вилкова Л.В. Дидактическое обеспечение формирующего оценивания качества учебных достижений школьников в иноязычном образовании: дисс. ... канд. пед. наук. – Н. Новгород, 2014. – 196 с.
2. Шакиров Р., Буркитова А., Дудкина О. Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство. – Бишкек: Билим, 2012. – 80 с.
3. Black P., Wiliam D. Insidetheblackbox: raisingstandardsthrough classroom assessment // The Phi Delta Kappan. – 1998.–Vol. – 80 (2). – P. 139–148.
4. Black P., D. William Developing the theory of formative assessment // Educational Assessment, Evaluation and Accountability. – 2009.– Vol. 21.– № 1.– P. 5–31.
5. Shepard L., Penuel W., Davidson K. Design principles for new systems of assessment // The Phi Delta Kappan – 2017.– Vol. 98.– № 6.– P. 47–52.

THE USE OF FORMATIVE ASSESSMENT IN PREPARATION FOR THE TESTING FOR ACCOUNTABILITY IN ENGLISH FOR SEVENTH-YEARS

N.A. Stepanova

The article describes some specific features of English language as a school subject which influence the way it is taught and assessed. The article is focused on the use of formative assessment as one of the assessment types in preparing the seventh-formers for the testing for accountability. The article shows a practical approach to how to deal with the assessment exam tasks using teacher's feedback, teacher's questions, self-assessment, peer assessment, and data from assessment to improve teaching English.

Keywords: assessment; assessment types; summative assessment; formative assessment; course assessment.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

В.Н. Стукалина

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: kitstart11@gmail.com; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Т.А. Полякова, к.п.н., ст. преподаватель

Внеклассная работа по английскому языку для учащихся старших классов – это дополнительные активности и проекты, которые помогают школьникам улучшить свои навыки английского языка за пределами уроков. В данной статье раскрывается вопрос применения внеклассной работы по английскому на практике.

Ключевые слова: внеклассная работа; английский язык; учащиеся старших классов; задания по английскому языку; навыки общения; практика чтения и письма; экзамен по английскому языку; лингвистический кругозор.

Известно, что старший школьный возраст – лучшее время для изучения иностранного языка. Иностранный язык как предмет помогает развить интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности учеников, а также формирует их личностные качества. Он также открывает двери к новой культуре и способствует формированию уважения и терпимости. Актуальность темы определяется тем, что внеклассная работа усиливает позитивные аспекты, используя английский язык для развития творческих, коммуникативных навыков и расширения представлений о странах, где говорят на изучаемом языке. Целью внеклассной работы по иностранному языку является расширение знаний и навыков, стимулирование интереса к предмету и всестороннее развитие личности [1, с.14].

Задачи внеурочных мероприятий по иностранному языку:

1. Развитие интеллектуальных способностей, включая память, мышление, воображение и фантазию, а также внимание и эмоционально-мотивационную сферу личности учащихся.

2. Знакомство учащихся с новыми лексическими единицами и речевыми оборотами, необходимыми в рамках программы, а также приобщение их к иноязычной культуре через изучение народного фольклора, произведений английских и американских писателей, современных музыкальных и поэтических произведений.

3. Воспитание толерантного отношения учащихся друг к другу, формирование навыков работы в группе и коллективе, а также развитие чувства поддержки и взаимопомощи.

4. Реализация творческих устремлений учащихся в области изобразительного искусства и театрального мастерства.

Для успешного выполнения этих задач учителя должны учитывать психолого-педагогические особенности обучения иностранному языку на разных уровнях. Знание свойств личности учащихся разного возраста позволяет определить содержание и форму внеклассной деятельности, которая будет наиболее эффективной [2, с. 5–8].

Основная цель внеклассной работы по иностранному языку – развитие и углубление интереса учащихся к языку, совершенствование их практических навыков и умений, расширение культурного кругозора и общеобразовательного уровня. Для этого учителю следует учитывать пожелания учеников и привлекать их в интересующую их деятельность. Внеклассная работа должна создавать различные естественные речевые ситуации и содействовать развитию устной речи.

Важным аспектом организации внеклассной работы является то, чтобы ученики участвовали в ней по своему желанию, а не под приказом. Игнорирование пожеланий учеников может вызвать негативные эмоции и отрицательное отношение к учебной деятельности. Поэтому учитель должен внимательно относиться к интересам учащихся и учитывать их потребности и ожидания.

Внеклассная работа должна быть увлекательной и интересной, как в материале, так и в формах и методах проведения. Важно, чтобы внеклассные мероприятия не напоминали уроки, а создавали благоприятную обстановку для решения конкретных задач, связанных с жизненными интересами учащихся.

Специфика внеклассной работы заключается в том, что она должна развивать умения и навыки практического использования языка на базе материала, изучаемого учащимися в процессе уроков. В то же время внеклассная работа должна учитывать потребности и особые способности учеников, проявляющих интерес к изучению иностранных языков [3, с. 13–15].

Система внеклассной работы по любому предмету основана на принципах и требованиях, определяющих её содержание и методы. Принципы внеклассной работы по иностранному языку являются исходными положениями, определяющими требования к её содержанию, методам и формам организации. Они отвечают целям и задачам всей внеклассной работы по иностранному языку в школе и описывают деятельность учителя-организатора внеклассной работы.

Принципы внеклассной работы по иностранному языку:

1. Связь с жизнью. Внеклассная работа должна быть связана с реальными условиями жизни и деятельности учащихся. Например, изучая тему «Around the city», можно предложить старшеклассникам разыграть сценки, в которых они будут задавать вопросы о маршруте к определенному месту на карте города. Это позволит школьникам узнать, как найти путь в незнакомом городе или стране.

2. Коммуникативная активность. Учащиеся должны иметь возможность выбирать интересующий и доступный им вид деятельности, такой как ведение переписки с зарубежными друзьями или чтение книг на изучаемом языке. Это поможет стимулировать коммуникативную активность и развитие умений устной речи.

3. Принцип учета уровня языковой подготовленности и преемственность с уроками иностранного языка. Внеклассная работа должна быть ориентирована на понимание и использование знаний, умений и навыков учащихся. Важно добиваться сознательного и активного участия учащихся, а также создавать связь между уроками и внеклассной работой. При этом необходимо выбирать подтемы, которые будут наиболее интересными для учащихся и связаны с их жизнью.

4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся во внеклассной работе по иностранному языку включает перспективное планирование, определение задач и способов организации, а также использование наглядных материалов, соответствующих интересам старших школьников.

5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы предполагает хорошее знание учителем контингента учащихся, чтобы оптимально подобрать партнеров и распределить роли. Этот принцип основывается на органичном сочетании различных видов деятельности.

6. Принцип межпредметных связей включает использование интересных материалов из географии, истории, литературы и других предметов для обогащения внеклассной работы по иностранному языку, что способствует повышению интереса учащихся к данному предмету и качеству его проведения.

7. Для эффективности и результативности внеклассной работы также необходимо соблюдать условия: добровольное участие, сочетание инициативы школьников и направляющей роли учителя, занимательность и новизна работы,

эстетичность проводимых мероприятий, четкая организация и тщательная подготовка [4, с.120].

Один из способов интенсифицировать учебно-воспитательный процесс по иностранному языку – объединить урочную и внеурочную работу по предмету. Это позволит продолжить изучение программной темы за пределами класса. Педагогический коллектив учителей иностранного языка должен выбрать подходящие формы внеурочной работы, которые будут помогать достигать образовательных и воспитательных задач, а также сочетаться с учебно-воспитательным процессом.

В формальной литературе и школьной практике обычно выделяют три формы внеурочной работы: индивидуальную, групповую и массовую. Они отличаются количеством участников. Индивидуальная форма работы, например, позволяет успешно проводить занятия с отдельными учениками во внеурочное время. Они могут готовить доклады о стране, изучаемом языке, о важных датах и событиях, о выдающихся людях, а также изучать стихи, песни, отрывки из литературных произведений на иностранном языке. Они могут создавать наглядные пособия, оформлять стенгазеты, альбомы, стенды и т.д. Индивидуальная работа может проводиться на постоянной или эпизодической основе [6, с. 22–28].

Внеурочная работа способствует развитию талантов и интересов учащихся, позволяя школьникам проявить свою творческую инициативу. Индивидуальная форма внеурочной работы способствует успешной организации массовой и групповой формы. Групповая форма включает различные кружки и клубы, объединенные общими интересами. Комбинированные кружки позволяют объединить разные виды деятельности. Массовая форма включает вечера, утренники, конкурсы, олимпиады, КВН, викторины и другие события, в которых участвуют целые классы или школа в целом. Обе формы планируются и проводятся на основе тесной связи с обязательным курсом обучения. Вечера и утренники отражают события школьной и внешкольной жизни, могут быть приурочены к знаменательным событиям и юбилеям. Интернациональные вечера представляют работу различных кружков и тесно связаны с обязательным курсом [10, с. 11].

На репетиции учитель должен углубить учащимся понимание материала и создать обстановку, в которой каждый будет выполнять свою роль наилучшим образом. Затем составляется программа для утренника или вечера [5, с.16].

Также рекомендуется подготовить выставку, отражающую достижения учеников в изучаемом языке. Это может быть стенд о стране или странах, которые изучаются, о выдающихся деятелях или событиях. Выставка может включать лучшие сочинения с рисунками, фотографии победителей конкурсов, стихотворные переводы, выполненные учащимися и т.д.

Кроме массовых мероприятий, таких как интернациональный вечер или утренник, школы проводят различные конкурсы для поднятия уровня языкового усвоения:

1. Конкурс на лучшего чтеца, проверяющий правильность произношения и выразительность речи.
2. Конкурс на лучшего переводчика-синхрониста, предлагающий перевод

аудиотекстов с голоса учителя или диктора.

3. Конкурс на лучшего рассказчика, проверяющий умение строить связное высказывание.

Викторины и олимпиады по иностранным языкам являются популярным способом проверки знаний, навыков и умений учащихся. Они могут быть организованы на любом уровне обучения – от начальной школы до высшего учебного заведения. Целью таких конкурсов является стимулирование интереса к изучению иностранного языка, а также определение уровня владения языком у участников [9, с.34].

Викторины могут быть связаны с разными темами. Например, они могут касаться известных поэтов и писателей страны, культурных достопримечательностей и традиций, исторических событий и фактов. Такие викторины помогают учащимся углубить свои знания о культуре и языке изучаемой страны [8, с. 15].

Неделя иностранного языка – это мероприятие, позиционирующееся как интенсивное изучение языка на протяжении недели. В рамках этой недели проводятся различные мероприятия, задачей которых является систематизация и дополнение внеклассной работы по языку. К таким мероприятиям могут относиться викторины, олимпиады, конкурсы чтецов, творческие конкурсы, выставки, театрализованные представления и другие активности, позволяющие учащимся погрузиться в языковую и культурную среду изучаемого языка.

Кружки по изучению иностранных языков также являются важной формой внеклассной учебной работы. Они предоставляют учащимся возможность систематически заниматься языком вне уроков, что способствует более глубокому усвоению материала. Кружки могут включать в себя различные формы работы, такие как чтение, общение, ролевые игры, просмотр фильмов на иностранном языке, а также использование современных образовательных технологий и онлайн-ресурсов. Такие кружки развивают интерес к предмету, помогают расширить словарный запас и грамматические навыки учащихся, а также позволяют общаться на иностранном языке с другими учениками, что способствует развитию коммуникативных навыков [7, с. 17–25].

Внеклассная работа в старшем школьном возрасте является одним из важных компонентов образовательного процесса, так как она способствует более активному усвоению знаний и развитию интересов учащихся. Внеклассные занятия должны быть тесно связаны с урочной работой и учитывать уровень языковой подготовки учеников.

Важно использовать различные формы работы – коллективные, групповые и индивидуальные, чтобы каждый ученик имел возможность проявить свои способности и потенциал. Например, внеклассные занятия могут предполагать игры, музыкальные и художественные активности, спортивные соревнования и другие формы, которые заинтересуют и активизируют учеников.

Содержание внеклассной работы должно быть занимательным и продолжать образовательный материал, изучаемый на уроках. Например, можно проводить инсценирование сказок на английском языке, где ученики будут участвовать в ролевых играх и использовать изученную лексику и грамматику. Также можно

организовать заочные путешествия, где ученики будут исследовать культуру и традиции стран изучаемых языков.

Внеклассная работа стимулирует мотивацию учения, развивает творчество и самостоятельность и приучает подростков к систематическому умственному труду. Часто проведение внеклассных занятий играет важную роль в обучении иностранному языку, так как они создают дополнительные возможности для углубленного изучения языка и практики его использования в разных коммуникативных ситуациях.

Таким образом, проведение внеклассной работы в старшем школьном возрасте не только расширяет учебные горизонты учащихся, но и помогает им развить множество полезных навыков и качеств, которые будут полезны в дальнейшей жизни.

Литература

1. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 2017. – 287 с.
2. Педагогика / под ред. Б.П. Есипова. – М., 2019. – 357 с.
3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник. – Высш. школа, 2018. – 173 с.
4. Калечиц Т.Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. – М.: Просвещение, 2020. – 261 с.
5. Зимняя И.А. Репродуктивность и продуктивность в обучении иностранному языку. // Иностранные языки в школе. – 2015. – № 1. – 161 с.
6. Возрастная и педагогическая психология / под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 2019. – 431 с.
7. Шабанова Л.Н. Внеклассная работа по английскому языку с «трудными» детьми // Иностранные языки в школе. – 2017. – №3. – 65 с.
8. Синагатуллин И.М. Внеклассная работа в малокомплектной школе // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – 1316 с.
9. Шепелева В.И. Принципы организации внеклассной работы. – М.: Высшая школа, 2019. – 117 с.
10. Димент А.Л. Our First Steps in English // Иностранные языки в школе. – 2016. – № 2. – 200 с.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN ENGLISH FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

V.N. Stukalina

Extracurricular language activity for high school students is additional activities and projects that help students improve their English language skills outside of lessons. This article reveals the issue of the application of extracurricular work in English in practice.

Keywords: extracurricular activities; English; high school students; English language assignments; additional English classes; development of communication skills in English; practice of reading and writing in English; preparation for exams in English; expansion of cultural and linguistic horizons.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Е.С. Сычёва

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
преподаватель; e-mail: e.sycheva@bsuir.by; Беларусь, г. Минск

В статье рассматривается значимость межкультурной коммуникации для иностранных учащихся в неязыковом вузе. Рассматриваются некоторые методы и приёмы преподавания учебной дисциплины «Введение в межкультурные коммуникации».

Ключевые слова: межкультурная компетенция; межкультурные коммуникации; социокультурная среда; культурологическая информация.

Для успешного межкультурного взаимодействия в сфере своей профессиональной деятельности для будущих специалистов возрастает необходимость в более глубоком осознании поликультурности мира. За способность иностранных учащихся к пониманию и интерпретации некоторых аспектов другой культуры отвечает межкультурная компетенция. Межкультурная коммуникативная компетенция является показателем сформированности у человека способности эффективно принимать участие в межкультурной коммуникации [3, с. 18]. Высокий профессионализм и конкурентоспособность будущего специалиста определяются не только объемом системно-языковых, культурологических и социокультурных знаний, но и умениями, а также способностями, позволяющими ему адекватно проявлять себя в ситуациях межкультурного общения в любом профессиональном формате [1, с. 157].

Понимание специфики культурного фона для межнациональных контактов позволяет учиться и адаптироваться к другой культуре, развивать уважение и толерантность, а также предотвращать непонимание и конфликты. Данный навык развивается у иностранных учащихся с первых дней обучения, поэтому в последнее время межкультурной коммуникации, как отдельной учебной дисциплине, уделяется особое значение.

Для иностранных учащихся, изучающих русский язык как иностранный (РКИ), в неязыковом вузе, важно осознать значимость межкультурной коммуникации как компетенции, которая поможет им лучше понять и научиться в дальнейшем эффективно взаимодействовать с представителями других культур. В контексте университета негуманитарной направленности, где акцент делается на изучение технических дисциплин и точных наук, такие навыки особенно важны для успешной адаптации студентов в иностранной среде. Учебная дисциплина «Введение в межкультурные коммуникации» для иностранных учащихся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) предполагается программой для подготовительного отделения. При изучении данной дисциплины студентам предоставляется возможность сформировать социокультурную коммуникативную компетенцию на основе изучения страноведческих фактов и реалий Республики Беларусь. Русский язык в качестве

языка-посредника становится инструментом приобщения иностранных учащихся к ценностям культуры белорусского народа, познанию национального характера белорусов [4, с. 64].

Сегодня наблюдаются различные методы и приёмы интегрирования культуры в процессе обучения. В своём исследовании Груздева Е.А. отмечает, что «в теории и практике обучения языкам как иностранным известны различные направления и подходы к интегрированию культуры в процессе обучения: лингвострановедческий подход (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), социокультурный (В.В. Сафонова), лингвокультурологический – лингвистическая культурология (В.Н. Телия, В.В. Воробьев), культурологическая лингвистика (Г.Н. Елизарова), коммуникативно-этнографический (британский лингвист Майкл Байрам (M. Byram), П.В. Сысоев), межкультурный (С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева, В.П. Фурманова, А.В. Анненкова) подходы [2, с. 56]. Сочетание выше представленных направлений и подходов позволяют выработать особые инструменты обучения студентов.

На начальных этапах иностранные учащиеся сталкиваются с определёнными трудностями при изучении дисциплины «Введение в межкультурные коммуникации», связанными с языковым уровнем. Поэтому преподавателю крайне важно задействовать определённые методы и приёмы, относящиеся к проработке лексики и использованию наглядного дидактического материала. На начальном этапе обучения РКИ в качестве актуальных единиц русского языка, которые имеют значимость для общения в социокультурной среде, могут употребляться:

– общеупотребительные слова, которые используются повседневно для обозначения предметов: *человек, город, деньги, здоровье, еда, время, работа, спорт и т.д.*;

– топонимы: *Беларусь, Минск, Россия, БГУИР и т.д.*;

– антропонимы: *имя, фамилия, отчество, белорусы, Марк Шагал и т.д.*;

– фразеологические обороты и пословицы: *за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь, без труда не выловишь и рыбку из пруда и т.д.*;

– слова и выражения, связанные с традициями и обычаями: *праздник, костюмы, традиции, музыкальные выступления и т.д.*;

– термины и слова, используемые в определённых областях деятельности, связанной с компетенцией для иностранных студентов как будущих специалистов: *наука, учёный, изобретение, техника и т.д.*

Рассмотрим некоторые методы и приёмы преподавания дисциплины «Введение в межкультурные коммуникации» для иностранных учащихся в рамках неязыкового вуза.

1. Использование аутентичных историко-культурных текстов. Правильно подобранные и составленные тексты представляют собой ценный дидактический материал, который может быть использован для презентации и объяснения каких-либо исторических и культурных феноменов. Это может быть текст об общей характеристике страны, истории, языковой ситуации в стране, государственном и политическом устройстве страны, экономике, религии, СМИ, национальном характере, традициях, культуре, искусстве и т.д.

При работе с данными текстами можно использовать словарное, текстологическое, историческое и культурное комментирование, что поможет иностранным учащимся изучать лексику и грамматику в контексте. К предложенному тексту преподаватель может составить лексический минимум, вопросы для контроля страноведческой информации, тест. Такие тексты помогут будущим специалистам инженерного-технического профиля стать более культурно компетентными и уверенными в использовании русского языка в реальных ситуациях.

2. Применение наглядного дидактического материала. Наглядные материалы на дисциплине «Введение в межкультурные коммуникации» могут включать в себя карты, символику страны, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы, презентации, раздаточный материал страноведческого характера (статья, интервью). Важно учитывать принцип отбора материала для формирования социокультурной компетенции в рамках РКИ, соблюдая следующие критерии:

- аутентичность;
- контекстуальность;
- разнообразие;
- адаптация к уровню языковых навыков и знаний;
- соотносимость с темой занятия.

3. Проработка лексического материала. В рамках межкультурной коммуникации важно контекстуализировать новые слова и выражения с помощью наглядного материала, примера из реального мира и т.д. Так как дальнейшее обучение студентов в техническом университете будет направлено на освоение негуманитарных предметов, тоновая лексика, используемая в дисциплине по межкультурным коммуникациям, способствует формированию потенциального словаря иностранного учащегося для адаптации в повседневной жизни.

4. Создание проблемных ситуаций. Данный метод предполагает моделирование бытовых ситуаций, прочтение диалогов, прорабатывание трудностей, которые могут возникнуть при общении на русском языке. Это не только помогает развивать коммуникативные навыки, но и способствует более глубокому восприятию и пониманию культурных норм и ценностей. Так, иностранные учащиеся смогут глубже понять русский (белорусский) национальный характер и менталитет, традиции и стереотипы поведения, бытовую культуру.

5. Изучение культурных аспектов. Культурологическая информация обеспечивает интерес и мотивацию к дальнейшему изучению русского языка. Источниками аккультурации может быть искусство, СМИ, культура страны, окружающая действительность. В рамках университета негуманитарного профиля особенно важно представить учащимся белорусских и советских учёных, проанализировать их вклад в науку. Посещение научных музеев, библиотек также способствует формированию страноведческой компетенции.

Таким образом, учебная дисциплина «Введение в межкультурные коммуникации» необходима в программе неязыковых вузов. Она будет способствовать развитию ключевых навыков у иностранных учащихся, которые будут не только

полезными в их будущей профессиональной деятельности, но и помогут им лучше понимать и взаимодействовать с людьми русской культуры.

Литература

1. Васьбиева Д.Г. Межкультурная коммуникация в аспекте изучения иностранного языка в неязыковом вузе // Экономика и социум. – 2014. – № 4-6(13). – С. 157–160.
2. Груздева Е.А. Межкультурный подход в обучении русскому языку как иностранному иранских учащихся // Известия ВГПУ. – 2019. – № 7 (140). – С. 55–61.
3. Ковалёва М.И. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности будущих специалистов // Развитие территорий. – 2015. – № 2 – С. 18–21. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-mezhkulturnoy-kommunikativnoy-kompetentnosti-buduschih-spetsialistov> (дата обращения: 10.10.2023).
4. Петрова Н.Е., Савицкая И.В. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов при обучении русскому языку в условиях Беларуси // Россия и славянские народы в XIX–XX вв.: материалы Международной научной конференции, г. Новозыбков, Брянская область, 2 марта 2019 г. Часть 2 / под ред. В.В. Мищенко (и др.). – Брянск: ООО «Аверс», 2019. – С. 63–68.

ACADEMIC DISCIPLINE «INTRODUCTION TO INTER-CULTURAL COMMUNICATION» IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

E.S. Sycheva

The article discusses the importance of intercultural communication for foreign students in a non-linguistic university. Some methods and techniques of teaching the discipline «Introduction to intercultural communication» are considered.

Keywords: intercultural competence; intercultural communication; socio-cultural environment; cultural information.

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЯЗЫКОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

А.В. Голова

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
студент; e-mail: tolovaalina@mail.ru; Россия, г. Нижний Новгород
Научный руководитель: А.Н. Шамов, д.п.н., профессор

В статье анализируется тестирование как средство оценивания и контроля языковых достижений учащихся на уроке английского языка. Были рассмотрены термины «тестирование», «контроль», «оценивание», изучены виды тестирования, классификация тестов, функции и требования контроля при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: тестирование; контроль; оценивание; иноязычные умения; тестовая методика.

В настоящее время владение иностранным языком является одной из незаменимых составляющих образования успешных людей. В связи с этим появляется необходимость решения вопроса, связанного с качеством обучения иностранному языку, поскольку данная проблема является важной и актуальной по

сей день. Кроме этого, по причине того, что каждая историческая эпоха формирует собственную модель образования, в настоящее время на первое место в решении этой задачи встает тестирование, считающее средством оценки знаний иностранного языка у учащихся.

Специфика иностранного языка как учебного предмета состоит в том, что он выступает одновременно в качестве цели и средства обучения. Если ученик остальными предметами овладевает посредством родного языка как инструмента, то при овладении иностранным языком возникает проблема постепенного, управляемого извне освоения одних, более легких средств и способов для освоения других, более сложных [3, с. 135].

Далее перейдем к тестированию. Для начала возьмем в основу само понятие. Тестирование – это исследовательский метод, измеряющий знания учащихся и основанный на применении педагогических тестов.

Тесты являются наиболее экономной формой контроля, целью которого является определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе [1, с. 24]. Слово «тест» в английском языке обозначает испытание, пробу, эксперимент, проверку. В современной отечественной методической литературе встречаются разные определения теста. Разберем несколько из них.

Э.А. Штульман, считая тест методом эксперимента, определяет тест как «методический тест – это контрольное задание, проводимое в равных для всех условиях, длительность и характер которого строго соотносены с объективными факторами и результаты выполнения которого подвергаются количественной оценке, являясь показателем определенных итогов учебного процесса к моменту данного теста» [5, с. 46].

По мнению И.А. Цаттуровой, «тест – это централизованный, формализованный письменный контроль, который дает возможность определить основные параметры качественного и количественного состояния обученности учащихся на каждом этапе обучения» [4, с. 8].

Основное различие между тестированием и обычной контрольной работой заключается в том, что оценка, получаемая после тестирования, обладает большей объективностью и не зависит от личного мнения преподавателя. В случае выполнения традиционной контрольной работы оценка, как правило, основывается на взгляде преподавателя, который иногда может быть подвержен субъективным предпочтениям к ученику. Стоит запомнить, что тесты не противоречат и не отменяют существующих традиционных форм проведения контроля, они всего лишь дополняют их, облегчая и ускоряя процедуру измерения результатов обучения [2, с. 183].

Тесты по иностранному языку должны быть валидными, объективными и надежными. Валидность, определяет способность измерить необходимые компетенции и умения. Надежность теста оценивается по применению его в одинаковых группах с получением схожих результатов.

Классификация тестов представлена на таблице (см. ниже).

Выделяют требования, предъявляемые к тестам: они должны иметь простую и стандартизированную структуру, мелкую дозировку тестируемого материала, помимо этого результаты проведения должны непосредственно фиксироваться и иметь быструю проверку [2, с. 184].

Таблица

Классификация тестов

Ответы на тесты могут предоставляться в свободной форме или могут быть даны ответы, из которых нужно сделать выбор, среди которых тесты на выбор «верно – не верно», тест на сочетаемость и тест на выбор ответа из предложенных. При проведении теста на выбор «верно – неверно» обучающиеся могут угадать верный ответ, поэтому такие тесты используются при проверке грамматики и лексики.

Тест на сочетаемость используется довольно редко, но обладает высокой эффективностью, позволяет развить навыки комбинировать языковые материалы в новых связях, позволяя применять в практической речи.

Тест на выбор ответа включает тот ответ, который надо проверить и неправильные ответы, которых должно быть три.

Тестовая методика контроля применяется в едином государственном экзамене, введение которого в России рассматривается как одно из важнейших мероприятий по модернизации образования. Экзамен по иностранному языку включает аудирование, чтение, лексику и грамматику, письмо, говорение.

Устная часть экзамена должна соответствовать требованиям ФГОС,

а именно: осуществлять систематический сбалансированный контроль всех видов речевой деятельности и аспектов языка. Говоря о ведущих аспектах контроля, то ими признаются продуктивные коммуникативные умения.

Применяются виды тестов:

- с заполнением пропущенных слов;
- исправлением допущенных ошибок;
- перефразированием текста;
- тест на выбор из перечисленных вариантов.

Для овладения иностранным языком необходим контроль полученных знаний. Контроль в широком смысле слова представляет компонент учебно-воспитательного процесса, нацеленного на определение уровня знаний, навыков и умений обучающегося. В узком смысле слова контроль является этапом урока, во время которого проводится проверка домашнего задания или упражнений, выполняемых в классе [2, с. 181].

Следующий термин «оценивание» означает способ коррекции деятельности обучающихся, благодаря которому учитель может определить уровень подготовленности учеников на определенном этапе.

Следует знать, что контроль и оценивание уровня владения иностранным языком играет ключевую роль в образовательном процессе. Основной целью контроля является объективная оценка уровня владения учащимися иноязычным материалом на различных этапах развития их коммуникативных навыков и культуры использования языка.

Контроль при обучении иностранным языкам необходим и позволяет управлять процессом и результатами обучения. Контроль является компонентом обучения и позволяет выявить уровень знаний и навыков, управлять процессом обучения. По мнению С.Ф. Шатилова, контроль в обучении иностранному языку направлен на определение сформированности речевых умений, выявление сложностей, которые возникают у обучающихся, а также на оценку эффективности приемов и способов обучения.

По результатам контроля, преподаватель получает данные о том, как происходит процесс обучения и планируются дальнейшие действия, оценивается эффективность приемов обучения и успешность усвоения материала, а для обучающихся контроль повышает мотивацию к обучению и позволяет им скорректировать свою деятельность для изучения иностранного языка.

Кроме этого, существует ряд функций, которые выполняет контроль в процессе обучения. К ним относятся диагностическая, корректировочная, управленческая, стимулирующая, оценочная, обучающая и контролирующая.

Обучающая функция тесно связана с управленческой функцией. Эта функция позволяет не только корректировать действия учащегося, но и вносить некие изменения в структуру и содержание учебного процесса.

Контролирующая функция проверяет уровень сформированности иноязычных умений и навыков за определенный отрезок времени у учащихся.

Диагностическая функция контроля определяет уровень владения иноязычными навыками на определенном этапе, а также помогает выявить, какие у

обучающихся есть затруднения во время обучения.

Стимулирующая функция создает положительные мотивы, повышает интерес учащихся к изучению иностранного языка.

И наконец, оценочная функция анализирует процесс деятельности, степень активности или, наоборот, неактивности обучаемых. Оценивание обладает способностью подталкивать учащихся к активной учебной деятельности.

Контроль показывает, насколько соответствует обучение требованиям ФГОС и программе по обучению иностранному языку, позволяет выявить иноязычную коммуникативную компетентность. Наиболее важным компонентом иноязычной коммуникативной компетенции являются речевые умения, поэтому они являются важным объектом контроля.

Эффективность контроля зависит от соблюдения ряда требований:

- контроль должен быть компетентностно-ориентированным, а его объекты должны соответствовать цели;
- контроль должен развивать различные коммуникативные компетенции;
- контроль должен быть систематическим, планомерным, непрерывным и развивать самоконтроль обучающихся;
- объективность контроля, комментирование оценок.

Таким образом, исходя из вышесказанного, контроль и оценка знаний и умений учащихся – это неотъемлемая часть педагогической деятельности учителя, а также самый важный фактор улучшения качества обучения. И именно тестовая методика является качественным и эффективным средством оценивания иноязычных знаний обучающихся. Несмотря на то, что тестирование имеет свои недостатки, которые связаны с созданием теста и обеспечением его надежности, оно все равно занимает лидирующую позицию и признается самым удобным и быстрым способом проверки знаний, который составляет основу сегодняшнего образования.

Литература

1. Апанасенко Г.А. Педагогический контроль // Педагогика. – 2008. – № 4. – С. 23–25.
2. Ариян М.А., Шамов А.Н. Основы общей методики преподавания иностранных языков: теоретические и практические аспекты: учебное пособие / отв. ред. А.Н. Шамов. – 5-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2023. – 224 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 384 с.
4. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. – М.: 1989. – С. 7–37, С.130.
5. Штульман Э.А. Функции эмпирических методов исследования // Сов. педагогика. – 1986. – № 3. – С. 46–52.

TESTING AS A MEANS OF EVALUATION AND CONTROL LANGUAGE THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN THE ENGLISH LESSON

A.V. Tolova

The article considers testing as a means of evaluating and control the language achievements of students in the English lesson. The terms «testing», «control», «evaluation» were considered. The types of testing, classification of tests, functions and requirements of control in teaching a foreign language are analyzed.

Keywords: testing; control; assessment; foreign language skills; test methodology.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Е.А. Фадеева

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: kat1999fadeeva@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Т.А. Полякова, к.п.н., ст. преподаватель

В данной научной статье исследуется вопрос о самостоятельной познавательной деятельности учащихся на занятиях по английскому языку. Были выделены основные принципы и методы организации такой работы, которые помогают стимулировать интерес и мотивацию учащихся к самообучению.

Ключевые слова: самостоятельная деятельность; познавательная деятельность; школа; английский язык.

В современных условиях основной целью образования становится развитие у школьников способности самостоятельно учиться и быстро адаптироваться к новым областям деятельности. Ученик должен не только получить определенный объем знаний, но и научиться самостоятельно делать выводы, мыслить творчески, самостоятельно обновлять свои знания и ориентироваться в быстро меняющейся информационной среде.

Наиболее важным звеном в процессе обучения в современных условиях является самостоятельная учебная деятельность. Для повышения эффективности познавательной активности учащихся необходимо организовывать рациональную самостоятельную работу. Современная школа широко применяет различные формы самостоятельной работы, которые являются основой отечественной дидактики и способствуют повышению качества знаний учащихся [4, с. 19].

Активная самостоятельная работа ученика в присутствии учителя, а также во время самостоятельной подготовки вне класса способствует осмысленному усвоению учебного материала школьниками. Организация самостоятельной работы и руководство ею представляют собой ответственную и сложную задачу для каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности должно быть неотъемлемой частью воспитания учащихся и ставиться перед каждым учителем как одна из первоочередных задач.

Целью данной работы является изучение организации самостоятельной работы учащихся и условий для ее успешной реализации.

Говоря о формировании самостоятельности у школьников, необходимо учесть две взаимосвязанные задачи. Первая заключается в развитии самостоятельности в познавательной деятельности, в научении учащихся самостоятельно овладевать знаниями и формировании их мировоззрения. Вторая задача состоит в том, чтобы научить ребят самостоятельно применять приобретенные знания в учебе и практической деятельности [1, с. 15–20].

Самостоятельная работа не является самоцелью, она служит средством достижения глубоких и прочных знаний учащихся, формирования их активности и самостоятельности в качестве черт личности, развития их интеллектуальных

способностей.

В процессе обучения ученик должен достичь определенного уровня самостоятельности, который позволит ему справляться с различными заданиями и уметь получать новые знания в процессе решения учебных задач.

Одной из главных функций самостоятельной работы является развитие высококультурной личности, поскольку только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности человек развивается.

Ребенок, только начинающий обучение в школе, еще не может самостоятельно определять цели своей деятельности и не в состоянии планировать свои действия, поэтому задача учителя – корректировать их выполнение и связывать полученные результаты с поставленными целями.

Успех в обучении во многом зависит от организации самостоятельной работы, которая способствует повышению эффективности учебного процесса и имеет важное воспитательное значение. Самостоятельная работа развивает познавательную активность учащихся, является важным условием самоорганизации и самодисциплины в усвоении методов познавательной деятельности, способствует формированию психологической установки на систематическое обновление знаний и развитие навыков ориентировки в множестве информации при решении познавательных задач [2, с.13].

К сожалению, ученики начальной и средней школы еще недостаточно владеют рациональными техниками работы на уроках и методами самостоятельной работы, включая навыки работы с книгой, методы скоростного чтения, записи, усвоения и запоминания прочитанного.

При организации самостоятельной работы по изучению иностранного языка целесообразно учитывать особенности внимания и памяти [1].

Во-первых, большое значение имеет интерес учащихся к изучаемому материалу, так как он способствует концентрации внимания. Положительный и эмоциональный настрой также являются важными факторами, сохраняющими устойчивость внимания во время самостоятельной работы. Учитель должен представлять материал четко, сжато и ясно, устанавливая связь между знакомым и новым уровнями сложности. Для эффективной мобилизации внимания учеников при самостоятельной работе полезно ставить перед ними задачи с мотивацией к познанию. Задания в большинстве случаев должны предусматривать творческую и активную мыслительную деятельность.

Одним из самых важных психофизиологических процессов, влияющих на развитие и интеллектуальный прогресс личности, является память. Учитель языка должен учитывать особенности памяти учеников и рекомендовать наиболее эффективные способы запоминания при самостоятельной работе над усвоением и закреплением материала. Для перехода от кратковременной памяти к долговременной необходимы частые и разнообразные повторения, поэтому следует организовывать повторение материала в рациональной форме. Чем больше повторений, тем сохранение впечатлений в памяти надежнее и точнее.

В изучении иностранного языка используются три вида памяти: слуховая, зрительная и моторная.

Для учеников с хорошей зрительной памятью важнее графическая форма слова, а не звук. Ученикам, у которых односторонне развита только зрительная память, усваивание иностранного языка затруднено. Они имеют трудности запоминание звука и интонации, а грамматику усваивают легче, делают хорошие переводы, но с трудом приобретают разговорные навыки. Успехи и неудачи таких учеников зависят от того, насколько их зрительная память может поддерживаться слуховыми и речевыми представлениями [6, с. 22].

Ученики с развитой слуховой памятью мыслят, используя звуковые образы. Зрительная и моторная память занимают вспомогательную роль. У таких учеников усвоение иностранного языка происходит гораздо легче, чем у тех, у кого зрительная память сильнее развита. Они легко запоминают слова и фразы, но грамматические формы вызывают трудности. Перевод на иностранный язык у них также не всегда получается хорошо.

Ученики с развитой моторной памятью мыслят главным образом образами. Они лучше воспринимают слово, когда произносят его самостоятельно. При чтении они воспринимают слоги и слова. Однако таким ученикам трудно выучить иностранный язык.

Наиболее благоприятным для изучения языка и распространенным является смешанная память. Если все виды памяти развиты равномерно, то ученик будет усваивать язык независимо от методики обучения и личности преподавателя.

Учет этих психологических моментов, связанных с мобилизацией внимания и эффективными способами запоминания, положительно сказывается на самостоятельной работе учащихся по иностранному языку. Тестирование «Определение вида памяти» позволяет определить вид памяти у учеников и на основе полученных результатов организовать обучение английскому языку [7, с. 8].

Самостоятельная работа объединяет различные виды индивидуальной и коллективной учебной деятельности, которые осуществляются без прямого участия преподавателя или под его руководством.

Сегодня все большую необходимость представляет ежедневная, систематическая работа учащихся по английскому языку, которая должна быть организована и направлена учителем. Важно определить содержание, формы и методы выполнения заданий, иначе усилия и старания учащихся и учителей будут напрасными и не дадут ожидаемых результатов.

Итак, с самых первых дней в школе необходимо развивать у детей навыки самостоятельной работы. Доля самостоятельной работы в учебном процессе увеличивается по мере взросления школьников. Нужно учитывать естественное развитие учащихся при применении самостоятельной работы. Ученики начальных классов особенно восприимчивы и готовы усваивать всю информацию, которую им предлагают [2, с. 15–19].

Рекомендуется, чтобы доля самостоятельной работы составляла не менее 20% учебного времени в начальных классах, не менее 50% в средних и не менее 70% в старших. Однако на практике самостоятельной работе уделяется гораздо

меньше времени. Организация самостоятельной работы невозможна без соответствующих условий, которые должен создать учитель. Чтобы достичь указанных целей, необходимо рационально организовать уроки, предоставлять дополнительные и индивидуализированные задания для самостоятельной проработки, а также использовать современные методы обучения, развивающие самостоятельность и творчество учащихся.

В ходе анализа этой проблемы стало ясно, что для эффективной организации самостоятельной работы учитель должен уметь планировать учебный процесс ученика и выбирать подходящий способ решения задачи, придавая большое значение подбору учебного материала.

Таким образом, постоянное развитие познавательного интереса школьников и их общий интерес к предмету играют важную роль в повышении качества обучения, ведь ученики должны понимать, зачем изучают предлагаемый материал.

Литература

1. Горчев А.Ю. Самостоятельная работа школьников по иностранному языку; условия эффективности // Иностранные языки в школе. – 2018. – №14.
2. Жарова Л.В. Учить самостоятельности. – М.: Просвещение, 2019. – 357 с.
3. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. – СПб.: КАРО; Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2021. – 298 с.
4. Маслыко Е.А., Бабинская Г.К. Настольная книга преподавателей иностранного языка. – М.: Просвещение, 2020. – 261 с.
5. Паршина И.В. Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку // Иностранные языки в школе. – 2017. – №2.
6. Решетникова З.Б. Как я поддерживаю интерес школьника в обучении английскому языку // Иностранные языки в школе. – 2018. – №2.
7. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе. – М.: просвещение, 2018. – С. 52–55.

INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN ENGLISH LESSONS

E.A. Fadeeva

This scientific article examines the issue of independent cognitive activity of students in English classes. The main principles and methods of organizing such work were highlighted, which help to stimulate the interest and motivation of students to self-study.

Keywords: independence; cognitive activity; students; classes; English.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Э.Н. Фараджуллаева

Бакинский государственный университет, к.ф.н., доцент,
заведующий кафедрой французского и немецкого языков
e-mail: elmirafarajulayeva@hotmail.com; Азербайджан, г. Баку

Автор определяет воспитание как процесс формирования базовых структур личности. Особое место в содержании высшего образования занимает педагогическая практика, которая должна соединить не только теоретические знания с практикой, но и сформировать основы педагогической деятельности студентов. Существует различное понимание роли учителя: одни видят в нем простого преподавателя конкретного учебного предмета, другие –

педагога, воспитателя и наставника молодежи, человека, способствующего становлению личности ученика. В настоящее время необходимо осуществить переход от информационно-объяснительного обучения студентов к деятельному, развивающему. Сегодня важны не только усвоенные знания, но и способы усвоения, мышления, развитие познавательных сил и творческого потенциала студентов.

Ключевые слова: педагогическая практика; самообразование; творческий потенциал; профориентация.

Период последней пятилетки наш университет встретил расширенным и обновленным. Дистанционное обучение дало возможность составить новые учебные планы и программы по всем читаемым курсам, написать по ним учебники и учебные пособия, которые отличаются новым видением мира и отражают реальную картину нашей современной действительности. Актуальные знания дают нашим студентам возможность овладеть системой знаний о человеке и обществе, истории и культуре, получить фундаментальную научную подготовку и основы профессиональных знаний по избранному направлению.

Особое место в содержании высшего образования занимает педагогическая практика, которая должна соединить не только теоретические знания с практикой, но и сформировать основы педагогической деятельности студентов. Студенты нашего филологического факультета отделения французского языка и литературы проходят педагогическую практику как в центральных школах, так и самом университете.

Существует различное понимание роли учителя: одни видят в нем простого преподавателя конкретного учебного предмета, другие – педагога, воспитателя и наставника молодежи, человека, способствующего становлению личности ученика. Не секрет, что результативность деятельности определяется личностью педагога, который должен обладать широкими познаниями в сфере культуры, в области педагогики, психологии и методике обучения. Но главное – учитель сам должен обладать всеми теми качествами, которые он хочет воспитать у учащихся. В этой связи значимыми звеньями содержания образования являются самообразование студентов и их практическая деятельность. Самообразование в широком смысле слова – это совершенствование своих знаний и умений в различных областях действительности, а в узком – совершенствование специальных знаний и умений в конкретной сфере деятельности. Содержание самообразования должно соответствовать профессиональному уровню педагога, его интересам и склонностям. Главным условием самообразования студента является самоконтроль. Приступая к педагогическому самообразованию, студент должен хорошо изучить себя, оценить свои возможности, организовать объективный самоконтроль на каждом этапе подготовки к педагогической деятельности.

Профессионализм учителя включает в себя и ряд личностных качеств, так как моральные, нравственные аспекты общения с учащимися имеют огромное значение не только в организации воспитательного процесса, но и в освоении учебных дисциплин. Студенту-практиканту надо оценить свой уровень профессиональных знаний и личностных качеств и сопоставить их с мнением методи-

ста, педагога, психолога и учителя-предметника школы. К таким качествам относятся языковая культура, литературная начитанность, эрудиция, уважение к личности ученика, методические умения, эстетический вкус, артистические данные.

Самообразование студента находится в тесной взаимосвязи с самовоспитанием. Самовоспитание студента начинается с момента решения скорректировать свою личность. Организация процесса самовоспитания начинается с самонаблюдения, с самопроверки, с самоотчета и самоанализа. Порой нашим студентам не хватает уверенности в себе при проведении учебно-воспитательной работы. Такая неуверенность в себе чаще всего проистекает из отсутствия профессиональных качеств, низкого уровня компетентности, боязни выглядеть не так, как хотелось бы. Педагогическая практика и советы методиста, педагога, психолога, классных руководителей и учителей школы помогают преодолеть такую неуверенность, и в конце педагогической практики обычно мы наблюдаем большую уверенность студентов.

К приемам, которые помогут студентам снять неуверенность в себе в процессе педагогической практики можно отнести оказание помощи в подборе материала для учебных и внеучебных занятий, разъяснение, поощрение и одобрение наиболее удачных мест в проведенных занятиях и мероприятиях, создание щадящих условий для студентов с ярко выраженной коммуникативной заторможенностью, поощрение творческой активности наиболее успешно практикующих студентов, одобрение обращения студентов за помощью к преподавателям или сокурсникам, поддержка стремления студентов к участию в диалоге с преподавателем, недопущения жесткой критики начинающих слабых студентов и др.

В настоящее время необходимо осуществить переход от информационно-объяснительного обучения студентов к деятельному, развивающему. Сегодня важны не только усвоенные знания, но и способы усвоения, мышления, развитие познавательных сил и творческого потенциала студентов. Именно они помогают студентам успешно решать вопросы, возникающие в период педагогической практики. В этих сложных процессах становления будущего учителя-филолога важно педагогическое взаимодействие преподавателя и студента при обсуждении проведенных мероприятий, организации совместной учебной деятельности преподавателя и студента, общей ответственности за успехи учебно-воспитательной деятельности.

Каждый студент в период педагогической практики должен самостоятельно научиться работать с содержанием учебного материала, выработать способность к педагогическому истолкованию информации, уметь исходить их мотивации учащихся при планировании и организации учебно-воспитательного процесса, уметь использовать сочетания форм обучения и воспитания, учитывать затрату сил и времени учащихся и учителя на проведение форм учебной и внеучебной деятельности.

В период педагогической практики студенты входят в общение не только между вузовскими преподавателями и своими сокурсниками, но и с учениками и

коллективом, в котором они ведут учебно-воспитательную деятельность. Поэтому студент должен проявить большую гибкость в общении, уметь понять позицию другого в общении, проявить интерес к его личности, уметь понять внутреннее состояние, уметь встать на точку зрения ученика и создать атмосферу доверия и доброжелательности, уметь управлять своим собственным состоянием.

В процессе педагогической практики студенты учатся оценивать знания, полученные за период педагогической практики, оценивать не только деятельность учеников, но и свою деятельность, умения и навыки, виды самоконтроля и самооценки в учебной деятельности в начале и конце педагогической практики, приобретают умение стимулировать готовность к самообучению. Сознательно готовиться к будущей профессиональной деятельности – значит развивать необходимые способности, совершенствовать свои умственные качества. Но умение и стремление учиться, а главное – желание овладеть конкретной профессией, как правило, не возникают спонтанно сами по себе в связи с зачислением абитуриентов в высшее учебное заведение. Только желание овладеть профессией не является надежной гарантией формирования склонности профессиональных качеств.

Абитуриент не всегда представляет сущность его будущей профессии, не представляет, каких знаний, умений навыков и способностей эта профессия требует, какая система подготовки приведет к овладению специальностью и формированию нужных черт личности. Большинство поступают в вуз без учета личных возможностей и специфики будущей профессии, подчас лишь из желания получить высшее образование.

Для становления студента как специалиста необходимы положительное отношение к будущей профессии, интерес к ней, склонность заниматься ею. Только в процессе учебы в вузе, под влиянием различных факторов, среди которых имеют значение психолого-педагогическая атмосфера учебного заведения, качество преподавания, информационное обеспечение вуза, методика учебного процесса, у студентов появляется интерес к своей профессии. Особое место в этом процессе занимает профессорско-преподавательский состав вуза.

Современные студенты предъявляют серьезные претензии к преподавателям высших учебных заведений. Некомпетентность, неграмотность и профессиональное несоответствие преподавателей снижают интерес к учебе, превращая учебу в формальный процесс. Студенты часто «не видят» учебный предмет в плане своего профессионального становления.

Современный преподаватель высшей школы призван улучшать мотивационную сферу познавательной и контрольно-оценочную деятельности студентов, уметь планировать обучение как творческий процесс. С этой целью можно рекомендовать совместное планирование студентами и преподавателями всей учебно-воспитательной работы во время педагогической практики, совместные поиски наиболее эффективных форм и методов проведения этой работы, совместное обсуждение всех педагогических ситуаций, подведение итогов работы, объективное применение системы поощрений и наказаний во время работы.

Нужно ставить перед студентами более сложные учебно-воспитательные цели, указывать на ее исключительную трудность и внушить студентам уверенность в том, что они хорошо подготовлены и цель обязательно будет достигнута,

поощрять все то, что способствует умственному развитию студентов, помогает освоению методических приемов работы со школьниками.

В процессе педагогической практики важно научить студентов подбирать такие групповые задания, которые удобно выполнять коллективно, а не в одиночку. Это может быть работа с источниками информации, составление плана письменной работы, самопроверка и «мозговой штурм». Цель коллективной работы состоит в том, чтобы каждый выиграл бы от сотрудничества с другими.

Важно помнить, что педагогическая деятельность является совместной, а не индивидуальной. Педагогическая деятельность совместно не только в плане общения, но и в плане взаимодействия «педагог – студент», «студент – школьник», и когда эта деятельность оказывается совместной и согласованной, то педагогическая оказывается эффективной и развивает личность не только учащегося студента, но и педагога.

Построение и проведение каждого занятия требует творческого подхода. Использование разных схем построения урока, реализация воспитывающего характера обучения, исходя из возможностей темы урока, наличие индивидуального подхода к школьникам, все это помогает превратить каждый урок в творческий процесс, в котором участвуют и студент-преподаватель, и ученик. Все это способствует развитию педагогического мышления студентов, помогает собрать практический материал.

Педагогическая практика дает возможность студенту проверить степень своей готовности к самостоятельной педагогической деятельности, студенты оценивают себя, свои способности, профессиональные качества с точки зрения соответствия их требованиям к учителю, в этом, пожалуй, одно из главных назначений педагогической практики.

Литература

1. Садомова Л.В., Бим И.Л. Актуальные проблемы организации обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1998. – №6.
2. Власова С.В. Учебная педагогическая практика будущих преподавателей иностранного языка в неязыковом вузе: опыт МАИ (НИУ) // Интернет-журнал «Мир науки». – 2018. – №1. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/24PDMN118.pdf>
3. Жиркова З.С. Педагогическая практика студентов – подготовка к основным видам профессиональной деятельности // Фундаментальные исследования. – 2012. – С. 360–364.

FORMATION OF A STUDENT'S PERSONALITY DURING TEACHING PRACTICE

E.N Farajulayeva

The authors define education as a process of formation of basic personality structures. A special place in the content of higher education is occupied by pedagogical practice, which should combine not only theoretical knowledge with practice, but also form the foundations of students' pedagogical activity. There is a different understanding of the role of a teacher: some see him as a simple teacher of a particular academic subject, others as a teacher, educator and mentor of youth, a person who contributes to the formation of a student's personality. Currently, it is necessary to make a transition from information and explanatory teaching of students to active, developing. Today, not only the acquired knowledge is important, but also the ways of assimilation, thinking, development of cognitive powers and creative potential of students.

Keywords: teaching practice; self-education; creativity; career guidance.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ КАК ФОРМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

С.И. Фурукина

МБОУ «СШ №12 с кадетскими классами им. А.И. Сорокина»
учитель французского языка; e-mail: furukina2014@yandex.ru
Россия, Нижегородская обл., г.о.г. Арзамас

В данной статье рассматриваются возможности работы с одаренными детьми в летний период.

Ключевые слова: одаренные дети; формы работы; иностранный язык.

В современном российском образовании особенно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Одарённые, талантливые дети – это потенциал, достояние любой страны, позволяющие ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи.

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности, в том числе имеющей стихийный, самодеятельный характер.

Формы работы с одаренными детьми многочисленны и разнообразны. В нашей статье мы хотим поделиться опытом организации летней интеллектуальной площадки. В нашей школе второй год действует подобное содружество талантливых детей под названием «Оптимисты». Для участия приглашаются учащиеся 5–8, 10 классов, проявившие интерес к изучению предметов гуманитарного и естественно-научного цикла, а также являющиеся победителями олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня.

Почему был выбран именно летний период? В течение учебного года и учащиеся, и учителя «поглощены» непосредственной учебной деятельностью. Летний период – это благоприятное время для развития творческого потенциала детей, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры. Лето – время развлечений и игр. Именно летом дети могут выбрать любое занятие по душе, снять накопившееся за год напряжение, восполнить израсходованные силы. Это период свободного общения детей. Организация пришкольных площадок – одна из интереснейших и важнейших форм работы с учащимися в каникулярный период. На базе интеллектуальной площадки ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Ребята оказываются в благоприятной среде единомышленников, что способствует их личностному раскрытию, повышению самооценки и толчку к интеллектуальному прогрессу. Приоритет творческой деятельности, позволяющий избежать количественного оценивания и уровневого сравнения достижений, необходимое условие для раскрытия одаренных детей. Предметная смена для одаренных детей – это своеобразная школа интеллектуального роста, направленная на расширение кругозора,

эрудиции и креативности; познание себя, своих интересов и возможностей в различных видах деятельности; погружение в изучение предметов.

Работа на площадке проходит по модулям «История», «Краеведение», «Иностранный язык», «География».

Остановимся на модуле «Иностранный (французский) язык».

Цель: развитие и поддержание учащихся интереса к иностранному (французскому) языку, расширение их кругозора, развитие их творческих способностей, интереса к исследовательской работе, формирование у них самостоятельности. Воспитание толерантного отношения к культуре изучаемого языка.

Формы работы: игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, лингвистические); конкурсы, викторины, инсценировки, проектная деятельность, тестирование, лекции, практикумы, экскурсии.

В процессе обучения предусмотрено использование фронтальной, групповой и индивидуальной форм учебной работы.

Таблица

Примерный план работы

	Мероприятие	Форма проведения
1	Основы проектно-исследовательской деятельности (теоретическое занятие)	Лекция
2	«В школе юного учёного, или Первые шаги в НОУ»	Практикум
3	Занимательный французский	Викторина
4	«Покорение олимпийских вершин» (занятие по подготовке к олимпиадам)	Тестирование
5	День интеллектуальных игр	Игра
6	В мире театра (по мотивам произведений французских писателей)	Инсценировки
7	Экскурсия по улицам родного города (создание буклета)	Проектная деятельность
8	Конкурс чтецов	Конкурс
9	Учимся общаться	Языковой тренинг
10	Диалог культур	Творческий отчет

Подводя итог, можно сказать, что организация летней интеллектуальной площадки как форма работы с одаренными детьми способствует психологической и физической разгрузке школьников после учебного года, готовности участников реализовать полученные знания, умения и навыки в рамках олимпиад, фестивалей, конкурсов и конференций, учит наглядно и с уверенностью представлять результаты своей работы.

Литература

1. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Одаренность: природа и диагностика. – М.: АНО «ЦНПРО», 2013. – 208 с.
2. Мирошникова Г.Н. Развитие творческих способностей ребёнка средствами иностранного языка // Одарённый ребёнок. – 2005. – №1. – С.52–65.
3. Рабочая концепция одаренности. – М.: Магистр, 1998, 2003.
4. Методические рекомендации по работе с одаренными детьми. – URL: <https://infourok.ru/sbornik-metodicheskie-rekomendacii-po-rabote-s-odarennymi-detmi-4337716.html> (дата обращения: 15.10.2023).

ORGANISATION OF A SUMMER INTELLECTUEL PLATFORM AS A FORM OD WORK WITH GIFTED CHILDREN

S.I. Furukina

This article discusses the possibilities of working with gifted children in the summer.

Keywords: gifted children; forms of work; foreign language.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ КАЛЕНДАРНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ

С.А. Шекурова

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
студент; e-mail: svetkashкурова@mail.ru; Россия, г. Нижний Новгород

Научный руководитель: А.Н. Шамов, д.ф.н., профессор

В данной статье рассматривается такая форма обучения иностранному языку, как организация календарных и тематических праздников. Раскрывается понятие праздника, его значимость и влияние на учеников.

Ключевые слова: иностранный язык; праздник; метод; средство обучения; внеурочная деятельность; тематика; эффективность.

Особенность иностранного языка как учебного предмета проявляется в том, что его усвоение не дает человеку непосредственных знаний о реальной действительности [4, с. 48].

Абстрактное изучение иностранного языка – это тяжелый и длительный процесс, поэтому для облегчения применяется какой-либо интересный материал. Одним из действенных способов является организация тематических и календарных праздников на уроках английского языка. Согласно В.И. Далю, «праздник» – день, посвященный отдыху, неделовой, не рабочий, противоположный – будень [1].

Организация таких мероприятий дает возможность использовать все уровни усвоения знаний: начиная от воспроизводящей, через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой. Достижение успеха зависит от разнообразных методов и материалов, которые предоставляет педагог своим ученикам. Новые захватывающие знания требуют больше внимания и помогают достичь успеха [2, с. 4–5].

Если ученики принимают участие в организации мероприятия на изучаемом языке, то больше вовлекаются в процесс по следующим причинам. Во-первых, подготовительный процесс влияет на вовлечение каждого ребенка в учебную деятельность и помогает управлять учебным процессом в целом. Во-вторых, до 90% информации усваивается за счет собственной деятельности учащихся. И в-третьих, праздничное мероприятие – это творческий процесс, который помогает самоопределиться и самовыразиться каждому ребенку.

Главная функция педагога в данной ситуации заключается не столько в передаче определенных знаний, сколько в создании проблемной ситуации и управлении учебной деятельностью каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.

Работа над лексикой в иностранном языке – это самый трудоемкий процесс, от которого зависит эффективность изучения языка в целом. Форма работы через проведение тематических мероприятий и праздников – один из способов улучшения усвоения новой лексики [3, с. 117].

Для организации можно использовать наиболее распространённые форматы внеклассных мероприятий:

1. Утренники.
2. Концерты.

Первый формат подходит для младшего школьного возраста. На утренниках учащиеся исполняют песни и стихи на иностранном языке, играют в игры, принимают участие в инсценировках и конкурсах. В процессе организации дети узнают, во что играют и чем интересуются их сверстники в других странах, углубляются в историю. Во время подготовки дети придумывают себе костюмы, номера, рисунки. Введение конкурсной основы в праздник повысит интерес учащихся в его создание. Примерная продолжительность утренника – 30 минут.

Концерт – серьезное мероприятие, требующее более тщательной подготовки. Оно включает в себя такие номера, как исполнение песен, музыкальных фрагментов, прочтение стихотворений, постановка пьес и танцевальных постановок. Каждый ребенок также выбирает для себя номер, в котором он хочет участвовать.

Чтобы повысить пользу данных внеклассных мероприятий, программу следует строить по тематическому принципу. Например, приурочить мероприятие к празднику, отмечаемому в стране изучаемого языка. Существует множество популярных праздников, которые отмечаются в учебное время: Boxing Day, New year, Christmas, Valentine's day, Halloween; Bonfire Night, Easter; May Day. Часть из них также отмечается в России, однако способ их празднования отличается.

Определенная тематика поможет больше заинтересовать всех участников мероприятия. В процессе подготовки ученики общаются друг с другом и используют новую лексику, которую изучили. Соответственно, постепенно пассивный словарный запас переходит в активный, ученики учатся формулировать свои мысли более свободно. Данная деятельность обобщает языковые знания, умения и навыки.

Отметим факторы, которые помогут определить эффективность проведения того или иного мероприятия:

- 1) содержательность выступлений и качество их подготовки;
- 3) индивидуальность каждого выступающего (внешний вид, дикция, умение держаться на сцене и т.д.);
- 4) соответствие формы проведения внеклассного мероприятия его тематике и содержанию.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что организация внеурочной деятельности на иностранном языке способствует созданию благоприятного психологического климата, а также помогает учащимся воспринимать изучаемый язык как средство общения. Подобная форма работы является источником новой информации, что помогает формировать личность каждого ученика, учитывая их индивидуальные особенности. Соответственно, очень важно, чтобы организация и проведение мероприятий на иностранном языке стали для учащихся увлекательным занятием.

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка // под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. – URL: <https://slovari.ru/default.aspx?p=246> (дата обращения: 12.10.2023).
2. Миронова В.Г. Открытые уроки и праздники на английском языке. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 192 с.
3. Фролов А.С. Педагогическое взаимодействие детей и взрослых в организации детского праздника, 2002 – 206 с.
4. Чернышов С.В., Шаповалов А.Н. Теория и практика профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка: учебник. – Н. Нижний Новгород, 2021. – 554 с.

ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN A FOREIGN LANGUAGE WITH THE HELP OF CALENDAR AND THEMATIC HOLIDAYS

S.A. Shekurova

This article discusses such a form of teaching a foreign language as the organization of calendar and thematic holidays. The concept of a holiday, its significance and influence on students is revealed.

Keywords: foreign language; calendar and thematic holidays; methods and means of teaching; extracurricular activities; topics; effectiveness.

КАК ОБУЧАТЬ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ИСПОЛЬЗУЯ ВИДЕО (ИДЕИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ РАЗНООБРАЗИТЬ ЗАНЯТИЯ)

О.В. Шутлива

МАОУ «Гагинская средняя школа»
учитель английского языка; e-mail: Olgunstar@yandex.ru
Россия, Нижегородская обл., с. Гагино

В данной статье рассматривается обучение иностранному языку с помощью видео, приводятся примеры упражнений с использованием видео. Эта тема актуальна на данный момент в связи с современными тенденциями и изменениями в мире, развитием информационных технологий, особенностями восприятия действительности современными учащимися.

Ключевые слова: английский язык; видеозанятия; видеозаписи; иностранные языки; методика преподавания; речевая деятельность; средняя школа; устная речь.

Видео на протяжении последних десяти лет является тем форматом, который совершенно меняет учебную среду и становится очень востребованным и эффективным приёмом в обучении школьников. Руководитель кампании TED Крис Андерсон в одном из своих выступлений сравнивает видеоформат с книгопечатанием. И в этом заслуга не только интернета, но и самого формата видео. Что же оно даёт изучающим иностранный язык?

1. Мощный контекст. Всё, что человек запоминает и потом использует в жизни, существует в контексте. Создать контекст – одна из важнейших задач при изучении иностранного языка.

2. Живое значение. Очень часто значение слов, грамматических конструкций становится понятно из видео гораздо быстрее, чем из печатного текста.

3. Размывание границы между реальностью и аудиторией. Учебная ситуация, созданная на уроке, чаще всего не совпадает с ситуацией реального общения, а видео даёт пример использования речи в реальной жизни.

4. Паралингвистический уровень коммуникации. Мимика, жесты, ситуация общения зачастую помогают понять ситуацию общения гораздо лучше, чем речь. Никакое средство обучения, кроме видео, паралингвистический уровень не передаёт.

5. Демонстрация как средство обучения. Ни для кого не секрет, что демонстрация является самым действенным способом обучения. Если ученики привыкают к демонстрации речи только преподавателя, они не могут разобраться в других коммуникативных ситуациях.

6. Доступность и огромный выбор. На данный момент видео, наверное, самый доступный учебный материал, гораздо доступнее, чем хороший учебник. Кроме того, чаще всего мы можем использовать его совершенно бесплатно.

7. Высокая степень мотивированности обучающихся. Современное поколение – визуально ориентировано. И чем моложе поколение, тем больше оно больше визуально ориентировано. Кроме того, большинство учащихся любят виды работы, связанные с просмотром видео, – это им привычно и интересно [8].

Все способы обучения иностранному языку с помощью видео можно формально разделить на три подхода:

1. Только видео и исключительно онлайн-формат: преподаватель выступает в роли организатора и «хранителя учебного плана», фасилитатора, мотиватора.

2. Смешанный формат (blended learning): работа в аудитории + онлайн-формат и использование видео; видео усиливает, углубляет, поддерживает то, что достигнуто в аудитории.

3. Видео как дополнение для вовлечения и углубленной работы: работа по стандартному учебнику в аудитории, но с использованием видеоматериалов.

При построении работы с видео есть три основных типа заданий или формата:

1. Задания до просмотра (pre-viewing tasks): активизация фоновых знаний, выявление интересов студентов. Эти задания направлены на активизацию фоновых знаний, на то, чтобы задать некий контекст, они могут быть нацелены на развитие навыка предугадывания.

2. Задания при просмотре: направлены на понимание смысла и определение языковых явлений, то есть умение вычленив необходимую информацию из потока речи.

3. Задания после просмотра (post-viewingtasks): направлены на практику грамматических форм и словарного запаса из видео и/или развитие продуктивных языковых навыков – устной и письменной речи за счет непосредственной работы над видео [5, с. 7].

Совмещать эти форматы преподаватель может по-разному в зависимости от его целей и задач, то есть можно пропускать, например, задания при просмотре или любые другие. Все форматы работы обязательно использовать, если цель преподавателя – тренировка восприятия речи на слух.

Что же важно учитывать при работе с видео:

1. Всегда давать задание. Если учитель не даёт задание, просмотр видео – это пустая трата времени и ресурсов. Без задания, просто просматривая видео, учащиеся быстро перестают концентрироваться на видео. Обилие визуального ряда, которое не поддерживается хорошим пониманием, приводит к тому, что мозг устает от этого.

2. Максимальная длительность – 3 минуты. Если брать видео большей длительностью, в нем нужно делать паузы, так как концентрация внимания сильно падает через три минуты просмотра. Восприятие смысла видео на иностранном языке – сложная работа для мозга.

3. Не нужно пренебрегать работой в «немом» формате. Очень часто роль видео не в том, чтобы развивать навык аудирования. Оно может быть материалом для практики письменной или устной речи, для отработки произношения или грамматического явления, и тогда немое видео может лучше помочь достижения поставленной цели.

4. Правильное и уместное использование субтитров необходимо для обеспечения учебного процесса. Если вы просматриваете видео для тренировки аудирования, субтитры мешают

5. Важно предоставлять доступ к видео для самостоятельной работы после урока, чтобы учащиеся пересматривали его и закрепляли то, что делали на занятии.

6. Поощрение студентов к созданию собственных видео на английском помогает им получить осязаемый результат, когда они слышат со стороны, как они говорят. Кроме того, видео можно переписать, если оно не понравилось.

7. Тщательная подготовка и обязательный предпросмотр видео, так как в нем может содержаться информация, неадекватная возрасту учащихся или такая, которая может вызвать негативные эмоции.

8. Важно знать предпочтения учащихся и не показывать им то, против чего они могут восставать.

9. Подбирать видео, адекватное возрасту, социальному статусу и вкусам учащихся.

Результаты данных исследований следуют из статистических данных, которые можно представить в виде следующих фактов о видео.

1. Доступность видео: 6 миллиардов часов просмотров в месяц [1, с. 233].
2. Мобильность: за последние три года просмотр видео с мобильных устройств вырос в 50 раз.
3. Концентрация внимания человека во время просмотра меняется: максимальна она на продолжительности видео до 30 секунд, далее падает на 2% в секунду.
4. Субтитры не способствуют формированию навыка аудирования, они, наоборот, отвлекают во время просмотра, но частый просмотр видео с субтитрами способствует развитию навыков устной речи, её скорости и беглости (исследование 1999 г.).
5. Во время чтения текстовой информации человек принимает решение, нужен ему этот текст или нет через 48 секунд, а во время просмотра видео – через 5 минут, то есть вовлеченность в видеосюжет у человека гораздо выше.
6. Асинхронность видео позволяет учащимся контролировать то, что они смотрят. Видео можно перемотать, пересмотреть, замедлить.
7. Видео обладает способностью заставлять человека высказывать своё мнение. Просмотр видео на уроке может стать началом дискуссии или решения каких-то учебных задач. Это подтверждается тем, что в интернете, например, 50% видео комментируются пользователями [7].

Для чего же можно использовать видео на уроке? Приведём самые распространенные поводы:

1. Вовлечение в обсуждение тем, которые в обществе обычно оцениваются отрицательно: бедность, расизм, неравенство, заболевания и другие социальные проблемы (socialissues).
2. Видео выступает как материал для практики письменной речи. Часто учащиеся не могут использовать письменную речь не потому, что у них нет навыка, а потому, что не хватает мыслей, им не на что опереться, потому что они никогда об этом не думали. При этом правильный видеоматериал дает стимул и пищу для размышлений.
3. Видео может быть наградой, особенно для подростков, если они хорошо поработали, можно предложить им разобрать видео по теме.
4. Если нужно привлечь внимание учащихся, используется видео как дидактическая пауза, например, после активной деятельности.
5. Видеоинструкции выполнения заданий, записанные учителем для самостоятельной работы учащихся, позволяют сэкономить время на уроке, развивать навык аудирования и самостоятельность. Этот способ также хорош, если есть учащиеся, которые пропустили занятие, и им нужно самостоятельно подготовиться. Такие инструкции можно использовать неоднократно.
6. Видео – это творчество. Учащиеся могут записывать свои ролики, особенно это нравится подросткам.
7. Есть очень много вдохновляющих и мотивирующих видеороликов, которые воздействуют на зрителей гораздо сильнее, чем тексты.
8. Конечно, видео можно использовать как материал для практики устной речи. Это может быть просто пересказ, придумывание альтернативной концовки,

описание действий видео с заглушенным звуком.

9. При просмотре видео хорошо практикуются навыки предугадывания, когда учащиеся догадываются о значении незнакомых слов в контексте.

10. Навык аудирования – пожалуй, самый главный навык, который формируется при просмотре видео.

11. Для тренировки произношения и быстрой речи хорошо использовать такую практику, как дубляж, по-английски *shadowing*, когда учащийся старается максимально точно передать реплику из видео. При этом отрабатывается интонация, работа артикуляционного аппарата и тренируется память.

12. С помощью видео можно давать учащимся обратную связь, а также просить их присылать своё мнение.

13. Мультикультурная коммуникация, которая часто показана на видео, очень помогает лучше понять культуру изучаемого языка.

14. С помощью видеофайлов учащиеся расширяют свои знания о мире.

15. Видео можно использовать для диктантов, главное, правильно подобрать скорость речи

16. Зачастую видео можно использовать при самостоятельном изучении какой-то учебной цели, когда учитель даёт задание, а потом контролирует выполнение.

17. С помощью видео можно рассуждать на философские темы и открывать глубинные смыслы явлений.

18. Видео используют для организации дебатов.

19. Неоспоримо то, что просмотр видео на иностранном языке способствует развитию словарного запаса [2, с. 71–72].

Работа с видео может предполагать выполнение самых разных заданий. Приведём примеры некоторых из них:

1. Нужно посмотреть учебный ролик и задать по нему пять вопросов. Затем поменяться вопросами с соседом и ответить на его вопросы, а он отвечает на ваши.

2. «Что случится дальше?» Все вместе смотрят видео до определённого момента, потом учитель выключает его и задаёт вопрос: *What will happen further?* В течение определённого времени учащиеся придумывают концовку и делятся предположениями.

3. Вижу – не вижу. Один учащийся стоит лицом к экрану и смотрит видео без звука. Он начинает пересказывать остальным на иностранном языке, что он видит, а они должны понять. Потом все смотрят видео со звуком и решают, хорошо им пересказали его содержание или нет.

4. Самое простое и банальное задание по видео – это пересказ.

5. Сравнение и противопоставление. Учащиеся смотрят два видео и записывают по пунктам, чем они похожи и чем отличаются.

6. Порядок событий. Учитель записывает *summary* по сюжету видеоролика, потом разрезает его на полоски, а учащиеся должны расположить события по порядку.

7. Ремикс. Учащиеся смотрят видео без звука и придумывают диалог, который в нем происходит, озвучивают его.

8. Альтернативная концовка. При просмотре роликов на какие-то философские темы можно дать учащимся придумать другую концовку к ним. Это можно делать индивидуально или в группах, давать как задание на дом. Развивает творческое и критическое мышление.

9. Собственные субтитры. Нужно составить диалог к видео не устно, а письменно, то есть придумать свои субтитры. Хорошо давать такое задание ученикам, которые стесняются говорить.

10. Актерское мастерство. Нужно разыграть сцену из видео.

11. Как это сделано. Нужно подобрать видео из разряда Howto... Это может быть рецепт, изготовление поделки или другое описание последовательных действий. Видео подбирается под учебную тему (путешествия, еда, здоровый образ жизни). Для начала учитель спрашивает, как учащиеся выполняют эти действия. Потом все смотрят видео и обсуждают его – соглашаются, что они выполняют те же действия или нет. Также можно записать порядок действий в тетрадь. Задание тренирует много навыков.

12. Эстафета со словами. Ученики должны выучить список слов по теме. Эти слова встречаются в видео. Класс делится на две команды, начинается просмотр. Как только услышали нужное слово, учащиеся по очереди записывают его, вычеркивают или помечают. Выигрывает команда, которая лучше знает слова по теме.

13. Прогулка со словами. Просматривается видео по определённой теме, нужно назвать как можно больше слов, которые могут описать видео. Потом список пополняется, и задание выполняется ещё раз. Таким образом пополняется словарный запас.

14. Дубляж или shadowing – повторение реплик из видео синхронно с ним. Достаточно сложное задание, но оно хорошо тренирует произношение, интонацию [8].

Такие задания помогут разнообразить занятия и мотивировать учащихся.

Что же можно смотреть на уроках и как выбирать видео? На просмотр фильмов на иностранном языке обычно нет времени. Подходящий формат на уроке – это реклама, короткометражные мультфильмы и фильмы, музыкальные клипы, ролики с YouTube, например, TED.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование видео при изучении иностранного языка помогает сделать урок более интересным, что способствует повышению мотивации учащихся, оно позволяет ускорить темп урока и качество подаваемой информации, погружая участников учебного процесса в безопасную среду, максимально приближенную к иноязычной.

Литература

1. Барменкова О.И. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи // Иностранные языки в школе. – 1999. – №3. – С. 20–25.
2. Барменкова О.И. Использование видеоматериалов для формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка // Эксперимент и инновации в школе. – 2011. – №5. – С. 75–79.
3. Вайсбурд М.Л., Пустосмехова Л.Н. Телепередача как опора для организации речевой игры на уроке иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2002. – №6. – С. 20–34.
4. Верисокин Ю.И. Видеофильм как средство повышения мотивации школьников при обучении иностранному языку в школе // Иностранные языки в школе. – 2003. – №5. – С. 31–34.
5. Ильченко Е. Использование видеозаписи на уроках английского языка // Первое сентября. Английский язык. – 2003. – № 9. – С.7.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс. – М.: Просвещение. – 2008. – С. 92–109.
7. URL: <https://obrazovanie-gid.ru/dokumentaciya/barmenkova-o-i-videozanyatiya-v-sisteme-obucheniya-inostrannoj-rechi-inostrannye-yazyki-v-shkole.html?ysclid=lnyv70senz823261277> (дата обращения: 09.09.2023).
8. Мила Хабирова. Интенсив «Как обучать английскому, используя видео». – URL: <https://englishteacup.org/wpm/zapis-intensiva-kak-obuchat-anglijskomu-ispolzuya-video/zapis-intensiva-kak-obuchat-anglijskomu-ispolzuya-video> (дата обращения: 10.02.2023).

HOW TO TEACH ENGLISH USING VIDEO (IDEAS THAT WILL ALLOW YOU TO DIVERSIFY LESSONS)

O.V. Shutliva

This article discusses teaching a foreign language using video, provides examples of exercises using video. This topic is relevant at the moment in connection with modern trends and changes in the world, the development of information technology, the peculiarities of perception of reality by modern students.

Keywords: English; video lessons; video recordings; foreign languages; teaching methods; speech activity; secondary school; oral speech.

Раздел 2

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ, ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

ФИННО-УГОРСКИЕ СЛЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.Т. Азоян

Российский биотехнологический университет, ассистент
Россия, г. Москва; e-mail: azoyandavidmgupp@mail.ru

В статье рассматриваются финно-угорские следы на территории Российской Федерации. Со времен образования Руси княжества, расположенные на северо-востоке, населяли финно-угорские племена, которые повлияли в дальнейшем на культуру русского народа. С помощью исторических документов проанализируем их наследие.

Ключевые слова: финно-угорские племена; Россия; Русь; Рыбаков; Успенский.

В конце VIII – начале IX вв. Русь расширяла свои границы на северо-востоке, где проживали финно-угорские племена. Они населяли Владимиро-Суздальское, Новгородское, Рязанское и другие княжества. Славянские племена жили на территории нынешней Украины (Черниговское, Киевское, Переяславль-Русское княжества). Многие историки, например Б.А. Рыбаков, И.Н. Данилевский, А.Н. Насонов, М.Д. Присёлков, подтвердили в своих исследованиях, что на территории России проживали меря, мордва и т.д. Из «Повести временных лет», написанной Нестором в XI–XII вв., нам известно подробное описание жителей различных княжеств (рис. 1) [4].

Рис. 1. «Повесть временных лет» [4]

Особенностью национальной одежды русского народа, в отличие от других славян, является отсутствие вышиванки. Из-за влияния финно-угорских племен одеяние получило название – косоворотка. Существует несколько видов такой одежды в зависимости от региона (рис. 2).

Рис. 2. Национальная одежда – косоворотка [2]

Русский язык, входящий в восточную группу славянских языков, Б. Успенский называл «испорченным церковнославянским». В лексику русского языка кроме славянизмов входили тюркизмы и финно-угорские слова. Например, тундра, камбала, нерпа, пельмень, пурга. Многие географические названия с финно-угорской этимологией сохранились в наши дни: Калуга, Протва, Москва, Муром, Вязьма, Угра и т.д. [7].

Культура финно-угорских народов тесно переплетается с русскими. Особенно это проявляется в фольклоре и художественных выражениях:

1. «Калевала» – эпическое поэтическое произведение карелов, которое стало одним из символов национальной литературы. Оно вдохновило многих русских писателей и композиторов (рис. 3).

Рис. 3. «Калевала» [3]

2. Народная музыка – финно-угорские народы отличаются богатым музыкальным наследием, включая использование национальных инструментов, таких

как кантеле (финская цитра) или гусли (русский народный струнный инструмент). Элементы финно-угорской музыки иногда могут быть услышаны в современной российской популярной музыке (рис. 4).

Рис. 4. Гусли

3. Раскладные деревянные лесенки – у чувашей и других финно-угорских народов есть традиция создания раскладных деревянных лестниц, которые почитались как символ счастья и благополучия. Это мастерство может быть воспроизведено и использовано в российской резьбе по дереву [1].

После распада СССР на территории РФ образовались национальные республики Марий Эл, Удмуртия, Карелия, Мордовия, обладающие особым статусом. Это позволяет местным народам свободно изучать свой родной язык, иметь собственную документацию, сохранять культуру предков [6].

Литература

1. Бусыгин Е.П., Яковлев В.И. Гусли у поволжских народов // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. – 2017. – С. 6–18.
2. Крылов К.А. Похвала косоворотке // Вопросы национализма. – 2018. – С. 197–210.
3. Ниссинен М.К. Герои национального эпоса Финляндии «Калевала» // CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. – 2018. – С. 1–18.
4. Повесть временных лет // Интернет-библиотека Алексея Комарова: сайт. – URL: <https://ilibrary.ru/text/4339/index.html> (дата обращения: 01.11.2023).
5. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. – М.: Наука, 1982. – 590 с.
6. Список субъектов Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики: сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b08_16/isswww.exe/stg/html1/region.htm (дата обращения: 01.11.2023).
7. Успенский Г.А. Краткий очерк истории русского литературного языка. – М.: Гнозис, 1994. – 240 с.

FINNO-UGRIAN TRACES ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

D. T. Azoyan

The article analyzes Finno-Ugric traces on the territory of the Russian Federation. At the time of the formation of the Russian principality, located in the northeast, they were inhabited by Finno-Ugric tribes, which determined the trends in the culture of the Russian people. with the help of historical documents we will analyze their heritage in Russia.

Keywords: Finno-Ugric tribes; Russia; Rus'; Rybakov; Uspensky.

СТРУКТУРНЫЕ МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Т.Е. Алексеева

Академия ФСИН России

к.п.н., доцент; e-mail: tat-alexeeva@yandex.ru; Россия, г. Рязань

В статье рассматриваются английские пословицы, основанные на структурной метафоре, суть которой состоит в том, что один концепт метафорически структурируется в терминах другого. Автор анализирует структурные метафоры с точки зрения семантики и приводит примеры пословиц, содержащих антропоморфные, природоморфные и социоморфные метафоры.

Ключевые слова: английские пословицы; метафоричность; структурные метафоры; семантическая классификация.

Пословицы как жанр народного творчества отличаются своей образностью, что отмечается практически во всех определениях пословицы: «Пословица – это краткое *образное* законченное изречение, обычно ритмичное по форме, с назидательным смыслом» [5]; «Пословица – законченное высказывание *образного* характера и с назидательным смыслом» [3]; «Пословица – это меткое *образное* изречение, обычно ритмичное по форме, обобщающее, типизирующее различные явления жизни и имеющее назидательный смысл» [1].

Подобная образность достигается с помощью различных стилистических приемов, наиболее эффективным и часто встречающимся из которых является метафора.

Изучив дефиниции метафоры, сформулированные учеными-лингвистами на протяжении многолетних исследований в этой области, мы выбрали определение, которое, как нам кажется, наиболее соответствует тому виду метафор, которому посвящена данная статья.

Метафора – вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому [4].

В рамках нашего исследования было отобрано методом сплошной выборки из словарей английских пословиц [7; 8; 9; 10; 11] свыше 900 паремий, содержащих метафоры разных видов. Далее мы выделили 192 пословицы, в основе которых лежит так называемая структурная метафора, описанная Лакоффом и Джонсоном [2]. Согласно их определению, структурная метафора – это вид метафоры, когда один концепт метафорически структурирован в терминах другого, например, *Time is money* / Время – деньги. Другими словами, концепт «время» уподобляется концепту «деньги», тем самым происходит осмысление времени в терминах денег.

Мы также рассмотрели отобранные пословицы с точки зрения семантической классификации метафор, предложенной А.П. Чудиновым, который выделяет четыре вида метафор: антропоморфную, природоморфную, социоморфную и артефактную [6]. Проведя семантический анализ структурных метафор в пословицах, мы пришли к выводу, что довольно часто они строятся на антропоморфных метафорах, в которых человек моделирует реальность по своему подобию. Основные концепты, являющиеся источником метафоризации,

это «семья», «болезнь», «секс».

Наибольшее число пословиц (20 изречений) содержит метафоры родства, причем в десяти из них абстрактные понятия уподобляются матери: *Experience is the mother of wisdom; Frugality is the mother of virtue; Poverty is the mother of crime*. Среди других родственников – отец (*The wish is father to the thought*), сын (*Every man is the son of his own works*), сестра (*Zeal without knowledge is the sister of folly*), родители (*Caution is the parent of safety*).

Брак нередко сравнивается с самыми разными объектами, например, с каменной стеной (*Marriage is a stone wall*), ссудьбой (*Marriage is destiny*), лотереей (*Marriage is a lottery*), а для кого-то брак – это конец любви и свободы (*Marriage is the tomb of love; Wedlock is a padlock*).

В пословицах чаще говорится не о болезнях, а о лекарстве и излечении, причем в качестве лекарства предлагается умеренность (*Measure is medicine*), промедление (*Delay is an antidote of anger*), терпение (*Patience is the remedy forever grief; Patience is a plaster for all sores*), а наряду с терпением – природа и время (*Nature, time, and patience are the three great physicians*).

Во времена, когда создавалась большая часть пословиц, человек был очень близок к природе, что привело к созданию пословичных изречений на основе метафор природы – зооморфных и фитоморфных. В приводимых ниже примерах структурных метафор человек сравнивается с дикими или необузданными животными: *A man without reason is a beast in season; A man is a lion in his own cause; Zeal without knowledge is a runaway horse*. Фитоморфные метафоры структурного вида чаще всего берут за основу концепт «корень», символизирующий начало или источник: *Sin is the root of sorrow, Covetousness (money, riches, idleness) is the root of all evil*. Концепт «плоды» символизирует результат деятельности человека: *Deeds are fruits, words are but leaves; Action is the proper fruit of knowledge*.

Человек как социальное существо неразрывно связан с обществом. Сущность человека заключается в его способности к общению и сотрудничеству с другими людьми. Возможно поэтому самую большую часть метафор в проанализированных нами пословицах можно отнести к социоморфному виду. Темы и концепты, являющиеся источником метафоризации, раскрывают самые разные аспекты жизни человека в обществе, начиная с экономического и заканчивая религиозным, духовным началом. Так, бедность определяется как мать преступлений (*Poverty is the mother of crime*), мать всех умений (*Poverty is the mother of all arts*), мать здоровья (*Poverty is the mother of health*). Деньги же – это движущая сила войны (*Money is the sinews of war*), козырной туз (*Money is the ace of trumps*), хороший слуга, но плохой хозяин (*Money is a good servant but a bad master*).

Многие пословицы посвящены социально значимым характеристикам человека:

честность: *Honesty is the best policy; Honesty is a fine jewel but much out of fashion*;

мудрость: *Wisdom is neither inheritance nor legacy; Wisdom is the least burdensome travelling pack*;

совесть: *A good conscience is a soft pillow; A good conscience is a continual*

feast;

честь: *Honour without profit is a ring on the finger; Honour and ease are seldom bedfellows; Great honours are great burdens;*

бережливость: *Thrift is a great revenue; Thrift is the philosopher's stone.*

Нередко пословицы носят религиозный характер: *Religion is the rule of life; A good example is the best sermon.* Они могут отсылать к богу: *A lie is the curse of God; Revenge is a morsel for God,* но чаще упоминается дьявол: *An idle brain is the devil's workshop; Who preaches war is devil's chaplain; An idle person is the devil's cushion.*

Пожалуй, чаще других характеристик в пословицах встречается добродетель (*virtue*), которая, по сути, обобщает все богоугодные достоинства человека. Это слово может быть как первым элементом метафоры – то есть тем, чем удаётся определение: *Virtue is its own reward; Virtue is the only true nobility; Virtue and trade are the best portion for children,* так и вторым элементом, служащим сравнением: *Patience is a virtue; Honour is the reward of virtue; Praise is the reflection of virtue; Courage and resolution are the spirit and soul of virtue.*

Наряду с положительными качествами человека структурные метафоры описывают и отрицательные черты характера, в частности, ряд пословиц посвящен так называемым «смертным грехам», к которым относятся зависть, жадность, гордыня, гнев и лень:

зависть: *Envy is the kind of praise; Envy is the sincerest form of flattery; Envy is the companion of honour; Envy is the companion of felicity;*

жадность: *Covetousness is the father of unsatisfied desires; Covetousness is the root of all evil;*

гордыня: *Pride is the sworn enemy to content; Pride is a flower that grows in the devil's garden; Pride is a luxury a poor man cannot afford;*

гнев: *Anger is a short madness; Anger restrained is wisdom gained; Anger without power is folly;*

лень: *Idleness is the shipwreck of chastity; Idleness is the key of beggary.*

К другим концептам, отражающим социальную сущность человека, относятся такие понятийные сферы, как «война» и «преступность»:

милитарные метафоры: *Skill and confidence are an unconquered army; War is death's feast; War is the sport of the kings; Who preaches war is devil's chaplain; A bold heart is half the battle;*

криминальные метафоры: *Poverty is the mother of crime; Procrastination is the thief of time; Friends are thieves of time; Reward and punishment are the walls of a city; Fair exchange is no robbery.*

Концепты «дружба» и «вражда» составили основу для структурных метафор в следующих паремиях:

дружба: *A friend is another self; A true friend is the best possession; Life without a friend is death without a witness; Idleness and lust are bosom friends; The best mirror is an old friend;*

вражда: *Pride is the sworn enemy of content; Every man is his own worst enemy; Bashfulness is the enemy of poverty; A reconciled friend is a double enemy.*

Подводя итог нашему исследованию, вернемся к определению поговорки, в которой подчеркивается образность как одна из значимых характеристик этого фольклорного жанра. Именно образность, достигаемая в том числе за счет метафор, позволяет многим поговоркам оставаться в языке и культуре народа. Использование в поговорках структурных метафор помогает добиться афористичной краткости, меткости, высокой степени обобщения, которые также являются неотъемлемыми характеристиками поговорочных изречений.

Литература

1. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 т. Т. 2. – М.: АСТ, 2005. – 1160 с.
2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ.; под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
3. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 3-е изд., перераб. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с.
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: Мир и образование: ОНИКС, 2012. – 1375 с.
5. Толковый словарь русского языка. В 4 т. Т. 3 / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1939. – 1424 с.
6. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000): монография. – Екатеринбург, 2001. – 238 с.
7. Fergusson Rosalind. The Penguin dictionary of proverbs. – Market House Books Ltd, 1983. – 331 p.
8. Kerschen L. American Proverbs About Women: A Reference Guide. – Westport: Greenwood Press, 1998. – 200 p.
9. Manser M.H. The Facts on File Dictionary of Proverbs. https://archive.org/details/DictionaryOfProverbs_201303/mode/2up (дата обращения: 21.10.2023).
10. Oxford Dictionary of Proverbs. URL: <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198734901.001.000/acref-9780198734901> (дата обращения: 19.08.2023).
11. Simpson J.A. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 364 p.

STRUCTURAL METHAPHORS IN ENGLISH PROVERBS

T.E. Alexeeva

The article deals with the English proverbs based on the structural metaphors in which one concept is presented in terms of some other concept. The author analyzes the structural metaphors from the semantic point of view and gives the examples of proverbs with metaphors based on nature, human being, social relationships.

Keywords: English proverbs; metaphorical nature; structural metaphor; semantic classification.

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ В УЧЕБНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

К.В. Андренко

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
студент; e-mail: ksenia.andrenko2002@gmail.com; Беларусь, г. Брест
Научный руководитель: М.П. Концевой, ст. преподаватель

В статье обосновывается необходимость использования больших языковых моделей в учебной лексикографии с учетом особенностей современной лексикографической ситуации. Предлагаются направления их практического применения в контексте языковой подготовки учащихся и в учебной лексикографии. Выявляются и анализируются проблемы и лингводидактические ограничения использования больших языковых моделей. Рекомендуются обзор позиций по отношению к лексикографическому потенциалу больших языковых моделей.

Ключевые слова: учебная лексикография; словарь; специальная лексика; терминология; автоматизация; большая языковая модель; лингводидактика.

Важнейшим вызовом для современной лексикографии является огромный объем новой лексики, возникший в результате информационного взрыва – стремительного роста глобальных данных. Эффективное использование новой лексики предполагает её своевременную фиксацию и лексикографическое описание в словарях. Примером роста словарной информации является пополнение Merriam-Webster Dictionary 690 новыми вокабулами только за сентябрь 2023 года [10]. Новая лексика характеризуется не только огромными и быстро растущими объёмами, но качественно новым уровнем изменчивости и разнообразия. Реальным адекватным ответом на данный вызов является автоматизация лексикографической работы, которая успешно реализуется на протяжении длительного времени, от создания в 1985 году Машинного фонда русского языка до современных облачных систем и сервисов управления терминологией.

Преимущественный вклад в рост новой лексики осуществляется за счёт терминологии и поэтому затрагивает прежде всего проблемное поле терминоведения. Однако, рассматривая словарную работу в образовательном контексте, представляется неоправданным проведение чёткого разграничения между терминологией и специальной лексикой. Такое разграничение основано, прежде всего, на концепции К. Хеллера [7], в которой постулируется чёткое ограничение семантики термина без возможности её изменения. В настоящее время это не так. Скорость необходимого для разных областей деятельности терминообразования такова, что на практике часто используются терминоиды (неустоявшиеся лексические единицы, используемые в качестве терминов), а сами термины отличаются высоко динамичной семантикой. Таким образом, теоретически более предпочтительной является концепция В. Шмидта [8], в которой терминология (наряду с профессионализмами и жаргонизмами) рассматривается как составная часть профессиональной лексики. Такой подход является более эффективным и практичным, особенно в контексте изучения языка для специальных целей (Language for Specific Purposes, LSP). Он позволяет не вводить новый конструкт «учебное терминоведение» и при-

менять к современным технологиям управления терминологию достижения учебной лексикографии – «лингвометодической дисциплины, содержанием которой являются теоретические и практические аспекты описания лексики в учебных целях» [2, с. 37].

К сожалению, программно-технические и лингвистические системы управления терминологией, адекватно отвечающие современным требованиям, предъявляемым к лексикографической и терминологической работе, очень сложны не только в создании и сопровождении, но и в практическом применении. Они требуют от пользователя основательной специальной подготовки и достаточно высокой квалификации, что существенно затрудняет их применение в образовательном процессе и проблематизирует эффективность такого применения в решении абсолютного большинства учебных задач.

Современная учебная лексикография может и должна использовать технологии генеративных искусственных нейронных сетей, воплощенных в больших языковых моделях (Large Language Model, LLM). LLM – большая языковая модель – это модель на базе ИИ, которая способна генерировать тексты на естественном языке из больших объемов данных. Соответственно, она обладает богатым словарным запасом и широким знанием в различных областях. Доступ участников образовательного процесса к большим языковым моделям реализуется на основе LLM-сервисов, предоставляющих удобный пользовательский интерфейс в виде чат-бота [1]. Лексикографическая работа с помощью LLM-сервисов (YandexGPT2, GigaChat, ChatGPT, Bard и др.) может быть полезным инструментом для анализа специальной лексики. Организована такая работа может быть абсолютно по-разному. Мы предлагаем использовать следующие подходы: составление списка лексем, их анализ и перевод, а также проверка правильности использования лексических единиц.

LLM проще всего использовать для составления списка терминов и их определений. Можно задать LLM вопросы об определении терминов или попросить его предложить разъяснения для конкретных единиц. Также можно уточнить запрос, непосредственно указав ссылку на сайт, на который LLM-сервис будет ориентироваться при составлении списка. К тому же LLM способен автоматически генерировать словарные статьи, включая примеры и определения, в различных форматах, таких как XML и JSON.

LLM может быть задействован для проведения анализа специальной лексики. Модель способна предоставить информацию о происхождении лексической единицы, его синонимах, связанных понятиях и т.д. Таким образом, происходит усвоение не просто одной лексической единицы, а целого ассоциативного поля, что повышает продуктивность освоения. Помимо этого, LLM-сервис можно использовать при сравнении семантического объема специальной лексики в иноязычной и русскоязычной литературах.

Если требуется перевод специальной лексики на другие языки, LLM может помочь в переводе и предоставлении соответствующих терминов на нужном языке. Можно попросить у сервиса примеры употребления – он найдет большое количество контекстов.

Таким образом, LLM-сервисы могут быть полезны в работе с любой значимой для учебного процесса группой лексических единиц. К преимуществам данных сервисов можно отнести: усвоение целого ассоциативного поля, сравнение терминов в иноязычной и русскоязычной литературах и возможность ознакомления с большим количеством контекстов.

В то же время существует необходимость проверки ответов LLM-сервисов. Здесь особое внимание нужно уделить механизму работы больших языковых моделей: они обучаются на большой выборке текстов, которые находятся в открытом доступе сети Интернет. К тому же следует учитывать, что LLM-сервис может «галлюцинировать» [6], он «выдумывает» свои собственные правила использования языка, из-за чего его ответы необходимо проверять [3]. LLM можно задать вопросы о правильном использовании терминов в конкретных контекстах. Однако стоит учитывать, что LLM-сервис может испытывать трудности с различением специальностей или пониманием контекста конкретной проблемы, что может привести к неточным или нерелевантным ответам [9]. LLM не заменяет консультацию квалифицированных преподавателей и лексикографов. Современная терминология сложна и требует специализированных знаний и опыта для правильного понимания и ответственного использования.

Интерес к использованию больших языковых моделей в лексикографии, в том числе учебной, очень велик. Несмотря на то что использование больших языковых моделей в лексикографии продолжается менее года, на эту тему уже проведено более десяти специализированных исследований, которые в совокупности охватывают весь спектр лексикографической деятельности и все основные макро- и микроструктурные компоненты: заглавные слова, произношение, части речи, значения слов, определения, переводы, примеры, ярлыки, синонимы и антонимы, этимологии, иллюстрации. Исследования показали, что сгенерированные LLM лексикографические материалы в целом имеют высокий уровень качества, хотя в разных конкретных примерах варьируются от плохих до хороших, если использовать дополнительные подсказки (prompts). Основные результаты исследований лексикографических возможностей LLM обобщены в статье Жиль-Мориса де Шрайвера [4]. Эти результаты могут и должны стать основой для дальнейшего исследования лингводидактического потенциала больших языковых моделей в учебной лексикографии, в том числе на основе нового разрабатываемого технологического инструментария, такого как ChatWords [5].

Литература

1. Андренко К.В. Большие языковые модели в преподавании грамматики английского языка // Диалог культур – диалог о мире и во имя мира: материалы XIV Междунар. студ. науч.-практ. конф. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПУ, 2023. – С. 21–25.
2. Морковкин В.В. Учебная лексикография как особая лингвометодическая дисциплина // Актуальные проблемы учебной лексикографии: сб. ст. / сост. В.А. Редькин. – М.: Русский язык, 1977. – С. 28–37.
3. Andrenko K. V. LLM as a personification of the linguistic subject // Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов. – Витебск: Изд-во ВГУ имени П.М. Машерова, 2023. – Т. 1. – С. 245–246.
4. de Schryver GM. Generative AI and Lexicography: The Current State of the Art Using

ChatGPT // International Journal of Lexicography. – 2023. – URL: <https://academic.oup.com/ijl/advance-article/doi/10.1093/ijl/ecad021/7288213> (дата обращения: 13.10.2023).

5. Martínez G. How many words does ChatGPT know? The answer is ChatWords / G. Martínez, J. Conde, P. Reviriego, etc. // arXiv_AI: site. – 2023. – 2 Oct. – URL: <https://arxiv.org/pdf/2309.16777.pdf> (дата обращения: 10.10.2023).

6. Guerreiro N.M. Hallucinations in Large Multilingual Translation Models// arXiv:2303.16104v1 [cs.CL]: site. – 2023. – 28 Mar. – URL: <https://arxiv.org/pdf/2303.16104.pdf> (дата обращения: 13.10.2023).

7. Heller J.L., Swanson D.C. Elements of technical terminology: a grammar and thesaurus of Greek and Latin elements as used in technical English. – Champaign, 1962. – 240 p.

8. Schmidt W. Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen. – Sprachpflege, 1969. – 180 p.

9. Liu J., Liu S. The application of ChatGPT in medical education // edarxiv: site. – 2023. – URL: <https://edarxiv.org/wzc2h/download?format=pdf> (дата обращения: 14.10.2023).

10. We Added 690 New Words to the Dictionary for September 2023 // Merriam-Webster Dictionary: site. – 2023. – URL: <https://www.merriam-webster.com/wordplay/new-words-in-the-dictionary> (дата обращения: 15.10.2023).

LARGE LANGUAGE MODELS IN EDUCATIONAL LEXICOGRAPHY

K. V. Andrenko

The article substantiates the necessity of using large language models in educational lexicography on the basis of the peculiarities of the modern lexicographical situation. The directions of their practical application in the students' language training context and in educational lexicography are suggested. Problems and linguodidactic limitations of using large language models are identified and analysed. We recommend an overview of positions in relation to the lexicographic potential of large language models.

Keywords: educational lexicography; dictionary; special vocabulary; terminology; automation, large language model; linguodidactics.

КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛЬНОЙ СИНОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Е. В. Базылюк

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
студент; e-mail: buzzluck2001@gmail.com; Беларусь, г. Брест
Научный руководитель: Н.А. Тарасевич, к.ф.н., доцент

В данной статье исследуется коннотативный аспект глагольной синонимической лексики в современном английском языке. Глаголы играют важную роль в выражении действия и состояния, и различные синонимы, используемые для описания одного и того же действия, могут нести различные оттенки значения и эмоциональную окраску. Целью данной статьи является рассмотрение коннотативных аспектов глагольной синонимии и их влияния на коммуникативный контекст.

Ключевые слова: глагольная синонимическая лексика; коннотация; коннотативный аспект; социокультурный компонент.

Всегда актуальна проблема определения синонимических отношений между языковыми знаками из-за неоднозначности трактовки лексического значения. По этой причине обратимся к основному подходу определения значения

слова. В соответствии с референциальным подходом для того, чтобы определить, что такое значение слова, необходимо установить взаимосвязь между словами и понятиями, которые они обозначают. Согласно референциальному подходу различают три компонента, связанные со значением: звуковую форму, понятие, которое обозначает слово и референт. Коннотативный аспект значения с этой точки зрения входит в значение слова и служит основой дифференциации синонимов. Таким образом, лексическое значение слова определяется как обозначение понятия, эмоции или объекта посредством системы определённого языка в соответствии с грамматическими и лексическими особенностями системы.

Синонимия относится к одному из самых распространённых явлений в системе любого языка. В данной статье мы определяем синонимы как слова с полностью совпадающим денотативным компонентом значения и различающиеся коннотативным компонентом. Согласно концепции И.В. Арнольд, наиболее продуктивный подход к пониманию коннотации состоит в том, чтобы рассматривать её как часть системного значения знака. Коннотация, так же как и другие компоненты значения знака, может быть окказиональной, как и денотация, но её сущность не сводится к конкретной ситуации. Одним из основных способов обнаружения компонентов значения знака, как подчеркивает И.А. Стернин, являются оппозиции. В исследовании коннотации важными являются эмоциональный, экспрессивный, оценочный и стилистический компоненты. Оценка может быть как частью коннотации, так и входить в денотацию. Экспрессивность существует не только в речи, но и в системе значений.

Отталкиваясь от того, что коннотация – это социокультурный компонент лексического значения, проанализируем на примерах признаки социокультурного характера, которые прослеживаются в глагольной синонимической лексике современного английского языка.

1. Географические различия *to grill* (британский вариант) и *to broil* (американский вариант) – готовить пищу на очень высокой температуре на плите. Например: «*I'll grill/broil the bacon rather than fry it*». С уверенностью можно сказать, что эти синонимы не являются коннотативно различными, так как не несут смысловозначительную функцию, а только показывают территориальную принадлежность говорящего.

2. Социальные различия: *to reside* и *to live* в значении жить, иметь свой дом или пребывать в каком-либо месте, относятся к разным речевым регистрам, соответственно, для говорящего крайне важно выбрать подходящее слово, чтобы показать свою принадлежность к определённому социальному классу. Например: «*The family now resides in southern France*». Такая формулировка говорит о более высоком положении в обществе.

3. Профессиональная принадлежность: синонимы *to litigate* и *to sue* обозначают одно и то же понятие – «оспаривать в суде», при этом первое мы услышим от юриста, а второе – от рядового гражданина. Например: «*The case is still being litigated*» – «Дело находится в стадии судебного разбирательства». Таким образом, в случаях использования профессиональных терминов, говорящий указывает на свою квалификацию.

4. Вероисповедание: *to pray* и *to meditate* имеют общее значение – обращаться к божеству наедине или в ходе религиозной церемонии с выражением любви, преклонения, благодарности или с просьбой о чём-либо, однако первый глагол употребляют христиане, а второй буддисты. Синонимы *to confess* и *to repent* обозначают «покаяться» и также говорят о приверженности говорящего к какой-либо религии: христианство или иудаизм соответственно.

5. Возраст: иногда, по выбору синонима можно распознать старомодного человека, что может говорить о его возрасте. Например, *to guttle* (старомодный) и *to gobble* (современный) в значении уплетать, проглатывать: «*Are you, who are setting up to be a man of the world and a philosopher, to tell met hat the aim of life is to guttle three courses and dine off silver?*» – «Неужели ты, строящий из себя светского человека и философа, хочешь сказать мне, что цель жизни – проглотить три блюда поданных со столовым серебром?» (Уильям Мейкпис Теккерей, XIX век). «*I could never accept life as it was, I could never gobble down all its poisons*» – «Я никогда не мог принять жизнь такой, какая она есть, я никогда не мог проглотить все яды» (Чарльз Буковски, вторая половина XX века).

6. Официальный стиль и разговорный: этот аспект всегда указывается в словаре. *To utilise* (официальный стиль) и *to use* (разговорный) – использовать что-либо эффективным образом. *To ascertain* (официальный стиль) и *to find out* (разговорный) – обнаружить. *To commence* (официальный стиль) и *to start* (разговорный) – приступить, начать.

Таким образом, при помощи дефиниционного и компонентного анализа получилось составить список признаков, разграничивающих синонимы – географические различия, социальные различия, профессиональная принадлежность, вероисповедание, возраст, официальный стиль и разговорный. Однако невозможно говорить о завершённости этого списка дифференциации синонимов глаголов.

Данный подход к синонимии представляется нам эффективным в рамках современного исследования по лексической семантике, так как он позволяет изучать процессы мыслительной деятельности и другие явления, в основе которых лежат социокультурные различия.

Мы пришли к следующему выводу: коннотативное значение глагола обусловливает его особую сочетаемость, которая подчиняется общим семантическим отношениям и зависит от парадигматических связей, разнообразно объединяющих лексико-семантические единицы языка.

В целом, данная статья предлагает обзор и анализ коннотативного аспекта глагольной синонимической лексики в современном английском языке. Исследование помогает лучше понять тонкости значений и использования глаголов, что может быть полезно для изучения и преподавания современного английского языка.

Литература

1. Арнольд И.В. Эмоциональный, экспрессивный, оценочный и функционально-стилистический компоненты лексического значения // XXII Герценовские чтения. Иностранные языки: материалы межвузовской конференции / отв. ред. В.А. Ильиш. – Л., 1970. – С. 87–90.

2. Стернин И.А. К проблеме системной связи в структуре языка. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1973.

3. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.1. Лексическая семантика. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Школа «Языки русской культуры»; Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. – С. 245.

CONNOTATIVE ASPECT OF THE VERB SYNONYMIC VOCABULARY OF MODERN ENGLISH

E. V. Bazyliuk

This article explores the connotative aspect of the verb synonymic vocabulary of the modern English language. Verbs play an important role in expressing action and state, and different synonyms used to describe the same action can carry different shades of meaning and emotional coloring. The purpose of this article is to consider the connotative aspects of verbal synonymy and their impact on the communicative context.

Keywords: verb synonymic vocabulary; connotation; connotative aspect; sociocultural component.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

А.Э. Банаева

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: banaevanastya@gmail.com; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

Данная статья охватывает особенности функциональных стилей английского языка, представляя собой анализ функциональных стилей и исследуя их содержание. Также были отмечены их распространённые черты стилей и причина их использования в том или ином контексте.

Ключевые слова: функциональный стиль; английский язык; художественный стиль; публицистический стиль; газетный стиль; деловой стиль; научный стиль.

Актуальность темы определяется тем, что функциональное расслоение языка до сих пор остаётся одной из важнейших проблем, над которыми филологи ведут своё расследование. Несмотря на то, что функциональные стили (далее – ФС) и их жанры не изучены на достаточном уровне, работа продолжается ради анализа языковых особенностей и нюансов, используемых в разных сферах общения и т.д. Кроме того, изучение функциональных стилей позволяет проникнуть в суть культурного контекста. Тема функционального расслоения языка, как и многие другие, на протяжении долгого времени изучается лингвистической стилистикой. Цель данного исследования заключается в изучении научной основы английского языка, анализе всех особенностей функциональных стилей, определении стилистического разнообразия языка, а также поиске примеров, которые помогут обнаружить сходства и различия между функциональными стилями языка.

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Изучение понятий функциональных стилей английского языка; рассмотрение различных особенностей функционального стиля (лексических, грамматических, лингвистических); поиск информации на английском и русском языках.

2. Анализ стилистических особенностей функционального стиля.

3. Распределение функциональных стилей языка по ступеням, разбор их сходств и различий между собой в том или ином контексте.

Важно начать с того, что история возникновения функциональных стилей английского языка непосредственно связана со способами общения между людьми в различных сферах жизни. Стили различаются между собой не только временем и местом их употребления, но еще и частотностью, возможностью или невозможностью их использования. В работах М.М. Глушко показаны определённые статистические материалы, связанные с частотой и правильностью употребления тех или иных стилей в различных сферах деятельности.

Сам по себе функциональный стиль очень обширен в своём использовании, у каждого из них присутствует свой собственный шаблон употребления в каждом из жанров.

Понятие функционального стиля составляют такие элементы, как язык, речь и стиль. Язык представляет собой упорядоченную систему символов, которая имеет несколько основных целей, среди которых:

- обеспечение коммуникации и мыслительной деятельности людей;
- выражение самосознания и индивидуальности;
- сохранение и передача информации [1, с. 579].

Функциональные стили языка обеспечивают гибкость стилистических форм, разнообразие выражения и возможности варьирования мыслей. Ими достигается способность языка передать сложные научные концепции, философские идеи, законы, а также описать многогранные аспекты жизни народа в то или иное время.

Само понятие функционального стиля связано с понятием «языковая вариативность», т.к. на самом деле существует разное количество ФС [2, с. 83].

И.Р. Гальперин выделяет пять стилей:

1. Художественный.
2. Публицистический.
3. Газетный.
4. Деловой.
5. Технический [2, с. 92].

Художественный стиль в английской литературе представляет собой особую речь, исторически сложившуюся и имеющую ряд общих черт. Эти черты также изменяются в течение времени, а также проявляют своё разнообразие в зависимости от форм проявления стиля, эпохи и индивидуального стиля каждого автора [5, с. 84].

На данный момент времени стиль художественной речи является современным и разносторонним, то есть объединяет различные стили художественного языка. Профессор И.Р. Гальперин был одним из первых, кто выделил стиль

художественной речи как отдельный стиль с определённой функциональностью [6, с. 219]. Стиль художественной речи имеет следующие разновидности: стихотворная речь, художественная проза и язык драматургии.

Публицистический стиль применяется в общественных речах и написанных публицистических работах, которые предназначены для широкого круга читателей и обращаются к значимым социальным или политическим событиям, культурным или моральным вопросам общества [2, с. 408].

Общая цель публицистического стиля – оказать влияние на общественное мнение, убедить читателя или слушателя в том, что интерпретация, данная автором или оратором, является единственно правильной, и заставить его принять точку зрения, выраженную в речи, эссе или статье, а не просто логической аргументацией, но и эмоциональной привлекательностью в том числе.

Внутри газетного стиля И.Р. Гальперина различает две разновидности: а) стиль газетных сообщений, заголовков и объявлений, которые и составляют, по мнению И.Р. Гальперина, существо газетного стиля, и б) стиль газетных статей, составляющий разновидность публицистического стиля, куда также входят стиль ораторский и стиль эссе [2, с. 343]. Специфическое построение английских газетных заголовков служит различным целям: они должны заставить читателя заинтересоваться заметкой и обеспечивают компрессию информации.

Основная задача деловой речи заключается в установлении условий, которые способствуют благоприятному взаимодействию двух сторон. Суть деловой речи заключается в достижении взаимопонимания и соглашения между заинтересованными сторонами. [3, с. 143] Это применимо как к деловой переписке между представителями различных компаний, так и к обмену нотами между государствами, а также к установлению прав и обязанностей военнослужащего, изложенных в военном уставе английской армии, а также к процедуре проведения совещаний. Все эти взаимоотношения находят свое отражение в официальных документах, таких как письма, ноты, договоры, пакты, законы, уставы и так далее.

Технический стиль (чаще всего известный как научно-технический/научный стиль) – один из функциональных стилей, характеризующийся передачей новой информации в строгой, логически организованной и объективной форме [4, с. 135]. Этот стиль определяется прежде всего такой организацией языкового материала, которая служит последовательному и системному изложению научных вопросов; точной передаче результатов наблюдения, эксперимента и анализа; раскрытию общих законов, управляющих жизнью природы и общества; доказательству правильности (или ошибочности) той или иной теории, концепция и т.д.

В заключение стоит сказать, что сложно сделать однозначный вывод о стилистике и об её функциональных стилях. Из-за того что в данный момент функциональные стили английского языка до сих пор не до конца изучены, специфические особенности каждого из стилей отличаются друг от друга, в этом нет ни капли сомнения. Совпадение языковых элементов в разных стилях английского языка хоть и имеют место быть, но важно учитывать то, что именно изучаемому стилю свойственна структура и строй речи.

Литература

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов. 6-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 383 с.
2. В.В. Гуревич. English Stylistics. Стилистика английского языка; учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 72 с.
3. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 631 с.
4. Дочкина Т.В. Перевод технических текстов: особенности научного стиля английского языка // Путь к разработке и внедрению оригинальных идей в науке и образовании: материалы IX Науч.-практ. конф. ППС ВПИ. – Волжский, 2010. – С.171–173 (201). – URL: <http://REPO/SSAU.ru> (дата обращения: 11.10.2023).
5. Скребнев Ю.М., Кузнец М.Д. Стилистика английского языка. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1960. – 175 с.
6. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.: Высшая школа, 1971. – 365 с.

CLASSIFICATION OF FUNCTIONAL STYLES

A.E. Banaeva

This article covers the features of functional styles of the English language. It presents an analysis of functional styles and explores their content. Their common features and the reason for their use in a particular context were also noted.

Keywords: functional style; English language; art style; journalistic style; newspaper style; business style; scientific style.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В РОМАНЕ «UP THE DOWN STAIRCASE» BEL KAUFMAN

A.S. Бароненкова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: alina.baronenkova@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, д. культурологии, доцент

Статья посвящена анализу образа учителя в англоязычном художественном романе Bel Kaufman «Up the down staircase». В данной статье на примере литературного произведения мы показали, какие важные жизненные этапы преодолевает молодая учительница Сильвия Баррет, и проследили тернистый путь становления её как педагога. Также в ходе анализа романа мы познакомились с американской системой образования 1960-х годов, её положительными и отрицательными сторонами. В результате исследования мы сделали вывод о том, что современное общество должно проникнуться уважением даже к молодому преподавателю, признать его важную роль в формировании личности человека.

Ключевые слова: молодой учитель; ученики; английский язык; английская литература; американская система образования; дисциплина; нравственность; учительская жизнь.

Становление человека как личности начинается со школьной скамьи, и немаловажную роль в ходе такого процесса, как нравственное и умственное развитие, играет учитель. Отношение к учителю в обществе всегда было неоднозначным, особенно к молодым специалистам. Причина этого заключается в том, что

большая ответственность ложится на педагогов. От них во многом зависит, какими будут следующие поколения, какие ценности будут преобладать. Литературный же образ учителя является подтверждением этому. Несмотря на то что в каждом произведении герой индивидуален и у каждого преподавателя своя судьба, характер и методы воспитания – всех их объединяет одно – бесконечная любовь к своему делу и к своим ученикам.

Образ учителя – одна из многих затронутых тем в области литературных исследований. Через этот образ в работах каждого автора ярко выражено развитие общества, жизнь людей, разделяющих влияние на подрастающее поколение. Роман Б. Кауфман «Up the down staircase» сумел раскрыть тему учителя, который стремится стать мастером в своей профессии, выдержав на своем пути множество жизненных экзаменов.

Создание этого романа напрямую связано с юностью поэтессы. Б. Кауфман родилась в 1911 году в Германии в семье физиков и писателей, а затем жила в России и США. В 12 лет она пошла в первый класс с детьми, которые вдвое младше её. Хотя девочка практически не владела английским языком, с помощью своего доброго учителя она попадает в число отличников и решает стать учительницей. Таким образом, работая в школе почти тридцать лет, писательница суммирует события, произошедшие в ходе её карьеры, и объединяет их в своё полу-автобиографическое произведение «Up the down staircase».

Сюжет произведения прост: автор рассказывает о событиях трудовой деятельности молодой учительницы по имени Сильвия Баррет, которая только что окончила колледж и устроилась на работу в одну из школ Нью-Йорка в надежде привить детям любовь к классической литературе.

Действие романа происходит в крупной городской средней школе Нью-Йорка в 1960-е годы, во время социальных и политических перемен в Америке. Сильвия – недавняя выпускница колледжа, которая стремится изменить жизнь своих учеников к лучшему. В процессе обучения каждый педагог хочет подходить к урокам по-своему, превращать их в увлекательные процессы и строить хорошие отношения с учениками. Например, учитель, следуя убеждению «первое впечатление устойчиво», может прийти на урок раньше учеников, написать на доске дату и своё имя: «This is room 304. My name is on the board: Miss Barrett. I'll have you for homeroom all term, and I hope to meet some of you in my English classes. Now, someone once said that first impressions they say, are lasting...» [1]. Сильвия тоже старается применять эти и свои уникальные методы в работе. Она придумала интересный способ знакомства – попросила написать учеников краткую информацию о себе на карточках: «Delaney cards. You are to fill them out at once while I take attendance from the Roll Book. Standees – line up in back of the room; you may lean on the wall to write. Print, in ink, your last name first, your parent's name, your date of birth, your address, my name – it's on the board – and the same upside down. I'll make out a seating plan in the Delaney Book. Any questions?» [1]. Хотя события в первый день развивались не так, как ожидалось, некоторым читателям будет полезна такая организационная работа, особенно для тех, кто только начинает эту деятельность.

Сильвия быстро обнаруживает, что преподавать гораздо сложнее, чем она предполагала. Во время первого знакомства на классном часе дети не слушают Сильвию, многократно её перебивают, задают лишние вопросы, тем самым срывая урок. Мисс Баррет пытается сделать переключку, но ей удается дойти только до буквы «Б». На этом заканчивается первая провальная попытка стать «своей» в новом коллективе. Вот что пишет разочарованная Сильвия своей коллеге Беатрис Шахтер: «...Help! I'm buried beneath an avalanche of papers, I don't understand the language of the country, and what do I do about a kid who calls me "Hi, teach!"?...» [1]. На свою мольбу о помощи Сильвия получила скорый ответ: «...Nothing. Maybe he calls you Hi, teach! because he likes you. Why not answer Hi, pipe? The clerical work is par for the course. "Keep on file in numerical order," means throw in waste-basket. You'll soon learn the language...» [1]. В другом письме Сильвия пишет: «Nothing in my courses on Anglo-Saxon literature, or in Pedagogy, or in my Master's thesis on Chaucer had prepared me for this. I had planned to establish rapport, a climate of warmth and mutual respect. I would begin, I thought, with First Impressions: importance of appearance, manners, speech, on which I'd build an eloquent case for good diction, correct usage, fluent self-expression. From there it would be just a step to the limitless realms of creativity. ...» [1]. Это означает то, что полученные теоретические знания в колледже не всегда окупаются. На практике педагог сталкивается с совершенно неожиданными ситуациями и только тогда его знания и выносливость возрастают.

Одной из центральных проблем романа является разочарование, которое Сильвия испытывает, пытаясь учить своих учеников. Она сталкивается не только с трудностями дисциплины, но и с проблемами в кабинетах: ремонты в классах не проводятся, книги устаревшие и в школьной библиотеке их выдают только учителям, поставки мела ограничены, нет тряпок, скрепок и карандашей. Несмотря на все усилия, Сильвии часто мешают система, которая, кажется, создана для того, чтобы подавить энтузиазм молодых учителей. Она быстро обнаруживает, что ученики по большей части равнодушны, большинство коллег совершенно безучастны к жизни школы, а сам ход этой жизни подчиняется бессмысленным бюрократическим нормам.

В этом романе можно проследить критику американской системы образования 1960-х годов. Б. Кауфман изображает бюрократическую систему, жесткую и безразличную к потребностям своих учеников и преподавателей. В романе подчеркивается необходимость реформ и инноваций в образовании, призывая к созданию системы, чутко реагирующей на потребности своих учащихся и педагогов. В результате читатель знакомится с культурой того времени, уровнем людей и правилами в образовательном процессе.

Еще одна важная проблема романа – сила языка и коммуникации. Сильвия изо всех сил пытается найти общий язык со своими учениками, многие из которых выросли в трудных домашних условиях и мало интересуются школой. В целях получения обратной связи от учащихся она придумала «ящик предложений». С помощью этого ящика выражались не только желания учеников, но и негатив-

ное отношение к образовательной системе того времени. В своих письмах и заметках она пытается преодолеть разрыв между собой и своими учениками, используя юмор, сопереживание и понимание, чтобы достучаться до них. Поступая таким образом, она демонстрирует важность общения в построении отношений и укреплении взаимопонимания.

Ученик, который называет себя «Bashful Nobody», утверждает, что преподаватели скучные и нервные. Он также осуждает тот факт, что в начале учебного года они строят амбициозные планы с учащимися, а когда дело доходит до практики, они тянут время. Именно поэтому для них так важно, чтобы педагоги сдерживали свои обещания, данные ученикам. Сильвия предлагает своим ученикам написать ей письмо о том, чего они достигли и чего хотели к тому времени. В результате кажется, что они приходят в школу только для посещения, зря тратя на это много времени и, что более важно, они нуждаются в молодых, интересных и любящих свою работу преподавателях, таких как Сильвия.

С помощью Джо Фероне, другого отрицательного ученика, мы узнаём, что Сильвия в глазах учеников является настоящим педагогом. По его мнению, учителя и ученики нуждаются в теплых взаимоотношениях. Детям важно, чтобы их любили, были к ним внимательны, помогали, если возникают трудности. Поэтому, на наш взгляд, так важно учителю не только совершенствовать свое педагогическое мастерство, но и уметь выбирать адекватные формы общения с учениками.

Во время школьного спектакля Сильвия получает травму по неосторожности и попадает в больницу. В течение этого времени она анализирует произошедшие события и делает из них выводы. Сильвия понимает, что её единственная цель – заставить хотя бы одного ученика изменить свою жизнь, и хочет поделиться своим энтузиазмом. Но она так разочарована, что не может повлиять на устоявшуюся систему обучения внутри школы и принимает решение уволиться с работы. Однако ученики и коллеги Сильвии, помимо непрекращающихся благодарственных писем и просьб о её возвращении, сочиняют оду, в которой всячески восхваляют девушку и благодарят её за проведённые уроки, тем самым убеждают мисс Баррет вернуться.

Итак, проанализировав образ учителя в романе Б. Кауфман «Up the down staircase», мы пришли к следующему выводу: образ учителя в данном произведении – образ человека, который не просто пришёл в профессию, но и отдаёт себе отчёт в том, какие шаги порой ему придётся предпринимать – смелые, творческие, судьбоносные для него самого. Сильвия Баррет раскрывается по ходу повествования основного сюжета. В начале это была молодая, скромная и неопытная учительница, которая пытается влиться в новый коллектив и найти общий язык со своим классом. Она использует множество методов и прислушивается к советам своих коллег. Вполне вероятно, кто-то другой на месте Сильвии Баррет махнул бы рукой на трудных учеников, но не главная героиня романа Б. Кауфман. Сильвии удаётся найти путь к сердцам детей, и это достойно уважения и похвалы. В конце романа мы видим того самого учителя, который совершает большую революцию в жизни маленького человека и, может, считает, что

не преуспел в своем мастерстве, но весьма влияет на судьбу ребенка и его мировосприятие.

Одной из задач литературы является передача накопленного опыта следующим поколениям для того, чтобы они могли учесть его и избежать допущенных ошибок. Проблема взаимодействия педагога и учеников до сих пор актуальна, и для ее решения нам нужно чаще обращаться к нашему литературному наследию, к примерам настоящих Учителей, ведь от того, каким будет преподаватель и его общение с учениками, зависит будущее нашего общества.

Роман заканчивается так же, как и начинается: идёт классный час, дети шумят и перекрикивают учителя, только Сильвия теперь «своя», теперь она знает, как организовать класс, умеет расставить приоритеты в учебных задачах и на «Hi, teach!» отвечает «Hi, pipe!».

Литература

1. Kaufman B. Up the Down Staircase. – URL: https://royallib.com/book/kaufman_bel/Up_The_Down_Staircase.html (дата обращения: 07.10.2023).

THE IMAGE OF THE TEACHER IN THE NOVEL «UP THE DOWN STAIRCASE» BY BEL KAUFMAN

A.S. Baronenkova

The article is devoted to the analysis of the image of the teacher in the English-language fiction novel by Bel Kaufman "Up the down staircase". In this article using the example of a literary work we have shown what important life stages a young teacher Sylvia Barrett overcomes and traced the thorny path of her formation as a teacher. Also during the analysis of the novel we got acquainted with the American education system of the 1960s it's positive and negative sides.

Keywords: young teacher; students; English language; English literature; American education system; discipline; morality; teacher's life.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ

Е.Б. Ботавина¹, Т.А. Кайдалова²

Государственный университет управления

¹старший преподаватель; e-mail: botavina@guu.ru

²старший преподаватель; e-mail: ta_kaydalova@guu.ru

Россия, г. Москва

Основное внимание в этой статье уделяется языку и коммуникации как центральным смыслообразующим механизмам культуры. Культура и язык имеют тесную связь между собой. Язык является частью культуры или зеркалом культур, а также инструментом общения между людьми и, следовательно, выражением и носителем культуры. Язык как инструмент всегда имеет не только культурную составляющую, но и когнитивную основу, являясь одним из важнейших средств человеческого самовыражения. Он формирует нашу идентичность и культуру и может быть использован для исследования нашей исторической памяти. Лингвистика без культуры подобна истории без первоисточников, поэтому лингвисты исследуют возможность сплетения языкознания и культурологии на практике. Авторы рассматривают межкультурность как важную основу человеческой культуры и как предмет университетской дидактики, а также исследуют возможность применения культурологии и межкультурного подхода в практике обучения иностранному языку.

Ключевые слова: язык как инструмент; культура; межкультурная коммуникация; межкультурный аспект; культураема; теория культурно маркированной лексики; обучение иностранным языкам.

Общаются на земле многие живые существа, но только человек общается, используя логическую систему звуков и понятий – язык. В данный момент в мире существует около 7000 активно используемых языков. Они формируют культурную самобытность и передают общность. Некоторые языки сложны, другие логичны – и все звучат захватывающе для иностранного уха. Языки программирования, выступающие посредником между человеком и компьютером и предназначенные для написания компьютерных программ, не являются языком в прямом понимании этого слова: с их помощью нельзя выразить чувства. Наука постоянно получает новые данные исследований о языке как об особом способе общения. Рассказывать, объяснять, обсуждать, убеждать, учить – то, для чего нужен язык, выходит далеко за рамки обмена информацией. Без языка не было бы ни торговли, ни политики, ни религии, ни науки, ни права, ни поэзии. Знания иностранных языков повышают конкурентоспособность на рынке труда [11]. При этом феномен языка таит в себе множество загадок: в чем причина этой уникальной человеческой способности? Как наш уникальный родной язык формирует нас и какие формы развил язык в разных частях мира? [3]. Какие факторы определяют коммуникативное и интерактивное поведение индивидуума? Исследователи изучают все эти вопросы и находят некоторые удивительные ответы.

Культуры возникают из общих знаний и общих ценностей. Они основаны на общей истории и обычаях, которые трактуются как «нормальное» поведение. Язык является частью этого взятого за стандарт поведения и нашим самым важным инструментом общения, носителем и хранителем культуры [1]. Культура для существования языка важнее, чем народы, говорящие на этих языках.

Понятием языка интересовались и философы разных периодов человеческой истории. Одним из самых известных мыслителей, обращавшихся к проблеме языка, был Людвиг Витгенштейн, отец критического поворота в языке. Он разработал идею о том, что язык определяет представления людей о мире и формирует логику мышления, влияет на реальность и способы восприятия мира, то есть является основным средством выражения мыслей, эмоций, мировоззрения и выражения культурной самобытности. Витгенштейну принадлежит высказывание: «Границы моего языка – это границы моего мира». Философы также отмечают, что язык можно использовать для манипулирования людьми и контроля над ними, для насаждения определенной точки зрения. Можно долго рассказывать о различных примерах значения и специфики использования языка, но особое внимание следует уделить рассмотрению его культурных, физиологических и профессиональных аспектов. Сегодня никто уже не будет оспаривать тот факт, что язык является важной составляющей всестороннего развития человека. Многие писатели, ученые и философы отмечали, что язык показывает степень образованности и культурного просвещения народа, олицетворяет собой историю развития стран и цивилизаций [4].

Интерес к культуре (и даже к интеркультурализму) возник в арабской интеллектуальной культуре еще в средние века: в X веке нашей эры арабский мыслитель Абу-Хаджан размышлял о взаимодействии языка и культуры в своем труде «Книга наслаждений и удовольствий» и, вероятно, был одним из первых, кто сформулировал свои идеи о языковой и культурной относительности [15].

Несмотря на тесную связь языка и культуры на протяжении всей линии лингвистического развития культура маргинализировалась или игнорировалась исследователями-лингвистами и в центре внимания было системно-ориентированное, формализованное понимание языка, как, например, в формализованной структурной лингвистике, особенно в копенгагенской глоссематике и в американском дескриптивизме, а также в генеративной лингвистике. Можно указать лишь на несколько имеющих к культуре течений: например, в первой половине XX века в гуманитарных науках получили распространение определенные антропологические взгляды на язык, учитывавшие зависимость знаковых систем от культурной среды. Прежде всего, возникли три подхода. Первый – это американская антропологическая школа (Теория лингвистической относительности, которая, в свою очередь, восходит к Гумбольдту) [13].

Основное положение так называемой гипотезы Сепира – Уорфа состоит в том, что хорошо известно уравнение мышления и речи, а также в предположении, что представление говорящего о реальности определяется или, по крайней мере, сильно зависит от структуры отдельных языков) Второй подход – русская школа лингвистической социологии и третий – немецкая школы неогумбольдтианства (например, работы Л. Вейсгербера [19]). С конца XX – и начала XXI века – после освоения прагматики и социолингвистики – среди других появляются концепция «ключевых слов» Вежбицки [20], теория «Kulturem» Оксаар [16], которая отсылает к концепции Kulturem, придуманной испанским лингвистом Фернандо Поятосом [18], и идея «rich points/богатых точек» Агара [9], которая восходит к подходу «горячих точек/ hotspots» и «горячих слов/hotwords» Герингера [12]. Речь идет о привлечении особого внимания к тем лингвокультурным явлениям, которые различаются по форме и функциям в родном и иностранном языке или культуре и в которых структурные закономерности конвенционализируются по-разному, что в дискурсе может приводить к возникновению недоразумений между членами различных языковых или культурных сообществ. Это и есть те точки/моменты, на которые изучающие иностранный язык должны обращать особое внимание.

Kulturemtheorie, или теория культурно маркированной лексики Эльс Оксаар, эстонио-шведского филолога, – это интересная попытка, а также комплексная модель для анализа межкультурных и внутрикультурных коммуникаций, создание системы исследования слов с точки зрения их принадлежности к группе культурно маркированной лексики [8]. Термин Kulturem был придуман испанским лингвистом Фернандо Поятосом в 1976 году. В немецкоязычных странах использовать этот термин стала Эльс Оксаар и пошла дальше, разработав теорию культураны, которая утверждает, что как разные языки выражают одну и ту же

идею по-разному, разные культуры также выражают одни и те же формы общения по-разному, а именно как культуремы. Целью является определить мосты между людьми, их языками, процессами общения и социокультурной средой.

Акцент лежит на культурно маркированной лексике и скорее всего представляет собой неизбежную предпосылку культурно ориентированной дидактики иностранного языка: потому что преподавать можно только то, что признано. Это относится к моделям поведения, то есть культурно обусловленному поведению в определенных повторяющихся ситуациях, которое варьируется в зависимости от культурных, вербальных, невербальных и экстравербальных факторов. К ним относятся, среди прочего, различные формы приветствия в зависимости от культуры (например, рукопожатие или поклон).

В общую картину также входит наблюдение, что некоторые публикации, заголовки которых говорят о взаимосвязи языка и культуры, по содержанию фокусируются на других вопросах, как, например, эссе Попковой [17], которое на самом деле посвящено преподаванию и изучению языков. В целом можно констатировать вместе с Альтмайером [10], что дискуссии о связи языка и культуры относятся к периферийным областям языкознания и обычно ограничиваются уровнем лексической семантики и реализации языковых действий в соответствующем социально-культурном контексте.

Прав ли Альтмайер в своей оценке того, что теоретическая работа, которая обычно довольно сложна с точки зрения лингвистики и, как правило, сопровождается низкой готовностью заниматься более дифференцированной культурной теоретической терминологией и формированием теорий, все еще требует ответа и подлежит более тщательному изучению на основе доказательств.

В дискуссиях по изучению иностранных языков всегда существовало согласие в том, что изучение иностранного языка обязательно связано с процессами обучения и с культурой, однако независимые культурологические исследования по теме немецкого языка как иностранного и второго языка появились очень поздно. Это было связано, прежде всего, с проблемным и долгое время необъяснимым положением так называемого «регионоведения» с гносеологической точки зрения, которое проявлялось в неоднозначности этого предмета в отношении его методов, целей и направлений работы, и в результате этого наблюдается некоторое отсутствие дисциплинарного профилирования и институционализации.

Консолидации регионоведения как автономной области научных исследований с собственной исследовательской программой в первую очередь препятствовало отсутствие четко определенного предмета, что не только привело к апории почти энциклопедических претензий на знания в отношении немецкоязычной культуры и общества и, таким образом, к самолокализации все новых и новых дисциплин, но и навсегда закрепили региональные исследования в статусе просто практического и прикладного предмета, который должен был быть ограничен принятием совокупностей знаний, разработанных соответствующими референтными дисциплинами, и приданием им пригодности для дидактического контекста использования собственного иностранного языка.

В последние годы в университетском предмете «Немецкий язык как иностранный» ведется интенсивная дискуссия относительно определенных недостатков в культурной коммуникации с целью (ре)интегрировать содержание, связанное с культурой, в преподавание немецкого языка как иностранного. Следует подчеркнуть важную роль развития теории культуры для преподавания немецкого языка как иностранного и потенциал концепции языковых ландшафтов, которая разрабатывается на культурологической основе, открывает новые перспективы для преподавания языка, и подчеркивает тесную связь между языком и культурой. Утверждение о том, что язык по существу укоренен в реальности культуры, безусловно, можно принять без труда. Но то, как именно это тесное переплетение языка и культуры должно быть воплощено в теории и практике преподавания иностранных языков, горячо обсуждается уже давно и является центральным понятием в преподавании иностранного языка и второго иностранного языка. Занятия проводятся на иностранном или втором иностранном языке, что подчеркивают коммуникативную компетентность (которая подразумевает межкультурную компетентность), то есть язык используется в конкретном ситуационном (микро) контексте и в культурном (макро) контексте.

Поэтому важно собирать массивы данных и эмпирические данные, проводить исследования, чтобы выяснить, что является лингвистически и культурно значимым, например, для изучающих немецкий язык как иностранный, чтобы иметь возможность найти на родном языке учащихся и в немецком языке закономерности, необходимые для приобретения коммуникативной (межкультурной) компетентности. В такой работе важен контрастивный, то есть парно-языковой подход, посредством которого можно выявить конкретные отклоняющиеся структуры на уровнях прагматики и дискурса, что важно для обучения. Цель – показать, как создать базу знаний для обучения коммуникативным (межкультурным) навыкам на уроках немецкого языка как иностранного, так как язык нельзя изучать без содержательного наполнения. Как вариант, культурного.

Современное обучение по предмету «Иностранный язык в системе межкультурных коммуникаций – немецкий, французский, китайский, арабский» имеет своей целью повысить осведомленность людей о многоязычии и жизни в мультикультурных обществах и дать им возможность общаться между культурами [2]. Следовательно, знания языка как иностранного и как второго иностранного – это приобретенная способность понимать других, что, помимо языково-систематических навыков, требует еще и понимания культурной природы коммуникативных действий. В соответствии с этим растет интерес к практике языка как иностранного при рассмотрении языка в его культурном контексте.

В этом смысле в последние десятилетия произошел сдвиг в сторону «межкультурного», а в последнее время и «культурно-рефлексивного» обучения. Во всех научных работах основное внимание уделяется попыткам установить связи между языком, мышлением и культурой – показать, как различия в том, что называется «менталитетом», отражаются в языке или, наоборот, как различия в менталитете возникают через язык.

Авторы убеждены, что такой языковой подход принципиально более уместен. На любом уроке иностранного языка мы имеем дело в первую очередь с языком, и повышение языковой осведомленности обязательно включает в себя повышение культурной осведомленности.

При обучении коммуникативной (межкультурной) компетентности на иностранном языке следует отметить следующие моменты: соответствующее поведение в культурном контексте изначально требует столько знаний, сколько доступно в настоящее время в нормах взаимодействия, ценностях и менталитетах, культурные различия и сходства между традиционными ожиданиями и нормами коренных языков, а также их влияние на коммуникативное поведение участников. Взаимная зависимость языка и культуры также очевидна, например, в концепции лингвистических ландшафтов, которая заимствована из культурных и социальных наук, а также социолингвистики и географии и все чаще используется в немецком языке как иностранном [14]. Дальнейшие концептуальные инновации включают в себя переосмысление уровней, которые имеют решающее значение для связи между языком и культурой.

В немецком языке слово «культура» всегда означало высокий уровень цивилизации, олицетворяло совокупность материальных и духовных ценностей, способов их создания и использования для прогресса человечества. Язык и культура обнаруживают множество параллелей: оба являются исключительно человеческими, смысловнесущими и группово-сплоченными знаковыми системами. Взаимосвязи между ними – часто в сочетании с мышлением – являются объектами размышлений в разных исследовательских контекстах, с разными точками зрения, интересами познания и методами анализа. Культура возникает благодаря общению на национальном языке, несмотря на то, что в то же время язык может служить средством разобщения людей.

Благодаря родному языку мы все являемся составной частью конкретного общества и его исторического наследия. Наш родной язык является отражением реальных условий нашей жизни, нашей уверенностью в себе и нашими практическими знаниями. Он формирует наши мировоззрение и менталитет, определяющие в свою очередь традиции страны проживания. Родные языки определяют также и менталитет человека.

Следует отметить, что в то же время и культура зависит от языка, поскольку именно с его помощью передаются ценности и мудрость каждого конкретного народа, отражая его общественную и культурную жизнь [7]. Язык всегда имеет отношение к идентичности и культуре и в разной степени используется или подавляется культурами для формирования идентичности. Это является частью прикладных лингвистических исследований. Поскольку язык сложен и имеет когнитивные, культурные и формальные компоненты, существуют разные направления лингвистики.

Язык сегодня представляет собой категорию, которая намного шире, чем формулирование мыслей, передача информации собеседнику и отождествление себя с культурным кодом нации и цивилизации. Язык определяет нашу идентич-

ность и формирует основу нашей социальной, культурной и экономической реальности. Изучение языков может благотворно влиять на развитие серого вещества в мозге, которое с возрастом сокращается и приводит к ухудшению когнитивных способностей, благодаря которым мы обрабатываем, воспринимаем, воспроизводим и передаем информацию [5]. Ученые доказали, что при изучении языка развивается гиппокамп – тот отдел мозга, который отвечает за кратковременную память и последующий перевод информации в долговременную. В процессе изучения языка происходит активный нейрогенез, позволяющий постоянно обновлять и создавать новую нейронную связь между клетками, делая мозг более гибким и восприимчивым к новой информации. Подлинность вышеперечисленных фактов обеспечило проведение исследований, в ходе которых деятельность головного мозга испытуемых контролировалась посредством медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Они показали, что электрическая активность мозга выше у тех исследуемых, которые знают иностранные языки. Ученые полагают, что понимание механизмов работы мозга при изучении языка поможет более эффективно бороться с речевыми нарушениями, возникшими в результате травмы или инсульта, деменцией, забывчивостью, потерей концентрации и быстрой утомляемостью [6].

Для нашего глобального общества сознательное взаимодействие с различными культурами приобрело центральное значение. Взаимопонимание и согласие, ставшие необходимостью в нашем мире открытых границ, не могут быть гарантированы простым знанием иностранного языка. Поэтому в будущем должен произойти продуктивный концептуально-теоретический и методологический обмен между культурно-чувствительными моделями. Неразрывная связь между языком и культурой больше не должна оставаться – как это часто бывает сегодня – простой риторической декларацией: по-прежнему существует большая потребность в действиях и развитии, особенно в отношении методологии и эмпиризма. Академически продвигаемая «межкультурная компетентность» – также известная как «навыки межкультурного общения» или «культурная осведомленность» – призвана помочь построить соответствующее межкультурное понимание. В целом, главная задача межкультурных исследований состоит в визуализации культуры. Межкультурная языковая компетентность является одним из базовых навыков и ключевых квалификаций в бизнесе, международных отношениях и повседневной жизни.

Литература

1. Агапова И.Э. Язык как хранитель культур // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2015. – №1 (12). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-kak-hranitel-kultur> (дата обращения: 15.09.2023).

2. Ботавина Е.Б., Сизова С.В. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация как основы обучения иностранным языкам // Современные тенденции языкового образования: опыт, проблемы, перспективы: сборник статей участников IV Международной научно-практической конференции, Арзамас, 28 марта 2022 года / науч. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2022. – С. 183–187.

3. Ботавина Е.Б., Сизова С.В. Наша жизнь в языке // Проблемы теории и методики про-

фессионального лингвистического образования: материалы IV Международной научно-практической конференции, Казань, 15 апреля 2022 года. – Казань: Познание, 2022. – С. 346–348.

4. Ключко М.А. Язык и познание в философии Людвиг Витгенштейна // Вестник ПГГПУ. – Серия № 3: Гуманитарные и общественные науки. – 2022. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-i-poznanie-v-filosofii-lyudviga-vitgenshteyna> (дата обращения: 15.09.2023).

5. Муругова Е.В., Аитова А.Ф. Влияние изучения иностранного языка на развитие организации мозга // Молодой исследователь Дона. – 2017. – №3 (6). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-izucheniya-inostrannogo-yazyka-na-razvitie-organizatsii-mozga> (дата обращения: 15.09.2023).

6. От слова – к репрезентации: Нейрокогнитивные основы вербального научения: коллективная монография / Ю.Ю. Штыров, О.В. Щербакова, Е.И. Перикова [и др.]. – СПб: ООО «Скифия-принт», 2022. – 358 с.

7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация // Вестник культурологии. – 2002. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/s-g-ter-minasova-yazyk-i-mezhkulturnaya-kommunikatsiya> (дата обращения: 22.09.2023).

8. Яшина М.Г. Система исследования слова с точки зрения его принадлежности к группе культурно-маркированной лексики (на материале итальянского языка) // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-issledovaniya-slova-s-tochki-zreniya-ego-prinadlezhnosti-k-gruppe-kulturno-markirovannoy-leksiki-na-materiale-italyanskogo> (дата обращения: 19.09.2023).

9. Agar Michael. 1994. Culture: Can You Take It Anywhere? Invited Lecture Presented at the Gevirtz Graduate School of Education, University of California at Santa Barbara. – URL: https://www.researchgate.net/publication/277201926_Culture_Can_You_Take_It_Anywhere_Invited_Lecture_Presented_at_the_Gevirtz_Graduate_School_of_Education_University_of_California_at_Santa_Barbara (дата обращения: 19.09.2023).

10. Altmayer Claus. 2015. Sprache/Kultur –Kultur/Sprache. Annäherungen an einen komplexen Zusammenhang aus Sicht der Kulturstudien im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In: Michael Dobstadt, Christian Fandrych & Renate Riedner (Hgg.), Linguistik und Kulturwissenschaft. Zu ihrem Verhältnis aus der Perspektive des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und anderer Disziplinen (Kulturwissenschaft(en) als interdisziplinäres Projekt 9), 17–36. Frankfurt a.M.: Lang.

11. Bazarova A.A. Fremdsprachenkenntnisse als Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt // Learning foreign languages for professional purposes: opportunities and difficulties: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции, Москва, 22 апреля 2021 года. – М.: Государственный университет управления, 2021. – Р. 157–159.

12. Heringer, Hans Jürgen. 2017. Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte. 5., durchges. Aufl. (UTB 2550). Tübingen: Francke.

13. Humboldt, Wilhelm von. 1919. Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung (Taschenbuchausgabe der „Philosophischen Bibliothek“ 17). Leipzig: Meiner.

14. Janíková Věra. 2019. Kulturwissenschaftlicher Ansatz im Fach Deutsch als Fremdsprache am Beispiel des Konzepts Linguistic Landscapes. Aussiger Beiträge 13. 81–98.

15. Kiklewicz Aleksander. 2011. Kategorien der Interkulturellen Linguistik in systembezogener Auffassung. In Csaba Földes (Hg.), Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode (Beiträge zur Interkulturellen Germanistik 3), 59–75. Tübingen: Narr.

16. Oksaar Els. 1998. Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung (Berichte aus den Sitzungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V. Jg. 6, H. 3). Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.

17. Popkova E.A. 2015. „Kul'tura–jazyk“ vs „jazyk–kul'tura“: K probleme teoretičeskogo rassmotrenija ponjatij. Meždunarodnyj žurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovannij 5(1). 148–150.

18. Poyatos Fernando. 1976. Man beyond words. Theory and methodology of nonverbal communication (NYSEC Monographs 15). Oswego, NY: New York State English Council.
19. Weisgerber Leo. 1971. Von den Kräften der deutschen Sprache. 1: Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik (Von den Kräften der deutschen Sprache 1). Düsseldorf: Schwann.
20. Wierzbicka Anna. 1997. Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. New York & Oxford: Oxford University Press.

THE CONNECTION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE

E.B. Botavina, T.A. Kaydalova

The main focus of this article is on language and communication as the central meaning-making mechanisms of culture. Culture and language have a close connection with each other. Language is part of culture or a mirror of cultures, as well as an instrument of communication between people and, therefore, an expression and carrier of culture. Language as an instrument always has not only a cultural component, but a cognitive basis and is one of the most important means of human self-expression. It shapes our identity and culture, and can be used to explore our historical memory. Linguistics without culture is like history without primary sources, so linguists are exploring the possibility of interweaving linguistics and cultural studies in practice. The authors consider interculturality as an important basis of human culture and as a subject of university didactics, and also explore the possibility of using cultural studies and an intercultural approach in the practice of teaching a foreign language.

Keywords: language as a tool; culture; intercultural communication; intercultural aspect; culture; theory of culturally marked vocabulary; teaching foreign languages.

РОЛЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗА РОССИИ ВО ФРАНЦИИ

A.B. Василенкова

Санкт-Петербургский государственный университет
студент; e-mail: vasilenkova.anastacia@yandex.ru; Россия, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель: Е.Э. Эльц, к.ист.н., доцент

В статье проводится анализ влияния культуры и языка на формирование образа России во Франции на разных исторических этапах. Обозначаются основные источники формирования образа, положительные и негативные тенденции формирования образа в отношениях двух государств и даётся оценка эффективности культуры как фактора поддержания отношений в сложной политической обстановке.

Ключевые слова: двусторонние отношения; культурное сотрудничество; образ; языковой фактор; Россия; Франция.

Отношения России и Франции на протяжении истории складывались как периодами политического сближения, так и продолжительным соперничеством. В зависимости от периода Россия воспринималась французами то как «варварская Московия», то как «великая европейская держава». Но после революции 1917 г. «зависимость» образа России от уровня культурных связей и традиционного взаимовосприятия французов и русских ослабла, вследствие чего большую роль стали играть политические мотивы.

Основными источниками сведений о России до конца XIX века были путевые заметки и дневники путешественников. Так, например, проанализировав такие источники, автор и составитель антологии «Путешествие в Россию»

К. де Грев приходит к выводу, что в каждый конкретный исторический период образ России во Франции зависел от характера дипломатических и политических отношений между двумя странами [16, с.27]. Одним из самых распространённых взглядов на Россию был о нецивилизованности страны и её жестокости. Этот взгляд преобладал среди путешественников XVII века. Таким путешественником, например, был Ж. Маржере, который находился на службе при русском царском дворе. Более того, в эпоху Просвещения стало популярным деление мира на «цивилизованный» и «варварский». Россия как далёкая северная азиатская страна относилась по правилам этого деления к категории «варварских стран». Такой образ России можно проследить и в работах Ж.-Ж. Руссо, и, например, в записках маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году», изданных в русском переводе под названием «Николаевская Россия» [6, с.12].

С другой стороны, был и иной взгляд на Россию, который создавали такие известные французские философы, как Вольтер, Дидро и Гримм. Ими был создан просветительский образ России, которая стаёт на цивилизационный путь под правлением Петра I и Екатерины II. В это же время русские учёные проявляют большой интерес к работам французских философов Вольтера, Дидро, Монтескье, а также в российской общественности появляется большой интерес к художественной литературе. Почти все русские писатели XVIII века занимались переводами с французского языка.

Одним из важных событий, сильно повлиявшим на складывание образа России во Франции, стала Отечественная война 1812 года. В результате военных действий на территорию России прибыло около 300 тысяч французских солдат, многие из которых впоследствии оставались в России в течение нескольких лет в качестве пленных. Этот факт является одним из важнейших аспектов для межкультурного диалога двух стран того времени. Закреплению негативного образа России в период Отечественной войны 1812 года способствовали такие факторы, как пропагандистские материалы (материалы прессы, бюллетени Великой армии и памфлеты), частная корреспонденция в период войны 1812 г. и многочисленные публикации воспоминаний участников похода, которые были очень популярны на протяжении всего XIX в. Подобный образ враждебной России был специально сконструирован во Франции таким образом, чтобы поднять дух французов и укоренить общие ценности, которые разделяются большинством нации, так как «французский национализм нуждался в примерах, подтверждавших превосходство Франции над окружающими странами с помощью рациональных, культурных и политических аргументов» [12, с. 246]. Можно выделить ещё один фактор, повлиявший на закрепление подобного образа о России. Так, в XIX веке многие европейские государства были сосредоточены на строительстве наций. В этом процессе государствам был необходим образ «другого», на роль которого и была выбрана Россия. Благодаря этим факторам подобный образ России не терял своей актуальности ещё долгие годы [12, с. 250].

В конце XVIII – начале XIX в. распространилось явление, известное как галломания, вследствие чего французский язык и культура проникли во все

сферы жизни русской интеллигенции, это привело к повышенному интересу русских к Франции [2, с. 3]. Чтобы показать свою культурное развитие и образованность, изучение французского языка в России стало обязательным. Одной из главных причин распространения французского языка было то, что французский язык был языком дипломатии, на нём общались представители высшего общества, писались литературные произведения.

Более того, сами французы положительно высказывались о роли французской культуры в России: «Мы им привили вкус, которого до нас у них не было, научили свободе мысли, внушили любовь к литературе и отвращение ко всему дикому и грубому через книги и не только через них. А сейчас мы видим блестящий расцвет русской мысли, сформированный если не нами, то, по крайней мере, вместе с нами» [15, с. 75]. В XIX веке русские посещали Францию, чтобы получить образование в Сорбонне, Коллеже де Франс, Академии изящных искусств, что к тому же способствовало появлению либерального направления среди молодого поколения России [2, с. 4]. Такой образ страны был призван заменить образ варварской России. Благодаря этому образу во Франции начало формироваться позитивное отношение к России, но к началу XIX в. вследствие обострения отношений между двумя странами он утратил свою привлекательность [7, с. 92]. Вплоть до революции 1917 года в российских средних учебных заведениях французский язык занимал почётное третье место. По результатам проведения в 1890 году общепедагогического отделения съезда по техническому и профессиональному образованию отмечалось, что «французский язык – язык всемирный, язык дипломатии и что Франция, относительно научного общения народов, едва ли менее важна для России, чем Германия» [5, с. 39].

Следующий этап в формировании позитивного образа России во Франции происходил в 50–70-е годы XIX века. В 1858–1859 гг. Россию посетил А. Дюма, который после опубликовал заметки о своем путешествии. Примерно в это же время в России побывал другой известный писатель – Т. Готье, что благоприятно сказалось на образе России во французской литературе. Но большее влияние оказал на французских читателей роман Ж. Верна «Мишель Строгоф». Действие романа происходило в России. И несмотря на то что автор в ней никогда не был, у французов до сих пор осталось представление о «таинственной и прекрасной» России [7, с. 97–100].

Самой главной книгой о России, написанной в XIX столетии, явилось многотомное исследование «Империя царей», вышедшее в 1881–1889 гг. [17, с. 594]. Его автор историк А. Леруа-Болье считается первым крупным французским специалистом по истории России. Его работа отмечалась «точным историзмом», основанном не на поверхностном наблюдении, а на понимании истории. А. Леруа-Болье ввёл такие важные понятия, как «русская душа» и «русский мистицизм», которые прочно закрепились в восприятии русской культуры французской общественностью. Публикация работ А. Леруа-Болье совпала с важными событиями – военно-политическим сближением России и Франции и заключением русско-французского военного союза, что сделало Россию новым политическим союз-

ником Франции и закрепило образ России как «влиятельной европейской державы» [3, с. 236–239].

Политическое сближение двух стран позитивно сказалось на развитии французской славистики. С конца 90-х годов XIX в. во французских университетах началось преподавание русского языка. В 1885 г. в Париже открылась Школа восточных языков, в том же году в Сорбонне была создана кафедра русского языка и литературы, а также появились журналы, посвященные России и франко-российским отношениям [13, с. 311–313]. Тогда же во французской культуре появилось новое течение, получившее название «французское славянофильство», представленное выдающимися славистами, которым на рубеже XIX–XX вв. удалось создать привлекательный и близкий образ России для французской общественности [3, с. 254].

После революции 1917 г. перед французами представился другой образ России с новой политической системой. В основном, первыми французскими публикациями на тему революции 1917 г. стали свидетельства очевидцев, которые были разбиты на два лагеря в зависимости от политических убеждений: с одной стороны – сторонники левых взглядов, марксисты и коммунисты, с другой – противники революции и коммунистического движения [18, с. 149]. Немаловажную роль в формировании образа России играла русская эмиграция во Франции. В 1920–1930-е годы заметно увеличился поток французским политиков, активистов и профсоюзных лидеров, учёных и рабочих в СССР, которые по возвращении на родину публиковали заметки о своих впечатлениях. Революция, Гражданская война и интервенция сильно влияли на сознание французов, которые проводили всё больше параллелей между революциями – Великой французской революцией 1789 г. и революцией 1917 г. [9, с. 134–167].

По мере обострения внутривосточной ситуации СССР все большее внимание уделял формированию своего образа за рубежом. Создавались специальные творческие союзы, которые работали с французской интеллигенцией, например, Французская ассоциация друзей СССР, сотрудничавшая с Французской коммунистической партией [11, с. 118]. Но чем ближе наступал 1991 год и развал СССР, тем всё больше советская система полностью утрачивала свою привлекательность для французского общества.

Современное культурное сотрудничество России и Франции берёт начало с Договора между Россией и Францией, подписанного в Париже 7 февраля в 1992 году, в котором стороны обязывались развивать обмены в области культуры, искусства, образования и информации, уделять особое внимание проектам, которые могут способствовать созданию общеевропейского культурного пространства (согласно статье 17) и поощрять контакты между их народами [4].

В первое десятилетие XXI века культурные связи России и Франции активно развивались, подстраиваясь под новые форматы сотрудничества. В 2010 году появляется новая форма двустороннего сотрудничества между Россией и Францией – «перекрёстные» года. Эта форма позволяет объединять различные

направления культурных связей и рассчитана на вовлечение в диалог многочисленной аудитории. Проведение перекрёстных годов стало хорошим решением для преобразования и улучшения культурной политики и «мягкой силы» обоих государств по отношению к друг другу. Успех перекрёстного года (2010) привел к решению об объявлении 2012 года Годом французского языка и литературы в России и русского языка и литературы во Франции [1, с. 78]. Впоследствии «перекрёстные» года проводились довольно часто, вплоть до 2022 г. Безусловно, подобные мероприятия благоприятно влияли на образ России во Франции и расширяли культурные контакты. Тем не менее политическая напряженность, вызванная, например, украинским кризисом 2014 г., сирийским конфликтом 2016 г. и событиями на Украине в 2022 г., смещает образ России в негативное русло. Однако на этом фоне культурные связи приобретают одну из главных ролей по восстановлению отношений между государствами.

На современном этапе одним из важных способов формирования образа России во Франции также является трансляция образа через средства массовой информации. Россия, несмотря на ослабление ее внешнеполитических позиций, остается в сфере информационных интересов всех ключевых стран мира, в том числе и Франции. Внутриполитическая жизнь России отражается французскими газетами преимущественно в тех случаях, когда Россию сотрясают политические и экономические кризисы, теракты и иные конфликты, которые подвергаются жёсткой критике.

Считается, что образ России в сознании иностранцев складывается из трех ведущих составляющих: культура, политика и образ русского человека. Культура воспринимается как наиболее выигрышный элемент [10, с. 25–28]. Но публикации о культуре России меньше привлекают внимания французских СМИ (всего 4%). В статьях о культуре часто встречаются такие словосочетания, как «великое культурное наследие городов», в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, «величие российского художественного наследия». Используются такие термины, как «величественная Красная Площадь», «величие Большого театра», «Третьяковская галерея – сокровищница важнейшей мировой коллекции живописи» и т.д. [8, с. 15–145]. В основном русская культура в французских газетах представлена информацией об известных писателях и статьями о выдающихся деятелях театра и кино. Такой низкий процент публикаций о русской культуре можно объяснить эгоцентризмом французской национальной культуры, так как зарубежная культура воспринимается французами как нечто второстепенное по отношению к культуре Франции [14, с. 8–17].

Информация о России регулярно появляется на страницах французских газет, что свидетельствует о востребованности, социальной значимости этой информации для французского общества. Но французской прессой освещаются не все стороны российской жизни, так как большинство статей о России, опубликованных в современных французских изданиях, посвящено политической жизни России, которая часто критикуется французскими СМИ.

Таким образом, можно сказать, что формирование образа России, происшедшее на первоначальном этапе под влиянием путешественников, а затем

и французской прессы, осуществлялось под влиянием все более расширяющего круга факторов. Важнейшее значение в этом процессе приобретала интенсификация и диверсификация культурных контактов. Кроме того, образ России во Франции оказывался под влиянием позитивных (активно развивалось экономическое сотрудничество, культурные контакты между странами, которые поддерживали образ России как страны с многовековой великой культурой), так и негативных тенденций (Советская власть рассматривалась как недемократическая, жесткая и репрессивная, а также современные политические конфликты) в двусторонних отношениях. В настоящее время культурное наследие России может быть использовано в качестве уникального инструмента воздействия на французское общественное мнение, поскольку именно с культурой связаны наиболее позитивные аспекты восприятия нашей страны.

Литература

1. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Российско-французские культурные связи начала XXI века в контексте внешней культурной политики Франции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. – 2008. – Выпуск 3. – С.76–82.
2. Ветчинова М.Н. Диалог культур России и Франции: исторический аспект // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 2010. – №2. – С. 8–14.
3. Данилова О. Французское «славянофильство» конца XIX – начала XX века // Россия и Франция XVIII–XX веков. – Выпуск 7. – М., 2006 – С. 236–270.
4. Договор между Россией и Францией. Париж, 7 фев. 1992. – URL: <https://www.lawmix.ru/abrolaw/13813> (дата обращения: 08.07.2023).
5. Загряжская Т.Ю. Русско-французские культурные связи // Франция и Россия: культурные контакты. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. – С. 5–47.
6. Кюстин Астольф де. Николаевская Россия / Пер. с фр.; вступ. ст. С. Гессена, А. Предтеченского. – М.: Изд. центр «Терра», 1990. – 285 с.
7. Лапина Н.Ю. Россия и мир в XXI веке. Образ России во Франции // Россия и современный мир. – 2007. – №4 (57). – С. 90–110.
8. Лосский Н.О. Характер русского народа. – М.: Ключ, 1990. – 152 с.
9. Миронова Т.П. Советско-французские научные и культурные связи в 20-е годы XX в.: дис. ... канд. ист. наук. – Орел, 1999. – 263 с.
10. Пашукова Т.И., Ухлинова Н.С. Структура имиджа России во французских печатных СМИ // Прикладная юридическая психология. – 2013. – №2. – С. 24–31.
11. Первухина К.М. Европейская культура в советской периодике 1930-х годов: Журнал «Интернациональная литература» // Россия и Европа в XIX–XX веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. – М., 1996. – С. 116–128.
12. Промыслов Н.В. Французское общественное мнение о России накануне и во время войны 1812 года / Институт всеобщей истории РАН. – М.: РОССПЭН, 2016. – 253 с.
13. Ржеуцкий В.С. Французский институт в С.-Петербурге (1911–1919) и русско-французское научное и культурное сближение века // Россия и Франция XVIII–XX века. – Выпуск 7. – М., 2006. – С. 293–322.
14. Шаова О.А. Россия и Франция: национальные стереотипы и их метафорическая репрезентация (на материале французских газет в сопоставлении с российскими): дис. ... канд. филолог. наук. – Екатеринбург: УрГПУ, 2005. – 22 с.
15. Haumant E. La culture française en Russie (1700–1900). – Paris: Librairie Hachette – 1913. – P.571.
16. Laffont R., Le voyage en Russie. Antologie des voyageurs français aux XVIII et XIX siècles / Préface, chronologie, notices biographiques établies par Cl. De Grève. – P.: 1990. – 1292 p.
17. Leroy-Beaulieu A. L'empire des tsars et les russes, Tome 1. Le pays et les habitants / par

Anatole Leroy-Beaulieu. – Paris: Librairie Hachette et C^{ie}, 1881. – 594 p.

18. Marcou L. L'Union soviétique / Introduction d'Hélène Carrère d'Encausse. – P.: Armand Colin, 1971. – 149 p.

THE IMPORTANCE OF LANGUAGE AND CULTURE IN THE TRANSFORMATION OF THE IMAGE OF RUSSIA IN FRANCE

A.V. Vasilenkova

The article analyzes the influence of culture and language on the formation of the image of Russia in France at different historical stages. The main sources of image formation, positive and negative trends of image formation in the relations between the two states are identified and the effectiveness of culture as a factor in maintaining relations in a difficult political situation is assessed.

Keywords: bilateral relations; cultural cooperation; image; language factor; Russia; France.

ВЛИЯНИЕ ПАНК-СУБКУЛЬТУРЫ НА МОДУ (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

П.А. Ватагина

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: polina_arz72@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, д. культурологии, доцент

В данной статье рассмотрены особенности проявления панк-субкультуры в сфере моды. Основное содержание составляет анализ элементов данного общественного движения и их влияния на моду Великобритании конца 1970-х годов. Автор исследует зарождение панк-субкультуры, а также выделяет её основные черты в области моды.

Ключевые слова: панк-субкультура; мода; самовыражение; идеология; дизайнер.

Актуальность темы определяется тем, что панк-стиль имел значительное влияние на моду и продолжает вдохновлять дизайнеров и модельеров по сей день. Цель исследования – охарактеризовать феномен панк-субкультуры, а также изучить его влияние на моду Великобритании конца XX века. Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 1) изучить и проанализировать существующие научные источники и литературу по теме панк-субкультуры; 2) исследовать социальные условия формирования панк-движения в Великобритании в определенный период времени; 3) выявить основные черты панк-субкультуры; 4) определить роль панк-субкультуры в формировании моды Великобритании; 5) сделать общий вывод по исследуемой теме. Для анализа материала применяются следующие методы исследования: описательный метод, метод структурного анализа, сравнительно-исторический метод. В качестве материала исследования используется различная литература и статьи.

Согласно определению Моника Склар в её книге «Стиль панк», панк – это «жизненно новый способ воплощения субкультурных идей, включающий в себя собственное искусство, музыку, одежду и образ жизни... обычно укоренившийся

в тех, кто каким-то образом лишен гражданских прав от общества» [1]. Для лучшего понимания данного явления необходимо знать, какое общественное настроение царило в то время. Само появление субкультуры было спровоцировано конфликтом поколений: молодых людей не устраивал консерватизм и снобизм родителей, которые требовали от них следования общепринятым правилам. Также большую роль сыграло социальное расслоение общества Великобритании: выходцы из бедных семей считали себя лишенными возможностей для самореализации. К тому же все существовавшие на тот момент субкультуры не могли помочь молодежи выразить свои эмоции и мнения, так как в них не хватало эпатажа и демонстративности [5]. Таким образом, в Великобритании возникло новое общественное движение, обладавшее следующими особенностями: мировоззренческим нигилизмом, нонконформизмом, отрицанием общественных устоев, критическим отношением к власти, протестом против материальных ценностей, эпатажной манерой поведения. Более того, панк стал не только своеобразной идеологией, но и уникальным стилем моды [2].

Одежда представителей движения была экстравагантной, провокационной и агрессивной, тем самым отличаясь от традиционных и общепринятых стандартов красоты и элегантности. Твидовым жакетам и юбкам-карандашам панки предпочитали разорванные джинсы, кожаные куртки и ботинки с массивными подошвами (в особенности фирмы Dr. Martens). Также большую роль в стиле играли аксессуары: разнообразные вариации шипов, заклепок, цепей, булавок, нашивок, значков и пирсингов являлись неотъемлемой частью образа. Если сейчас рваные ткани, потрепанные края и испорченные принты считаются нормой, то в 1970-х годах это действительно глубоко шокировало общественность [3]. Панк-субкультура также повлияла на прически и макияж, устранив все рамки и сделав возможным любое решение: от ярких теней и черных помад до ирокезов (прическа, при которой волосы на голове ставятся вверх и фиксируются лаком) и зеленого цвета волос. Своим внешним видом панки выражали непокорность и бунт против устоявшихся норм.

Панк-движение привнесло новые элементы в мир моды Великобритании. Во-первых, панки стали использовать необычные сочетания одежды, которые раньше считались неприемлемыми. Например, комбинация кожаной куртки с ярким платьем или рваных джинсов с классической рубашкой. Во-вторых, панк-культура повлияла на развитие новых стилей и направлений в моде. Примером служит появившийся в 1980-е годы стиль «гранж», который стал популярен среди молодежи благодаря группе Nirvana. Гранж сочетает в себе элементы панк-стиля и классического рок-н-ролла. В-третьих, панк-стиль стал источником вдохновения для многих дизайнеров и модельеров.

Неоспоримый вклад в популяризацию и развитие панк-стиля в мире высокой моды привнесла британская дизайнер Вивьен Вествуд. «Её муж – менеджер популярной музыкальной группы Sex Pistols Малкольм Макларен – создавал идеологию панк-движения, а она визуализировала ее в моде» [4]. В то время её коллекции были полны разорванных маек с провокационными антикапиталистическими и анархистскими лозунгами, а также курток-косух с шипами и кожаных

ремней. Так, одежда воплощала собой сам дух бунта и агрессии того десятилетия. Более того, Вивьен Вествуд открыла бутик «Let It Rock», который стал модным центром Великобритании эпохи панка.

Еще одним значимым британским дизайнером, связанным с панк-движением, является Александр Маккуин. Он начал свою карьеру в качестве ассистента Вивьен Вествуд, а затем основал свой собственный модный дом, также создавая коллекции, вдохновленные панк-субкультурой. Его стиль полностью отвечает её требованиям: он отличается провокацией, отказом от условностей, нестандартными силуэтами, а также смелостью в сочетании цветов и форм [6]. В коллекциях дизайнера можно увидеть необычные принты, например, черепа и кресты на платьях и блузках. Маккуин любил использовать в своих моделях характерные для панк-моды кожу и металлические детали, а туфли и сапоги с металлическими шипами, заклепками и необычной формой стали визитной карточкой модельера.

Таким образом, панк-субкультура оказала значительное влияние на моду Великобритании. Принято считать, что эра панк-субкультуры в активном её проявлении закончилась в 1979 году, однако её провокационный и агрессивный стиль одежды и аксессуаров стал частью моды и по сей день продолжает вдохновлять модельеров. Панк-движение показало, что мода может быть инструментом самовыражения и протеста, а не только средством общепризнанной красоты и элегантности.

Литература

1. Monica Sklar. Punk Style. – London: Bloomsbury Academic, 2013. – 188 с.
2. Ariadna. Панк-революция в Англии 1970-1980-х гг.: субкультура без табу. – Режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/290815/26024/> (дата обращения: 13.10.2023).
3. FashionEra 1970sPunksFashionHistoryVivienneWestwood, BodyPiercing. – Режим доступа: <https://fashion-era.com/1970s/punk-fashion-history> (дата обращения: 13.10.2023).
4. Scottie Andrew. How Vivienne Westwood dressed the Sex Pistols and shaped punk. – Режим доступа: <https://edition.cnn.com/style/article/vivienne-westwood-punk-fashion-sex-pistols-sec/index.html> (дата обращения: 13.10.2023).
5. Эволюция панк-культуры: как менялась самая протестная субкультура. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/ZAXX0odeDwlh806i> (дата обращения: 13.10.2023).
6. Lucianne Tonti. The mind of McQueen: ‘No designer I’ve ever worked for could think like this. – Режим доступа: <https://www.theguardian.com/fashion/2022/dec/10/the-mind-of-mcqueen-no-designer-ive-ever-worked-for-could-think-like-this> (дата обращения: 13.10.2023).

THE INFLUENCE OF PUNK SUBCULTURE ON FASHION (USING THE EXAMPLE OF THE UK)

P.A. Vatagina

The aim of the article is to discuss the peculiarities of the manifestation of the punk subculture. The main content is the analysis of the elements of this social movement and their influence on the fashion of Great Britain in the late 1970s. The author of the article explores the origin of the punk subculture and its manifestation in appearance, and also highlights its main features.

Keywords: punk subculture; fashion; self-expression; ideology; designer.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В.А. Водянов

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: vladik.vodyanov@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Т.А. Полякова, к.п.н., ст. преподаватель

Статья рассматривает особенности культурного достояния Великобритании. Приводятся примеры популярных мифов и легенд британцев, раскрывается их суть и взаимосвязь с человеком и настоящим временем. Описываются исторические моменты, послужившие образованию тех или иных мифологических образов.

Ключевые слова: мифы и легенды; истоки мифов и легенд; изучение культуры Великобритании; мифологический персонаж.

На сегодняшнее время существует множество мифов и легенд различных народов, связанных с различными существами неизвестного никому происхождения, помрачающими разум населения и наводящими настоящий ужас, а также героями и персонажами, вдохновляющими на совершение всевозможных подвигов, готовыми бросить вызов самой судьбе. Такие истории можно собрать буквально с каждого конца Земли, и не один десяток. Многие из них уже давно были разоблачены опытными исследователями, но некоторые из них до сих пор хранят свою тайну и по сей день остаются неразгаданными.

Что же это такое? Галлюцинации, вызванные употреблением различных одурманивающих веществ, психоз, который массово захватил определённую часть населения и повлёк за собой слухи или скрытая от обычного глаза реальность, видеть которую может далеко не каждый? В данной статье освещаются известные многим легенды и мифы Великобритании и разбирается природа того или иного мифологического явления.

Самой разыскиваемой легендой в Великобритании признан Робин Гуд. Он получает титул всемирно известного британского героя. Человек, который решил украсть у богатых, чтобы отдать бедным, стал культовым в британском фольклоре, поэтому неудивительно, что он занял первое место. Всемирно известным он стал благодаря героизации образа в различных фильмах и мультфильмах, в которых рассказывается его история, восходящая к XIII веку. На протяжении веков существовало множество версий его истории, но в глазах каждого он изображен как герой [1].

Действие этих историй обычно разворачивается в 1190-х годах, когда король Ричард отправился в крестовый поход, а его лживый брат Джон остался править в его отсутствие. Районом Гринвуда обычно считается Шервудский лес в Ноттингемшире или Барнсдейл близ Вентбриджа, хотя Барнсдейл в Ратленде также возможен. Говорили, что Робин был верен королю, который простил его по возвращении.

В XVI и XVII веках он получил титул Робина из Локсли, законного графа Хантингтона; еще позже говорили, что его родословную можно проследить до XI века и Уолтхофа, графа Нортумберленда. Идея о Робине как обедневшем

графу впервые появилась в «Хронике на свободе» Ричарда Графтона (1569) и была расширена в пьесах Энтони Миндея (1598) и балладе Мартина Паркера «Правдивая история Робин Гуда» (1632).

В своей книге «Справочник Робин Гуда» Майк Диксон-Кеннеди утверждал, что на самом деле нога Робина никогда не ступала в город Ноттингем. Автор также предположил, что он родился в 1160 году и умер в 1247 году. Однако ни одна из многочисленных и разнообразных попыток установить его историческую личность не является особенно убедительной – улик, как правило, мало, а «Роберт» и «Худ» были распространенными средневековыми именами. В дополнение к этому, судебные протоколы, обнаруженные в 1990-х годах, показывают, что прозвище Робин Гуд применялось к преступникам в период с 1260-х по 1290-е годы, что наводит на подозрение, что в то время он уже был легендой. Тогда, возможно, если Робин был реальным человеком, он действительно был жив во времена правления Ричарда Львиное Сердце и Джона.

Самые ранние известные упоминания о Робине появляются в романе Уильяма Лэнгленда «Пирс пахарь» (ок.1377), в котором персонаж говорит, что знает стихи о Робин Гуде. Однако самый ранний подробный письменный источник датируется примерно 1420 годом [2].

Вторым по популярности на просторах интернета и всего мира легендарным персонажем является Лох-Несское чудовище, также называемое «Несси», – это существо, которое, как предполагается, обитает в озере Лох-Несс, самом большом озере на севере Шотландии. Ещё со времён Римской империи легенда о таинственном морском существе была жива благодаря многочисленным наблюдениям за этим животным.

Когда римляне пришли в Шотландию в I веке, пикты были основными жителями. Они были очарованы животными и рассказали о странном звере, плавающем в одном из озер шотландского нагорья. Первые упоминания восходят к VI веку, когда человек предположительно был спасен от плавающего чудовища из озера Лох-Несс.

На протяжении веков легенда о Лох-Несском чудовище никуда не исчезала. В 1930-х годах вдоль берега озера Лох-Несс была построена новая дорога. В 1933 году супружеская пара, ехавшая по этой дороге, сообщила об огромном животном, плескавшемся на поверхности озера. В последующие месяцы газеты посылали репортеров и фотографов на озеро для проведения наблюдений. Были найдены даже следы огромного животного.

В последующие десятилетия большинство ученых объявили эти наблюдения фальшивкой и утверждали, что существо, похожее на динозавра, не могло выжить в течение миллионов лет. Однако большинство людей, отправившихся на озеро Лох-Несс, были серьезными и честными и, конечно же, не были заинтересованы в проведении аферы.

О Лох-Несском чудовище было написано много книг. Несколько фотографий попали на первые полосы газет. Самая известная фотография была сделана британским хирургом в 1934 году. Роберт Уилсон, лондонский врач, сфотографировал существо с длинной шеей, которое выступало из воды. В 1975 году

TheSundayTelegraph доказала, что эта фотография была поддельной.

С течением времени расследование становилось все более серьезным. Ученые со всего мира начали приезжать в Лох-Несс, чтобы исследовать это явление. Би-би-си и четыре университета организовали экспедиции к шотландскому озеру, чтобы узнать больше об этом чудовище. Они были оснащены научными приборами и машинами, которые можно было использовать на большой глубине озера. Хотя экспедиции не принесли никаких реальных результатов, они обнаружили, что в озере что-то движется, чего они не могли объяснить.

В 1975 году американская экспедиция использовала подводную фото съемку и специальный гидролокатор для исследования озера Лох-Несс. Подводная камера смогла сделать снимки движущегося объекта, у которого были ласты. Основываясь на этих фотографиях, некоторые ученые пришли к выводу, что существо длиной 20 футов, возможно, было древней рептилией, родичи которой вымерли вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад.

За последние три десятилетия было проведено больше гидроакустических наблюдений с использованием еще более совершенного оборудования. И все же они производили объекты, которые невозможно было идентифицировать. Факт это или вымысел, но озеро Лох-Несс стало туристической достопримечательностью Северной Шотландии, и даже если там нет чудовища, легенда продолжает жить [3].

Следующим загадочным существом одного из Британских островов признается келпи. Это изменяющий форму водный дух из шотландской легенды. Его название может происходить от шотландских гэльских слов «sailreach» или «solrach», что означает телка или жеребенок. Говорят, что келпи обитают в реках и ручьях, обычно в форме лошади.

Однако стоит быть осторожными с этими духами. Шотландцы верили, что они далеко не мирные. Келпи может появиться в виде ручного пони на берегу реки. Он особенно привлекателен для детей – но им следует быть осторожными, потому что липкая волшебная шкура пони не позволит слезть оказавшемуся у него на спине! Келпи утащит ребенка в реку, а затем съест его.

Эти водяные кони также могут принимать человеческий облик. Они могут материализоваться в виде красивой молодой женщины, надеясь заманить молодых людей на верную смерть. Или келпи могут принять облик волосатого человека, притаившегося у реки, готового выпрыгнуть на ничего не подозревающих путников и раздавить их насмерть, зажав словно в тиски своими копытами.

Но есть и хорошие новости: у келпи есть слабое место – уздечка. Любой, кто сможет ухватиться за уздечку келпи, получит власть над ним и любым другим его сородичем. Говорят, что келпи в неволе обладают силой по меньшей мере 10 лошадей и выносливостью многих других, и они высоко ценятся. Ходят слухи, что у клана Макгрегоров есть уздечка келпи, передаваемая из поколения в поколение и, как говорят, доставшаяся от предка, который взял ее у келпи близ озера Лох-Слохд.

Келпи также упоминается в стихотворении Роберта Бернса «Обращение к дьяволу»:

“...When thowes dissolve the snawy hoord
An’ float the jinglin’ icy boord
Then, water-kelpies haunt the foord
By your direction
And ‘nighted trav’llers are allur’d
To their destruction...”

Сейчас можно утверждать на девяносто девять процентов, что келпи – это мифологическое существо, являющееся элементом Шотландского фольклора и не имеющее аналога в реальности на данный момент [4].

По-настоящему самой известной и не менее интересной на сегодняшний день легендой является сказание о короле Артуре. Существует множество историй, связанных с его жизнью, включая рыцарей Круглого стола, поиски Святого Грааля, Меча в камне и замка Камелот. Артур, вероятно, самая легендарная икона средневековой Британии и английского фольклора, восходящая к V и VI векам – храбрый, благородный и добрый рыцарь.

Хотя споры продолжаются уже много столетий, историки так и не смогли подтвердить, что Артур действительно существовал. Он не фигурирует в единственном сохранившемся современном источнике о вторжении саксов, в котором кельтский монах Гильдас писал о реальной битве при Монс Бадоникус (Бадонские холмы) около 500 г. н.э. Несколько сотен лет спустя Артур впервые появляется в трудах валлийского историка по имени Ненниус, который привел список из 12 битв, в которых предположительно участвовал король-воин. Все эти сражения, взятые из валлийской поэзии, происходили в стольких разных временах и местах, что одному человеку было бы невозможно участвовать во всех них.

Более поздние валлийские писатели опирались на труды Ненниуса, и слава Артура распространилась за пределы Уэльса и кельтского мира, особенно после нормандского завоевания 1066 года, соединившего Англию с северной Францией. В популярной книге XII века «История королей Британии» Джеффри Монмутский написал первую историю жизни Артура, описав его волшебный меч Калибурн (позже известный как Экскалибур), его доверенного рыцаря Ланселота, королеву Гвиневеру и волшебника Мерлина. Эта книга, представляющая собой неотразимую смесь мифов и фактов, предположительно была основана на утерянной кельтской рукописи, которую смог изучить только Джеффри.

Серия романсов французского поэта Кретьена де Труа придала приключениям Артура духовный мотив, представив их как поиски таинственного Святого Грааля. Хотя Артур, возможно, и не был реальным человеком, его мифическая сила с течением веков становилась только сильнее. Английские правители от Генриха VIII до королевы Виктории использовали легенду об Артуре в политических целях, в то время как бесчисленные писатели, художники, фотографы, кинематографисты и другие деятели искусства создали свои собственные версии для потомков [5].

В качестве ещё одного примера можно привести миф о Зеленом человеке,

который обычно символизирует начало новой жизни и нового роста и часто ассоциируется со всем, что приносит весна. Отсылки к Зеленому человеку можно увидеть по всему миру на изображениях лиц, покрытых листвой, или вырезанных из дерева или камня в средневековых церквях и соборах. Для многих он «хранитель лесов» – защитник окружающей среды, уходящий корнями в английский фольклор.

Кто или что такое Зеленый человек, чье изображение можно найти вырезанным в церквях и соборах по всей Британии и Европе?

Является ли он просто историческим языческим богом лесов или за этой символикой скрывается более глубокое значение?

В рамках большинства первомайских фестивалей «Зачистки» в различных районах Соединенного Королевства, по крайней мере, одна из танцовщиц Morris будет одета в плетеный каркас, полностью покрытый листьями. Эта фигура, получившая название «Джек в зеленом», появляется несколько раз в течение дня в рамках празднования в британском городе Рочестер.

Хотя танцоры, вероятно, скажут вам, что они продолжают традицию, насчитывающую сотни лет, на самом деле нет никаких записей о появлении «Джека в зеленом» до промышленной революции. Точно так же, хотя страна изобилует пабами под названием «Зеленый человек», это название вошло в обиход только после 1930-х годов.

Другим довольно важным жизненным аспектом людей была земля, которая благодаря сельскому хозяйству обеспечивала выживание. Образ Зеленого человека традиционно ассоциировался с возрождением, перерожденцами и дарами природы. В те времена церковь занималась практическими, повседневными вопросами, и духовными, поскольку общины, как правило, были гораздо меньше, а люди больше полагались друг на друга. Уважение к природе всегда было важной частью большинства религий, языческих или иных. Сообщества разных людей из многих стран с различными верованиями стремились и учились быть самодостаточными, живя непосредственно на земле [6].

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что не все легенды и мифы – это лишь вымысел. Многие из них отражают прототипы реальных персонажей, запечатленных в истории человечества, страхи, которые нарочно одни люди внушали другим ради своей выгоды или обычной забавы, а также различные добродетели, символизирующие любовь к природе, храбрость, милосердие, ведущие людей на путь истинный. Прежде чем делать какие-либо выводы на счёт какой-либо истории, нужно вооружиться знаниями, а также разобраться в вопросе происхождения того или иного сказания. Однако, несмотря на все эти аспекты, стоит всё же, учесть тот факт, что та же Красная Шапочка или Келпи могли действительно существовать, только не в этом, а параллельном мире. А сюда они выходили лишь, чтобы напомнить жителям о своем существовании и передать определенные знания для их развития.

Литература

1. <https://www.cottages-and-castles.co.uk/guides/most-popular-uk-legends>
2. <https://curioushistorian.com/who-was-robin-hood>
3. <https://www.english-online.at/science/loch-ness-monster/loch-ness-monster.htm>

4. <https://www.historic-uk.com/CultureUK/The-Kelpie/>
5. <https://www.history.com/news/was-king-arthur-a-real-person>
6. <https://englishhistory.net/folklore/the-green-man/>

MYTHS AND LEGENDS OF GREAT BRITAIN

V.A. Vodyanov

The article examines the features of the cultural heritage of Great Britain. Examples of popular myths and legends of the British are given, their essence and relationship with man and the present are revealed. The historical moments that served as the formation of certain mythological images are described.

Keywords: myths and legends; the origins of myths and legends; the study of British culture; the relationship of a mythological character and a person.

ФЕНОМЕН БРИТАНСТВА («BRITISHNESS») КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

О.С. Горбацкая

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
студент; e-mail: olga.gorbatskaya@yandex.ru; Беларусь, г. Брест
Научный руководитель: Н.А. Тарасевич, к.ф.н., доцент

В статье анализируются определения «Britishness» и роль идентичности в формировании этнического самосознания. Британство является результатом консолидации этнических групп вокруг определённой идеи, а его формирование и развитие зависят от исторических обстоятельств и социокультурного контекста. В разные периоды времени формируются различные взгляды на предмет идентичности и британства в частности. Исторически британская идентичность формировалась в рамках Соединённого Королевства и являлась результатом переплетения историй Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. В свою очередь, национальная кухня играет социокультурную роль, тем самым укрепляет национальную идентичность, и посредством её британство выступает инструментом идентичности.

Ключевые слова: идентичность; национальная кухня; «Englishness»; «Britishness», британство.

Консолидация этнических групп вокруг определённой идеи, являющейся не набором абстрактных взглядов и суждений, а целостным явлением с конкретной целью, выступает как основа выделения существенных черт определённой этнической группы. Процесс формирования системы ценностей и мировоззрения этнического сообщества определяется восприятием личности окружающего мира и своего места в нём. В этой связи идентичность становится значимой категорией, так как обозначает ключевые позиции в самоопределении личности и этноса, обуславливает способность к поддержанию цельности общества.

Феномен британства («Britishness») сложен и противоречив. В статье Марка Истона «Define Britishness? It's like painting wind», опубликованной на сайте BBC News, автор использует метафорическое выражение «всё равно что рисовать ветер» для описания британства. Из этого следует, что британство – это абстрактная категория. Энтони Гидденс отмечал, что «британство невозможно

закрепить, потому что, как и все идентичности, оно развивается и реформируется с каждым мгновением. Пытаться определить этот феномен – всё равно что пытаться нарисовать ветер» [2].

Термин «Britishness» тождественен британской национальной идентичности. Для Великобритании вопросы идентичности особенно актуальны. Британия вовлекла в свою орбиту Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. «Сплав этих составляющих и стал ядром британства» [4].

Внимание исследователей к феномену британства обусловлено, прежде всего, социокультурной ролью, которую и по сей день играют национальные идентичности. В разные периоды времени формируются различные взгляды на предмет идентичности и британства в частности.

В исторической ретроспективе британская идентичность формировалась в рамках Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, тесным переплетением историй Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Во времена Британской империи (1583–1997 гг.) англичане уже имели представление о том, что значит быть британцем. Шотландцы, валлийцы и ирландцы, напротив, вынуждены были идентифицировать себя через оппозицию доминирующей группе – англичанам. Очевидно, что и сегодня у шотландцев, валлийцев и ирландцев в большей степени выражена этническая идентичность. В свою очередь, англичане идентифицируют себя в региональном контексте и придают большое значение региональной идентичности, например, Йоркшира, Лондона, Корнуолла.

Истоки формирования понятия «Britishness» восходят к созданию Королевства Великобритании в 1707 году. По мнению историка Линды Колли, именно после принятия Акта об унии (1707 г.) британские этнические группы начали принимать «многослойную» идентичность, в соответствии с которой они одновременно считали себя британцами, а также англичанами, шотландцами и валлийцами, то есть отмечается фактическое неравноправие этнических групп. Л. Колли считает, что с середины XIX века, с момента начала правления королевы Виктории и расцвета империи, британская идентичность стала ярко выраженной. Монархия, протестантизм, торговля, перекрёстные браки между владельцами земель Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии являлись основными факторами формирования идентичности в то время. В этот период активно пропагандируемые британские ценности вывели понятие британства из области только политической риторики и внедрили его в самые широкие слои общества.

Крах Британской империи считается отправной точкой для изучения феномена «Britishness». А.Б. Давидсон считает, что особенно важен опыт Британской империи «из-за того, что это была самая обширная империя в истории человечества» и «она не развалилась полностью, как это произошло, например, с Австро-Венгрией» [6, с.13].

По мере деформации конституционного устройства государства проблема самоидентификации сообщества углублялась. Факторы, долгое время объединявшие жителей страны, – протестантизм, превосходство британских институтов власти, монархия, империя – стали уходить на второй план. В справочнике «Британская цивилизация» термин «британство» определяется следующим образом:

«Проблематичная и спорная идея об идентичности, которая охватывает все народы, проживающие в Соединённом Королевстве. Исторически этот термин ассоциировался с такими институтами, как парламент, система права и монархия, протестантизм и Британская империя. Однако такое понимание британства всё меньше отражает реальность, в то время как самостоятельные национальные идентификации Англии и особенно Уэльса и Шотландии набирают силу» [4]. И именно в этот период, конец XX века, термин «британство» приобретает политическую и академическую известность.

Следует отметить, что согласно онлайн-изданию Оксфордского словаря (Oxford Dictionary), термин «Britishness» впервые был использован в июньском номере журнала Putnam's Monthly Magazine за 1857 год.

С конца XX века изучение и распространение понятия «британство» вызывает споры. По мнению Д.Н. Фёдоровой, сегодня в британском обществе существует две основные модели британской идентичности. Первая модель консервативная. Приверженцы этой модели полагают, что от прошлого британцам досталась система ценностей и взглядов, определённые символы. Вторая модель – лейбористская. Эта модель базируется на целостности, «юнионизме», и в рамках этой модели «Britishness» – общebritанская общность, поскольку в настоящее время британство напрямую связано со стремлением определить однородную британскую идентичность. Комиссия по расовому равенству сообщает, что шотландцы, валлийцы, ирландцы и другие представители https://alphapedia.ru/w/Ethnic_minorities этнических меньшинств иногда чувствуют себя совершенно оторванными от британства из-за доминирования этнических англичан. Стоит отметить, что многим жителям Великобритании трудно объяснить разницу между британской и английской идентичностью. Некоторые историки признают, что понятие британской идентичности остаётся англонизированным. Это обусловлено тем, что англичане всегда были доминирующим этносом, а Англия – его ядром. Гвинфор Эванс полагает, что «"Britishness" является политическим синонимом "Englishness", распространяющего английскую культуру на шотландцев, валлийцев и ирландцев» [3]. Историки Грэм Макфи, Прем Поддар утверждают, что «Britishness» и «Englishness» смешиваются, поскольку оба связаны с идентичностью Британской империи.

В постимперской Великобритании второй половины XX века, особенно 1990–2000-х годах, активизировались дебаты о национальной идентичности, в частности о соотношении бывшей «титульной нации» и остальных этнических сообществ (шотландцев, валлийцев, ирландцев), о феноменах «Britishness» и «Englishness». Если раньше доминировала точка зрения о Великобритании как об однородном государстве, то в последние десятилетия англоцентрическая версия британской истории подверглась критике, и на первый план выходит сам феномен «Britishness».

Анализ определений исследуемого феномена «Britishness» в словарях позволил сделать вывод о том, что определения британства существенно отличаются. Выявление компонентов словарных дефиниций и интерпретация их как отдельных дифференциальных признаков значения слов является важным элементом последующего исследования феномена.

Определения понятия «Britishness» в словарях

«Britishness»	Cambridge Dictionary	The <i>fact</i> of being British, or <i>qualities</i> that are considered typical of British people
	Oxford Dictionary	the <i>quality</i> of being British or of being typically British
	Urban Dictionary	Britishness is the <i>state</i> or <i>quality</i> of being British, or of <i>embodying</i> British characteristics.

В соответствии с представленной таблицей «Britishness» – это:

- 1) факт;
- 2) качества;
- 3) состояние;
- 4) качество;
- 5) воплощение (характеристик, черт).

Россыпь понятий говорит о многозначной сущности самого явления.

Однако пытаться определить британство как факт, или набор качеств, или состояние, или воплощение черт невозможно, так как понимание британцами своей национальной идентичности чрезвычайно субъективно и зависит от культурного контекста. Замечание Энтони Гидденса кажется верным: британство есть везде. «Наша идентичность – в сегодняшнем рыбном ужине и сегодняшней утренней газете, точно так же, как в звоне Биг-Бена и завывании свирелей» [3]. Характерно, что с 2001 г. ежегодник государственного бюро национальной статистики в своём названии заменил термин «Британия» на «Соединённое Королевство».

Однако вопрос о том, что же такое «Britishness», не понятен, и отношение британцев к этому феномену привлекает внимание исследователей в области лингвистики, культурологии, этнологии и антропологии. Некоторые исследователи предполагают, что британцы под «британством» понимают разные вещи. Для того чтобы развеять все иллюзии по поводу феномена «британства», Комиссия по расовому равенству поручила ETHNOS провести исследование среди жителей Соединённого Королевства. Целью исследования было получить более детальное представление о феномене «Britishness». На основании этого исследования можно констатировать, какие аспекты британства выделяют британцы чаще всего. Большинство участников исследования разделяли общее представление о британстве, охватывающее восемь аспектов:

1. География (Geography);
2. Национальные символы (National symbols);
3. Люди (People);
4. Ценности и устои (Values and attitudes);
5. Культурные нормы и поведение (Cultural habits and behavior);
6. Гражданство (Citizenship);
7. Язык (Language);
8. Достижения (Achievements).

В ходе опроса большинство участников сказали, как редко, если вообще когда-либо, они задумывались о британстве. Закономерности возникают в результате сопоставления различных мнений из различных источников данных, а не из-за того, что каждый человек имеет чётко сформулированные взгляды на данную тему. Представление о британстве формулируется вокруг восьми аспектов, упомянутых ранее.

Мы же более детально изучим пятый аспект – культурные нормы и поведение, а именно категорию «*Food and Drink*». В эту категорию входят следующие компоненты: *queuing* (нахождение в очереди); *football, rugby and cricket*; *food and drink: fish and chips, tea, going to the pub, curry*.

Проанализируем категорию «*Food and Drink*» и её элементы.

Fish and chips – неофициальное национальное блюдо Великобритании. Чарльз Диккенс в книге «Приключения Оливера Твиста» пишет: «Как ни узки границы Филдлейна, однако здесь есть свой цирюльник, своя кофейня, своя пивная и своя лавка с жареной рыбой» (1839 год).

Англия не первая европейская страна, освоившая чай, но, безусловно, единственная, которая возвела в моду традицию употребления чая. В Англию первые рецепты приготовления лечебного чая пришли из Голландии. Но сделала этот напиток популярным жена короля Чарльза III Екатерина Браганса, португальская принцесса. Существует исторический анекдот, который гласит: «На ящиках с чаем, которые приехали вместе с принцессой, была надпись по-португальски *Transporte de Ervas Aromaticas* («перевозка ароматических трав»), сокращенно – *T.E.A.*» [5]. Вероятно, сначала чай вошёл в моду при дворе, потом долгое время был напитком знати, поскольку облагался пошлиной и достаточно дорого стоил. О Катерине Брагансе писали: «Её ежедневные чаепития вдохновили придворных дам попробовать чай как напиток. В этом они копировали королеву, надеясь войти в её ближний круг» [5].

Около 1830 года чай из Китая попал в Индию, на Цейлон, а также в Кению, соответственно, торговая пошлина снизилась. Постепенно чай стал народным напитком, сформировалась национальная привычка пить чай утром и около 5 часов полудни. Вечерний чай называют «*High Tea*» и представляет церемонное чаепитие с более-менее традиционным набором джемов, сэндвичей, сконов. Вопреки устоявшемуся мнению, «высокий чай» – это чай рабочего класса. «*High Tea*» называется так, потому что представители высших слоёв общества пили чай за низкими кофейными столиками, сидя на мягких креслах. В таблице представлены самые популярные сорта чая.

Интересно упомянуть, что в сленге «*tea*» – это сплетни (*gossip*), а «*to spill the tea*» (дословно «разлить, пролить чай») означает «разносить сплетни». Раньше женщины собирались на чай и пользовались случаем, чтобы во время таких посиделок обговорить кого-то. В большинстве случаев выражение «*to spill the tea*» используется отдельным предложением в смысле «давай, расскажи все новости», «больше деталей», «давай, делись». А вопрос «*What's the tea?*» вовсе не означает, какой сорт чая заварили.

Самые популярные сорта чая в Великобритании

Earl Grey	Чёрный чай с маслом бергамота
Infusions	Настойки
Russian tea	Чай с лимоном
Green tea	Зелёный чай
Oolong tea	Слабо ферментированный чай
Black tea	Чёрный чай
English breakfast	Китайский чёрный чай либо смесь (blend) сортов чёрного чая
Devon cream tea	Чай со сливками
Builder's tea	Крепко заваренный чай

Для жителей Великобритании чай прочно закрепился в сознании как национальный напиток. Теперь чашка чая – это часть культуры питания и поведения.

Поход в паб (*going to the pub*) – это культурный досуг для большинства британцев. Паб – это уникальное явление, своего рода национальный институт всей Великобритании. Вывески на пабах впервые появились около 1393 года, когда король Ричард II велел заменить ветки плюща, традиционно обозначавшие заведение общественного питания. Так как основная масса населения в то время не умела читать, владельцы пабов выбирали такие названия, которые легко было проиллюстрировать. Потом вывески стали более разнообразными, поскольку появились названия, связанные с геральдикой («*The Red Rose*» и «*The White Rose*» – гербы Ланкастеров и Йорков в войне Алой и Белой розы в 1455–1485 гг.), литературой («*The Oliver Twist*», «*The Charles Dickens*»), религией («*Angel*», «*The St George and the Dragon*»), историческими событиями («*The Cromwell's Head*» (память о Кромвеле, герое английской буржуазной революции), «*The Trafalgar*»). Паб (*pub*) – это один из главнейших элементов культуры и жизни британцев, который имеет свой собственный «социальный микроклимат».

Карри (*curry*) – это острая индийская приправа из куркумы, кориандра и других пряностей, которая недавно стала популярной в Великобритании и часто описывается с использованием индийских терминов, таких как карма, мадрас и пасанда.

Первый рецепт карри в Великобритании появился в 1747 году в книге Ханны Гласс. В XIX веке карри стало всё больше использоваться в британской кухне, что связано с британским владычеством. После Второй мировой войны популярность карри ещё выросла из-за массовой иммиграции из Южной Азии. Сейчас карри стало неотъемлемой частью британской кухни, и курица тикка масала даже считается «истинно британским национальным блюдом» [1].

Таким образом, идентичность глубоко связана с культурным пространством «дома»: едой, семьёй, традициями, чувством принадлежности к сообществу. Казалось бы, империя сошла со сцены, однако она оказалась одной из важнейших инстанций, через призму которой ныне оцениваются проекты идентичности и феномен «Britishness».

Литература

1. Citizenship and Belonging: what is Britishness? – URL: http://ethnos.co.uk/pdfs/9_what_is_britishness_CRE.pdf (дата обращения: 26.09.2023).
2. Define Britishness? It's like painting wind. – URL: <https://www.bbc.com/news/uk-17218635> (дата обращения: 28.09.2023).
3. Британство. – URL: <https://alphapedia.ru/w/Britishness#:~:text=Британство> (дата обращения: 30.09.2023).
4. Британия наедине с собой. – URL: <http://www.yurii.ru/ref2/punkt-128-5.php> (дата обращения: 30.09.2023).
5. Как португальская принцесса приучила англичан к чаю. – URL: <https://www.bbc.com/russian/vert-tra-41074659> (дата обращения: 01.10.2023).
6. Караваева Д.Н. Английская идентичность и её дискурс: Британия – Англия – Северная Англия. – Екатеринбург: УрО РАН, 2016. – 344 с.
7. Названия английских пабов. – URL: <https://bookstream.info/izuchayushhim-yazyki/english-pubs/> (дата обращения: 01.10.2023).

THE PHENOMENON OF BRITISHNESS AS AN IDENTITY TOOL (USING THE EXAMPLE OF THE NATIONAL CUISINE OF GREAT BRITAIN)

O.S. Gorbatskaya

The article analyzes the definitions of «Britishness» and the role of identity in the formation of ethnic identity. Britishness is the result of the consolidation of ethnic groups around a certain idea, and its formation and development depend on historical circumstances and socio-cultural context. In different periods of time, different views on the subject of identity and Britishness in particular are formed. Historically, the British identity was formed within the United Kingdom and was the result of the intertwining of the histories of England, Ireland, Scotland and Wales. In turn, national cuisine plays a socio-cultural role, thereby strengthening national identity, and Britishness acts as an instrument of identity.

Keywords: identity; national cuisine; «Englishness»; «Britishness», Britishness.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРИПТОТИПА 'ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ' В МАЛЫХ КОМИЧЕСКИХ ЖАНРАХ

Д.В. Жигалова

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
магистрант; e-mail: zhigalovadasha@yandex.ru; Россия, г. Волгоград
Научный руководитель: М.Ф. Шацкая, д.ф.н., профессор

В статье представлен анализ модифицирующей скрытой категории 'определенность/неопределенность', описаны нетривиальные случаи функционирования данного крипто-типа в малых комических жанрах. Прослежена взаимосвязь лексической семантики со скрытой грамматической при формировании комического эффекта.

Ключевые слова: комическое; криптотип; малый комический жанр; определенность/неопределенность; парадокс.

Скрытые категории (криптотипы) противопоставлены явным категориям (фенотипам), т.е. категориям, «не обозначаемым вообще в предложении, но вызывающим особые явления в некоторых типах предложений» [12, с. 194]. Криптотип «выражается специальной морфемой или особой моделью предложения

только в некоторых случаях и отнюдь не во всех предложениях, в которых представлен член этой категории [10, с. 47]. Криптотипы могут быть классифицирующими («значение является постоянным для данной единицы») или модифицирующим («значение является переменным для данной единицы») [4, с. 458]. В нашей статье пойдет речь об одном из модифицирующих криптотипов 'определенность/неопределенность', который мы будем рассматривать с позиции референции. Данный криптотип изучали И.М. Кобозева, Е.В. Падучева, О.Н. Селиверстова, М.А. Шелякин и др.

В работе Е.В. Падучевой референтные именные группы имеют три статуса: **+опр**, т.е. сильная (идентифицирующая) референция показывает определенность объекта одновременно для говорящего и для слушающего;

±опр, т.е. слабая (интродуктивная референция) демонстрирует определенность объекта для говорящего, но не для слушающего;

-опр, т.е. неопределенная референция указывает на неопределенность для говорящего [5, с. 87].

Маркерами скрытой категории 'определенность/неопределенность' могут служить местоимения с постфиксом *-то* (*какой-то, что-то, кому-то*), а также *наш, другой, это, тот, никто*. Названный криптотип можно обнаружить и при обращении к составляющим той или иной синтагмы.

Функционирование скрытой категории 'определенность/неопределенность' имеет свою специфику в комических жанрах. В своей диссертации Т.И. Дамм называет малые комические речевые жанры развлекательного типа и дифференцирует по композиции и стилю на анекдоты, комические новостийные заметки; комические цитаты; комические микродиалоги; частушки; фразы; различные виды афоризмов (сентенции, максимы); комические «крахотки»; комические паремии; комические грегории, комические дефиниции, комические парадоксы, приколы [3].

В нашем исследовании из всего многообразия комических жанров мы анализируем анекдоты и комические микродиалоги. Как отмечает Т.И. Дамм, анекдоты многократно подвергались изучению, например, в работах О.А. Чирковой, Э. Лендвай, В.В. Дементьева, К.Ф. Седова, В.И. Карасика и др. Часто анекдоты отождествляют с другими малыми комическими жанрами, к примеру, с комическими микродиалогами, комическими афоризмами, комическими дефинициями. Однако анекдот наиболее близок к жанру комического микродиалога. Анекдот – это комический нарративный текст, в котором есть и слова автора, и реплики участников описываемой ситуации. Иное дело – комический микродиалог – «для восприятия данного текста как завершенного в смысловом отношении комического отрезка речи наличие авторских слов нерелевантно» [3, с. 11].

Рассмотрим первый пример:

– Мужики, а моя жена смеялась, когда я сказал ей, что у меня тело 20-летнего парня.

– Петрович, ты всех нас попалишь. Закопай его уже! [6]

Признак определенности несет в себе местоимение *у меня*, поскольку указывает на принадлежность чего-либо говорящему, однако при обращении к кон-

тексту читателю становится ясно, что речь идет о каком-то неопределённом человеке, чье тело вследствие убийства оказалось у этой группы лиц. Как мы видим, в данном примере отражен процесс превращения признака определенности в антонимичный.

Еще один пример исследуемого нами процесса:

– *Что это делает ваш **кобель** во дворе моего дома?* – спрашивает хозяин у судебного пристава.

– *Описывает имущество* [9, с. 302].

Лексема *кобель* в значении 'собака самец' [8, т. 2, с. 64] несет в себе потенциальный компонент принадлежности к животному и имеет признак +опр, поскольку употреблено местоимение *ваш*. Однако при обращении к контексту становится понятно, что речь идет о человеке (ср.: 'груб. прост. о похотливом мужчине' [8, т. 2, с. 64]), который описывает имущество. Употребление глагола *описывать* (несов. в. к глаголу *описать* – 'составить полный перечень вещей и бумаг' [8, с. 623]), а также словосочетание *описывать имущество* во второй реплике свидетельствует о том, что имелся в виду судебный пристав. Таким образом, признак +опр меняется на –опр, а далее опять на +опр.

Подобный случай иллюстрирует следующий микродиалог:

– *Не нужно из-за **этой статейки** так волноваться.*

– *Да мне из-за нее прокурор **другую статейку** припишет* [9, с. 300].

Лексема *статейка* (уменьш. к *статья* [8, т. 4, с. 253]) употреблена в значении 'научное или публицистическое сочинение небольшого размера в сборнике, журнале или газете' [8, т. 4, с. 255–256] и благодаря указательному местоимению *этой* обладает признаком +опр, т.е. сильной идентифицирующей референцией. Причем местоименная группа с лексемой *этой* обычно употребляется по отношению к объекту, который находится в поле зрения говорящих, чтобы дать ему категоризацию. Однако аномальность возникает в следующей фразе *Да мне из-за нее прокурор **другую статейку** припишет*, где относительное местоимение *другой* меняет признак +опр на ± опр, т.е. демонстрирует слабую определенность для слушающего. Кроме того, упоминание прокурора говорит о том, что задействовано другое значение полисеманта *статейка* (уничиж. к *статья* [8, т. 4, с. 253] – 'самостоятельный раздел, параграф в юридическом документе, описи, словаре и т.п.' [8, т. 4, с. 256]). Всё это формирует намек на то, что журналиста могут осудить за опубликованные материалы.

Рассмотрим следующий пример:

Летит самолет. Один пассажир обращается к стюардессе:

– *Откройте мне дверь, я хочу здесь выйти.*

– *Мы находимся на высоте 5 тысяч метров.*

– *Откройте, я хочу выйти!*

Стюардесса бежит к экипажу:

– *Там какой-то сумасшедший хочет, чтобы ему открыли дверь, он хочет выйти.*

– *Это тот, что весь в бинтах?*

– *Да!*

– *Откройте ему. Он всегда здесь выходит* [2].

Во фразе *Там какой-то сумасшедший хочет, чтобы ему открыли дверь, он хочет выйти* реализуется признак –опр, т.е. для говорящего данная референция является неопределённой. О проявлении криптотипа неопределенности свидетельствует местоимение *какой-то*, где –*то* соотносится с фиксированным объектом, который сложно идентифицировать говорящему. Однако сочетание двух указательных местоимений *это тот* и описания человека *весь в бинтах* говорит о том, что для собеседника конструкция приобрела признак ±опр (интродуктивную референтность).

Изменение признака слабой определённости на сильную наблюдаем в следующем микродиалоге:

Штирлиц долго смотрел в одну точку.

Потом перевел взгляд и посмотрел на другую.

– «*Двоеточие!*» – догадался Штирлиц [1, с. 60].

Вначале мы сталкиваемся с просторечным фразеологизмом *смотреть в одну точку* ('сосредоточить взгляд, внимание на чём-то одном' [11, с.137]). Далее в ходе развёртывания сюжета анекдота фразеологическое значение буквализируется, о чем говорят слова *Потом перевел взгляд и посмотрел на другую*, парадоксальный вывод *Двоеточие!* подтверждает наличие в данном контексте еще одного значения – 'знак пунктуации'.

Вы спрашиваете, как называется книга, которая изменила мою жизнь? Уголовный кодекс [1, с. 60]. В лексеме *книга* заключен признак неопределённости, усиленный условиями слабоопределенного контекста, причем ответом на указанный вопрос обычно является упоминание какого-то художественного произведения, которое оказало на человека большое влияние в становлении его как личности. Однако в словосочетании *уголовный кодекс* признак –опр переходит в +опр: в этом издании указаны статьи за различные виды преступлений, следовательно, адресат намекает на то, что он получил за одно из них срок, соответственно, и жизнь его это событие как-то изменило.

– *Вчера весь день на черный квадрат пялился.*

– *В музее был?*

– *Монитор не работал* [1, с. 14].

В диктеме *Вчера весь день на черный квадрат пялился* заложен признак +опр, поскольку идентифицировать произведение искусства читателю позволяют экстралингвальные знания. Свидетельством того, что признак имел значение +опр, является вопрос *В музее был?*, однако в следующей реплике признак +опр не меняется, однако референциальная составляющая меняется: речь идет не о картине К. Малевича, а об экране монитора, который принадлежит собеседнику.

– *Я в командировку еду. На море.*

– *Везет тебе! А куда?*

– *Ага, очень! В Мурманск* [1, с. 8].

Первая фраза данного микродиалога *Я в командировку еду. На море* заключает в себе признак ±опр, это подтверждает ответ собеседника *Везет тебе!*, представляющего теплое море и пляж, однако в следующей диктеме *Ага, очень! В Мурманск* признак осуществляет переход в +опр. Комичность заключается в том, что Мурманск омывает Баренцево море, согласно источникам, температура

воды летом в прибрежной зоне составляет +11°С градусов, что свидетельствует отнюдь не о поездке на отдых.

Как показывают наши наблюдения, скрытая категория определённости/неопределённости может менять свои характеристики по шкале от –опр до +опр и наоборот. В процессе анализа малых комических жанров было выявлено, что перемены в скрытой грамматической семантике тесно связаны с изменением лексического значения слова. Кроме того, явные показатели признака +опр (различные местоимения) не всегда свидетельствуют о точном соответствии этого признака в ходе развертывания сюжета анекдота или микродиалога, поскольку присутствует игра на полисемантах. Именно этот парадокс с переходом –опр в +опр и наоборот служит источником смеха, т.к. вызывает контраст ожидаемого и противоречащего.

Литература

8. Веселый дачник: журнал сканвордов. – 2011. – №7 – 128 с.
9. Все шуточки. – URL: <https://vse-shutochki.ru/anekdot/315346> (дата обращения: 10.10.23).
10. Дамм Т.И. Малоформатные комические речевые жанры современной российской газеты: лингвостилистический аспект: автореферат дис. ... канд. филол. наук. – Кемерово, 2003. – 31 с.
11. Лингвистический энциклопедический словарь / гл.ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. (ЛЭС)
12. Падучева Е.В. Высказывание и его соотносённость с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с.
13. Приличные анекдоты и шутки. Валерий Аллин. – URL: <https://proza.ru/2013/01/20/18> (дата обращения: 21.10.2023).
14. Русский язык: Энциклопедия / гл.ред. Ю.Н. Караулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. – 703 с. (ЭРЯ)
15. Словарь русского языка. В 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985–1988 гг. (МАС).
16. Тонна анекдотов про преступников / сост. Р. Трахтенберг. – М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2005. – 316 с.
17. Уорф Б.Л. Грамматические категории// Принципы типологического анализа языков различного строя. – М.: Наука, 1972. – С. 44–60.
18. Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13000 фразеологических единиц / А.И. Фёдоров. – М.: Астрель: АСТ, 2008.– 878 с.
19. Хэмп Э.П. Словарь американской лингвистической терминологии. – М.: Прогресс, 1964. – 264 с.

FUNCTIONING OF THE CRYPTOTYPE 'CERTAINTY/UNCERTAINTY' IN SMALL COMIC GENRES

D.V. Zhigalova

The article presents an analysis of the modifying hidden category 'certainty/uncertainty', describes non-trivial cases of the functioning of this cryptotype in small comic genres. The interrelation of lexical semantics with hidden grammatical in the formation of a comic effect is traced.

Keywords: comic; cryptotype; small comic genre; certainty/uncertainty; par.

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ

Я.А. Карюхина¹, И.А. Шварц²

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
Университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ

¹студент; e-mail: qwelo68@mail.ru

²студент; e-mail: schwarzyha02i@gmail.com

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

Научный руководитель: О.В. Волгина, к.ф.н., доцент

Данная статья исследует роль невербальной коммуникации в межкультурных взаимодействиях. В ней рассматриваются разнообразные невербальные выражения, такие как рукопожатия, жесты, мимика и касания, в контексте разных стран и культур. Статья анализирует, как эти элементы невербальной коммуникации могут быть восприняты и интерпретированы в разных культурных контекстах. Обращается внимание на сходства и различия.

Ключевые слова: общение; коммуникация; жесты; мимика; культуры.

При общении с людьми мы всегда обращаем внимание на то, как и с кем мы разговариваем. Не секрет, что представители разных культур используют разные средства невербальной коммуникации. Это всегда важно учитывать, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

Невербальная коммуникация играет значительную роль в межкультурном взаимодействии. Она включает в себя множество элементов, таких как жесты, мимика, интонация, зрительный контакт, дистанцию и многое другое. Важно учитывать, что эти элементы могут иметь различную интерпретацию в разных культурах.

Жесты, которые считаются нормой в одной культуре, могут быть оскорбительными в другой. Например, поднятый большой палец может быть как жестом одобрения, так и оскорблением.

Неоднозначное отношение вызывает и уже привычный для большинства россиян жест «о'кей». Удивительно, но этому знаку более 2500 лет. У греков это был символ любви – изображение целующихся губ, а также похвала оратору за точное высказывание или тонкий афоризм. Позднее этот жест ушел в прошлое и вновь стал популярным в Америке в начале XIX века. Пресса в то время проводила кампанию по сокращению слов и ходовых фраз до их начальных букв. Кружок, обозначающий букву «о» в слове о'кей, стал символом, что «все хорошо», и сегодня в западных странах этот жест воспринимается однозначно как одобряющий, положительный жест. Однако в некоторых странах этот знак имеет совершенно другое значение. В Бразилии этот жест считается оскорбительным. В Японии он означает деньги, в Сирии – «пошел к черту», а в Тунисе – «я тебя убью» [3].

Рукопожатие является самым распространенным элементом встречи и прощания. Данный жест несет в себе огромное количество информации об отношении между собеседниками, их чувствах и намерениях. Откуда же мы узнаем эту информацию? Продолжительность и интенсивность рукопожатия, а также положение рук говорят нам о многом.

Рукопожатие – знак приветствия в культуре разных народов. Этот жест разнообразен и имеет разные оттенки. Рукопожатие может быть снисходительным, небрежным, холодным, дружеским, горячим и т.д. Но несмотря на это, рукопожатие при встрече очень важно, т.к. демонстрирует расположенность к человеку и отсутствие агрессивных намерений.

Известно, что в основном мужчины обмениваются рукопожатиями. Женщинам принято пожимать руку только при своем желании и демонстрации этого, предлагая руку первыми. Однако итальянки отклоняются от этого правила и активно используют приветственный жест. В Дании рукопожатия распространены даже с детьми. Дружелюбное и крепкое рукопожатие является характерной чертой культуры общения в разных странах. На Ближнем Востоке приветствие рукопожатием популярно, при этом арабы также касаются ладонью своего лба и делают слабый кланяющийся жест.

В знак уважения пожилые люди целуют свою ладонь после рукопожатия перед тем, как коснуться ею лба и поклониться. При встрече после долгой разлуки мужчины из арабских стран обнимаются и целуют плечи [1].

В странах Латинской Америки длительное рукопожатие часто сопровождается касанием собеседника за локоть или плечо. У латиноамериканцев, проявляющих открытость и контактность, обычно принято обниматься, чтобы выразить удовлетворение от начала общения и уважение друг к другу.

В Китае рукопожатие принято использовать с незнакомыми людьми только в официальных ситуациях. Китайцы выражают свое уважение к партнеру, сжимая его руку двумя руками и продолжительно тряся ей. Однако с близкими и знакомыми людьми рукопожатия не применяются, зато часто используют похлопывание по плечу или спине при общении.

В Японии рукопожатие не принято и к нему прибегают лишь в исключительных случаях. И здесь надо обязательно помнить о том, что нельзя свободной рукой хватать своего собеседника за запястье или за локоть, а также класть руку ему на плечо. Объясняется это тем, что японцам не нравится манера прикасаться друг другу в процессе общения. Помимо этого, рукопожатие неизбежно сопровождается прямым и пристальным взглядом, а японцы этого не любят [2].

Мимика лица играет важную роль в невербальной коммуникации и может существенно различаться в разных культурах. Вот некоторые особенности мимики лица в различных культурных контекстах.

В западных культурах улыбка часто считается дружелюбным жестом и признаком радости. Смех обычно выражает юмор и радость. В некоторых восточных культурах улыбка может использоваться и в неприятных ситуациях, как знак уважения или даже дискомфорта. Смех может быть менее экспрессивным и громким. В некоторых азиатских культурах люди могут подавать сигналы о негодовании или недовольстве через мимику глаз, без слов. Возвышенные брови могут означать удивление. Некоторые африканские и арабские культуры выражают скорбь и горе более открыто и экспрессивно, включая громкий плач и физические жесты.

Понимание этих культурных различий в мимике лица может быть важным при межкультурных взаимодействиях и общении, чтобы избегать недоразумений

и уважать культурные нормы.

Важно помнить, что культурные различия в жестах и мимике могут привести к недоразумениям и конфликтам, особенно в межкультурных взаимодействиях. Поэтому при общении с людьми из разных культур полезно быть более чутким к невербальным сигналам и готовым к адаптации своего поведения.

В современном мире, где глобализация достигла своего пика, понимание и умение использовать невербальную коммуникацию в разных культурах является важным навыком для людей, работающих в международных сферах. Независимо от того, где и с кем мы общаемся, мимика, жесты, телодвижения и интонации играют огромную роль в передаче информации и установлении коммуникационных связей.

Культура является ключевым фактором, определяющим особенности невербальной коммуникации в разных странах. В каждом обществе существуют неярные правила, которые регулируют, какие жесты и выражения считаются приемлемыми или неприемлемыми в различных ситуациях. Например, американцы приветствуются крепким пожатием руки, в то время как в Японии традиционным приветствием является наклон головы.

Существует перспективный подход к изучению невербальной коммуникации, основанный на сравнении культурных «кластеров». Этот подход позволяет выделить группы стран, в которых существуют схожие обычаи и традиции в области невербальной коммуникации. Например, в средиземноморских странах, таких как Италия, Испания и Греция, люди проявляют большую физическую близость и используют много жестов, что отличает их от скандинавских и германских стран, где присутствует большая отдаленность и сдержанность в жестах и контакте.

Помимо культурных различий, существуют и универсальные принципы невербальной коммуникации, которые действуют во всех культурах. Например, улыбка считается универсальным выражением радости, а сопереживание и поддержка при плохих новостях – признаками эмпатии во всех обществах. Изучение и применение этих универсальных принципов может помочь установить гармоничные отношения с людьми из разных культур и предотвратить непонимание или конфликты.

Однако, следует отметить, что каждый человек является индивидуальностью и его невербальное поведение может отличаться от среднестатистических общих правил. Поэтому при взаимодействии с представителями других культур важно быть открытым и гибким, учитывать индивидуальные особенности и различия.

В итоге понимание невербальной коммуникации в разных культурах является ключевым вопросом для успешного межкультурного взаимодействия. С учетом культурных особенностей и универсальных принципов мы сможем эффективно вести диалог и установить гармоничные отношения с людьми из разных частей света. Невербальная коммуникация открывает двери в международном общении и предоставляет нам возможность получить новый опыт и культурные переживания.

Литература

1. Дедова О.М., Кателина Л.С., Корнев В.А. Особенности мировосприятия у носителей разных культур. – РБ: ПГУ, 2021. – 289 с.

2. Корелькая М. Особенности невербального общения в разных странах. – URL: <https://orator.biz/library/oratorical/osobennosti-neverbalnogo-obshcheniya-v-raznykh-stranakh/> (дата обращения: 09.10.2023).

3. Филимонова И.С., Чигина Н.В. Невербальные коммуникации в межкультурном общении // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2016. – №11-2.

ARTICLE TITLE (NONVERBAL COMMUNICATION IN DIFFERENT CULTURES)

I.A. Shvarts, Y.A. Karyukhina

This article explores the role of nonverbal communication in intercultural interactions. It examines a variety of nonverbal expressions such as handshakes, gestures, facial expressions, and touching in the context of different countries and cultures. The article analyzes how these elements of nonverbal communication can be perceived and interpreted in different cultural contexts, with reference to similarities and differences.

Keywords: communication; gestures; facial expressions; cultures.

СПЕЦИФИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Д.В. Кочнев

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ

студент; e-mail: kochneff.danya@yandex.ru

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

Данная научная статья исследует специфику публицистического стиля как особого явления коммуникации. Учитывая влияние контекста, авторы обращают внимание на особенности лексического, синтаксического и риторического устройства данного стиля. В результате исследования выявлены ключевые характеристики публицистического стиля, включающие эмоциональность, экспрессивность и публичность. Работа также рассматривает роль публицистического стиля в формировании общественного мнения и воздействии на аудиторию.

Ключевые слова: публицистический стиль; СМИ; стилистические приёмы; журналистика; язык; читатель.

Публицистический стиль – это уникальный и самобытный стиль письма, который обычно встречается в газетах, журналах и других средствах массовой информации. Он характеризуется своей убедительностью, сосредоточенностью на текущих событиях и общественных проблемах, а также способностью вовлекать и информировать читателя. В этой статье рассматривается специфика публицистического стиля, обсуждается его особенности, приемы и примеры [1, с. 20].

Одной из определяющих черт публицистического стиля является его убедительный характер. Публицистические тексты предназначены для того, чтобы влиять на общественное мнение и формировать его по определенной теме или вопросу. Они используют риторику, эмоциональные призывы и веские аргументы, чтобы убедить читателя в определенной точке зрения. Например, в статье, обсуждающей важность сохранения окружающей среды, автор-публицист может использовать яркий язык и мощные образы, чтобы убедить читателей принять меры.

Этот стиль также делает сильный акцент на текущих событиях и общественных проблемах. Такой стиль письма часто встречается в газетах и журналах, где авторы сообщают о значимых событиях и развитиях и анализируют их. Используемый язык часто является прямым и по существу, передавая информацию в сжатой и увлекательной форме. Например, новостная статья, в которой обсуждается недавний политический скандал, будет объективно излагать факты, а также предлагать анализ и комментарии [1, с. 45]. Публицистический стиль играет важную роль в обществе. Он представляет собой форму журналистики, которая помогает раскрыть и анализировать социальные, политические и экономические проблемы.

Публицистика стимулирует дискуссии и обмен идеями, поскольку он предлагает аргументированные точки зрения и делает выводы на основе фактов. Он играет роль мужественного голоса, который обращается к обществу и вносит важные поправки во взгляды и мнения людей. Этот жанр призывает к самостоятельности и несет ответственность за информирование общества о сложных проблемах и вызовах, с которыми мы сталкиваемся.

Поэтому публицистический стиль является неотъемлемой частью развития общества и служит важным инструментом для формирования общественного сознания и активного гражданства.

Данный стиль использует несколько приемов для привлечения и информирования читателя. Одним из таких приемов является использование анекдотов и личных историй для иллюстрации какой-либо точки зрения. Приводя примеры из реальной жизни, авторы могут сделать свои аргументы более понятными и убедительными. В статье, выступающей за ужесточение законов о контроле над оружием, автор-публицист мог бы поделиться историями людей, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и заручиться поддержкой своего дела.

Еще одним приемом, обычно используемым в публицистике, является включение экспертных заключений и статистических данных. Ссылаясь на авторитетные источники и экспертов, авторы могут повысить свой авторитет и убедить читателей фактическими доказательствами. Например, в статье о преимуществах возобновляемых источников энергии автор-публицист может привести отчеты таких организаций, как Международное энергетическое агентство, или цитаты выдающихся ученых в поддержку своих аргументов [2, с. 124].

Публицистический стиль также использует различные риторические приемы, чтобы увлечь читателя. Эти приемы включают метафоры, сравнения, гиперболы и риторические вопросы. Например, писатель, обсуждающий неравенство доходов, может использовать метафору «разрыв в благосостоянии – это пропасть, разделяющая общество», чтобы подчеркнуть серьезность и влияние проблемы. Используя эти устройства, писатели могут вызывать эмоции, создавать запоминающиеся образы и поддерживать интерес читателей на протяжении всего текста [3, с. 53].

В дополнение к своим техникам и приемам, публицистический стиль также обладает ярко выраженными языковыми особенностями. В публицистических

текстах обычно используется активный голос, прямая речь и краткие предложения для эффективной подачи информации. Используемый язык часто ясен и доступен с целью охвата широкой читательской аудитории. Такая простота позволяет быстро и легко понять сообщение, гарантируя, что читатель останется вовлеченным в текст [2, с. 45].

Кроме того, в публицистическом стиле широко используются журналистские условности, такие как заголовки, подзаголовки и маркерные точки. Эти элементы форматирования служат для систематизации информации, выделения важных моментов и облегчения просмотра для читателей, ищущих конкретные детали. Они также добавляют структуру и улучшают читаемость текста [3, с. 20].

Рассмотрим особенности публицистических текстов на конкретных примерах:

1. Памятник Прорве в Бресте: сплав легенды и исторической правды. В этом заголовке используется стилистический приём олицетворения, позволяющий привнести живое выражение и эмоциональную оценку в описание памятника, подчеркнутые словом «легенда».

2. Разрывшись на части: анатомия коррупционных схем. В данном заголовке применяется метафора, где словосочетание «разрывшись на части» переносит образ разложения и разрушения, вызванных коррупционными схемами.

3. Внезапность кошачьих чувств: о таинственной прихоти пушистых домохозяек. Здесь используется стилистическая фигура – перенос, чтобы подчеркнуть внезапность и необычность поведения домашних кошек.

4. Громы над Сенной: пророчество летающих цирюльников – Здесь применяется олицетворение, где громы становятся символом предвещающих неприятностей, вызывая ассоциации с бурными эмоциями.

5. Живые картины под открытым небом: фестиваль стрит-арта в Берлине – В этом предложении используется стилистический приём – метафора, где выражение «живые картины» переносит идею о том, что уличное искусство оживляет пространство города [3, с. 101].

Это лишь несколько примеров публицистического стиля с использованием различных стилистических приёмов. Стоит отметить, что каждый текст может использовать свои уникальные приёмы.

Подводя итог, можно сказать, что публицистический стиль характеризуется выразительным языком, использованием риторических приемов, техник убеждения, сбалансированной, но в то же время самоуверенной позицией, использованием примеров из реальной жизни и сосредоточенностью на текущих событиях. Все эти особенности в совокупности делают публицистику увлекательной, заставляющей задуматься и влияющей на формирование общественного мнения.

Литература

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 2000. – 144 с.
2. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи: учебное пособие / под ред. П.П. Шубы. – Мн.: ТетраСистемс, 2001. – 339 с.

3. Щелкунова Е.С. Публицистический текст в системе массовой коммуникации: учебное пособие. – Воронеж: Родная речь, 2004. – 242 с.

THE SPECIFICS OF THE PUBLICISTIC TEXTS

D.V. Kochnev

The article discusses methods of using evaluative vocabulary, describes the main models and techniques of its translation, and also analyzes the level of accuracy and adequacy of translations of evaluative characteristics in journalistic texts using the example of English-language media and Internet sources.

Keywords: evaluative vocabulary; journalistic style; media, translation; emotional and rational assessments.

СЛОВОСЛИЯНИЕ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Е.К. Краюшкина¹, Е.А. Мемяшова²

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
Университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ

¹студент; e-mail: lizakrayskina@mail.ru

²студент; e-mail: ememyashova@bk.ru

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

Научный руководитель: О.В. Волгина, к.ф.н., доцент

В статье рассматривается такой способ образования новых слов, как словослияние. Были проанализированы два типа словослияния. Также были приведены примеры использования слов, образованных с помощью словослияния. Исследование показало, что словослияние помогает расширять словарный состав языка.

Ключевые слова: словообразование; словослияние; портмонто; типы словослияния; динамичность; тенденции.

Словослияние является одним из самых важнейших и продуктивных способов пополнения словарного состава языка. Словослияние (blendword) – это способ образования новых слов путём объединения двух отдельных слов с разными значениями. Эти слова часто создаются для описания нового изобретения или явления. Так, например, слово «smog» происходит от слов «smoke» и «fog».

Существует множество причин, почему слова, образованные путём словослияния, появляются в английском языке. Английский язык, являясь динамичным языком, постоянно развивается. И начиная с XX века начали появляться слова, образованные с помощью словослияния, для описания новых технологий или культурных явлений. Например, когда обеды вне дома становились все более популярными, многие рестораны начали подавать новые блюда выходного дня поздним утром. Однако было слишком поздно для завтрака и слишком рано для обеда, поэтому было придумано новое слово, описывающее блюдо, в котором был и завтрак, и обед – так и родилось слово «brunch» (от «breakfast» и «lunch»).

По мере того как новые изобретения меняли образ жизни людей, объединение частей слов для образования новых стало часто используемым. В 1920-х

годах, когда путешествия на автомобиле стали более распространенными, появился новый вид отелей, обслуживающих водителей. Эти «motor hotels» быстро распространились и стали известны как «motels». А в 1994 году, когда открылся железнодорожный туннель под Ла-Маншем, соединивший Францию и Великобританию, он быстро стал известен как «Chunnel» – словосочетание «Channel» и «tunnel».

По мере появления культурных и технологических тенденций постоянно создаются новые словосочетания. В 2018 году Merriam-Webster, американская компания, издатель справочников и лексических словарей, добавила в свой словарь слово «mansplaining». Это слово, сочетающее в себе «man» и «explaining», было придумано для описания привычки некоторых мужчин объяснять вещи в снисходительной манере.

Популярность слов, образованных таким образом, отчасти объясняется тем, что их легко составить, и поэтому многие из них появляются в СМИ и интернете, например, о парах знаменитостей (например, Brad Pitt+ Angelina Jolie – «Brangelina») или кронат («the cronut») – наполовину круассан («croissant»), наполовину пончик («doughnut»).

Изучив данный способ образования новых слов, мы выяснили, что различают два типа словослияния:

I. Портмонто, или «слово-чемодан», – это обозначение процесса словообразования, в котором несколько лексических основ сливаются в одно слово, получая смысл обеих лексем [1]. Слово «portmanteau» сформировано из двух французских слов: «porter» (нести) и «manteau» (манто, плащ). Его создал Льюис Керролл, чтобы обозначать авторские слова в книгах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»:

«You see it's like a portmanteau – there are two meanings packed up into one word.»

«Понимаешь, это слово как бумажник. Раскроешь, а там два отделения! Так и тут – это слово раскладывается на два!» [2].

Следовательно, портмонто (portmanteau) – это тип словослияния, в котором начало одного слова сочетается с конечной частью другого слова. Так, слово «bit», используемое в вычислительной технике (как и «megabit») является сочетанием «binary» и «digit».

В ходе исследования были выделены следующие группы слов, образованных таким типом словослияния, как «портмонто», по частям речи:

1. Noun:

advertorial=*advertisement* + *editorial* (реклама в газете или журнале, содержащая информацию о товаре);

breathalyzer = *breath* + *analyzer* (устройство, используемое полицией для измерения количества алкоголя в дыхании водителя);

Brexit=*Britain* + *exit* (относится к процессу выхода Соединенного Королевства (UK) из Европейского союза);

email = *electronic* + *mail* (сообщения, отправляемые электронными средствами);

emoticon = *emotion* + *icon* (популярные в интернете эмодзи);

fanzine = *fan* + *magazine* (журнал для поклонников определенного исполнителя, группы);

forex = *foreign* + *exchange* (глобальный рынок для обмена валюты одной страны на валюту другой);

guesstimate = *guess* + *estimate* (оценка, основанная на догадках);

webinar = *web* + *seminar* (семинар, проводимый через Интернет).

2. Adjective:

brainiac = *brain* + *maniac* (исключительно умный человек);

3. Verb:

dumbfound = *dumb (mute)* + *confound* (сильно удивлять);

II. Другой тип словослияния образуется путем взятия первой части одного слова, первой части другого слова и слияния их в одно слово.

Amerind = *American* + *Indian* (представитель одного из коренных народов Северной и Южной Америки);

botox = *botulism* + *toxin* (препарат, используемый в медицине);

cyborg = *cybernetic* + *organism* (вымышленный или гипотетический человек, чьи физические способности выходят за рамки обычных человеческих ограничений благодаря механическим элементам, встроенным в тело);

cosplay = *costume* + *play* (практика переодевания в персонажа из фильма, книги или видеоигры);

hazmat = *hazardous* + *material* (опасные вещества);

sitcom = *situation* + *comedy* (жанр комедии, сосредоточенный на фиксированном наборе персонажей, которые в основном переходят из эпизода в эпизод).

Можно сделать вывод, что с помощью словослияния чаще образуются существительные.

Стоит добавить, что в последнее время наметилась тенденция образования новых слов для обозначения разного вида отдыха с помощью словослияния. Как правило, берется конечная часть слова «vacation» (а именно «cation») и присоединяется к началу других слов, чтобы получить новое значение:

daycation = *Day* + *Vacation* (однодневная поездка, которая не предполагает ночевки);

mancation = *Man* + *Vacation* (отдых компанией мужчин);

staycation = *Stay* + *Vacation* (отдых дома);

greycation = *Grey* + *Vacation* (отдых, когда три поколения семья собираются вместе);

haycation = *Hay* + *Vacation* (отпуск на ферме);

playcation = *Play* + *Vacation* (отдых, цель которого – игра) [3].

Данные примеры доказывают, что словослияние как способ образования новых слов является популярным в современном английском языке.

Таким образом, можно сделать вывод, что слова, образованные словослиянием, часто встречаются в английском языке и употребляются носителями языка. Это связано с тем, что данные слова способны отражать настроение того или

иного времени (как, например, слово Brexit, которое упоминалось ранее). Мы полагаем, что одной из главных причин появления словослияния является экономия языковых средств. Она заключается в том, что говорящие стремятся повысить эффективность коммуникации и передать максимум информации с помощью минимального набора средств. Исследование показало, что словослияние расширяет язык, добавляя новые интересные слова и понятия.

Литература

1. Mansplaining, ChillaxandBrexit: BlendedwordsinEnglish. – URL: <https://www.cambridge.org/elt/blog/2017/08/15/mansplaining-chillax-and-brexit-blended-words-in-english/> (дата обращения: 12.10.2023).

2. The Frabjous Words Invented By Lewis Carroll. – URL: <https://www.dictionary.com/e/words-invented-by-lewis-carroll/> (дата обращения: 12.10.2023).

3. The holiday of a lifetime? New words for new types of travel. – URL: <https://dictionaryblog.cambridge.org/2012/10/29/the-holiday-of-a-lifetime-new-words-for-new-types-of-travel/> (дата обращения: 09.10.2023).

BLEND WORDS AS A WAY OF FORMING NEW WORDS IN MODERN ENGLISH

E.K. Krayushkina, E.A. Memyashova

This article discusses blend words as a way of forming new words in modern English. Two types of blend words are analyzed. The examples of the use of words formed with the help of blend words were given. The study has shown that blend words help to expand the vocabulary of the language.

Keywords: word-building; blend words; portmanteau; types of blend words; dynamism; trends.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПИТКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛИЯ

А.А. Лаврукович

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
студент; e-mail: amaliaandreuk@gmail.com; Беларусь, г. Брест
Научный руководитель: Н.А. Тарасевич, к.ф.н., доцент

В статье рассматриваются причины и история возникновения таких английских напитков, как эль, чай, виски; исконные и заимствованные наименования напитков; фразеологические обороты и их значение в английском языке. Установлено, что лексем и фразеологические обороты относятся к культурно-историческим реалиям, а также слова, обозначающие напитки, не всегда несут прямое значение этих лексем во фразеологических оборотах и идиомах.

Ключевые слова: язык; реалия; фразеологические обороты; заимствованные и исконные лексем; традиционные напитки; этнонациональная особенность.

Великобритания славится богатым наследием кулинарных традиций, которые прославляются во всех уголках планеты. Интересно, что это относится не только к блюдам, но и к традиционным английским напиткам. Подобно многим другим аспектам жизни, британцы проявляют сдержанность и в создании своих напитков. Столь долгое время рецепты этих напитков остаются неизменными,

устоявшимися на протяжении многих столетий. К слову, при обсуждении традиционных английских напитков значительно больше внимания обращается на алкоголь. Рецепты производства ароматных крепких напитков передаются из одного поколения в другое и являются источником глубокого почитания среди англичан. Нужно сказать, что английский алкоголь обладает высокой оценкой и глобальной популярностью. Необходимо только вспомнить об известном британском заведении, как на ум сразу приходит место под названием «паб», где предлагаются разнообразные напитки, такие как пиво, виски, эль, чай и прочие.

В данной статье мы рассмотрим исконные напитки Великобритании и историю их возникновения, а также фразеологические обороты, в составе которых используются наименования традиционных напитков, в рамках этнонациональной особенности (реалий) британского народа.

1. Эль – *ale* – некогда известный как «грюйт» – *gruit* – имеет богатую историю, которая тянется ещё со времен XII века. В переводе с древнеанглийского, датского и других скандинавских языков *ol* – ель – означает «опьянение», основная причина – это совпадение с созвучным древнеанглийским словом *ealu*, поэтому лексема является отчасти заимствованной, так как пришёл этот напиток из Дании в Англию. В эпоху Средневековья эль имел столь же высокую ценность, как и хлеб, его даже называли «жидким хлебом». Распитие пива осуществлялось в небольших объёмах и всегда подавалось в стеклянной посуде. Удивительная коллекция подобной посуды 1760 года хранится в музее в Бертон-на-Тенте.

2. Чай – *tea* – в период между XVII и XIX веками чай приобрёл колоссальную популярность в Соединённом Королевстве Великобритании, и это имело существенные последствия для социально-политической и экономической сферы. Употребление чая стало неотъемлемым атрибутом респектабельности и домашних ритуалов, а также сыграло важную роль в расцвете Британской империи и формировании промышленной революции [3, с. 266]. Чай служил не только средством дохода для фабрик, но и нёс большую энергетическую ценность и калорийность, что так необходимо было для работников [3, с. 266]. Более того, популярность чая наглядно продемонстрировала силу масштабирования и способность появившегося чая, кардинально изменять общество и преобразовывать страну [4]. Интересно отметить, что первое появление слова «чай» в английском языке относится к 1650–1660 годам. Достаточно любопытно, что и произношение, и написание этого слова отличались от современного и существовали, по крайней мере, в двух вариантах. Один из вариантов, схожий со словом “*cha*” – чай, проник в английский язык через Португалию, в то время как другой вариант – “*thea*” или “*the*” – чай – пришёл из Голландии. И как итог, сейчас мы наблюдаем, что произношение слова «чай» изменилось фонетически, и закрепился в языке второй вариант. То есть слово является заимствованным из Голландии.

3. Виски – “*whisky*” or “*whiskey*” – шотландские и ирландские народы, не желая изобретать новое название, просто перевели латинское выражение “*aqua vitae*” – живая вода – на свои языки. И так появились два названия. В Ирландии это означает “*uisce beatha*”, а в Шотландии – “*uisge beatha*” – живая вода. Произносят это как

“уишке бяха” в первом варианте и “ишке бяха” во втором. Англичане, попробовавшие этот напиток, стали использовать только первую часть названия для обозначения дистиллята. Таким образом, скотч из Шотландии стали называть “whisky”, а из Ирландии (а также из США) – “whiskey”. Оба написания считаются грамматически верными. В русском языке это слово устоялось как «виски». Таким образом, слово является исконным, так как возникло в Шотландии и Ирландии и использовалось на древнеанглийском языке, затем преобразовалось в процессе революций, войн, формирования колоний и других внешних факторов, которые оказывали влияние на изменения в языке и становление современного английского, в привычную нам форму. В Шотландии во время походов крестоносцы узнали о способе перегонки алкоголя, который позаимствовали на Востоке. Называемый «водой жизни», этот напиток был производим преимущественно монахами в Средние века. Впоследствии миссионеры распространили свой продукт и достигли рубежа Шотландии. Документальное упоминание об изготовлении виски в этой стране относится к 1494 году и включает запись о передаче монаху Джону Кору солода для изготовления «воды жизни» [5]. Несмотря на это, в течение всего Средневековья виски употреблялось в основном в качестве лекарственного средства, что подтверждается тем, что в 1505 году возможность выпускать виски в продажу, получил цех цирюльников и хирургов города Эдинбурга, в Шотландии [6].

В составе фразеологических оборотов можно выделить группу «напитки», по семантическому признаку, сюда входят как безалкогольные, так и алкогольные напитки. Наиболее часто употребляются фразеологизмы со словом “*tea*” – чай, “*drink*” – пить и “*liquor*” – ликёр, алкогольный напиток, особенно высоких градусов.

Чай – *tea*:

1. *One's cup of tea* – что-то, что человек предпочитает или хочет; то, чем он наслаждается, или то, о чём заботиться (также может использоваться в отрицательном значении).

2. *Not for all the tea in China* – ни за что не сделал бы чего-то; по какой-либо причине не буду делать что-то.

3. *High tea* – основная трапеза; ранний ужин или поздний обед.

Пить – *drink*:

1. *A stiff drink* – это крепкий алкогольный напиток, который не смешивается и не разбавляется.

2. *Drinks are on me* – купить напитки за свой счёт.

Ликёр – *liquor*:

1. *To be ab let o hold one's liquor* – человек, который может сдержаться от употребления спиртных напитков.

2. *To liquor up* – человек, который употребляет алкоголь с целью напиться.

Другие примеры:

1. *To paint the town red* – хорошо провести время, чаще всего в барах и ресторанах, связано с употреблением алкоголя и напитков.

2. *To fall in to the drink* (пример, когда фразеологический оборот в своём значении не связан с алкоголем) – упасть в воду всем телом, обмокнуть.

3. *Pick/Choose your poison* – выбрать свой любимый алкогольный напиток.

Как мы можем видеть, семантическое поле фразеологизмов, отражающих в себе культурно-исторические реалии, достаточно велико, и мы рассмотрели далеко не все. Также нужно заметить, что этнонациональные особенности Великобритании различаются от привычных нам реалий, отношения в Великобритании к напиткам, история появления и, что удивительно, большинство названий относятся к исконным, и всё это отражается в языке. История Великобритании действительно богата и открыта для того, чтобы через фразеологизмы, идиомы и особенности происхождения слов не только повысить лексический уровень, но и углубиться в историю, уникальность народа.

Литература

1. Ale // Merriam-WebsterDictionary. – URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ale> (дата обращения: 26.09.2023).
2. Martha Carlin, Joel T. Rosenthal. Food and Eating in Medieval Europe: сайт – URL: https://books.google.by/books?id=dKIqfDh_cMgC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_View-API&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false – 87 с. (дата обращения: 26.09.2023).
3. Sidney W. Mintz. The Changing Roles of Food in the Study of Consumption. – Routledge 1993. – С. 266.
4. The importance of tea in the British culture. BreakingBlue: сайт – URL: <https://breakingblueresearch.com/ourthinking/its-a-bri-tea-sh-thing/> (дата обращения: 26.09.2023).
5. History of Scotch Whisky. – URL: <http://www.whisky.com/history.html> (дата обращения: 27.09.2023).
6. Энциклопедия Кругосвет: ВИСКИ. – URL: <http://www.krugosvet.ru/enc/tekhnologiya-i-promyshlennost/viski> (дата обращения: 28.09.2023).
7. Idioms and phrases. – URL: <https://idioms.thefreedictionary.com/> (дата обращения: 30.09.2023).

BRITISH POPULAR DRINKS AS A CULTURAL AND HISTORICAL REALITY

A.A. Lavrukovich

The article deals with the causes and history of such English drinks as ale, tea, and whisky; native and borrowed names of drinks; phraseological units and their meaning in the English language. It was established that lexemes and phraseological units are referred to as cultural-historical realities. The words denoting drinks not always carry the direct meaning of these lexemes in phraseological units and idioms.

Language; reality; phraseological units; borrowed and native lexemes; traditional drinks; ethno-national peculiarity.

ПРОЗВИЩА БРЕСТЧИНЫ: ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Л.В. Леванцевич

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
к. ф. н., доцент; e-mail: lewalena@mail.ru; Беларусь, г. Брест

В статье рассматриваются аспекты исследования прозвищ, причины их возникновения и функция в речи; анализируются парадигматические отношения прозвищ Брестчины.

Ключевые слова: прозвище; апеллатив; синоним; омоним; парадигматические связи.

Прозвище – одно из имен собственных, которое возникло самым первым для именованного человека и, видоизменяясь, существует до сих пор. Причинами

возникновения прозвищ в современном обществе называются следующие: тенденция к экономии в современном языке; отличие людей с одинаковой фамилией и именем; подчеркивание преемственности по родовой линии; проявление симпатии или антипатии; поддразнивание и принижение.

Учитывая названные причины, можно сформулировать следующие функции прозвищ;

- номинативная (именует личность);
- идентификационная (идентифицирует человека как участника неформальных отношений);
- дифференциальная (отличие индивида одного от другого);
- социальная (указывает на место человека в социальной структуре общества);
- эмоционально-экспрессивная (отвечает за выражение эмоций и чувств личности);
- аккумулятивная (накопление и сохранение знаний);
- дейктическая (указывает на индивида).

В языкознании прозвища, как и другие ономастические единицы, исследуются в различных аспектах: этнолингвистическом, культурологическом, когнитивном, прагматическом, структурно-семантическом.

При этнолингвистическом исследовании определяется национально-культурная специфика в содержании прозвища. Они репрезентируют сознание человека, его менталитет, быт, обряды и обычаи, мифологические представления.

В рамках культурологического подхода исследуются только «прецедентные» прозвища, которые маркированы национальной культурой и известны значительному количеству людей данного языкового сообщества. При когнитивном подходе анализируется когнитивная функция прозвища, что проявляется в его участии в процессе умственной деятельности человека, в способности сохранять знания. Прагматический подход позволяет определить, в какой степени прозвище передает информацию об индивиде, способности прозвища воздействовать на личность. При структурно-семантическом подходе исследуются тематические группы прозвищ, их мотивация и особенности образования.

Различные аспекты исследования возможны благодаря ряду признаков, которыми владеют прозвища. Так, среди основных отличительных признаков исследователи называют следующие: по принципах номинации, по мотивационных признаках, по характеру мотивации, по коннотативным особенностям, по способах деривации, по количественным характеристикам, по характеру основы (диалектная или литературная), по функции.

В современном белорусском языкознании прозвища исследуются в основном по характеру основы и по мотивационным признакам (Н. Битила, А. Мезенко, В. Шур, А. Деревяго, Н. Новик, В. Бобрик, У. Кабушко, Л. Леванцевич, З. Заико, Н. Гилевич, Г. Семенькова, В. Ляшкевич, М. Петрикевич, Ж. Сипливея, Л. Кунцевич, Т. Трухан, Л. Хришчанович, Н. Богомольникава, М. Буракова и др.)

Нами проводится сбор, систематизация и научная интерпретация прозвищ Брестчины. Исследование осуществляется в рамках реализации НИР

«Лінгвакультуралагічны кампанент у змесце асноўных этнаканцэптаў і ўласных найменняў Брэсцка-Пінскага моўнага рэгіёна» (№ ДР 20211558 ад 24.05.2021).
Цель исследования – определение понятия прозвище, выявление мотивационной основы прозвищ Брестчины, их соотношение с апеллятивом, классификация прозвищ.

Рассмотрением парадигматических связей прозвищ в своих научных исследованиях занимается Н. Богомольникова. Автор отмечает, что «изучение наиболее универсальных видов отношений (иерархических, синтагматических, парадигматических) в языковой системе происходило в основном на базе апеллятивной лексики на всех ее уровнях, однако эти отношения пронизывают и собственную лексику как составную часть сложной системы языка» [1, с. 53].

В статье мы анализируем синонимические и омонимические отношения прозвищ, собранных на территории Брестчины в Беларуси.

Синонимические отношения составляют самую большую группу прозвищ. Одни и те же внутренние качества, внешний вид, особенности телосложения, физические особенности, отношение к труду и другие признаки, которые явились причиной возникновения прозвища, передаются разными наименованиями, базой для которых стала апеллятивная лексика.

Среди синонимических прозвищ выделяются различные лексико-семантические группы, приведем некоторые из них.

Рост и телосложение:

– низкого роста худой человек: *Аку́рок, Бес, Верабе́йка, Глыст, Гры́цык, Дóхлый, Кóзлык, Кно́пка, Крови́на, Кóсточка, Курдо́упэль, Куропа́тка, Куц, Малы́нця, Малышо́в, Ню́нька, Мы́шка, Палтарáшка, Папыро́сик, Прыны́клый;*

– невысокий толстый человек: *Бочо́нок, Бу́ба, Гарбу́з, Бу́ла, Булано́ў, Буц, Вэ́русь, Ка́чка, Ку́па, Макару́н, По́нчык, Пра́ник, Пуза́н, Пузы́р;*

– человек с длинными ногами: *Бу́сэнь, Бусько́, Журавэ́ль;*

– большая крепкая женщина: *Бали́я, Бобэ́ныха, Бо́чка, Дубэ́нушка, Копы́ця, Мамонтёнок, Пу́шка;*

– сильный крепкий человек: *Асі́лак, Булава́, Дуб, Дэбэ́лый, Бульдóзер, Бык (Бычо́к), Каба́н, Кекс, Кова́лык, Кунь, Лось, Морóз;*

– высокий человек: *Довговя́за, Вели́кан, Дóвгый, Вели́кы, Воробей, Жыра́ф, Мэдвэ́дь, Лопáта, Малы́й, Повторáк.*

Черты лица:

– с большими губами: *Губáты, Грыбазво́н, Губырна́тор;*

– с большой головой: *Грыб, Гулува́стик;*

– с большими зубами: *Аліга́тор, Бобёр, Заец, Зу́бля, Зубáтый, Зубре́йка, Кро́лікРо́джэр;*

– с большими глазами: *Лупáта, Лупэ́ня, Вы́рачка, О́кунь;*

– с красным лицом: *Бурачы́ха, Жаро́ў, Помідóр, Красномо́рды, Чырво́ны.*

Внешний вид носителя прозвища:

- светловолосый: *Бéлік, Бéля, Бéлы, Белявы, Білынькый, Блондін*;
- неопрятный человек: *Закураный, Коўгалка, Мазон*.

Черты характера:

- много говорит: *Бубнач, Бубыха, Жіжа, Лёпа, Пэцкаліха*;
- злой человек, сварливый: *Борух, Звяга, Контра, Крыкун, Мыдвёдъ, Пума*;
- веселый человек: *Артыст, Вясёлка*;
- хитрый: *Ліса, Хэтры*.

Не уступает по количеству словообразований прозвищ и явление омонимии, что вызвано ассоциативным мышлением людей. Чаще всего омонимические ряды образуют прозвища, возникшие от названий животных, птиц, насекомых. Мотивацией для именованья в этом случае служат внешнее сходство человека или части его тела с животным, сходство черты характера, именуемого с поведением животных.

Наименование *Зайчыха* получили ‘женщина, которая всегда выращивала капусту на поле, а затем продавала ее’ и ‘женщина с мягким характером’.

Прозвище *Ку́рочкін (Ку́рочкина)* получили ‘мужчина, который ходит как петух’, ‘мужчина, который имел слабое зрение’, ‘женщина, которая держала много курей’.

От апеллятива аист (белорусское бусел) образованы фонетические варианты *Бу́сел (Бу́сэнь)* – ‘мужчина с длинным и острым носом’, ‘высокого роста мужчина’, ‘человек с длинными худыми ногами’, ‘мужчина, который часто носит красного цвета штаны’ и суффиксальные наименования *Бу́слык* ‘человек, который в детстве сломал ногу и долгое время ходил и стоял на одной ноге, как аист’, *Бу́сько* – ‘мужчина с длинными ногами’, ‘человек, который с членами своей семьи раньше всех выходил весной на своё поле, поэтому они напоминали аистов, которые рано прилетели с теплых краёв’.

Прозвище *Бык* получили ‘очень здоровый мужчина’, ‘человек, который работал ветеринаром’ и ‘мужчина, который любит повеселиться’.

Ворóной именуют ‘человека, у которого на голове рано появились седые волосы’, ‘женщина, которая обликом похожа на ворону’, ‘очень любопытная женщина’, ‘женщина, мужа которой зовут *Вóрон*’ и ‘членов семьи, дед которых был очень говорлив, «каркал», как ворона’.

Прозвищ *Дзік* получили ‘мужчина, у которого на голове много волос’, ‘человек, который не очень любил разговаривать с людьми’ и ‘мужчина, который, когда разговаривает, как бы «хрюкает»’.

Популярным является и прозвище *Ку́зя*. Его носителем стали ‘люди с фамилиями Кузьменков, Кузьминчук’, ‘мужчина, который всегда ходил грязным, не мылся и не расчесывал волосы’, ‘мужчина, который в детстве любил отрывать пуговицы (белорусское гузікі) и называл их «кузікі»’ и ‘человек, отец которого в молодости держал очень много коз’.

От апеллятива медведь образованы омонимические прозвища *Мэдвэ́дік* ‘человек, который был неуклюжим, когда ходил, всегда за что-нибудь зацеплялся и сбрасывал’, *Мэдвэ́дъ* ‘очень большой человек’, *Мыдвёдъ* ‘злой человек, который

«огрызается» всем при разговоре».

Прозвище *Півынь (Півэнь)* получили ‘мужчина, который очень рано встаёт’, ‘задиристый, неуступчивый человек’, ‘человек с фамилией Пивень’.

Как видим, прозвище имеет специфическую семантику, которая состоит из номинации, мотивации, деривации, коннотации и ассоциации. Оно имеет связь с понятием о реалии, от которой образовалось. Отмежевание прозвища от апеллятива становится возможным при частотном использовании в речи людей в качестве наименования одного конкретного человека. Сущность номинации выявляется в деривате путем ассоциации и мотивации, при отсутствии которой теряется действительная причина возникновения прозвища.

Литература

1. Багамольнікава Н. Парадыгматычныя сувязі мянушак як адной з формул ідэнтыфікацыі асобы. – Роднае слова, 2022. – № 5. – С. 52–55.

NICKNAMES OF BREST REGION: PARADIGMATIC RELATIONS

L.V. Levantsevich

The article discusses aspects of the study of nicknames, the causes of their occurrence and function in speech; analyzes the paradigmatic relations of nicknames of the Brest region.

Keywords: nickname; appellative; synonym; homonym; paradigmatic relations.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ИМЕНЕМ СОБСТВЕННЫМ В КАЧЕСТВЕ ОПОРНОГО КОМПОНЕНТА В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Т.С. Лобанова¹, Ю.А. Франчук²

Белорусский государственный университет

¹старший преподаватель; e-mail: werdegang@mail.ru

²студент; e-mail: yuliya.franchuk@bk.ru

Республика Беларусь, г. Минск

В данной статье рассматриваются фразеологизмы немецкого и английского языков, проанализированные с опорой на классификацию А.В. Кунина. Анализ проводится на материале выборки, осуществленной из словарей А.В. Кунина и Л.Э. Бинович. В результате работы над извлеченным материалом стал возможен качественный и количественный анализ в выбранной паре языков.

Ключевые слова: фразеологизмы; классификация; лексический; семантический; концепция; опорный компонент.

Как известно, имена собственные как компоненты фразеологических сочетаний рассматривались в диссертационных исследованиях современных германистов. Так, имена собственные в составе жаргонизмов исследуются в диссертации Е.А. Гладченковой [1]. Национально-культурная специфика фразеологических единиц с именами собственными в составе рассматривается в исследовании З.В. Корзюковой [2]. Типологии имен собственных в составе фразеологических единиц немецкого языка посвящено диссертационное исследование О.А. Сосой [3].

Несмотря на имеющиеся работы, в современной германистике нет исследований в области немецкого и английского языков, в которых анализ осуществлялся бы именно в области указанной пары языков, что, в свою очередь, делает актуальным рассмотрение указанной в данной статье проблемы.

В качестве источников текстовой выборки были использованы фразеологический словарь А.В. Кунина для английского языка [5] и фразеологический словарь Л.Э. Бинович для немецкого языка [6].

Как известно, в современной фразеологии не существует единой классификации для анализа фразеологических единиц. Известна концепция В.В. Виноградова, которому принадлежит авторство значимых работ по русской фразеологии. Согласно концепции известного лингвиста, фразеологические единицы разделяются на три типа: 1) фразеологические сращения, или идиомы – немотивированные единицы, выступающие как эквиваленты слов; 2) фразеологические единства – мотивированные единицы с единым целостным значением; 3) фразеологические сочетания – обороты, в которых у одного из компонентов фразеологически связанное значение [7, с. 341].

Лексиколог Е.В. Медведева, описывая проблему фразеологических словосочетаний, указывает на то, что в большинстве словосочетаний все компоненты сохраняют самостоятельные лексические значения, а семантические связи между его элементами факультативны. Такие словосочетания принято называть свободными. В них допускается свободная замена словарного состава и грамматических форм в любых пределах [8, с. 294]. Кроме того, ученая выделяет так называемые несвободные словосочетания, в которых лексическая и семантическая самостоятельность одного или нескольких компонентов ослаблена или утрачена вовсе, при этом все словосочетание по своему значению приближается к слову, поскольку называет какой-либо один предмет, признак, действие. Словосочетания этого типа являются устойчивыми. В отличие от свободных, каждый раз конструируемых из самостоятельных лексических единиц, они воспроизводятся в речи «готовыми блоками» в соответствии с намерением говорящего [8, с. 294].

В основу нашего анализа была положена классификация А.В. Кунина, в соответствии с которой фразеологизмы подразделяются по следующим критериям:

1. Номинативные (выполняют функцию называния, обозначения предметов, действий, состояний, качеств. Они подразделяются на следующие подтипы:

а) субстантивные ФЕ: *a dog in the manger* – ‘собака на сене’, *a snake in the grass* – ‘змея подколотая’;

б) адъективные ФЕ: *as pale as ashes*; *like a bear with a sore head* – ‘сильно рассерженный’, *quicker than lightning* – ‘быстрее молнии’;

в) адвербиальные ФЕ: *from A to Z*; *lock, stock and barrel* – ‘полностью’, *out of a blue sky* – ‘совершенно неожиданно’;

г) предложные ФЕ: *in view of* – ‘ввиду, вследствие’, *at the head of* – ‘во главе’, *with an eye to* – ‘с намерением’.

2. Номинативно-коммуникативные ФЕ – это глагольные фразеологизмы, выполняющие номинативную функцию, содержащие глаголы в действительном или только в страдательном залоге: *twiddle one's thumbs* – ‘бездельничать’; *set the*

Thames on fire – ‘сделать что-либо необычное, из ряда вон выходящее’; *to dance on a volcano* – ‘играть с огнем’.

3. Коммуникативные ФЕ, к которым относятся фразеологизмы, являющиеся предложениями:

а) пословицы – общепринятые сжатые народные мысли с поучительным смыслом. Например, *good health is above wealth* – ‘здоровье дороже денег’, *life is not a bed of roses* – ‘жизнь прожить – не поле перейти’;

б) поговорки – это коммуникативные ФЕ, им не свойственна директивная, назидательно-оценочная функция. Например, *the world is a small place* – ‘мир тесен’, *that's another pair of shoes* – ‘это совсем другое дело’. В результате сплошной выборки, произведенной из фразеологического словаря А.В. Кунина было обнаружено 707 фразеологизмов с именем собственным в качестве опорного компонента.

Благодаря анализу с опорой на выбранную в качестве основы классификацию удалось установить следующую наполняемость корпуса английского языка исследуемыми единицами:

1) первое место по количеству единиц занимают так называемые *номинативно-субстантивные фразеологизмы*, представленные в тексте 529 единицами (74,8%), напр.: *The bird of Washington* – разг. ‘американский орел’ (государственный герб США);

California blankets – амер. жарг. ‘калифорнийские одеяла’ (газеты, которыми укрываются ночующие в парке безработные) и т.д.

Затем идут *номинативно-коммуникативные*, представленные в тексте 65 единицами (9,2%):

2) *Appeal to a Caesar* – 1) книжн. ‘обратиться к высшей власти, к высшему авторитету’ (библ.); 2) полит. ‘обратиться с призывом к избирателям на всеобщих выборах’;

Rub Aladdin's lamp (тж. Rub the lamp) – ‘потереть лампу Аладдина’, т.е. легко, как по волшебству осуществить свое желание и т.д.

Третье место по количеству входящих в состав единиц занимают *коммуникативные – междометные и модальные фразеологизмы*, включающие 29 единиц (4,1%), представленные следующими примерами:

By Jupiter! – ‘клянусь Юпитером!; ей-богу!, боже мой!’ (восклицание, выражающее удивление, досаду и т.п.) (этим. лат. pro Jupiter);

By Jove! – ‘клянусь Юпитером!; ей-богу!, честное слово!, боже мой!, боже милостивый!, черт возьми!, черт побери!’ (восклицание, выражающее удивление, досаду и т.п.).

Одной из самых немногочисленных групп являются *коммуникативные фразеологизмы*, или *пословицы*, образующие предложения. Их количество равно 25, что, в свою очередь, соответствует 3,5%. Например:

Rome was not built in a day – посл. ‘Рим строился не один день’ (ср. не сразу Москва строилась) (этим. фр. Rome ne fut pas faite toute en un jour слат.); *Caesar's wife must (или should) be above suspicion* – посл. ‘жена Цезаря должна быть выше подозрений’;

(Even) blind Freddy could (или would) see it (или even blind Freddy would'n miss it) – австрал. разг. ‘это и слепому ясно’ (по имени уличного торговца в Сиднее в 20-х гг. XX в., который, несмотря на слепоту, свободно передвигался по городу и узнавал по голосу многих своих клиентов).

Следующую позицию по количеству входящих в состав единиц разделяют *номинативные адвербиальные* фразеологизмы, а также *коммуникативные (поговорки)*. Каждая из названных групп включает в себя 18 единиц, т.е. 2,5 %.

В качестве коммуникативных адвербиальных можно привести такие примеры, как *Before you can (или could) say Jack Robinson* (тж. *before you can или could say knife*) – разг. ‘немедленно, моментально; сразу же, тут же’; = ‘в два счета, в мгновение ока; и опомниться или ахнуть не успел; не успел и глазом моргнуть’;

According to Hoyle – разг. ‘по Хойлу’, по всем правилам; правильно (Э. Хойл – автор широко известной в свое время книги «Наставление к игре в вист» ('*Ashort Treatise on the Game of Whist*', 1742).

В качестве примеров коммуникативных (поговорок) могут служить следующие:

All roads lead to Rome – ‘все дороги ведут в Рим’;

I fear the Greeks, even when bringing gifts – ‘боюсь данайцев и дары приносящих’ (этим. лат. *Time o Danaos, et dona ferentes* (Вергилий, ‘Энеида’); слова, произнесенные Лаокооном, увидевшим деревянного коня под стенами Трои).

Лишь немного уступают двум перечисленным видам фразеологизмов *номинативные адъективные*, количество которых равно 17 единицам (2,4%), например:

(As) old as Methuselah – ‘стар, как Мафусаил, преклонных лет’ (ср. мафусаилов век) (этим. библ.);

(As) game as Ned Kelly – австрал. разг. ‘смелый до безрассудства’ (Эдуард Келли – знаменитый австралийский разбойник, живший во второй половине XIX в. и отличавшийся необыкновенной храбростью).

Количество фразеологизмов, извлеченных из немецко-русского словаря Л.Э. Биновича, существенно ниже количества аналогичных единиц, извлеченных из словаря А.В. Кунина, и равно всего 164 единицам.

Однако распределение фразеологизмов в соответствии с выбранной для анализа классификацией во многом совпадает с анализом фразеологизмов английского языка.

Также как и в английском языке, первое место занимают *номинативные субстантивные* фразеологизмы, включающее в себя 53 единицы, что, в свою очередь, равно 32,3% от общего количества единиц, извлеченных из словаря.

В качестве примеров можно привести следующие:

1. *Der alte Adam* – ‘ветхий Адам, первородный трех’ (старые привычки, взгляды, пережитки прошлого);

2. *Hans Dumm* – ‘дурачок’.

Второе место по количеству входящих в состав единиц, также как и в английском языке, занимают *номинативно-коммуникативные* фразеологизмы, количество которых равно 34 единицам (20,7%).

1. *Eulen nach Athen tragen* – ‘везти что-л. туда, где его имеется в избытке’ (букв. ‘везти сов в Афины’; ср. русск. ‘ехать в Тулу со своим самоваром’);

2. *Den dummen August spielen (или abgeben)* – разг. ‘прикидываться дураком’;

3. *Die Ferse des Achilles* – ‘ахиллесова пята; уязвимое место’ (миф.).

Далее следуют коммуникативные (междометные и модальные) фразеологизмы, их количество равно 30 (18,3%).

Четвертое место по количеству входящих в состав единиц занимают коммуникативные (поговорки), их количество равно 30 (18,3%):

Leben wie (der liebe) Gott in Frankreich – ‘вести беззаботную шумную жизнь’, ‘кататься как сыр в масле, жить припеваючи’.

На пятом месте коммуникативные фразеологизмы (пословицы):

Rom ward nicht in einem Tage gebaut – посл. ‘Рим не один день строился’ (ср. не вдруг Москва строилась).

Следующее место занимают номинативные адвербиальные, включающие в себя 6 единиц (0,04%). Данный вид фразеологизмов демонстрируют нижеприведенные примеры:

Etwas ist faul im Staate Dänemark – ирон. ‘неладно что-то в Датском королевстве’ (шекспировское выражение из «Гамлета»).

Предпоследнюю позицию по количеству входящих в состав элементов занимают номинативные адъективные фразеологизмы, включающие в себя 3 единицы (0,02 %):

1. *David und Goliath* – ‘Давид и Голиаф’ (маленький и большой) (библ.);

2. *Alt wie Methusalem* – ‘стар как Мафусаил’ (т.е. очень стар – о человеке) (библ.);

И всего лишь одну позицию в исследуемом словаре занимают номинативные предложные фразеологизмы (1 – 0,006%):

Проведенный анализ дает возможность сделать следующие выводы о наполняемости исследуемой пары языков единицами указанного типа:

1. Количество фразеологизмов с именем собственным в качестве опорного компонента в английском языке в четыре раза превышает аналогичные данные в немецком языке (707 в английском языке и 164 в немецком языке), что свидетельствует о количественно разной наполняемости современной пары языков рассматриваемыми языковыми явлениями.

2. Однако анализ фразеологизмов в соответствии с выбранной классификацией позволил выделить следующие совпадения:

1) как в немецком, так и в английском языке первое место занимают номинативные субстантивные фразеологизмы (32,3% и 74,8% соответственно);

2) второе место в рассматриваемой паре языков занимают номинативно-коммуникативные (20,7% в немецком и 9,2% в английском языке);

3) третье место – модальные фразеологизмы (18,3% в немецком языке, 4,1% в английском);

4) четвертое место в немецком языке занимают коммуникативные (поговорки), включающие в себя 30 единиц (18,3%), в английском языке четвертое место отведено коммуникативным (пословицам), насчитывающим 25 единиц (3,5%);

5) во всех перечисленных ниже пунктах наблюдаются расхождения, связанные с наполняемостью словарных статей разными видами фразеологизмов. Так, пятое место по количеству входящих в состав единиц в английском языке занимают номинативные адвербиальные фразеологизмы – 18 (2,5%), в то время как в немецком аналогичную позицию занимают коммуникативные фразеологизмы (пословицы) 7 (4,2%).

При дальнейшем рассмотрении наблюдается следующая наполняемость фразеологизмами обоих языков: шестое место в немецком языке занимают номинативные адвербиальные фразеологизмы – 6 (0,04%), в то время как в английском названную позицию занимают коммуникативные (поговорки) – 18 (2,5%).

Седьмая и восьмая позиция по количеству входящих в состав единиц распределена в анализируемой паре языков следующим образом: номинативные адъективные – 3 (0,02%) в немецком языке и также номинативные адъективные – 17 (2,4%) в английском языке занимают седьмую позицию. Подобное характерно и для последней пары, рассматриваемой с учетом выбранной за основу классификации: как в немецком, так и в английском языке на последнем месте находятся номинативные предложные – 1 (0,006%) для немецкого и 3 (0,4%) для английского языка соответственно.

Литература

1. Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь. – М.: Аквариум, 1995. – 768 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове: учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. – М.: Высшая школа, 1972. – 601 с.
3. Гладченкова Е.А. Имена собственные в составе жаргонных фразеологизмов: структурно-семантический, этимологический и функциональный аспекты: дис. ... канд. фил. наук. – Ростов н/Д, 2012. – 186 с.
4. Корзюкова З.В. Основные аспекты функционирования фразеологических единиц с именами собственными в английском языке: национально-культурная специфика: дис. ... канд. фил. наук. – М., 2003. – 249 с.
5. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с.
6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Международные отношения, 1972. – С. 240–288.
7. Медведева Е.В. Лексикология немецкого языка: лекции, семинары, практические занятия: учебное пособие. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 448 с.
8. Сосой О.А. Типология имен собственных в составе фразеологических единиц современного немецкого языка: на материале газетно-публицистических текстов: дис. ... канд. фил. наук. – Ярославль, 2002. – 142 с.

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A PROPER NAME AS A REFERENCE COMPONENT IN ENGLISH AND GERMAN

T.S. Lobanova, J.A. Franchuk

This article examines the phraseological units of the German and English languages, analyzed based on the classification of A.V. Kunin. The analysis is carried out on the material of a sample made from the dictionaries of A.V. Kunin and L.E. Binovich. As a result of working on the extracted material, qualitative and quantitative analysis in the selected pair of languages became possible.

Keywords: phraseological units; classification; lexical, semantic; concept; supporting component.

ВАРВАРИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М. ПЬЮЗО «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

С.В. Лобова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: sofya.lobova.2017@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

В данной статье представлено исследование использования варваризмов в английском языке на основе анализа романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Акцент сделан на роли этих заимствованных элементов в формировании уникальной языковой атмосферы произведения. Автор проводит детальный анализ варваризмов, выделяя их исторический контекст и влияние на культурные нюансы мафиозного эпоса. Цель исследования – раскрыть значимость варваризмов в «Крестном отце» и их воздействие на восприятие читателей, предоставляя новый взгляд на взаимодействие языка и культуры в литературном контексте. Полученные результаты способствуют более глубокому пониманию лингвистического и культурного аспектов произведения и вносят вклад в область литературных исследований.

Ключевые слова: варваризмы; английский язык; Марио Пьюзо; «Крестный отец»; лингвистический анализ; культурное влияние; литературные исследования; мафиозная драма; языковая атмосфера; культурные нюансы; лексическое богатство; заимствованные термины; языковая текстура; итальянская традиция; литературный контекст.

В мире литературы существует нечто магическое в том, как авторы используют язык для создания уникальных миров и атмосфер. Одним из наиболее впечатляющих примеров этого искусства является роман Марио Пьюзо «Крестный отец». В центре внимания этого литературного шедевра находятся не только персонажи и сюжет, но и языковые элементы, в частности, варваризмы.

Исследование варваризмов в английском языке на материале «Крестного отца» представляет собой актуальное исследование в контексте культурной и лингвистической динамики. Эти заимствованные элементы не только обогащают языковую текстуру произведения, но и служат мостом между разными культурами, отражая влияние итальянской мафиозной традиции на англоязычную литературу.

Объектом исследования является роман Марио Пьюзо «Крестный отец», а предметом – использование варваризмов в английском языке в этом литературном произведении. Анализ этих заимствований позволит раскрывать глубокие слои культурной и языковой символики в контексте мафиозного эпоса.

Целью данного исследования является выявление роли и значения варваризмов в «Крестном отце» с целью понимания, как эти элементы обогащают языковую структуру и влияют на восприятие читателей. Задачи включают в себя детальный анализ варваризмов, их исторический контекст и роль в создании атмосферы произведения.

Таким образом, данное исследование направлено на раскрытие тайн языкового мира «Крестного отца» через призму варваризмов, являясь анализом взаимодействия культур и языков в литературном произведении.

Лексический состав языка является неотъемлемой частью его структуры,

представляя собой богатство слов и выражений, с которыми мы взаимодействуем в повседневной коммуникации. Сфокусируем наше внимание на общей картине лексического разнообразия языка и его эволюции.

Лексический состав языка – это совокупность слов и словосочетаний, которыми человек пользуется для выражения своих мыслей, переживаний, описания объектов и явлений окружающего мира. Лексический состав языка является одной из важнейших его составляющих, поскольку от слов, их значения и комбинаций зависит способность языка передавать информацию, формировать новые понятия и обеспечивать коммуникацию [2].

Лексика играет решающую роль в формировании и передаче значений. Она не только служит средством коммуникации, но также является носителем культурных, исторических и социальных оттенков. Значимость лексического состава проявляется в способности языка точно передавать нюансы мышления и создавать образы, необходимые для выражения сложных идей.

Лексический состав включает в себя разнообразие лексических единиц, их семантические оттенки, а также динамичность – способность языка постоянно обновляться и адаптироваться к изменяющимся реалиям.

Лексические единицы делятся на различные группы, включая существительные, прилагательные, глаголы, наречия и другие. Каждая из этих групп имеет свою роль в языковой системе, обогащая её и предоставляя различные способы выражения.

Лексический состав языка динамичен и подвергается постоянным изменениям. Новые слова вводятся в язык под воздействием социокультурных факторов, технологического развития и изменений в общественном сознании. Одновременно устаревают устаревшие термины, неспособные полноценно отражать современную реальность.

Таким образом, лексический состав языка является ключевым строительным блоком коммуникации и культурного наследия, обогащая языковую систему и предоставляя средства выражения всей многогранности человеческого опыта.

В многогранном мире языков варваризмы играют уникальную роль, придавая языку неповторимый колорит и отражая воздействие различных культур. Эта статья посвящена изучению варваризмов в английском языке – элементов, пришедших из других языков, обогащающих и расширяющих его лексический арсенал. Мы рассмотрим определение варваризмов, приведем несколько примеров и исследуем их влияние на эволюцию английского языка.

Варваризмы представляют собой заимствованные слова или выражения из других языков. Они приносят свежесть и разнообразие, обогащая лексику. Примером является слово «Окау» из американского английского, происходящее от французского «Oui». Другие примеры включают слова «Party» из немецкого и «Fashion» из французского, которые интегрировались в английский язык, став неотъемлемой частью повседневной речи [5].

Варваризмы играют важную роль в эволюции английского языка, расширяя его возможности и отражая взаимодействие различных культур. Они приносят

не только новые слова, но и сопутствующие концепции и образы мышления. Воздействие варваризмов способствует формированию культурной смеси, что делает английский язык ярким отражением глобального общества.

Варваризмы, будучи своеобразными посредниками между культурами, становятся катализаторами для языковых инноваций. Они обогащают английский язык, придавая ему многообразие и гибкость. Этот постоянный поток культурного обмена через варваризмы является признаком языковой живучести и способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Таким образом, варваризмы становятся важным аспектом лингвистического развития, подчеркивая богатство и разнообразие мира языков.

Роман «Крестный отец» Марио Пьюзо является эпической сагой о преступном мире, где проявляется лингвистическая изысканность через использование варваризмов. Этот литературный шедевр представляет собой уникальное полотно, в котором лексическое богатство играет ключевую роль.

«Крестный отец» – это культовый роман, олицетворяющий жанр мафиозной драмы. Он рассказывает историю семьи Корлеоне, властвующей в мире организованной преступности. Через интриги, борьбу за власть и семейные ценности, роман представляет сложный портрет итало-американского преступного мира.

Пьюзо мастерски использует лексические приёмы, чтобы создать аутентичную атмосферу мафиозного мира. Разнообразие слов и выражений, в том числе варваризмы, обогащает языковую текстуру, делая рассказ более ярким и реалистичным. Эти заимствованные элементы отражают влияние итальянской культуры на американское общество, дополняя образы персонажей и создавая особую атмосферу.

Вот несколько примеров из легендарного произведения М. Пьюзо «Крестный отец»:

Capo di tutti capi – глава всех глав (итал.) – титул, используемый для обозначения высшего ранга в мафиозной организации. Автор использует его, чтобы подчеркнуть иерархию и власть внутри мафии.

Vendetta – месть (итал.) – олицетворение мести как важной темы в романе, где персонажи часто стремятся к возмездию за совершенные преступления [1, с. 242].

Consigliere – советник (итал.) – позиция в мафиозной организации, обозначающая советника главы семьи. Автор использует это слово для подчеркивания силы и влияния совета в семейных делах [1, с. 12].

Cosa Nostra – наше дело (итал.) – этот термин используется для обозначения мафиозной организации, подчеркивая закрытость и единство мафиозного мира [1, с. 246].

Gestapo – политическая полиция (нем.) – ссылка на немецкую политическую полицию времен Третьего рейха, что подчеркивает жестокость и безжалостность мафиозных методов.

Bravado – храбрость, самоуверенность (исп.) – использование этого тер-

мина отражает атмосферу мужества и уверенности в своих силах, присущую мафиозной культуре [1, с. 112].

Cartel – картель (исп.) – упоминание термина подчеркивает влияние и контроль мафии над наркотическим бизнесом.

Coup d'état – переворот (фр.) – этот термин характеризует стремление к власти и изменениям внутри мафиозного мира.

Consigliere – советник (итал.) – это слово используется для подчеркивания важности семейных советников и их роли в принятии важных решений [1, с. 12].

Capisce – понял (итал.) – этот термин отражает общность мафиозной культуры, где важно быть в курсе всех тонкостей [1, с. 29].

Guru – гуру (санскр.) – введение восточного термина подчеркивает эзотерический характер и некую духовную размеренность внутри мафиозного мира [1, с. 167].

Alibi – алиби (лат.) – это слово используется для подчеркивания важности алиби в преступном мире как способа уйти от наказания [1, с. 175].

Fiasco – провал (итал.) – упоминание этого термина может указывать на негативные последствия неудачных действий в мафиозном контексте [1, с. 25].

Balletto – балет (итал.) – использование этого термина может подчеркнуть гармонию и координацию мафиозных действий [1, с. 134].

Bravo – молодец (итал.) – этот термин может использоваться для выражения одобрения или похвалы в мафиозном обществе [1, с. 180].

Варваризмы в «Крестном отце» не только обогащают языковое оформление романа, но и помогают передать особенности мафиозного мира, его иерархии, ценностей и менталитета.

Марио Пьюзо в своём произведении не только усложняет языковой пейзаж романа, но и использует мощный инструмент для создания атмосферы мафиозного мира. Пьюзо, смело внедряя заимствованные термины из итальянского языка, создает аутентичный звуковой ландшафт, укорененный в мафиозной традиции. Эти слова становятся неотъемлемой частью повествования, играя роль моста между читателем и миром, полным интриг, власти и тайн.

Анализируя работы Джексона и Маковского, мы видим, как лексические элементы, в том числе варваризмы, играют важную роль в формировании языкового богатства и структуры. Работа Джексона о лексикографии подчеркивает важность анализа словарного состава, включая варваризмы, как неотъемлемой части лексикографических исследований [3, с. 5–6]. Маковский, в свою очередь, рассматривает влияние литературы на языковое развитие, что вполне соответствует роли, которую играют варваризмы в «Крестном отце» [4, с. 3–6].

Вместе эти труды обозначают важность исследования языкового разнообразия и его воздействия на литературные произведения. Они напоминают нам, что варваризмы – это не просто слова, а ключи, открывающие двери в уникальные миры, созданные мастерами пера, такими как Марио Пьюзо.

Литература

1. Пьюзо М. Крестный отец (The Godfather). – М., 1969 г. – 384 с.
2. Лексический состав языка: определение и основные характеристики // городец870.рф. – URL: <https://городец870.рф/faq/leksiceskii-sostav-yazyka-opredelenie-i-osnovnye-karakteristiki> (дата обращения: 08.10.2023).
3. Джексон Г. Lexicography: An Introduction // Обзор современных тенденций в лексикографии и анализа словарного состава, включая варваризмы, 2008 г. – 141 с.
4. Маковский М. The Role of Literature in Language Development: A Case Study of Russian Language // Анализ влияния литературных произведений на формирование языковых навыков, 2015 г. – 251 с.
5. Современные варваризмы: что скрывается за словами okay, party, fashion // Научные статьи.Ру. – URL: <https://nauchniestati.ru/spravka/varvarizmy-v-sovremennom-russkom-yazyke-okay-party-fashion/> (дата обращения: 08.10.2023).

BARBARISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE BASED ON THE MATERIAL OF M. PUZO'S NOVEL «THE GODFATHER»

S. V. Lobova

This article presents a study of the use of barbarisms in the English language based on the analysis of Mario Puzo's novel «The Godfather». The emphasis is placed on the role of these borrowed elements in the formation of a unique linguistic atmosphere of the work. The author conducts a detailed analysis of barbarisms, highlighting their historical context and influence on the cultural nuances of the mafia epic. The purpose of the study is to reveal the significance of barbarisms in The Godfather and their impact on the perception of readers, providing a new look at the interaction of language and culture in a literary context. The results obtained contribute to a deeper understanding of the linguistic and cultural aspects of the work and contribute to the field of literary research.

Keywords: barbarisms; English; Mario Puzo; «The Godfather»; linguistic analysis; cultural influence; literary studies; mafia drama; linguistic atmosphere; cultural nuances; lexical richness; borrowed terms; linguistic texture; Italian tradition; literary context.

РОЛЬ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА)

Е. С. Лукашенко

Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова
к.ф.н., доцент; e-mail: lana0512@mail.ru; Россия, г. Нижний Новгород

Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц с компонентом-цветообозначением «желтый» в китайском и английском языках. Анализируется семантика фразеологизмов, что позволяет продемонстрировать национально-культурные особенности восприятия желтого цвета, которые находят отражение в языковых картинах мира.

Ключевые слова: цветообозначения; языковая картина мира; фразеологизмы; концептуализация.

Цветовая характеристика – это одна из базовых и наиболее существенных характеристик объектов окружающего мира. Известно, что такое объективное и общее понятие, как цвет, в разных языках проявляется и отражается по-разному.

Цветовая гамма – неотъемлемая часть национальной картины мира, через которую народы воспринимают многообразие и необъятность окружающей их действительности. Закрепленные в языке представления об окружающем мире, с точки зрения цветоощущений, отражают не только общую закономерность человеческого мышления, общие ассоциации, но и специфику каждого языка, отделяющую его от общего и всеобщего [2]. Цвет, будучи глобальной категорией, раскрывает различия в когнитивных механизмах интерпретации и образует определенную интерпретационную надстройку, которая представляет собой набор идиоэтнических компонентов [1].

Представляет интерес рассмотрение особенностей символики желтого цвета с точки зрения ее отражения в английской и китайской языковых картинах мира.

В английском языке цветообозначение *yellow* реализует в основном негативные значения. Желтый передает ощущение нездоровья, депрессии, боли, болезненности, печали, психической нестабильности, создает атмосферу двойственности, отвращения и стыда. Вероятно, прилагательное цвета *yellow* имеет отрицательные коннотации, потому что положительные значения перешли к цветообозначению *gold*. Согласно исследованиям воздействия цветов на человека, желтый цвет воспринимается быстро и легко, поэтому часто можно заметить, что такси и автобусы, перевозящие детей, окрашены в желтый цвет, также желтый используется в дорожных знаках и как разметка на дороге, поскольку он достаточно яркий и способен вызвать сигнал тревоги, настороженности.

Этот цвет ассоциируется с трусостью, ложью, предательством, чем-то плохим, безрадостным, угрюмым. Данные ассоциации нашли отражение в следующих фразеологизмах: *to have a yellow streak* – струсить; *yellow-bellied* – боязливый, опасливый, трусливый; *yellow look* – завистливый взгляд; *yellow dog* – подлый человек, неприятная личность, трус.

Желтый цвет связан с болезнью: *yellow flag* – карантинный флаг (согласно морской традиции на судне во время эпидемии поднимали желтый флаг), *yellow plague* – желтуха, *yellow fever* – тропическая лихорадка. Кроме того, желтый цвет может приобретать лицо человека, который неважно себя чувствует: *to be yellow about the gills* – быть больным.

От комикса ‘*The Yellow Kid*’, который печатался желтыми чернилами, чтобы привлечь внимание читателей, произошло выражение «желтая пресса» (*yellow press, yellow journalism*). А *yellow rag* – бульварная газетенка, где публикуются статьи и истории, главная цель которых удивлять, шокировать читателя.

Прилагательное цвета *yellow* по отношению к представителям монголоидной расы воспринимается как оскорбление (*the yellow race*), также как цветообозначение *black* по отношению к представителям негроидной расы.

В Китае желтый цвет, который обозначается иероглифом 黄, выступает символом мудрости, опыта и терпения. В Древнем Китае император носил желтые одежды, также в одежды этого цвета имели право облачаться только люди, относящиеся к высшему сословию. Таким образом, желтый цвет стал символом

знатного происхождения. Более того, в императорском дворце преобладающим цветом был желтый и сам дворец был желтого цвета. Все это способствовало появлению следующих фразеологических единиц с компонентом «желтый»: 黄袍加身 «huáng páojiāshēn» (букв. «надеть жёлтый халат») используется в значении «становиться императором»; фразеологизм 黄旗紫盖 «huángqí zǐ gài» (букв. «желтый флаг») указывал на рождение императора; 绿衣黄里 «Lǜ yī huáng lǐ» (букв. «зеленая одежда на желтой подкладке» т.е. «дешёвая одежда на дорогой подкладке») означает ставить что-то низкое на место благородного.

Желтый цвет может символизировать беззаботность, наслаждение счастьем: 黄粱美梦 «huáng liáng měimèng» (букв. «сон просяной каши») означает радужные мечты, сладкий сон, также выступает в значении нереалистичных и несбыточных желаний.

Жёлтый цвет означает долголетие и процветание: фразеологизм 黄发儿齿 «huángfà'er chǐ» (букв. «пожелтевшие волосы») может переводиться как «долгожитель», «пожилой человек», «старик», «старец»; 晚节黄花 «wǎn jié huáng huā» (букв. «пожилой возраст, на закате жизни»); 黄人捧日 «huángrén pěngrì» (букв. «жёлтые люди поддерживают (стерегут) солнце») используется, чтобы говорить о мирном времени, об эпохе полного спокойствия и политической стабильности.

Желтый – это золотой, поэтому часто ассоциируется с чем-то дорогим, ценным, благородным. В этой связи можно отметить фразеологизм 黄金时代 «huángjīn shídài» – золотой век, период полного расцвета, золотая эпоха [3].

Желтый олицетворяет Китай, указывает на Поднебесную и землю, это цвет стабильности, плодородия, закона и успеха: 初写黄庭 «chū xiě huáng tíng» (букв. «писать по классическим прописям») означает выполнение какой-либо работы по лучшим образцам.

Для китайцев важное значение имеет концепт «желтая река», а именно 黄河 «Húngé» – Хуанхэ, так как в ее бассейне возникла сама китайская цивилизация. Название реки появилось в результате метонимического переноса: почвы, по которым течет река, желтые, поэтому и вода в реке желтеет. 不到黄河心不死 «bù dào huánghé xīn bùsǐ» (букв. «не останавливайся пока не дойдешь до Желтой реки») означает «не опускай руки, никогда не сдавайся и не предавай свои мечты, надежды, не отказывайся от своих целей».

Под влиянием европейской культуры у желтого цвета в китайском языке также появилась и негативная коннотация: “黄狗头上出角 «huáng gǒutóushàng

chū jiǎo» (букв. «у желтой собаки на голове выросли рога») используется для обозначения чего-либо чужеродного, иностранного, также может означать разыгрывание из себя дурака. В разговорной речи также используются следующие фразеологизмы: 坐等禾苗黄 «zuòděng hémíáo huáng» (букв. «сидеть ждать желтые хлебные всходы») используется для обозначения ленивого человека; 这件事情黄 «zhè jiàn shìqíng huánghuáng» (букв. «дело пожелтело») означает «провалиться, потерпеть неудачу»; 半青半黄 «bàn qīng bàn huáng» (букв. «полу-зелёный, полу-жёлтый») – некомпетентный, плохо разбирающийся в чём-либо; 黄泉 «huánghuángquán» – загробный мир, тот свет, могила, погребение [3].

Рассмотренные фразеологизмы наглядно демонстрируют, что коннотации желтого цвета в английском и китайском языках различны. В английском языке желтый цвет принимает отрицательные коннотации и ассоциируется с трусостью, болезнью, чем-то негативным. В китайском языке желтый выступает символом достоинства и власти, более того, поскольку китайская цивилизация взяла свое начало в бассейне реки Хуанхэ, желтый вобрал в себя множество положительных коннотаций и стал нести национальную ценность для китайского народа.

Таким образом, лексические единицы с компонентом-цветообозначением отражают национально-культурную специфику восприятия. Цветовой символизм является неотъемлемым компонентом картины мира того или иного народа. Способность цвета кодировать информацию благодаря действию мощного когнитивного механизма – ассоциаций – приводит к формированию у прилагательных цвета большого количества переносных значений, которые реализуются в устойчивых словосочетаниях и фразеологических единицах.

Литература

1. Бондарко А.В. К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов семантики: интерпретационный компонент грамматических значений // Вопросы языкознания. – 1992. – №3. – С.5–19.
2. Воевода Е.В. Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском языках // Научный Вестник ВГАСУ. – 2012. – № 2. – С. 113–123.
3. Лю Юйхуэй, Ян Хайюнь Культурные коннотации жёлтого цвета в китайской культуре // International Journal of Humanities and Natural Sciences – 2020. – vol. 6-1 (45). – С. 38–41.

THE ROLE OF THE YELLOW COLOUR IN THE CONCEPTUALIZATION OF REALITY IN THE ENGLISH AND CHINESE LANGUAGES (BASED ON THE MATERIAL OF THE PHRASEOLOGY)

E.S. Lukashenko

The article is devoted to the consideration of phraseological units with the colour component “yellow” in the Chinese and English languages. The semantics of phraseological units is analyzed. It allows us to demonstrate national and cultural peculiarities of perception of the colour yellow and to show how these peculiarities are reflected in the linguistic pictures of the world.

Key words: color terms; linguistic picture of the world; phraseological units; conceptualization.

BROWNIE КАК ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ В АНГЛИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Н.С. Марушкина¹, И.В. Елисеева²

¹Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
к. культурологии, доцент; e-mail: nmarushkina@bk.ru

²МБОУ СШ №1, г. Арзамас, учитель английского языка; e-mail: inna_el_wm@mail.ru
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

В работе предпринимается попытка исследования образа мифологического существа брауни в английском фольклоре с точки зрения теории интертекстуальности. Фольклорный текст в данном ключе рассматривается как универсальный прецедент, а «брауни» – как прецедентное имя, обладающее набором определенных характеристик.

Ключевые слова: мифологические существа; фольклор; интертекстуальность; прецедентное имя.

Понятия «интертекстуальность», «прецедентность», «прецедентный феномен», «прецедентное имя» занимают важное место как в современных филологических, так и культурологических исследованиях. Интертекстуальность рассматривается учеными как неотъемлемая категория художественного текста и одновременно как сигнал национально обусловленной системы символов, ассоциаций и информации, то есть когнитивной составляющей культурного пространства. Культурное пространство, в свою очередь, представляет собой образы явлений действительности, пропускаемых через массовое сознание членов какого-либо национально-лингвокультурного сообщества.

С понятием интертекстуальности связано понятие «прецедентный феномен». Д.Б. Гудков отмечает, что «прецедентными феноменами» называется особая группа вербальных или вербализуемых феноменов, которые известны любому среднему представителю того или иного лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу этого сообщества [3, с.148]. Прецедентные феномены отражают в тексте национальные культурные традиции в оценке и восприятии исторических событий и лиц, мифологии, памятников искусства, литературы, и произведений фольклора в частности. Ю.Н. Караулов отмечает, что «за прецедентным феноменом всегда стоит некое представление о нем», общее и обязательное для всего лингвокультурного сообщества, делая любые отсылки к нему понятными и явными [5]. Все это и формирует черты прецедентного имени.

Прецедентным именем называется «индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная, 3) имя-символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств [3, с.149]. Прецедентное имя обладает сложной структурой, «ядро которой составляют его дифференциальные признаки, апелляции к которым наиболее частотны, а периферию – атрибуты» [6, с.198].

В этой связи прецедентные имена, вслед за Л.А. Бушуевой и А.Е. Мулюкиной [1, с.117], рассматриваются нами как разновидность прецедентных феноме-

нов: это имена личностей, наименования событий, художественных произведений. Изучение прецедентных имён имеет значение как в рамках лингвокультурологии, так и в рамках когнитивистики и теории интертекстуальности, поскольку прецедентные имена содержат в себе информацию о значимых культурных и исторических явлениях, позволяют проникнуть в механизм метафоризации и служат одним из инструментов создания интертекстуальных связей.

Прецедентных имен очень много в фольклорных произведениях любого народа. Несомненно, данный факт объясняется тем, что сказка – один из самых распространенных, практически универсальных фольклорных жанров. Сказочные сюжеты, образы и ситуации, имеющие разное национально-специфическое оформление, повторяются от поколения к поколению, интерпретируются народами, что делает их универсальными прецедентами, т.е. известными любому современному индивиду [4, с.27].

В рамках данной работы мы рассматриваем существо Brownie, которое является аналогом домового в русской культуре. Можно с уверенностью говорить, что «брауни» в английском фольклоре является прецедентным именем. Данный персонаж обладает определенными характеристиками, узнаваемым внешним видом и особым набором качеств, которые являются безусловно понятными представителям культуры. Однако даже внутри общей британской культуры данный персонаж имеет свои национально-культурные маркеры в зависимости от части Великобритании. В Англии, Шотландии и Ирландии, например, это разные, хотя и похожие существа.

Итак, кто такие брауни и что значит само слово «брауни»? Брауни – сверхъестественное существо в английской и шотландской мифологии. Название произошло от бурого цвета шерсти брауни (в английском «brown» – «коричневый, бурый»). Выглядят брауни так: ростом с ребенка, лохмотья коричневого цвета, переносицы нет, отсутствуют или сращены между собой пальцы рук и ног, оставлен лишь большой. Это небольшие человечки с коричневыми нечесаными волосами и ярко-голубыми глазами. Брауни - групповые существа, поэтому обитают небольшими племенами, занимая большую территорию для себя – до 5 километров в радиусе. Это ближайшие родственники домовых, но живут не в домах людей, а в норах недалеко от людского жилья. Они помогают людям по хозяйству: ткут, готовят, прибирают дом. Говорят, что брауни помогают писателям, даря им сны с сюжетами для книг. Существует легенда, что они помогли известному писателю Роберту Льюису Стивенсону написать книгу «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Днем брауни не появляются, они занимаются «семейными» делами: собирают дикие плоды в лесах, подбирают зёрна с людских полей, пока хозяев нет поблизости, но брауни – честный народ, они всегда знают меру и всегда отработают за лишнее зёрнышко и украденный стакан коровьего молока. А по ночам люди иногда видят, как брауни бесшумно, словно безобразная тень, крадется от дерева к дереву, стараясь, чтобы его не заметили. Брауни выходят по ночам, чтобы закончить небольшую работу по дому: посмотреть рогатый скот, прове-

рить, все ли в порядке на крестьянском дворе. Кроме этого, брауни может покараулить дом от воров, а кур от лисиц, проследить за исправностью орудий труда. Если их не обижают, они не только не вредят людям, но даже всячески стараются помочь тем, кто нуждается в помощи.

Примечательно, что прецедентное имя «брауни» становится нарицательным и сохраняет при этом набор своих положительных качеств:

«A glastyn is rather like a brownie, helping the farmer with chores and asking only for a bowl of cream and some bread at day's end» [4, с.27].

Согласно английскому фольклору, домовый – это дух, приставленный к жилищу для его охраны и помощи хозяину. Конечно, домовые – первейшие помощники по дому: и в делах, и в создании атмосферы и уюта. Но не в характере домовых не любить хозяев. Чтобы заслужить право жить на одной территории, домовые стали всячески помогать людям. Если домовый вдруг начал вредить – чем-то виноваты хозяева.

Брауни иногда бывал больше в чести у хозяина с хозяйкой, чем у слуг, потому что в спорах он обычно вставал на сторону господ. Существует запись пембширской сказки о двух служанках, которые решили, что их кормят недостаточно хорошо, украли плошку молока и каравай и уселись все это совместно употребить. Но невидимый брауни сел между ними, и когда кто-нибудь из них пытался поесть, и молоко, и пирог доставались брауни. Когда же служанки принялись ссориться и обвинять друг друга в нечестности, брауни появился, засмеялся и воскликнул:

Ha, ha, ha,

Brownie has 't a'!

Хо–хо–хо!

Брауни забрал всё! [2]

На британских островах бытует поверье, что домовые-брауни мечтают уйти с домового службы. Для этого хозяин должен подарить домовому свою одежду. Вместе с тем в славянских странах доможилы никогда не бросают ни дом, ни хозяина и даже могут умереть от невостробованности, будучи забытыми в заброшенном доме. Если бедняга думает, что не нужен хозяину, он мается в шкафу, в чулане, за печкой или в темном углу. Данный пример ярко отражает национальную специфику культур – в британской традиции нет сильной привязки к месту в отличие от русской.

В фольклоре народов Западной Европы существа, живущие в людских домах, во многом сходны, но все же они отличаются, в зависимости от места своего проживания и от внешнего облика и роста. Так, шотландский брауни носит местное название «трау» (trow). Обычно обитает в горах и лесах, но может жить и в домашних условиях, обладает более «вредным», по сравнению с английским, характером. Часто бывает очень полезен, по крайней мере, до тех пор, пока жители дома не забудут оставить ему молока, сметаны и выпечки. Хозяйству, в котором трау проживает, он оказывает небольшие, но полезные услуги, однако горе тому, кто вздумает критиковать либо посмеиваться над его усилиями – месть оскорбленного до глубины души трау будет страшной.

Появление в фольклоре прецедентного имени «брауни» характерно больше для Англии и Нижней Шотландии, но не для кельтской культуры. В ирландском фольклоре присутствуют существа, обладающие схожим набором характеристик, но это не домовые. Это эльфы, феи и банши. Хотя с другой стороны, ирландский рассказ о «Пуке из Килдэра» – это история о брауни, хотя сам Пука больше схож с хобгоблином. В этой сказке Пука – добрый дух-помощник, смоловший всю муку на мельнице за юношу, который поговорил с ним вежливо и набросил на него плащ [7]. Как и других брауни, подаренная одежда отваживает его, но в этом случае он доволен подарком и, уходя, наделяет всю семью долгой удачей.

Таким образом, имя «брауни» можно считать прецедентным феноменом. Оно узнаваемо не только на всей территории Британских островов, но и за их пределами. Имя «брауни» является прецедентным именем, поскольку не только обладает определенными характеристиками, известными представителям культуры, но и становится нарицательным в литературе, приняв характеристики данного мифологического существа.

Литература

1. Bushueva L., Muliukina A. Types and functions of precedent names in English language cinematic discourse // Филологические науки в МГИМО. – 2023. – Т. 9. – № 3. – С. 116–127.
2. Брауни и вороватые служанки. – URL: <https://mirkazok.ru/shotlandskie-skazki/brauni-i-vorovatye-sluzhanki/>
3. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2003.
4. Денисова Прецедентное имя в английском фольклоре // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 9. – 2008. – Вып. 1. – Ч. II.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
6. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М., 2003.
7. Кэтрин М. Бриггс. Эльфы в традиции и литературе / Пер. С.М. Печкин. – URL: http://peckin.rinet.ru/x/smp/xlat/Briggs_KM/FITAL/kmb_fital_1_03.html

BROWNIE AS A PRECEDENT NAME IN ENGLISH FOLKLORE

N.S. Marushkina, I.V. Eliseeva

The article attempts to look into the image of the mythological creature “Brownie” in English folklore from the point of view of the theory of intertextuality. The text of a fairy tale under this approach is seen as a universal precedent and “Brownie” as a precedent name, that obtains a set of particular characteristics.

Keywords: mythological creatures; folklore; intertextuality; precedent name.

НАВЫК ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Z

Т.А. Мейкшане

Белорусский государственный университет
ст. преподаватель; e-mail: tatyana.meikshane@gmail.com; Беларусь, г. Минск

В статье приведен обзор литературы по теме «Цифровой этикет». Обсуждаются составные элементы этого понятия, актуальность этого навыка для представителей поколения Z.

Ключевые слова: цифровой этикет; поколение Z; коммуникация онлайн; студенты-бакалавры.

Цифровой этикет представляет собой стандарт этической коммуникации онлайн [2–3], поэтому его иногда сравнивают со способом навигации в цифровом пространстве, которое, по мнению исследовательницы Л. Саттон, напоминает «растущий городской мегаполис» [8, с. 4].

Ученые установили, что владение навыком цифрового этикета помогает в следующих действиях:

1) когда нужно выявить и описать «содержательные правила социальной коммуникации онлайн в ситуации переизбытка отвлекающих факторов» [6, с. 18];

2) предвидеть «несоответствия между собственным эмоциональным благополучием интернет-пользователя и теми социальными ценностями», которые он транслирует в цифровую, а также предоставить ему средства для решения подобных коммуникативных сложностей [4, с. 165];

3) обеспечить комфортное взаимодействие собеседников онлайн вне зависимости от их социального статуса [2];

4) развивать коммуникативные навыки интернет-пользователей для их своевременного и уместного реагирования на получаемую информацию [9].

Есть некоторое сходство между понятиями «цифровой этикет» и «речевой этикет»: оба базируются на максимах Г.П. Грайса, в частности на принципе кооперации [8]. Следование этому принципу означает наличие «части непроговариваемого социального контракта, который редко замечают, когда он есть, но всегда явно ощущается, когда он нарушается» [8, с. 3].

Основное отличие между обоими понятиями заключается, с точки зрения специалистов, во внеперсональном и внестатусном характере цифрового этикета, когда неясен собеседник, однако при этом в ходе взаимодействия (коммуникантами) «явно подчеркивается личностный характер общения как антидот безличному средству общения» [8, с. 5]. Поэтому закономерно распространение в цифровой среде таких форм зависимостей, как FOMO, фаббинг [3]. Под FOMO понимается *fear of missing out* (или боязнь потери важной информации); *phubbing* – ситуация, когда человек, вместо того чтобы общаться с собеседником лично, постоянно смотрит в телефон.

Владение навыками цифрового этикета означает, что интернет-пользователь понимает принципы взаимодействия онлайн, осознает культурные различия между собеседниками, способен защитить себя от потенциальных опасностей онлайн (мошенничество, кибербуллинг и др.), умеет распознавать и активно противодействовать неуместному поведению онлайн своих собеседников [5]; в состоянии общаться вне рамок социального статуса, использует уместные языковые и речевые выражения для того, чтобы быть понятным собеседнику и избегать конфликтов, вызванных непониманием и неверной трактовкой сообщаемого; владеет необходимыми техническими навыками для выражения в цифровой среде своих мыслей, чувств и эмоций [2].

Цифровой этикет сочетает в себе, с одной стороны, «индивидуализм, который ценится и поддерживается», с другой, – стремление быть членом «сообщества, которое важно поддерживать» [8, с. 2]. В связи с этим преподавателю важно понимать, как этот навык используется студентами поколения Z, которые имеют

довольно хороший технический уровень и проводят много времени онлайн. Поколение Z – это молодые люди, рожденные в диапазоне 1997–2012 гг. (по теории поколений У. Штрауса и Н. Хоува).

В отечественной и зарубежной литературе приводятся такие характеристики современных молодых людей: с одной стороны, они ценят скорость, оперативность, ищут возможности проявления личного начала в цифровом пространстве [9]; с легкостью приспосабливаются к нестандартным обстоятельствам, нацелены на сотрудничество [9]; талантливы, креативны, способны потреблять большие объемы информации [1].

С другой стороны, это поколение сосредоточено на себе, неспособно концентрироваться и анализировать массивы информации; забывчиво, испытывает сложности с представлением данных и работой в команде [1]. Лишь в долгосрочной перспективе станет понятно, каким образом эти факторы повлияют на личностное и профессиональное развитие молодых людей.

В заключение отметим, что из нашей преподавательской практики очевидно, что студентам-бакалаврам, представителям названного поколения, часто нужно дополнительно разъяснять и подробно информировать о способах эффективной работы онлайн, возможностях такого участия в онлайн-сообществах, когда они в процессе общения онлайн могут своевременно, уместно, этично реагировать на сообщения собеседников, выражать ту или иную просьбу о помощи в случае необходимости, успешно вести личную коммуникацию в реальной жизни с теми, кого они знают по онлайн-коммуникациям и т.д. Данное наблюдение подтверждают и результаты нашего исследования, касающегося цифрового благополучия учащихся (2020–2023 гг.). Респонденты-бакалавры, заполняя разработанный нами опросник множественного выбора, проявляют заинтересованность в навыке цифрового этикета. Так, на занятиях по практике французского языка и деловому французскому языку мы активно интегрируем ролевые игры и тестовые задания, направленные на анализ различных коммуникативных ситуаций онлайн, когда учащиеся выявляют использованные коммуникантами языковые и речевые конструкции и анализируют, к какому коммуникативному эффекту они приводят. Эти занятия ежегодно получают положительную обратную связь студентов.

Литература

1. Ковалев М.М. Образование для цифровой экономики // Цифровая трансформация. – 2018. – 1. – С. 37–42.
2. Михайлова И.В. Сетевой этикет как одна из составляющих современной информационной культуры студента // Социализация учеников и студентов в современных социально-экономических условиях. – Луганск, 2017. – С. 128–131.
3. DeJong S. Netiquette // Blogs and Tweets, Texting and Friending Social Media and Online Professionalism in Health Care Book. – 2014. – P. 115–124.
4. Gui M., Fasoli M. Carradore, R. “Digital Well-Being”. Developing a New Theoretical Tool For Media Literacy Research // Italian Journal of Sociology of Education. – 2019. – 9(1). – P. 155–173.
5. Ferrari A. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. – 50 p.
6. Montag C., Diefenbach S. Towards Homo Digitalis: Important Research Issues for Psy-

chology and the Neurosciences at the Dawn of the Internet of Things and the Digital Society // Sustainability. – 2018. – 10(2). – P. 1–21.

7. Ribble M., Bailey G. Digital Citizenship. Focus Questions For Implementation // Learning & Leading with Technology. – 2004. – 32(2). – P. 12–15.

8. Sutton L. A Gricean Analysis of Netiquette Rules. – URL: https://www.academia.edu/34636581/A_Gricean_Analysis_of_Netiquette_Rules (дата обращения: 12.10.2023).

9. Tapscott D. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. – New York: Mc Graw Hill, 2009. – P. 336.

SKILL OF DIGITAL ETIQUETTE FOR THE GENERATION Z

T.A. Meikshane

Research literature review on digital etiquette has been provided. Its key components, relevance of this skill for the generation Z representatives has been discussed.

Keywords: digital etiquette; generation Z; communication online; undergraduates.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АГАТЫ КРИСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

С.А. Миронова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: fatinina13@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: К.А. Власова, к.ф.н., доцент

В данной статье исследуются фразеологические единицы и возможности их применения в обучении английскому языку в средней школе. Исследование проведено на материале романов детективного жанра Агаты Кристи, одной из самых читаемых писательниц этого жанра в мире.

Ключевые слова: фразеология; фразеологическая единица; Агата Кристи; обучение иностранному языку в средней школе.

Каждый язык имеет по-своему уникальный фразеологический состав. Изучение фразеологии подразумевает под собой «погружение» во многие аспекты жизни носителей языка. Владение фразеологией чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и художественной литературы. Знание фразеологических единиц и умение ими пользоваться может помочь разнообразить повседневную речь, внести в нее краски, помочь продемонстрировать высокий уровень владения языком. Разумное использование фразеологизмов делает речь более выразительной.

Термин «фразеология» был введен в первый раз в 1905 году ученым из Швейцарии Ш. Балли. Он использовал термин «фразеология» в качестве раздела стилистики, которая изучает связные словосочетания [2], т.е. он не рассматривал фразеологию как отдельно существующую лингвистическую дисциплину, а выдал ее за часть науки стилистики.

Исследователи языка до сих пор спорят о границах фразеологии, так как активное использование этого богатейшего пласта в нашей повседневной речи,

публицистике, художественной литературе очевидно [1].

Одним из способов отразить в повествовании остроту детективного сюжета, дать психологическую характеристику героям являются выразительные средства языка, в том числе фразеологические обороты, которые служат для придания «объёмности» персонажам и усиления экспрессии диалогам. Все это помогает читателю еще глубже погрузиться в атмосферу происходящих в романе событий.

Агата Кристи является самой публикуемой писательницей в мире, причем не только на английском языке. Ее книги переведены почти на все языки мира. Детективная проза писательницы отличается остротой сюжетных линий, при этом её легко читать в оригинале.

Корпус фразеологических единиц, отобранных методом сплошной выборки из детективных романов Агаты Кристи, составил 209 единиц из 890 страниц общего объема исследованных оригинальных текстов. Нами были отобраны и прочитаны три культовых произведения данного автора. Анализ проводился на материале следующих произведений Агаты Кристи: «Ten Little Niggers», «The Mysterious Affair at Styles», «Why Didn't They Ask Evans?».

Среди проанализированных фразеологических единицах можно выделить следующие:

1. Конструкции, где ключевым элементом фразеологической единицы является имя собственное. Например:

“Lotof Paul Prys,” *grunted Miss Howard* [6].

PaulPry ‘человек, сующий нос в чужие дела’.

2. Конструкции с сочинительными союзами. Например:

“Take it or leave it, Captain Lombard” [5].

Take it or leave it – ‘делайте, что хотите’.

3. Конструкции с отрицанием “no” или “not”. Например:

“Look here – not to mince matters – you didn't give her an overdose, did you?” [5].

Nottomincematters ‘говорить напрямик, без обиняков, на самом деле’.

4. Конструкции, структура которых состоит из имени существительного и ofphrase. Например:

“Oh, I suppose she was after your time. She's the mater's factotum, companion, Jack of all trades!” [6].

Jackofalltrades ‘мастер на все руки’.

5. Конструкции, структура которых состоит из имени прилагательного и имени существительного (компоненты могут быть семантически равноправны). Например:

“He'sabadlot” [6].

Abadlot ‘мошенник, непутевый, никудышный человек’.

6. Конструкции, структура которых состоит из глагола и имени существительного. Например:

“At any rate,” she burst out, “I've spoken my mind!” [6].

Tospeakone'smind ‘высказать свою точку зрения’.

Говоря о фразеологических единицах, обнаруженных в творчестве А. Кристи, необходимо отметить, что большая их часть употребляется в основном в диалогах, во внутренней речи героев и в острые моменты сюжета, когда эти фразеологические единицы наиболее применимы к контексту повествования.

Следующая группа выражений, дифференцированная по тематике, включает в себя библейские термины.

Например, рассмотрим отрывок из романа А. Кристи «Ten Little Niggers»: *Sitting up in court feeling like God Almighty* [5].

Библия определяет Бога как творца нашего мира и всего, что в нем находится, Созидателя и судью всего живого. Бог не ограничен временем и пространством. Он никогда не прекращается. Он всемогущ. И не имеет границ. Главная героиня ее романов много раз оставалась безнаказанной в своей карьере, что привело ее к ощущению себя всемогущего человека и к сравнению себя с Богом.

Большинство встречаемых нами фразеологических оборотов в английском языке состоит из фразеологических выражений, содержащих элемент цвета. С древних времен каждому цвету придавалось определенное значение: в отдельных фразеологизмах из романов А. Кристи преобладают красный, черный и коричневый цвета.

But I am in her black books, since I cleared Mr. Inglethorp [6].

В данном фразеологизме компонент *black* ассоциируется с чем-то тайным, сакральным, используемым против других людей, с насилием. В этом «черном списке» мисс Ховард оказался сыщик Пуаро.

Stand ing there, he fell into a brown study [4].

В контексте произведения *brown* в составе фразеологизма означает подавленные эмоции, уныние, огорчение. Герой произведения впал в тоску, обнаружив перемены, произошедшие в женщине после замужества. Брак не пошел ей на пользу.

Таким образом, при употреблении в художественной речи, а в нашем случае – в детективных романах Агаты Кристи, автор прибегает к использованию уже устоявшихся в речи фразеологических сращений и фразеологических единств. Фразеологические сочетания, которые, в большинстве случаев, изобретаются самим автором, составили наименьшую часть выборки из романов Агаты Кристи.

На уроках английского языка, при выполнении домашних заданий и заданий ЕГЭ учащиеся встречаются с фразеологизмами, дословный перевод которых может поставить ученика в тупик. В учебниках английского языка средней школы изучению фразеологизмов практически не уделяется внимание. Для правильного и полного понимания фразеологизмов недостаточно правильно выполнить перевод. Необходимо дополнительное толкование значения таких фраз с использованием дополнительных источников информации, в том числе англо-русских фразеологических словарей и специальных справочников. А для реального живого общения с носителями английского языка необходимо хорошее владение фразеологизмами, незнание которых может значительно затруднить естественный процесс коммуникации.

Фразовые глаголы переходят в активный фразовый запас только тогда, когда их значение понятно. При изучении лексики преподаватели часто останавливаются на простом определении значения, но в области фразеологии этого недостаточно. Ученики часто сталкиваются с проблемами при переводе данных речевых конструкций. Необходимо разработать наиболее эффективные методы и формы работы для правильного определения значения фразовых глаголов. Такие методы должны сочетаться с методами, развивающими способность к самостоятельному употреблению фразовых глаголов.

Фразеологизмы – это языковой материал, который может повысить интерес учащихся к изучению английского языка, развить их языковую интуицию, заложить привычку думать лингвистическими понятиями. Знание фразеологии значительно облегчит чтение литературы на английском языке, а также сделает процесс общения с носителями языка более доступным и познавательным.

Знать и понимать фразеологизмы того или иного языка – значит в полной мере ощутить живую ткань иноязычной культуры, суметь приблизиться к реалиям людей, говорящим на том или ином языке.

Фразеологические выражения в языке – это богатство и сокровищница. Данные единицы не только отражают культуру и быт конкретного носителя языка, но и помогают сделать речь наиболее выразительной и эмоциональной.

Литература

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – URL: <https://scicenter.online/leksikografiya-frazeologiya-leksikologiya-scicenter/izbrannyye-trudyi-leksikologiya.html> (дата обращения: 01.10.2023).
2. Кунин А.В. Английская фразеология. – URL: https://dl.booksee.org/genesis/278000/5b31121279d6fed13fdc2feb979f154d/_as/ (дата обращения: 02.10.2023).
3. Базарова Л.В. К вопросу соотношения языка и культуры. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sootnosheniya-yazyka-i-kultury/viewer> (дата обращения: 01.10.2023).
4. Christie A. Why didn't they ask Evans?. – URL: https://onlinereadfreenovel.com/agatha-christie/33655-why_didnt_they_ask_evans__read.html (дата обращения: 08.10.2023).
5. Christie A. Ten Little Niggers. – URL: <https://thefreeonlinenovel.com/bi/ten-little-niggers> (дата обращения: 03.10.2023).
6. Christie A. The Mysterious Affair at Styles. – URL: https://onlinereadfreenovel.com/agatha-christie/7341-the_mysterious_affair_at_styles_read.html (дата обращения: 05.10.2023).

PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE WORKS OF AGATHA CHRISTIE AND THEIR USE IN TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOL

S.A. Mironova

This article examines phraseological units and the possibilities of their application in teaching English in secondary school. The study was conducted on the material of detective novels by Agatha Christie, one of the most widely read writers of this genre in the world.

Keywords: phraseology; phraseological unit; Agatha Christie; teaching a foreign language in high school.

РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОСЕТЕЙ

Р.А. Молинов

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: shiki.komori.1995@gmail.com
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

В данной статье рассматривается применение нейросетей для решения различных лингвистических задач, таких как анализ тональности текста, классификация частей речи, определение ключевых слов и других. Осуществляется анализ методов и подходов обучения искусственного интеллекта, а также представляются примеры успешного применения нейросетей в разных областях лингвистики.

Ключевые слова: нейросеть; лингвистические задачи; машинное обучение; тональность текста; классификация частей речи.

Возникновение искусственных систем, которые могут воспринимать и понимать человеческую речь и естественные языки, создало условия для прямого общения человека и компьютера [1, с. 5]. Это, в свою очередь, увеличило интерес лингвистов к процессам, связанным с организацией и проведением диалога. Нейросети могут решить задачи прогнозирования, классификации, нелинейной регрессии или контроля. Такой успех нейронных сетей обусловлен их широкими возможностями и простотой использования. Нейросеть – это математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма [1, с.6]. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы [1, с. 6]. Нейронная сеть обучается, функционирует последовательно, хранит данные, способна обрабатывать запросы и предоставлять информацию. По этому принципу функционируют нейронные связи в человеческом мозге, из-за чего нейросети называют искусственным интеллектом. Нейросети не программируются в обычном смысле этого слова, они обучаются. Их способность к обучению является одним из основных преимуществ нейросетей перед традиционными алгоритмами [1, с. 6]. С технической точки зрения обучение заключается в определении коэффициентов связей между нейронами. Во время обучения нейросеть способна обнаруживать сложные взаимосвязи между входными и выходными данными, а также выполнять обобщение данных [2, с. 182]. Это означает, что при успешном обучении сеть сможет предоставить верный результат, основываясь на данных, которые не были использованы в обучающем наборе.

Кроме того, нейросети имеют преимущество в решении лингвистических задач. Во-первых, это точность и эффективность. Нейросети способны обрабатывать большие объемы данных и извлекать из них важную информацию. В лингвистике это может быть использовано для анализа текста, определения тональности, классификации частей речи, определения ключевых слов и т.д. Во-вторых, быстрое действие – способность обрабатывать данные в режиме реального

времени, что важно для приложений, где требуется мгновенный анализ. Например, в обработке естественного языка. В-третьих, нейронные сети обладают гибкостью. Их можно настроить на решение различных задач, что делает их универсальными инструментами для анализа данных. В-четвёртых, нейросети могут обучаться на больших объемах, данных без явного указания правил или закономерностей. Это может быть полезно для выявления новых тенденций и закономерностей в больших текстовых корпусах. В-пятых, это возможность работы с неструктурированными данными. Нейросети могут работать с данными, которые не имеют четкой структуры, такими как тексты на естественном языке. Также нейронные сети обладают возможностью параллельной обработки данных, то есть нейросети могут быть обучены на нескольких процессорах или графических процессорах, что позволяет ускорить процесс обучения.

На разных стадиях перевода привлекается участие человека. Такое участие может быть выражено в разных формах [3, с. 157]:

- Постредактирование: человек редактирует уже переведенный машиной текст.
- Предредактирование: человек редактирует входной текст, приспособляя его для более легкого понимания машиной.
- Частично автоматизированный перевод: человек и машина взаимодействуют в процессе перевода.
- Смешанные системы.

Искусственные нейронные сети помогают решать проблемы машинного перевода. Нейросети требуют большого количества качественных данных для обучения, но создание таких данных может быть трудоемким и дорогостоящим процессом. Использование нейросетей позволяет автоматизировать процесс сбора и обработки данных, что ускоряет процесс обучения модели машинного перевода. Кроме того, существует определенная сложность перевода идиом и устойчивых выражений. Нейронные сети позволяют учитывать контекст и семантику текста, что помогает более точно переводить устойчивые выражения и идиомы. Помимо этого искусственный интеллект (далее ИИ) обладает большей гибкостью в обучении и может обрабатывать различные языки и диалекты, что повышает точность перевода. Следует отметить, что вмешательство ИИ поможет снизить количество ошибок в машинном переводе, так как сети могут обучаться на основе предыдущих ошибок и улучшать качество перевода.

Искусственные нейронные сети могут использоваться для определения тональности текста. Они могут анализировать текст и определять, является ли он позитивным, негативным или нейтральным [4, с. 117]. Для этого нейросети обучаются на больших объемах текстовых данных, где тональность уже известна. Затем нейросеть может использоваться для определения тональности новых текстов.

Существует ряд проблем, связанных с распознаванием речи:

1. Недостаток знаний.

Нейросети имеют ограничения в своей способности обрабатывать сложные сигналы, такие как речь [6, с. 609]. Они могут быть не в состоянии точно

распознать сложные звуки или интонации.

2. Разнообразие акцентов и диалектов.

Люди говорят с разными акцентами и используют разные диалекты. Для того чтобы нейросеть могла распознавать речь, она должна быть обучена на большом количестве образцов речи.

3. Шум и помехи.

Нейросеть может испытывать трудности в распознавании речи, если она находится в шумной среде или если речь содержит много помех.

Из этого можно сделать вывод: чем меньше операций требуется для приведения к тождеству результата распознавания и фразы, произнесенной в действительности, тем более качественной является система распознавания речи [6, с. 609]. Однако для решения этих проблем нейросети используют различные методы, такие как улучшение качества входных данных, использование различных алгоритмов обработки сигналов и обучение на больших наборах данных. Кроме того, нейросети также могут применять различные методы для улучшения своей точности, такие как использование контекстной информации и учет различных факторов, влияющих на распознавание речи.

Морфология имеет важное значение в обработке естественного языка, в том числе для анализа и генерации текстов [5, с. 143]. Существует множество приложений для этого, например, извлечение информации из текстов или диалоговых систем, машинный перевод. Морфологический анализ является важной частью синтаксического анализа. Свойства слов, полученные в результате морфологического анализа (леммы и его части речи), используются для глубокого анализа текстов [5, с. 143].

Цель морфологического анализа – выяснить, из каких морфем построены слова [5, с. 144].

Например, морфологический анализатор должен сказать, что слово «dogs» является формой множественного числа существительного «dog», и для слов-исключений «mice» является формой множественного числа существительного «mouse». Таким образом, принимая слово «dogs» в качестве входных данных, морфологический анализатор должен производить выход, похожий на «dogs – NOUNneutergenderplur».

Для классификации частей речи с использованием нейросетей обычно используют рекуррентные нейронные сети (RNN) или сверточные нейронные сети (CNN).

RNN: RNN особенно хороши для обработки таких последовательностей, как текст. Они используют свою внутреннюю память для обработки входных данных, что делает их идеальными для классификации частей речи.

CNN: CNN также могут быть использованы для классификации частей речи, так как они способны извлекать значимые признаки из текста. Обычно они используются в сочетании с RNN.

Процесс обучения нейросети для классификации частей речи включает в себя следующие этапы:

– Подготовка данных. Необходимо подготовить набор данных, содержащий

текст и соответствующую информацию о частях речи для каждого слова.

– Обучение модели. На этом этапе нейросеть обучается на подготовленном наборе данных. Модель учится определять, какие слова относятся к каким частям речи.

– Тестирование модели. После обучения модели ее необходимо протестировать на новом, ранее не использованном тексте. Это позволит оценить точность модели при классификации частей речи на незнакомых данных.

В результате нейросеть может успешно классифицировать части речи в тексте, что может быть использовано в различных приложениях, таких как обработка естественного языка.

Таким образом, нейронные сети представляют собой мощный инструмент для решения лингвистических задач. Они обладают способностью обрабатывать большие объемы данных, автоматически извлекать признаки и обучаться на основе этих данных. Благодаря этим свойствам нейросети способны эффективно решать задачи в области лингвистики, такие как машинный перевод, определение тональности текста и распознавание речи. Однако, несмотря на все преимущества нейросетей, по-прежнему есть много исследований, которые нужно провести, чтобы максимально использовать их потенциал в лингвистике.

Литература

1. Каримова П.М., Пиров С.М. Вестник филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – URL: [https://msu.tj/file/vestnik/vestnik_t1\(29\)_1_2023.pdf](https://msu.tj/file/vestnik/vestnik_t1(29)_1_2023.pdf) (дата обращения: 29.09.2023).
2. Нейронные сети. Statistica Neural Networks. – М., 2000. – 182 с.
3. Дроздова К.А. Машинный перевод: история, классификация, методы. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mashinnyy-perevod-istoriya-klassifikatsiya-metody/viewer> (дата обращения: 02.10.2023).
4. Будыльскийкий Д.В., Подвесовский А.Г. Исследование применимости моделей глубокого обучения для задачи аспектного анализа тональности текстовых сообщений. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-primenimosti-modeley-glubokogo-obucheniya-dlya-zadachi-aspektnogo-analiza-tonalnosti-tekstovykh-soobshcheniy/viewer> (дата обращения: 04.10.2023).
5. Харламов А.А., Ле Мань Ха. Нейросетевые подходы к классификации текстов на основе морфологического анализа. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyrosetevye-podhody-k-klassifikatsii-tekstov-na-osnove-morfologicheskogo-analiza/viewer> (дата обращения: 06.10.2023).
6. Ахметшин А.Ф. Применение нейросетевых технологий для анализа речевой информации. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-neyrosetevykh-tehnologiy-dlya-analiza-rechevoy-informatsii/viewer> (дата обращения: 07.10.2023)].

SOLVING LINGUISTIC TASKS USING NEURAL NETWORKS

R.A. Molinov

This article discusses the application of neural networks for solving various linguistic tasks, such as text sentiment analysis, part-of-speech classification, keyword identification, and others. It provides an analysis of existing AI training methods and approaches, as well as presents examples of successful neural network applications in different linguistic domains.

Keywords: neural network; linguistic tasks; machine learning; text sentiment; part-of-speech classification.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В.А. Мороз

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: lcrimson@bk.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Н.С. Марушкина, к.культурологии, доцент

Культура каждой страны предполагает наличие лингвоспецифичной лексики, отражающей реалии, существующие только в конкретной культуре. В статье разобрано понятие «культуроним». Автор приводит основные положения таких приемов перевода культуронимов, как транскрипция и транслитерация.

Ключевые слова: культуроним; реалия; транскрипция; транслитерация.

Известно, что каждый язык существует во взаимосвязи с той культурой, в которой он находится и развивается. Культура каждого народа имеет лексические единицы, в значении которых особенно отчетливо проявляется связь языка и культуры. Такие слова получали различные наименования в лингвистических исследованиях. В прошлом самым популярным был термин «реалии». В настоящее время для обозначения данных лексических единиц используются такие сочетания, как «культурно-коннотированная лексика», «национально-самобытная лексика», «лингвоспецифичная лексика», «этнокультуроведческая лексика», «лакуны», «безэквивалентная лексика», «культурноносная лексика». В.В. Кабакчи принадлежит другой термин – «культуроним», именно он используется нами в настоящем исследовании. Под этим термином автор также понимает слова, закрепленные за специфическими элементами какой-либо культуры. Исследователь отмечает, что разного рода элементы культуры, используемые в художественных текстах для придания им национально-специфической окраски, могут быть совершенно незнакомы и непонятны носителям других культур. Они порождают проблемы перехода с одного национального кода на другой [1, с. 167].

Довольно подробно разбирает понятие культуронимов В.В. Кабакчи в своей книге «Практика англоязычной межкультурной коммуникации», а также приводит их классификацию. «Будучи универсальным средством общения, язык создаёт обозначения для всех (значимых для данного народа) элементов земной цивилизации, которые будем называть культуронимами». Кабакчи подразделяет культуронимы на три основных типа: полионимы, идионимы и ксенонимы [1, с.418].

Согласно определению, полионимы – это универсальные элементы земной цивилизации, встречающиеся во многих культурах. Полионимы могут быть различны (гетерогенны) по форме (mountain – гора, pupil – ученик, library – библиотека, government – правительство). В других случаях мы имеем дело со словами, не только схожими (гомогенными) по значению, но и совпадающими, в той или иной степени, по форме. Это так называемые «интернационализмы»: astronomy – астрономия, college – колледж, medicine – медицина, anarchy – анархия.

Идионимы – это специфические элементы культуры на языке данной культуры. Так, *cowboy, prairie, White House* – идионимы английского языка; *казак, степь, Дума, царь* – идионимы русского языка.

Ксенонимы – это языковые единицы, используемые в данном языке для обозначения специфических элементов внешних культур. Так, слова *Cossack, steppe, Duma, tsar/czar* – это ксенонимы в рамках английского языка, в то время как *ковбой, прерия, Белый Дом* и им подобные – ксенонимы в рамках русского языка.

Ввиду разных языковых культур серьезной задачей в теории перевода стоит перевод культуронимов. Будучи словами с яркой национальной спецификой, культуронимы представляют большую трудность при переводе. В данной статье рассмотрены два главных способа перевода культуронимов – транскрипция и транслитерация.

Транскрипция и транслитерация – это способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв переводящего языка. При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав) [3].

В зависимости от того, какие именно свойства звуковых единиц отражает транскрипция, различают фонетическую и фонематическую транскрипции.

Для той и другой транскрипции нужны специальные наборы знаков, букв – фонетические алфавиты. Наиболее известен фонетический алфавит Международной фонетической ассоциации, основанной на латинице. Для русского языка чаще используется транскрипция, основанная на русской графике.

Основной принцип фонетической транскрипции – обязательное однозначное соответствие используемого знака и транскрибируемого звука. При этом каждый произнесенный звук должен быть отдельно зафиксирован в транскрипционной записи. Для этого в любой фонетический алфавит включаются дополнительные транскрипционные значки, их называют диакритическими знаками.

Фонематическая транскрипция передает фонемный состав слов или морфем. Если в фонетической транскрипции фонемы передаются во всех их вариантах, то в фонематической транскрипции – только их основной вид.

Главный принцип фонематической транскрипции – передача каждой фонемы независимо от ее позиции всегда одним и тем же знаком.

Фонетическая транскрипция обычно заключается в квадратные скобки, фонематическая – в косые или угловые скобки. В фонематической транскрипции ударение не обозначается, а транскрибированные морфемы соединяются дефисами в пределах слова.

Выделяют еще один вид транскрипции – практическую. Она представляет собой запись иноязычных слов с учетом их произношения средствами национального алфавита.

Основной принцип практической транскрипции – как можно более точное сохранение звукового облика передаваемого слова. Практическая транскрипция должна по возможности сохранять морфемную структуру слова, учитывать фонемные противопоставления языка, из которого заимствуется слово. При этом

необходимо максимально фонетико-графический и грамматический облик слова к системе собственного языка. Эти требования часто вступают в противоречия друг с другом, их одновременное выполнение оказывается невозможным, вследствие чего возникают транскрипционные варианты. Например, английское слово Stanly встречается в русском переводе в трех вариантах: Станли, Стэнли, Стенли [2, с. 14].

К практической транскрипции тесно примыкает транслитерация, границы между которыми всегда ясны. В русской лингвистике транслитерацией иногда называют практическую транскрипцию иноязычных слов русской графикой. Обычно под транслитерацией понимают передачу слов одного языка графическими знаками другого языка. Транслитерация необходима при написании заимствованных и калькированных слов, при передаче с языка на язык самых различных имен собственных. Она базируется на каком-либо алфавите и допускает условное употребление букв, а также введение диакритических знаков. Правила транслитерации разрабатываются Международной организацией стандартов. Трудность транслитерации состоит в том, что имена собственные можно транслитерировать, опираясь как на написание, так и на произношение. (Например, Schakespear графически соответствует русскому написанию Схакеспear, а не Шекспир, как в произношении.) Поэтому в транслитерации учитываются как написание, так и произношение слов.

Ведущий способ в современной переводческой практике – транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку фонетические и графические системы языков значительно отличаются друг от друга, передача формы слова иностранного языка на языке перевода всегда условна и приближительна: absurdist – абсурдист, skateboarding – скейтбординг.

В англо-русских переводах наиболее часто встречающиеся при транскрибировании элементы транслитерации заключаются в транслитерации некоторых непроизносимых согласных и редуцированных гласных (Dorset ['dosit] – Дорсет), передаче двойных согласных между гласными и в конце слов после гласных (Bonners Ferry – Боннерс Ферри, boss – босс) и сохранении некоторых особенностей орфографии слова, позволяющих приблизить звучание слова в переводе к уже известным образцам (Hercules missile – ракета «Геркулес», Columbia – Колумбия). Очень часто переводчик испытывает трудности с использованием транскрипции при переводе имен и титулов исторических личностей. Например, английский король James I Stewart традиционно именуется при переводе на русский как Иаков I Стюарт, встречается также форма Яков I, но нет формы Джеймс I; есть разночтения при переводе с русского на английский имени царя Иван Грозный – Ivan the Terrible и John the Terrible [5, с. 41].

Топонимы, которые являются частью культуронимов, в основном переводятся с помощью транскрипции: RedRiver – Ред-Ривер, Springfield – Спрингфилд, Broadway – Бродвей, Cleveland – Кливленд, Bridgetown – Бриджтаун.

Транскрипция широко применяется в публицистике и художественной литературе. Таким образом, затранскрибированная реалья иностранного языка мо-

жет выступать элементом экзотики в переводящем языке. В авторской речи транскрипция наиболее удачна ввиду своего преимущества широко раскрыть значение культуронима.

Прием транслитерации представляет собой формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова [5, с. 40].

Для использования транслитерации можно и не знать произношения английского слова, ограничиваясь лишь его зрительным воспроизведением:

Retarder – ретардер;

Transposition – транспозиция;

Capitol – Капитолий;

Governess – гувернантка;

Reducer – редуктор.

Транслитерация целесообразна, когда желательно воспроизвести лаконизм подлинника и сохранить специфическую характеристику данной реалии в иностранном языке. Транслитерация часто применяется при составлении библиографических указателей и при организации каталогов, например, когда надо собрать в одном месте каталога описания всех произведений отечественного автора на иностранных языках. Как способ включения иностранного слова в русский текст, транслитерация менее употребительна, так как при транслитерации сильно искажается звуковой облик иноязычного имени. Например:

PidginEnglish – пиджин-инглиш (вариант английского языка);

Archangel Michael the Voivode – Архангел Михаил Воевода;

UnionJack – «Юнион Джек» (флаг Великобритании);

SaintPaul – г. Сент-Пол;

Arrowroot – аррорут (корень растения, используемый для изготовления лекарств);

Highway – хайвэй.

Следует, однако, иметь в виду, что в результате транслитерации английское наименование нередко произносится совсем иначе, чем на родине, и носители английского языка их не понимают, а чрезмерное увлечение транслитерацией приводит к засорению русского языка и не способствует более ясному раскрытию смысла оригинала.

Литература

1. Кабакчи В.В., Белоглазова В.В. Введение в интерлингвокультурологию. Авторский учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 723 с.

2. Томахин Г.Д. По странам изучаемого языка: Англ.яз.: Справ. материалы. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1998. – 256 с.

3. Лексические приемы перевода // Студопедия.ру. – URL: https://studopedia.su/14_124848_leksicheskie-priemi-perevoda.html (дата обращения: 13.10.2023).

4. Переводческие трансформации // StudFiles.net. – URL: <https://studfile.net/preview/4001868/page:28/> (дата обращения: 13.10.2023).

5. Илюшкина М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 84 с.

BASIC TECHNIQUES OF TRANSLATING CULTURAL NAMES IN THE ENGLISH LANGUAGE

V.A. Moroz

The culture of each country presupposes the presence of linguistically specific vocabulary that reflects realities that exist only in a particular culture. The article examines the concept of “cultural name”. The author gives the main characteristics of such methods of translating cultural names as transcription and transliteration.

Keywords: cultural name; reality; transcription; transliteration.

ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НА ПРОЦЕСС ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

И.В. Назарук

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
студент; e-mail: irinavolchin@gmail.com; Беларусь, г. Брест
Научный руководитель: Н.А. Тарасевич, к.фил.н., доцент

В статье рассматривается влияние менталитета на характер заимствований в английском языке. Менталитет – это особый набор ценностей, убеждений и психологических характеристик, определяющих коллективное мышление и поведение нации или народа. Выделены основные характеристики, формирующие менталитет разных национальностей. Заимствованные слова часто отражают уникальные особенности и менталитет разных национальностей. Процесс адаптации заимствованных выражений влечёт за собой корректировку произношения, грамматики и использования в соответствии с культурным менталитетом, присущим английскому народу.

Ключевые слова: менталитет; культура; заимствование; адаптация.

В современном мире язык играет важную роль в общении и обмене информацией. Процесс заимствования, или ассимиляции чужих лексических единиц, является неотъемлемой частью развития языка. Хотя английский язык изначально сформировался как набор германских диалектов, он постепенно претерпел значительные изменения под влиянием различных национальных культур и менталитетов.

Целью данной статьи является выяснение влияния менталитета национальных культур на процесс заимствования в английском языке.

Это поможет нам глубже понять, как национальные культуры влияют на процесс развития и эволюции английского языка, а также определить, какие аспекты менталитета национальных групп могут иметь наибольшую значимость при заимствовании лексических единиц.

Менталитет – это особый набор ценностей, убеждений и психологических характеристик, определяющих коллективное мышление и поведение нации или народа. Он оказывает огромное влияние на формирование и развитие национальных культур, в особенности на язык.

Первое, что стоит отметить, – это то, что менталитет народа в значительной мере определяет его язык. На протяжении долгого времени национальные культуры развивались изолированно от других и формировали свои уникальные спо-

собы воспринимать мир. В итоге каждый язык становится отражением специфического менталитета нации или народа.

Одним из наглядных примеров влияния менталитета на развитие языка является английский язык. Благодаря своему географическому положению Великобритания была подвержена влиянию множества культур и языков. Заимствование в языке – это процесс, когда один язык усваивает или заимствует лексические единицы из другого языка. Для английского языка это заимствование происходило в течение многих столетий.

Начиная с римской оккупации и заканчивая колониальным периодом, английский язык активно заимствовал слова и выражения из латыни, французского, немецкого и других языков. Это произошло в основном из-за военных, политических и культурных контактов со странами, где эти языки были распространены.

Следует отметить, что заимствования вносят важный вклад в развитие лексики английского языка. Новые слова и выражения, привнесённые другими языками, расширяют и обогащают английскую лексику, позволяя выразить новые идеи, концепции и культурные ориентиры. Например, из латинского языка были заимствованы такие слова как «*agenda*», «*status quo*», «*alibi*», и многие другие, которые стали неотъемлемой частью английского языка.

Заимствование и влияние других языков на формирование лексики английского языка также позволяют проследить особенности менталитета англоязычных народов. Например, французские слова, заимствованные в английский язык, часто связаны с изысканным стилем, модой и культурным элитаризмом (*chic, déjà vu, boutique*). Слова, происходящие из немецкого языка, напротив, часто отражают практичность, информационность и техническую ясность (*kindergarten, blitz, wunderkind*).

Национальный менталитет относится к коллективному мышлению, ценностям, убеждениям и поведению, которые преобладают внутри конкретной культурной группы. В этой статье мы углубимся в основные характеристики, формирующие менталитет разных национальностей, проливая свет на разнообразие взглядов людей разных культур на мир.

1. Индивидуализм против коллективизма.

Одним из важнейших аспектов национального менталитета является степень индивидуализма или коллективизма внутри культуры. Такие страны, как США, Австралия и страны Западной Европы, склонны проявлять индивидуалистические черты, подчёркивая личную свободу, права личности и самовыражение. Напротив, такие страны, как Япония, Китай и многие страны Африки и Южной Америки, склонны больше склоняться к коллективизму, отдавая приоритет групповой гармонии, взаимозависимости и благополучию сообщества над индивидуальными желаниями.

2. Ориентация во времени.

Восприятие и подход ко времени также играют значительную роль в национальном менталитете. Некоторые культуры, например, в Северной Америке и Западной Европе, часто отдают приоритет пунктуальности, эффективности и

планированию на будущее. Эти общества часто называют ориентированными на будущее. С другой стороны, культуры, подобные тем, которые встречаются в некоторых частях Азии и Африки, часто демонстрируют менталитет, более ориентированный на настоящее или прошлое, сосредотачивающийся на традициях, социальных отношениях и охватывающий текущий момент.

3. Дистанция власти.

Концепция дистанции власти связана с уровнем принятия и ожиданий от иерархических структур внутри общества. Дистанционные культуры высокой власти, такие как многие страны Азии и Ближнего Востока, склонны принимать и уважать авторитетных фигур и иерархические системы. И наоборот, культуры малой дистанции власти, подобные тем, которые встречаются в странах Северной Европы и некоторых частях Западной Европы, подчёркивают равенство, прозрачность и более демократический подход к властным структурам.

4. Стили общения.

Национальный менталитет влияет на то, как люди общаются и выражают свои мысли и эмоции. Некоторые культуры, например, в Японии и других странах Восточной Азии, ценят не прямое общение и невербальные сигналы, подчёркивающие гармонию и сохраняющие лицо. Напротив, в западных культурах преобладают стили прямого общения, где высоко ценятся ясность, напористость и индивидуальное выражение.

5. Отношение к неопределённости.

Различные культуры демонстрируют разную степень терпимости к двусмысленности и неопределённости. Некоторые культуры, например, в Германии и Швейцарии, склонны отдавать предпочтение структуре, правилам и чётким указаниям, что отражает их низкую терпимость к неопределённости. Напротив, культуры, подобные тем, которые встречаются в Латинской Америке и некоторых частях Африки, характеризуются неопределённостью, демонстрируя более гибкое и адаптируемое мышление.

Заимствованные слова часто отражают уникальные особенности и менталитет разных национальностей. В случае с английским языком различные лексические единицы служат яркими примерами того, как менталитет разных культур повлиял на заимствования.

Немецкая культура уделяет большое внимание организации, эффективности и точности. Этот менталитет проявляется в таких английских заимствованиях, как *zeitgeist* (дух времени), *schadenfreude* (удовольствие от чужих несчастий) и *wanderlust* (сильное желание путешествовать). Эти слова отражают немецкий менталитет порядка и точности и подчёркивают их влияние на английский словарь.

Франция часто ассоциируется с философией, искусством и интеллектуализмом. Французский менталитет способствовал появлению таких английских заимствований, как *savoir-faire* (способность стильно и тактично вести себя в ситуациях), *cul-de-sac* (тупиковая улица) и *je ne sais quoi* (неописуемое качество). Эти слова отражают акцент французской культуры на элегантности, изысканности и стремлении к глубокому пониманию.

Японская культура известна своей ориентацией на гармонию, простоту и дзен-

буддизм. Английский язык заимствовал из японского языка такие слова, как «*tsunami*» (гигантская океанская волна), «*karaoki*» (пение под записанную музыку) и «*origami*» (искусство складывания бумаги). Эти слова иллюстрируют японский менталитет поиска красоты и спокойствия в простоте и балансе.

Испания известна своей страстной и яркой культурой. Этот менталитет способствовал появлению таких английских заимствований, как *fiesta* (праздничный праздник), *siesta* (послеобеденный сон) и *amateur* (энтузиаст или фанат). Эти слова отражают испанский акцент на наслаждении жизнью и увлечениях.

Процесс адаптации заимствованных выражений включает в себя нечто большее, чем просто включение новых слов. Это также влечёт за собой корректировку произношения, грамматики и использования в соответствии с культурным менталитетом, присущим английскому народу.

Поскольку языки заимствуют выражения, им часто необходимо согласовать эти заимствованные элементы с существующими языковыми и культурными рамками. Следовательно, на адаптацию заимствованных выражений в английском языке влияет культурный менталитет народов, из которых они происходят.

Проанализируем адаптацию произношения. Заимствуя слова и выражения, носители английского языка обычно изменяют своё произношение в соответствии с английской фонетикой и фонологией. Например, во французских словах, таких как *rendezvous* и *cuisine*, меняются ударения и гласные звуки, чтобы соответствовать английскому произношению. Исследование Инго Плага «Произношение в адаптации заимствований английского языка» даёт представление о фонетических и фонологических корректировках, вносимых в процессе заимствования.

Адаптация выражений к грамматическим структурам английского языка – ещё один важный аспект заимствования. Языки имеют различные грамматические системы, и когда выражения ассимилируются в английском языке, они часто претерпевают изменения грамматической формы. Например, множественное число и спряжение глаголов могут быть изменены в соответствии с английскими правилами. Книга Мартина Хаспелмата и Ури Тадмора «Заимствования в языках мира: Сравнительный справочник» предлагает всестороннее исследование грамматических адаптаций заимствованных слов.

Что касается культурного контекста, то выражения, происходящие из разных национальных культур, часто несут в себе неявные культурные ассоциации и коннотации. Следовательно, адаптация заимствованных выражений на английском языке требует приведения их в соответствие с культурным контекстом англоязычного сообщества. Например, идиоматические выражения могут нуждаться в модификации, чтобы соответствовать английским культурным нормам и ожиданиям. В статье Алана Дэвиса «Культурная адаптация заимствований: исследование ирландских заимствований на английском языке» исследуются культурные аспекты адаптации заимствований.

В заключение можно сказать, что влияние менталитета национальных культур на заимствования в английском языке представляет собой сложное и многогранное явление. Культурные нормы, ценности и отношения формируют

то, как люди воспринимают и принимают заимствованные слова из других языков. В то время как одни культуры с готовностью принимают лингвистические заимствования как средство обогащения и культурного обмена, другие могут сопротивляться этому из-за опасений по поводу сохранения идентичности или лингвистического пуризма. Понимание культурных менталитетов имеет решающее значение для эффективного ориентирования в постоянно меняющемся ландшафте языковых заимствований. Признавая и ценя разнообразие культурных точек зрения, мы можем способствовать созданию более инклюзивного и динамичного глобального англоязычного сообщества.

Литература

1. Дэвис А. Культурная адаптация заимствований: исследование ирландских заимствований в английском языке // Журнал многоязычного и мультикультурного развития. – 2003.
2. Крамш К. Язык и культура. – URL: <http://acadmia.edu/10800444>
3. Плаг И. Произношение на английском языке, адаптация заимствований / Издательство Кембриджского университета, 2018.
4. Хаспельмат М., Тадмор У. Заимствования в языках мира: сравнительное руководство. – URL: <http://acadmia.edu.12317259>
5. Холл Э.Т. За пределами культуры. – Нью-Йорк: AnchorBooks, 1989.
6. Хофстеде Г. Последствия культуры: сравнение ценностей, поведения, институтов и организаций разных стран. – URL: <http://archive.org/details/>

THE INFLUENCE OF THE MENTALITY OF NATIONAL CULTURES ON THE PROCESS OF BORROWING IN ENGLISH

I.V. Nazaruk

The article considers the influence of mentality on the nature of borrowings in English. Mentality is a special set of values, beliefs and psychological characteristics that characterize the collective thinking and behavior of a certain nation or people. The main characteristics that form the mentality of different nationalities are highlighted. Borrowed words often reflect unique features and mentality of different nationalities. The process of adapting borrowed expressions entails adjusting the pronunciation, grammar and usage according to the cultural mentality inherent in the English nation.

Keywords: mentality; culture; borrowing; adaptation.

АФРОАМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ КАК СОЦИОЛЕКТ

К.В. Никифорова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ

студент; e-mail: nikiforovaksenia14@gmail.com

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

В данной статье исследуются основные характеристики AAVE и его роль в социальном контексте. Также рассматриваются отличия данного социолекта от стандартного английского языка. Мы анализируем, как AAVE влияет на идентичность афроамериканского населения и восприятие его носителями других диалектов.

Ключевые слова: социалект; дискриминация; особенности; стигма; идентификация; самоидентификация; культура; вариант языка; история США.

Афроамериканский английский, также известный как Black English или

AAVE (African American Vernacular English), является разновидностью английского языка, которая широко используется в темнокожем сообществе США. Этот социолект имеет свои уникальные особенности и структуры, которые отличают его от стандартного английского языка. AAVE является продуктом сложной истории афроамериканского населения США, которое было вынуждено жить в условиях рабства и систематической дискриминации. В этом положении сформировались новые языковые паттерны и нормы, что привело к появлению AAVE.

Как и в большинстве вариантов чёрного английского языка, афроамериканский разговорный английский во многом разделяет свою грамматику и фонологию с сельскими диалектами юга Соединенных Штатов [7, с.179] и особенно с более старым южноамериканским английским языком из-за исторических связей афроамериканцев с этим регионом.

Грамматика афроамериканского английского также имеет свои отличия от стандартной грамматики. Например, вместо формы прошедшего времени «was» используется форма «were» во множественном числе и в первом лице единственного числа. Также в афроамериканском английском часто используется двойное отрицание, которое нехарактерно для стандартного английского языка. Например, фраза «I don't know nothing» означает «Я ничего не знаю». Одной из характерных черт афроамериканского английского является употребление определенных конструкций. Например, в AAVE часто используется неправильное образование прошедшего времени глагола (например, «he runned» вместо «he ran»). Также в AAVE присутствует особый способ образования отрицания, который отличается от стандартного английского языка (например, «I ain't got no money» вместо «I don't have any money») [4, с. 38–67].

Афроамериканский английский также имеет свои уникальные фонетические особенности. Например, в AAVE часто происходит замена звука «th» на «f» или «v» (например, «dat» вместо «that»). Также в AAVE используется особый акцент и интонация. AAVE отличается особым интонационным рисунком. В некоторых многосложных словах ударение не совпадает с нормами General American, например, в словах «police», «Detroit», «guitar» ударение падает на первый слог вместо принятого в норме ударения на последний [4].

Однако важно отметить, что афроамериканский английский не является просто неправильной или недостаточно развитой разновидностью английского языка. Это полноценный социолект, который имеет свои собственные правила и функции внутри афроамериканского сообщества. AAVE является важной частью афроамериканской культуры и идентичности, и его использование имеет глубокие исторические и социальные корни.

Исследования показывают, что афроамериканский английский может быть связан с негативными стереотипами и предрассудками в обществе. Некоторые люди могут рассматривать его как маркер низкой грамотности и отсутствия образования. Лингвисты до сих пор не выяснили, где именно началось формирование афроамериканского английского. Существует две основные точки зрения:

1. Афроамериканский язык – креольский язык, зародившийся в Западной Африке ещё в XVII веке среди коренных народов, относящихся к макросемье ни-

геро-конголезских языков (народы семей ква, гур, мандинго, атлантической (западноатлантической) семьи, частично – семьи языков бенуэ-конго). Этот язык был средством общения между аборигенами и английскими мореплавателями.

2. Афроамериканский язык – это продукт смешения английской лексики с африканским произношением и, частично, грамматикой, появившийся на территории нынешних США с началом интенсивного ввоза рабов.

Многие лингвисты утверждают, что существует большое количество параллелей между AAVE, западноафриканскими языками и основанными на английском креольскими [3]. Однако существует и некоторое количество лингвистов, которое утверждает, что этот народный язык имеет так много общих характеристик с африканскими креольскими языками, на которых говорят во всем мире, что он мог возникнуть как самостоятельный основанный на английском креольский или полукреольский язык [4, с.113–114].

Однако среди лингвистов преобладает теория, согласно которой AAVE всегда был диалектом английского языка. Это предполагает, что он произошел от более ранних диалектов английского, а не от основанных на английском креольских вариантов. В начале 2000-х Шана Поплак предоставила доказательства из языкового корпуса [4]. Это были материалы из изолированных анклавов в Самане и Новой Шотландии, населенных потомками мигрантов ранних групп, говорящих на AAVE. На основе этого мы можем предполагать, что грамматика раннего AAVE была ближе к грамматике современных британских диалектов, чем современный городской AAVE к другим нынешним американским диалектам. Благодаря этому можно сделать вывод, что современный AAVE является результатом расхождения с общепринятыми разновидностями английского, а не результатом декреолизации одного из распространенных креольских языков.

Таким образом, обе точки зрения подтверждают смешанный характер, но разнятся в определении места возникновения того языка, который стал непосредственным предшественником современного афроамериканского английского. Неопределённым является и статус чёрного английского: от самостоятельного языка до диалекта, говора в пределах американского английского.

Самые первые работы, в которых прослеживается афроамериканская речь, датируются XVIII столетием, однако 1983 год можно назвать вершиной достижений «чёрного английского», так как в это время выходит в свет роман «Цвет пурпура», активно использующий «чёрный английский».

В период рабовладения африканских рабов принуждали говорить на английском языке, но из-за особенностей культурной среды и условий жизни, они развили свой собственный вариант английского. После отмены рабства афроамериканская община продолжала использовать AAVE в своей повседневной коммуникации [5]. Диалект используется в различных сферах жизни, включая семейное общение, музыку, литературу и искусство. Для многих афроамериканцев это является способом выражения своей культурной и этнической принадлежности. Это язык, который связывает их с предками и историей. Использование афроамериканского английского также может быть связано с желанием сохранить свою уникальность и отличие от мейнстримной культуры.

Важно понимать, что использование афроамериканского английского не означает отсутствие знания стандартного английского языка. Многие афроамериканцы владеют и используют стандартный английский в различных ситуациях, включая образование и работу [1].

Коды и стереотипы в афроамериканском английском играют важную роль в формировании и поддержании этой разновидности языка. Некоторые из этих кодов могут быть уникальными для определенных социальных групп или районов, что делает их еще более значимыми для сообщества. Код – это набор слов, фраз или выражений, которые имеют специальное значение в рамках данного социолекта. Например, словосочетание «keep it real» означает быть честным и подлинным в своих действиях и высказываниях [6]. Использование таких кодов помогает создать общность среди носителей этого социолекта и выделиться из общего потока коммуникации [2; 12]. Исследования показывают, что негативные стереотипы в отношении афроамериканского английского могут быть связаны с расизмом и социальным неравенством. Они могут влиять на самооценку и уверенность говорящих на этом языке, а также на их возможности для социальной мобильности.

Подводя итог, следует отметить, что афроамериканский английский не является «плохой» разновидностью языка. Он имеет своеобразную систему правил и грамматики, которые отличаются от стандартного английского. Использование данного социолекта должно рассматриваться как проявление лингвистической и культурной разнообразности, а не как повод подкреплять ненависть и подвергать дискриминации носителей AAVE.

Литература

1. Baugh, John. (2000). *Beyond Ebonics: Linguistic Pride and Racial Prejudice*. Oxford University Press. – 73 с. – URL: https://books.google.ru/books/about/Beyond_Ebonics.html?id=-hUpnoOuC0C&redir_esc=y
2. Green, Lisa J., & Rickford, John R. (2016). *African American English: A Linguistic Introduction*. Cambridge University Press. – 12 с. – URL: https://www.academia.edu/70550532/African_American_English_A_Linguistic_Introduction
3. Labov William. (1972). *Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular*. University of Pennsylvania Press. – 236–237 p. – URL: http://danielezrajohnsoncom/labov_1972_Inse.pdf
4. Poplack Shana; Tagliamonte, Sali (2001), *African American English in the Diaspora*, Blackwell. – 38–67 p. – URL: https://www.academia.edu/23378048/African_American_English_in_the_Diaspora
5. Rickford, John R., & Rickford, Angela E. (2000). *Spoken Soul: The Story of Black English*. Wiley-Blackwell. – 138 p. – URL: https://www.researchgate.net/publication/335581962_John_Russell_Rickford_Russell_John_Rickford_Spoken_soul_The_story_of_Black_English_New_York_John_Wiley_Sons_2000_xii_267_pp_Hb_2495
6. Smitherman, Geneva. (2000). *Black Talk: Words and Phrases from the Hood to the Amen Corner*. Houghton Mifflin Harcourt. – 76 p. – URL: <https://writing.umn.edu/lrs/assets/pdf/speaker-pubs/Smitherman.pdf>
7. Wolfram Walt., & Thomas Erikson Schilling-Estes (Eds.). (2006). *American English: Dialects and Variation* (2nd ed.). Wiley-Blackwell. – 211 p. – URL: https://www.researchgate.net/publication/276000631_American_English_Dialects_and_Variation

AFRICAN AMERICAN ENGLISH AS A SOCIOLECT

K. V. Nikiforova

This article examines the main characteristics of AAVE and its role in a social context. The differences between this sociolect and standard English are also discussed. We will analyze how it affects the identity of the African-American population and its perception by speakers of other dialects.

Keywords: social discourse; discrimination; features; stigma; identification; self-identification; culture; language variant; US history.

ЭВОЛЮЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В XX–XXI ВВ.

Е.В. Отрадинская

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: ekaterina.otradinskaya1001@gmail.com
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

В данной статье рассмотрены изменения в семейных ценностях в США на протяжении последнего века, отмечены различные факторы, которые повлияли на эти изменения. Также были проанализированы последствия этих изменений для семейной жизни и общества в целом. В статье представлены данные и исследования, которые помогают понять современные тенденции в семейной жизни в США и предсказать их будущее развитие.

Ключевые слова: США; семейные ценности; эволюция; социальные тенденции; экономические тенденции; культурные тенденции; последствия; семейная жизнь; общество; данные; исследования; будущее развитие.

Семья – один из основных социальных институтов, которая играет огромную роль в формировании личности и общества в целом. В течение последних столетий американские семейные ценности прошли через значительные изменения, которые отразились на обществе в целом. Актуальность изучения эволюции американских семейных ценностей заключается в том, что они оказывают влияние на многие аспекты жизни, такие как динамика рождаемости, трудовые отношения, социальная политика и т.д.

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить исторические и социокультурные факторы, которые повлияли на эволюцию американских семейных ценностей.
2. Описать основные этапы эволюции американских семейных ценностей в XX–XXI веках.
3. Проанализировать последствия эволюции американских семейных ценностей для общества.

В начале XX века семья в США была традиционной – муж был главой семьи, а жена занималась домашними делами и воспитанием детей. Семьи были большими, и родители обычно имели несколько детей. Развитие промышленности и городской жизни привело к тому, что многие люди переехали в города и начали работать на фабриках и в офисах, чтобы обеспечить свои семьи. Однако

даже в то время семьи оставались традиционными, и мужчина оставался главой семьи.

Исторические и социокультурные факторы, которые повлияли на эволюцию американских семейных ценностей, были связаны с изменением роли женщины в обществе, развитием технологий и изменением экономической структуры [4]. В начале XX века женщины начали активно участвовать в социальной и политической жизни, что привело к изменению их роли в семье. В 1920-х годах женщины получили право голоса, что стало важным шагом на пути к равенству полов. В 1960-х годах женщины начали активно работать и зарабатывать деньги, что также повлияло на изменение роли женщины в семье [3].

В 1950-х годах американские семьи были основаны на традиционных ценностях, таких как брак, дети и домашние обязанности. Однако в 1960-х годах произошло значительное изменение в семейных отношениях [2]. Молодые люди начали протестовать против консервативных ценностей, которые были приняты в обществе. Была распространена идея свободной любви, что привело к росту числа незаконных связей и разводов.

В 1970-х годах наблюдается трансформация семейных ценностей – развод стал более распространенным, и многие женщины становились единственными кормильцами в своих семьях. Мужчины начали принимать более активную роль в воспитании детей и участвовать в ведении домашнего хозяйства [1]. В этот период начался рост числа одиноких матерей, что было связано с изменением роли женщины в обществе и с увеличением количества разводов. В 1980-х годах была распространена идея двухзарплатных семей, когда оба супруга работают и зарабатывают деньги [2].

В XXI веке американские семейные ценности продолжают эволюционировать. Одним из важных изменений является увеличение числа одиноких людей и отсрочка брака [3]. Также происходит изменение роли мужчин в семье, так как все больше мужчин становятся домохозяйками, пока их жены работают [4].

Последствия эволюции американских семейных ценностей для общества могут быть различными. Некоторые эксперты считают, что изменение семейных ценностей приводит к увеличению числа одиноких людей и разводов, что может отрицательно повлиять на детей [5]. Однако другие эксперты считают, что изменение семейных ценностей может привести к более сильным и здоровым семьям, так как каждый член семьи может реализовать свой потенциал и быть счастливым.

Кроме того, изменение семейных ценностей может привести к более равноправным отношениям между мужчинами и женщинами, в целом и к более справедливому обществу. Также изменение роли мужчин в семье способствует тому, что они будут более вовлечены в воспитание детей и заботу о домашних делах, что является залогом здоровой и счастливой семьи.

Американские семейные ценности имеют широкий спектр и проявляются по-разному в разных семьях. Для иллюстрации этой темы мы можем обратиться к популярному мультсериалу «Рик и Морти», который облачает американские семейные ценности в уникальную форму насыщенного юмора и фантастики. В этой статье мы рассмотрим главных персонажей и их взаимоотношения, чтобы

понять, какие семейные ценности представлены в этом мультфильме.

Мультсериал «Рик и Морти», созданный Джастином Ройландом и Дэном Гармоном, стал не только популярным развлечением, но и источником размышлений о семейных ценностях в американском обществе. Несмотря на свою необычность и эксцентричность, сериал поднимает важные вопросы о жизни, семье и морали, а также отражает многие аспекты американской культуры и общественных ценностей.

Одной из центральных тем, присутствующих в мультфильме «Рик и Морти», является стремление главного героя, Рика, к свободе и независимости [7]. Рик представлен как гениальный ученый, который регулярно путешествует по Вселенной и попадает в различные приключения. Его стремление к свободе часто сталкивается с другими ценностями, которые приняты в американском обществе, такими как преданность семье, ответственность и моральные принципы [8].

К примеру, отношения Рика с его семьей, особенно с его внуком Морти, создают конфликты и вызывают вопросы о роли семьи в жизни и о взаимоотношениях между поколениями. Рик часто игнорирует семейные ценности, предпочитая свою свободу и развлечения, что нередко приводит к неприятностям [9]. С другой стороны, Морти, хотя и мечтает о приключениях со своим дедушкой, в конечном итоге осознает важность семейных уз и становится более ответственным.

В сериале также отражены значения различных межличностных отношений. Например, взаимодействие Рика и его дочери Бет представлено как сложное и динамичное. С одной стороны, эти отношения характеризуются нежностью и заботой, но проявления сложной натуры Рика вызывают напряжение и разногласия. Мультсериал акцентирует важность коммуникации и взаимопонимания в семье, а также подчеркивает потребность в доверии и поддержке [10].

Одним из самых примечательных аспектов «Рика и Морти» является подход к моральности и этическим принципам. Мультсериал активно задает вопросы о нравственности и указывает на то, что мир не всегда четко разделен на хорошее и плохое [8]. Часто герои сериала оказываются в ситуациях, оспаривающих общепринятые нормы, рассматривающих этические дилеммы.

В целом, «Рик и Морти» представляет собой интригующий мультсериал, который затрагивает вопросы семейных ценностей в американском обществе. Он напоминает нам о важности семейных связей, коммуникации и поддержки, независимо от того, насколько эксцентричным или уникальным может быть семейное единство. Кроме того, сериал стимулирует зрителей к обсуждению и размышлению о морали, этике и том, как личные стремления могут быть согласованы с общественными ценностями [9].

Несмотря на то что «Рик и Морти» является фантастическим мультсериалом с черным юмором и эксцентричными персонажами, он поднимает важные вопросы о семейных ценностях и отражает многие аспекты американской культуры. Этот мультсериал вносит свой вклад в обсуждение широкого круга тем: от семейных отношений до этики и моральных дилемм.

В заключение следует сказать, что эволюция американских семейных ценностей в XX–XXI вв. связана с социальными, экономическими и культурными изменениями в обществе [4]. Семьи стали меньше, многие женщины начали работать на полную ставку, мужчины стали принимать более активную роль в воспитании детей, а рождаемость снизилась. Однако, несмотря на все изменения, семья остается одной из основных социальных институций в США, которая оказывает огромное влияние на жизнь людей. Эволюция американских семейных ценностей в XX–XXI веках является актуальной проблемой, которая оказывает влияние на многие аспекты жизни.

В целом, эволюция американских семейных ценностей является сложным и многогранным процессом, который отражает изменения в социально-экономической структуре общества и социокультурных тенденциях. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, какие факторы влияют на развитие общества и какие последствия могут возникнуть в результате изменения семейных ценностей.

Важно понимать, что семья – это гибкий институт, который должен приспособливаться к изменяющимся условиям жизни. Хотя некоторые изменения могут вызывать определенные проблемы, они также могут привести к новым возможностям и улучшению качества жизни для всех членов семьи.

Литература

1. Coontz S. (1992). The way we never were: American families and the nostalgia trap. BasicBooks. – URL: <https://global.oup.com/academic/product/red-families-v-blue-families-9780195373855?cc=us&lang=en&> (дата обращения: 10.10.2023).
2. Cherlin A.J. (2004). The deinstitutionalization of American marriage. *Journal of Marriage and Family*, 66(4), 848-861.3. Bianchi S.M., & Spain D. (2018). Women, work, and family in America. Oxford University Press. – URL: <https://global.oup.com/academic/product/women-work-and-family-in-america-9780190263013?cc=us&lang=en&> (дата обращения: 10.10.2023).
3. Cahn N.R. (2010). Red families v. blue families: Legal polarization and the creation of culture. OxfordUniversityPress. – URL: <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x> (дата обращения: 10.10.2023).
4. Коткин Стивен. Америка в XX веке: История. АСТ, 2019. – URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyu_zapas/108_nz_4_2016/article/12105/ (дата обращения: 10.10.2023).
5. Hymowitz Kay S. Marriage and Caste in America: Separate and Unequal Families in a Post-Marital Age. IvanR. Dee, 2006. – URL: https://thf_media.s3.amazonaws.com/2007/pdf/hl1005.pdfhttps://thf_media.s3.amazonaws.com/2007/pdf/hl1005.pdf (дата обращения: 10.10.2023).
6. "The Changing American Family" by Pew Research Center. – URL: <https://www.pewsocialtrends.org/2015/12/17/1-the-changing-american-family/>
7. "Rick and Morty: A Reflection of American Family Values" by The Odyssey Online. – URL: <https://www.theodysseyonline.com/rick-and-morty-reflection-american-family-values> (дата обращения: 12.10.2023).
8. "Rick and Morty and the Disintegration of the American Family" by The Daily Dot. – URL: <https://www.dailydot.com/parsec/rick-and-morty-american-family-values/> (дата обращения: 12.10.2023).
9. "The Impact of Changing Family Structure in the United States" by American Psychological Association. – URL: <https://www.apa.org/pi/families/resources/newsletter/2017/08/changing-family-structure> (дата обращения: 12.10.2023).

10. "The Evolution of the American Family" by National Geographic. – URL: <https://www.nationalgeographic.com/culture/topics/reference/family-evolution/> (дата обращения: 12.10.2023).

THE EVOLUTION OF AMERICAN FAMILY VALUE OF 20TH – 21ST CENTURIES

E. V. Otradinskaya

The aim of the article is to explore changes in family values in the United States over the last century, to consider various factors that influenced these changes, such as social, economic and cultural trends. Also it was analyzed with the implications of these changes for family life and society as a whole. The article presents data and research that helps to understand current trends in family life in the United States and predict their future development.

Keywords: USA; family value; evolution; social trend; economic trend; cultural trends; consequences; family life; society; data; research; future development.

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ ПИСЬМА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ

A. B. Птицына

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: ptitsyna.alya@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, д. культурологии, доцент

В статье исследуются особенности культуры англоязычного народа посредством написания писем, их разновидности, ценность в обществе. Более подробно рассмотрены правила этикета и их связь с традициями письменной речи, а также её необходимость в жизни людей.

Ключевые слова: письмо; этикет; письменная речь; открытка; поздравление; адресат; адресант.

Письмо – один из вариантов сохранения речевых произведений спустя времена и поколения, оно служит хранилищем знаний человечества и опыт через века, несёт в себе все изменения и новшества культуры и традиций всех стран. «Подобно тому, как индивидуальное сознание обладает своими механизмами памяти, коллективное сознание, обнаруживая потребность фиксировать нечто общее для всего коллектива, создает механизмы коллективной памяти. К ним следует отнести и письменность» [3].

При составлении письменного текста автор придерживается конкретной логической схемы: мотив, цель, предмет, адресат. Пишущий составляет целую цепочку от мысли внутренней речи к языковым средствам. Автором отбираются лексические единицы и, комбинируя и контролируя их совместимость, они превращаются в грамматически оформленные предложения. Составление плана письма в прямой связи с внутренней речью занимает в процессе написания значительное место и является одной из ключевых ролей выполнения коммуникативной задачи.

При изложении мыслей в письменную форму используются переходы

между внутренне произносимыми словами и их выражением в письменную форму. Также в процессе осуществляется переход от слова, которое пишущий произносит про себя, к слову, которое он произносит вслух.

Текст как продукт письма должен обладать следующими особенностями:

- 1) композиционно-структурной завершенностью и логико-смысловой структурой;
- 2) единством начала, центрального коммуникативного блока и заключительной части;
- 3) соотнесенностью заголовка с содержанием;
- 4) индуктивной или дедуктивной формой изложения, которая облегчает вероятностное прогнозирование самого пишущего и реципиента;
- 5) предметным содержанием;
- 6) коммуникативными качествами.

Письмо – процесс, проходящий медленнее говорения или слушания, потому что при изложении текста автор может вносить правки в первоначальный замысел, изменять содержание и отдельные фразы, предложения, а также дополнять их. Из-за возможности вернуться к любому моменту своей речи и исправить её, а также полностью контролировать, многие считают эту форму более лёгкой речевой деятельностью. Благодаря этому рекомендуется совершенствовать свои навыки именно в переходе от устного вида к письму.

Развитие умения выразить свои мысли в подобной форме даёт множество привилегий для пишущих: письма используются абсолютно в любой сфере и служат помощниками во всех ситуациях. Важными факторами в обучении являются умения:

- правильно писать свое имя, имя адресата, дату и адрес;
- начинать и заканчивать письмо;
- чётко описывать свои чувства и передавать желаемый смысл;
- описывать события, факты, явления; сообщать, информацию развернутого плана;
- выражать собственное суждение, мнение;
- комментировать события и факты, используя в письменном тексте аргументацию и эмоционально-оценочные языковые средства;
- делать учебные записи, то есть составлять письмо «самому себе с целью организации собственной речевой деятельности [4].

Показателями сформированности умений письма являются:

- 1) успешность осуществления письменного общения;
- 2) качество содержания продуцируемого письменного текста;
- 3) качество языковой стороны письменного текста;
- 4) степень самостоятельности в выполнении письменных заданий.

Успешность осуществления письменного общения определяется:

- 1) разнообразием ситуаций, в рамках которых создается письменный текст;
- 2) наличием речевого намерения;
- 3) способностью выбирать языковые средства в зависимости от речевого замысла и ситуации.

Качество содержания письменного текста определяется разнообразием тематики; уровнем языковой трудности; разнообразием предложений и речевых, в том числе этикетных, формул; объемом письменного текста.

Культура письма, как правило, более развита в англоязычных странах, их принято писать по гораздо большему количеству поводов. Здесь существует ярко выраженная традиция написания благодарственных писем и поздравительных открыток, что строго соблюдается и является скорее не обязательством, а правилом приличия, этикета и хорошего воспитания. Значение и ценность благодарности или пожелания, пусть это даже будет короткая записка, трудно переоценить.

Существуют и открытки с уже заготовленным текстом, но это лишает отправителя возможности привнести уникальность и также придать письму личный характер без авторского слова.

Шаблонные письма довольно часто используются для отправления, чему способствует развитие технологий – в компьютерной сети множество моделей поздравительных открыток на выбор для любого события. Например, можно найти некоторые на такие праздники, как день рождения, день святого Валентина, свадьба, сдача экзаменов, рождение ребёнка, переезд, какое-либо достижение.

На просторах интернета можно встретить типовые письма, привычные для англоязычной культуры, но не встречающиеся в России. Например, рождественское письмо. Члены одной семьи пишут письма всем друзьям и знакомым, где оповещают обо всех событиях, что происходили с ними за прошедший год, какие у них были успехи и неудачи, а также подводят итоги уходящего года.

Также письмо, написанное после выпуска из университета, колледжа, после защиты диссертации, сдачи экзаменов. Человек подробно описывает годы учебы, произошедшие мероприятия за это время, изменения во всех сферах жизни. Как правило, такие письма не имеют конкретного отправителя. Их целью является поддержание доброжелательных отношений между адресатом и адресантом.

Говоря о деловых письмах, главной ценностью их написания является, например, повышение репутации компании или её управляющего, это необходимо для налаживания связей с внешними проектами и увеличения прибыли. Другая ценность – принадлежность к рабочему коллективу. Если начальство не поздравило работника с днем рождения, с праздником или не выразило ему свою благодарность за его труд при переходе на другую работу, он будет себя чувствовать так, будто его исключили из круга сотрудников [1].

Вторичной ценностью, безусловно, является вежливость. Она связана, в первую очередь, с соблюдением этикета, а также зависит от отправителя и получателя. В случае деловых писем они связаны исключительно официальными узами, что можно обосновать соблюдением приличий и сохранением статусных отношений.

Все письма делятся на циклические и спорадические. К циклическим

относятся письма на Рождество, Новый год, Пасху, день святого Валентина и прочие всем известные праздники. К спорадическим, точнее, разовым, можно отнести письма в связи с устройством на работу, поступлением в учебное заведение, переездом, рождением ребёнка, свадьбой и подобными личными событиями.

Также важной частью этикета является написание писем-извинений. В рабочей сфере они часто являются ответом на письмо-жалобу. Например, извинение за отложенную доставку товара или же испорченное изделие. К ним прилагаются все официальные документы: чек или договор.

Так, особенности и правила написания писем отражают нормы и идеологию речевого сообщества англоязычной лингвокультуры. Их знание и успешное использование может помочь в деловом и личном общении с представителями иноязычной культуры. К тому же, изучая традиции иного народа, такие тонкости необходимо знать, чтобы не показаться невежой.

Литература

1. Бусоргина Н.Ю. Лингвокультурные особенности англоязычных типовых писем. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturnye-osobennosti-angloyazychnyh-tipovyh-pisem/viewer> (дата обращения: 12.10.2023).
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. – М., 2006. – 162 с.
3. Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур // Языки культуры и проблемы переводимости. – М., 1987. – 3 с.
4. Мусницкая Е.В. Обучение письму: Текст лекций. – М., 1983. – 6 с.

CULTURAL PECULIARITIES OF WRITING LETTER IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

A. V. Ptitsyna

The article explores the cultural features of the English-speaking people through writing letters, their varieties, and value in society. The rules of etiquette and their connection with the traditions of written speech, as well as its necessity in people's lives, and it is examined in detail.

Keywords: letter; etiquette; written speech; postcard; congratulation; recipient; sender.

ВЛИЯНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА

Д.В. Родионова

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

(Московский государственный институт стали и сплавов)

старший преподаватель; e-mail: iloveudasha@mail.ru; Россия, г. Москва

Статья посвящена актуальной проблеме влияния лингвистического перевода на его адекватность. В работе рассматриваются особенности лингвистического подхода, разработанные разными учеными-лингвистами. Также в статье приводятся разные подходы к понятию адекватности эквивалентности перевода.

Ключевые слова: художественный перевод; лингвистический подход; эквивалентность перевода.

Сегодня в теории художественного перевода выделяются следующие направления изучения:

- 1) лингвистическое;
- 2) функциональное;
- 3) интервенционное.

Ученые-лингвисты обосновывают разные подходы к переводу, исходя из своего опыта. Так, приверженцем лингвистического подхода является А.В. Федоров [9, с. 318], который разработал *лингвистическую модель перевода* и выдвинул условие принимать во внимание в основном функциональные соответствия исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ), что представляется вполне логичным требованием.

Лингвистической модели перевода придерживается также и Т.А. Казакова [3, с. 136]. При этом она считает выполненный перевод правильным в том случае, когда переводчику удалось полностью воплотить содержание смысла оригинального произведения. В данном случае текст на языке перевода обязан выполнять все существующие функционально-стилистические требования. В этом случае все единицы приведены в соответствующих эквивалентах, поэтому являются адекватными и не уводят от цели автора оригинального произведения.

Исходя из рассмотренной позиции, мы можем определить такой критерий оценки перевода, как *адекватность* трансформированного текста.

Здесь следует обратить внимание на термин «адекватность». В лингвистике он может употребляться как синоним термину «эквивалентность», в частности, в статье Р. Левицкого при исследовании проблемы функциональной адекватности перевода [4, с. 74].

Однако в теории переводоведения понятия *адекватность* и *эквивалентность* не всегда получают единое определение в силу неравнозначности смысла языковых единиц различных языков, но, как показывает практика, именно переводчик в процессе перевода самостоятельно решает, насколько они подходят друг другу и адекватны на самом деле. Приверженцем данной концепции является профессор-лингвист В.С. Виноградова [2, с. 47], которая понятие *эквивалентность* ПЯ относит к оценке степени приближения трансформированного текста к ИЯ, не оставляя в стороне и переводческий талант интерпретатора.

Термин «эквивалентность» использует в своих работах исследователь-лингвист Л.С. Бархударов [1, с. 232], который определяет перевод как *эквивалентный*, если он выполняется в объеме и качестве, необходимом и достаточном для передачи полного смысла и плана содержания текста оригинала ИЯ, а *адекватным* он называет перевод, выполненный при сохранении семантических и прагматических сторон существующего переводческого принципа, то есть адекватный перевод, по его мнению, является более широким в сравнении с эквивалентным переводом.

Анализ позиций ученых-лингвистов в отношении данного вопроса позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев они говорят об *адекватности перевода*, когда в нем максимально и полно передан смысл оригинального произведения. Вместе с тем, необходимо отметить наличие в каждом языке в мире

отличительных черт, которые в свою очередь отражают отличительную картину мира, следовательно, выработать ряд определенных объективных стандартов для выполнения правильного перевода с одного языка на другой, невозможно. Хотя, если посмотреть на данную проблему со стороны носителя языка, посвященного в детали лексики собственного ИЯ, можно сказать, что такой представитель нации владеет набором собственных языковых инструментов, способных передать его взгляд на окружающий его мир, к которому передается его индивидуальный опыт. Объективно говоря, фактически невозможно добиться адекватного перевода в стопроцентном объеме, так как представители разных языковых групп имеют различную картину мира.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что выполнить перевод можно лишь относительно адекватно, то есть адекватный перевод невозможен по причине разобщенности ИЯ и ПЯ. При этом неотъемлемой чертой адекватного перевода является сохранение содержания и формы оригинала.

Не менее важным представляется позиция Ю.П. Солодуба [8, с. 193], который в своем труде, посвященном адекватности перевода, писал, что для получения адекватного перевода необходимо выполнять следующее:

1. Понимать содержание текста;
2. Отобразить исходную позицию и концепцию писателя;
3. Не менять систему образов произведения;
4. Принять во внимание идиолект.

Высокая культура и широчайший кругозор, начитанность, профессионализм, опыт работы в области перевода художественных текстов – вот качества, необходимые для переводчика, работающего над интерпретацией литературных шедевров. Он обязан познакомиться с особенностями творчества того писателя, труд которого он планирует в будущем перевести, понять общий контекст эпохи, в которой происходит действие.

Теоретики от лингвистики помимо содержания дефиниций изучали проблемы невозможности достичь идеала. Так, В.В. Сдобников [7, с. 432] считал, что главной проблемой при выполнении перевода становится стремление переводчика достичь адекватного перевода всеми путями. При этом, здесь полагаем невозможным не поддержать мнение П. Рикера [6, с. 37], что в мире не существует какого-либо абсолютного критерия для того, чтобы определить качество или адекватность выполненного перевода, поскольку не существует расшифровки понятия *переводческая адекватность*.

В развитие рассматриваемого вопроса отметим, что перевод является адекватным в тех случаях, когда не возникает разногласий при определении критериев адекватности как таковой, и, более того, процесс перевода может затрудняться при наличии интралингвистических или экстралингвистических факторов [5, с. 83].

Но тем не менее выполнение принципа адекватности остается необходимым требованием к любому переводу, и интерпретируемый текст будет иметь право называться адекватно переведенным в том случае, когда переводчиком выполнены все функциональные требования.

Приходится констатировать, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что представляет собой современный адекватный перевод и сущность данного понятия остается под вопросом. Все же адекватность перевода остается основополагающим требованием к результату перевода.

Литература

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: ЛКИ, 2010. – 240 с.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. Общие и лексические вопросы. – М.: ИОСО РАО, 2001. – С. 47.
3. Казакова Т.А. Теория перевода. Лингвистические аспекты. – СПб: СОЮЗ, 2011. – С. 10.
4. Левицкий Р.О. О принципе функциональной адекватности перевода // Сопоставительное языкознание. София. – 1984. – Т. 9. – № 3. – С. 68–77.
5. Нуриев В.А. Адекватность перевода как лингвистическая проблема // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2003. – № 1. – С. 80–87.
6. Рикер П.О. Проблема перевода в контексте теории интерпретации. – Париж: Сьюиль, 2000. – С. 33–39.
7. Сдобников В.В. Теория перевода. – М.: АСТ Восток-Запад, 2007. – С. 107.
8. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного перевода. – М.: Академия, 2005. – С. 24.
9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы. – СПб.: СПбГУ; Филология ТРИ, 2002. – С. 173.

THE INFLUENCE OF THE LINGUISTIC DIRECTION OF LITERARY TRANSLATION ON THE ADEQUACY OF TRANSLATION

D.V. Rodionova

The article is devoted to the current problem of the influence of linguistic translation on its adequacy. The paper examines the features of the linguistic approach developed by various linguists. The article also presents different approaches to the concept of adequacy and equivalence of translation.

Keywords: directions of literary translation; linguistic approach; adequacy and equivalence of translation.

ОТНОШЕНИЕ К ВРЕМЕНИ В КУЛЬТУРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Я.А. Сахаровская

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: yana.saharovskaya@yandex.ru

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас

Научный руководитель: О.В. Волгина, к.ф.н., доцент

В данной статье проанализировано отношение к времени в культуре Великобритании и его отражение в английской фразеологии. Представлены различные подходы к восприятию времени в англоязычной культуре и выявлены особенности влияния отношения к времени на менталитет и язык англичан. Показаны факторы культурного и лингвистического развития, влияющие на возникновение в английском языке идиом и пословиц, связанных с пониманием времени в культуре Великобритании и других англоязычных культурах.

Ключевые слова: время; идиомы; англоязычная культура; культурные различия.

Время – одно из базовых понятий человеческого сознания. Оно стоит в одном ряду с такими словами, как «пространство», «мир», «судьба», «причина», которые есть в любой культуре и в любом языке. Интересно, что восприятие времени может значительно отличаться в разных культурах и народах.

От восприятия времени в разных культурах зависят многие особенности менталитета: пунктуальность, распорядок дня, темп речи, готовность выслушивать людей, готовность ждать, взаимодействие с другими, невербальная коммуникация. Восприятие времени складывается из множества факторов, но в целом его можно поделить на два основных типа, свойственных представителям англоязычных культур.

Первый тип восприятия времени больше характерен для американской культуры и заключается в том, что время ассоциируется с движением, над которым люди не имеют власти, которым они не могут управлять. Об этом свидетельствует возникновение в английском языке таких идиом и пословиц, как *time flies* (время бежит незаметно), *time rolls his ceaseless course* (время беспрестанно стремится вперед) и др.

Второй тип восприятия времени больше характерен для культуры Великобритании и заключается в том, что время – это собственность, которой можно распоряжаться. Англичане действительно относятся ко времени как к деньгам, могут пересчитать его в денежном эквиваленте, всегда думают о том, сколько времени займет то или иное дело и стоит ли оно того, экономят время, выделяют бюджет времени на разные вещи. В подтверждение этому можно привести несколько идиоматических выражений, например, *no time to lose* (нельзя терять время), *time is money* (время – деньги), *have time on one's hands* (иметь уйму времени) и др.

Подробнее рассмотрим отношение к экономии времени в культуре Великобритании. Например, англичане очень пунктуальны и педантичны. Они четко следуют планам и ожидают того же от других людей. Если встреча была назначена на десять, то она состоится ровно в десять, максимум с пятиминутным опозданием. При этом пробки или личные проблемы не являются веским оправданием для опоздания: все это нужно учитывать при планировании, иначе считается, что вы не цените время других людей. О пунктуальности и педантичности англичан говорит возникновение в английском языке следующих идиом: *at the appointed time* (в назначенное время), *in good time* (вовремя, в нужный момент; заранее, заблаговременно), *in the nick of time* (вовремя, в самый последний момент), *on time* (вовремя, по расписанию), *right at a specific time/place* (быть в точно назначенное время или в назначенном месте) и др. Интересно отметить, что в английском языке существует много пословиц и поговорок о пунктуальности, например, *a stitch in time saves nine* (то, что делается во время, экономит много труда впоследствии), *punctuality is the soul of business* (точность – основа дела) и др. [2; 3; 5].

В Великобритании пунктуальность касается не только деловых отношений, но и личных. Даже с друзьями и родственниками встречи планируют заранее и сразу оговаривают точное время. Англичане считают, что контролируют время и управляют событиями, поэтому не боятся непредвиденных обстоятельств.

Интересно отметить, что в Лондоне из нескольких сотен городских циферблатов точно идут лишь одни уличные часы – на башне Биг-Бена, которая является частью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца. Считается, что Биг-Бен (the Big Ben) также является неким символом пунктуальности англичан, поскольку он является одним из самых узнаваемых символов Великобритании.

Англичане никогда не приглашают в гости в тот же день или прямо сейчас: это невежливо. Такое предложение означало бы, что вы считаете, что у собеседника нет своих планов и он может потратить время на вас. Об этом свидетельствует существование в английском языке выражений *make time for someone or something* (отвести время для кого-либо/чего-либо) и др. Точно так же невежливо приходить без приглашения: хозяевам придется тратить незапланированное время на гостей. Существуют выражения *take up time* (отнимать время), *give (someone) a hard time* (причинять беспокойство, надоедать), которые говорят о том, что гостю, пришедшему без приглашения, хозяева будут не рады [2; 3].

В Великобритании время – это дорогая материя, которая ценится выше отношений с людьми. Англичане всегда точно считают время. Например, в английском языке *a minute* – это ровно 60 секунд, минута в прямом смысле. Фраза *in a minute* значит, что примерно через минуту человек сделает то, о чем говорит. Англичанам важно знать, во сколько именно назначена встреча: в шесть ровно, в шесть десять или в четверть седьмого.

Чужое время надо уважать, а свое максимально разумно и практично использовать. В английском языке есть много фраз о правильно потраченном времени: *have a whale of a time* (хорошо, с пользой провести время), *have the time of one's life* (очень хорошо проводить время) и др. [1; 2; 4].

Если время спланировано неразумно, его могут назвать убитым – *killed*. В английском языке существует идиома *kill time* (убивать время). Это не полный аналог русского выражения «убивать время», так как английское выражение употребляется в более негативном ключе.

Привычка экономить время повлияла и на другие особенности менталитета: например, носители английского языка выражаются лаконично, говорят прямо, не тратят время на лишние церемонии, а сразу переходят к делу.

Особое отношение к времени проявляется также и в том, на что делается акцент в культуре – на прошлое, настоящее или на будущее. В культурах, которые ориентируются на прошлое, больше ценятся традиции, их бережно передают из поколения в поколение, кроме того, большой вес имеет прошлый опыт. Англичане больше ориентированы на прошлое, о чём свидетельствует большое количество выражений, например, *in times past* (давным-давно, в прошлом), *once upon a time* (когда-то давно), *since time immemorial* (с незапамятных времён) и др. [2; 5].

Существует мнение о том, что англичане очень много работают. Это действительно так. У англичан практически нет свободного времени, так как они проводят огромное количество времени на работе. Об этом свидетельствует возникновение в английском языке таких выражений, как *hardly have time to breathe* (быть очень занятым), *live on borrowed time* (жить или работать дольше положенного срока), *not able to call one's time one's own* (быть слишком занятым), *work*

overtime (работать сверхурочно) и др. [1; 2].

Однако в английском языке существуют выражения get time off (получить отпуск), on one's own time (в свободное время), time off (время, свободное от работы) и др., которые всё же говорят о наличии свободного времени у англоговорящих [3].

Важно также отметить, что культурное отношение ко времени определяет темп жизни людей. Поэтому в английском языке часто используются такие идиомы, как «fast food» (быстрое питание), «rush hour» (час пик), «highway» (автомагистраль, трасса), «in no time» (скоро, быстро), «in less than no time» (очень быстро), которые отражают быстрый темп жизни людей, представляющих данную культуру [1; 2].

Все эти особенности свойственны не только англичанам, но и другим англоязычным народам, хотя не в такой степени. Например, американцы тоже пунктуальны и ценят время, но у них оно меньше ассоциируется с деньгами и больше – движением, механизмом, бесконечностью [5].

Литература

1. CambridgeAdvanced Learner's Dictionary. – URL: <https://dictionary.cambridge.org/ru/> (дата обращения: 13.10.2023).
2. Native English. – URL: <https://www.native-english.ru/> (дата обращения: 15.10.2023).
3. Reverso Dictionary. – URL: <https://dictionary.reverso.net/> (дата обращения: 12.10.2023).
4. The Free Dictionary by Farlex. – URL: <https://idioms.thefreedictionary.com/> (дата обращения: 14.10.2023).
5. Как воспринимают время в англоязычной культуре? – URL: <https://lingua-airlines.ru/articles/kak-vosprinimayut-vremya-v-angloyazychnoj-kulture/?ysclid=lnmpvssvxp702211162> (дата обращения: 15.10.2023).

ATTITUDE TO TIME IN THE CULTURE OF GREAT BRITAIN AND ITS REFLECTION IN ENGLISH PHRASEOLOGY

J.A. Sakharovskaya

This article analyzes the attitude to time in the culture of Great Britain and its reflection in English phraseology. Various approaches to the perception of time in the English-speaking culture are presented and the peculiarities of the influence of the attitude to time on the mentality and language of the English are revealed. The factors of cultural and linguistic development influencing the emergence of idioms and proverbs in the English language related to the understanding of time in the culture of Great Britain and other English-speaking cultures are shown.

Keywords: time; idioms; English-speaking culture; cultural differences.

МЕТАФОРЫ И АССОЦИАЦИИ: КАК МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ МОГУТ РАСШИРИТЬ ИХ СЕМАНТИКУ

Н.В. Сейидова

Бакинский государственный университет
к.ф.н.; e-mail: nigar-seidova@mail.ru; Азербайджан, г. Баку

В данной статье исследуется роль метафор в языке и мышлении, особое внимание уделено способности расширять семантику слов и понятий. Метафоры не только обогащают наше выражение, но также играют важную роль в нашем понимании мира. и в том, как мы общаемся. Метафора рассматривается как ключевой механизм, формирую-

ций наше языковое и культурное понимание. В работе оценивается роль метафор в литературных произведениях, при этом подчеркивается важность глубокого понимания метафор для успешного языкового общения и образования.

Ключевые слова: метафора; язык; мышление; семантика слов; процесс обучения; культурные ценности.

Язык – это не просто набор звуков и знаков, но и сложная система, которая отражает наше понимание мира и наши взаимоотношения с окружающей средой. Одним из фундаментальных языковых механизмов, расширяющих семантику слов, являются метафоры и ассоциации. Метафоры – это сравнительные выражения, которые переносят значение одного слова на другое, обогащая наше понимание. В этой статье мы рассмотрим, как метафорические значения слов могут изменить и расширить семантику языка.

Метафоры как инструмент семантического расширения. Метафоры – это не просто языковой прием, но и фундаментальный механизм, с помощью которого мы аналогизируем одни аспекты жизни с другими, используя знакомые образы и ассоциации для лучшего понимания сложных или абстрактных концепций. Они не только дополняют семантику слов, но и расширяют ее, позволяя нам видеть мир с новой перспективы и воспринимать его в свете более широких аналогий. «Семантический аспект в изучении метафоры представляет метафору в виде универсального механизма, независимо от ее семантико-логического наполнения» [2, с. 551].

Слово «метафора» само по себе является метафорой. Оно происходит от греческого слова «metapherein», что означает «переносить» или «перемещать». Когда мы используем метафору, мы переносим значение одного слова или понятия на другое слово или понятие. Это создает мост между двумя сущностями, которые, казалось бы, не связаны друг с другом.

Примеры метафор в языке обильны. Одной из самых распространенных метафор является представление времени как физической сущности: «Время – деньги». Эта метафора позволяет нам видеть время как нечто ценное, чем можно управлять, что инвестировать и тратить. Это не просто удобный способ описания, но и изменение семантики слова «время» – оно приобретает дополнительное значение, связанное с финансовой ценностью.

Метафоры также имеют способность сделать абстрактные концепции более понятными. Например, когда мы говорим о «целях» и «путях к успеху», мы используем метафору, которая придает абстрактным понятиям конкретность и доступность. Мы представляем себе цель как место, куда нужно добраться, и путь как средство достижения этой цели.

Метафоры также помогают нам выразить сложные эмоции и идеи. В музыке, например, метафорические выражения используются для передачи настроения или эмоций. Когда музыка описывается как «плавная как мед» или «яростная как буря», это создает ассоциации, которые помогают слушателю понять и пережить музыкальное произведение.

Метафоры не ограничиваются только словами. Они также проникают в наши действия и обычаи. Например, обычай «поднимать бокал за кого-то» – это

метафора, где поднятие бокала символизирует поддержку или поздравление.

Интересно, что метафоры не всегда берут свое начало из лексических единиц. Они также могут проявляться в форме культурных стереотипов, символов и жестов. Например, жест «поднять большой палец вверх» как символ «хорошо» является метафорой, где жест переносит значение одобрения и однозначности. «Несмотря на то, что язык веками рассматривался как символическое, абстрактное и неформальное понятие, он тесно связан с телодвижениями; человек, воспринимает слова, которые он слышит, видит и параллельно воспринимает действия, связанные с этими словами» [3, с. 65].

Однако следует отметить, что метафоры не всегда равносильны исходному значению. Они могут придавать новые нюансы и ассоциации словам и понятиям, иногда даже расширяя их семантику до того, как становятся частью языка. Этот процесс становления метафорой называется «метафорическим переходом» и часто остается незамеченным, пока метафора не интегрируется в язык и культурное понимание.

Метафоры в повседневном языке. «Изучение использования концептуальных систем для выражения абстрактных понятий, распространенных в повседневной речи и лежащих в основе повседневного языка, затруднило проведение четкой границы между прямым и переносным значениями слов» [3, с. 64].

Метафоры – это неотъемлемая часть нашего повседневного языка, и часто мы используем их даже не задумываясь. Они проникают в нашу речь и обогащают семантику слов, делая наше общение более креативным и эффективным. Дж. Лакофф и М. Тёрнер выражают противоположную точку зрения относительно оценки метафор, использованных в литературных произведениях, отдельно от метафор, присущих обыденной речи. Они подчеркивают, что новые метафоры легче воспринимаются, благодаря уже известным читателю метафорам, и утверждают, что использование таких новых метафор писателем связано с его выдающимися когнитивными способностями и мастерством [5, с. 51].

Давайте рассмотрим, как метафоры находятся в самом центре нашего общения и как они помогают нам лучше понимать и описывать мир вокруг нас. Метафоры существуют не только для того, чтобы придать языку художественную красоту, но и для того, чтобы помочь нам делать сравнения и выражать сложные идеи. Когда мы используем метафоры, мы переносим значения слов с одного контекста на другой, что позволяет нам лучше понимать и описывать что-то, что может быть абстрактным, новым или труднопонимаемым.

Взглянем на простой пример. Когда мы говорим о «волне эмоций», мы используем метафору, которая представляет наши чувства как физическое явление. Это позволяет нам говорить о наших эмоциях так, будто они имеют форму, высоту и интенсивность, что делает их более доступными для обсуждения. Без использования метафоры, было бы значительно сложнее передать и понять сложные эмоциональные состояния.

Метафоры часто связаны с культурным контекстом и личным опытом. Они могут иметь разные значения и ассоциации в разных культурах и даже в разных группах людей. Например, метафора «дорога жизни» может быть воспринята по-

разному в культуре, где дороги символизируют неопределенность и путешествия, и в культуре, где дороги олицетворяют стабильность и успех.

Личный опыт также вносит свой след в наши метафоры. Каждый человек может иметь свои собственные метафоры, которые помогают ему описать и понять мир. Например, для кого-то «жизнь – это борьба», а для другого «жизнь – это приключение». Эти метафоры проявляются в языке и восприятии мира каждого человека.

Метафоры также тесно связаны с образами и символами. Они могут создавать яркие ментальные картинки, которые помогают нам лучше визуализировать и понимать концепции. Например, метафора «мир – это театр» представляет мир как сцену, а нас – как актеров, играющих различные роли. Эта метафора помогает нам видеть мир как место, где события разворачиваются, и как место, где мы играем свои роли.

Метафоры тесно связаны с культурным контекстом. Например, в английском языке метафора «счастливый как рыба в воде» может быть не совсем понятной для носителей других языков или культур, где рыбы, возможно, не ассоциируются с счастьем. Это подчеркивает, как метафоры укоренены в наших культурных опытах и восприятиях.

Расширение семантики через метафоры. Метафоры – это не просто украшение речи, они – мощное средство расширения семантики слов и понятий. Они проникают в наш язык и изменяют наше понимание мира, позволяя нам видеть структуру и отношения между вещами в новом свете. Рассмотрим более подробно, как метафоры способствуют расширению семантики и как они работают в различных контекстах.

Ученые, изучающие язык и когнитивную науку, обратили внимание на существование так называемых «первобытных метафор». Эти метафоры, как считается, встроены в нашу культурную и познавательную психологию и формируют базовые представления о мире. Одной из таких первобытных метафор является «время – движение» или «время – пространство». Эта метафора предполагает, что мы воспринимаем время как нечто,двигающееся, и используем пространственные аналогии для его описания. Это расширяет семантику слова «время», позволяя нам выразить и понимать его как движущееся, меняющееся и имеющее направление. «Причиной изменений в значении слова является наличие в его семантике скрытых метафорических значений» [4, с. 27].

Метафоры также сильно зависят от культурного контекста. «Метафоризация проявляется не только как явление в языке, но и как фактор, обеспечивающий культуру общения, возникающий как результат человеческого сознания, разума и межчеловеческих отношений» [6, с. 7]. Разные культуры могут использовать разные метафоры для одних и тех же концепций. Например, в английском языке существует метафора «время – деньги», которая подразумевает, что время может быть потрачено, сохранено или инвестировано, как деньги. В китайской культуре, существует аналогичная метафора, но она связана с водой: «время – вода». Вода может утекать, капать, иссякать, а это передает идею утраты времени. Эти

метафоры не только расширяют семантику слов, но также отражают разные ценности и взгляды на время в разных культурах.

Метафорические переходы – это процесс, при котором метафоры, которые изначально были метафорами в узком смысле слова, в конечном итоге становятся общепринятыми значениями слов. Этот процесс неизбежно происходит в языке, когда метафоры становятся настолько распространенными и естественными, что они больше не воспринимаются как перенос значения.

Возьмем, к примеру, метафору «информация – продукт». Изначально, информация рассматривалась как что-то, что можно «произвести», «переработать» и «потребить», как продукт. Но с течением времени и развитием информационной технологии эта метафора стала настолько распространенной, что теперь слово «продукт» может охватывать и информацию. Таким образом, метафора расширила семантику слова «продукт».

«Как известно, метафора является основным когнитивным инструментом человека. Мы не только используем метафору как лингвистическую категорию, но и действительно осмысливаем то, что она называет. В учебном процессе преподаватель должен в первую очередь помочь студентам понять существование концептуальных метафор в мышлении, что в свою очередь находит отражение в языке; затем объяснить значение прототипа слова и «подзначение», на котором слово базируется. Показать многочисленные значения слова в систематическом, связанном виде. Таким образом, студенты могут получить лучшее понимание смысла слова и сохранить его в долговременной памяти» [1, с. 161].

Метафоры также связаны с культурными контекстами и позволяют нам видеть мир через различные линзы. Понимание роли метафор в языке помогает нам лучше понимать, как мы создаем и расширяем семантику слов, а также как язык отражает наше понимание мира и наши отношения с ним [3, с. 63].

Метафора как когнитивный механизм является основой для понимания и использования идиом. Это позволяет нам лучше объяснить многие устойчивые выражения. В течение длительного времени в обучении мы использовали метод механического заучивания идиом. Однако эффективность этого подхода оставляет желать лучшего. Студентам трудно воспринимать глубокие значения идиом, поэтому они быстро забывают то, что они изучили. Учитывая эти факты, можно сказать, что метафоры играют важную роль в процессе понимания и обучения. Когда мы объясняем что-то новое или сложное, мы часто используем метафоры, чтобы связать это с чем-то более знакомым и понятным. Например, когда объясняют работу компьютерной операционной системы, можно использовать метафору «операционная система – это как дирижер в оркестре, координирующий работу всех инструментов».

Метафоры и ассоциации играют важную роль в языке, позволяя нам расширять семантику слов и выражать сложные идеи и концепции. Они также свидетельствуют о том, как наше понимание мира и культуры формирует нашу речь. Понимание метафорических значений слов помогает нам лучше осмыслить язык и его роль в нашей жизни, исследуя, как мы переносим и расширяем смыслы через умелое использование метафор.

Метафоры – это мощный инструмент семантического расширения, который богатит наш язык и наше понимание мира. Они не только обогащают семантику слов, но и делают абстрактные и сложные концепции более доступными.

Метафоры – это нечто большее, чем просто лингвистический трюк. Они играют ключевую роль в нашем общении и понимании мира. Метафоры позволяют нам делать абстрактные понятия доступными и живыми, они олицетворяют наши чувства и создают богатый лексический пейзаж, который позволяет нам лучше понимать и описывать мир вокруг нас. Метафоры отражают не только язык, но и культуру и личный опыт, что делает их таким удивительным и глубоким аспектом нашей коммуникации.

Метафоры – это неотъемлемая часть нашего языка и мышления. Они обогащают семантику слов и отражают наше понимание мира, формируют нашу культурную и когнитивную психологию. Метафоры помогают нам переносить знания и понимание из одного контекста в другой, делая абстрактное более конкретным и сложное – более понятным. Они олицетворяют богатство и гибкость нашего языка, который постоянно меняется и развивается через использование метафор.

Литература

1. Головащенко А.Е., Красса С.И. Концептуальная метафора в обучении английскому языку // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Кемерово, 25–26 мая 2016 года / Западно-Сибирский научный центр. Том II. – Кемерово: ООО «Западно-Сибирский научный центр», 2016. – С. 160–162.
2. Ильясова Р.С. К вопросу о лингвистической трактовке метафоры // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – Вып. 6(91). – С. 550–552.
3. Мамедли Г.Р. Проблема понимания метафор // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2022. – № 5(860). – С. 61–67.
4. Ağayeva V.E. Bədi üslubda metaforların üslubi rolu // Elmi iş. – 2019. – № 10/49. – С. 27–30.
5. Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason: A field-Guide to Poetic Metaphor. – Chicago: University of Chicago Press. 1989. – 296 p.
6. Osmanova F.İ. Metaforikləşmə dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən amil kimi (Azərbaycan dili materialı əsasında). Filol.ü.f.d... disser. Avtoreferatı. – Bakı: 2014. – 27 s.

METAPHORS AND ASSOCIATIONS: HOW METAPHORICAL MEANINGS OF WORDS CAN EXPAND THEIR SEMANTICS

N. V. Seyidova

This article explores the role of metaphors in language and thought, with a particular focus on their capacity to expand the semantics of words and concepts. Metaphors enrich not only our expression but also play a crucial role in our understanding of the world and in how we communicate. The paper considers metaphors as a key mechanism shaping our linguistic and cultural understanding, discussing how they can be both universal and culturally specific. It also evaluates the role of metaphors in literary works and idiom acquisition, emphasizing the importance of a deep understanding of metaphors for successful language communication and education.

Keywords: metaphor; language; thinking; word semantics; learning process; cultural values.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ)

Д.А. Селезнева

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
студент; e-mail: seleznyova.diana1999@yandex.ru; Россия, г. Волгоград
Научный руководитель: К.И. Декатова, д.ф.н., профессор

Исследуются фразеологические единицы как средство создания народного представления о мужчинах и женщинах. Анализируются гендерно ориентированные рекламные тексты, содержащие фразеологизмы, как способ отражения современной языковой картины мира.

Ключевые слова: фразеологическая единица; гендерно ориентированная реклама; языковая картина мира; языковое сознание; образ мужчины и женщины.

Язык – это отражение мира человека, поэтому любой национальный язык – это транслятор менталитета и картины мира того или иного народа. Языковая картина мира как центральное понятие лингвокультурологии представляет собой структурированную совокупность национального мировидения, мировосприятия, отражения быта и нравов, особенностей психологии и философии народа, влияния исторических фактов, выраженных вербальными средствами [4, с.90]. Языковая картина мира, способы передачи культурного кода посредством языка изучались в лингвистике такими учеными, как Н.Д. Арутюнова [1], В.А. Маслова [7], И.А. Стернин [11], В.Н. Телия [13] и др. В связи с расширяющимися представлениями исследователей о языковой картине мира в лингвистике стали появляться понятия, конкретизирующие научную сферу: «философская картина мира», «религиозная картина мира», «экономическая картина мира», «политическая картина мира» и т.п. [2, с.70–71].

Одним из средств объективации языковой картины мира являются фразеологические единицы (далее – ФЕ), которые в силу своего народного происхождения обладают ярким, оригинальным и экспрессивным характером, отражающим особенности языка, психологии и философии его носителей [9, с.19–21].

По мнению В.А. Масловой, во фразеологизме заложена душа национального языка и неповторимость народа [6, с.82–88]. ФЕ сохраняют и позволяют передавать из поколения в поколение народные традиции, поверья, являются важным соединением культуры прошедших времен с сегодняшним днем [16, с.78]. Можно сказать, что фразеологизмы являются неким каналом, связывающим эпохи и помогающим сохранить и передать историю человеческого рода в лингвистическом и культурологическом плане. Исследователи отмечают, что фразеологизмы хранят в себе информацию о разных сферах жизнедеятельности человека [12, с.13]: быт (*выносить/вынести сор из избы; первый блин [комом, всегда комом]*), социальные явления (*из грязи [да] в князи; язык заплетается (у кого)*), история (*как / будто / словно Мамай прошёл*) и др.

Целью нашего исследования является анализ роли ФЕ в гендерно ориенти-

рованной рекламе как в тексте, в котором содержатся ценностные коды и стереотипы культурного представления об образе мужчины и женщины.

Рекламный текст можно рассматривать как отражение культурных ценностей, стремлений, т.е. это некий идеал, который создают маркетологи, ориентируясь на стереотипные представления и запросы общества. Остается открытым вопрос, кто же является первооснователем диктуемого идеала – народ, который имеет определенные стереотипные представления, или маркетолог, который этим стереотипам придает законченный и совершенный вид. Но если учесть, что маркетолог – представитель народа, который в дополнение к этому знает и применяет манипулятивные техники и приемы в своей деятельности, то можно предположить, что любой рекламный текст является современным «видом народного творчества», а значит, не навязанным и соответствующим культуре и менталитету.

Гендерно ориентированные рекламные тексты представляют собой интересное явление с точки зрения лингвистики, т.к. с коммерческой целью применяют манипулятивные техники и вербализируют представления о мужчинах и женщинах, основанных на стереотипах о внешности, характере, правилах поведения, ценностях, а также «передают информацию о характерных особенностях межличностных взаимоотношений мужчин и женщин, свойственных данной культуре» [5, с. 247].

Одним из средств отражения в языковой картине мира представлений о гендерной принадлежности и половом различии являются ФЕ, которые еще с давних времен номинируют мужчин и женщин, дают им определенную характеристику и оценку. Так, в русской языковой картине мира был сформирован разносторонний образ женщины с отрицательными и положительными чертами, которые вербализируются с помощью ФЕ. Фразеологизмы хранят память о том, что в социуме нередко осуждали и осмеивали такие качества женщины, как **глупость**, неспособность к интеллектуальной деятельности (*женская логика* – ‘о суждениях, отличающихся отсутствием логичности, основанных не на доводах рассудка, а на чувстве’ [14, с. 267]), **сварливость** и **грубость** (*базарная баба* – ‘грубый, вульгарный, крикливый человек’ [15, с. 16]), **забывчивость** (*девичья память* – ‘забывчивость; плохая, слабая память’ [12, с. 197]), **ненадежность**, неверность и легкомысленность (*вавилонская блудница* – ‘крайне развращенная, распутная женщина’ [15, с. 28]). В русской языковой картине мира женщина ценится за **красоту** и **хозяйственность** (*писаная красавица* – ‘очень красивая женщина’ [15, с. 378], *мастерица на все руки* – ‘женщина, искусная во всем, умеющая всё делать’ [15, с. 362]). Если данных положительных характеристик у женщины нет, то и ценность ее становится незначительной (*синий чулок* – ‘женщина, лишённая женственности, обаяния и всецело поглощённая книжными, учёными интересами’ [15, с. 752]).

Образ мужчины, сформированный в русской языковой картине мира, вербализируется ФЕ, характеризующими представителей сильного пола как людей **умных**, способных принимать мудрые решения (*муж совета* – ‘человек, отличающийся мудростью, благоразумием’ [15, с. 381]), **трудолюбивых** (*мастер на все руки* – ‘человек, умеющий всё делать, способный на всякое дело’ [15, с. 362]),

надежных и дружелюбных (*свой парень* – ‘человек с близкими кому-либо убеждениями, взглядами, настроениями; надёжный товарищ’ [15, с. 456]).

Интересно отметить и то, что в русской языковой картине мира восприятие интеллектуальных способностей, социального статуса мужчин и женщин было разным. Если для мужчины сравнение с женщиной или зависимость от нее считались чем-то позорным, постыдным и низким (*маменькин сынок* – ‘избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек’ [15, с. 675], *держаться за бабулю юбку* – ‘быть в полном подчинении у жены, у женщины (о мужчине)’ [15, с. 196]), то сравнение женщины с мужчиной поднимало ее ценность и положение в обществе, особенно если их сравнивали по интеллектуальному уровню (*мужик в юбке* – ‘женщина, выполняющая мужскую работу’ [15, с. 382], *железная леди* – ‘о решительной, волевой, уверенной в себе женщине’ [15, с. 339]). Можно предположить, что на данное языковое представление повлиял патриархальный уклад и религиозное мировидение, где мужчине отводилось почетное место.

Вербализация образов мужчин и женщин с помощью ФЕ эффективно используется для достижения различных целей в текстах разного типа. Рекламный текст не является исключением и нередко содержит устойчивые сочетания, позволяющие подчеркнуть гендерные особенности потребителей товаров и услуг. Маркетологи посредством фразеологизмов не только активируют уже существующие стереотипы о гендерной принадлежности (реклама лазерной эпиляции клиники Professional *не будь колючкой*, где ФЕ (быть) *как колючка* посредством двойной актуализации представляет собой не только призыв к тому, чтобы прибегнуть к услугам клиники, но и не быть «сварливыми бабами»), но и создают новые. В современной языковой картине мира наблюдаются трансформации гендерных стереотипов: женщины проявляют профессиональную активность, стремятся к реализации себя как личности [10, с. 108], мужчины демонстрируют не только силу, но и любовь.

I. Образ женщины в рекламе. Как показал анализ гендерно ориентированных рекламных текстов, ФЕ участвуют в вербализации образа женщины с такими чертами, как нежность и хрупкость (1), красота, доведенная до идеала (2), внутренняя сила, помогающая справляться с бытовыми делами (3), интеллектуальный уровень.

1. В рекламе мехового дома «Дионис» ФЕ *брать грех на душу* – ‘отвечать за предосудительные поступки, действия; поступать неправильно, совершать предосудительный поступок’ [15, с. 40] – посредством замены компонента фразеологизма созвучным словом модифицируется в выражение *возьмите мех на душу*, где лексема *мех* – это не только конкретизация товара, но и средство защиты тела от холодов, а души – от жизненных непогод.

2. В рекламе маски «Акулий жир и арбуз» ФЕ *на все сто* – ‘очень хорошо, отлично’ [3, с. 189] – представлен в слогане *после вечеринки выглядит на все сто!*

3. ФЕ *выжимать все соки* – ‘жестоко угнетать, притеснять, изматывать последние силы’ [3, с. 82] – семантически модифицируется в рекламе соковыжималок *выжми все соки из своей соковыжималки* и призывает женщин к применению своей стойкости по отношению к объемам урожая, из которого необходимо

сделать сок.

Интересно то, что в современном языковом сознании народа интеллектуальный уровень женщин не подвергается осмеянию: призыв к уму – это призыв вспомнить о рациональности при решении каких-либо важных дел (ФЕ *делать что-то с умом* – ‘разумно, основываясь на здравом смысле’ [15, с. 704] – встречается в рекламном слогане солнцезащитного крема «Oxelio» *загорай с умом*; в рекламе средства для похудения «ГептраЛайт» *худейте с умом*).

II. Образ мужчины в рекламе. Образ мужчин, вербализирующийся ФЕ в рекламах, демонстрирует такие ценности, как физическая сила, выносливость (1), вольнолюбие (2), стремление к любви и заботе.

1. ФЕ *стальной характер* – ‘психологически сильный непоколебимый человек’ – в рекламе бритвы «Gillette» *прояви стальной характер*; в рекламе автомобиля Dodge, в которой структурно-семантически модифицируется ФЕ *все или ничего* – ‘стремление получить максимум, не бояться потерять все’ – *Dodge или ничего*.

2. В рекламе автомобиля Volvo ФЕ *вольному воля* – ‘говорится тому, кто поступает по-своему, не слушая советов, чьих-либо доводов’ [8, с. 99] – представлена в модифицированном виде *вольному – Volvo!*

Важно отметить, что в современной языковой картине мира стремление мужчины к любви и заботе становится одной из важных ценностей (ФЕ *как дома* – ‘совершенно свободно, непосредственно, без стеснения (держать себя, чувствовать)’ [15, с. 206] – семантически модифицируется в рекламе АЗС «Teboil» *хорошо, как дома, на новых АЗС Teboil*, где ФЕ уже не только указывает на поведение и ощущение на АЗС, но и напоминает водителю о доме и семье).

Таким образом, ФЕ, номинирующие мужчин и женщин, участвуют в формировании языковой картины мира, отражая ценности и идеалы, народное представление о чертах характера и качествах представителей слабого и сильного пола. Маркетологи, основываясь на стереотипах, сформированных в народном представлении, используют ФЕ в гендерно ориентированных рекламных текстах, которые транслируют современную языковую картину мира, где в женщинах ценится нежность, хрупкость, красота, внутренняя сила, интеллект, а в мужчинах – физическая сила, выносливость, вольнолюбие, стремление к любви и заботе.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Номинация, референция, значение // Языковая номинация (Общие вопросы). – М.: Наука, 1977. – С.188–206.
2. Декатова К.И. Фразеологическое значение как средство изучения политической картины мира // Жизнь фразеологии – фразеология в жизни: сборник научных статей к юбилею профессора А.М. Мелерович. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – С. 70–78.
3. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1989. – 383 с.
4. Копылова В.Е. Фразеология русского языка как отражение языковой картины мира // Лингвокультурология. – 2010. – №4. – С.89–93.
5. Максимова О.Б. Гендерное измерение в современном социально-коммуникативном дискурсе: роль рекламы // Вестник РУДН. Сер.: Социология. – 2004. – №6–7. – С.246–254.

6. Маслова В.А. Лингвокультурный аспект русской фразеологии // Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 208 с.
8. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. – 784 с.
9. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания // Фразеологический словарь русского языка: свыше 4 000 словарных статей. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – 543 с.
10. Моргунова М.Н., Лазарева Е.А. Современная англоязычная гендерно ориентированная реклама: лексико-семантический анализ // Гуманитарные и социальные науки. – 2015. – №3. – С.107–117.
11. Стернин И.А. Теория отражения и лингвистическая семантика // Методология наук в системе вузовского преподавания. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1982. – С.249–258.
12. Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. – М.: АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2008. – 784 с.
13. Телия В.Н. О специфике отображения мира психики и знания в языке // Сущность, развитие и функции языка. – М.: Наука, 1987. – С.65–72.
14. Телия В.Н. Словарь образных выражений русского языка. – М.: Отечество, 1996. – 368 с.
15. Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 878 с.
16. Шанский Н.М. Русские национально-маркированные фразеологические обороты // Русский язык в школе. – 1996. – №2. – С.78–84.

**PHRASEOLOGICAL UNITS AS A REFLECTION
OF THE FOLK IMAGE OF MEN AND WOMEN
(ON THE BASIS OF ADVERTISING TEXTS)**

D.A. Selezneva

Phraseological units are investigated as a means of creating a popular idea of men and women. Gender-oriented advertising texts containing phraseological units are analyzed as a way of reflecting the modern linguistic picture of the world.

Keywords: phraseological unit; gender-oriented advertising; linguistic picture of the world; linguistic consciousness; image of a man and a woman.

**ИДИОМЫ В БРИТАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ
ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА**

А.А. Сибиркина¹, А.А. Ерофеева²

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ

^{1, 2}студент; e-mail: lina.erofeeva.03@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: О.В. Волгина, к.ф.н., доцент

В данной статье приведены и охарактеризованы идиомы в британском и американском вариантах английского языка. Представлены различия конкретных идиом в разных вариантах английского языка, а также использование их в речи. Особое внимание уделяется выявлению исторических и культурных особенностей происхождения идиом. Показаны факторы исторического, культурного, а также лингвистического развития, влияющие на то или иное происхождение каждой из идиом и их употребление в разных вариантах английского языка.

Ключевые слова: идиома; культурное развитие; исторический фактор; лингвистическое развитие.

Английский язык, несомненно, один из наиболее распространенных языков в мире. Где бы мы ни находились, мы можем встретиться с англоговорящими людьми. Однако, как и в любом языке, в английском существуют своеобразные «маленькие загадки», которые скрываются за такими ситуационно-специфическими выражениями, как идиомы. В то время как некоторые идиомы полностью совпадают в применении и значении, другие имеют частичные различия, а некоторые идиомы обнаруживаются только в одном из этих вариантов языка. Небольшие отличия между британскими и американскими идиомами могут быть не только в словах, но и в формате выражения. Что же является причиной таких различий? Сейчас мы в этом и попытаемся разобраться, сравнив британские и американские идиомы и выявив их происхождение.

Среди идиом, которые положили начало разговорному английскому и продолжают использоваться в нашей повседневной речи, можно выделить выражения «skeleton in the cupboard» и «skeleton in the closet» (скелет в шкафу). Эти идиомы имеют практически одинаковое значение, но различия в их использовании указывают на исторические и культурные особенности Британии и Америки. Истоки этого выражения можно проследить в британской культуре в медицинской профессии. Врачам в Великобритании было необходимо развиваться в области хирургии, но не разрешалось работать с трупами до тех пор, пока в 1832 году парламент не принял закон, разрешающий им это делать. До этой даты единственными телами, которые врачи могли препарировать в медицинских целях, были тела казненных преступников. Хотя казни преступников были далеко не редкостью в Британии XVIII века, было очень маловероятно, что врач столкнется со многими трупами за свою трудовую жизнь. Поэтому для врача, которому посчастливилось препарировать труп казненного преступника, было обычной практикой сохранять скелет для исследовательских целей. Общественное мнение не позволяло врачам выставлять скелеты на всеобщее обозрение в своих операционных, поэтому им приходилось их прятать. Даже если пациенты на самом деле не могли их видеть, большинство людей подозревали, что врачи где-то хранят скелеты, и самым логичным местом был шкаф [1]. Cupboard (шкаф) – это предмет мебели с дверцами спереди и, как правило, полками внутри [2]. Предполагаемо, именно такими и были шкафы в кабинетах врачей. Теперь это выражение отошло от своего буквального смысла.

Таким образом, «skeleton in the cupboard» можно рассматривать как отсылку к скрытым секретам, которые были спрятаны внутри дома (или кабинета) и вызывали настоящую тревогу и беспокойство. Однако в Америке, где традиционно использовался понятийный эквивалент британского гардероба – «closet» (шкаф-купе, который иногда встраивается в стену комнаты, а не является отдельным предметом мебели) [2], распространилось выражение «skeleton in the closet». Здесь мы видим адаптацию идиомы к местному культурному контексту, и шкаф превратился в гардероб, как это принято в обычаях и повседневной жизни американцев. «Skeleton in the closet» по-прежнему означает секрет, который человек пытается скрыть от других, но теперь отсылает к привычке американцев хранить

вещи в гардеробах и возможно к тому, что секреты оставляются за дверью и широко неведомы. Таким образом, различие между «skeleton in the cupboard» и «skeleton in the closet» можно объяснить культурными и историческими особенностями Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Различия между британским и американским вариантами идиомы «frosting on the cake» и «icing on the cake» могут быть объяснены тем же контекстом – культурным и историческим. Оба варианта выражения указывают на что-то, что приносит дополнительное удовольствие или улучшение уже существующей ситуации, но существуют тонкие нюансы, отличающие эти идиомы друг от друга. Первоначально «icing on the cake» появилась в британском варианте английского языка. Первые лепешки были приготовлены во времена неолита и часто были очень похожи на хлеб. Можно с уверенностью сказать, что впервые кто-то использовал идиому «icing on the cake», когда торты стали намного вкуснее благодаря добавлению необычных начинок. Таким образом, торт с глазурью (icing) был символом роскоши и изысканности, поэтому добавление глазури на изделие можно было сравнить с дополнительным благоприятным событием или бонусом в жизни. В британской культуре эта фраза укоренилась и стала популярной. В отличие от «icing on the cake», американская версия идиомы – «frosting on the cake» – имеет аналогичное значение, где термин «frosting» используется для обозначения сладкой массы или глазури, которой покрывают уже готовый торт. Хотя британский фразеологизм полностью аналогичен его американскому варианту и оба выражения образовались из схожего контекста, и их история довольно схожа, icing и frosting – это разные виды глазури [5].

Хорошим примером являются фразы «To throw a spanner in the works» и «To throw a monkey wrench in the works», которые означают «саботировать» или «подорвать ситуацию». Обе идиомы иногда используются в разговорной речи и в письменных текстах, когда хотят подчеркнуть неожиданный или нежелательный препятствие. Главное различие между ними заключается в использовании разных слов, чтобы описать преграду, бросаемую в дела. В британской версии используется устойчивое выражение «to throw a spanner», где «spanner» означает гаечный ключ. С другой стороны, в американском варианте фразы используется выражение «to throw a monkey wrench», где «monkey wrench» означает тубусный ключ, часто используемый для регулировки гаек [3]. В обоих случаях использование метафоры инструментов говорит о том, что кто-то умышленно вмешивается и мешает достижению цели или успешному завершению дела. Таким образом, возникает вопрос о происхождении истории об использовании разных инструментов в каждой идиоме. Вероятно, данные метафоры развились независимо друг от друга, где гаечный ключ был более распространенным инструментом в Великобритании, в то время как в Соединенных Штатах был более популярен тубусный ключ. Несмотря на свое сходство и общую цель передачи смысла, эти две идиомы являются отличительными чертами британского и американского английского языков, подчеркивая особенности и культуры каждой страны.

Различия в идиомах «touch wood» и «knock on wood» между британским

и американским английским языками могут быть обусловлены разными историческими и культурными факторами. Во-первых, следует отметить, что оба выражения в основе имеют сходную цель – отогнать «недоброе» и привлечь «доброе» или удачу. Традиционно считается, что дерево обладает магическими свойствами и может защитить от беды. Возможно, корни этих идиом уходят в древние языческие верования и обряды. По-видимому, различие в формулировках идиом связано с историческими и культурными отличиями между Британией и Соединенными Штатами.

В Британии выражение «touch wood» (буквально «прикоснуться к дереву») более распространено. Британцы обычно касаются какого-либо предмета из дерева (например, стола или рамы двери) во время произношения этой фразы для обеспечения защиты или предосторожности. Распространенное объяснение восходит к древним кельтским народам, которые верили, что это действие призывало духов или богов деревьев, в то время как христиане связывают эту практику с деревом креста распятия [4]. С другой стороны, в Соединенных Штатах выражение «knock on wood» (буквально «стучать по дереву») является более известным. В американской культуре распространено поверье, что стучание по дереву приносит удачу и защищает от несчастий. Поэтому американцы обычно стучат по ближайшему предмету из дерева, когда говорят «knock on wood». Таким образом, различия в формулировках идиом «touch wood» и «knock on wood» между британским и американским языком можно объяснить культурными традициями и представлениями о магических свойствах дерева в каждой из этих стран.

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: различия в идиомах между британским и американским английским могут быть обусловлены несколькими факторами.

1. Исторические факторы: британская и американская культуры развивались отдельно друг от друга и имели различные исторические контексты. В результате идиомы, которые сформировались и использовались в одной из этих культур, могут отражать исторические события, которые поспособствовали формированию особенностей в каждом языке по отдельности. Это повлекло за собой различия в формировании и употреблении идиом.

2. Культурные различия: британская и американская культуры имеют свои уникальные черты, традиции и ценности. Несмотря на то, что эти две страны имеют общий корень в истории и языке, их культурные контексты различаются. Это приводит к разным вариантам идиом, используемых в обеих странах.

3. Лингвистическое развитие в разных странах также может влиять на различия идиом. Например, появление синонимичных слов в разные периоды развития языка повлекло за собой и разницу в формировании идиом с употреблением этих слов.

В общем, различия идиом в британском и американском вариантах английского языка определяются несколькими факторами: культурными особенностями, историческим контекстом и лингвистическим развитием. Эти различия

являются важной частью понимания и использования языка в каждой из этих стран. Поэтому изучение идиом британского и американского английского языков поможет нам глубже погрузиться в культуру и общение в этих разных контекстах.

Литература

1. Burrows Rebecca (Winter 2019) «The Anatomy Act of 1832: The Story of Bodysnatching, Dissections, and the Rise of Anatomy», Tenor of Our Times: Vol. 9, Article 8. – С. 27–45. – URL: <https://scholarworks.harding.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=tenor> (дата обращения: 06.10.2023).
2. Collins Dictionary. – URL: <https://grammar.collinsdictionary.com/english-usage/what-is-the-difference-between-cupboard-wardrobe-and-closet> (дата обращения: 06.10.2023).
3. David Wilton (May 18, 2021) “Monkey wrench / throw a monkey wrench into”. – URL: <https://www.wordorigins.org/big-list-entries/monkey-wrench> (дата обращения: 08.10.2023).
4. Evan Andrews (August 29, 2016) “Why Do People Knock on Wood for Luck?” – URL: <https://www.history.com/news/why-do-people-knock-on-wood-for-luck> (дата обращения: 07.10.2023).
5. Мокиенко В.М. Современная славянская неофразеология: Сходства и различия // Славянские лингвокультуры в пространственном и временном континууме / гл. ред. Е.В. Ничипорчик. – Гомель: Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – С. 137–146. – URL: <http://conference.gsu.by/sites/default/files/2019-12/Сборник> (дата обращения: 09.10.2023).

IDIOMS IN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH LANGUAGE OPTIONS

A.A. Sibirkina, A.A. Yerofeyeva

This article presents and characterizes idioms in the British and American variants of the English language. The differences of specific idioms in different versions of the English language, as well as their use in speech, are presented. Special attention is paid to the identification of historical and cultural features of the origin of idioms. The factors of historical, cultural and linguistic development affecting a particular origin of each of the idioms and their use in different variants of the English language are shown.

Keywords: idiom; cultural development; historical factor; linguistic development.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ю.А. Старцев

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: yuriy.startsev.01@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Л.Н. Набилкина, д. культурологии, доцент

Статья посвящена исследованию сниженной лексики английского языка. В статье рассмотрены различные аргументы за и против изучения сниженной лексики на уроках английского языка в вузах, а также выявлена актуальность её использования людьми, изучающими английский язык.

Ключевые слова: сниженная лексика; вульгаризмы; проблема преподавания ненормативной лексики.

В настоящее время многие люди изучают английский язык как один из самых влиятельных языков в мире. Так, после усвоения основ английской грамматики и фонетики, знакомства с базовым набором английской лексики, знания наизусть всех неправильных глаголов и грамотного использования каждой из многочисленных временных форм студенты знакомятся со стилистикой английского языка – лингвистической дисциплиной, которая связана непосредственно со стилями изучаемого языка. Эти стили включают в себя целые пласты разнообразной лексики, выполняющей в языке различные функции. Одним из таких пластов является сниженная лексика, актуальность и целесообразность изучения которой до сих пор ставят под сомнение многие преподаватели в вузах, считая её использование в своём преподавании некорректным.

Однако стоит ли считать использование сниженной лексики в преподавании английского языка некорректным? И есть ли прямая необходимость студентов в том, чтобы знать её? В своём исследовании мы рассмотрим эти вопросы и выясним, насколько актуально изучение этого слоя лексики в наше время.

Начнём с того, что многие лингвисты в своих исследованиях не игнорировали сниженную лексику английского языка, а наоборот, уделяли ей не меньшее внимание, чем нейтральной или возвышенной.

Например, известный советский и российский лингвист профессор Юрий Максимович Скребнев во время создания своей классификации английских слов и выражений распределил всю сниженную лексику в отдельную группу. Таким образом, все английские слова и выражения, которые в литературном английском языке могут считаться неприличными и даже нецензурными в силу этикета, были отнесены к категории «Subneutral vocabulary» [1]. В эту категорию вошли не только различные разговорные слова (англ. «colloquial words»), которые составляют группу минимальной степени деградации литературного языка, но и слова, относящиеся к английскому сленгу и жаргонизмам (медиальная степень деградации), а также к вулгаризмам (максимальная степень деградации) [1].

Таким образом, мы выяснили, что сниженная лексика составляет немалую часть всего словарного состава английского языка. Из этого следует, что многие представители англоговорящей культуры используют её также повсеместно, как нейтральные слова и выражения, которые изучают все будущие носители английского языка.

Исходя из вышесказанного, можно понять, что одной из самых важных причин учить сниженную лексику является то, что некоторые носители английского языка не смогут понять речь приехавшего из-за рубежа студента, который попытается донести до них свою мысль, используя лишь стилистически нейтральные слова.

Связано это с тем, что представители англоговорящей культуры могут быть недостаточно образованы и не знать общепринятых лексических норм своего языка, вследствие чего им приходится использовать различные нецензурные слова как способ выразить соответствующую мысль или эмоцию, которую они не способны передать по-другому. В конце концов, в нашей стране также живёт

множество людей со скудным словарным запасом, которые используют различные ругательства с целью выражения собственных эмоций, как негативных, так и положительных. Например, «высокоинтеллектуальные» и «интеллигентные» водители маршрутных такси, слесари, сантехники и другие представители неквалифицированных, рабочих специальностей [2]. И чтобы понимать речь каждого из них, иностранцу также необходимо оперировать лексикой соответствующего уровня. По той же причине студент, приехавший в страну изучаемого языка из-за рубежа, должен уметь использовать различные вульгаризмы, используемые представителями низших социальных слоёв местного населения. Иначе, попав в соответствующую языковую среду, он не просто не сможет разобрать, что говорят «местные аборигены», но и сам может быть неправильно понят.

Не менее важным аргументом является и то, что грамотное употребление сниженной лексики в соответствующей языковой среде не только позволяет избежать конфликтов, вызванных недопониманием, но и, наоборот, наладить контакт с представителями языковой культуры, которые предпочитают общаться подобным образом. Как бы странно это ни звучало, но употребление сниженной лексики соответствующего уровня может вызвать у носителей языка чувство определённого «единства» с человеком, приехавшим из другой страны, но уже говорящим на том же уровне, что они сами, и использующим те же речевые обороты, что и они. На наш взгляд, этот небольшой психологический фактор нужно обязательно учитывать при поездке в страну изучаемого языка, поскольку в таком случае приехавший из-за рубежа сможет почувствовать себя «своим» в окружении чужих ему людей.

Более того, незнание и непонимание английских вульгаризмов влечёт за собой ещё одну проблему. Так, нам известно множество различных кинофильмов или музыкальных альбомов с соответствующим ограничением аудитории, в которых с различной частотой употребляются английские ругательства. Человек, не знающий эти ругательства, не только не сможет понять, что имеют ввиду персонажи или герои этих фильмов или музыкальных альбомов, но и в некоторых случаях неправильно истолковать их значение.

Наконец, знать английские ругательства стоит хотя бы потому, чтобы не употреблять их [3]. Это связано с тем, что многие английские слова могут быть созвучны с некоторыми вульгаризмами. Поэтому, если человек случайно оговорится и произнесёт стилистически нейтральное слово так, чтобы оно звучало как определённое ругательство, то может произойти конфликтная ситуация, которая не закончится ничем хорошим [3].

Однако, несмотря на актуальность изучения английской ненормативной лексики, почти все преподаватели английского языка до сих пор обходят эту лексическую категорию стороной. В большинстве случаев это связано с мнением, что в любом высшем учебном заведении между преподавателем и студентами складываются формальные взаимоотношения, а значит, употребление или хотя бы упоминание подобной лексики может рассматриваться как некоторое несоблюдение субординации, которое может поставить под удар авторитет преподавателя, образ которого студенты привыкли сравнивать с приличным человеком,

соблюдающим педагогическую этику и элементарные поведенческие нормы.

Однако, на наш взгляд, изучение сниженной лексики и, в особенности, вульгаризмов, не поставит под сомнение авторитет преподавателя. Конечно, мы не спорим с тем, что детям в школах не следует преподавать сниженную лексику, но студенты, в отличие от них, – взрослые люди, а значит, при использовании правильной аргументации поймут, что знание английских ругательств так же необходимо, как и знание нейтральной и возвышенной лексики. Именно поэтому мы считаем, что многим преподавателям в высших учебных заведениях стоит пересмотреть своё отношение к целесообразности использования сниженной лексики в преподавании английского языка.

Таким образом, мы можем сказать, что знание цензурных и официальных слов, несомненно, важно и необходимо, но лишь до тех пор, пока студент находится в формальной обстановке. Его могут хорошо обслужить в банке или на почте, он сможет читать различные англоязычные издания, такие как всем известные «The Times», «Daily Mail» или «The Guardian». Такой студент прослывёт культурным и образованным человеком. Но обычные жители стран изучаемого языка, а таких, к сожалению, большинство, не смогут свободно с ним общаться за пределами офиса, в неформальной, домашней обстановке. По этой причине мы считаем, что изучение сниженной лексики целесообразно и должно быть использовано в преподавании не только английского, но и любого другого иностранного языка.

Литература

1. Yu. Screbnev suggests a different criteria for the stylistic stratification of the English vocabulary. – URL: https://studopedia.su/10_45165_Yu-Screbnev-suggests-a-different-criteria-for-the-stylistic-stratification-of-the-English-vocabulary.html?ysclid=lnkskk5gbz151106946 (дата обращения: 10.10.2023–11.10.2023).
2. Зачем знать английский мат по жизни // Zaxvatu.net. – URL: <https://zaxvatu.net/1-lenta/zachem-znat-angliiskii-mat-po-zhizni> (дата обращения: 12.10.2023).
3. О мате без мата. Зачем учить иностранные ругательства // Learn to translate. – URL: <http://learntranslate.com/swear/> (дата обращения: 11.10.2023-12.10.2023).

THE EXPEDIENCY OF USING DEGRADED VOCABULARY IN TEACHING ENGLISH

Yu.A. Startsev

The article is devoted to the study of the degraded vocabulary of the English language. The article examines various arguments for and against teaching and learning degraded vocabulary in English classes in universities, and also reveals the relevance of its use by people learning English.

Keywords: degraded vocabulary; vulgarisms; the problem of teaching profanity.

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТВОРЧЕСТВО НЕМЕЦКОЙ ГРУППЫ RAMMSTEIN

Ю.А. Старцев

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: yuriy.startsev.01@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Н.А. Крупнова, к.ф.н., доцент

Статья посвящена исследованию творчества немецкой группы Rammstein, русской культуры и советской этики. Рассмотрено влияние русской культуры и, в частности, советской эстрады на творчество вышеуказанной рок-группы, а также на становление личности её лидера. Изучена биография и ранние годы жизни некоторых участников группы, которые они провели на территории Советского Союза, благодаря чему выявлены основные причины их увлечения русской культурой.

Ключевые слова: немецкий рок; советская эстрада; взаимодействие культур; культурная диффузия; культурная ассимиляция.

Ни для кого не секрет, что русская культура является одной из самых богатых, известных и уважаемых во всём мире. Следы её влияния на целые народы, национальности и даже отдельных исторических личностей можно проследить на протяжении развития всей мировой истории. Многие знаменитые произведения искусства, от старинных православных икон до книг Пушкина и Достоевского, известны и почитаемы по всему миру.

Отдельного упоминания заслуживает лексический состав русского языка, выражающий огромное разнообразие слов и выражений и являющийся целым испытанием для тех, кто решил им овладеть [2]. Многие известные люди высказывали своё уважение к языку нашей страны и отзывались о нём как об очень сложном, но в тот же момент невероятно богатом по своему содержанию.

Например, Александр Дюма-старший говорил, что в русском языке «ассортимент ругательств столь же разнообразен, как и обороты речи, выражающие нежную любовь», и что «никакой другой язык так не приспособлен к тому, чтобы поставить человека намного ниже собаки» [2]. Таким образом, французский писатель сообщал, что русский язык, в отличие от многих других, имеет не просто огромный, но и противоречивый по своему содержанию словарный состав. Сложность грамматики русского языка признавал и немецкий правитель Отто фон Бисмарк, считавший, что «легче разбить десять французских армий, чем понять разницу между глаголами совершенного и несовершенного вида» [2].

Таким образом, даже за рубежом считают, что русский язык – один из самых богатых и красивых языков мира, отчего и вызывает огромный интерес у представителей других национальностей [1]. Некоторые слова из него навсегда закрепляются в культурах других стран. Например, считается, что всем известное слово «быстро» имеет русское происхождение. Оно было заимствовано французами после Отечественной войны 1812 года, когда войска Александра Первого вошли в Париж. Русские солдаты очень часто вбегали в кафе с криками: «Быстро, быстро!». Французы запомнили это слово и переименовали в «бистро» [3]. С тех пор

мы называем этим словом закусовые быстрого питания во Франции.

Некоторые люди настолько сильно «пропитываются» русской культурой, что становятся её ярыми поклонниками, а их имена навсегда вписываются в мировую историю.

Одним из таких людей является Тилль Линдемманн – лидер немецкой рок-группы Rammstein, который выпустил уже три видеоклипа, где выражал сильную и искреннюю любовь к нашей стране [4]. Именно о нём и пойдёт речь в данной статье.

Впервые Тилль побывал в Советском Союзе, когда ему было 10 лет и ещё существовала ГДР. В одном из интервью музыкант сообщил, что «занимался плаванием и входил в молодежную сборную Восточной Германии», «очень хотел поехать Москву, чтобы принять участие в олимпиаде 1980 года, но получил травму и не смог выступить» [5].

Другой член группы Rammstein, гитарист Пауль Ландерс, также побывал в нашей стране ещё в детстве. Его отца, профессора славянских языков, и мать, преподавательницу русского языка в экономическом колледже, отправили в Москву на годовичную командировку. Будущий музыкант отправился вместе с ними [5].

Вследствие своего пребывания в Советском Союзе у обоих членов рок-группы не просто сложилось приятное впечатление о нём. Как рассказывал Тилль Линдемманн, советская культура плотно вошла в его жизнь. Его мама часто ставила дома пластинки Высоцкого, в то время как в школе заставляли читать «Тихий Дон» и «Войну и мир». Но будущий вокалист Rammstein предпочитал другую литературу [5]. В частности, ему очень нравились книги Чингиза Айтматова, которые сильно отличались от других произведений советской литературы. Именно этот писатель и стал ключевой фигурой в формировании отношения Тилля к нашей стране.

Впервые группа приехала в Россию в 2001 году. Первое же выступление покорило сердца многих тысяч российских зрителей, а сами же музыканты тут же признались в ответной любви к нашей стране. Для этого они исполнили «Песню о тревожной молодости» Александры Пахмутовой, песни которой для русских людей были не менее важными символами СССР, чем серп и молот [5]. Это способствовало максимальному сближению группы с её основной аудиторией.

Столица нашей страны оказала на творчество Rammstein не меньшее влияние, чем сама русская культура. Так, в 2004 году группа издаёт альбом *Reise*, куда вошла композиция *Moskau* [4]. В ней Тилль Линдемманн признаётся столице нашей страны в любви, однако делает это в крайне извращённой форме. Впрочем, несмотря на такое «признание», песню в России восприняли очень тепло [6]. Об этом факте свидетельствуют многочисленные положительные комментарии к концертной записи композиции на YouTube и репортажи российских журналистов.

Наконец, 1 июня 2021 года группа выпускает клип *Ich hasse Kinder* (нем. «Я ненавижу детей») [4]. В нём приняли участие не только сами музыканты, но и такие известные российские поп-звёзды, как Александр Ревва, Аглая Тарасова,

Мари Краймбрери и другие. Данный клип ярко гиперболизирует стереотипы советской системы образования, созданные после распада СССР. Автор высмеивает эти предрассудки, показывая зрителям всю абсурдность и комичность происходящего.

Таким образом, мы можем смело утверждать, что русская культура оказала не просто огромное влияние на творчество немецкой рок-группы Rammstein. Советский Союз, его культура и идеология стали основополагающими в становлении мировоззрения, взглядов и культурных ценностей её участников. Это подтверждают многочисленные клипы группы, посвящённые российской и советской тематике, которые, несмотря на крайне извращённое содержание, полюбились не только ярым фанатам немецких рок-музыкантов, но и многим людям из нашей страны. Будем надеяться, что эта группа будет сохранять популярность в России ещё долгие годы и ничто не испортит её репутацию.

Литература

1. Какие вещи русской культуры переняли европейцы. Россия. Родина моя! // LiveJournal. – URL: <https://von-hoffmann.livejournal.com/613464.html> (дата обращения: 15.05.2023).
2. Известные иностранцы о русском языке // Fishki.net. Известные иностранцы о русском языке. – URL: <https://myrussia.life/8377-izvestnye-inostrancy-o-russkom-jazyke.html> (дата обращения: 18.05.2023).
3. Происхождение слов «бистро» и «шаромыжник»? // Большой вопрос.ru. – URL: <http://www.bolshoyvopros.ru/> (дата обращения: 15.05.2023; 18.05.2023).
4. Тилль Линдемманн и Россия: история любви длиною в жизнь // BigPicture.ru. – URL: <https://bigpicture.ru/till-lindemann-i-rossija-istorija-ljubvi-dlinoju-v-zhizn/> (дата обращения: 18.05.2023).
5. У нас к Москве особое отношение: как Rammstein покорили Россию, а Тилль Линдемманн стал практически народным артистом // Музыка на DTF. – URL: <https://dtf.ru/music/1178382-u-nas-k-moskve-osoboe-otnoshenie-kak-rammstein-pokorili-rossiyu-a-till-lindemann-stal-prakticheskii-narodnym-artistom> (дата обращения: 18.05.2023).
6. Что немцу хорошо. Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских // Музыка: Культура: Lenta.ru. – URL: <https://lenta.ru/articles/2021/06/10/lindemann/> (дата обращения: 19.05.2023).

THE INFLUENCE OF RUSSIAN AND SOVIET CULTURE ON THE WORK OF THE GERMAN BAND RAMMSTEIN

Yu. A. Startsev

The article is devoted to the study of the creativity of the German group Rammstein, Russian culture and Soviet ethics. The influence of Russian culture and, in particular, Soviet pop music on the work of the above-mentioned rock band, as well as on the formation of the personality of its leader, is considered. The biography and early years of life of some of the band members, which they spent on the territory of the Soviet Union, were studied, which revealed the main reasons for their fascination with Russian culture.

Keywords: German rock; Soviet pop; cultural interaction; cultural diffusion; cultural assimilation.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКОЙ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ)

М.Э. Тимофеева

Московский педагогический государственный университет
Институт иностранных языков
студент; e-mail: masha.timofeeva@bk.ru; Россия, г. Москва
Научный руководитель: О.А. Кулагина, к.ф.н., доцент

В статье описываются семантико-стилистические особенности заимствований в современных французских песенных текстах и их дидактический потенциал при обучении школьников французскому языку. Раскрываются лексико-семантические и стилистические особенности заимствований во французском языке, а также дается семантико-стилистическая характеристика заимствований непосредственно в текстах современных французских исполнителей и предлагается разработанный автором комплекс упражнений по формированию коммуникативной компетенции у обучающихся.

Ключевые слова: заимствование; лексика; французский язык; методика обучения французскому языку; коммуникативная компетенция.

Заимствования являются внешним источником обогащения лексики, и представляют собой разновидность лексики, которая отличается своим происхождением от слов исконного фонда и слов, образованных во французском языке [3, с. 41].

В настоящее время именно английский язык, особенно его американский вариант, дает наибольшее количество заимствованных терминов, что можно объяснить техническим превосходством и политическим доминированием США. Независимо от того что большая часть франкоговорящего населения проявляла сопротивление обвалу заимствований, появилось новое языковое явление, которое было названо «le franglais» (иногда в англоязычной среде его называют «frenghlish»).

Термин «franglais» был создан французским лингвистом Максом Ратом и впервые употреблен в газете «Франс-Суар» в 1959 г. Об этом явлении заговорили после публикации в 1964 г. Рене Этьемблем книги «Parlez-vous franglais?» [2, с. 3].

Основными источниками заимствования во французском языке являются:

- латинский и древнегреческий языки (*facilité, fanatique, académie, emblème, disque* и т.д.);
- арабский язык (*azimut, algèbre, tarif* и т.д.);
- итальянский язык (*ambassade, porcelaine, balcon, médaille* и т.д.);
- испанский язык (*cigare, camarade, bizarre* и т.д.);
- английский язык (*jungle, pyjama, shampoing* и т.д.);
- немецкий язык (*valse, képi, rösti* и т.д.);
- нидерландский язык (*bloc, brique, bière, écran* и т.д.);
- славянские языки (*isba, samovar, vodka, kvas (kwas), balalaïka* и т.д.) [3, с. 60].

За многие годы формирования французского языка заимствования проникли во все сферы жизни. Они встречаются среди слов из повседневной жизни, а также

среди некоторых терминов: общественно-политических, экономических и коммерческих, спортивных, кинематографических и телевизионных.

Семантико-стилистическая характеристика заимствований в текстах современных французских исполнителей заключается в том, что в них рассматривается и анализируется лексика, заимствованная из различных языков в текстах исполнителей 2000–2020-х годов. Основная аудитория слушателей – молодые люди от 14 до 35 лет. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в таких текстах будет много заимствованной лексики, так как неотъемлемой частью современного общества является мультикультурализм.

Мы провели лингвостилистический анализ заимствований во французском языке на примере текстов таких современных французских исполнителей, как Beendo Z, Bigflo & Oli, Black M, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Disiz la Peste, Franglish, IAM, Julien Grassin, Kaaris, Kids United, Les Fatals Picards, Nekfeu, Presque Oui, Reda Hoballah LUNtELO, Renan Luce, Sch, \$-Crew, Tal, Tété, Timal, Vacra.

Исходя из проведенного нами анализа, мы можем сделать вывод, что английский язык является самым популярным среди источников заимствования в текстах современных французских исполнителей. Основные тематические группы, которые мы выделили среди выявленных англицизмов, – это «Путешествия», «Одежда», «Еда», «Работа», «Эмоции и поведение», а также слова из повседневной жизни.

Как показывает материал, в тематической группе «Путешествия» наиболее распространёнными являются следующие заимствования: holiday – праздник, нерабочий день, отпуск; ticket – билет, талон; cocktail – коктейль; pool – бассейн; beach – пляж, морской берег, побережье.

К тематической группе «Одежда» принадлежат такие заимствования, как baskets – кроссовки; shorts – шорты; hoodie – толстовка с капюшоном, балахон; sweater – свитер, джемпер, кофта; pullover – свитер, пуловер, джемпер.

К тематической группе «Эмоции и поведение» можно отнести следующие англицизмы: fun – веселье, радость; toxic – ядовитый, вредный, отравляющий; outsider – белая ворона, посторонний человек; nervous – нервный; loser – неудачник, проигравший.

Несмотря на большую популярность английского языка, многие музыканты прибегают к заимствованиям и из других языков: итальянский, испанский, немецкий, русский, японский, китайский. Тем самым они придают своим текстам экспрессивно-эмоциональную окрашенность с помощью различных тропов и фигур речи. В основном это слова из повседневной жизни, которые являются маркерами культурной идентичности каждой страны. Также можно выделить такие тематические группы, как «Еда», «Искусство», «Политические и военные термины».

Среди заимствований из итальянского языка можно выделить тематическую группу «Еда и кухня», в которую входят такие слова, как pasta – макароны; tiramisu – тирамису; lasagne – лазанья, широкая лапша; carpaccio – карпаччо; cannelloni – каннеллони.

К этой тематической группе также можно отнести заимствования из русского языка: *blinis* – блины; *vodka* – водка; *zakouska* – закуска; *samovar* – самовар.

Среди испанских заимствований можно выделить тематическую группу «Танцы», в которую входят такие слова, как *flamenco* – танец фламенко; *pasodoble* – пасодобль; *bolero* – болеро; *rumba* – румба. Также из испанского языка заимствуются военные термины: *mirador* – наблюдательная вышка; *guérilla* – герилья, партизанская война; *armada* – армада, флот, эскадра.

Английские заимствования чаще всего используются современными авторами для соответствия языковой моде в то время, как другие языки выражают либо принадлежность к определенной культуре, либо стереотипные представления о той или иной культуре.

Рассмотрим дидактический потенциал текстов французских современных исполнителей с заимствованиями. При работе с заимствованной лексикой у учащихся увеличивается словарный запас, развивается память, а речь пополняется новым лексическим материалом. Обучение современным заимствованиям повышает мотивацию для изучения иностранного языка, а также способствует совершенствованию коммуникативной компетенции [4, с. 219].

Одним из эффективных методов обучения иностранного языка в целом и лексики в частности является искусство. Оно «индуцирует в обучаемом индивидуальные процессы переработки зрительных, музыкальных и языковых образов и обуславливает в конечном итоге субъективно-креативные продуктивные речевые процессы» [5, с. 57].

Музыка – один из видов искусства, который является способом создания слуховой наглядности на уроках иностранного языка. Г. Бёлль и К. Хельвиг при изучении музыкальной наглядности выделили семь функций, связывающих иностранные языки и музыку:

- 1) физиологическая функция, способствующая запоминанию;
- 2) психогигиеническая функция, способствующая расслаблению и разгрузке;
- 3) эмоциональная функция, вызывающая эмоции и чувства;
- 4) социально-психологическая функция, усиливающая динамику в группе;
- 5) когнитивная функция, способствующая мыслительным процессам;
- 6) функция бессознательного учения;
- 7) коммуникативная функция [6, с. 25].

Обучение заимствованной лексике при помощи музыкальной наглядности способствует формированию языковой и социокультурной компетенций. Языковая компетенция – это комплексность языковых знаний, умений и навыков, освоение которых позволяет осуществлять устное и письменное общение на иностранном языке, учитывая языковые нормы изучаемого языка в определенных областях и ситуациях общения, а также помогает развивать языковые и речевые навыки учащихся. При формировании социокультурной компетенции у обучающихся развивается способность осуществлять общение в конкретной стране, учитывая ее культурные особенности [1, с.115].

Возможно предложить обучающимся следующий комплекс упражнений.

В рамках изучения темы «Социальные сети и их влияние на человека» на уроках углубленного изучения иностранного языка обучающимся 8–9 классов можно предложить комплекс упражнений по отрывку из песни «Carmen» современного исполнителя Stromae.

На этапе восприятия учитель может дать краткую биографическую информацию о певце и рассказать о феномене его мировой известности на изучаемом языке. Для речевой разминки учитель задает следующие вопросы: *Avez-vous déjà entendu parler de ce chanteur? Connaissez-vous ses chansons? Si oui, lesquelles et dans quelles situations les écoutez-vous? Sinon, voudriez-vous écouter ses chansons?*

На следующем этапе учитель задает речевую установку на прослушивание: *Écoutez la chanson «Carmen» et déterminez son thème principal.*

После обсуждения основной темы учитель предлагает прослушать песню еще раз и выполнить задание во время прослушивания:

Remettez les mots manquants dans ce texte.

L'amour est comme l'oiseau de _____
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures
D'abord on s'affilie,
Ensuite on se _____,
On en devient fêlé,
Et on finit solo

Prends garde à toi et à tous ceux qui vous _____
Les sourires en plastique sont souvent des coups d' _____
Prends garde à toi! Ah, les amis, les potes ou les _____?
Vous faites erreur, vous avez juste la cote

Prends garde à toi, si tu t'aimes
Garde à moi, si je m'aime
Garde à nous, garde à eux,
Garde à vous et puis chacun pour soi
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime
Comme ça, consomme, somme, somme, somme, somme
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime
Comme ça, consomme, somme, somme, somme, somme
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme, somme
Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime
Comme ça consomme, somme, somme, somme, somme

Проверив предыдущее задание, учитель просит обратить внимание на слова, выделенные жирным шрифтом, и спрашивает о том, встречали ли дети эти слова раньше:

Observez les mots en gras. Avez-vous déjà rencontré ces mots?

После обсуждения учитель объясняет, что это заимствования из английского языка, к которым иногда прибегают современные французские исполни-

тели, добавляя причины их использования и функции. Чтобы проверить понимание данных слов, учитель предлагает на этапе обучения форме соединить эти слова с их значением.

Таблица 1

Associez les mots à leur signification

Twitter	le symbole utilisé sur les médias sociaux pour décrire le sujet général d'un Tweet ou d'un autre post (message)
follower	le nom d'un service de médias sociaux
like	choisir de voir tout ce que cette personne affiche (publie) sur le site web
follow	quelqu'un qui choisit de voir les posts (messages) d'une personne en particulier
hashtag	montrer que l'on trouve quelque chose de bien sur un site de réseau social en cliquant sur un symbole ou sur le mot «like»

На этапе обучения значению учитель просит обучающихся закончить предложения с помощью изученных слов.

Таблица 2

Complétez les phrases avec les mots ci-dessous.

Twitter follower like follow hashtag
--

- 1) Ne mettez pas le _____ avec un emoji triste après une bonne nouvelle. Cela prête à confusion.
- 2) Je suis très populaire, j'ai des milliers de _____. Ces gens m'aiment.
- 3) Est-il nécessaire de mettre « _____ » sur chaque photo de vos amis?
- 4) Je n'aime pas le fait que ma mère _____ chacune de mes pages sur Internet.
- 5) _____ est mon réseau social préféré, j'adore écrire des textes sur mes sentiments.

После проверки заданий на отработку лексики учитель предлагает на этапе после прослушивания ответить на вопросы по содержанию текста песни в парах:

Travaillez en binôme. Répondez aux questions en utilisant des mots nouveaux.

Quelle est l'attitude de l'auteur à l'égard des réseaux sociaux?

Pourquoi l'auteur compare-t-il l'amour au réseau social?

В качестве коммуникативного упражнения учитель дает задание устроить дебаты по теме «Социальные сети: плюсы и минусы», где учащиеся делятся на две группы, обсуждают свои идеи, говорят их противоположной стороне, выслушивают противоположную сторону и дают контраргументы: **Organisez un débat sur le thème «Les médias sociaux: avantages et inconvénients».** **Travaillez en deux groupes. Réfléchissez à vos arguments, puis présentez-les à un autre groupe et écoutez leurs arguments. Pensez également aux contre-arguments.**

В данной статье были рассмотрены семантико-стилистические особенности

заимствований в современных французских песенных текстах и их дидактический потенциал при обучении школьников французскому языку. Был разработан комплекс упражнений на основе песенного материала с подключением музыкальной наглядности как средства обучения на уроке французского языка в 8–9 классах. Данный комплекс упражнений показывает, что музыкальная наглядность комплексно развивает фонетические и лексические навыки и способствует развитию речевых умений (аудирование и говорение).

Литература

1. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М.: Русский язык, 1977. – 214 с.
2. Пылакина В.В. Заимствование как один из путей обогащения лексики французского языка // Вестник МГЛУ. – 2015. – №12. – С. 2–8.
3. Цыбова И.А. Французская лексикология. – М.: URSS, 2011. – 223 с.
4. Чернышов С.В., Шамов А.Н. Теория и методика обучения иностранным языкам: учебник. – М.: КНОРУС, 2022. – 442 с.
5. Шамов А.Н. Методика обучения лексике на уроках иностранного языка в школе. – Н. Новгород: Мининский университет, 2022. – 160 с.
6. Blell, G., Hellwig, K. Bildende Kunst und Musik im Fremdsprachenunterricht. – Frankfurt – М., 1996. – 385 с.

FEATURES OF WORKING WITH BORROWED VOCABULARY IN FRENCH LESSONS (USING THE EXAMPLE OF MODERN FRENCH SONG TEXTS)

M.E. Timofeeva

This article describes the semantic and stylistic features of borrowings in modern French song texts and their didactic potential in teaching French to schoolchildren. Lexico-semantic and stylistic features of borrowings in the French language are revealed, as well as semantic and stylistic characteristics of borrowings directly in the texts of modern French performers are given, and a set of exercises developed by the author on the formation of communicative competence among students is proposed.

Keywords: borrowing; vocabulary; French language; methods of teaching French; communicative competence.

ДЕГРАДАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ПРОГРЕССА

Р.Д. Титов

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова
студент; e-mail: romochka-titov-2002@mail.ru; Казахстан, г. Караганда

Использование социальных сетей стало обыденностью в настоящее время. Упрощение языка, возникновение новых терминов и постоянно пополняющийся словарь сленгов не только показывает развитие языка, но и его деградацию. Данный материал посвящён проблеме современного общения в русскоязычном сообществе, а также проблемам систем образования на постсоветском пространстве, которые привели к таким трансформациям в русском языке.

Ключевые слова: социальные сети; деградация; система образования; академическая мобильность; глобализация; нейросети; трансформация языка.

Ежедневное использование социальных сетей и так называемых «мессенджеров» стало обыденностью в жизни каждого жителя стран СНГ, имеющего доступ к глобальной сети. Упрощение языка, возникновение новых специальных терминов и постоянно пополняющийся словарь сленгов, активно используемый молодёжью, с одной стороны, показывает развитие языка, а с другой стороны, его деградацию. Данный материал будет посвящён проблеме современного общения в русскоязычном сегменте человечества, а также проблемам систем образования на постсоветском пространстве, которые привели к таким трансформациям в «великом и могучем».

На данный момент, с начала 2023 года, все государства бывшего Советского Союза перешли на новую систему образования, позаимствованную у американских и европейских коллег. Исходя из принципа историзма, то есть поступательного развития того или иного процесса, мы можем сделать определённые выводы на счёт новых систем образования, а также примеров работы таких систем, то есть граждан, родившихся после распада Советского Союза и прошедших через цикл образования (детский сад – школа – колледж/училище, институт/университет/техникум).

Итак, для начала хочется затронуть тему успехов симбиоза современного прогресса и интеграции оных в системы образования. Так называемая «академическая мобильность» как один из инструментов глобализации привела к тому, что государства СНГ способны иметь на своём рынке бывших студентов, получивших всестороннее образование как на своей территории, так и за рубежом. Но опять же, отсюда мы можем сделать вывод, что государства СНГ не способны предоставить своим гражданам те потребности, которые им необходимы в получении образования. Исходя из этого можно считать, что в образовании на территории СНГ назрел серьёзнейший кризис как на уровне среднеспециального и высшего образований, так и на уровне образования школьного.

С каждым годом развитие и модернизация тестовых систем сдачи итоговых школьных экзаменов для поступления в высшие учебные заведения приводит к тому, что всё больше времени из учебного процесса отводится на подготовку к «подчёркиванию нужных ответов». Если судить по ЕНТ в Казахстане и ЕГЭ в Российской Федерации, можно сделать вывод, что основная масса тестов составлена по определённому алгоритму, к ним почти невозможно подготовиться рядовому школьнику. Связано это с тем фактом, что поверхностное погружение в тему отрицательно влияет на её закрепление, что и не позволяет вчерашнему выпускнику сдать успешно экзамен. Например, в казахстанских учебниках на тему о Первой мировой войне по программе 11 класса выделяется один урок. Отсюда мы можем сделать вывод, что школьник в 10–11 классах готовится к поверхностному изучению материала, «зазубриванию» вопросов и веры в то, что ему попадётся более простой вариант, который позволит получить заветное бюджетное место.

XXI век нашей эры стал поистине «цифровым», так как за 20 лет мы прошли путь от магнитных кассет и компакт-дисков до портативных накопителей (жёстких дисков) с объёмом памяти в несколько терабайт. Системы работы с текстом, а

также так называемые «нейросети», способные к обработке сложной информации, её анализу и воспроизведению на основании загруженных в неё данных, привели к тому, что почти в каждое устройство встроена автоматическая система исправления ошибок в тексте, так называемый «корректор», например, Т9.

Прогресс в данном вопросе работает по принципу «разгрузки человеческого мозга от ненужной информации». Давайте рассмотрим популярнейшую сейчас точку зрения «А зачем мне писать грамотно? Если я электромонтёр?». Подставьте почти любую специальность, и вы получите такую аксиому. Однако стоит отметить, что в ходе подобной трансформации языка, порой просто невозможно понять человека, особенно на просторах Всемирной паутины. Тексты без знаков препинания, с логическими, пунктуационными и синтаксическими ошибками заполнили чаты как молодёжи, так и взрослых людей. Большинство представителей современной молодёжи активно употребляет слова, заимствованные из иностранных языков, и одно дело, когда это специфический термин, например «диверсификация». Но нет, постоянное упрощение языка приводит к тому, что родители не могут понять своих детей. Речь идёт об общении между людьми, которые получили образование в детском саду (в основном), школе (минимум 8 классов), средних и высших учебных заведениях, но которые из-за стремительных темпов развития человечества, с каждым годом «отдаляются друг от друга», тем самым усиливается конфликт «отцов и детей».

В силу резко растущего населения и постоянно повышающейся конкуренции во всех сферах жизни, связанной с рецессией, продолжающейся в мировой экономике с 2008 года, информационное поле расширяется в геометрической прогрессии. Ярчайшим примером является система тестовой сдачи государственного школьного экзамена, не подразумевающей глубокого погружения в проблематику предмета, а лишь его поверхностное изучение. Рост темпа жизни привёл к тому, что так называемые «шортсы» – короткие видео длиной до одной минуты – заполнили интернет. Увеличение темпо-ритмики жизни заставили человека не вчитываться в тексты «Войны и мир» или «Капитанской дочки», а читать краткие содержания или описание отдельных глав, которые и порождают постоянное снижение требований к школьникам и студентам, ибо в современном насыщенном информацией мире они не способны проводить анализ информации и иметь развитое критическое мышление. Также стоит отметить бум комиксов, которыми зачитываются по всему миру не только дети и подростки, но и вполне взрослые и сформировавшиеся люди. Данная тенденция наводит на мысль о том, что совсем скоро, человечество перестанет читать. Совсем. Так как темпы жизни будут продолжать расти, а «Доктор Живаго», «Тарас Бульба» или «Как закалялась сталь» сокращаться в объёме не станут, эта тенденция вполне реальна.

Итак, в заключение хотелось бы отметить, что «великий и могучий» находится под ударами прогресса и систем образования, а также политической утраты силы русского языка, так как русскоязычный сегмент человечества постоянно сокращается. В данной ситуации мы как носители русского языка, думающие и стремящиеся к прогрессу, обязаны хранить великий дар. Дар, подаривший челове-

ству Пушкина, Толстого, Есенина, Гайдара, Калашникова, Ильфа и Петрова и многих других представителей великой русской словесности.

Литература

1. <https://dzen.ru/a/W44pE2hRcgCpqTS2>
2. <http://capitalgains.ru/novosti/statistika-kto-sejchas-samaya-chitayushhaya-strana-v-mire-i-kakaya-svyaz-mezhdu-bednostyu-i-protseptom-chitayushhih.html>

DEGRADATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FORM OF EXPRESSION OF PROGRESS

R.D. Titov

The use of social media has become commonplace nowadays. The simplification of the language, the emergence of new terms and the constantly expanding dictionary of slang not only shows the development of the language, but also its degradation. This article is devoted to the problem of modern communication in the Russian-speaking community, as well as the problems of education systems in the post-Soviet space, which led to such transformations in the Russian language.

Keywords: social networks; degradation; education system; academic mobility; globalization; neural networks; language transformation.

ТЕОРИЯ ДИСКУРСА В КИНОТЕКСТЕ: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ И ПОДХОДЫ

О.В. Увакина

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: olyach.uva@gmail.com; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Е.В. Баронова, к.ф.н., доцент

В данной статье исследуется применение теории дискурса в анализе кинотекста, также рассматриваются основные концепты и подходы, используемые в исследованиях кино. В заключение статьи отмечается значимость теории дискурса в анализе кинотекста и указывается на возможности дальнейших исследований в этой области.

Ключевые слова: теория дискурса; кинотекст; концепты; подходы; интертекстуальность; анализ; смысл; контекст; идеология; культурный код; текст; аудитория; коммуникация; знак; метафора; мультимодальность.

В современном обществе кино играет важную роль в формировании, понимании и передаче информации и различных идей. Тексты фильмов, сочетающие в себе как визуальные, так и вербальные элементы, имеют особое значение для изучения дискурса.

В последнее время теория дискурса стала основой для анализа различных видов коммуникации. Хотя кино – это форма общения, которая включает в себя множество дискурсивных элементов, исследования в области кинотекста, в которых используется теория дискурса, все еще относительно новы.

Понимание роли дискурса в контексте не только помогает в более глубоком анализе фильмов, но и открывает новые перспективы для понимания коммуникации и взаимодействия в современном обществе [2]. Целью является критическое исследование, а основными задачами – анализ соотношения сил в обществе, при осуществлении которого формулируется нормативный подход, с позиции которого можно критически проанализировать эти соотношения в связи

с социальными изменениями. К дискурс-аналитическим подходам могут быть отнесены теория дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф, критический дискурс-анализ, дискурсивная психология и др.

Структура дискурса предполагает наличие двух коренным образом противопоставленных ролей – говорящего и адресата. В науке о дискурсе выделяются две различные группы работ – те, которые исследуют построение дискурса (например, выбор лексического средства при назывании некоторого объекта), и те, которые исследуют понимание дискурса адресатом.

Теория дискурса является важным инструментом для анализа и исследования текстовых произведений, в том числе кинематографических. Дискурс – это способ организации знаний, мыслей и идей с использованием лингвистических или неязыковых средств. В контексте кинотекста дискурс можно описать как совокупность различных элементов, таких как слова, изображения, звуки и методы редактирования, которые создают определенную интерпретацию и смысл [3]. Данное понятие осмысливается в неразрывной связи с понятиями речь и текст, можно сказать, что дискурс – промежуточное звено между речью как вербальным общением, и конкретным текстом, зафиксированным в ходе общения.

Одним из наиболее важных понятий теории дискурса в кино, на которое следует обратить внимание, является термин «идентичность». В фильмах идентичность может быть выражена личностными качествами персонажей, а также временем и местом, в котором разворачивается действие. У каждого персонажа есть своя уникальная индивидуальность, которая проявляется в жестах, мимике или стиле одежды. Фильм также может создать коллективную идентичность с помощью общих ценностей и мотивов.

Второй важный термин – «политика дискурса». Его особенность в том, что фильм может быть снят как средство политической пропаганды или социальной критики. Политика дискурса демонстрирует власть и контроль над производством и распространением фильмов, а также нормы и ценности, которые они продвигают. Например, военные фильмы подчеркивают героизм или жестокость войны. Это отражает политическую значимость.

Теория дискурса в кино основана на анализе вербальных и невербальных элементов, используемых в фильмах для передачи определенных сообщений и создания определенного эффекта для зрителя.

Первым важным аспектом является «контекстуализация». Контекст важен для понимания смысла и интерпретации высказываний. В фильме это создается с использованием художественных приемов, таких как монтаж, музыка или раскрашивание. Контекст помогает зрителю лучше понять смысл фильма и раскрыть его глубокий смысл.

Второй аспект – «интертекстуальность». Он показывает связи между различными текстами, которые можно использовать в фильмах для создания новых определений или ссылок на известные изображения и сцены. Это могут быть цитаты из других фильмов или книг, отсылки к историческим событиям или изображения известных произведений искусства. Интертекстуальность привлекает внимание зрителя [4].

Также стоит упомянуть дискурсивные стратегии. Они помогают увидеть, как фильм создает свою собственную историю и влияет на зрителя. Дискурсивные стратегии могут быть связаны с выбором персонажей, развитием сюжета, использованием определенных жанровых элементов и методов исследования. Их цель – повлиять на зрителя, вызвать у него эмоции, передать информацию или вызвать размышления.

Другой принцип – полифония. Это показывает, что в фильме есть несколько точек зрения. Обычно это выражается в диалогах с персонажами или в использовании разных ракурсов съемки для одновременного отображения различных событий. Полифония позволяет создать более сложный и многогранный сюжет и вызвать интерес зрителя.

Также стоит выделить структурный анализ как подход к анализу дискурса в фильме. Она направлена на изучение организации текста, его компонентов и взаимосвязей между ними. Структурный анализ позволяет нам выявить основные элементы и закономерности в тексте фильма, такие как сюжет, персонажи, диалоги и тематические мотивы.

Другим важным подходом является социолингвистический анализ дискурса в тексте фильма, который исследует социальные и культурные аспекты общения с помощью фильмов, также анализирует участников дискурса как представителей социальной группы. Этот анализ показывает способы представления различных социальных групп, статус женщин и мужчин, отношения между культурами и так далее [6]. Кроме того, феминистский подход часто используется при анализе текстов фильмов, в которых основное внимание уделяется изображению женщин в фильмах и анализу гендерных стереотипов. Этот подход фокусируется на проблеме гендерного неравенства.

Когнитивный анализ дискурса в контексте основан на том факте, что мысли и идеи людей формируются посредством языка и общения. Этот тип анализа показывает пути к пониманию мира и механизмы мышления с использованием фильма в качестве учебного объекта [6].

Существуют и другие подходы к анализу дискурса в контексте, например, постструктуралистский подход, который фокусируется на процессах конструирования смысла в тексте и деконструкции привычных представлений о нем. Интертекстуальный подход исследует связи между различными кинотекстами и рассматривает фильмы как часть широкого культурного контекста.

В заключение стоит отметить, что теория дискурса играет важную роль в анализе текстов фильмов, позволяя исследователям основательнее проанализировать коммуникации, представленные в кинематографе.

Литература

1. Баркер М. и Кристи И. Введение в изучение кино. – М.: Инфра-М., 1999.
2. Булыга О.В. Культурный дискурс в кино // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2016. – С. 52–56.
3. Ван Лиуи Х. Дискурсивный подход к анализу кинотекста. – М.: Академический проект, 2010.

4. Васильева А.П. Концепт «дискурс» в культурологии: контекстуальное преобразование денотата в ренотат // Вестник Удмуртского университета. – 2011. – С. 66–71.
5. Воропаев А.С. Категория дискурса в анализе кино: понятие и способы исследования // Вестник Московского университета. – 2014. – С. 76–92.
6. Fairclough N. Analysing discourse: Textual analysis for social research. – Psychology Press, 2003.

THEORY OF DISCOURSE IN THE FILM TEXT: BASIC CONCEPTS AND APPROACHES

O. V. Uvakina

This article examines the application of the theory of discourse in the analysis of the film text. The main concepts and approaches used in cinema research are also considered, and we will explain how they cope with the analysis of discourse in cinema. In conclusion, the article notes the importance of the theory of discourse in the analysis of the film text, and also indicates the possibility of further research in this area.

Keywords: discourse theory; film text; concepts; approaches; intertextuality; analysis; meaning; context; ideology; cultural code; text; audience; communication; sign; metaphor; multimodality.

«ПРОЛЕПСИС ПРОРОЧЕСТВОВАНИЯ» В РОМАНЕ Е.Г. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»

А.А. Феоктистов

Белорусский государственный университет
студент; e-mail: tohsa01@gmail.com; Республика Беларусь, г. Минск
Научный руководитель: Л.В. Камлюк-Ярошенко, к.ф.н, доцент

В статье рассматриваются нарративные фигуры повествования о будущем, называемые проlepsисом, в романе «Лавр». Ввиду тесной связи данных темпоральных механизмов и христианско-мистической составляющей романа выделен особый тип «проlepsиса пророчествования». В его функционировании проявляются особенности, противопоставляющие его схожему нарративному приёму в традиции европейской литературы. Данные особенности связываются со свойственными русской прозе идеями соборности, эсхатологичности, пасхальности.

Ключевые слова: Водолазкин; Лавр; проlepsис; христианство; пророчествование; нарратология; время.

Творчество Е.Г. Водолазкина вызывает большой интерес в современном литературоведении. Объектом исследования становится как всё творчество писателя, так и отдельные произведения.

Достаточно сказать, что трудам автора в 2023 году посвящена кандидатская диссертация Д.С. Гудина «Поэтика романной прозы Е.Г. Водолазкина» [2]. Отдельное место, во многом из-за близости специфики изображаемого мира и научных интересов писателя, среди произведений Евгения Германовича занимает роман «Лавр» (2012).

Литературно-критические исследования романа продолжают уже второй десяток лет, однако общий спектр тематики данных работ остаётся неизменным. Большое внимание исследователи уделяют изучению мортальных мотивов [4], мифологической эмблематики (в первую очередь, связанной с христианством),

сакральной семиотики романа в целом [6].

Особенно активному изучению в критических работах, посвящённых роману, подлежит вопрос специфики пространственно-временных отношений. Упор делается как на аспект рассмотрения с точки зрения базисной топологии художественного мира [10], так и на относительно независимый темпоральный аспект [5]. Кроме того, некоторые работы следуют глубоко утвердившейся в литературоведении бахтинской концепции рассмотрения отношений пространства и времени в единстве хронотопа [7].

В зоне синкретизма таких важнейших составляющих организации романа, как хронотоп и христианская тематика, на наш взгляд, оказывается фигура «пророчествование». Пророчествование, являясь одновременно и способом «событийной» обработки художественного времени, и мистической составляющей христианского миропонимания, выступает в качестве одной из основных осей целостного восприятия произведения.

С формальной стороны провиденье представляет собой нарративную фигуру пролепсиса. Понимание термина «пролепсис» в нарратологической литературе связывают с его описанием Ж. Женеттом: «Термин пролепсис будет означать повествовательный прием, состоящий в опережающем рассказе о некоем позднейшем событии» [3, с. 317]. В первую очередь разберёмся с функциональной классификацией пролепсисов, предложенной французским литературоведом. Важно сразу отметить, что, хотя в используемом нами труде Женетта «Фигуры» [3] рассматриваются анахронические (где «анахрония» – «любая форма несоответствия двух временных порядков» [3, с. 317]) приёмы практически исключительно романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», сам нарратолог замечает, что «нередко будет отклоняться от основной темы – прустовского повествования – в сторону более общих соображений» [3, с. 309]. Учитывая фундаментально-архетипический характер как самого романа, так и посвящённого ему литературоведческого труда, с некоторой натяжкой представленную типологию приёмов работы с романым временем можно считать типологической если не для всей, то для большей части западной литературы.

Во-первых, в зависимости от того, остаётся ли вся протяжённость нарративной фигуры вне первичного повествования или касается его, Женетт разделяет пролепсисы внутренние и внешние [3, с. 322]. Функцией последних называется «чаще всего оформление эпилога; они призваны доводить ту или иную линию действия до логического конца» [3, с. 331]. В пролепсисах внутренних мотивированность получает рассмотрение анахронических фигур с точки зрения залога наррации, подразделяя их на гетеродиегетические и гомодиегетические (то есть относящиеся к разным линиям истории или к одной и той же соответственно) [3, с. 322]. Важно, что рассмотрение гетеродиегетической разновидности анахроний, связанных как с прошедшим временем, так и с будущим (интересующих нас) Женетт практически полностью опускает. Причиной тому указывается отсутствие ключевой, порождающей композиционную событийность «проблемы интерференции, возможного дублирования между первичным повество-

ванием и повествованием пролептического сегмента» [3, с. 333]. И действительно, как в случае полного вынесения анахронического эпизода за пределы основного повествования в случае внешнего пролепсиса (любого залога), так и в случае, когда при переходе к пролепсису меняется не просто субъект действия с основного на вторичный, но первичное повествование сменяет «другая линия истории» [3, с. 322], попросту отсутствует возможность взаимодействия: все повествуемые персонажи, рассматриваемые до и после применения фигуры пролепсиса, находятся либо в разных временных пластах, либо в разных, на данный нарративный момент не пересекающихся линиях сюжета.

Таким образом, представляющим наибольший интерес к изучению Ж. Женетт называет внутренний гомодиегетический пролепсис. Среди них нарратолог выделяет следующие: дополняющие, «которые заблаговременно восполняют некоторый последующий пропуск», повторные, «которые (пусть даже отчасти) дублируют некоторый нарративный сегмент, следующий дальше» [3, с. 333], итеративные «обращающие к вопросу нарративной повторяемости», когда «первый описанный случай выступает как парадигма для всех последующих», а также «как бы эксплицирующие эту парадигматическую функцию» обобщающие пролепсисы, «открывающие собой всю перспективу последующей серии, представляющие собой проявление нарративного нетерпения» [3, с. 333].

Далее рассмотрим ряд пролептических фигур в романе «Лавр», в аспекте Женеттовской классификации анахроний, с учётом прошлых замечаний относительно необходимости учитывать семантический аспект пророчествования в романе.

Для начала определим, что мы будем считать первичным повествованием романа. Нарративно-субъектная структура романа такова: повествователь, максимально соотносимый с непосредственным автором произведения, описывает житие Арсения – без сомнения, главного (и, как выясняется в конце романа, заглавного) героя, в котором разговаривает как сам герой, так и другие персонажи. Используя Шмидовскую терминологию [9, с. 45], назовём, таким образом, лицо, приближенное к автору, первичным нарратором, Арсения – вторичным, а остальных персонажей – третичными. Далее заметим, что так как в данном случае первичный нарратор не включён в повествование как действующая фигура (т.е. диегетичен), а значит имеет специфическую «сверхотносимость» к романному времени, на наш взгляд, оправданно рассматривать линию повествования об Арсении и речь самого Арсения как единую сюжетную линию. Иначе говоря, в качестве первичного повествования романа мы рассматриваем текст «рядом с Арсением»: об Арсении (и его ближайшем окружении, например, деде) и от лица Арсения, причём, учитывая жанровое своеобразие романа, подобное житию, от его рождения до смерти.

Тогда предваряющий основное повествование эпизод «Пролегомена» уже является пролепсисом. Относительно основного повествования, начинающегося описанием детства главного героя, в эпизоде заранее говорится и о будущем его роде деятельности («для современников прежде всего он был врачом»), и о его большой известности («слава его была велика»), и о праведной кончине («тело

его после смерти не имело следов тления») [1, с. 3–4].

Непосредственно в рамках первичного повествования пророчествование встречается у всех трёх указанных нами субъектов наррации: автора, Арсения и второстепенных персонажей. Так, например, автор, отмечая, что Арсению нравилось бывать у деда, сообщает: «Эти посещения оказались первым воспоминанием Арсения. И они были последним, что ему предстояло забыть» [1, с. 20]. Видит будущее и юродивый Фома: так, обращаясь к Арсению, он утверждает: «Рыло тебе, друже, ещё начистят – и не раз» [1, с. 193]. Наконец, сам Арсений способен предсказывать, в том числе, предупреждая священнослужителя о ближайшей опасности, хотя и диковинным методом: «Машет ножом у самого лица иерея Иоанна» [1, с. 207]. Описанные внутренние гомодиегетические пролепсисы легко встраиваются в Женеттовскую классификацию: одна только «Пролегомена» может быть названа одновременно дополняющим (указание на посмертные признаки праведности, которых нет в эпилоге), повторным (которым, кроме того, легко может быть назван и описанный эпизод предсказания Фомы), итеративным (описание процесса лечения больных Арсением) и обобщающим, как краткое описание последующего повествования (в определённом, несколько мистическом смысле, к такому типу отнесём и предупреждение иерея Арсением).

Однако ключевой особенностью всего темпорального устройства романа, на наш взгляд, является особо выделенная техника внешнего пролепсиса, то есть в нашем случае такого, который повествует о событиях вне хронологических рамок жития Арсения. Опишем типологию данного пролепсиса более подробно.

Первичный нарратор романа сообщает: «Говорили, что уже тогда он (Христофор – А.Ф) вполне отчётливо представлял себе дальнейшую судьбу этого места» [1, с. 14]. Христофор знает не только о постройке церкви в 1495 году, но и о разрушении её поляками в 1609, попадании в здание, построенное на её месте немецкого снаряда в 1942 и т.д. Юродивый Фома наказывает Арсению возвращаться в Завеличье, «где на будущей Комсомольской площади стоит монастырь» [1, с. 179]. Сменившийся с внутреннего на внешний, гомодиегетический пролепсис в описанных случаях ещё больше подчёркивает инвариантную идею вневременности всего романа: если до этого первичный нарратор описывает судьбу героя, которого, в общем-то говоря, он и создал, а персонажи могут предвидеть события, которые будут происходить с людьми, с которыми они находятся в непосредственном контакте, теперь герои видят совершенно далёкое будущее. В этом будущем для них, очевидно, понятно далеко не всё (комсомол, снаряд, самолёт – явления вовсе не средневековые), однако это их совершенно не смущает. Для них «онтология времени представляется в разных ипостасях, которые пересекаются, сходятся <...> а смысл времени обнаруживается в приготовлении к вечности, в духовно-нравственном преображении и восхождении ко Христу» [8, с. 239].

Ещё больше подобная теологическая семантика развёртывается во внешнем гетеродиегетическом пролепсисе, образованном видениями итальянца Амброджо, изначально вводимого в качестве побочной линии, которая лишь после объединяется с линией Арсения. Если в начале своей жизни герой предсказывает

только скорую чуму во Флоренции [1, с. 228], то перед своим отправлением в Русь он уже говорит о жизненном пути Америго Веспуччи, а потом и вовсе о потопе 1966 года [1, с. 232]. А уже в самом пути Амброджо сообщает своему напарнику о видениях, которые «были ему не вполне понятны» [1, с. 233]. Повествуемая далее вставная история кратко может быть описана как история неудачной любви историка Строева, живущего в 1977 году. Любопытно, что хотя хронотоп вставной истории отличен не только от хронотопа линии Амброджо, но и от линии основного повествования, через данный пролепсис проходит двойная связь: во-первых, возлюбленная Строева говорит о самом Арсении: «При Иоанновом монастыре жил юродивый Арсений, называвший себя Устином, сказала Алксандра» [1, с. 235], а во-вторых, сама романтическая история Александры и Юрия своей трагичностью подобна истории Арсения и Устины. Подобная теснейшая знаковая, мистическая, чувственная соотносимость линий и героев, максимально разделённых между собой топосом и временем предельно обостряет идею внетемпоральности и всевременности мира, которая является содержательным основанием всего романа. Писатель «вдохновляется хорошо ему знакомой средневековой религиозно-этической временной концепцией, которая характеризуется одномоментностью, универсальностью, нерасчленимостью времени, диффузией исторического и “антиисторического” (субъективного), возможностью соприкоснуться с вечностью» [2, с. 30].

Помимо описанного эпизода, пророчествование Амброджо вглубь веков отражается ещё во многих местах: так, Амброджо видит бывшую работницу магазина «Русский лён», с ностальгическим трепетом держащую в 2012 году фотографию 1951 года (этот эпизод тоже содержит богатую почву для исследования смешанных анахроний) [1, с. 314], видит попавший в шторм пароход Соловецкого монастыря в 1865 году [1, с. 340], перед смертью видит Петербургского альпиниста, вешающего на колокольню Петропавловского собора фигурку ангела с крестом [1, с. 351]. Семантическая связь этих пролептических эпизодов с первичным повествованием хотя и менее яркая, чем в случае истории Юрия Строева, однако вполне очевидна: поломники и аскетические практики Амброджо и Арсения, вневременное самоощущение работницы магазина как «смотрящей на них (своих умерших друзей – А.Ф) будто с того света» [1, с. 314], фигурка ангела и ангел, который «возносил к небу душу итальянца Амброджо Флеккиа» [1, с. 352].

Итак, в романе «Лавр» доминирующую позицию в системе пролептических механизмов занимает внешний пролепсис, особенно его гетеродиегетическая разновидность. Формальная его составляющая как анахрония в будущее теснейшим образом переплетена с фигурой пророчествования как христианско-мистической содержательной частью, образуя единый «пролепсис пророчествования». В том, что герои способны отчётливо видеть не только ближайшее будущее своего окружения, но и совершенно хронотопически далёкие от них явления, укрепляется центральная идея пантемпоральности романа, кроме того, так как по мере отдаления от субъекта первичной наррации данные способности усиливаются, проявляется ещё и концепция растворённости индивида в соборности и проявлении им в этой соборности своих пиковых возможностей к мистическому

пониманию мира.

Таким образом, если Ж. Женеттом (который в целом указывает на гораздо более редкое употребление проlepsисов по сравнению с противоположной фигурой устремления в прошлое «по крайней мере, в западной нарративной традиции» [9, с. 331]), в качестве основного, стоящего более тщательного рассмотрения указывается внутренний гомодиегетический проlepsис романа «В поисках утраченного времени» как типологического пространства для рассмотрения всего комплекса темпоральных нарративных структур западной литературы, в «Лавре», как тексте, представляющем палимпсест из традиций фундаментальной христианской культуры (в том числе её мистической составляющей) и культуры новейшего времени русского мира, доминирующую позицию в формально-семантическом устройстве текста занимает гетеродиегетический внешний проlepsис. Ориентированность на внешнее относительно индивида, соборное, вне-временное как минимум в рамках использования анахронических нарративных механизмов можно назвать характерной особенностью части современной русской прозы.

Литература

1. Водолазкин Е.Г. Лавр. – М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023. – 440 с.
2. Гудин Д.С. Поэтика романной прозы Е.Г. Водолазкина: дисс. ... канд. филол. наук. – Тамбов, 2023. – 190 с.
3. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х т. – М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.
4. Жулькова К.А. Мортальные мотивы в романе Е.Г. Елизарова «Лавр» // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2022. – №2. – С. 121–134.
5. Калдыбекова Ж.А. Художественное время в романе Е. Водолазкина «Лавр» // Наука и современность. – 2016. – №37. – С. 103–107.
6. Павлов С.Г. Сакральная семиотика романа Е.Г. Водолазкина «Лавр» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Языкознание и литературоведение. – 2017. – №2. – С. 237–242.
7. Подрезова Н.Н., Харлашкин Ю.С. Семантика кладбищенского хронотопа в романе Е.Г. Водолазкина «Лавр» // Сибирский филологический журнал. – 2018. – №2. – С. 134–140.
8. Цветаева М.Н., Николаев М.Д. Богословские аспекты анализа творчества Е.Г. Водолазкина на примере романа «Лавр» // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. – 2023. – №3. – С. 233–243.
9. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
10. Шутая Н.К. Базисная топология в романе Е. Водолазкина «Лавр» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – №11. – С. 56–58.

«THE PROLEPSIS OF PROPHECY» IN THE NOVEL «LAURUS»

A.A. Feoktistov

The article contains an analysis of the narrative figures connected with telling about the future, called prolepsis, in the novel «Laurus». Because of the close connection of these temporal mechanisms and the Christian-mystical component of the novel, a special type of «prophetic prolepsis» is singled out. In its functioning, there are features that contrast it with a similar narrative technique in the tradition of European literature. These features are associated with the characteristic for Russian prose conciliarity, eschatology and Easter ideas.

Keywords: Vodolazkin; Laurus; prolepsis; Christianity; prophecy; narratology; time.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ И ПЕСЕН И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСТНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ

А.О. Филиппова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студентка; e-mail: anastacias@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: К.А. Власова, к.ф.н., доцент

Статья посвящена неформальным сокращениям в английском языке и их использованию школьниками. Авторы рассматривают происхождение и разновидности таких сокращений, а также анализируют мотивы и особенности их употребления среди учащихся. Школьники используют неформальные сокращения для выражения эмоций, экономии времени и облегчения процесса коммуникации. Однако авторы подчеркивают, что чрезмерное употребление таких сокращений может привести к снижению грамотности и ухудшению языковых навыков. В статье также обсуждаются возможные решения для преодоления негативных последствий использования неформальных сокращений.

Ключевые слова: неформальные сокращения; аббревиатуры; акронимы; усечения; эмодзи; снижение грамотности; языковые навыки; обучающие программы.

Неформальные сокращения в большинстве своем возникают и эволюционируют вполне естественным образом из конкретных ситуаций. Пути и способы пополнения молодежного сленга весьма разнообразны. Со сменой одного модного явления другим старые слова забываются, уходят из употребления, им на смену появляются другие. Этот процесс проходит очень стремительно. Первой причиной столь быстрого появления новых слов в условиях такой технологической революции является, конечно же, стремительное развитие жизни [3].

Лексический состав языка – это совокупность всех слов, выражений и идиом, которые используются в данном языке. Он включает в себя различные термины, сленг, профессионализмы и другие элементы, которые составляют словарный запас языка. Лексический состав может меняться с течением времени, включая в себя новые слова и выражения, а также исключая устаревшие или редко используемые слова. Этот процесс называется лексической эволюцией.

Изучение лексического состава языка важно для понимания его структуры, истории и развития, а также для улучшения навыков владения языком, включая чтение, письмо и говорение.

Важно отметить, что неформальные сокращения могут быть трудными для понимания и использования для тех, кто не является носителем языка. Поэтому при использовании неформальных сокращений в устной речи необходимо быть уверенным в том, что собеседник понимает их значение.

Различные неформальные сокращения широко используются в английском языке, особенно в неформальных разговорах и письменной коммуникации.

Рассмотрим наиболее популярные сокращения и их использование в фильмах и песнях [1]:

1. *Gonna* = *going to* ‘собираться (сделать что-то)’

Данное сокращение используется в песне Рика Эстли «Never Gonna Give

You Up» – «Никогда не брошу тебя» и выражает клятву верности и надёжности в отношениях. Она подчеркивает, что человек не собирается бросить или предать другого человека, что он будет всегда рядом, будет поддерживать и любить.

2. *Gimme = give me* – ‘дай/дайте мне’

Это сокращение нам знакомо по одноименной песне группы ABBA «Gimme, Gimme, Gimme». Припев подчеркивает просьбу о помощи повторяющейся фразой «Gimme, gimme, gimme a m an after midnight» – «Пошли мне мужчину в эту полночь».

3. *Wanna = Want to/Want a* – ‘хотеть’

В фильме «Темный рыцарь» есть пример использования «You don't wanna hurt the boy, Harvey» – «Ты не хочешь обидеть мальчика, Харви».

4. *Whaddaya = What do you* – ‘что ты...’

С этой фразы начинается популярная песня Адама Ламберта “Whaddaya want from me?”. В «правильном» варианте она звучит как “What do you want from me?”

5. *Wassup = What's up* – ‘как дела’

Форма приветствия у молодежи. Поклонники Симпсонов наверняка знают эту фразу наизусть, когда Милхаус высовывал язык и кричал “Wasuuuup!” Барту при встрече [2].

6. *Ain't = am not, are not, is not, has not, have not* = ‘не (как отрицательная частица)’

Сокращение *ain't* – самое неоднозначное в английском языке. Во-первых, оно может заменять сразу много слов. Во-вторых, это сокращение нужно знать, но желательно не употреблять в собственной речи. Некоторые носители английского языка считают его слишком неформальным и неграмотным. Зато авторы песен и сценариев фильмов любят это слово и используют его довольно часто. Пример есть в фильме «Железный человек – 2»: «I'd love to leave my door unlocked when I leave the house, but this ain't Canada» – «Я бы хотел оставлять свою дверь незапертой, когда выхожу из дома, но это не Канада» [1].

7. *Kinda = kind of* – ‘в какой-то степени, вроде, несколько, отчасти’

Пример находим в песне Селены Гомез: «I think you're kind of a crazy» – «Мне кажется, ты немножко сумасшедший».

8. *Lemme = let me* – ‘позволь(те) мне’

Это сокращение можно часто встретить в песнях Rihanna и Beyonce. Я нашли пример использования в фильме «Пропавшее письмо»: из Парижа с любовью: «Well, I'm sort of new around here... Lemme give you a tip, okay» – «Ну, я здесь вроде как новенькая... Позволь дать тебе совет, хорошо».

9. *ASAP = as soon as possible* – ‘как можно скорее’

Многие используют эту аббревиатуру, чтобы акцентировать внимание на срочности и важности информации. Пример из фильма «Скрытые фигуры»: «Space Task Group needs a computer, ASAP» – «Группе космических задач нужен компьютер, как можно скорее».

10. *Dunno = don't know* – ‘не знаю’

Рассмотрим использование на примере строчки из песни Carly Ray Jepsen

«I really like you»: «I dunno how to act or if I should believe in» – «Я не знаю, что мне делать: верить или нет?»

Школьники слушают английскую музыку, смотрят фильмы на английском языке и в своей речи используют сокращения, которые они слышат.

Однако использование неформальных сокращений школьниками может иметь негативное влияние на их коммуникацию и языковое развитие. Поэтому важно научить школьников различать формальные и неформальные контексты, а также правильно применять неформальные сокращения. Педагогическая поддержка и осознанность в использовании языка позволят школьникам научиться эффективно коммуницировать и развивать свои языковые навыки.

Неформальные сокращения помогают сократить время общения, выразить эмоции и чувства, а также создать свой уникальный стиль общения школьникам и молодежи в целом. Тем не менее следует помнить, что использование таких сокращений может привести к непониманию и конфликтам, особенно в ситуациях, когда общение происходит с людьми старшего возраста или с теми, кто не знаком с этими сокращениями, поэтому важно уметь переключаться между формальным и неформальным стилем общения в зависимости от контекста и ситуации.

Литература

1. 20 неформальных сокращений в английском языке с примерами из фильмов и песен. – URL: <https://englex.ru/informal-english-contractions-with-examples-from-films-and-songs/> (дата обращения: 10.10.2023).

2. Неформальные сокращения в английском языке. – URL: <https://www.learnathome.ru/blog/wassup-Dunno-wanna-doncha-how-to-translate> (дата обращения: 10.10.2023).

3. Садреев Д.Т. Молодежный сленг в современном английском языке. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sleng-i-sokrascheniya-kak-chast-razgovornogo-angliyskogo-yazyka/viewerhttps://www.learnathome.ru/blog/wassup-Dunno-wanna-doncha-how-to-translate> (дата обращения: 10.10.2023).

INFORMAL ABBREVIATIONS IN ENGLISH ON THE EXAMPLE OF FILMS AND SONGS AND THEIR USE IN THE ORAL SPEECH OF SCHOOLCHILDREN

A.O. Filippova

The article is devoted to informal abbreviations in English and their use by schoolchildren. The authors consider the origin and varieties of such abbreviations, as well as analyze the motives and features of their use among students. Schoolchildren use informal abbreviations to express emotions, save time and facilitate the communication process. However, the authors emphasize that excessive use of such abbreviations can lead to a decrease in literacy and deterioration of language skills. The article also discusses possible solutions to overcome the negative consequences of using informal abbreviations.

Keywords: informal abbreviations; abbreviations; acronyms; truncations; emojis; reduced literacy; language skills; training programs.

«ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ» АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ

В.М. Хорькова

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ
студент; e-mail: v_horkova04@mail.ru; Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас
Научный руководитель: Н.А. Крупнова, к.ф.н., доцент

В статье рассматривается церемония проводов Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ – «Вечерняя заря». Автор анализирует главные события церемонии, а также рассказывает о различных традициях, связанных с проведением церемонии.

Ключевые слова: канцлер ФРГ; церемония «Вечерняя заря»; бундесвер.

Церемония проводов Ангелы Меркель с поста канцлера Германии стала одним из самых громких событий 2021 года, которое и по сей день помнят даже за пределами страны. Железную фрау провожали с размахом: при свете факелов, с солдатами и оркестром, который исполнил музыкальные композиции, выбранные самой Меркель.

В Германии традиционно, оставляя свой пост, федеральные канцлеры, президенты и министры обороны участвуют в церемонии с красивым названием «Вечерняя заря», которая проходит во внутреннем дворе здания Министерства обороны ФРГ. Само название церемонии, а именно *Zapfenstreich*, имеет довольно интересное происхождение и уходит корнями в Средние века. Зарождение ритуала относится к тем временам, когда барабанщики с факелоносцами обходили пивные, подавая сигналы о том, что пора прекращать пьянствовать и непременно возвращаться в казармы. Офицер под барабанную дробь бил по краникам на пивных бочках своей тростью, после чего требования рядовых солдат доливать пива были совершенно бессмысленны. За непослушание могло последовать наказание, как для самого разгульного солдата, так и для стоящего на разливе хмельного напитка [1].

Современная же церемония проводов зародилась такой, какой она и является по сей день, по слухам, когда прусский король при встрече с российским императором Александром I подметил, что русские солдаты ежедневно читают вечернюю молитву перед отбоем. Увиденное произвело большое впечатление на короля, поэтому он ввёл для прусской армии похожий ритуал.

2 декабря вооружённые силы ФРГ организовали торжественные проводы для канцлера Ангелы Меркель, которая находилась у власти уже 16 лет и собиралась покинуть свой пост в возрасте 67 лет.

Самой зрелищной частью церемонии стал солдатский марш в полном парадном обмундировании бундесвера и с факелами. *Bundeswehr* именуются Вооружённые силы Федеративной Республики Германия, которые были созданы спустя десять лет после окончания Второй мировой войны. Стоит отметить, что подобные церемонии проводов считаются самой высокой данью уважения, которую вооружённые силы государства могут отдать гражданскому лицу, коим и является канцлер [2].

В то же время самым трогательным моментом стала прощальная речь Ангелы Меркель, в которой покидающий свой пост канцлер поблагодарила свой

народ за доверие, которое ей оказывали на протяжении всего времени её правления: «Стоя сегодня перед вами, я чувствую благодарность и смирение. Смирительность перед должностью, которую я так долго занимала, благодарность – за доверие, которое я ощутила. Доверие – важнейший капитал в политике. Это не что-то само собой разумеющееся, и именно за него я благодарю вас от всего сердца» [3]. В столь, казалось бы, трогательный момент своей жизни Железная фрау сумела совладать с чувствами. На глазах Ангелы Меркель не выступила ни единая слезинка. Даже бывший канцлер, Герхард Шредер, во время подобной церемонии, организованной в его честь, не сдержал эмоций, и на его глазах тогда выступили слёзы. Это в очередной раз показывает, что Ангела Меркель является подлинным образцом сильного и волевого человека, который не привык давать слабину и волю чувствам. Не зря многие немцы считают Железную фрау национальным героем.

По традиции в момент проведения церемонии оркестр исполняет композиции, которые заранее выбирает сам канцлер, покидающий свой пост. Эту традицию можно считать чуть ли ни самым главным событием «Вечерней зори». Известно, что Ангела Меркель отдала предпочтение нескольким из своих любимых песен, входящих в ряд классического немецкого репертуара.

Всего было исполнено три ярких и довольно известных композиции. Самым первым из них был исполнен популярный христианский гимн XVIII века «Grosser Gott, wir loben Dich» («Святой Боже, славим Имя Твое»). Следующей музыкальной композицией, на которой остановилась Ангела Меркель, стала песня известной немецкой актрисы и певицы, Хильдегард Кнеф, «Für mich soll's rote Rosen regnen» («Для меня должен идти дождь из красных роз»). Если первые две композиции немцы сочли довольно тривиальными, то последняя песня, которую канцлер выбрала для церемонии, стала настоящим сюрпризом. Это фрагмент песни «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку») Нины Хаген, которую музыкальные критики и некоторые немцы называют «крёстной матерью немецкого панка». Интересно, что и в самой стране, и за рубежом сама Ангела Меркель получила прозвище «мамы немецкой нации» или же просто *Mutti*. В этой музыкальной композиции повествуется о девушке обвиняет своего молодого человека в том, что он взял с собой чёрно-белую фотоплёнку вместо цветной, отправившись в отпуск, однако некоторые смогли разглядеть в тексте песни скрытое послание от Меркель. Нина Хаген написала слова к будущей музыкальной композиции до падения Берлинской стены, и на тот момент эту песню считали критическим высказыванием о мрачных буднях ГДР. Выбор Ангелы Меркель может говорить о её ностальгии по Восточной Германии *Ostdeutschland*. С другой стороны, канцлер просто могла решить пошутить на прощание. Возможно, Меркель не подразумевала ничего тайного, определившись с музыкальной композицией. Канцлер просто хотела подвести итоги своего правления, показать, что она изменила Германию и Христианско-демократическую партию.

Меркель желала уйти по-современному и красиво, поэтому и осуществила свою задумку, которая должна была ознаменовать начало новой эпохи. Существует множество мнений на этот счёт, однако позднее сама Меркель, находящаяся уже в должности исполнителя обязанностей канцлера ФРГ, объяснила, почему отдала предпочтение музыкальной композиции Нины Хаген. Железная фрау

заявила, что её выбор пал на песню родом из ГДР, потому что та была ярким моментом молодости бывшего канцлера. Всё сошлось как нельзя кстати, ведь место действия композиции происходит в регионе Германии, который был избирательным округом Ангелы Меркель.

После церемонии проводов Ангела Меркель продолжила исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства. Однако во всём мире будут помнить Железную фрау, «мать немецкой нации» и просто сильную женщину, достойную уважения за все заслуги перед своей страной, и её особенную «Вечернюю зарю».

Литература

1. Кёблер, Герхард. Немецкий этимологический словарь, 1995 г. – URL: <https://www.koeblergerhard.de/derwbhin.html> (дата обращения: 10.10.2023).
2. Прощание: провода канцлера Ангелы Меркель бундесвером. – URL: <https://www.bundeswehr.de> (дата обращения: 10.10.2023).
3. С радостью в сердце: прощальная речь Ангелы Меркель. – URL: <https://www.spiegel.de> (дата обращения: 12.10.2023).

ANGELA MERKEL'S «EVENING DAWN»

V.M. Horkova

The article discusses the ceremony of Angela Merkel's retirement from the post of Chancellor of Germany, «Evening Dawn». The author analyzes the main events of the ceremony, and also tells about the various traditions associated with the ceremony.

Keywords: Chancellor of Germany; «Evening Dawn» ceremony; Bundeswehr.

РЕКЛАМНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

А.О. Царикова

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
студент; e-mail: nastia.sur4518@gmail.com; Беларусь, Гомель
Научный руководитель: Ю.Е. Акулич, преподаватель

Работа посвящена проблеме определения структуры гендерного стереотипа в СМИ, а именно выявлению структур американского и русского гендерного стереотипа, описанию сходств и различий гендерных стереотипов в разных культурах. Гендерный стереотип постоянно оказывает влияние на культурные нормы и социальную информацию, что в свою очередь способствует определению разницы между мужчинами и женщинами не только в коммуникативной среде, но и в печатных СМИ.

Ключевые слова: гендерные стереотипы; СМИ; неравенство; мужчина; женщина.

Гендерные стереотипы – это совокупность понятий о том, как ведут себя женщины и мужчины. Если рассматривать по отдельности мужчин и женщин, то мужчины показаны в более сильном и мужественном облике. Обыкновенный женский образ в рекламе включает в себя ряд особенностей, которые связаны с пассивностью, излишней экспрессивностью [1].

Каждый пол в разной языковой культуре имеет свой набор признаков, характеризующих их как личности. Эти признаки регулируют поведение человека,

а также влияют на его вербальные средства коммуникации. Так, например, стереотипы могут определить по ассортименту товаров, таких как гендер-одежда, косметические средства, средства для личной гигиены. Многие тексты в американских СМИ также строятся на гендерных стереотипах. В рекламах женщина часто играет роль матери, а текст этой рекламы показывает женщине информацию о товарах, непосредственным образом связанных с материнством.

Реклама является важным и неотъемлемым аспектом современной массовой культуры. Она отражает и формирует ценности и поведение социума. Одним из важных аспектов рекламы являются представления о том, какие должны быть стереотипы о мужчинах и женщинах в различных культурных средах.

Европейская реклама характеризуется следующими гендерными стереотипами:

- как правило, мужчины изображаются как успешные и властные лидеры, а женщины как сексуальные объекты или заботливые домохозяйки;

- стабильные гендерные нормы поддерживаются статусом в роли занятых карьерой волевых лидеров, а женщины – в роли ухаживающих и бесконечно заботливых матерей. Однако в последние годы появились примеры рекламы, нарушающей эти стереотипы и изображающей женщину в сфере бизнеса или мужчину в роли домохозяйки.

Американская реклама направлена на изображение слабости женского начала и успешности сильного пола. В такой рекламе также преобладают стереотипы, похожие на европейские, однако они представлены более ярко и явно.

Азиатской рекламе присуще использование гендерного разделения труда, где мужчины представляются в роли предпринимателей или лидеров, а женщины – в роли заботливых домохозяек или моделей-показчиков. Вместе с тем, некоторые азиатские рекламные компании начали экспериментировать с ролями полов, представляя мужчин и женщин в неожиданных и нестандартных ситуациях. Одним из примеров таких рекламных компаний является «Pantene» в Китае. В рекламе для шампуня они выдвигают новый концепт «Strong is beautiful» (Быть сильным – это красиво), где они показывают не только женщину, но и мужчину, выражающего свою силу и красоту в различных ситуациях. Например, в одной из рекламных роликов мужчина показывает заботу о своих волосах и ухаживает за ними так же, как и женщина, подчеркивая, что забота о внешности и волосах не имеет гендерных ограничений. Это яркий пример того, как азиатские рекламные компании начинают экспериментировать с ролями полов и представлять их в неожиданных ситуациях.

Следует отметить, что гендерные стереотипы в рекламе формируют и поддерживают гендерные неравенства. Они также способны показывать негативное представление полов:

- реклама закрепляет представления о роли женщины как бытовой, подчиненной и вторичной, а о мужчине – как властном и доминантном, тем самым приводит к дискриминации женщин в сфере работы и их ограничению в личной свободе и самореализации;

– реклама повышает низкую самооценку. Постоянное представление женского тела и внешности в сексуальной, идеализированной форме в рекламе может привести к комплексам и низкой самооценке у женщин. Мужчинам, с другой стороны, постоянное представление в рекламе как успешных и сильных лидеров может создать ожидания, которые они не всегда могут осуществить.

Роли, которые мужчины и женщины играют в обществе, определены не только биологически, но и социально. Каждый день они меняются и изменяются. Эти роли меняются не только от географического местонахождения, но и от временных изменений.

Несправедливое формирование гендерных стереотипов – это частая причина дискриминации по отношению к женщинам, что также является фактором, который способствует нарушению различных прав на образование, создание семьи, здоровье, свободу мнений. Формирование гендерных стереотипов – практика, которая приписывает мужчинам и женщинам определённые свойства или роли только на основании их принадлежности к той или иной группе [1].

Изучение сходств и различий структур гендерных стереотипов в разных культурах интересно и важно для понимания того, как социокультурные факторы формируют представления о ролях и поведении мужчин и женщин. Однако различия и сходства могут быть значительными в зависимости от конкретной культуры. Например, в западных культурах женщины имеют больше свободы и прав на самоопределение, в то время как в восточных культурах их роли могут быть сильно ограничены традициями и социальными ожиданиями. Исследования показывают, что гендерные стереотипы могут варьироваться в разных культурах и могут быть подвержены изменению со временем. Например, в некоторых странах наблюдается увеличение женского участия в рынке труда и изменение стереотипов о роли женщины как исключительно домохозяйки. Изучение сходств и различий гендерных стереотипов в разных культурах позволяет лучше понять влияние социальных и культурных факторов на формирование гендерных ролей и их последствия для индивидуумов и общества в целом. Это позволяет сформировать более объективное представление о гендерных ожиданиях и помочь бороться с дискриминацией и неравенством между мужчинами и женщинами. СМИ выполняют роль некоей общественной лаборатории, которая проверяет на прочность устаревшие концепции и развивает новые аспекты гендерных представлений.

С одной стороны, гендерные стереотипы способствуют установлению взаимоотношений между журналистами и аудиторией, но с другой стороны, они могут ограничивать профессиональную и личную свободу личности, заранее определяя оценку ее способностей и поступков. Гендерные предрассудки могут меняться с течением времени, с изменением социального статуса и роли женщины в обществе. При анализе информации, предоставляемой СМИ, можно утверждать, что стереотипы в поведении женщин являются многогранными и противоречивыми, так как они представлены разнообразной информацией о женском образе [2].

Гендерные стереотипы представляют собой остаток патриархальных пред-

ставлений, долгое время существовавших в СМИ. Это явление искажает общественное сознание и мешает развитию общества в целом. Старые традиционные стереотипы могут быть устаревшими, но они до сих пор существуют в нашей жизни. Следовательно, крайне важно, чтобы СМИ не поддерживали стандартные образы мужчин и женщин, а, напротив, содействовали их эволюции с развитием общественного сознания.

В будущем гендерные стереотипы должны меняться, чтобы соответствовать потребностям современного молодежного общества, которому необходимо активное воплощение творческого потенциала женщин в различных профессиональных и личных областях.

Литература

1. Гендерные стереотипы. – URL: <https://www.ohchr.org/ru/women/gender-stereotyping> (дата обращения: 28.09.2023).
2. Зелова В.Н. Гендерные стереотипы в средствах массовой информации // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». – 2017. – Том 8. – № 2. – С. 177.

ADVERTISING GENDER STEREOTYPES IN FOREIGN MEDIA

A.O. Tsarikova

The work is devoted to the problem of determining the structure of gender stereotypes in the media, namely, identifying the structures of American and Russian gender stereotypes, describing the similarities and differences of gender stereotypes in different cultures. The gender stereotype constantly influences cultural norms and social information, which in turn helps to determine the difference between men and women not only in the communication environment, but also in the media.

Keywords: gender stereotypes; media; inequality; man; woman.

ЭВФЕМИЗМЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ю.Б. Цверкун

Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (Одинцовский филиал)
к.ф.н., доцент; e-mail: y.cverkun@odin.mgimo.ru; Россия, Одинцово

Статья посвящена исследованию особенностей явления эвфемии в англоязычной образовательной терминологии. Автор иллюстрирует феномен эвфемии как средства терминообразования на материале терминологических единиц, входящих в терминосистемы образования Великобритании и США. Приводятся примеры единиц, образованных в результате процесса эвфемизации в рамках локальных терминосистем образования.

Ключевые слова: термин; терминология; эвфемизм.

Euphemism formation has been going on with a lot of intensity in recent decades. It can be explained by the fact that euphemisms are widely used in socially significant spheres of speech activity and are one of the most significant factors influencing the development of new social attitudes in the modern world.

When it comes to *euphemisms*, the researcher is compelled to examine both the socio-cultural and linguistic context in which the need for such expressions arises in addition to the euphemistic expression itself. Euphemism is a fascinating linguocultural phenomenon that should interest experts as well as laypeople.

Since euphemisms are created with increasing intensity and are frequently used in a variety of speech activities, their use as linguistic phenomena is of particular interest. The study of euphemisms allows for the analysis of native English speakers' speech patterns as well as the national originality of the world's linguistic picture.

Euphemisms have been the object of research in various aspects. A number of papers are devoted to euphemisms considered on the basis of different materials [2–4; 8]. Euphemisms function in all sorts of discourse, including education, often to use softer or more politically correct language.

Let us consider an American education term *at-risk*. The Glossary of Education Reform gives the following definition of this term:

The term at-risk is often used to describe students or groups of students who are considered to have a higher probability of failing academically or dropping out of school. The term may be applied to students who face circumstances that could jeopardize their ability to complete school, such as homelessness, incarceration, teenage pregnancy, serious health issues, domestic violence, transiency (as in the case of migrant-worker families), or other conditions, or it may refer to learning disabilities, low test scores, disciplinary problems, grade retentions, or other learning-related factors that could adversely affect the educational performance and attainment of some students. While educators often use the term at-risk to refer to general populations or categories of students, they may also apply the term to individual students who have raised concerns—based on specific behaviors observed over time – that indicate they are more likely to fail or drop out [10].

Some examples of *euphemisms* used in the education field (both secondary and higher education) are brought below:

***Learning Differences* or *Learning Challenges*:** These terms are often used instead of terminological units like *learning disabilities* to emphasize diversity in learning styles and reduce stigma.

***Behaviorally Challenged*:** This terminological combination can be used to denote those students who might have once been referred to as *troublemakers* or *disruptive*.

***Academically Behind* or *Below Grade Level*:** Teachers and educators often use these gentler terminological units to refer to students who are struggling academically instead of saying they are *failing* or *poor performers*.

***Economically Disadvantaged*:** Instead of referring to students as *poor* or *impoverished*, this terminological unit is often used to denote students from low-income families.

***Achievement Gap*:** This terminological combination refers to the observed disparity in educational performance between groups of students, especially groups defined by gender, race/ethnicity, and socioeconomic status. This term is usually used in order to avoid blaming particular groups directly for their underperformance.

***Developmentally Delayed*:** This terminological unit is considered more sensitive than terms like *slow* when referring to students who take more time to reach development milestones.

***Additional Needs*:** This terminological combination often refers to a student who

may require extra help. It is frequently used instead of saying a student is *disabled* or has *special needs*.

Career and Technical Education: This term is often used to denote what was once referred to as *vocational training* – a term that may have been viewed as limiting or negative.

In conclusion, it's crucial to mention that while euphemisms are intended to be gentler and more respectful, context, regional usage, and the preferences of those being referred to can all have a significant impact on how appropriate the language is. When discussing educational statuses or needs, it's always important to use terminological units that people, institutions, and communities prefer. Further research is seen in the study of other ways of term formation (metaphor, metonymy, borrowings, terminologization, etc.).

Литература

1. A Dictionary of Education. 2nd Edition / S. Wallace. Oxford: Oxford University Press, 2015. – 368 p.
2. Belikova O.V., Engel N.V. Linguistic analysis of euphemisms in English literary works // Современные тенденции языкового образования: опыт, проблемы, перспективы: сборник статей участников III Международной научно-практической конференции, Арзамас, 29 марта 2021 года / научн. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2021. – P. 295–300. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46639489>
3. Belikova O.V., Abramovich Ye.A. Methods of Euphemisms and Dysphemisms Formal Representation as Resulting Units in Relation to the Initial Naming // European Researcher. – 2013. – № 5-3(50). – P. 1444–1448. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19066344>
4. Burhanova A.A. Euphemisms and their role in medical English // IV Всероссийский научный медицинский форум студентов и молодых ученых с международным участием «Белые цветы»: сборник тезисов 91-й Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 20-й Всероссийской медико-исторической конференции студентов и молодых ученых, посвященной 160-летию со дня рождения профессора Владимира Михайловича Бехтерева, Казань, 11–13 апреля 2017 года. – Казань: Казанский государственный медицинский университет, 2017. – P. 199. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47161039>
5. Cambridge Handbook of Educational Abbreviations & Terms. 6th edition / ed. by R. Hickman. University of Cambridge Faculty of Education, 2013. – 126 p. – URL: https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/hickman/CHEAT_RichardHickman_6th_ed%20_2013.pdf
6. Collins English Dictionary. – URL: <http://www.collinsdictionary.com/>
7. Dictionary of British Education. 3rd Revised / ed. by Peter Gordon and Denis Lawton. London: Taylor & Francis Ltd, 2005. – 304 p. – URL: <https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2008/04/dictionary-of-british-education.pdf>
8. Euphemisms and dysphemisms as language means implementing rhetorical strategies in political discourse / A. Aytan, B. Aynur, P. Hila [et al.] // Journal of Language and Linguistic Studies. – 2021. – Vol. 17, No. 2. – P. 741–754. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46869539>
9. Ikonnikova V.A., Tsverkun Yu.B. Linguistic and cultural studies of the English branch terminologies and modern technologies in linguistics: monograph. Moscow: Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu «Izdatel'stvo «KnoRus»», 2021. – 188 p. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46251990>
10. The Glossary of Education Reform. – URL: <https://www.edglossary.org/at-risk/>

EUPHEMISMS IN THE ANGLO-AMERICAN EDUCATION TERMINOLOGY

Yu. Tsverkun

The article is devoted to a study of peculiarities of euphemisms in the Anglo-American education terminology. The author illustrates the phenomenon of euphemisms as a means of term formation on the basis of terminological units belonging to the British and US education terminological systems. The examples of euphemisms functioning within a particular terminological system of education are brought in the given paper.

Keywords: term; terminology; euphemism.

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ СРАВНЕНИЯ

А.А. Чикваидзе

Кутаисский государственный университет им. А. Церетели
д. ф. н., ассистент-профессор; e-mail:anna-chikvaidze@mail.ru; Грузия, г. Кутаиси

Сравнение является универсальным способом познания мира и в то же время способом фиксации результатов познания в культуре и языке, отражая при этом специфическое национальное видение мира. У каждого народа формируются особые ассоциации образного мышления, которые обусловлены языком и культурой. Устойчивые сравнительные конструкции отражают оценочные эталоны той или иной лингвокультурной общности и выступают как языковые стереотипы.

Ключевые слова: познание; сравнение; мышление по аналогии; картина мира; языковой стереотип.

Изучение соотношения *мышление – познание – язык – культура* сохраняет свою актуальность в настоящее время. Условия существования, окружающая действительность определяют сознание и поведение людей, что находит отражение в языке. И в то же время мир воспринимается через формы родного языка, который определяет человеческие структуры мышления и поведения. Исследователи выделяют круг языковых феноменов, которые отражают особенности той или иной культуры: безэквивалентная лексика, мифологизированные языковые единицы, лингвокультуремы, лакуны, паремиологический и фразеологический фонд языка, стереотипы, символы и т.д. В данном случае мы рассматриваем сравнительные конструкции как универсальный способ познания явлений действительности, с одной стороны, и как способ фиксации итогов познания в культуре и языке – с другой, отражающий при этом уникальное национальное видение мира.

Э. Сепир называл сравнение самым древним видом интеллектуальной деятельности человека, предшествующим счёту. Это действительно универсальный способ постижения мира, к которому мы обращаемся чаще, чем может показаться с первого взгляда. «Все познается в сравнении» (Конфуций). Познание – это процесс отражения и воспроизведения действительности в человеческом мышлении, который связан с работой сознания, с эмоциями, ощущениями, восприятием, памятью, творчеством и интуицией. Высшим познавательным процессом является мышление – творческое преобразование представлений и образов памяти. Мыслительная деятельность человека совершается при помощи различных операций – сравнения, анализа, синтеза, абстракции, конкретизации и обобщения. При этом человек оперирует представлениями и образами, источником

которых служит память, либо они создаются при восприятии мира. И в этом процессе важнейшее место занимают ассоциации, осознанно или неосознанно рождаемые нашим разумом, особенно ассоциации по сходству, когда восприятие вызывает представления, сложившиеся в прошлом и сходные с ними в каких-либо отношениях.

На особую роль мышления по аналогии в процессе познания указывают многие ученые самых различных областей знания. Например, по Канту, человек всегда стремится абстрактное интерпретировать в терминах чувственного опыта, соотносить трансцендентное со своим жизненным опытом посредством аналогии, сопровождаемой использованием «принципа фиктивности» *als ob* – «как если бы». С помощью этого принципа Кант пытался создать учение о целостном интеллекте. Его последователи рассматривали аналогию как главное средство научного познания. Известный физик Дюгем писал: «История физики учит нас, что отыскивание аналогии между двумя различными категориями явлений было, может быть, самым надежным и плодотворным методом при построении физических теорий» [1, с. 287]. Одним из первых Дюгем пытался преодолеть квазипсихологизм в трактовке аналогии и ее роли на теоретическом уровне познания. Его идея получила название «метод математической гипотезы». Внимание исследователя привлекло то, что различные явления, сведенные к абстрактным теориям, обнаруживают структурное сходство. В физике это проявляется в том, что уравнения одной теории обнаруживают тождество уравнениям другой теории. Благодаря этому Дюгем получил метод, ведущий к открытиям: возможность интерпретации одной теории в терминах другой, то есть решение одних теоретических проблем способами, достигнутыми в других областях.

Более того, замечено, что способность человека сравнивать объекты проявляется и на бессознательном уровне психической жизни. Например, искажения скрытого содержания сновидения создаются «цензурой», препятствующей проникновению в сознание неприемлемых для него элементов бессознательного. Именно здесь образуется особый характер отношений, который устанавливается между образом явного сновидения и его латентным смыслом. Эти отношения проявляются в виде сравнений, метафор, «сгущений» образов, олицетворений и т.д. Примером трансформации абстрактных понятий во сне является факт из жизни Кекуле, который в просоночном состоянии увидел химическую формулу бензола в виде образа змеи с хвостом в пасти. Отметим, что различные течения ассоциативной психологии использовали ассоциацию как основной объяснительный принцип мышления. Например, следуя за Гоббсом, Гартли разрабатывал материалистическую основу ассоцианизма и выводил психическую деятельность из общих законов ассоциаций. В свою очередь, Юм и Гербарт развивали идеалистическую основу ассоциативной психологии на феноменалистической основе. Беркли использовал теорию ассоциаций Локка для объяснения процесса познания и пространственного зрения. Юм выделял два основных закона ассоциации (сходство и смежность) и рассматривал их как универсальные принципы умственной деятельности человека.

Что происходит в нашем сознании, когда мы сравниваем и тем самым объединяем два предмета, которые относятся к различным сферам опыта? Основная функция сознания – связывать. Оно работает и может связать любые две вещи множеством разных способов. Здесь можно провести параллель с ментальной химией Джона Стюарта Милля. Подвергнув критике теорию отца о пассивности ума, действующего только под влиянием внешних стимулов, Милль выдвинул свою точку зрения, согласно которой ум играет активную роль в выработке ассоциативных идей. Сложные идеи – не просто суммирование простых идей. В процессе ассоциирования возникают новые качества, отсутствовавшие у составных элементов. Это так называемый творческий синтез. Эти взгляды возникли у Милля под влиянием химии, из которой он позаимствовал модель психических процессов, альтернативную физической. Это модель синтеза, в процессе которого всегда возникает новое качество, не сводимое к качествам исходных частей (например, соединение синего, красного и зеленого цветов дает белый). То же можно сказать и о сравнении. Сравнивая, мы не просто познаем неизвестный объект, но создаем нечто новое, чего не существовало до сих пор. В этом, очевидно, и заключается суть процесса познания, которое по сути своей имеет творческий характер. И этот процесс одновременно универсален и уникален.

Итак, при анализе общих закономерностей процесса познания как движения от известного к неизвестному теория сравнения, несомненно, занимает важнейшее место. Сравнение выступает как универсальный способ познания мира, с одной стороны, и как способ фиксации результатов познания в культуре и языке – с другой, отражая специфическое уникальное национальное видение мира. Здесь мы выходим к одной из наиболее важных проблем когнитивной лингвистики – проблеме отображения в сознании человека картины мира, фиксируемой в языке. Возникновение картины мира не просто связано с языком, но во многом определяется им. Отдельные языковые системы предоставляют своим носителям различные способы осмысления и восприятия действительности. Можно сказать, что в языке осуществляется интерпретация мира человеком, что отсылает нас к экзистенциальной философии бытия (по Хайдеггеру, язык – это способность человека «сказать бытие»). Представления о языковой концептуализации являются одновременно универсальными благодаря универсальности мышления и специфичными для отдельных языков, так как в них находят отражение особенности народа и его культуры.

Устойчивые сравнительные обороты можно рассматривать как элементы языковой картины мира, как языковые стереотипы, отражающие национально-детерминированные представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Человек существует в мире стандартизированных стереотипов, навязанных ему культурой. Целостность культуры предполагает формирование культурных стереотипов, т.е. стереотипов общей картины мира. Они выполняют ряд когнитивных функций: схематизация, упрощение, формирование и хранение групповой идеологии и т.д. Можно сказать, что стереотипы – фрагменты концептуальной картины мира, существующей в сознании человека. Например, этнокультурные стереотипы – это обобщенные представления о типичных чертах, ха-

рактизирующих какой-либо народ. Такого рода представления часто находят отражение именно в сравнительных конструкциях: «горяч, как испанец», «аккуратен, как немец», «пунктуален, как немец», «скуп, как шотландец», «гостеприимен, как грузин», «холоден, как англичанин» и т.д. Экспериментальные исследования Т.В. Шмелевой, В.А. Масловой, А.А. Залевской и др. показывают, что семантика сравнения отражает специфическое национальное видение мира. Выбор сравнения обусловлен рамками окружающей действительности, культурой, обычаями и традициями, ситуацией общения, чертами характера личности. Например, эксперимент В.А. Масловой с носителями киргизского языка позволил выделить ряд типичных для них сравнений, которые связаны с географическими особенностями, со спецификой хозяйственной и культурной жизни народа, с особенностями животного и растительного мира и т.д.: «стройный, как чинара»; «нос горбатый, как у беркута»; «голос приятный, как звуки комуза»; «лицо ясное, как родник»; «глаза блестящие, как Иссык-Куль»; «величественный, как Ала-Тау»; «голова большая, как казан»; «волосы длинные, как аркан» и т.д.

Устойчивые сравнительные конструкции вскрывают оценочные эталоны той или иной лингвокультурной общности. Экспериментальные данные позволили выявить существенные различия в эталонах сравнения у носителей разных языков. Например, группы сравнительных конструкций, характеризующих состояние человека, в английском и русском языках: «as mad as a March hare», «as melancholy as a cat», «as cross as a bear», «as cheerful as a lark», «as quiet as a mouse»; «беспомощный как ребенок», «зол как черт», «тихий как мышь», «как в воду опущенный», «как рыба в воде», «как об стенку горох» и др. В сравнениях, отражающих черты характера людей, часто используют названия животных: «глуп как сивый мерин (как осел)» – «as silly as a goos»; «хитрый как лиса» – «as cunning as a fox»; «мудрый как змий» – «as wize as a serpent» и др. Качество «неуклюжий» в русском языке приписывается медведю («неуклюжий как медведь»), в английском – щенку («as clumsy as a puppu»). То, что представители одной культуры выделяют одни свойства животных, а представители другой культуры – иные свойства, часто связано с различными мифологическими представлениями.

У каждого народа формируются те особые неповторимые ассоциации образного мышления, которые обусловлены языком. Традиционные английские сравнения соотносят признак «soft» с четырьмя денотатами: «butter», «silk», «velvet», «down». В русском признак «мягкий» соотносится с денотатом «пух», «шерсть», «вата», «шелк». У белорусов – с «пухом», «льном». В сознании носителей английского языка признак «белый» связывается с большим количеством денотатов. Связь «белый – снег» не является такой устойчивой, как в русском языке: «as wite as a sheet (ashes, death, chalk, wool, snow, milk)» и т.д. Некоторые сравнения чрезвычайно специфичны, например, признак «тощий» соотносится с денотатами: «тощий как скелет комара» (яп.), «тощий как высохшая цикада» (вьетнам.), «тощий как лестница» (туркм.), «тощий как сука с полдюжиной щенят» (индонез.), «тощий как бенберийский сыр» (англ.), «тощий как смык» (белорус.), «тощий как щепка (жердь)» (рус.).

В некоторых случаях можно говорить об общности эталонов для нескольких народов, например, выражение «злой как собака» существует у белорусов, русских, казахов, но не у англичан, поскольку для них собака – почитаемое животное. Чем ближе культуры, тем больше вероятность совпадения. Напр., ср.: «беден как церковная мышь» – «бідний як церковна миша» (укр.), «белый как полотно» – «білий як полотно» (укр.), «свободный как ветер» (птица) – «вільний як вітер» (птах) (укр.). Признак «сладкий» выделяется при сопоставлении с денотатом «сахар» в русском, украинском, английском, монгольском, хинди и др. языках.

Итак, сравнение является универсальным способом познания мира, с одной стороны, и способом фиксации результатов познания в культуре и языке – с другой, отражая при этом специфическое национальное видение мира. У каждого народа формируются особые неповторимые ассоциации образного мышления, которые обусловлены языком и культурой. Устойчивые сравнительные конструкции вскрывают оценочные эталоны той или иной лингвокультурной общности, выступают как языковые стереотипы. Поскольку познание, язык и культура взаимосвязаны, в сравнениях отчетливо проявляется этнокультурная специфика языковой картины мира. Несомненно, междисциплинарное исследование сравнительных конструкций позволит более полно представить особенности их возникновения и функционирования в языке, в познании и в культуре.

Литература

1. Жоль К.К. Мысль. Слово. Метафора: Проблемы семантики в философском освещении. – Киев: Наукова думка, 1984. – 301 с.
2. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистез, 2008. – 266 с.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
4. Мацумото Д. Психология и культура // Электронная библиотека «Гумер». – URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/ (дата обращения: 25.09.2023).
5. Новикова Е.В. Эталоны сравнения в немецкой языковой картине мира: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Омск: Омский гос. техн. ун-т, 2006. – 22 с.
6. Робинсон Дэниел Н. Интеллектуальная история психологии – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – URL: <http://psylib.org.ua/books/robin01/index.htm> (дата обращения: 25.09.2023).
7. Чикваидзе А.А. К вопросу изучения сравнения // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе: сборник научных трудов. Выпуск 22 // Воронежский государственный педагогический ун-т, Научно-методический центр русского языка. – Воронеж: Научная книга, 2013. – С. 17–22.
8. Шмелева Т.В. К проблеме национально-культурной специфики «эталона» сравнения (на материале английского и русского языков) // Этнопсихоллингвистика. – М., 1988. – С. 120–124.

THE COGNITIVE ASPECT OF COMPARISON

A.A. Chikvaidze

The comparison is a universal way of cognition the world and at the same time a way of fixing the results of cognition in culture and language, while reflecting a specific national vision of the world. Each nation forms special associations of imaginative thinking, which are conditioned by language and culture. Comparative constructions reflect the evaluation standards of a particular linguistic and cultural community and act as linguistic stereotypes.

Keywords: cognition; comparison; thinking by analogy; the picture of the world; language stereotype.

ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РУССКОЙ МЕМОГРАФИИ

А.Д. Шацкая

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
магистрант; e-mail: sorakodo@mail.ru; Россия, г. Волгоград
Научный руководитель: Е.И. Алещенко, д.ф.н., доцент

В статье рассматривается русская мемография с точки зрения влияния на нее различных лингвокультур (американской, английской и японской). Выявлены основные трансформации смыслов, обусловленные языковыми и внеязыковыми причинами, кроме того, названы основные типы мемов (текстовые, креолизованные и синкретичные), в которых эти изменения произошли.

Ключевые слова: мем; интернет-дискурс; креолизованный текст; трансформация.

Интернет стал неотъемлемой частью современной коммуникации. Это новое пространство для общения активно осваивается, в нем возникают различные типы взаимодействия между людьми, при котором возникают новый формат коммуникации, новые лексические единицы, новые речевые жанры. Именно необходимостью тщательного исследования этого нового интернет-пространства, всех языковых явлений, которые там возникают, обусловлена **актуальность** нашего исследования, поскольку подавляющее большинство интернет-связей сегодня актуализируется через текстовые формы общения. Одной из самых распространённых форм являются креолизованные тексты. Кроме того, в новой коммуникативной среде возникают новые виды речевых жанров, среди которых большой популярностью пользуются комические. Изучением текстов и новых речевых жанров в интернет-пространстве занимались лингвисты, искусствоведы, журналисты, философы, социологи, психологи, культурологи. основополагающее значение для нашей работы имеют труды, связанные с интернет-дискурсом, Е.Н. Галичкиной, Е.В. Гориной, Е.И. Горошко, В.З. Демьянкова, В.И. Карасика, М. Фуко, З. Харриса, А.В. Угро, а также труды, связанные с особенностями креолизации текста Е.Е. Анисимовой, И.В. Бугаевой, Р. Докинза, Н.В. Гладкой, Ю.В. Щуриной и др. (о подробном освещении данных вопросов см. [2; 5; 6]).

Под термином «интернет-дискурс» подразумевается особый тип общения, реализуемый в глобальной сети, что дает возможность с одной стороны рассматривать данное явление как разновидность коммуникации, а с другой – как ситуацию коммуникации [1, с. 28]. Интернет стал средой, в которой появились новые жанры общения, исследованием которых занимались Е.И. Горошко, Л.Ю. Иванова, О.В. Лутовинова и другие.

В нашем исследовании мы обратимся к комическим речевым жанрам (РЖ). Ю.В. Щурина выделяет среди них следующие типы: «1) «заимствования» – неспецифические для интернет-коммуникации комические РЖ, заимствованные из других сфер общения: анекдоты, приколы, шутки, пародии, «саdistские стишки» и др.; 2) «аналоги» – комические РЖ, которые имеют аналоги в других сферах, но возникли и сформировались исключительно в условиях интернет-общения

(«стишки-пирожки», «порошки», «тавтограммы» – подобные жанры можно рассматривать как сходные с литературно-художественными вариантами типа лимериков, «гариков» и т.п.); 3) собственно интернет-РЖ – специфические для интернет-коммуникации комические РЖ, реализуемые с использованием невербальных средств, – креолизованные жанры (демотиваторы, интернет-комиксы, эдвайсы); 4) цитаты – речевые жанры, изначально не имевшие комической направленности, но получившие ее в результате «цитирования» и фиксации в интернете, где обращение к ним неоднократно возобновляется» [9, с. 40].

Очень важной для нашей работы считаем следующую мысль О.В. Лутовиновой о том, что виртуальные жанры могут заменять друг друга, трансформироваться внутри других жанров, а это приводит к формированию новых жанров в виртуальном пространстве [4]. Добавим также, что у некоторых видов интернет-жанров могут появляться варианты. Именно это мы отметили, исследуя *мемы*, в основе которых лежит явление спонтанного распространения в интернет-среде некоторой информации или фразы посредством различных способов, а также саму эту информацию или фразу (подробнее об отнесенности мемов к новым жанрам интернет-дискурса см. работы Н.В. Гладкой, Е.И. Горошко, Е.А. Нежура и др.).

Мем – это комический речевой жанр, который присущ интернет-дискурсу; имеет скрытую и открытую формы информации; в нем присутствует вербальная и визуальная составляющие. Мемы, как правило, появляются в различных интернет-сообществах (социальные сети, чаты, блоги, форумы и т.д.) и при помощи этого интернет-жанра передается самая интересная, запоминающаяся, полезная информация, связанная так или иначе с нашей жизнью. Мемы анонимны. «Главным признаком того, будет ли удачен тот или иной интернет-мем, является то, основан ли он на каких-то событиях недавнего времени, которые актуальны и к которым пользователь не остался равнодушен...» [3, с. 162–163]. Таким образом, появление двух вариантов мема даже с некоторыми изменениями вербальной или визуальной части тоже будет свидетельствовать о его популярности.

Как считает Ю.В. Щурина, «интернет-мемы можно считать разновидностью прецедентных феноменов, т.к. прецедентные феномены в сжатом виде способны передать информацию о тексте-источнике либо о целом культурном/историческом событии, следовательно, обладают особым типом коннотации, которую можно назвать культурной коннотацией» [7, с. 86]. Чтобы расшифровать мем, человек должен обладать определенными предварительными (фоновыми) знаниями. Таким образом, шутка может быть понята не всеми. Как справедливо отмечает Ю.В. Щурина, «включение в структуру комического жанра интернет-мемов усложняет задачу интерпретации комического жанра адресатом и приводит к увеличению возможного числа коммуникативных неудач. В целях объяснения и предупреждения коммуникативных сбоев важным представляется культурологический анализ источника комизма и выявление лингвокультурных ценностей, лежащих в основе коммуникативных неудач при интерпретации комических жанров, содержащих мемы» [8, с. 35].

На наш взгляд, мемы становятся одним из новых видов устойчивых выражений, получивших распространение в интернет-пространстве. В ходе исследования мы могли убедиться, что они обладают такими важнейшими признаками фразеологизма, как устойчивость (их компонентный состав редко меняется и опознается многими участниками интернет-общения), образность (причем создаваемый вербальный образ «подкрепляется» визуальной частью, что усиливает эффект восприятия информации, заложенной в меме), последний признак становится базой для формирования экспрессии, воздействуя на читателя и картинкой, и словом. Однако непроницаемость в мемах всё же наблюдается непоследовательно, что отражается в возникновении различных текстовых вариантов. И всё же названные признаки, на наш взгляд, позволяют отнести мемы к фразеологизмам нового типа – виртуальным.

В настоящее время существуют три типа мемов – классический, эдвайс, фэйс. Классические мемы представлены четырьмя разновидностями: медиамем; мем-изображение; текстовый мем; креолизованный мем. В нашей статье мы расскажем о межкультурном взаимодействии на почве русской мемографии, избрав в качестве источника эмпирического материала сайт мемов [10].

Текстовые мемы – это распространенная фраза, слово или текстовый фрагмент, источником для которых служит фраза известных людей или обычных пользователей. Через некоторое время этот вид приобретает и другую разновидность – **креолизованную** (один из типов креолизованных текстов, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной и невербальной, принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [5, с. 180]).

Текстовые мемы

Интонационно-подражательные: их целью является не передача информации или эмоции, а ирония над тем, как и когда это было произнесено. Так, чтобы передать неправильное произнесение фразы на английском языке, сам текст её намеренно записывается русскими буквами. Мем «лэт ми спик фром май харт ин инглыш» – фраза министра спорта РФ, главы Российского футбольного союза Виталия Мутко, сказанная им во время выступления на заседании исполкома ФИФА в 2010 году. Английское выражение «Let me speak from my heart» (*Позвольте мне сказать от чистого сердца*) стало мемом благодаря жуткому акценту, который в своем выступлении продемонстрировал Мутко.

Эмотивные мемы. К этому виду можно отнести следующий: «*О, вы из Англии?*» (вариант: «*О, так вы из Англии?*»). Он означает восхищение даже плохим уровнем владения английским языком у собеседника. Один пользователь многопользовательской игры «Шарарам» не мог переключить раскладку клавиатуры и написал: «Почему я не могу поменять раскладку», – соответствующими буквами с английской раскладки. Другой ответил в шутку: «О, вы из Англии».

«Лол кек чебурек». *Лол* означает *Laugh out loud* ('очень громко смеяться'), *kek* – следствие шифровки в онлайн-игре World of warcraft. Оригинальный текст сообщения в ней могли видеть лишь члены одной команды. Команда противника же видела другие буквы. Буквам L соответствовали буквы K, а букве O соответствовала буква E. Фраза мема стала использоваться либо при общении (первый

пишет «лол», второй – «кек»), потом кто-то пишет «чебурек»), либо для передачи эмоциональной реакции при помощи слов, которые маркируют сарказм или юмор.

Креолизованные мемы

Императивные мемы. Примером этого вида может послужить «пол – это лава». Изначально это был флешмоб в память о детской игре, который перетёк в мем с появлением изображения парня, который сел на шпагат в воздухе при выполнении данного челленджа. Позднее появились фразы наподобие «пол – это сон».

Этот мем развил противоположное значение, таким образом можно говорить об энантиосемии, причём она передаётся не вербально, а визуально.

Выражение «А как же чай?» используется в двух ситуациях: 1) когда хотят, чтобы человек остался в гостях или онлайн, 2) когда человека высмеяли и он хочет уйти, а ему говорят эту фразу, таким образом издеваясь вдогонку. Фраза связана с британской традицией чаепития, что подчеркивается нарядом викторианской эпохи у персонажа.

Коммуникативный мем. В отличие от предыдущей группы, которая показывает характер взаимодействия, данный вид отражает вербальную или невербальную реакцию в диалоге.

В диалоге при обращении к одному или нескольким собеседникам используется форма прошедшего времени, когда говорящий победил в чём-то, будь то действительная или ироничная победа: *Вы думали, я вас не переиграю? Я вас не уничтожу?* Форма прошедшего времени используется для констатации совершившего действия в отношении адресата. Такая фраза применяется либо когда у говорящего не было шансов на победу, либо в случае неожиданного вмешательства и достижения своей цели.

ПОЛ – ЭТО СОН

я:

Вы думали, я вас не переиграю?

Автором этой фразы является известная медийная личность Евгений Понасенков. В связи с ростом популярности, меметичности формулировки она начала распространяться на персонажей различных фильмов, игр. Оригинальная фраза:

«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас не уничтожу? Я вас уничтожу». В мемах можно увидеть, что она появляется либо полностью, либо частично.

Мем-персонаж. В одной из серий японских игр есть персонажи, которые существуют в мире, где есть абсолюты (абсолютная швея, абсолютный биолог и т.д.). Они – идеалы в своём призвании. Кокичи Оума является абсолютным правителем. Ответом на настроение утомления народа от власти в интернет-среде нашли альтернативу – шуточно провозгласить Кокичи президентом России. Таким образом, фраза «Пора выбирать! Нам нужен Кокичи 2020!» (цифра 2020 обязательна) стала обозначать недовольство властью и требование перемен.

Этот мем трансформировался, но с тем же смыслом и в других языках. По такой же причине Нагито Комаэда сделали правителем Украины, однако абсолютным правителем он не является. Вероятно, выбрали его потому, что в одной из частей игр он, как и Кокичи в его части, противопоставит протагонисту и является весьма хитрым.

Позднее появился Монокума – правитель мира (медведь). Он являлся причиной печальных событий во вселенной этих игр и был директором в первой их части. У него завышенная самооценка, поэтому он якобы сам провозгласил себя повелителем мира.

Мемы, связанные с жизнью социума. Большой и маленький Спайдермен (Большой и маленький Человек-паук, Learning to be Spider-Man) – мем с большим и маленьким Спайдерменами, которые сидят на корточках и куда-то задумчиво смотрят, имеет несколько значений. С его помощью показывают преимствен-

ность между людьми и явлениями – например, как ребенок учится чему-то у своего отца. Также большой и маленький Спайдермен используют как иллюстрацию для пародий и копий, которые кто-то считает неудачными. Поскольку эти два значения не связаны, можно говорить о наличии омонимии. Этот мем распространён как и в русскоязычном, так и в англоязычном сегментах.

Константин Кивин
Александра

два часа назад Ответить
Дмитрий Алёхин
Шурик

В ходе анализа собранного материала мы обнаружили ещё один вид мема, который можно назвать *синкретичным*. Суть его заключается в том, что этот мем существует в настоящее время в двух видах: возникнув как текстовый, далее он прекратился в креолизированный. Мы выделили из них следующие ЛСГ.

Императивные. Например, такой мем, как «олды тут?» изначально употреблялся как ирония, стёб над новичками, но потом появилось и другое значение – призыв к объединению олдфагов. Слово «олды» или «олдфаги» происходит от английского old – старый. Этим термином можно назвать бывалого приверженца той или иной субкультуры, пользователя соцсети или игрока со стажем.

Оценочные мемы. Например, мем Синий сверхчеловек – мемы с лысым мужчиной с синей кожей и светящимися глазами. Герой мема – персонаж комикса и фильма «Хранители» Доктор Манхэттен. Он супергерой и может на квантовом уровне управлять материей.

КОГДА ПОНЯЛ, ЧТО КГ МЕТАЛЛА
И КГ ВАТЫ ВЕСЯТ ОДИНАКОВО

КОГДА ТЫ

РАСПУТАЛ
НАУШНИКИ

В мемах Доктор тоже показан как сверхчеловек, только он выполняет обычные бытовые вещи, которые многим не под силу. Основное его значение ироничное – человек чувствует себя супергероем, если смог сделать простую бытовую вещь. Например, распутать наушники или посчитать что-то в уме. Иногда мем используют, чтобы выразить уважение похожим на Доктора Манхэттена лысым мужчинам.

В связи с активизацией популярности аниме стали создаваться под влиянием японского языка различные мем-персонажи. Один из них – Земля-тян (тян обозначает в японском языке ‘девушка’). Мем, включающий этот персонаж, может использоваться в двух значениях: 1) девочка представляет нашу планету и иллюстрирует шутки на тему экологии (загрязнение окружающей среды, проблемы природы из-за человеческой деятельности), 2) Земля-тян акцентирует читателей на том, что она прежде всего девушка, а человечество – ее возлюбленный (кун в переводе с японского – ‘парень’), об этом ее разговоры с сестрами- и братьями-планетами. В приведенном ниже меме отражена вторая ситуация, в которой иронизируется, во-первых, над тем, что люди пытаются из всего сделать аниме-персонажа, а во-вторых – высмеивается стереотип мужского восприятия женщины как нечто неодушевленного, с которым не стоит общаться и с мнением кого не надо считаться.

Относиться к женщинам
как к объектам

Относиться к объектам
как к женщинам

С лингвистической точки зрения данный мем строится на синтаксическом «зеркале», в котором варьируется темо-рематическая структура предложения, а также конструкция строится по принципу порочного круга.

Как показало исследование, в русской мемографии с отечественной лингвокультурой взаимодействуют английская, американская и японская. Это проявляется как в языковых элементах (искажение произнесения фразы из языка-источника, иноязычные вкрапления или упоминание отдельных стран); так и в достраивании смысла мема невербальным компонентом – картинкой, фотографией.

Взаимодействие лингвокультур представлено в трех типах мемов – текстовых (интонационно-подражательные, эмотивные), креолизованных (императив-

ные, коммуникативные, мем-персонаж и связанные с жизнью социума) и синкретичных (императивные, оценочные). Как видим, общим для последних двух видов мемов является лексико-семантическая группа императивных мемов.

Среди языковых явлений, которые наблюдаются в мемах, отмечены фразеологизация отдельных высказываний, обыгрывание иноязычных вкраплений, энантиосемии и омонимии, а также теморематической структуры предложения. Кроме того, наблюдается приращение смысла за счет нелингвальных элементов.

Устойчивые выражения, распространенные через эти мемы, могут передавать эмоции, использоваться как реакции в коммуникации, фразы-просьбы, констатация факта, риторические вопросы. Все эти мемы объединяет одно – они содержат в себе разные виды комического (от юмора до иронии и сарказма).

Литература

1. Гладкая Н.В. Комические речевые жанры в интернет-дискурсе: автореф. дисс. ... канд. филол. н. – Донецк, 2018. – 29 с.
2. Горошко Е.И. Теоретический анализ интернет-жанров: к описанию проблемной области // Жанры в интернете. – Киев, 2012. – С. 15–33.
3. Латипова А.Л. Лингвистические особенности языка интернет-дискурса // Известия ВГПУ. – 2018. – № 6 (129). – С. 159–163.
4. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: дисс. ... д. филол. н. – Волгоград, 2009. – 519 с.
5. Сорокин Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. – С. 180–181.
6. Угро А.В. Виртуальное жанроведение: в поисках жанра // Известия ВГПУ. – 2018. – № 6 (129). – С. 168–172.
7. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации // Научный диалог. – 2012. – № 3. – С. 161–173.
8. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как средство межкультурной коммуникации // Известия ВГПУ. – 2013. – № 6 (81). – С. 34–38.
9. Щурина Ю.В. Классификация комических речевых жанров коммуникативного пространства интернета // Известия ВГПУ. – 2014. – № 2 (87). – С. 39–43.
10. Мемопедия. – URL:<https://memepedia.ru>

REFLECTION OF INTERCULTURAL INTERACTION IN RUSSIAN MEMOGRAPHY

A.D. Shatskaya

The article examines Russian memography from the point of view of the influence of various linguistic cultures (American, English and Japanese) on it. The main transformations of meanings caused by linguistic and extra-linguistic reasons are revealed, in addition, the main types of memes (textual, creolized and syncretic) in which these changes occurred are named.

Keywords: meme; internet discourse; creolized text; transformation.

Научное издание
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Сборник статей участников
VI Международной научно-практической конференции
для студентов, магистрантов, педагогов и молодых учёных
1 ноября 2023 г.

Научный редактор *Л.Н. Набилкина*
Ответственный редактор *Д.Л. Морозов*
Технический редактор и корректор *Н.В. Жучкова*
Дизайн обложки *Д.С. Парадеев*
Верстка и вывод оригинал-макета *З.Ю. Скоцигоровой*

Подписано в печать 25.12.2023. Формат 60 x 84/16.
Усл. печ. л. 24,0. Тираж 100 экз. Заказ № 143/24.

Издательство Арзамасского филиала ННГУ
607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 37